

La Vivienda en Cuba

**Edited by
Kosta Mathéy**

LA VIVIENDA EN CUBA

LA VIVIENDA EN CUBA

Online edition 2018 by GLOBUS Berlin

COMPILADOR Y DIRECTOR

Dr. Kosta Mathéy

Director de GLOBUS: Global Urban Institute Berlin

GRUPO DE INVESTIGACION

Alina Azze

Max. Bocalandro

Manuel Coipel

Salvador Gomila

Santiago Herrera

Milagros Lopez

Miguel Padrón Lotti

Yudelka Rivera Marzal

Kosta Mathéy

Carlos Manuel Rodríguez Otero

Esther Velis

ASESORES

Claudio_Acioly

Salvador Gomila

Silvia_Matuk

Georgina Rey.

FOTOGRAFIAS

Las fotos se han tomados por Kosta Mathéy salvo los imágenes con referencia al autor

.

AGRADECIMIENTOS

Alina Alberto; Juan Carlos Alfonso; Norberto, Álvarez Pequeño; Pedro O. Báez Ferras; Enrique Baluja; Carlos Barceló Pérez; Odalys Blanco de Armas; Eduardo Cabrera Lizano; Aida Cabrera Mateo; Rafael. Callicó Porro; Sonia Catasús; Obdulio Coca Rodríguez; José Cortiñas Temes; Raimundo Coto Valdés; María Caridad Cruz Rodríguez; Mayra Espina; Miriam Fernández; Oris Silvia Fernández Hernández.; María del Carmen Franco; Martha Garcilaso de la Vega; Patricia Gazmuri; Graciela González; Dania González Couret; Yamile González Sánchez; Enrique González.; Mario. Larrinaga Careaga; José López Santana; María Teresa Lotti; María Elena Martín; Nelson; Martínez.; Fernando. Martirena H; Antonio Massiá Fernández; Silvia Matuk; Carlos Méndez Trujillo; Jose Enrique. Mompellé; Angel Ricardo Núñez Fernández; Loida Obregón; José Carlos de la Paz; Ada Luisa Pérez Hernández; Olga Pérez Valdés; Jorge Luis Quintana Mesa; Gina Rey; Magalis Rivero Ramírez; Ernesto Rodríguez Díaz; María del Carmen Romero; Roberto Rosado Delgado; María Aurora; Sancesario; Cirico Cid Sands; Rubén Sierra Márquez; Erich Trefft; Ernesto Valladares Cabrera; Manuel Vázquez Enríquez;

PREFACIO

Debido a su particular historia desde 1959, Cuba ha sido -y sigue siendo- objeto de especial atención en la investigación sobre vivienda en América Latina. Teniendo en cuenta el carácter popular de la revolución y la alianza con la Unión Soviética después de la Crisis de los Misiles en 1962, se preparó el camino para el diseño e implementación de una política de vivienda verdaderamente socialista. Desde el punto de vista de las ciencias sociales, esta circunstancia presenta una oportunidad fascinante para estudiar los resultados empíricos de dicho proceso en términos de éxito, fracasos y posible replicabilidad parcial en otras formaciones sociales. Desgraciadamente, por 5 décadas se ha publicado muy poca investigación académica sobre esta cuestión, y los pocos trabajos disponibles datan del periodo anterior a la caída del bloque soviético de Europa del Este, a principios de los años 90.

Por lo tanto, una oportunidad única para conocer el desarrollo más reciente de las políticas y prácticas de vivienda cubanas después de ese período se abrió cuando el editor de esta documentación fue invitado por UNHABITAT para coordinar y compilar, junto con un equipo de expertos nacionales, un informe actualizado sobre las políticas y prácticas de vivienda cubanas en 2013-2014. Un breve resumen de las conclusiones ha sido publicado en español por ONU-Hábitat en 2014.¹ Pero hasta ahora, los resultados completos de esa investigación sólo circularon en una versión digital dentro de Cuba a través de canales informales, pero permanecieron inaccesibles para la comunidad internacional de investigadores.

Este informe es de naturaleza puramente analítica. Sin embargo, como se esperaba que el perfil de vivienda asignado por ONU-HABITAT contribuyera a una nueva legislación de vivienda para Cuba, un anexo orientado a la acción del informe recogía las deficiencias observadas en la situación actual de la vivienda e identificaba medidas alternativas adecuadas para aliviar los problemas.

Los datos presentados aquí reflejan el estado del sector de la vivienda en Cuba 2014. La contraparte inicialmente cubana, el Instituto Nacional de la Vivienda (INV), se disolvió poco después de la entrega del borrador para el Perfil de Vivienda de Cuba. Tampoco se ha aprobado ninguna Nueva Ley de Vivienda ni se ha discutido públicamente hasta el momento, por lo que la situación descrita no ha cambiado significativamente hasta el momento. No obstante, en 2017 se han elaborado varios documentos programáticos conjuntamente entre ONU-Hábitat (México) y la Autoridad Nacional de Planificación Física para evaluar la pertinencia y los instrumentos que orientan la política de vivienda en vista con la Nueva Agenda Urbana para Cuba.^{2, 3}

Dado que el volumen puro de este informe, de más de 500 páginas, y el coste de la edición e impresión hacen que la edición de un libro sea económicamente inviable para cualquier editorial comercial (y no asequible para un investigador individual), la presente publicación de acceso abierto era la opción lógica. Sin la edición final, es más fácil que se produzcan errores o interpretaciones erróneas, que son responsabilidad exclusiva del editor y autor principal, Kosta Mathéy.

1 Perfil de la Vivienda de Cuba, versión ejecutiva, 2014, Nairobi: ONU Habitat, ISBN 978-92-1-132643-5

2 Herramienta para la Implementación de la Nueva Agenda Urbana en Cuba, México D.F., 2018, 132 PP.
<http://www.onuhabitat.org.mx/libros/Herramienta-para-la-implementacion-de-la-NAU-en-Cuba.pdf>

3 Implementando la Nueva Agenda Urbana en Cuba ALINEACIÓN DE LA VIVIENDA EN CUBA Y LA NUEVA AGENDA URBANA 67pp. <http://www.onuhabitat.org.mx/libros/Alineacion-de-la-Vivienda-en-Cuba-y-la-NAU.pdf>

ENGLISH PREFACE

Because of its particular history since 1959, Cuba has been– and still is – receiving particular attention in the context of Latin American housing research. Taking into account the pro-poor character of the revolution and the alliance with the Soviet Union after the Missile Crisis in 1962, the path was prepared for the design and implementation of a truly socialist housing policy. From a social science point of view, this circumstance presents a fascinating chance to study the empirical results of such a process in terms of success, failures and possible partial replicability in other social formations. Unfortunately, very little academic research has been published on this issue – and the few works available date from the period before the fall of the Eastern European Soviet bloc in the early 1990's.

Therefore, a unique chance to fetch up on the more recent development of Cuban Housing Policies and Practice after that period opened up when the editor of this documentation was invited by UNHABITAT to coordinate and compile, together with a team of national experts, an up-to-date report on Cuban housing policies and practices in 2013-2014. A short summary of the findings has been published in Spanish by UN-HABITAT in 2014.⁴ But so far, the complete findings from that research only circulated in a digital version within Cuba through informal channels but remained un-accessible to the international research community.

This report is of a purely analytical nature. However, as the Housing Profile assignment by UN-HABITAT was expected to contribute to a new Housing Legislation for Cuba, an action-oriented annex to the report took up the observed shortcomings of the current housing situation and identified suitable alternative measures to alleviate the problems.

While the data presented here reflect the state of the art in 2014, the initially Cuban counterpart, the National Housing Institute (INV), was dissolved soon after the conclusion of the draft manuscript for the Cuba Housing Profile. A New Housing Law has not been passed nor was it publicly discussed so far, and therefore the described situation has not changed significantly since then. Nevertheless, in 2017 various programmatic documents have been elaborated jointly by UN-HABITAT (Mexico) and the National Physical Planning Authority to assess the relevance and instruments guiding the housing policy in relation to the New Urban Agenda for Cuba.^{5,6}

As the pure volume of this report amounting to more than 500 pages, the cost of copy-editing and printing makes a book edition economically not feasible for any commercial publisher (and not affordable for an individual researcher), the present open-access publication was the logical choice. Without final copy-editing, mistakes or misinterpretations may occur more easily, and they remain the sole and only responsibility of the editor and principal author, Kosta Mathéy.

⁴ Perfil de la Vivienda de Cuba, versión ejecutiva, 2014, Nairobi: ONU Habitat, ISBN 978-92-1-132643-5

⁵ Herramienta para la Implementación de la Nueva Agenda Urbana en Cuba, México D.F., 2018, 132 PP. <http://www.onuhabitat.org.mx/libros/Herramienta-para-la-implementacion-de-la-NAU-en-Cuba.pdf>

⁶ Implementando la Nueva Agenda Urbana en Cuba ALINEACIÓN DE LA VIVIENDA EN CUBA Y LA NUEVA AGENDA URBANA 67pp. <http://www.onuhabitat.org.mx/libros/Alineacion-de-la-Vivienda-en-Cuba-y-la-NAU.pdf>

ÍNDICE

INDICE	X
SIGLAS	XI
CAPITULO 01: INTRODUCCIÓN AL TEMA	1
CAPITULO 02: MARCO REGULATOR Y LEGISLATIVO	36
CAPITULO 03. MARCO INSTITUCIONAL DEL HABITAT	61
CAPITULO 04; PRODUCCIÓN Y OFERTA DE VIVIENDAS	99
CAPITULO 05: CARACTERISTICAS DEL FONDO HABITACIONAL	169
CAPITULO 06: MANTENIMIENTO; CONSERVACION Y REHABILITACION	195
CAPITULO 07: DEMANDA Y NECESIDADES DE VIVIENDA	225
CAPITULO 08: COSTOS Y FINANCIAMIENTO	259
CAPITULO 09: MATERIALES E INDUSTRIA DE CONSTRUCCIÓN	279
CAPITULO 10: TECNOLGIAS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS	307
CAPITULO 11: SUELO Y URBANIZACION	245
CAPITULO 12: INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS URBANOS	375
CAPITULO 13: EL MEDIO AMBIENTE Y LA VIVIENDA SALUDABLE	407
CAPITULO 14: ASPECTOS SOCIALES DEL HABITAT	449
CAPITULO 15. GENERO Y GRUPOS DESFAVORESCIDOS	481
CAPITULO 16 ENGLISH SUMMARY	507

Siglas

AACID	Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
ACCI	Agencia de Cooperación Canadiense para el Desarrollo Internacional
ACTAF	Asociación Cubana de Trabajadores Agrícolas y Forestales
ACV	Análisis del Ciclo de Vida
AECID	Agencia Española para la Cooperación Internacional
ALME	Empresa de Producciones de Aluminio, Metálicas y Eléctricas
AMA	Agencia del Medio Ambiente
AMPP	Asamblea Municipal del Poder Popular
ANAP	Asociación Nacional de Agricultores Pequeños
ANPP	Asamblea Nacional del Poder Popular
ASFE	Arquitectos sin Fronteras de España
BCC	Banco Central de Cuba
BPA	Banco Popular de Ahorro
CADECA	Casa de Cambio
CAM	Consejo de la Administración Municipal
CAME	Consejo de Ayuda Mutua Económica
CAP	Consejo de la Administración Provincial
CCS	Cooperativas de Créditos y Servicios
CDR	Comité de la Defensa de la Revolución
CECAT	Centro de Estudios de Construcción y Arquitectura Tropical
CECM	Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros
CEDEL	Centro de Desarrollo Local
CENAI	Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas
CERAM	Sistema a base de bloques y bovedillas Cerámicas
CGDC	Centro de Gestión y Desarrollo de la Calidad
CI	Construcción Industrial
CIDEM	Centro de Investigaciones y Desarrollo de Estructuras y Materiales
CIEC	Centro de Investigación y Experimentación de la Construcción de Cuba
CIERIC	Centro de Intercambio y Referencia Iniciativa Comunitaria
CITMA	Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente
CMMLK	Centro Memorial Martin Luther King
CNH	Comité Nacional Hábitat
COSUDE	Agencia de Cooperación Suiza para el Desarrollo
CP40	Material Cementante de Cal y Puzolana natural
CPA	Cooperativa de Producción Agropecuaria
CPHE	Centros Provinciales de Higiene y Epidemiología
CPLM	Centros de producción local de materiales
CRC,	Constitución de la República de Cuba
CRMI	Caribbean Risk Management Initiative
CRRD	Centros de Reducción de Riesgos de Desastres
CSTB	Centre Scientifique y Technique du Batiment
CTC	Central de Trabajadores de Cuba
CTDMC	Centro Técnico de la Construcción y los Materiales
CTVU	Centro Técnico de la Vivienda y el Urbanismo (integrado al CTDMC)

CUC	Peso Cubano Convertible
CUM	Centros y Universitarias Municipales
CUP	peso cubano nacional
CYTED	Redes para la Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
DAM	Dirección de Asuntos Multilaterales del MINREX
DAP	Desarrollo Agropecuario del País
DC	Defensa Civil Cuba
DESA	Desarrollo de Edificaciones Sociales y Agropecuarias
DHE	Dirección de Higiene y Epidemiología
DIP-SC	Dirección Integrada de Proyectos Sistemas Constructivos
DMV	Dirección Municipal de la Vivienda
DOEI	Dirección de Organismos Económicos Internacionales del MINCEX
DPPF	Dirección Provincial de Planificación Física
DPS,	Derecho Perpetuo de Superficie
DPV	Dirección Provincial de la Vivienda
E-14	Sistema de prefabricado Cubano (bloques portantes y pequeñas losas)
EDA	Enfermedades Diarreicas Agudas
EMNDC	Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil Cuba
ENOS	Evento el Niño Oscilación del Sur
EXPLOMAT	Empresa de Servicios Minero Geológicos
FANJ	Fundación Antonio Núñez Jiménez
FAR	Fuerzas Armadas Revolucionarias
FHA	Fomento de Hipotecas Aseguradas
FUCVAM	Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda
GCC	Grupo Central para las Construcciones
GDIC	Grupo por el Desarrollo Integral de de la Capital
GEI	gases de efecto de invernadero
GEICON	Grupo Empresarial Industrial de la Construcción
GP	Gran Panel
GP-70	Sistema de Gran Panel creado el año 70
GP-I	Gran Panel variante 1
GP-IV	Gran Panel variante 4
GP-SOV e I-464	Gran Panel Soviético
GP-VI	Sistema Gran panel variante 6
GUCID	Gestión Universitaria del Conocimiento y la Innovación para el Desarrollo
HORCEL	Hormigón Celular
HORTER	Empresa de Hormigón y Terrazo
IGT	Instituto de Geografía Tropical
IHS	Institute of Housing and Settlement Studies (Rotterdam)
IMC	Industria de Materiales de Construcción (Antiguo Ministerio)
IMDL	Iniciativas Municipales de Desarrollo Local
IMS	Instituto de Materiales de Serbia
INAV	Instituto Nacional de Ahorro y Vivienda
INHEM	Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología
ININ	Instituto de Investigación en Normalización
INRA	Instituto Nacional de Reforma Agraria
INRH	Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
INRH	Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos

INSMET	Instituto de Meteorología
INV	Instituto Nacional de la Vivienda
IPCC	Panel Intergubernamental de Cambio Climático
IPF	Instituto Nacional de Planificación Física
IRA	Infecciones Respiratorias Agudas
ISPJAE	Facultad de Arquitectura del Instituto Politécnico José A. Echevarría
kg/m ²	Kilogramo por metros cuadrado
LGV	Ley No.65/88, Ley General de la Vivienda
LH Gran Bloque	Sistema de losa hueca con paneles portantes de un piso
LH	Sistema constructivo de Losa Ahuecada
LRU	Ley de Reforma Urbana,
M	Metros
n.m.m	Nivel medio del mar
m.s.n.m.	Metros sobre el nivel del mar
MEP	Ministerio de Economía y Planificación
METUNAS	Empresa Metalúrgica de las Tunas
MEP	Ministerio de Economía y Planificación
MES	Ministerio de Educación Superior
MFP	Ministerio de Finanzas y Precios
MICONS	Ministerio de la Construcción
MINAG,	Ministerio de la Agricultura
MINAGRI	Ministerio de Agricultura
MINAZ,	Ministerio del Azúcar
MINCEX	Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera
MINCIN	Ministerio de Comercio Interior
MINFAR	Ministerio de las Fuerzas Armadas
MININT	Ministerio del Interior
MINIT	MINJUS Ministerio de Justicia
MINOP	Dirección de Construcción de Viviendas Urbanas del Ministerio de Obras Públicas
MINREX	Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba
MINSAP	Ministerio de Salud Pública
MPDL	Movimiento por la Paz, el Desarme y la Liberación
MSK	Escala de Mercalli Modificada Medvédev-Sponheuer-Kárnik (escala de medida para terremotos)
NC	Norma Cubana
n.m.m	Nivel medio del mar
OACE	Organismo de la Administración Central del Estado
OH	Oficina del Historiador de la Habana
OMS	Organización Mundial de la Salud
ONEI	Oficina Nacional de Estadística e Información
ONG	Organización No Gubernamental
ONU-HABITAT	Agencia de Naciones Unidas para los asentamientos Humanos
OPS	Organización Panamericana de la Salud
OT	Ordenamiento Territorial
OTS	Organización del Trabajo y Seguridad MICONS
PAC	Programa del Arquitecto de la Comunidad
PAT	Puntos de Alertas Tempranas

PETROCASA	Sistema Constructivo a base de perfiles de PVC
PCC	Partido Comunista de Cuba
PDHL	Programa de Desarrollo Humano Local
PDI	Planes de Desarrollo Integral
PGOT	Plan General de Ordenamiento Territorial
PGOTU	Plan General de Ordenamiento Territorial Urbano
PIB	Producto Interno Bruto
PMS	Sistema Constructivo de Poliestireno revestido de microhormigón
PNR	Policía Nacional Revolucionaria
PNUD	Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
POLIMAT	Prelosa de cubierta de poliestireno expandido con refuerzo de acero
PRECONS	Sistema Presupuestario de la Construcción
PVC	Cloruro de Polivinilo
PVR	Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo (estudios)
ROLAC	Oficina de ONU-HABITAT en la Región de América Latina y el Caribe
SAND	Sistema Sandino Sandino PF Sistema Sandino Perfeccionado
SAT	Sistemas de Alerta Temprana
SEMCA	Sistema de Encofrado de Moldes Casetonados
SEN	Sistema Electro Energético Nacional
SERF	Sistema de Edificios Residenciales de Ferrocemento
SIMPLEX	Sistema Constructivo similar al Bloque Panel
SP72	Sistema Constructivo Semiprefabricado
SPF	Sistema de la Planificación Física
SSPP	Sistema Soporte Prefabricado Postensado
TCN	Tasa de Crecimiento Natural
TEVI	Tejas de microconcreto para cubiertas
TGF	Tasa global de fecundidad
TIC	Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones
TRD	Tienda de recuperación de divisas
TRIMAT	Prelosa de cubierta de poliestireno expandido sin refuerzo de acero
TTIB	Taller de Transformación Integral del Barrio
UBPC	Unidad básica de producción cooperativa
UMIV	Unidad Municipal Inversionista de la Vivienda
UNAICC	Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba
UNEAC	Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba
UPIV	Unidad Provincial Inversionista de la Vivienda

CAPITULO I

INTRODUCCION AL TEMA

CAPITULO I

INTRODUCCION AL TEMA

Contenido

1	Introducción	3
1.1	La prueba de una política de la vivienda social.....	3
1.2	Fundamentos históricos	6
1.2.1	Cuba en su época pre-revolucionaria.....	7
1.2.2	El triunfo de la Revolución 1959-1966	13
1.2.3	El Modelo Guevarista sin Guevara y el ‘nuevo hombre’ 1966-1970.....	15
1.2.4	Recuperación en la economía 1971-1985.....	16
1.2.5	La rectificación de los errores 1986-1990	17
1.2.6	El periodo especial 1991-1996	18
1.2.7	Reconstrucción económica 1997-2002.....	19
1.2.8	La batalla de las ideas 2003-2006.....	20
1.2.9	Enfrentando la Globalización 2007-2011	20
1.2.10	Actualización del modelo económico de Cuba después de 2011	21
1.3	Preocupaciones actuales	25
1.3.1	La participación de la población.....	25
1.3.1	La brecha económica	26
1.3.2	La vivienda social.....	27
1.3.3	Preservación del fondo habitacional.....	27
1.3.4	Materiales de construcción	27
1.3.5	Desastres naturales	27
1.4	Metodología.....	29
1.4.1	Actualidad de los datos.....	29
1.4.2	La encuesta indicativa	31
1.4.3	Concepto teórico.....	31
1.5	Literatura	33
1.6	Notas de fin	34

1 Introducciónⁱ

1.1 La prueba de una política de la vivienda social

El perfil de la vivienda en Cuba se ha desarrollado ampliamente tanto para los interesados en el propio país, como para el resto del mundo. El interés del público internacional por Cuba, es mucho más grande en comparación con otros países. De hecho, existe un cuestionamiento puntual, enfocado en la siguiente pregunta: ¿Cómo hace? un país de una dimensión espacial pequeña como Cuba, que a la vez se ha visto afectado, por un bloqueo comercial, desde hace más de 50 años, y por una serie de huracanes devastadores en esta última década. Podría decirse que:

- De una manera singular ha resistido a múltiples ataques militares, económicos y políticos de uno de los países más poderosos del mundo
- Mantiene una estabilidad política y sigue validando su proyecto de una sociedad socialista, mientras que todos sus aliados en Europa del Este demisionaron y no han encontrado un nuevo equilibrio social
- Todavía mantiene uno de los mejores estándares de calidad de vida en el mundo, a nivel social, educativo y de salud, con una esperanza de vida de 80 años¹ (2013)
- Sin haber solucionado de manera integral el problema de la vivienda, vale aclarar que no se registra una pobreza absoluta, y que no existe una población marginal viviendo en la calle como es común en otros países.

Todos estos hechos son, tal vez, evidentes para un cubano, ellos no se lo cuestionan, por qué tal vez, nunca han visto la situación de otra manera. Un extranjero no puede entender el fenómeno cubano, sin conocer el contexto histórico del país y el impacto de los eventos globales. El presente primer capítulo, está dirigido sobre todo a los lectores internacionales; en él se explican un conjunto de circunstancias concernientes a los distintos periodos de una política, basada en una economía socialista, y que aprovecha de diferentes patrones teóricos.

Figura 1: Bandera de Cuba

Tabla 1: Unas cifras sobre el país

DATOS CLAVES SOBRE CUBA	VALOR	ANO	fuelle
DEMOGRAFÍA			
Población	11 163 934	2012	ONE12
Crecimiento anual	-1.5%	(1985-2000)	WG
Población	5 829 029	1953	
Población blanca	64.1%		
Población mestiza	26.6%		

ⁱ Este capítulo, concebido por Kosta Mathéy, contiene elementos extraídos de los informes entregados por Alina Azze y Manuel Coipel.

Población negra	9.3%		
Crecimiento anual	21,1	1953	One12
Población la Habana	2,154,454	2102	ONE12
Población Santiago de Cuba	424,862	2102	ONE12
Población Camagüey	305,989	2102	ONE12
Población Holguín	276,839	2102	ONE12
Densidad de población	101.6 ha por km ²	2012	ONE12
Población urbana	75.6%	2102	ONE12
Crecimiento urbano	0.5 %	2005-2010	WG
GEOGRAFIA			
Superficie Archipiélago de Cuba	109 884 km ²	2012	ENE
Tierras con bosques y forestadas del total de tierras	24.7%	2005	WG
Tierras arables del total de tierras	27.9 %	2003	WG
Cultivos del total de tierras	6.6 %	2003	WG
Otros usos de la tierra del total de tierras	40.8 %	2003	WG
Tierras irrigadas de la tierra arable	23.0 %	2003	WG
Uso de fertilizantes por hectárea	398 kg	2002	WG
Temperatura mínima media según de la región	17,4 – 22 °C	2012	ONE12
Temperatura máxima media según de la región	25,6 – 31,9 °C	2012	ONE12
Lluvia p.a. según de la región	1105–3160 mm/a	2012	ONE12
Humedad relativa según de la región	74 – 85%	2012	ONE12
Inversión para la protección del medio ambiente	488 millones CUP	2012	ONE12
ECONOMIA			WG
Tasa de crecimiento anual del PBI	1.1 %	2002	WG
Inflación anual	2.6 %	2002	WG
Total neto de Ayuda Oficial al Desarrollo recibida	70 millones U\$S	2003	WG
Total neto de Ayuda Oficial al Desarrollo recibida per cápita	6 US\$	2003	WG
Consumo de energía en equivalente petróleo	999.7 / kg	2003	WG
Importación de energía del consumo	40.6 %	2003	WG
Oferta de Energía renovable en equivalente petróleo	1.214,6 toneladas	2012	ENI12
De este en forma de biomasa	1.186,6	2012	ENI12
Gasto público en salud	6.5 % del PBI	2002	WG
Gasto público en educación	18.7 % del PBI	2000-2002	WG
No de turistas visitando el país p.a.	2815	2012	ENI12
COMERCIO			WG
Importación de cereales (toneladas)	1,314,138	2004	WG
Importación de alimentos: del total de importaciones	18.4 %	2001	WG
Importación de armas	0 U\$S	2004	WG
TRABAJO			WG
Población Económicamente Activa (PEA)	74.2 %	2012	ONE12
Desempleo de la Población Económicamente Activa	3,5% de la PEA	2012	ONE12
Empleo en el sector no estatal (cuenta propia, cooperativas)	22% de la PEA	2011	CML
PEA femenina de la Población Económicamente Activa	3,6%	2012	ONE12
Salario mensual (empresas estatales y mixtas)	425-513 CUP	2012	ONE12
Beneficiarios de la seguridad social (14,9% de pobl)	1 571 924 pers.	2012	ONE12
Pensión promedia de los beneficiarios de S.S.	254,34 CUC	2012	ONE12

VIVIENDA			
Número de viviendas ocupadas en el país	3,732,851	2012	ONE 12
Ocupación promedio por viviendas (personas)	3,0	2012	ONE 12
Personas por total de piezas	0,7	2012	ONE 12
Personas por piezas a dormir	1,7	2012	ONE 12
Vivienda: porcentaje de casas independientes	80,6%	2012	ONE 12
Vivienda: porcentaje de apartamentos	16,4%	2012	ONE 12
Vivienda: habitaciones en cuartería	0,5 %	2012	ONE 12
Vivienda: porcentaje de Bohíos como vivienda	2,2%	2012	ONE 12
Viviendas improvisadas	0,3%	2012	ONE 12
Viviendas en ocupación permanente	96,2%	2012	ONE 12
Viviendas en ocupación temporal	0,3%	2012	ONE 12
Viviendas ocupadas por temporada	2,4%	2012	ONE 12
Viviendas desocupadas	1,1%	2012	ONE 12
Porcentaje de población que viven en casa propia	95,6%	2012	ONE 12
COMUNICACIONES			
Diarios: cada 1,000 personas	53.6	2000	WG
Radios: cada 1,000 personas	185	2001	WG
Televisores: cada 1,000 personas	251	2001	WG
Líneas telefónicas: cada 1,000 personas	109,5	2012	ONE12
Teléfonos celulares: cada 1,000 personas	98,1	2011	CML
SALUD			
Esperanza de vida al nacer	78 años	2012	ONE12
Esperanza de vida al nacer: hombres	76 años	2012	ONE12
Esperanza de vida al nacer: mujeres	80 años	2012	ONE12
Tasa global de fecundidad por mujer	1.6 hijos	2005-2010	WG
Tasa bruta de natalidad: por cada 1000 habitantes	11 nacimientos	2005-2010	WG
Tasa bruta de mortalidad: por cada 1000 habitantes	7 muertes	2005-2010	WG
Mujeres en pareja de 15-49 años que usan anticonceptivos	73 %	1996-2004	WG
Mortalidad materna: cada 100,000 nacidos vivos	33,4	2012	ONE12
Partos atendidos por personal calificado	100 %	1996-2004	WG
Mortalidad en niños menores de 1 año: cada 1,000 nacidos vivos	5,81	2012-2004	ONE12
Mortalidad en niños menores de 5 años cada 1,000 nacidos vivos	7,46	2012	ONE12
Malnutrición infantil: en menores de 5 años	4 %	1996-2004	WG
Desnutrición: del total de población	3 %	2000-2002	WG
Consumo diario de calorías per cápita	3,286	2003	WG
Médicos cada mil personas	7.35	2012	ONE12
Enfermeros cada mil personas	8.25	2012	ONE12
Acceso a fuentes mejoradas de agua potable (% de población)	92,3 %	2012	ONE12
Acceso a servicios sanitarios (% de población)	95,9%	2012	ONE12
EDUCACIÓN			
Alfabetismo adulto	100 %	2000-2004	WG
Matriculación neta en enseñanza primaria	96 %	2004	WG
Matriculación neta en enseñanza secundaria	87 %	2004	WG
Matriculación bruta en enseñanza terciaria	54 %	2004	WG
Número de niños por maestro. primaria	10	2004	WG

1.2 Fundamentos históricos

La vivienda es un tema con el cual cada individuo experimenta directamente los efectos de la política económica y social de su país –aunque todavía es analizado como un desarrollo independiente y desconectado del contexto global. Siguiendo esta lógica relacionaremos aspectos históricos, sociales y económicos en el capítulo introductorio, que se dirige a los lectores, que no están necesariamente muy familiarizados con la situación particular de Cuba. Sobre todo el periodo comprendido desde el triunfo de la Revolución, que se entiende como una cadena de periodos coherentes entre sí, que han estado caracterizados por estrategias políticas bien definidas. Como base, adaptaremos los análisis de fases económicas elaborados por Carmelo Mesa-Lago.⁴ Él observa dos tendencias dominantes muy claras: una de carácter idealista-ortodoxo, que confía en el hombre altruista que está dispuesto a trabajar por el bien colectivo, y donde todos tienen garantizado la satisfacción de sus necesidades básicas, para alcanzar una vida digna. Si todo el pueblo está unido se logra un avance económico-social con mucha más facilidad. La otra tendencia es de tipo más pragmático, dando más espacio a soluciones del mercado sin perder las ganancias y beneficios sociales que ha traído la revolución. Analizando la historia de Cuba en su época revolucionaria, se nota que estas dos tendencias no siempre se han alternado. Complementando estas dos tendencias propuestas por Mesa-Lago y Pérez López, se manifiesta una tercera, que llamaremos “experimental”.

No importa si hay dos, tres o más tendencias en la política económica del país, lo que se observa es una voluntad de reevaluar la estrategia en curso y corregirla si es necesario. Esta capacidad marca una gran diferencia frente a las estrategias más rígidas de los países socialistas de Europa del Este, y que hizo posible que Cuba se salvara del derrumbe político y social que sufrió el campo socialista del COMECON.

El aislamiento económico, agravado por la destrucción producida por los fenómenos hidroclimáticos durante la última década, impidieron mejorar la situación de la vivienda que sigue siendo uno de los problemas principales para la población cubana. Sin embargo, el déficit es relativo: en muchos países del mundo, independientemente de su orientación política, el

panorama de la situación habitacional es mucho más complejo para la mayoría de la población.

1.2.1 Cuba en su época pre-revolucionaria

Tabla 2: Desarrollo histórico de Cuba 1490 - 2014

Desde la llegada de Cristóbal Colón en 1492, la isla ha sido conocida bajo del nombre de Cuba; ésta, originariamente estaba habitada por las tribus de los Hatuey y los Tainos – descendientes del grupo étnico de los Arawak. A partir de 1509 los españoles volvieron a la isla y en pocos años eliminaron casi a toda la población indígena que se resistía a la ocupación. Los españoles describieron los ríos de la isla como fuentes abundantes de oro y de peces las cuales se agotaron en corto plazo; al mismo ritmo que las selvas fueron deforestadas paulatinamente por la construcción de los barcos que transportaron el oro y otros productos desde América Latina hasta Europa.

Figura 2: La población indígena vista por los conquistadores españoles, 1558⁵

Los primeros asentamientos españoles fueron fundados al Este de la isla, donde las bahías naturales de Baracoa y Santiago de Cuba ofrecían puertos naturales. Sin embargo, con la necesidad de la Flota de Indias, que daba protección militar a los barcos que transportaban el oro y la plata del Nuevo Continente hasta España, la gran Bahía de la Habana ofreció más espacio para muchos barcos en la espera de completar la Flota. La presencia de estos barcos y su preciosa carga fue la clave del desarrollo inicial de la Habana.

El segundo factor para el crecimiento de la Habana fue el boom de la producción de azúcar en los siglos XVII y XVIII, cuando los negociantes influyentes y dueños de las plantaciones eligieron la Habana como el escenario de su vida social. La gran necesidad de mano de obra, para la producción de azúcar contribuyó con el ingreso masivo de esclavos, que en 1840 representaban el 77% de la población laboral en Cuba.⁶

Las condiciones de trabajo de los esclavos, muchas veces, eran tan inhumanas que condujeron a varias rebeliones de la población negra, incluso a la formación de asentamientos escondidos denominados Palenques, los que estaban conformados por esclavos fugados. Por la presión de Inglaterra, que con la industrialización en su país no era dependiente de la mano de obra de los esclavos, la esclavitud fue prohibida en Cuba en 1886, pero los negros permanecieron en el país, y hoy en día, el conjunto de la población negra y mulata representa la tercera parte de la población.

La burguesía Cubana no estaba dispuesta a pagar, para siempre, gran parte de sus ingresos a la corona Española, y desde las primeras décadas de siglo XIX intentaron independizarse del poder colonial. La victoria decisiva sobre el ejército español fue lograda en 1895 por José Martí, Antonio Maceo y Máximo Gómez – hoy considerados héroes de la nación.

Los Estados Unidos de América, que tuvieron miedo que una Cuba independiente frente a sus costas podría dar fuerza a las tendencias separatistas de los estados del sur, en su propio país, declararon la guerra a España y ocuparon Cuba desde 1895 hasta 1898. Inclusive, escribieron una Constitución para Cuba; el famoso *Platt amendment* que creó y otorgó el derecho a los Estados Unidos de América de ocupar indefinidamente una parte de la isla, denominada Guantánamo, donde hasta hoy en día, todavía mantienen un puesto militar.

Figura 3: Mapa de Cuba siglo XIX. Fuente. Enciclopedia Meyers (s.f.)

Figura 4: La vida colonial en la Habana. (Fuente: Lateinamerikastudien)⁷

Figura 5: La caricatura muestra al presidente cubano Menocal escuchando las instrucciones y 'la voz de su maestro', el general norteamericano Crowder, estacionado en el barco militar Minnesota. Fuente: La Política Cómica, 1921

En 1902 nació la República de Cuba, bajo un fuerte control de los Estados Unidos de América. Entre 1906-1919 tuvieron lugar varias intervenciones militares de este país en Cuba. Esta época, a partir de la Primera Guerra Mundial en Europa, está caracterizada por una gran riqueza en Cuba – específicamente en la Habana; que aun hoy se manifiesta en las numerosas casas-castillos del barrio Vedado en La Habana.

Cuba fue dirigida por una serie de presidentes corruptos, entre los cuales se destaca Gerardo Machado, quien construyó la carretera central a lo largo de todo país, y que se convertiría en un dictador que tuvo que refugiarse en Miami después de una insurrección en el año 1933.

Su sucesor legal fue Carlos Manuel de Céspedes, quien a los pocos meses fue derrocado por un golpe militar. Poco después, otro golpe militar fue organizado por Fulgencio Batista, quien controlaba la política de forma indirecta a través de su Partido Liberal, hasta que fue elegido como presidente en 1940 por un periodo de 4 años. Este periodo está marcado por un alto nivel de corrupción, crímenes políticos y por la mafia que controlaba los negocios dominantes en esta metrópoli: el juego, las drogas y la prostitución. Después de una estancia temporal en Miami regresó a la Habana y, tres meses antes de las elecciones del Congreso, organizó otro golpe de estado con el cual logró instalarse como dictador en 1952. Su régimen fue responsable de la muerte de 20,000 cubanos,⁸

Uno de los candidatos al Congreso era el joven abogado Fidel Castro, que rápidamente aprendió que por la vía democrática no sería posible terminar con el régimen político de Batista y decidió preparar su propia revolución. Al año siguiente, el 26 de Julio de 1953, Fidel Castro junto con unos aliados, atacó el cuartel de Moncada en Santiago de Cuba. Dicha iniciativa falló y Fidel terminó en la cárcel, pero en 1955 fue liberado, por una amnistía, y salió del país, y se exilio en México.

En el exilio se encontraron un buen número de individuos listos para regresar a Cuba y salvar el país – incluyendo algunos no cubanos, como el argentino Ernesto Guevara conocido como el Che Guevara. En 1956, Castro volvió a Cuba en el barco Granma, con 82 revolucionarios a bordo listos a desplazar a Batista de su trono. Esta vez su intento sería exitoso. Cuando los revolucionarios se acercaron a la capital, Batista decidió salir del país, llevándose millones de dólares en sus maletas.

Figura 6: Fidel Castro Ruiz y Che Guevara festejando el Triunfo de la Revolución Fuente: El Ciudadano⁹

HISTORIA DE CUBA

ECONOMIA

LA VIVIENDA

LEYENDA.

Programas innovadores de la vivienda	Fuentes: Creutzmann 1999 ¹⁰ , Hamberg 1986, ¹¹ Hamberg 1990, ¹² Hamberg, 1994 ¹³ , Díaz-Briquets Díaz-Briquets, S. (2008) ¹⁴ , Mathéy 1993, ¹⁵ Mathey ¹⁶ 1997. Melbis 2012 ¹⁷ , Mesa-Lago 2013, ¹⁸ ONE ¹⁹ ,		
Estimación conservadora			
Estimación optimista			
Eventos históricos			

1.2.2 El triunfo de la Revolución 1959-1966

Según Mesa-Lago y Pérez-López,²⁰ en este periodo inicial – y según nuestra opinión, de carácter ‘experimental’ - la Revolución presentó tres intervalos: 1959/60; 1961-63 y 1964-66. Cada uno de estos ciclos tuvo impactos relevantes en el desarrollo del país, pero al mismo tiempo no fueron periodos demasiado extensos como para desarrollar un modelo sustentable al largo plazo.

Medidas de emergencia 1959-1960

Cuando Batista se fue del país, también salieron una gran parte de los empresarios y sus administradores – y con ellos desaparecieron los fondos monetarios acumulados. Con la incertidumbre de un futuro bajo un gobierno revolucionario; la economía capitalista simplemente se evaporó, forzando así al nuevo gobierno a substituir y asumir el papel de empresario – menos por preferencias netamente ideológicas que por una pura necesidad de alimentar a la población. Al mismo tiempo era la hora para acabar con las injusticias sociales extremas que se habían establecido, incluso en el sector de la vivienda.

‘La situación habitacional heredada era de extrema gravedad. En 1958, sobre el total de viviendas existentes, cerca de la mitad eran consideradas edificaciones inapropiadas. En las zonas rurales, el 63% tenía suelos de tierra, el 91% carecía de alumbrado eléctrico y el 97% calificaba como viviendas en mal estado.²¹ En las ciudades existían cerca de 80 mil viviendas en barrios marginales, verdaderas “Villas Miseria”, localizadas en todas las poblaciones importantes del país. Entre los principales asentamientos de tugurios erradicados, se pueden citar los barrios de las Yaguas en la Habana y San Pedrito en Santiago de Cuba. Tres objetivos principales marcaron el inicio de la política revolucionaria entre 1959 y 1961: la transformación radical del régimen de propiedad y del valor del suelo a través de diferentes medidas legislativas; la impulsión de la planificación territorial para la reestructuración integral del territorio a través de las reformas agraria y urbana²² y finalmente, la puesta en marcha de planes y proyectos de vivienda como bien social accesible a todos los sectores de la población’.²³

La respuesta inmediata del gobierno revolucionario, estuvo enfocada en medidas estratégicas de desarrollo social con equidad, dirigidas a lograr un balance en el desarrollo de los asentamientos urbanos, con prioridad hacia las ciudades secundarias y a elevar las condiciones de vida y de trabajo en los asentamientos de las zonas rurales y de montañas, propiciando una mayor integración rural- urbana. La ley de solares yermos (terrenos urbanos), de abril de 1959 eliminó la especulación en la venta de terrenos urbanizados. Para enfrentar esta y otras problemáticas sociales, se creó el Ministerio de Bienestar Social que se ocupó de la erradicación de estos barrios de tugurios hasta prácticamente su total desaparición. Al mismo tiempo se empezó un programa de viviendas por autoconstrucción y de ayuda mutua con apoyo del estado, que en solo dos años produjo 4,700 nuevas viviendas, terminadas, para alojar unas 20 mil personas aproximadamente.

La intervención más radical fue la Ley de Reforma Agraria del 17 de mayo 1959 la que elimina el latifundio al nacionalizar todas las propiedades de más de 420 ha de extensión (incluso la propiedad de la misma familia Castro), y dio la propiedad de la tierra a miles de campesinos, arrendatarios y familias que vivían en condiciones precarias. Esta ley incluye la creación del INAV (Instituto Nacional de Ahorro y Vivienda), y la Creación de la Dirección de Viviendas Campesinas para apoyar al sector agrario y propiciar la participación campesina en la construcción de comunidades agrarias, en un primer momento cercanas, a sus áreas

productivas. La misma ley prohibió la propiedad de la tierra para los extranjeros, que fue uno de los argumentos para la declaración de un embargo comercial ('bloqueo' en la terminología cubana).

En 1960, Fidel Castro asumió la responsabilidad de Primer Ministro y dictó medidas que beneficiaron a la población otorgándole participación, en actividades que antes eran de carácter privado: la intervención más importante para la vivienda fue la promulgación de la Ley de la Reforma Urbana en octubre de 1960. Esta ley, entre otras implicaciones, estableció el derecho a la vivienda y la seguridad de la tenencia y disminuyó el valor de los alquileres de la vivienda por la mitad y más – reduciéndolos hasta cero, para los alojamientos considerados inhabitables.

Para el diseño de las nuevas viviendas, se estableció un acuerdo entre el INAV y el Colegio de Arquitectos de la Habana, para crear nuevos modelos, y soluciones técnicas y constructivas de vivienda popular, urbana y rural. A la preocupación por los aspectos estéticos, espaciales y funcionales se sumó el dominio de los aspectos económicos, técnicos y de producción en los proyectos de interés social.

Una medida radical que benefició a toda la población desprivilegiada, tanto en el campo como en la ciudad, fue la campaña de alfabetización, en el año 1960 y 1961 donde jóvenes de las ciudades, fueron movilizados, fundamentalmente hacia las zonas rurales. El resultado visible fue que aproximadamente 1 millón de Cubanos aprendieron a leer y escribir en tan solo 2 años; quedando así el 100% de la población cubana prácticamente alfabetizada.

Alianza con Europa del Este 1961-1963

El 17. Abril de 1961, en la desocupada y abandonada Playa Girón, al sur de la isla, un grupo de cubanos que vivían en el exilio, con apoyo de la Central Intelligence Agency (CIA) norteamericana intentaron una invasión militar en Cuba. Su intención era de preparar la posterior llegada de un exiliado cubano que se encontraba en Miami. Dicho ataque fue, un ~~completo~~ fracaso militar completo para los invasores; y dio paso a que J.F. Kennedy tuviera que cancelar el plan de ocupación general de la isla organizado por Washington.

El 2 de diciembre 1961 Cuba declara el carácter socialista-leninista de su revolución; es el momento en que los EUA decretan un embargo económico total sobre Cuba. Después del intento de invasión en la playa Girón, Cuba estaba preocupada por el riesgo de otras invasiones y consideró el estacionamiento de misiles nucleares soviéticos como una medida de prevención adecuada. La Unión Soviética estaba de acuerdo – sobre todo en vista del estacionamiento de misiles EUA en Turquía. En Octubre 1962, cuando llegaron los primeros misiles a Cuba, los EUA atacaron las naves, evidenciándose así la posibilidad de una tercera guerra mundial. Después de negociaciones bilaterales secretas, los misiles de ambos lados fueron retirados de Cuba y de Turquía, terminándose así la 'crisis de Cuba' pero continuando aún con el bloqueo de la isla.

En el marco económico había un estrategia dominante de sustitución de las importaciones, diversificación de la producción agrícola e industrial, y la reducción de dependencia del azúcar – todo coordinado por un sistema de planificación central similar al de la Unión Soviética.

Respeto a la vivienda vale mencionar que se sustituyó el Ministerio de Obras Públicas, por el Ministerio de la Construcción, oficializado por la Ley 1109 del 23 de mayo de 1963, el mismo que continúa hasta hoy en día. Esta institución se ha convertido en el ente constructor más importante de la vivienda en Cuba. A partir de 1965 el MICONS ha favorecido la construcción industrializada.

En el año 1963 el ciclón Floraⁱⁱ cruzó por la zona Oriental del país y ocasionó inmensos daños a la economía, las redes, y las infraestructuras; el gobierno en conjunto con la población destinó algunos recursos para la reconstrucción de la zona Oriental. La Unión Soviética donó una planta de prefabricado (tipo gran panel) a Cuba²⁴. A partir de 1965, el proyecto del barrio José Martí en Santiago de Cuba, se construyó con esta tecnología, para alojar las víctimas del Huracán Flora, y representa el primer gran proyecto de viviendas con sistema industrial.

Moscú o Beijing? 1964-1966

El modelo de planificación central, promovido durante el periodo anterior, no condujo a los resultados esperados. En ese entonces circulaban dos propuestas alternativas para avanzar más rápido: un grupo apoyaba al Che Guevara, a su vez influenciado por las ideas de Mao Tse Tung; buscaba más centralización, voluntarismo y un programa generalizado de servicios sociales gratuitos. La segunda tendencia, influida por el económico soviético reformista Evsei Grigorievich Liberman, valorizaba una estrategia más pragmática, con cierta descentralización e incentivos materiales. En la práctica, a cada uno de estos dos grupos se les entregó la dirección de algunos ministerios, con la posibilidad de probar la factibilidad de sus teorías.

1.2.3 El Modelo Guevarista sin Guevara y el ‘nuevo hombre’ 1966-1970

Mientras el modelo económico ortodoxo sufrió una crisis en la misma Unión Soviética, Cuba empezó a apoyar a los movimientos de guerrilla al nivel internacional – no siempre en consenso con la Unión Soviética. El Che Guevara, que había dejado su cargo en Cuba en 1965, para exportar la revolución cubana, viajó primero a África y después a Bolivia, donde fue ejecutado en Octubre 1967. Al mismo tiempo dentro de Cuba fue promovido un modelo político-social de altos valores éticos, incentivos morales, nacionalización de comercios privados y movilización de trabajo voluntario. En esta época la distribución de ingresos resultó ser la más igualitaria en la historia del país²⁵ – y probablemente también al nivel mundial.

El anterior modelo económico de diversificación y sustitución de importes fue revisado para dar paso a un modelo de producción ambicioso, que buscaba producir anualmente 10 millones de toneladas de azúcar hasta el año de 1970. Al final, este objetivo falló en un 15%. A pesar que los restantes 85% representaban una producción impresionante, este resultado causó una amplia desilusión que se vio agravada por los fracasos de los movimientos revolucionarios apoyados por Cuba en América Latina y la muerte del Che.

Respeto al tema de la vivienda, el Ministerio de la Construcción apoyo sobre todo el sector de la producción agropecuaria – manifestado, por ejemplo, por el exitoso asentamiento rural de la Terrazas en el occidente de país.

ⁱⁱ El huracán Flora del Sept.-Octubre 1963 fue uno de los más devastadores en la historia, causó más de 7 mil muertos, de cuales 1.759 en Cuba.

Figura 7: Asentamiento rural Las Terrazas, 1963

1.2.4 Recuperación en la economía 1971-1985

Se reconoció que el modelo social-económico de los años anteriores era demasiado idealista y necesitaba un ajuste. Un leve relajamiento del boqueo permitió más comercio internacional; la Unión Soviética ayudó a Cuba pagando precios preferenciales por el azúcar cubana, y no obstante la crisis del petróleo, a nivel mundial, se lo vendió a un precio inferior al establecido por el mercado. En 1972, Cuba entró al Consejo Económico de Ayuda Mutua (COMECON) de Europa del Este y experimentó un aumento de crecimiento económico sobre todo en los años 70. De nuevo se permitió la ejecución de ciertas profesiones por cuenta propia, incluso la apertura de los mercados agropecuarios no estatales. Además se introdujeron salarios más diferenciados e incentivos materiales en el trabajo, y se facilitó la permuta directa de viviendas entre la población.

Los efectos del 'baby boom' de los niños nacidos en el periodo comprendido entre 1959-1965 se manifestaron no sólo por una amplia oferta de mano de obra sino también por un aumento en la demanda de vivienda para las familias jóvenes que se formarían 20 años después. Una solución para ambos fenómenos estuvo representada por el famoso movimiento de las microbrigadas que (a partir de 1971) fue un programa de autoconstrucción colectiva bajo la coordinación del Estado.

Figura 8: Microbrigadistas, conocidos como los 'cascos blancos' en la población

Figura 9: Edificio típico construido por una Microbrigada

También el Estado multiplicó sus esfuerzos para incrementar la construcción de viviendas a partir de la creación del Centro técnico de de la Vivienda y Urbanismo (*CTVU*) por el MICONS en 1979. En 1984, en virtud de la Ley No. 48 “Ley General de la Vivienda”, se crea el Instituto Nacional de la Vivienda, como organismo de la Administración Central del Estado, destinado a dirigir de forma integral el sector habitacional. Esta ley, por primera vez, reconoció la importancia de la construcción por esfuerzo propio (expresión cubana para la auto construcción) como productor importante, y tal vez el más importante, productor de la vivienda en el país.

El MICONS intentaba aumentar la productividad del sector con la expansión del uso de sistemas industrializados de construcción, adjunto al movimiento de las microbrigadas; Como este último casi desapareció en la primera mitad de los años 80, en su lugar, previsto por la ley de la vivienda, se estableció un mecanismo de apoyo a los autoconstructores y como consecuencia se multiplicó el número de viviendas terminadas por esta vía en los siguientes 2 años. En 1976 la Constitución de Cuba fue reformada y se crearon las distintas instancias del Poder Popular que tienen como base la elección de los delegados en las circunscripciones, que son las zonas de residencia de la población. Este acto marco un paso importante-hacia la descentralización de la administración pública y la participación directa de la población en las decisiones del país.

1.2.5 La rectificación de los errores 1986-1990

Los mecanismos del mercado durante el periodo anterior, aun muy parciales, facilitaron la aparición de algunas desigualdades económicas en la población – que fueron muy criticadas como ‘errores’ por Fidel Castro y otros dirigentes. Así, el tema de la ‘Rectificación de los Errores’ era un reto importante en el siguiente periodo, a partir de 1986, caracterizado como nuevo ciclo idealista por algunos analistas.²⁶

En paralelo, se reduce el presupuesto público gran parte debido a una pérdida parcial del apoyo de la Unión Soviética y resultado del proceso de la *Perestroika* y *Glasnost* en este país. Cuando se anunció un corte substancial de las importaciones del petróleo Soviético, Cuba reacciono de inmediato con la importación de 700.000 bicicletas de China para poder asegurar el desplazamiento de la población cubana desde su vivienda a sus lugares de trabajo, de estudio y otros.

Otras de las medidas tomadas se incluyeron la expansión del uso de la libreta,ⁱⁱⁱ eliminación de los mercados paralelos y mercados campesinos, restricciones en la permuta y la construcción por esfuerzo propio individual, la expansión del trabajo voluntario y la reintroducción de las microbrigadas para la construcción de la vivienda. También en 1986 se crearon los Contingentes de la construcción^{iv}, para un uso más racional de la fuerza de trabajo, mayor aprovechamiento de la jornada laboral, control más riguroso de los costos y atención integral al hombre, todas estas medidas buscaban ejecutar las obras en el menor tiempo posible y a un menor costo. Para los proyectos sociales^v las microbrigadas fueron integradas en los contingentes del ministerio de construcción.

1.2.6 El periodo especial 1991-1996

La década de los 90's constituyó un enorme reto para el país, conocido como 'periodo especial en tiempo de paz'. Con la caída del campo socialista en Europa^{vi} se evaporaron los créditos favorables desde los países del COMECON y la mayor parte del comercio exterior ~~era~~ se redujo hasta un 75% inesperadamente.²⁷ Al mismo tiempo, los Estados Unidos de América agudizaron el bloqueo con las leyes de Torricelli (1992) y de Helms Burton (1996). Aparecieron, no solo cortes frecuentes de energía eléctrica, combustible y agua corriente, también se notaba escasez en muchos productos de alimentación y una disminución de los servicios sociales públicos.

El Gobierno cubano preparó las directivas para enfrentar el Período Especial y varias medidas innovadoras fueron tomadas. Por ejemplo, se lanzó un amplio programa cultivos urbanos de alimentos y se organizaron permutas de vivienda para reducir las necesidades de transporte para el trabajo. Los automóviles del estado, desde entonces, han sido obligados a llevar pasajeros de la calle hacia un destino que esté en su camino previsto. En la construcción, se desarrollaron programas de materiales de bajo consumo de energía o materiales alternativos. Otra medida, con mayor impacto en el beneficio económico, fue la promoción del turismo internacional- que también tuvo efectos sociales menos deseados, como la prostitución (que había desaparecido desde del triunfo de la revolución) y un aumento relativo de robos y asaltos (aún no comparables con cualquier otro país latinoamericano).

También relacionado con el tema de la vivienda está la terminación de la Villa Panamericana: (la construcción de un barrio entero para la celebración de los XI Juegos Panamericanos de 1991), que dio mucho prestigio a Cuba, por el gran esfuerzo que representó; teniendo en cuenta la complicada situación que el país afrontaba por esa época. Este proyecto estuvo marcado por una fuerte participación de las instituciones y las organizaciones de masas, así como la población que destinó muchas horas de trabajo voluntario en una obra de vital importancia para el país en ese momento.

ⁱⁱⁱ La *Libreta de Abastecimiento* es un sistema de distribución de una cierta cuota de alimentación altamente subsidiado que recibe cada hogar en Cuba para asegurar una base de alimentación a cada cubano.

^{iv} Los contingentes juntaron varias brigadas (una brigada tenía 33 obreros)

^v Una importante obra terminada por estas fuerzas fue EXPOCUBA, gracias a los esfuerzos que realizaron más de 10 mil trabajadores con la ayuda de constructores de otros organismos y el aporte masivo del pueblo en trabajo voluntario.

^{vi} Inmersa en el desarrollo y perfeccionamiento de esta obra se encontraba la Revolución cuando se produce el derrumbe del campo socialista y la desintegración de la URSS. Estos hechos se reflejaron dramáticamente en la sociedad cubana, puesto que la economía del país estaba integrada a esa comunidad.

Figura 10: Villa Panamericana 2001

El año 1993, Cuba afrontó el momento económico más difícil, que superó en parte por la legalización de poseer moneda en divisas, sobre todo el dólar norteamericano. También en 1994, se llevó a cabo el control de la salida de los barcos en la costa norte del país, que estimuló la segunda onda de emigrantes en barcos – muchas de ellas improvisadas – desde del país²⁸

A partir de 1994, después de varias iniciativas a favor de mecanismos de mercado (como la clausura del 45% de las centrales productoras de azúcar no rentables), se observa una relativa recuperación de la economía y un aumento de la producción de viviendas, priorizando las tecnologías de bajo consumo y el esfuerzo propio como alternativa a la crisis económica. Sin embargo, el impacto en la tendencia de los mercados, tuvo como efecto secundario un incremento en la tasa del desempleo y otros efectos sociales negativos, que fueron criticados por Raúl Castro públicamente en Marzo 1996 – un momento que marca otra censura en el desarrollo económico del país.

1.2.7 Reconstrucción económica 1997-2002

Cuba estaba consciente de los dramáticos efectos sociales en Europa del Este después de 1990, implicando la pérdida de casi todos beneficios, para la clase obrera, que se habían ganado durante la época socialista en estos países. Para no sufrir un desarrollo similar se buscó mantener un balance entre una productividad económica, que permita la sobrevivencia material, y el el mantenimiento de las victorias de la revolución. En este sentido, muchas de las medidas ‘pro mercado’ previstas desde antes de 1997 no fueron implementadas de forma radical – como la reducción masiva de la planta de empleados en el sector estatal donde económicamente se manifestaba una redundancia de empleo. Así se pudo mantener cierta igualdad de ingresos en la población, el desempleo se disminuyó desde un 9% en 1996 hasta solo 3.3% en 2002. El nivel de la economía personal era bastante bajo: en una encuesta conducida en la Habana en 2002, el 31% de los entrevistados se consideraban ‘pobres’.²⁹

Respeto al contexto global vale la pena mencionar que Cuba busca normalizar sus relaciones diplomáticas con sectores y partidos que ideológicamente no le son tan cercanos: en enero 1998 el papa Juan Pablo II visitó Cuba y en mayo 2002 el anterior Presidente de los EUA, Jimmy Carter acepto la invitación cubana de venir y dar una charla, que fue transmitida en vivo por la televisión cubana.³⁰

El ataque a las Torres Gemelas en Nueva York en septiembre 2001 trajo como resultado, una disminución del turismo internacional en Cuba, con una reducción significativa en el ingreso de divisas. La reducción de dinero en circulación tuvo un impacto negativo a en la producción de viviendas por el Estado; y el sector privado, en año 2003, sólo terminó una fracción de las unidades habitacionales, comparado con los resultados del inicio de este periodo.

1.2.8 La batalla de las ideas 2003-2006

La tendencia hacia una política más idealista, que empezó en el ciclo anterior (1997-2002) se profundizó más, a partir de 2003. Está vinculada con la ‘batalla de las ideas’, discurso pronunciado por Fidel Castro en diciembre 1998,^{vii} que se manifestó sobre todo en un amplio programa de educación popular.³¹

La liberalización del dólar (a veces llamado ‘fula’ en el lenguaje popular) que abrió un universo de bonanza para algunas personas que manejaban el comercio en divisas, fue duramente criticado por el posterior vicepresidente del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, en 2004.³² Como respuesta inmediata, la economía en dólares fue fuertemente controlada: muchos negocios por cuenta propia (restaurantes privados, localmente conocidos como ‘Paladares’, o taxis privados) tuvieron que cerrar, las empresas estatales requirieron permisos especiales para cada pago de un valor superior a 5 mil CUC etc.

En el campo del comercio, la exportación de azúcar se convirtió en un negocio poco rentable, y fue substituido, de cierta manera, por la exportación de níquel, que arrancó con un precio excepcionalmente alto en el mercado internacional. Más importante todavía fue la exportación de servicios profesionales, como médicos, enfermeros, profesores y personal de seguridad. El principal país receptor para este tipo de servicios era Venezuela, que con sus reservas petroleras se transformó en el nuevo aliado de cooperación para Cuba, substituyendo a la Unión Soviética de los años anteriores. En 2005, ambos países fundaron la Alianza Boliviana de los Américas (ALBA) como alternativa al ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) que se había creado en Miami en 1994 y renovado en Monterrey el Primero de Enero 2005.³³

Extremadamente importante sobre el tema de la vivienda en Cuba fue un programa de gobierno que en el año 2005, dio prioridad a la terminación del gran fondo habitacional de construcción que estaba interrumpido o que quedaba sin la documentación legal completa. Según las estadísticas publicadas por el Organismo Nacional de Estadísticas, esta medida daría como resultado un aumento de terminaciones, de 39,9 mil viviendas en 2005 a 111,5 mil en 2006. Sin embargo, en los tres años siguientes, el volumen bajo de nuevo a 44.8 mil, 35 mil y 33.9 mil viviendas.

1.2.9 Enfrentando la Globalización 2007-2011

En Agosto 2006 la dirección política del país pasó al vicepresidente Raúl Castro debido al estado de salud crítico del presidente Fidel Castro.^{viii} En su declaración de 26 de Julio 2007 anunció la necesidad de establecer unas reformas estructurales. Estas reformas buscaban, en términos generales, una estimulación de la economía nacional con más participación del sector privado, a la vez que protegían el carácter social de la revolución.

^{vii} El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba Fidel Castro, en la Clausura del VII Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas, efectuada en el Palacio de las Convenciones, el día 10 de diciembre de 1998 definió lo que sería la Batalla de Ideas: ‘Los peligros de agresiones militares no pueden descartarse totalmente; pero hoy, hoy eso es lo importante: la batalla es batalla de ideas.

^{viii} Raúl fue elegido Presidente de la Republica al año siguiente, en 2008.

Las reformas se volvieron más urgentes con la crisis económica mundial del 2008, cuando el precio del níquel, el producto de exportación mineral más importante de país, perdió 80% de su valor, y las remesas en divisas se redujeron visiblemente, mientras que en el mismo año, 3 huracanes causaron daños por un monto evaluado en 10.000 millones de dólares.³⁴

En 2008, terrenos de carácter agropecuario - aun no cultivados - fueron transferidos a particulares bajo forma de usufructo. Al año siguiente, las ventas directas de productos agropecuarios de productores a consumidores fueron permitidas, primero en Santiago de Cuba. Ciertos subsidios fueron cancelados, pero con la garantía de mantener disponibles los ~~libres~~ servicios sociales de salud, educación y seguro social establecidos por la constitución. Un gran número de ocupaciones económicas fueron legalizadas en 2010; en pocos meses 75,000 licencias fueron distribuidas. Al mismo tiempo se anunció la reducción del personal de planta en las empresas estatales. Otras empresas de menor dimensión fueron entregadas en licencia (por renta) a sus empleados.³⁵

Figura 11: 'Cooperativa Mercado Agropecuario' en la Habana Vieja, 2013

Figura 12: Feria Informal en San Miguel del Padrón, Provincia la Habana, 2013

En el plano internacional, a partir de 2008 Cuba buscó ampliar las relaciones político económicas con otras economías fuertes, aparte de Venezuela, como la de Brasil y China³⁶. En 2009, varios líderes políticos de América Latina efectuaron una visita oficial a la isla.³⁷

Respecto al sector de la vivienda, Raúl Castro, en 2006, propone la descentralización de la construcción de las viviendas, trasladando la responsabilidad desde el gobierno central hacia el nivel local³⁸. Dos años después, se facilitó la construcción por esfuerzo propio con la venta libre de materiales de construcción - a un precio que incluyó un subsidio cruzado a familias pobres y damnificadas. También se relajaron las restricciones vigentes a para la entrega de licencias de construcción. Se pudo observar un aumento impresionante de construcciones por el sector privado en todo el país - la mayoría evidentemente en remodelaciones y ampliaciones; pues el número de viviendas terminadas en este sector continúa descendiendo hasta 2012 – según las últimas cifras disponibles.

1.2.10 Actualización del modelo económico de Cuba después de 2011

Después de un receso de 13 años, el Partido Comunista de Cuba celebró su 6^{to} Congreso en Abril del 2011. Aunque estos congresos no tienen ningún poder político formal, sus

recomendaciones (conocidas como ‘Lineamientos’)^{ix} constituyen un momento privilegiado de reflexión, discusión y difusión sobre las decisiones políticas importantes del país. Frente a los cambios anunciados y la futura necesidad de colaboración de la población, se inició un proceso de consultas populares en noviembre del 2010, en el cual millones de cubanos discutieron los temas propuestos, en sus lugares de trabajo, comunidades residenciales o en eventos públicos.

Figura 13 Discusión previa de los Lineamientos del PCC. Fuente: Juventud Rebelde digital 14.11.2011. Raúl Pupo

Figura 14: Mejoramiento de espacio público por iniciativa de los vecinos en la Calle Aguiar, La Habana Vieja, 2013

Estas consultas, dieron como resultado modificaciones de casi un 70% de las 291 recomendaciones iniciales y agregaron 22 nuevas. Vale la pena acentuar que los cambios propuestos – contrario a los cambios en Europa del Este - no afectaron el carácter socialista de la sociedad cubana y en consecuencia se habla de la actualización del modelo económico y social en lugar de nuevas reformas.

^{ix} Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución constituyen el documento rector que define que el sistema económico que prevalecerá continuará basándose en la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción, donde deberá regir el principio de distribución socialista “de cada cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo”. (ecured.cu)

Tabla 3: Selección de lineamientos del PCC respecto al sector de la vivienda.
 Compilación: Manuel Coipel

Atención prioritaria a las labores de mantenimiento y conservación del fondo habitacional	Adopción de formas no estatales de gestión	Incremento de la comercialización de materiales de construcción.	Atención especial al aseguramiento de los programas de viviendas a nivel municipal,
Aprovechamiento de las materias primas existentes en cada lugar y las tecnologías disponibles para fabricar los materiales necesarios.	Priorizar la construcción y reparación de viviendas en el campo, para contribuir a la estabilidad de la fuerza de trabajo en el sector agroalimentario.	La construcción de nuevas viviendas sobre la base de la adopción de nuevas modalidades incentivando el esfuerzo propio, así como, otras vías no estatales.	Promover la introducción de nuevas tipologías y el empleo de tecnologías constructivas que ahorren materiales y fuerza de trabajo,
	Normar los trabajos a ejecutar en los edificios multifamiliares, que por su grado de especialización técnica no puedan ser asumidos por los propietarios	Aplicar fórmulas flexibles para la permuta, compra, venta y arriendo de viviendas, para facilitar la solución de las demandas habitacionales de la población	

Las recomendaciones de los lineamientos aprobados por el VI Congreso orientan el gobierno y la asamblea nacional respecto a sus decisiones y la legislación en los próximos años. En realidad, algunas leyes se pusieron en marcha inmediatamente después de congreso, otras tomaron más tiempo para su implementación. Respeto a la vivienda las más importantes modificaciones de la política son:

El decreto ley 288 de Noviembre 2011

Se permite la compra y venta de viviendas entre privados a un precio acordados entre ambos partidos, también se permite la donación de una propiedad. Así se facilita la movilidad y la selección de tipología, valor, ubicación o tamaño de la vivienda según las preferencias (y también poder adquisitivo) de cada uno. Construcciones en mal estado constructivo se arreglan y mantienen con mayor probabilidad. El gobierno recibe un impuesto^x en relación del valor actual del objeto inmobiliario.³⁹ Los prerrequisitos convencionales de la permuta de la vivienda se mantienen y los impuestos que no aplican en este caso.

^x 4% impuesto de transferencia del valor oficial debe ser pagado por el comprador y otros 4% de impuesto de ingreso por parte del vendedor. Si existe un corredor, el mismo cobra entre 7 y 10% de comisión aparte.

<p><i>..San Miguel del Padron, 2013</i></p>		

La Ley 113 del año 2012

La Contribución Territorial para el Desarrollo Local, establecida en la nueva Ley tributaria aprobada en el 2012 (Ley no. 113, del Sistema Tributario) posibilita a su vez, una nueva fuente de financiación del presupuesto municipal brindando la posibilidad a las autoridades locales de colocar el recurso allí donde lo consideren más conveniente en función del desarrollo sostenible del territorio. La contribución grava los ingresos que por concepto de comercialización de bienes o prestación de servicios, obtengan las empresas, sociedades mercantiles y cooperativas, enclavadas en cada territorio. Como tipo de ingreso cedido, el monto resultante de dicha recaudación es atribuido al presupuesto municipal con destino al financiamiento de actividades dirigidas a garantizar el desarrollo territorial a través de la gestión de las Administraciones municipales. Las provincias de Artemisa y Mayabeque iniciaron en el 2013 la recaudación de dicha contribución y se prevé su posible extensión al resto del país para el 2014.⁴⁰

Los decretos leyes 305 y 306 de 11 diciembre 2012

Se definieron las condiciones legales para la operatividad de las cooperativas no agropecuarias. De forma experimental se aprobaron 270 cooperativas en el año 2013 y al inicio de Marzo del 2014 otras 228 fueron aprobadas.^{xi} En total se cuentan 24 que se dedican a pertenecían anteriormente a empresas estatales. En el segundo caso, las cooperativas traen varias ventajas para el gobierno: éste no está encargado de pagar por el mantenimiento del local, los instrumentos, los materiales, y además recibe el pago por el alquiler del local y el impuesto sobre los ingresos de los miembros de la cooperativa. Sin embargo, los servicios de las cooperativas pueden cobrar lo que estimen adecuado y muchas veces los precios son mucho más altos que el precio establecido para las empresas estatales.⁴¹

Resolución No. 539/11 de Ministerio de Comercio interior (MINCIN) del diciembre 2011 y Acuerdo del Concejo de Ministros del 4 DE ENERO DE 2012

Se extienden los subsidios para la construcción de viviendas por esfuerzo propio provenientes de las ganancias de la venta de materiales de construcción. En 2012, se atendieron casi 40 mil beneficiarios de subsidios para la ejecución de obras constructivas, aunque más de la mitad de

^{xi} Estas cifras se adjuntan a las cooperativas de producción y servicios ya establecidos en 2011 y 2012 según de las Resoluciones 333, 434 y 516 en 2011.

Los subsidiados no pudieron acceder a la totalidad de los recursos destinados por el programa debido a las dificultades de conseguir el material de construcción – fundamentalmente de terminación y acabados. En 2013, 44.3 mil personas se beneficiaron de un subsidio para construir su vivienda, el 51 % de esas personas compraron la totalidad de los materiales de la construcción destinados para ese programa, mientras que el 3 % quedó pendiente, por déficit de elementos de pisos y de terminación, fundamentalmente.⁴²

Figura 15: El sistema de subsidios a la vivienda recibe mucho interés por parte de la población.

1.3 Preocupaciones actuales

Los lineamientos para la actualización del modelo económico y social han generado mucho entusiasmo en la población y han creado un sentimiento optimista que es el reflejo de un país que está en el camino de solucionar muchos de sus actuales problemas en un futuro cercano. Hasta hoy solo una parte de los 213 cambios propuestos en los lineamientos se han transformado en leyes y programas concretos y los otros siguen en el turno de ser llevados a cabo. Algunos lineamientos relacionados con los temas de la vivienda, de forma directa o indirecta, reciben más interés que otros a través del discurso político, los debates académicos y profesionales o por la población misma.

1.3.1 La participación de la población

Desde la época de la revolución en 1959 la población cubana tuvo una participación activa y directa en el desarrollo del país. Una gran parte del fondo habitacional fue construido por sus habitantes de manera colectiva (organizados por microbrigadas) o individual, y en varias etapas, las decisiones del poder popular fueron descentralizadas hasta el barrio donde viven la gente y sus representantes. Las consultas sobre los lineamientos constituyen un ejemplo de participación popular directa en la preparación de la política del país, con un carácter no solamente único en América Latina sino también al nivel mundial.

*Lo local*⁴³ ha tomado relevancia en la última década como el ámbito desde el cual se pueden generar y activar recursos e iniciativas que permitan desplegar producciones y servicios orientados a la satisfacción de las demandas de la población y al desarrollo de los sectores

económicos de las localidades y del país.^{xii} A la vez, se han venido dando pasos, en dirección a una gestión descentralizada, que posiciona a los gobiernos y actores locales en un papel protagónico en la planificación y gestión del desarrollo de sus respectivos territorios.

Diferentes Organismos de la Administración Central del Estado (OACE) impulsan el despliegue de programas municipales encaminados al autoabastecimiento alimentario (Programa de la agricultura urbana y suburbana del MINAG); al desarrollo de producciones locales con fines exportables o la sustitución de importaciones impulsadas por el Ministerio de Economía y Planificación (MEP) - a través de las Iniciativas Municipales de Desarrollo Local (IMDL); a la municipalización de la enseñanza y la actividad universitaria - a través de los Centros y Filiales Universitarias Municipales (CUM y FUM) ; y a la gestión del conocimiento y la innovación para el desarrollo local (Programa Ramal GUCID) - ambos promovidos por el Ministerio de Educación Superior (MES); y a la producción local y venta de materiales para la construcción de viviendas (Programa ABC del MICONs).

Dentro de ellos cabe destacar la Iniciativa Municipal de Desarrollo Local (IMDL)^{xiii}, que a partir de la activación de un fondo de fomento, busca promover proyectos municipales basados en el aprovechamiento de recursos locales, que contribuyan a la generación de fondos exportables o la sustitución de exportaciones, y demuestren su capacidad de crear utilidades en su beneficio y del territorio. Las IMDL han implicado un paulatino fortalecimiento de las capacidades de los actores y decididores locales impulsando nuevas prácticas que colocan a las autoridades municipales y provinciales en la función de conducir el desarrollo y reconocen la necesidad de trabajar las lógicas inter-sectoriales e inter-institucionales para lograr mejores resultados a corto y a mediano plazo.

En relación a la vivienda, el Programa de producción local y venta de materiales para la construcción de viviendas promovido por el MICONs viene a instrumentalizar el lineamiento 293 que impulsa el desarrollo de “programas de viviendas a nivel municipal, a partir de las materias primas existentes en cada lugar y las tecnologías disponibles para fabricar los materiales necesarios”. Este a su vez se vincula con la política de subsidios, que pasó de subsidiar productos a subsidiar personas, lo cual determinó, en el caso de los subsidios para la construcción/reparación de viviendas, que fueran destinados a población más vulnerable. El financiamiento proviene principalmente de la venta local de materiales de construcción, lo que condiciona el volumen de subsidios otorgados en un municipio, a la capacidad local de producción y venta de materiales de construcción.

1.3.1 La brecha económica

La relativa recuperación de la economía desde fines del Periodo Especial ha sido posible gracias a la introducción selectiva de mecanismos del mercado, que inevitablemente aumentan la diferencia entre grupos de población con más ingresos y otros que se encuentran excluidos de la coyuntura positiva. Algunos de ellos que están siendo beneficiados por las mejores opciones de ingresos, todavía no han entendido que los excelentes servicios sociales que ofrece el sistema socialista de Cuba tienen un valor, y este debe ser cubierto por todos los que producen valores económicos en el país. También el sistema de compra y venta

^{xii} En el marco de los Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución aprobados en abril de 2011 en el VI Congreso del PCC – como plataforma programática que orienta la reforma económica impulsada en el país – un grupo de artículos destacan la perspectiva local o impactan en ella: del 35 al 37, 59, 118, 120, 121, 123, 139, 141, 143, 149, 150, 155, 158, 159, 163, 164, 168, 173, 178, 179, 182, 185, 187, 189, 191, 193, 197, 198, 200, 201, 204, 205, 206, 207, 217, 219, 233, 239, 247, 262, 264, 278, 279, 283, 284, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 298, 308, 309 (Alina Alberto)

^{xiii} Desde que comenzó la experiencia en el 2009 se han aprobado hasta el momento 154 proyectos de IMDL y actualmente se encuentran en proceso de aprobación otros 96 proyectos.

corren un gran riesgo de crear una segregación socio espacial que ya había desaparecido en el país con la Revolución Cubana.

1.3.2 La vivienda social

El déficit cualitativo y cuantitativo sigue siendo una importante preocupación por parte del gobierno y la población. Es cierto que una gran parte de población está bien acomodada respectivamente con su estatus social o económico. Los que sufren el déficit son las generaciones jóvenes, que normalmente salen de la casa paterna por razones familiares o de empleo; La gente con ingreso mínimo, migrantes internos y los que ya estaban mal alojados en el momento de la revolución.

La actual política de vivienda del país, confía, en gran parte, en el potencial que representa el concepto de construcción por esfuerzo propio, en el cual la población participa activamente. Sin embargo, hasta el momento dicha estrategia no ha ofrecida una solución atractiva para los grupos móviles o muy ocupados por su vida profesional. Algunos de los afectados están especulando que debería abrirse otra alternativa viable para su presupuesto y vida profesional – por ejemplo una alternativa de cooperativas para la vivienda (de alquiler y de propietarios).

Los que tienen acceso a una vivienda, construida por parte del estado - es la población de damnificados que se ha visto afectada por un huracán o derrumbe y los grupos de merito social - muchas veces no encuentran la tipología que se acorde a sus necesidades, tal aspecto se puede arreglar por medio del diseño participativo y por licencias de trabajo a los profesionales de la rama de la arquitectura y otros profesionales relacionados con el sector la construcción, que cuentan con la preparación adecuada.

1.3.3 Preservación del fondo habitacional

Todavía más grave que el déficit de viviendas nuevas, es el mantenimiento deficitario del fondo habitacional. A parte de las pocas cooperativas de construcción, no existe ninguna institución con la suficiente capacidad de dar respuesta a las necesidades de la población de forma eficiente, y económicamente viable, ubicada dentro del presupuesto de un salario típico cubano. La solución debe ser integral e incluir capacitación, financiamiento y considerar el aspecto tecnológico.

1.3.4 Materiales de construcción

Todos sectores de la vivienda sufren por la escasez de ciertos materiales de construcción – para lo cual existen respuestas enfocadas en varias iniciativas pequeñas, que si bien ayudan puntualmente no pueden multiplicarse de un momento a otro. La dimensión del problema es tan grande que se justifica una ofensiva a nivel nacional.

1.3.5 Desastres naturales

Debido a los efectos del cambio climático en la última década, Cuba se ha visto considerablemente afectada, con una mayor frecuencia e intensidad de huracanes. Así mismo la destrucción parcial y total, del fondo habitacional, ocasionada por los fenómenos hidro climáticos en este periodo ha sido relativamente más alta que la producción de nuevas viviendas. En octubre 2012, el huracán Sandy afecto el oriente de Cuba y causo la destrucción total o parcial de 52 mil viviendas, mientras 130,000 más sufrieron daños serios.⁴⁴

Tabla 4: Incremento de daños sufridos por causa de huracanes en la última década

Huracanes	Viviendas dañadas		
	Total	Derrumbe total	%
2005	180.390	28.353	15,7
Dennis (Julio)	175.615	28.082	16,0
Rita (Septiembre)	492,0	14	2,8
Wilma (Octubre)	4.283,0	257	6,0
2006	1.819	130	7,1
Ernesto (Septiembre)	1.819	130	7,1
2007	59.826	3.473	5,8
Intensas lluvias y tormenta tropical Noel (Octubre)	59.826	3.473	5,8
2008	647.111	84.737	13,1
Fay (Agosto)	3.305	179	5,4
Gustav (Septiembre)	120.509	21.941	18,2
IKE (Septiembre)	511.259	61.202	12,0
Paloma (Noviembre)	12.038	1.415	11,8
2012	263.250	22.705	8,6
Sandy (Octubre)	263.250	22.705	8,6

Cuba también está muy cerca de una gran falla geológica y ha sufrido muchos terremotos a lo largo de su historia. Sin embargo, como los intervalos han sido relativamente largos, se ha prestado menos atención a este fenómeno. Es importante aclarar que como fue evidenciado en el gran terremoto de 2010 en Port-au-Prince, Haití, solo a 335 km de distancia desde Santiago de Cuba – existe un gran potencial de que se generen daños extremadamente serios en cualquier momento en el futuro.

Tabla 5: 2.48 - Terremotos fuertes reportados en Cuba

Cuba reporta anualmente entre 20 y 50 sismos de mediana y moderada intensidad, la mayoría en la región oriental. En 2013 fueron perceptibles 14 sismos en el país ⁴⁵					
LOCALIDADES	Fecha	Hora	Magnitud ^(a)	Profundidad ^(km)	Intensidad ^(b)
Bayamo	1551	...	5,8	15,0	8,0
Santiago de Cuba	08/1578	...	6,8	30,0	8,0
Santiago de Cuba	1580	...	5,8	30,0	7,0
Bayamo	10/1624	...	5,2	15,0	7,0
Santiago de Cuba	11/02/1675	...	5,8	30,0	7,0
Santiago de Cuba	11/02/1678	14:59	6,8	30,0	8,0
Santiago de Cuba	1682	...	5,8	30,0	7,0
Santiago de Cuba	10/1752	...	5,8	30,0	7,0
Santiago de Cuba	11/07/1760	...	6,8	30,0	8,0

Santiago de Cuba	12/06/1766	05:14	7,6	35,0	9,0
Santiago de Cuba	11/02/1775	...	5,8	30,0	7,0
Santiago de Cuba	18/09/1826	09:29	5,8	30,0	7,0
Santiago de Cuba	07/07/1842	...	6,0	30,0	7,0
Santiago de Cuba	20/08/1852	14:05	7,3	30,0	9,0
Santiago de Cuba	26/11/1852	08:44	7,0	35,0	8,0
Santiago de Cuba	28/01/1858	22:04	6,5	30,0	7,0
San Cristóbal	23/01/1880	04:39	6,0	15,0	8,0
Santiago de Cuba	22/09/1903	08:09	5,7	30,0	7,0
Santiago de Cuba	22/06/1906	07:09	6,2	30,0	7,0
Gibara	28/02/1914	05:19	6,2	32,0	7,0
Santiago de Cuba	25/12/1914	05:19	6,7	30,0	7,0
Manzanillo	03/08/1926	11:30	5,4	15,0	7,0
Santiago de Cuba	17/01/1930	12:00	5,8	25,0	7,0
Santiago de Cuba	03/02/1932	06:15	6,8	...	8,0
Remedios-Caibarién	15/08/1939	03:52	5,6	...	7,0
Santiago de Cuba	07/08/1947	00:40	6,8	50,0	7,0
Pilón	19/02/1976	13:59	5,7	15,0	8,0
Cabo Cruz	25/05/1992	16:55	7,0	30,0	7,0
Sta. Clara	09/01/2014	03:57	4,9	20,0	
Cayos de Florida (costa norte)	02/05/2014		4,3		

(a) Según la escala de Richter; (b) Según la escala EMS-98; Fuente: Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas. Información publicado por ONE en 2014

1.4 Metodología

1.4.1 Actualidad de los datos

La estructura y metodología del informe recibió su orientación de la práctica de los perfiles anteriores, preparados sobre otros países, bajo de la orientación de ONU Hábitat. En Marzo 2013 se celebró un taller de lanzamiento del Perfil, con la participación de expertos individuales y representantes de todos los organismos que e aportaron con su visión sobre las prácticas y desafíos en el sector de la vivienda en Cuba. A su vez se conformó un grupo de expertos cubanos, donde cada uno se comprometió a contribuir con un informe temático que pueda servir como una base sólida de datos y punto de partida para la elaboración de un manuscrito homogéneo conforme con los requisitos de la ONU-HABITAT y su contraparte nacional:-Instituto de la Vivienda de Cuba, con la ayuda de un consultor internacional. La coordinación logística estuvo a cargo de la oficina nacional de la ONU-Hábitat en Cuba.

Figura 16: Consulta Pública para completar la información juntada por los expertos

Mientras el taller de lanzamiento se celebró en la capital, era importante explorar, también, la situación de la vivienda en ciudades secundarias y menores, para lo cual se organizaron talleres de evaluación en Holguín y Palma Soriano (provincia de Santiago de Cuba) en abril y mayo del mismo año.

En julio 2013 fueron invitadas instituciones relacionadas con los distintos capítulos previstos en el perfil, con la función de complementar la información ya recogida por el colectivo de autores (expertos nacionales y consultores internacionales). Dos meses después, en septiembre 2013, se celebró una consulta pública en la cual los expertos presentaron sus conclusiones preliminares. En diciembre entregaron los borradores de sus informes que al mismo tiempo fueron la base de un taller interno, en cual se analizaron las dificultades y los cuellos de botella para garantizar una vivienda de buen estándar para la población cubana.

En enero del 2014 se terminó una encuesta indicativa que permitió al consultor internacional entregar un borrador del Perfil en mayo del 2014 – que es la fecha de información más reciente incluida en el perfil. En abril del 2014, el avance del perfil fue presentado en el VII Foro Urbano Mundial en Medellín con la participación de una compacta- delegación del Sistema de la vivienda en Cuba.

El calendario de trabajo permitió valorar e incluir los datos del Censo de población y vivienda del 2012, que salieron en diciembre 2013 (con algunas precisiones más a inicios del 2014).

Figura 17: El Perfil de la Vivienda incluye los resultados del CENSO 2012

1.4.2 La encuesta indicativa

La información estadística en Cuba es mucho más amplia que en muchos otros países de la región. Sin embargo, por su naturaleza, la información estadística es principalmente cuantitativa. En la vivienda, sobre todo en vista de actualizar su política, otras informaciones de tipo cualitativo resultan altamente importantes pero son menos asequibles. Para completar los datos cuantitativos encontrados por los expertos en los documentos oficiales, ONU Hábitat Cuba realizó una encuesta especializada sobre la visión comunitaria y popular del proceso de inversiones de la vivienda, asequibilidad, precios, subsidios, créditos y otras facilidades para las soluciones habitacionales y temas similares.

En total aplicaron 250 encuestas a familias residentes en las provincias La Habana, Artemisa y Mayabeque, a partir de una muestra intencional respondiendo a intereses del INV y la UPIV, que recomendaron como principal municipio en la capital del país, al municipio Boyeros por ser el territorio de la Habana con mayor concentración de la autoconstrucción por esfuerzo propio. En el gráfico siguiente se muestra la distribución de las 250 encuestas.

^

Gráfico 2; Distribución de las encuestas

Esta encuesta, está compuesta por 56 preguntas, que fueron aplicadas como complemento del estudio para conocer la opinión de la población, con relación al proceso inversionista de la vivienda, su conocimiento sobre los diferentes procesos y mecanismos de gestión de la misma, las instituciones relacionadas con este tema, así como su valoración sobre diferentes aspectos determinantes sobre la vivienda como: tipología, ubicación, diseño y calidad. No tiene carácter representativo para todo el país.

1.4.3 Concepto teórico

El análisis de la organización del sector de la Vivienda en Cuba se orientó en el concepto básico de producción, distribución y consumo de la vivienda y la pregunta de, cuáles son los mecanismos legales (capítulos 3, 4 y 11), técnicos (9, 10, 12, 13) y sociales (7, 14, 15) que regulan estos tres procesos. Evidentemente, el estado cubano es uno de los actores más importantes, pero no es el único ni es uniforme. El análisis de actores involucrados es presentado en el capítulo del marco institucional.

El objetivo principal de los perfiles de la vivienda es, en primer lugar, preparar un inventario del sector no solo de los recursos físicos sino también de trámites y potenciales, que incluye un análisis de los impedimentos para mejorar la oferta de las viviendas a la población de manera más rápida. Este análisis finalmente conduce a recomendaciones enfocadas a un

perfeccionamiento del sistema de la vivienda. Sin embargo, como siempre hay diferentes alternativas para solucionar un problema con distintas implicaciones políticas. ONU Hábitat como institución externa, no tiene la autoridad de anticipar las decisiones político-sociales de sus miembros.

El perfil de Cuba respeta los principios de la autonomía política del país y no concluye en recomendaciones concretas. Sin embargo, se enfoca en una elaboración de opciones alternativas para solucionar los problemas encontrados. Este ejercicio parte del concepto del Marco Lógico de Análisis (LOGFRAME): Identificar los problemas críticos, seguir sus causas y construir posibles soluciones respecto a las raíces de los problemas encontrados. Este proceso se repite para cada capítulo – en lo referido al aspecto de la vivienda en Cuba.

En conclusión, en el anexo y con referencia a los 15 capítulos se han identificados 171 problemas críticos que conducen a 406 causas diferentes. Para reducir el impacto negativo de estas causas se encontraron 518 medidas diferentes, de las cuales algunas son complementarias y otras se pueden combinar para mejorar el impacto.

Capítulo	Problemas encontradas	Causas identificadas	Posibles respuestas
3 Marco institucional	4	5	8
4 Producción y oferta de viviendas	17	67	68
5 El fondo habitacional	8	14	14
6 Conservación y rehabilitación	10	39	59
7 Demanda y necesidades para la vivienda	12	36	47
8 Costos y financiamiento	8	19	28
9 Materiales y industria de construcción	18	36	48
10 Desarrollo de tecnologías y sistemas constructivas	13	25	32
11 Suelo y urbanización	10	31	44
12 Infraestructuras	26	42	57
13 La vivienda saludable y fenómenos naturales	20	37	57
14 Aspectos sociales	11	15	15
15 Genero y grupos desfavorecidos	14	40	41
Suma	171	406	518

1.5 Literatura

Creutzmann y all, et. 1999. *Salsa einer Revolution: eine Liebeserklärung an Cuba zum 40. Geburtstag.* s.l. : Rogner und Bernhard, 1999. pág. 247. 3807701915, 9783807701912.

Díaz-Briquets, S. 2008. The Enduring Cuban Housing Crisis: The Impact of Hurricanes. [ed.] (ASCE). *Cuba in Transition. Papers and Proceedings of the Nineteenth Annual Meeting of the Association for the Study of the Cuban Economy (Vol. 19, pp. 429-441).* 2008, págs. 429-441.

García Pleyan, C. Perez, A. . 2002. Evaluación comparativa de estrategias innovadoras de rehabilitación urbana en Cuba. [aut. libro] J.-C., Pedrazzini, Y., Rabinovich, A., (eds.) Bolay. *Innovaciones tecnológicas, medioambiente urbano y disparidades sociales en América Latina. Estudios de caso en Argentina, Bolivia y Cuba.* Lausanne : EPFL, Cahiers du LaSUR, 2002, págs. 93-132.

Hamberg, Jill. 1990. Cuba. [aut. libro] Kosta Mathey. *Housing Policies in the Socialist Third World.* London : Mansell, 1990, págs. 35-70.

—. **1994.** The Dynamica of Cuban Housing Policy (PhD Thesis). New York : Clumbia University, 1994, págs. 368-377.

—. **1986.** Under construction: Housing policy in revolutionary Cuba. s.l. : Center for Cuban Studies, 1986.

Instituto Tercer Mundo. 2001. *The World Guide 2001-2002.* Oxford : New Internationalist Publications, 2001. 1 869847 72 5.

Mathéy, Kosta. 1993. *Kann Selbsthilfe-Wohnungsbau sozial sein?* Hamburg : LIT Verlag, 1993.

Mathey, Kosta. 1997. The Cuban Bohio. [aut. libro] Paul Oliver. *Encyclopedia of Vernacular Architecture, Volume III.* Cambridge : Cambridge University Press, 1997.

Mesa-Lago, Camelo y Pérez-López, Jorge. 2013. *Cuba under Raúl Castro.* Boulder : Lynn Rienner, 2013. 1 58826 904 1.

Rabinovich, Adriana. 2010. Los intereses sectoriales de la vivienda social en Cuba. Tecnología vs. Diseño. *EchoGéo (12).* 2010.

Scarano, Francisco A. y Zamora, Magarita eds. 2007. Cuba: Contrapuntos de Cultura Historia y Sociedad. San Jose : Ediciones Callejón, 2007.

1.6 Notas de fin

¹ <http://www.cadenagramonte.cu/articulos/ver/43452:crece-en-cuba-esperanza-de-vida> revisado 17/06/2014

² (Mesa-Lago, et al., 2013 S. 202)

³ <http://www.guiadelmundo.org.uy/cd/> revisado 25/05/2014

⁴ (Mesa-Lago, et al., 2013)

⁵ (Fuente: Lateinamerikastudien) <http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Kuba-Indios.jpg>. Revisado 31.04.2014

⁶ (Instituto Tercer Mundo, 2001 S. 193)

⁷ <http://www.latinamericanstudies.org/cuba/Casero-Havana.jpg> revisado 31/04/2014

⁸ (Instituto Tercer Mundo, 2001 S. 193)

⁹ <http://www.elciudadano.cl/wp-content/uploads/cuba11.jpg>, revisado 31/05/2014

¹⁰ (Creutzmann, et al., 1999)

¹¹ (Hamberg, 1986)

¹² (Hamberg, 1990)

¹³ (Hamberg, 1994)

¹⁴ (Díaz-Briquets, 2008)

¹⁵ (Mathéy, 1993)

¹⁶ (Mathey, 1997)

¹⁷ Melbis, Nicola, <http://www.opciones.cu/cuba/2012-12-27/un-asunto-para-todos-los-tiempos/> revisado 15.05.2014

¹⁸ (Mesa-Lago, et al., 2013)

¹⁹ <http://www.one.cu/> revisado 15.05.2014

²⁰ (Mesa-Lago, et al., 2013)

²¹ (García Pleyan, 2002)

²² (Rabinovich, 2010)

²³ (Rabinovich, 2010)

²⁴ (Scarano, et al., 2007 S. 80)

²⁵ (Mesa-Lago, et al., 2013 S. 9)

²⁶ (Mesa-Lago, et al., 2013 S. 12)

²⁷ (Mesa-Lago, et al., 2013 S. 13)

²⁸ <http://prodecu.org/documentos/exodo.htm> revisado 13/06/2014

²⁹ (Mesa-Lago, et al., 2013 S. 19)

³⁰ Amman, Susanne. 2007. Kleien Geschichte Kubas. En Arte televisión. <http://www.arte.tv/de/kleine-geschichte-kubas/1273786,CmC=1269406.html>. Revisado 14/06/2014

³¹ http://www.ecured.cu/index.php/Batalla_de_ideas y http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_ideas revisado 15/06/2014

³² (Mesa-Lago, et al., 2013 S. 20)

³³ http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_de_Libre_Comercio_de_las_Am%C3%A9ricas_y http://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_Bolivariana_para_los_Pueblos_de_Nuestra_Am%C3%A9rica_-_Tratado_de_Comercio_de_los_Pueblos. revisado 15/06/2014.

³⁴ <http://www.icl-fi.org/english/wv/986/cuba.html> y http://www.soitu.es/soitu/2008/12/09/info/1228830653_310289.html. Revisado 15/06/2014.

³⁵ <http://globaledge.msu.edu/countries/cuba/economy> , <http://www.reuters.com/article/2011/04/13/us-cuba-reform-chronology-idUSTRE73C70C20110413> revisado 15/06/2014

³⁶ <http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-57457848.html> revisado 15/06/2014

³⁷ <http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-63947510.html> revisado 15/06/2014

³⁸ <http://www.reuters.com/article/2011/04/13/us-cuba-reform-chronology-idUSTRE73C70C20110413>

revisado 15/06/2014

³⁹ <http://havanajournal.com/business/entry/the-new-real-estate-market-in-cuba-how-to-buy-homes-and-apartments/> revisado 16/06/2014

⁴⁰ Este epígrafe fue contribuido por Ailena Alberto Aguila de la OHC

⁴¹ (Mesa-Lago, et al., 2013 S. 207)

⁴² <http://espanol.cri.cn/782/2014/03/12/1s306665.htm> Revisado 24/06/2014

⁴³ Estos 3 epígrafes fueron contribuidos por Ailena Alberto

⁴⁴ (Mesa-Lago, et al., 2013 S. 254)

⁴⁵ http://www.cubahora.cu/blogs/la-incubadora/temblor-de-tierra-perceptible-en-la-habana-matanzas-y-villa-clara#.U4oNP3Zka_I revisado 31/05/2014

Capítulo 2

Conceptos centrales del marco regulador y legislativo de la vivienda

Contenido

2. Conceptos centrales del marco regulador y legislativo	38
de la vivienda	38
2.1 Introducción	38
2.2 Antecedentes: la política habitacional antes de 1959	38
2.3 La política en la época revolucionaria 1959-	40
2.3.1 Las primeras medidas revolucionarias	40
2.3.2 La Ley de la Reforma Urbana (1960)	40
2.3.3 Otras regulativos legales del periodo revolucionario inicial	41
2.4 Garantías legales respeto a la vivienda	42
2.5 Legislación sobre asuntos específicos	44
2.5.1 Precisiones y reformas administrativas	44
2.5.2 El ordenamiento territorial / planificación física	44
2.5.3 Protección de monumentos de patrimonio cultural	45
2.5.4 Habitaciones en zona rurales	45
2.6 Leyes específicas sobre la vivienda	45
2.6.1 La Ley de la Vivienda 1984	45
2.6.2 La (reformada) Ley de la vivienda, No. 65 de 1989	46
2.6.3 Ajustes sucesivos a la Ley de la Vivienda	47
2.6.4 Normas complementarias y regulaciones de la Ley General de la Vivienda	49
2.6.5 Titularidad sobre la vivienda en Cuba	49
2.7 El acceso al suelo como tema clave a la política habitacional	53
2.7.1 Antecedentes	53
2.7.2 El derecho perpetuo de superficie	54
2.8 Hasta una gerencia descentralizada y participativa (2010-)	55
2.8.1 Los Lineamientos del Sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba	55
2.8.2 El Decreto Ley No. 288, de 28 de octubre de 2011.	56
2.9 DESAFÍOS	58
2.10 Bibliografía	58
2.11 Notas de pie	59

2. Conceptos centrales del marco regulador y legislativo de la vivienda

2.1 Introducción

La cuestión básica de que el tema de la solución habitacional es medular en la política social de un Estado, se observa en la actuación del Estado Cubano, que por su origen, formación histórica y el carácter socialista que proclama en el artículo 1 de su Constitución es "... independiente, soberano, organizado con todos y para el bien de todos, como república unitaria y democrática, para el disfrute de la libertad política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la solidaridad humana".

La dimensión legal, social y económica del tema de la vivienda se articula en Cuba a partir del objetivo superior del propio sistema socio - económico: la satisfacción de las necesidades crecientes de sus ciudadanos a partir de las posibilidades del país y la participación de la propia población en la solución del problema habitacional.

Como en cualquier aspecto de la realidad social de Cuba, en el tema de la vivienda hay un antes y después del triunfo de la Revolución el 1ro de enero de 1959. Al examinarse la situación existente antes del triunfo se evidencia que la paupérrima situación del fondo habitacional del país se constituyó en causa integradora de la situación revolucionaria. Tenía que ser parte, indudablemente del Programa de la Revolución, y de sus primeras medidas. La dirección de la Revolución, consecuente con sus promesas, junto al pueblo llevó adelante el cumplimiento de ese programa. En las primeras Leyes se plasmaron las más caras aspiraciones del pueblo.

El régimen de la propiedad sobre la vivienda en Cuba y la seguridad de su tenencia se plasman en nuestras leyes de forma indubitada: se aprecia por un lado el predominio de la propiedad personal sobre la vivienda y por otro la limitación a la propiedad en la medida necesaria para preservar el derecho de todos a una vivienda decorosa.

2.2 Antecedentes: la política habitacional antes de 1959

Antes del triunfo de la Revolución en 1959, existían 1, 560,000 viviendas. El 22 % era de propiedad personal. El resto de las familias con viviendas las ocupaban como arrendatarios. Sólo el 35% de las viviendas tenían servicio de agua y sólo el 28% disponía de baños sanitarios propios. El 95% de las viviendas rurales y el 35 de las urbanas no disponían de baños o duchas como parte del inmueble. El 98% de las rurales carecían de agua y era prácticamente desconocida la electricidad en las áreas rurales.

La situación social y habitacional del país se había agudizado durante la crisis económica y política de 1930 a 1933, pero las políticas gubernamentales no respondían a los intereses de las mayorías. La oligarquía en el poder ejercía este teniendo como premisa los intereses mercantilistas propios del sistema de mercado. Las políticas populistas y de pretendidas reformas desplegadas por distintos gobiernos, no fueron capaces de resolver, ni siquiera en parte, este arduo problema.

La difícil situación descrita, que al unirse a otros males sociales críticos como el desempleo, creaba para miles de familias el dilema de no pagar el alquiler para poder sobrevivir o sobrevivir para enfrentar la implacable maquinaria judicial que respondía a los espurios intereses de los llamados casa tenientes (dueños de las viviendas que se enriquecían con el alquiler de las mismas). La triste imagen de los desalojos forzosos quedó en la memoria histórica del pueblo cubano como un estigma de aquel sistema.

Durante la República (1902 a 1958) se promulgaron normas modificativas del régimen de propiedad inmueble, entre las cuales se encuentran: las Leyes de Alquileres Urbanos de 1935 y 1952, la Ley de Arrendamientos Rústicos de 1948, la Ley de Propiedad Horizontal de 1952, y algunas normas sobre garantías hipotecarias para el financiamiento de negocios inmobiliarios.

La Constitución de 1940 incluyó en sus preceptos:

- La función social de la propiedad (a.87);
- atribuyó la propiedad del subsuelo al Estado (a.88);
- estableció que es propiedad estatal todo bien sin dueño conocido (a.251);
- ratificó el derecho de tanteo del Estado en materia de inmueble subastados(a.89);
- consagró el derecho de intervención estatal en la economía, la propiedad privada y en las regulaciones de determinados contratos de arrendamiento rústico y urbano (aa.271-280), y
- proscribió el latifundio (a.90).
- La Constitución de 1940 creó el sedimento necesario para la posterior reordenación legislativa revolucionaria.

Para que se tenga una idea, solamente en el partido judicial de La Habana se realizaron, en los años 1957 y 58, más de 100 mil juicios de desahucios, que era más del 60% de los casos civiles.

Fidel Castro, en su alegato de defensa ante el Tribunal que lo juzgó por el asalto a los cuarteles Moncada y Céspedes, en 1953, analizó el problema de la vivienda y declaró:

"Tan grave o peor es la tragedia de la vivienda. Hay en Cuba doscientos mil bohíos y chozas, 400 mil familias hacinadas en barracones, cuarterías y solares sin las más elementales condiciones de higiene y salud; dos millones doscientos mil personas de nuestra población urbana pagan alquileres que absorben entre un quinto y un tercio de sus ingresos; y dos millones ochocientos mil de nuestra población rural y suburbana carecen de luz eléctrica. Aquí ocurre lo mismo, si el Estado se propone rebajar los alquileres, los propietarios amenazan con paralizar todas las construcciones; si el Estado se abstiene, construyen mientras puedan percibir un tipo elevado de renta, después, no colocan una piedra más aunque el resto de la población viva a la intemperie...El Estado se cruza de brazos y el pueblo sigue sin casas y sin luz.ⁱ

ⁱ El alegato de Fidel que se dio a conocer, desde su primera publicación (clandestina entonces) se denominó "La historia me absolverá", una frase emblemática que ya es célebre. La cita se tomó de libro titulado "La Historia me absolverá". Edición anotada. La Habana. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado. Contiene dicho alegato íntegro con amplias anotaciones.

2.3 La política en la época revolucionaria 1959-

El triunfo de la Revolución marcó el cambio. La inmediatez y energía con que el gobierno revolucionario enfrentó la transformación de la sociedad, se observó también en el enfrentamiento al problema de la vivienda.

2.3.1 Las primeras medidas revolucionarias

En los primeros meses después del triunfo de la Revolución salieron reformas importantes que iniciaron el camino hacia un tratamiento radical y de carácter popular, fueron las siguientes:

- 1.- **Ley No. 26, de 26 de enero de 1959:** suspendió los lanzamientos dispuestos por el Juzgado en los juicios de desahucios pendientes de ejecución y prorrogado por la Ley 503 de agosto de 1959, por lo que no se produjo un solo desalojo más desde enero de 1959.
- 2.- **Ley No 86, de 17 de febrero de 1959:** creó el INAV (Instituto Nacional de Ahorro y Viviendas). Fue el primer organismo nacional, creado por la Revolución para entre otros objetivos, promover la construcción de viviendas con préstamos a intereses inferiores al 5% y sin la obtención de ganancias. Impulsó la construcción de viviendas por el estado y hermosos proyectos urbanos.
- 3.- **Ley No. 135, de 10 marzo de 1959:** dispuso la rebaja de los alquileres de las viviendas en un 50% cuando estos no excedían de \$100.00, el 40% cuando no llegaban a \$200.00 y un 30% cuando fueren mayores de \$200.00.
- 4.- **Ley No 218, de 7 de abril de 1959,** derogada por la Ley 691, de diciembre de 1959: fijó precios a los solares yermos y eliminó la especulación del suelo urbano.

Estas medidas pusieron fin a los desalojos a miles de familias, **redujeron** los precios del alquiler a niveles muy bajos, que nunca podían superar el 10% de los ingresos familiares y **pusieron** fin a la especulación con el suelo urbano.

2.3.2 La Ley de la Reforma Urbana (1960)

Como culminación de estas primeras leyes revolucionarias sobre la vivienda, el 14 de octubre de 1960, se promulgó la Ley de Reforma Urbana. Esta Ley, revolucionaria en su esencia y contenido, estableció el derecho de los inquilinos a recibir la propiedad de su vivienda; proscribió el arrendamiento de inmuebles, así como cualquier otro negocio que implicara la cesión total o parcial de un inmueble urbano; extinguió los gravámenes sobre las viviendas, prohibió poner en vigor otros y declaró que las viviendas de ocupación permanente no pueden ser embargadas.

El Estado compensó a los antiguos propietarios el precio de sus viviendas, y asumió luego un pago vitalicio por este concepto a los propietarios que eran arrendadores con ba-

jos ingresos. Al amparo de esta Ley se convirtieron en propietarias cerca de 200 mil familias, el 63% del total de hogares del país que pagaban alquileres.¹ “En la Ley de Reforma Urbana se establecieron los principales aspectos y derechos inalienables para el pueblo Cubano y principios para las disposiciones legales de las décadas siguientes. Sobresalen los siguientes:

- Declaró que “la Revolución Cubana considera el derecho a la vivienda un derecho imprescriptible e inalienable del ser humano” y en su artículo 1 dispuso que “Toda familia tiene derecho a una vivienda decorosa”.
- El derecho de los inquilinos a recibir la propiedad de la vivienda que ocupan mediante el pago mensual en la misma cantidad que pagaban como renta, durante un número de años no menor de cinco ni mayor de veinte, según la fecha de construcción.
- Proscribió el arrendamiento de inmuebles y cualquier otro negocio que implicara la cesión total o parcial de un inmueble urbano.
- Extinguió los gravámenes sobre viviendas y prohibición de establecer otros.
- Declaró inembargables las viviendas.
- El Estado pagaría a los antiguos propietarios el precio de las viviendas, y luego asumiría un pago vitalicio por este concepto a los propietarios arrendadores de bajos ingresos.
- Se proscribió todo contrato que implicara cesión de un inmueble y estableció el control estatal sobre toda acción traslativa de la propiedad sobre estos.

Como resultado de esta Ley, las familias que ocupaban viviendas pagando el alquiler de las mismas, se convirtieron en propietarias pagando la misma mensualidad que venían abonando por el alquiler (que ya era módico por la Ley que en 1959 redujo los alquileres por cierta cantidad de años). Por ejemplo, debía pagar la mensualidad aludida durante 5 años en los supuestos de viviendas construidas antes del 26 de julio de 1940.

La Ley de la Reforma Urbana se erigió en un ejemplo de solución a uno de los males de aquella sociedad y fijó la función eminentemente social de la vivienda, basada en el predominio de la ocupación de la vivienda como principio rector de la legislación cubana en el tema.²

2.3.3 Otros regulativos legales del periodo revolucionario inicial

El este período el ordenamiento territorial y el Urbanismo en Cuba el gobierno revolucionario es prolífico en disposiciones. Las principales normas han sido:

La Ley No. 179, de 20/3/59:

Prohíbe la construcción de monumentos, estatuas y bustos así como la colocación de tarjas y otras formas de homenajes a personalidades nacionales no fallecidos en los espacios públicos o no.

Ley No. 270, de 21/4/59:

Declara de uso público las costas y las playas que existan dentro del Territorio Nacional; establece servidumbres de paso y uso de las mismas, toda vez que el pueblo tendrá libre acceso.

Ley No. 691, de 23/12/59:

Establece el régimen legal de solares yermos y fincas de recreo; define los conceptos de área urbana y solares yermos; confiere facultades para delimitar el área urbana, el precio máximo de estos en los nuevos repartos y en los ya existentes; establece la venta forzosa de solares yermos; declara la utilidad pública y el interés social y autoriza la demolición de edificios.

Ley No. 60, de de 22/01/60:

Reconoce el derecho de toda familia a una vivienda decorosa; proscrib el arrendamiento de inmuebles urbanos, etc.

Ley No. 63, de 03/10/63:

Dispone la nacionalización de las fincas rústicas con extensión superior a 67 ha o 5 caballerías; etc.

2.4 Garantías legales respeto a la vivienda.

Los derechos al acceso y la tenencia, uso, disfrute y libre disposición de la vivienda de la vivienda tienen aseguradas las garantías, tanto en el sistema normativo como en lo institucional. Cada una de las leyes y normas tiene una voluntad política que se concreta en el sistema judicial, administrativo y de control. Por las normas jurídicas siguientes:

La Constitución de la República de Cuba³ (1976) con los preceptos ya referidos da pleno respaldo a las leyes y normas complementarias que oportunamente se promulgaron en el país. Sobre el derecho a la vivienda se pronuncia sobre la vivienda en los siguientes términos:ⁱⁱ

“Artículo 9c: El Estado trabaja por lograr que no haya familia que no tenga una vivienda confortable”.

Artículo 21: Se garantiza la propiedad personal sobre los ingresos y ahorros procedentes del trabajo propio, la vivienda.... “⁴

La Ley General de la Vivienda(1984) vigente establece la competencia y procedimiento para resolver las reclamaciones de derecho y los litigios en torno a la vivienda, teniendo como primera instancia la vía administrativa - en las direcciones administrativas de Vivienda que existen en cada municipio y que se subordinan a los Órganos Locales del

ⁱⁱ La anterior constitución de 1940 solo indicó (en Art. 79): El Estado fomentará la creación de viviendas baratas para obreros.

Poder Popular – y ante inconformidad con el fallo que se emite mediante Resolución fundada del director Municipal, las personas pueden acudir ante el Tribunal Popular Provincial y luego al Tribunal Supremo Popular. En las siguientes instancias:

- **Los tribunales.** Los ciudadanos, ante presuntos actos de particulares o personas jurídicas, incluidas las estatales, tienen recursos de amparo ágiles de acceso al alcance de todos ante los tribunales.
- **La Fiscalía General de la República** en todas sus instancias (nacional, provincial y municipal) tiene departamentos de derechos ciudadanos, que tramitan quejas y denuncias de la población sobre cualquier tema de la vida nacional en la que los derechos de las personas puedan ser violados.
- **Las direcciones de la vivienda.** Según la Ley General de la Vivienda *“las direcciones municipales de la Vivienda tendrán competencia para conocer y resolver:*
 - ✓ *Las reclamaciones de derechos y el cumplimiento de las obligaciones sobre transferencia de propiedad que se deriven de las regulaciones contenidas en la presente Ley;*
 - ✓ *las reclamaciones de derechos y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Capítulo II de la presente Ley;*
 - ✓ *los litigios en torno a la propiedad de las viviendas;*
 - ✓ *las reclamaciones de derechos, el cumplimiento de las obligaciones y los litigios derivados de la aplicación de lo dispuesto en el Capítulo IV de la presente Ley”.*⁵

En la propia norma se establece que *“Corresponderá a la sala de lo civil y de lo administrativo de los Tribunales Provinciales Populares conocer las reclamaciones contra lo resuelto por las Direcciones Municipales de la Vivienda, salvo en los casos de ocupantes ilegales, mediante los trámites que regula la Ley procesal correspondiente.*

*En los casos de conflictos como consecuencia de reconocimiento, concesión o reclamación de derechos serán partes en el proceso judicial las que lo fueron en el proceso administrativo, además de la administración demandada. Conforme con la legislación vigente, contra lo resuelto por los tribunales provinciales populares cabrá el recurso de casación ante el Tribunal Supremo Popular”.*⁶

Otra garantía de los ciudadanos en la tenencia, uso y disfrute y libre disposición de la vivienda está contenido que la Ley dispone que: *“Las resoluciones que dicten los tribunales aplicando las disposiciones de la presente Ley o cualesquiera otras relacionadas con las viviendas, en los casos a que se refiere el artículo anterior, serán en todo caso ejecutadas por la correspondiente Dirección Municipal de la Vivienda, la que requerirá el auxilio de la Policía Nacional Revolucionaria cuando fuere necesario”.*⁷

Las ejecuciones de los fallos de las diferentes instancias administrativas y judiciales en las que se resuelven las reclamaciones y litigios en torno a la vivienda tienen su base en principios de transparencia y plena legalidad y respeto a los derechos de las partes que

intervienen. En los procedimientos para reclamar derechos ante los órganos administrativos competentes se facilita el acceso de las personas al establecerse que estas pueden comparecer ante las autoridades facultadas mediante.⁸

2.5 Legislación sobre asuntos específicos

La Ley de Reforma Urbana de 1960 representa la base rector para la vivienda en Cuba hasta la ratificación de la Ley de la Vivienda en 1984. En el lapso entre estas dos fechas si había enfoques variadas en la política de la vivienda pero en el plan legislativo, sobre todo en los finales de los años 1970, los ajustes eran puntuales sobre sectores específicos, como se nota en la selección siguiente de la legislación cubana:

2.5.1 Precisiones y reformas administrativas

Ley No. 1304, de 03/07/76: Dispone la División Político Administrativo.

Ley No. 18, de 28/6/78: Establece los límites territoriales de las provincias y los municipios.

Decreto No.5, de 22/9/77, Reglamento del Proceso Inversionista.

Decreto No.105, de 3/05/82, Reglamento para la evaluación y aprobación de las propuestas de Inversión y de las tareas de inversión.

Resolución No. 157, de 28/9/98, sobre el Perfeccionamiento de las Regulaciones Complementarias del Proceso Inversionista.

2.5.2 El ordenamiento territorial / planificación física

Decreto No. 21, de 28/2/78. Reglamento sobre la Planificación Física, vigente aún, tuvo como objetivo fundamental poder dar respuesta a las inversiones que se venían realizando tanto en las ciudades como en áreas rurales del país, y sistematizó en una norma jurídica a la dispersión de la legislación en cuanto al tema del ordenamiento territorial y el urbanismo.

Resolución Conjunta del 6 de septiembre de 1990. (Ministerio de la Agricultura - Ministerio del Azúcar - Instituto de Planificación Física - Instituto Nacional de la Vivienda) “Sobre la actuación de la Direcciones Municipales de Arquitectura y Urbanismo contra las obras ilegales”

El Decreto No. 272 de 20 de febrero del 2001: “De las contravenciones en materia de ordenamiento territorial y de urbanismo”. Es una norma en la que se establecen las sanciones para enfrentar las construcciones ilegales de cualquier tipo, el ornato y la higiene. Es de fuerte impacto y uso en la actualidad.

2.5.3 Protección de monumentos de patrimonio cultural

En los finales de los años 1970 y las visibles pérdidas en edificio históricos se tomaron iniciativas para salvar el patrimonio cultural. Este momento coincide con la propuesta de declarar el casco histórico de la Habana Vieja como patrimonio de la humanidad (declarado en 1983) y seguido de la declaración igual de Trinidad y el Valle de los Ingenios (declarado en 1988)

Ley No.1 de 16//77, Ley de Protección al Patrimonio Cultural.

Ley No. 2, de 4/8/77, Ley de los Monumentos Nacionales y Locales.

2.5.4 Habitaciones en zona rurales

Con el periodo especial (década de los 1990) la auto alimentación nutritiva del país era una necesidad prioritaria y la legislación le refleja por mejorar la seguridad de viviendas en zonas rurales;

Resolución Conjunta 5 de marzo de 1992 (Ministerio de la Agricultura - Ministerio del Azúcar - Instituto de Planificación Física - Instituto Nacional de la Vivienda) “Sobre la realización de acciones constructivas de reposición, reconstrucción, conservación y remodelación de viviendas ubicadas en fincas de propiedad de agricultores pequeños”

Resolución Conjunta 28 de octubre de 1998. (Ministerio de la Agricultura – Instituto Nacional de la Vivienda – Ministerio del Azúcar) “Reglamento de las viviendas de las Unidades Básicas de Producción Agropecuarias” atendida por los referidos ministerios, de 28 de octubre de 1998.

2.6 Leyes específicas sobre la vivienda

2.6.1 La ley de la Vivienda 1984

El 27 de diciembre de 1984 se promulgó la Ley No. 48, Ley General de la Vivienda, que creó un organismo para controlar la ejecución de la política habitacional del Estado: el Instituto Nacional de la Vivienda, y estableció la transferencia de la propiedad a favor de los que aún seguían sin ser propietarios por haber incurrido en impago para adquirir la propiedad al amparo de la Ley de Reforma Urbana y otros supuestos, a los que llamó “ocupantes legítimos” que en 1984 ascendían a unas 320 mil familias.

Esta Ley sistematizó fórmulas para impulsar la construcción de viviendas, potenciando el papel del esfuerzo propio de la población, con base en la idea de que sólo con la participación popular y el apoyo estatal es posible la solución del problema de la vivienda. No obstante, la Ley omitió fórmulas como la de las microbrigadas de construcción de viviendas, agrupaciones constructoras temporales organizadas con trabajadores de uno o varios centros de trabajo, que construían sus viviendas para su colectivo laboral y otras obras sociales, sin cesar su vínculo laboral.

Al intervenir en la Asamblea Nacional del Poder Popular, en ocasión de debatirse y aprobarse esta Ley, el Comandante en Jefe Fidel Castro expresó: *“Me parece que la Ley de la Vivienda es realmente histórica. Es mucho más amplia que las primeras leyes que hizo la Revolución... En aquella ocasión la Revolución hizo leyes a costa de los casate-nientes: en esta ocasión la Revolución hace leyes a costa de los propios bienes del Es-tado, sin que por eso nos vayamos a arruinar.”*

El primer Presidente del Instituto Nacional de la Vivienda, Enrique Anavitarte Lozada, resume el cumplimiento de los objetivos básicos de esta Ley al expresar que con ella se “concluyó prácticamente la transferencia de la propiedad de las viviendas ocupadas al momento de promulgarse la Ley, habiéndose convertido en propietarios más de 700.000 familias”.⁹

El patrimonio familiar tiene una connotada protección jurídica que en el período revolu-cionario (1959 – actualidad), ha tenido su expresión en variados cuerpos legales desde la Constitución hasta las normas jurídico - administrativas que la consagran y la llevan a su realización.

2.6.2 La (reformada) Ley de la vivienda, No. 65 de 1989

Esta Ley, sistematizó los principios que aún hoy, rectoran nuestra política y nuestra le-gislación, a saber:

- 1.- El derecho de propiedad personal sobre la vivienda no puede convertirse en un mecanismo de enriquecimiento ni de explotación.
- 2.- La responsabilidad y esfuerzos del Estado en la solución del problema habi-tacional, con la participación activa de la población.
- 3.- No es lícito tener más de una vivienda de ocupación permanente salvo las ex-cepciones que prevea la Ley.
- 4.- La protección jurídica a los titulares necesitados de ayuda en el ejercicio de sus derechos.

Esta Ley, en su texto, define como Objetivos:

- Propiciar la solución de los déficit habitacionales (construcción de viviendas por el Estado, microbrigadas o población.
- Regular la transmisión de la propiedad de los solares yermos.
- Transferir la propiedad de las viviendas que el Estado construya o queden dis-ponibles.
- Favorecer el asentamiento del personal de los fundamentales centros de trabajo y objetivos económicos mediante una categoría especial de viviendas: viviendas vinculadas y medios básicosⁱⁱⁱ.

ⁱⁱⁱ Las viviendas vinculadas son aquellas construidas por el estado para asegurar la estabilidad de la fuerza laboral en planes agroindustriales prioritarios para el país. Los ocupantes de estas viviendas, pagan el

- Regular el régimen jurídico de las viviendas de propiedad personal y edificios multifamiliares.
- Regular las viviendas en zonas rurales, de alta significación para el turismo y zonas especiales.
- Establecer el Registro de la propiedad de las viviendas y solares yermos.
- Establecer los procedimientos para resolver las reclamaciones de derechos y los litigios en torno a la vivienda.

Esta Ley nace en uno de los momentos coyunturales más violentos del siglo XX para la política, la economía y las relaciones internacionales de nuestro país, provocado por el derrumbe del campo socialista. Las relaciones económicas de Cuba con el exterior, que en un 85% se realizaba con los países que integraban ese bloque, unido al bloqueo del gobierno norteamericano, crearon en los años siguientes una difícil situación. Los esfuerzos del Gobierno y del pueblo se encaminaron a la resistencia, los planes para construir 100 mil viviendas por año se desvanecieron cuando ya la infraestructura estaba creada. Esto impactó también a la legislación de la vivienda.

ISSN 1682-7511

GACETA OFICIAL

DE LA REPUBLICA DE CUBA

MINISTERIO DE JUSTICIA

EXTRAORDINARIA

LA HABANA, MARTES 10 DE MARZO DE 2009

AÑO CVII

Sitio Web: <http://www.gacetaoficial.cu/>

Número 10 – Distribución gratuita en soporte digital

Página 51

INSTITUTOS

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

RESOLUCION No. 50/09

POR CUANTO: La Ley No. 65, "Ley General de la Vivienda", de 23 de diciembre de 1988, en su Disposición Final Primera, ratificó la creación del Instituto Nacional de la Vivienda como el Organismo de la Administración Central del Estado encargado de dirigir, ejecutar y controlar la política del Estado y del Gobierno en cuanto a la vivienda, y

las Viviendas que Integran el Patrimonio Estatal en el Registro Administrativo de Viviendas Vinculadas y Medios Básicos".

POR CUANTO: La Instrucción No. 01, de 12 de febrero de 2002, del Presidente del Instituto Nacional de la Vivienda, establece el procedimiento para la implementación de la Resolución No. 06, de 12 de febrero de 2002.

POR CUANTO: El que resuelve fue designado Presidente del Instituto Nacional de la Vivienda por la Resolución Ministerial No. 928, de 26 de octubre de 2001, dictada por el Ministro de la Construcción.

2.6.3 Ajustes sucesivos a la Ley de la Vivienda

La vigente Ley No. 65, Ley General de la Vivienda, ha sido modificada, además, por otros decretos leyes, a saber:

a) **Decreto Ley No. 171**, de 15 días del mes de mayo de 1997, Sobre arrendamiento de viviendas, habitaciones y espacios.

50% de la renta equivalente y adquieren la propiedad en un plazo máximo de 20 años. Los medios básicos son viviendas estatales, propiedad de centros laborales importantes que se destinan a dirigentes especialistas o personal imprescindible y cuya propiedad no se transfiere.

Este Decreto – Ley modificó el artículo 74 de la Ley No. 65. La experiencia de su aplicación y el surgimiento de manifestaciones que alteraban los fundamentos del ejercicio de esta actividad, hicieron necesario mayor control sobre el ejercicio de esta actividad y vuelve a modificarse dicho artículo por el Decreto - Ley No. 233, de 2 de julio de 2003. En un escenario diferente y en sentido contrario, por significar una ampliación y flexibilización al ejercicio del arrendamiento, se modificó nuevamente por el Decreto- Ley No. 275, de 30 de septiembre de 2010.¹⁰

b) Decreto Ley No. 185, de 28 de mayo de 1998.

Modificó la Ley general de la Vivienda en el sentido de que el Registro de la Propiedad es asumido por el Ministerio de Justicia, y que todas las personas titulares de inmuebles, comprendidas las viviendas, otras edificaciones y solares yermos, vendrán obligadas a inscribir en el Registro correspondiente, el documento acreditativo de su titularidad, las transmisiones de dominio, las cargas y variaciones constructivas. Marca el momento en que se reactiva dicho Registro, iniciándose un proceso de inscripción de las propiedades, que incorpora a las garantías de la tenencia de las viviendas, la de carácter registral.¹¹

c) Decreto - Ley No. 211, de 19 de julio del 2000, modificó los artículos 15 y 69 y la Disposición Especial Séptima de la Ley No. 65.

El sentido de los cambios en la legislación fue incrementar los mecanismos legales para enfrentar la complicada situación en torno a las permutas y la creciente y preocupante indisciplina social vinculada a la construcción ilegal, incluida la de grandes edificaciones que escandalizan a las comunidades donde se edificaba. Implicaba una política restrictiva para enfrentar tendencias a ilegalidades en la construcción y transmisión de la propiedad.¹²

d) Decreto - Ley No. 218, de 21 de febrero del 2001, establece la obligación del pago del impuesto sobre transmisión de bienes y herencias a los propietarios que permutan sus viviendas.

Significó, en su alcance, una modificación del artículo 69 de la Ley General de la Vivienda, tal como quedó modificado por el referido Decreto- Ley No. 211. El primer párrafo del citado artículo disponía que:*Las permutas a que se refiere el Artículo precedente se formalizará ante Notario Público, previa autorización, mediante Resolución fundada del Director Municipal de la Vivienda, y no serán objeto de impuesto, tasa o contribución alguna, excepto el impuesto sobre documentos.*¹³

Decreto - Ley No. 233, de 2 de julio del 2003,

da tratamiento a los objetivos que se plasmaron en su momento y atemperaron las disposiciones de la Ley a necesidades de control administrativo sobre determinadas tendencias y manifestaciones de ilegalidad en el entorno de la vivienda.¹⁴

Decreto- Ley No. 275, de 30 de septiembre de 2010:

Elimina las limitaciones existentes en el arrendamiento de viviendas, habitaciones y espacios por los propietarios. Su implementación permitió que el arrendamiento se convirtiera en una modalidad de empleo, dentro de la política de que los trabajadores por cuenta propia (particular) tienen derechos asegurados a la seguridad social, la maternidad y demás derechos laborales. 2010¹⁵

Las repetidas modificaciones normativas han sido adecuaciones coyunturales en función de proteger los derechos adquiridos por las personas en el período revolucionario, y es reconocido como un desafío de los nuevos estudios que desarrolla en país en el campo institucional que impactará en el sistema institucional del sector de la vivienda y debe conducir a una nueva legislación que asegure integralidad y estabilidad normativa.

2.6.4 Normas complementarias y regulaciones de la Ley General de la Vivienda

A parte de la Ley y sus modificaciones se han dictado una serie de resoluciones y normas que complementan o precisan aspectos de la Ley General de la Vivienda, Ley No. 65. Hasta octubre del 2013, se han sido dictadas, 128 resoluciones generales por el INV que complementan a la Ley No 65, que norman o regulan aspectos^{iv} tales como:

- a) Construcción por esfuerzo propio de la población.
- b) Procedimientos legales para el reconocimiento de derechos y litigios.
- c) Permutas de viviendas.
- d) Licencias de Construcción y Certificados de habitable.
- e) Arrendamiento de viviendas, habitaciones y espacios.
- f) Legalización de acciones constructivas informales o ilegales.
- g) Transferencia de la propiedad de las viviendas.
- h) Procedimiento y Tratamiento legal a ocupantes ilegales.
- i) Ordenamiento de títulos de propiedad.
- j) Viviendas vinculadas y medios básicos.
- k) Usufructo de Cuartos y Habitaciones.
- l) Reglas para arrendamiento de locales estatales.

2.6.5 Titularidad sobre la vivienda en Cuba.

Nuestra legislación inmobiliaria prevé un régimen jurídico para las viviendas estatales y otro para las de propiedad personal. Existen en la actualidad las siguientes formas de titularidad de las viviendas:

- *Propiedad personal.*

^{iv}Sobre estos aspectos existen reglamentos que establecen los procedimientos para todo el país. El INV está facultado por la Ley General de la Vivienda para emitir estas disposiciones, que ejerce a partir de políticas del gobierno del país.

- *El arrendamiento de viviendas y habitaciones en viviendas de propiedad personal* se autorizó desde 1984. Los propietarios, con previa autorización y control administrativo lo ejercen. Asimismo, la legislación protege las zonas de alta significación para el turismo, en el sentido de preservar los terrenos de esas zonas para el desarrollo socioeconómico del país.
- *Arrendatario de vivienda estatal*. La ocupación legal de viviendas estatales en concepto de arrendamiento, se podrá acreditar únicamente con Contrato de Arrendamiento de Vivienda del Estado, suscrito por funcionarios de la Dirección Municipal de la Vivienda.
- *Arrendamiento de vivienda vinculada o medio básico*,^v que tienen por finalidad el aseguramiento de planes productivos y servicios. Usufructuarios gratuitos de viviendas estatales (por mal estado).
- *Usufructuarios*, que pueden ser de cuartos y habitaciones, en los que su limitada superficie construida o mal estado técnico, no permite declararlas como viviendas adecuadas.
- *Las viviendas estatales*, son las que construye el Estado o ingresan a su fondo por compraventa, herencias vacantes y confiscación por las causales que prevé nuestro ordenamiento jurídico. Estas viviendas hoy tienen dos destinos básicos: se asignan a entidades estatales u organizaciones sociales y de masas para asegurar su funcionamiento o se asignan en propiedad a las personas, a partir de un precio módico, que no ha cambiado en 20 años. Los beneficiados suscriben contratos con el banco y la obligación de ingresar la mensualidad correspondiente por 15 años o 20 en los supuestos de edificios altos. Por ejemplo: en una vivienda de mampostería y techo de hormigón, el m² se valora a \$ 115.00 MN (4,79 USD). Se subsidia aproximadamente al 47% del costo y la mensualidad que se paga es, en la mayoría de los casos, no superior al 10% de los ingresos del núcleo familiar. El Contrato inicial con el Banco tiene valor como Título de Propiedad.

2.6.6 Régimen jurídico de los edificios multifamiliares

Los edificios multifamiliares tienen un estatus jurídico un poco diferente que los condominios en otros países que define por un contrato privado entre los vecinos. Antes del 1984, todos los edificios construidos por el estado eran arrendados del estado que también asumía la responsabilidad del mantenimiento. Cuando se entregó en propiedad hasta los ocupantes, se quedaron ciertas responsabilidades para las partes compartidos con el estado mientras la división de responsabilidades se definía por un reglamento específico:

EL Reglamento General de los Edificios Multifamiliares, puesto en vigor por la Resolu-

^vLas viviendas que se asignan a entidades estatales tienen dos categorías: *medios básicos*, que integran el patrimonio de las empresas y otras entidades y las *viviendas vinculadas*, que se asignan a los trabajadores que pagando módicas mensualidades, a los 20 años se convierten en propietarios. Ambas se consideran viviendas en función de asegurar la fuerza de trabajo de las entidades que las poseen.

ción No 4, de 14 de enero de 1991, del presidente del Instituto Nacional de la Vivienda.^{vi} El referido reglamento en lo fundamental establece el régimen jurídico especial a que están sujetos los edificios multifamiliares así como los deberes y derechos de los propietarios y arrendatarios de las viviendas que conforman dichos edificios. Con sus disposiciones protege y conserva el uso y destino de las áreas, elementos o equipos comunes a la edificación, tales como: garajes, azoteas, escaleras, colectores de desechos, elevadores, bombas de agua y otras, para que sean utilizados conforme a los fines para los cuales han sido concebidas. El régimen jurídico de los edificios en Cuba tiene como bases jurídicas las siguientes:

Sobre definición y clasificación de los edificios:

- a) Se entiende por edificio multifamiliar, *“toda edificación de varios pisos en que existan viviendas independientes, que ocupen cada una de ellas todo o parte de un piso, o las que, contando con un solo piso con varias viviendas, éstas tengan elementos comunes de servicios”*.
- b) Los edificios multifamiliares, según sus características y para lograr su adecuada atención, se clasifican en *“Edificios de Administración Propia”* y *“Edificios de Administración Municipal”*.
 - Se consideran edificios de administración propia, aquellos que cuenten con un reducido número de viviendas, generalmente de pocas plantas o agrupadas en pasaje, cuyas principales áreas comunes sean vías de acceso a las viviendas; que no tengan equipos complejos, y en los cuales la conservación de los elementos comunes, en condiciones normales, sea relativamente poco costosa.
 - Se consideran edificios de administración municipal, aquellos que cuenten con gran cantidad de viviendas, generalmente de un número elevado de plantas; que tengan entre las áreas comunes, además de las vías de acceso, otras como recibidores, garajes colectivos, jardines y equipos de cierta complejidad, como ascensores, colectores de desechos e intercomunicadores, y donde eventualmente puedan radicar, además de viviendas, oficinas estatales, comercios u otras entidades. La conservación de sus áreas comunes en general es costosa, incluso en condiciones normales.

Sobre derechos de los propietarios:

- a) El propietario de una vivienda ubicada en un edificio multifamiliar tiene derecho exclusivo a su apartamento y a una participación igual a la de los demás titulares, en los elementos comunes del inmueble.
- b) Los derechos del propietario sobre los elementos comunes son inseparables del dominio, uso y disfrute de su respectiva vivienda.

^{vi} Tuvo como antecedente inmediato otro que se emitió el 3 de marzo de 1987, por resolución No 29, de la propia autoridad.

- c) Las viviendas ubicadas en edificios multifamiliares pueden individualmente transmitirse por los actos jurídicos que autoriza la Ley, con independencia del edificio total del que formen parte.
- d) Cada vivienda puede pertenecer en comunidad a más de una persona.
- e) En aquellos edificios donde existan apartamentos o locales destinados a oficinas privadas estatales, o arrendadas, u otras instalaciones no dedicadas a vivienda, la entidad estatal, el arrendador o el titular privado están sujetos, en los casos que proceda, a las disposiciones que para ello establece la Ley No 65, LGV, el Reglamento General de Edificios Multifamiliares y otras disposiciones vigentes.

Sobre los elementos comunes:

- Son elementos comunes del edificio multifamiliar las áreas, instalaciones, equipos u otros aditamentos que formen parte del inmueble y cuya utilización esté en función de la colectividad que reside en el mismo.
- Pueden ser de carácter general o limitado, en atención a que los servicios de estos se presten a todas las viviendas del edificio o sólo a parte de ellas. Los elementos comunes, generales o limitados se mantienen en condominio y no pueden ser objeto de la acción de división de la comunidad.
- Se consideran elementos comunes, pero con carácter limitado aquel que se destinen al servicio de cierto número de viviendas con exclusión de las demás, tales como escaleras, ascensores especiales, áreas de patios, pasillos, garajes y jardines, siempre que así se acuerde expresamente por la totalidad de los titulares de las viviendas del edificio y las azoteas de los edificios construidos por bloques, conectados entre sí, que están independientes unas de otras.
- Los propietarios de viviendas ubicadas en edificios de varias plantas en los que cada planta constituye una vivienda, y los propietarios de las viviendas que integren un edificio de apartamentos, pueden conceder, de común acuerdo, al o los propietarios de las viviendas situadas en el nivel superior, el derecho de ampliar sus viviendas, o a un tercero el de construir una nueva en la azotea de la edificación, sobre el supuesto de que técnicamente pueda ejecutarse dicha construcción.

Sobre los órganos de administración:

- a) En los edificios multifamiliares, la administración se lleva a cabo por una Junta de Administración integrada por la totalidad de los titulares, la cual adoptará acuerdos de cumplimiento obligatorio por mayoría simple de votos.
- b) Son atribuciones de la Junta de Administración:
 - Aprobar el reglamento interno del edificio;
 - Designar un ejecutivo, que podrá estar compuesto por propietarios, arrendatarios o convivientes;

- Contratar los servicios del encargado y personal para la limpieza u otros servicios, a tiempo completo o parcial y la rescisión de ese contrato cuando se considere oportuno; y en caso de los edificios de administración municipal, proponer a la dirección municipal de la vivienda, el nombramiento de un encargado u otro personal necesario;
- Fijar la cuota mensual con que deberán contribuir los propietarios y arrendatarios a partes iguales;
- Decidir la ejecución de reparación cuyo costo no pueda ser absorbido por el fondo que se forme con la cuota mensual, y que salvo pacto en contrario deberá ser asumido por los propietarios y arrendatarios a partes iguales;
- Asegurar, si se estima conveniente, el edificio contra riesgos y para cubrir los gastos de conservación u otros gastos que se puedan producir desde el punto de vista constructivo;
- Solicitar de la dirección municipal de la vivienda la aplicación de medidas disciplinarias al encargado, personal de limpieza y servicios del edificio, cuando incurran en violaciones previstas en la legislación laboral;
- Aprobar, mediante acuerdo, el presupuesto inicial presentado por la dirección municipal de la vivienda de las acciones constructivas que se haga necesario acometer en el edificio multifamiliar.

Los edificios son inscriptos en el Registro de la Propiedad por las direcciones municipales de la Vivienda, que entre sus funciones tiene la del control del cumplimiento de lo establecido para los edificios y la atención a la administración de los edificios que califican dentro de la clasificación “edificio de administración municipal”.

2.7 El acceso al suelo como tema clave a la política habitacional

2.7.1 Antecedentes

La Legislación en materia de ordenamiento territorial y de urbanismo en Cuba se asocia a las primeras villas fundadas por los colonizadores en las primeras décadas del siglo XVI.^{vii} Tras las guerras de independencia, Estados Unidos interviene militarmente y se instala la república considerada neocolonial por su dependencia del gobierno estadounidense y cuyos gobiernos permanecieron en el poder hasta el triunfo de la revolución encabezada por Fidel Castro el 1 de enero de 1959.^{viii}

^{vii} Las futuras ciudades de la etapa colonial se rigieron por:

- Las ordenanzas municipales (1855).
- El reglamento de los establecimientos insalubres, peligrosos e incómodos (1859).
- Las Ordenanzas de Construcción (1861).
- Las Ordenanzas Sanitarias (1862)
- Las Ordenanzas Municipales de Policía Urbana y Rural (1881)
- El Reglamento para Edificios para Espectáculos Públicos (1885).
- Las servidumbres legales urbanas del Código Civil (1889)

^{viii} Algunas normas de este período son:

- Ley de Obras Públicas y el Plan Regulador de La Habana (1925-1930).
- El Decreto Presidencial de 1944 y la Declaración de La Habana Antigua o Habana Vieja como “Zona de Excepcional Valor Histórico y Artístico”.
- Exenciones a la construcción de hoteles (1954).

2.7.2 Elderecho perpetuo de superficie¹⁶

El Código Civil cubano (1987) prevé el otorgamiento de derecho de superficie, pero no a perpetuidad, sino hasta un límite de 25 años. La Ley General de la Vivienda regula, el otorgamiento de lo que llama derecho perpetuo de superficie, y que entrega a las personas naturales para la construcción por esfuerzo propio de sus viviendas, con amplia seguridad jurídica, sostenida por normas complementarias y los procedimientos y recursos administrativos y judiciales previstos en el ordenamiento jurídico del país.

La Ley 48/84 (Ley de la Vivienda) estableció la entrega de solares yermos por las Direcciones Municipales de la Vivienda para la construcción de viviendas en concepto de derecho perpetuo de superficie, que se mantiene en la legislación vigente. Esta institución de la legislación especial de la vivienda en Cuba se caracteriza por:

- a) Se otorga sólo por el Estado sobre solares yermos de propiedad estatal, a perpetuidad, si se cumple con la construcción de la vivienda.
- b) Son sujetos del derecho otorgado personas naturales a los que se les reconoce mediante resolución la titularidad del terreno en concepto de derecho perpetuo de superficie.
- c) Tiene un precio con base a los metros cuadrados y ubicación geográfica que las personas pueden pagar en efectivo o mediante crédito.
- d) El objeto de la asignación del solar yermo en concepto de derecho perpetuo de superficie es para construir viviendas.
- e) Las normas que lo regulan fijan las obligaciones y derechos del superficiario.
- f) Que es intransferible, excepto al Estado.
- g) Si se demuele lo construido y vuelve a transcurrir el término para reiniciar la construcción, puede reintegrarse su uso al Estado.

Esta institución asegura que no se privaticen los terrenos y no se comprometa el futuro del desarrollo urbano. Es un concepto protector del patrimonio de la nación, en tiempos donde la universalización de las tendencias dominantes en el mundo puede conducir a equivocados enfoques acerca de la legislación revolucionaria en materia de propiedad de uso del suelo y del control urbanístico necesario.

En esta concepción se aprecia por tanto que bien puede convertirse en una solución legal a la protección de los terrenos urbanizados o que están en el contexto urbano y que están en

-
- La Ley de la Propiedad Horizontal (1952).
 - Las Ordenanzas de Construcción de la Plaza de la República (1954).
 - La Ley de urbanización del Este de La Habana (1954).
 - La Ley de Rehabilitación de La Habana Antigua (1956).
 - El Decreto-Ley 2018 de 1955 crea la Junta Nacional de Planificación Física.

función potencialmente públicaaúncuandola superficie está concedida perpetuamente a una familia.^{ix}

2.8 Hasta una gerencia descentralizada y participativa (2010-)

2.8.1 Los Lineamientos del Sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba

Los Lineamientos que se aprobaron el 18 de abril de 2010 en el Sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba marcan una actualización de política y social del país a cual también se refiere como la Segunda Revolución Cubana. La formulación y ajuste de estos lineamientos se caracterizó por una amplia participación del pueblo que ha seguido la Revolución Cubana en sus grandes decisiones y es garantía de la unidad del pueblo en torno al proyecto político del país.

^{ix}El dominio compartido entre la persona natural superficiaria y el Estado, apreciable en las condiciones de temporalidad, uso y disfrute de la superficie, puede devenir en una innovación teórica de importancia para la valoración e interpretación de asuntos contenciosos sobre la propiedad inmobiliaria urbana. Su contenido es una articulación superficie - dominio que conduce a lo que he llamado dominio relativo del propietario que edificó en un terreno otorgado en este concepto, y por tanto, una novedad desde un punto de vista doctrinal, en la cual el dominio absoluto, sobre edificación y superficie, tiene una relatividad temporal y condicionada por el interés público.

El debate de los Lineamientos de la Política Económica y Social del VI Congreso del PCC que se concretó entre diciembre del 2010 a febrero de 2011 que constituyó una amplia consulta popular en asambleas de barrios y centros de trabajo de los alrededores de las proyecciones de la política económica y social del país. La prensa escrita nacional el 9 de noviembre del 2010, dio a conocer que se publicaban dichos Lineamientos en forma de un folleto que estará al alcance de todo nuestro pueblo mediante su venta en las oficinas de correos y en los estancillos de prensa del país y que los periódicos iniciaba la publicación íntegra del proyecto del *“Proyecto de Lineamientos de Política Económica y Social” que sería discutido con toda la militancia, los trabajadores y la población en general para recoger y tener en cuenta sus opiniones*”¹⁷. Del debate directo con las masas resultó que *“De los 291 Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución que contenía el proyecto inicial sometido al más amplio debate popular, 94 mantuvieron su redacción, 16 fueron integrados, se modificó el contenido de unos 181 y se incorporaron 36 nuevos, lo que dio como resultado que el actual proyecto está integrado por 311 Lineamientos.*”¹⁸

2.8.2 El Decreto Ley No. 288, de 28 de octubre de 2011.

En correspondencia con el proceso de cambios de las decisiones políticas y económicas que se efectúan en el país en los últimos años, se modifica la Ley General de la Vivienda mediante el Decreto Ley No. 288, de 28 de octubre de 2011. Estas modificaciones dan cumplimiento a lo aprobado en el VI Congreso sobre la flexibilización de los trámites y de la transmisión de la propiedad de la vivienda.^x

La propiedad de las viviendas adquiere la dimensión legal flexible que el Estado ha considerado atinado para la etapa actual, con una lógica legal y política, que se corresponde con la voluntad popular y el valor que posee como patrimonio fundamental de la familia cubana que se consagra en nuestra Constitución, al reconocer la propiedad personal sobre la vivienda. Los aspectos más relevantes de esta novedosa legislación se pueden resumir en:

- Se autoriza la compraventa de viviendas entre particulares, sin autorización administrativa previa, y formalización directa ante el Notario. Deroga la medida confiscatoria que contemplada Ley General de la Vivienda para sancionar las cesiones ilegales de viviendas y otros actos violatorios de la legislación vigente.
- Se suprimen las autorizaciones previas administrativas emitidas por la Dirección Municipal de la Vivienda para las permutas y donaciones, con excepción, al igual

^xLos importantes cambios enumerados respondían específicamente a No 297 de dichos lineamiento políticos que expresa: *“Establecer la compraventa de viviendas y flexibilizar otras formas de transmisión de la propiedad (permuta, donación y otras) entre personas naturales. Agilizar los trámites para la remodelación, rehabilitación, construcción, arrendamiento de viviendas y transferencia de propiedad, con el objetivo de facilitar la solución de las demandas habitacionales de la población”.*

que para la compraventa, de las viviendas situadas en zonas de alta significación para el Turismo y zonas especiales aprobadas por el Consejo de Ministros.

- La ley restablece el predominio del derecho sucesorio para las viviendas, con independencia de si estas quedan libres de ocupantes o con convivientes del propietario fallecido. Hasta el momento prevalecía el derecho basado en la ocupación para la adquisición de la propiedad de la vivienda en el supuesto de fallecimiento de los propietarios.
- Vencen las limitaciones a la transmisión de la propiedad de la vivienda por los propietarios que pretendían salir definitivamente del país, que a partir de esta modificación a la Ley General de la Vivienda, podrán disponer de su vivienda antes de su salida, conforme las regulaciones vigentes.
- Equipara la actuación del notario a la de los tribunales en caso del divorcio, en cuanto a los pronunciamientos relacionados con la vivienda adquirida durante el matrimonio.
- Refuerza el ordenamiento legal, especialmente registral, de las viviendas de propiedad personal.

2.8.3 Análisis de los efectos en la práctica de los cambios legislativos en la vivienda (DL 288, 2011) y los previstos a corto y mediano plazo.

Los cambios consagrados en el Decreto Ley No. 288, de 28 de octubre de 2011, son expresión de una nueva fase en los enfoques sobre la propiedad y la garantía legal en el ejercicio de los derechos de sus titulares en Cuba.

El Decreto -Ley No. 288, en su texto logra implementar la política y consagra la flexibilización en los trámites relacionados con la transmisión de la vivienda entre sus propietarios (permutas, donaciones y compraventas), la supresión de limitaciones existentes para que los propietarios de viviendas ejerzan los derechos que se derivan del articulado de nuestro Código Civil, incluidos los previstos en nuestro derecho sucesorio común.

Mediante los cambios consagrados en el Decreto Ley No. 288, de 28 de octubre de 2011, la propiedad de las viviendas adquiere la dimensión legal flexible que el Estado ha considerado atinado para la etapa en que nos encontramos y en correspondencia a una lógica legal y política que se corresponde con la voluntad popular y el valor que posee como patrimonio fundamental de la familia cubana y que se consagra en nuestra Constitución que reconoce la propiedad personal sobre la vivienda.

2.9 DESAFÍOS

En la medida de la relevancia social del tema vivienda y la connotación que ha tenido en el programa revolucionario cubano, el país debe mantener la existencia de una Ley Inmobiliaria que unifique las regulaciones en la medida de su jerarquía legislativa y una rectoría gubernamental que asegure su aplicación sistémica e integrada, acogiendo las experiencias de la legislación revolucionaria:

En nuestra opinión dicha Ley o sistema de normas que se dicte, en la materia deberá caracterizarse por:

- a) dejar fijados con toda claridad los principios indeclinables que sustentan el derecho a la vivienda en Cuba;
- b) estructurar en una sistemática (estructura temática) que la haga coherente y sencilla;
- c) fijar los objetivos de la política sobre la vivienda;
- d) definir los sujetos que intervienen en la solución del problema habitacional, incluyendo nuevas modalidades;
- e) precisará la rectoría en la aplicación de la política de la Vivienda en Cuba, con la definición de la misión estratégica, facultades y funciones del organismo rector y de otros que tributan a su aplicación.
- f) Regular los temas que, en el ejercicio legislativo y político de la Revolución, en especial de las experiencias derivadas de la aplicación de la Ley de Reforma Urbana y de las Leyes Generales de la Vivienda, han sido perfilándose.

2.10 Bibliografía

Castro Ruz, F. *La Historia me absolverá. Edición anotada.* . La Habana: Oficina de publicaciones del Consejo de Estado.

Dávalos Fernández, R. (1990). *La nueva Ley General de la Vivienda.* Habana: Editorial Ciencias Sociales.

Dávalos Fernández, R. (julio- septiembre de 1987.). Las normas complementarias de la Ley General de la Vivienda. In *Revista Cubana de Derecho No 30.* La Habana.

Gaceta Oficial de la República. (31 de enero de 2003). *Constitución de la República de Cuba. Edición Extraordinaria No 3.* La Habana.

Herrera Linares, S. (2013). *Modificaciones a la Ley General de la Vivienda. Más allá de la letra.* La Habana: Editorial Bufetes Colectivos.

Herrera, S. (s.f.). *Modificaciones a la Ley general de la Vivienda.* La Habana.

Herrero. (1997). La base de un derecho: El derecho de superficie en Cuba”. In I. C. Familia. La Habana: Archivo del autor.

Ley No 65, Ley General de la Vivienda, de 23 de diciembre de 1988. (2000). La Habana: “Colección Jurídica”, del Ministerio de Justicia. .

Vega Vega, J. (2000). *40 años de la Ley de Reforma Urbana.* La Habana: Instituto Nacional de la Vivienda .

Vega Vega, J. (1986). *Comentarios a la Ley General de la Vivienda.* La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.

2.11 Notas de pie

¹(Vega Vega, 40 años de la Ley de Reforma Urbana, 2000).

²(Herrera Linares, 2013)

³Constitución de la República de Cuba, Proclamada el 24 de febrero de 1976, contiene las reformas aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular en julio de 1992 (<http://www.filosofia.org/cod/c1992cub.htm> revisado 30/04/2014)

⁴Gaceta Oficial de la República 3(2003). Edición Extraordinaria

⁵Así se dispone en el artículo 122 de la Ley No 65, “Ley General de la Vivienda”.

⁶ Así se dispone en el artículo 123 de la Ley No 65, “Ley General de la Vivienda.

⁷ Así se dispone en el artículo 124 Ley No 65, “Ley General de la Vivienda.

⁸ Establecido en el artículo 126 de la Ley No 65, “Ley General de la Vivienda.

⁹ Tomado del prólogo.(Dávalos Fernández, La nueva Ley General de la Vivienda, 1990 , S. Págs. IX – XV).

¹⁰ Decreto Ley No. 171, de 15 días del mes de mayo de 1997, fue publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 3, de 15 de mayo de 1997.

¹¹ El Decreto-Ley No. 185, de 28 de mayo del 1998, fue publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria No 2, de 6 de julio de 1998

¹² El Decreto- Ley No 211, de 19 de julio del 2000, fue publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria No 5, de 24 de julio del 2000.

¹³ El Decreto - Ley No. 218, de 21 de febrero del 2001, fue publicado en la Gaceta Oficial Ordinaria No 17, de 28 de febrero de 2001.

¹⁴El Decreto- Ley 233, de 2 de julio del 2003, fue publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria No 12, de 15 de julio del 2003.

¹⁵ El Decreto- Ley 275, de 30 de septiembre de 2010, publicado en la Gaceta Oficial No. 11 Ext. Especial, de 1º de octubre de 2010.

¹⁶ Las ideas expuestas sobre el derecho perpetuo de superficie fueron tomadas de(Herrero, 1997)

¹⁷ Información del diario Juventud Rebelde, tomada de su versión digital del 9 de noviembre de 2010.en www.juventudrebelde.cu.

¹⁸ Tomado de página digital de CNTV (Televisión de Granma), en www.cntv.icrt.cu, del 9 de noviembre de 2010.

Capítulo 3

El marco institucional del hábitat en Cuba

Contenido

3. El marco institucional del hábitat en Cuba.....	64
3.1. El sistema socio-económico del hábitat	64
3.2. Evolución de la estructura organizativa de la vivienda en el país	65
3.3. El sector estatal	67
3.3.1. Instancias del Gobierno	67
<i>Oficina de policía en Centro Habana.....</i>	<i>67</i>
3.3.2. Los ministerios.....	68
3.4. Nivel Territorial de las Provincias y Municipios	72
3.4.1. Gobiernos provinciales	72
3.4.2. El nivel municipal.....	73
3.4.3. Los consejos populares	73
3.4.4. Los talleres de transformación integral del barrio	75
3.4.5. El papel de los territorios y las organizaciones sociales.....	77
3.5. Organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales.....	78
3.5.1. Las organizaciones de masas.....	78
3.5.2. Asociaciones profesionales.....	79
3.5.3. Instituciones no-gubernamentales(ONGs).....	80
3.5.4. Grupos comunitarios formados por vecinos del barrio	83
3.5.5. Cooperativas	83
3.6. La población	84
3.7. La cooperación internacional.....	85
3.7.1. La cooperación bilateral y no gubernamental.....	85
3.7.2. Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos	85
3.7.3. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).....	86
3.7.4. Co-operación Sur-Sur de Cuba.....	86
3.8. El ‘Sistema de la Vivienda’ en Cuba	86
3.8.1. El Instituto Nacional de la Vivienda (INV).....	87
3.8.2. Las Direcciones provinciales y municipales de la Vivienda; (DPV) (DMV).....	89

3.1.1. Las direcciones provinciales y municipales inversionistas del INV (UPIV, UMIV)	90
3.8.3. El Programa del Arquitecto de la Comunidad (PAC)	92
3.8.4. Comité Nacional Hábitat.	93
3.9. Desafíos y Problemas	94
3.9.1. Bibliografía	96
Baró Bazán, M. e. (2007). Integración del Centro de Desarrollo Local en la aplicación de soluciones a los problemas diagnosticados en el Consejo Popular Francisco Vicente Aguilera. En <i>Revista Electrónica Granma Ciencia. Vol.11, No.3.</i>	96
3.9.2. Notas de fin	97

3. El marco institucional del hábitat en Cuba

3.1. El sistema socio-económico del hábitatⁱ

La construcción de una casa es un proyecto largo, complicado y caro. Por este motivo la responsabilidad por tal actividad se distribuye entre varios actores para tareas distintas, como la búsqueda de terreno, infraestructura, preparación de los materiales de construcción, los diferentes, oficios, el diseño, el financiamiento etc. El nivel de la nación, cada país tiene sus propias instituciones, valores y arreglos que casi siempre reflejan la formación social vigente en cada época.

Los actores pueden ser estatales, privados o sociales y en cada sector pueden operar al nivel central (como todo el país), regional, local o individual. Su responsabilidad puede limitarse a operaciones específicas, como en la producción, distribución y consumo (colectivo, por familia, mixto con actividades profesionales etc.) de la vivienda. Esta combinación específica entre actores y responsabilidades se puede interpretar como sistema socio-económico del hábitat, que presentamos aquí para el caso de Cuba.

Tabla 1: Modelo genérico del sistema del hábitat

Gráfico 1: Modelo genérico del sistema del hábitat							
Sector:	GOBIERNO			SOCIAL/COLECTIVO		PRIVADO	
Nivel:	central	regional	local	NGO	vecindad	individuo	negocio
Producción	●●●		●		●	●●	●
Distribución		●	●●●			●	●
Consumo					●	●●●	

Este sistema no es estático sino cambia con el tiempo según modelos de desarrollo socio económico del país. En Cuba, la actual tendencia del sistema en forma muy general, camina del control central hasta decisiones locales (descentralización) y de las instituciones estatales hasta las soluciones colectivas o individuales.

ⁱ Partes de este capítulo están fundadas en un informe de Alina Azze del IPF, y información agregada por Georgina Rey y Salvador Gomila.

3.2. Evolución de la estructura organizativa de la vivienda en el país

La estructura organizativa habitacional en Cuba ha evolucionado según las necesidades de la política social y económica del país en cada una de sus etapas de desarrollo. La evolución institucional del sector en las últimas 5 décadas, ha sido como sigue:

Años 1959-1975

En el propio año 1959, en virtud de la Ley No. 86, se creó el ***Instituto Nacional de Ahorro y Vivienda***(INAV), con el propósito de construir viviendas con las ganancias producidas por la venta de bonos de la lotería nacional. El INAV desarrolló un sistema de colaboración con el Colegio de Arquitectos de la Habana para elaborar soluciones para la vivienda popular, urbana y rural, con positivos resultados. El INAV estuvo activo hasta 1968 en que se abolió la lotería nacional.

En octubre de 1960, se dictó la Ley de Reforma Urbana, que convirtió en propietarios a los ocupantes y arrendatarios de viviendas, a través de un programa de ahorro y créditos. Para la implementación y control de lo dispuesto por dicha Ley, se creó, como institución del Estado, el “***Consejo Superior de la Reforma Urbana***”. Posteriormente, esta responsabilidad la asumió el ***Ministerio de Justicia (MINJUS) a través de su Dirección de Inmuebles Urbanos***.

En 1959, existían cerca de 80 mil viviendas en barrios marginales localizadas en todas las poblaciones importantes del país. Para enfrentar esta y otras lacras sociales, se creó el ***Ministerio de Bienestar Social***, dirigido por Raquel Pérez de Miret, la que acometió la erradicación de estos barrios de tugurios hasta prácticamente su total desaparición, mediante el sistema de esfuerzo propio y ayuda mutua, que incorporaban masivamente los vecinos del barrio para construir sus viviendas y urbanizaciones, aportando el Estado los materiales, equipamiento y asistencia técnica.ⁱ

Con la creación del ***Instituto Nacional de Planificación Física*** (IPF) en 1964 y sus ***Direcciones provinciales y municipales***, comenzó el ordenamiento del territorio urbano y su estructura físico-espacial, estudiándose en cada provincia las zonas de nuevo desarrollo. En 1964 se crea también el ***Viceministerio de la Vivienda del Ministerio de la Construcción***, como primer órgano especializado para dirigir la actividad de proyectos, la ejecución de viviendas por la vía estatal, asumir el papel de inversionista del Estado en los planes de viviendas y atender técnicamente la actividad de construcción por esfuerzo propio.

Dentro del ***Instituto Nacional de Reforma Agraria*** (INRA), en 1969, se creó la ***Dirección de Viviendas Campesinas*** con el objetivo de desarrollar soluciones para las nuevas viviendas rurales y comunidades de nueva creación, demandadas por las transformaciones de la agricultura. Se creó también a mediados de los años 60, la ***Dirección de Construcción de Viviendas Urbanas del Ministerio de Obras Públicas*** (MINOP).

Con posterioridad al año 1970, se inició un proceso de institucionalización y revisión de las estructuras, funciones y tareas de los organismos estatales y se conformó el ***Sector de la Construcción*** con una Rama Técnica y cuatro organismos adscritos: ***Desarrollo de Edificaciones Sociales***

ⁱSólo en dos años, fueron construidas con este fin 4,700 viviendas, que alojaron unas 20 mil personas. Entre los principales asentamientos de tugurios erradicados, se pueden citar los barrios de las Yaguas en la Habana y San Pedrito en Santiago de Cuba.

y *Agropecuarias (DESA)*, *Construcción Industrial (CI)*, *Desarrollo Agropecuario del País (DAP)* y la *Industria de Materiales de Construcción (IMC)*. El DESA acometió de inmediato un plan de construcción de viviendas por el movimiento de Microbrigadas y también asumió la función inversionista de los planes constructivos y creó un *Grupo para el Desarrollo de Comunidades*, cuyo papel fue realizar los estudios sociopolíticos para el desarrollo de nuevas comunidades agroindustriales, asegurar la capacitación y normas de convivencia de sus habitantes y el control, mantenimiento y cuidado de las instalaciones.

Años 1975 a 1980

Esta etapa se caracterizó por un reforzamiento de la institucionalización, la industrialización, el perfeccionamiento de la estructura estatal y la creación de los *Órganos Locales del Poder Popular* en 1976. El país entra en el Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME) y se produce una nueva división político-administrativa. Durante este período no existió un organismo rector de la vivienda, lo que no contribuyó a la integración de decisiones y compatibilización de los planes habitacionales. La creación en 1979 del *Centro Técnico de la Vivienda y el Urbanismo (CTVU)* en el Ministerio de la Construcción (MICONS), jugó un importante papel en este sentido, realizando las investigaciones técnicas, económicas y sociales sobre la vivienda, el desarrollo de nuevas tecnologías y sistemas constructivos y asumiendo la elaboración y control de los planes de construcción de viviendas del país. También en esta etapa, las Inversiones en la *Industria de Materiales de Construcción* y en la base industrial de producción de viviendas permitieron crecimientos sostenidos en la producción habitacional, se aplicaron soluciones masivas de edificios.

Década de los años 1980

En 1984, en virtud de la Ley No. 48 “Ley General de la Vivienda”, se crea el *Instituto Nacional de la Vivienda (INV)*, como Organismo de la Administración Central del Estado (OACE), destinado a dirigir y rectorar de forma integral el sector habitacional, implementar lo dispuesto por la Ley, dictar las normas complementarias a la misma, controlar su cumplimiento y elaborar y controlar los planes de construcción de viviendas y sus urbanizaciones. También asume el papel inversionista de los Programas Constructivos de la Vivienda a cargo de las *Direcciones de la Vivienda* territoriales, lo que a partir de la segunda mitad de la década de los 90, recayó en las *Unidades Inversionistas* creadas para estos fines, rectoradas también metodológicamente por el INV.

Década de los años 90

Bajo de la crisis económica del “período especial” la estructura organizacional del Sector habitacional sufrió también un debilitamiento considerable de los recursos básicos y la fuerza de trabajo calificada en los principales organismos rectores, como la vivienda y la planificación física. En 1994 se creó el *Programa Nacional del Arquitecto de la Comunidad (PAC)*, movimiento de carácter nacional e interés social, por iniciativa de la *ONG Hábitat Cuba*. Después que desapareció Hábitat Cuba en 2001, el PAC se institucionalizó bajo la rectoría del Instituto Nacional de la Vivienda y sus direcciones territoriales. En el año 1996, en la provincia de Las Tunas surgió el *Movimiento Popular de Construcción de Viviendas* por iniciativa del gobierno provincial como primera experiencia de gestión descentralizada en Cuba, el Movimiento unió a constructores, inversionistas, proyectistas y autoridades locales en la implementación de esta tarea.

Años 2000-2012.

El alto número de viviendas iniciadas por la población, con poco control edilicio durante el Periodo Especial hizo necesario un proceso de ordenamiento que implicó, tanto nuevas normativas, como cambios en la estructura y contenido de los organismos rectores, INV e IPF. En el año 2000, se efectuó el traspaso de funciones del **Sistema de la Planificación Física** al **Sistema de la Vivienda** de los procedimientos relacionados con la vivienda: licencias de obras, control de obra, cumplimiento de las regulaciones urbanas y certificado de habitabilidad, entre otros. Este traspaso en un primer momento solo tenía que ver con las viviendas por esfuerzo propio pero luego se extendió, también a las viviendas estatales.

3.3. El sector estatal

3.3.1. Instancias del Gobierno

Gráfico 1: La policía simpática

Los más importantes organismos del gobierno Cubano son la Asamblea Nacional, e Consejo de Estado y el Consejo de Ministros.

El parlamento de Cuba es la *Asamblea Nacional del Poder Popular*,ⁱ constituida por diputados electos por la población y es el órgano de la República con potestad constituyente y legislativa. Normalmente se reúne 2 veces por año y celebra elecciones cada 5 años. Los parlamentarios cubanos no devengan remuneración especial por sus tareas legislativas, y durante sus mandatos perciben los salarios por las actividades laborales las cuales continúan desempeñando simultáneamente con su trabajo como diputados. El grueso de ellos sigue ejerciendo sus habituales profesiones, salvo los que integren órganos ejecutivos de gobierno los que en razón de sus responsabilidades requieren dedicarse al desempeño de sus cargos tiempo completo.

El *Consejo de Estado* representa al parlamento entre cada uno de sus periodos plenarios de sesiones. Este órgano tiene potestad legislativa plena, a través de decretos-leyes que deben ser ratificados por la Asamblea Nacional.

El *Consejo de Ministros* es el máximo órgano ejecutivo y administrativo y constituye el Gobierno de la República. Es una de las estructuras organizativas superiores del Poder Popular en Cuba y tiene carácter colegiado. El Consejo de Ministros está compuesto por el Jefe de Estado y de Gobierno, que es su Presidente, el Primer Vicepresidente, quien es a la vez el Primer Vicepresidente del Consejo de Estado, los vicepresidentes, los ministros, el Secretario y aquellas autoridades que a propuesta del Presidente sean designados para desempeñar cargos de miembros del mismo por la Asamblea Nacional del Poder Popular o el Consejo de Estado.

El *Comité Ejecutivo* es el órgano del Consejo de Ministros que se constituye y puede decidir sobre las cuestiones atribuidas al Consejo de Ministros, durante los períodos que median entre una y otra de sus sesiones. Las funciones ejecutivas las asume el *Consejo de Ministros*. Sus tareas incluyen organizar y dirigir la ejecución de las actividades políticas, económicas, culturales, científicas, sociales y de defensa. Asimismo, propone los proyectos de planes generales de desarrollo económico social del Estado y, una vez aprobados por la Asamblea nacional, organiza, dirige y controla su ejecución.

3.3.2. Los ministerios

Ministerio de Economía y Planificación

Realiza la planificación económica del país. Elabora y controla el presupuesto central del estado y dirige la política inversionista. Aun no directamente especializada en el sector de la vivienda, por el alto costo de construcción y mantenimiento de edificios, el Ministerio de *Economía y Planificación*, aprueba el Plan de Inversiones en el que está incluida la vivienda, y los recursos financieros para su ejecución de las demás instituciones de estado, ocupa un papel clave para la política vivienda y construcciones.

ⁱ 'El poder popular es una propuesta para la construcción del socialismo marxista o del socialismo democrático mediante un modelo de democracia participativa y protagónica en la que se sustentaría la organización del Estado socialista' (www.ecured.cu).

El Instituto de Planificación Física (IPF)

El IPF es subordinada al Consejo de Ministros y es encargada de los asuntos del ordenamiento territorial y el urbanismo, a través de las direcciones provinciales y municipales de Planificación Física.¹ *El Instituto Nacional de Planificación Física (IPF) fue creado en 1964 y está representado al nivel territorial por sus Direcciones provinciales y municipales.* Entre las principales funciones del IPF están:

- “Dirigir la aplicación de políticas territoriales y urbanas referidas al uso y destino del suelo y de las edificaciones;
- la localización de inversiones
- la organización territorial del Sistema de Asentamientos Humanos;
- la estructura físico-espacial de estos y los vínculos con sus áreas de influencia;
- el diseño urbano y el paisajismo asociados a la imagen de las zonas rurales y urbanas;
- y el catastro nacional.
- Integrar los planes generales de ordenamiento territorial y urbanismo a nivel nacional, provincial y municipal, con las proyecciones a mediano y largo plazos de la economía y con su plan de inversiones.
- coordinación con los organismos y entidades correspondientes.
- Ejercer el papel rector en el enfrentamiento a las ilegalidades en materia de ordenamiento territorial y urbanismo, y demás actividades en el ámbito de su competencia; ejecutar o disponer con ese fin la inspección estatal en todo el territorio nacional y dictar las normas y procedimientos para su ejecución en todos los niveles.
- Elaborar, dictar, proponer, aplicar y controlar la legislación en materia de ordenamiento territorial, urbanismo y catastro, así como los instrumentos metodológicos, técnicos y normativos, según corresponda.”

El Ministerio de Construcción (MICONS)

Este ministerio es el rector de la Política de desarrollo de los Servicios de Diseño, Ingeniería y Construcción, Producción de Materiales de Construcción y del Sistema de la Vivienda en el país.² Surge del anterior *Vice ministerio de la Vivienda del Ministerio de la Construcción, creado en 1964 para dirigir la actividad de proyectos y ejecución de viviendas por la vía estatal.* Junto con sus dependencias provinciales y municipales el MICONS es una institución con más de 100 mil trabajadores. Su campo de acción relacionado a la vivienda es amplio e incluye:

- Las investigaciones ingeniero-geológicas aplicadas a la construcción.
- La elaboración de diseños para las actividades de construcción y montaje.

- La construcción, el mantenimiento y la rehabilitación de la vivienda y las urbanizaciones, el mantenimiento constructivo.
- La producción y comercialización de materiales y productos de la construcción incluso elementos prefabricados de hormigón.

Instrumentar las medidas para controlar la aplicación de la Ley General de la Vivienda, el fondo de la vivienda, dictando o proponiendo las regulaciones necesarias al respecto. El Ministerio de Construcción, entre otras entidades más, tiene dos instituciones adjuntas esenciales para el desarrollo de la vivienda en el país: el (CTDMC) el Instituto Nacional de la Vivienda (cual será analizado más en detalle en el próximo capítulo).

El Centro Técnico para el Desarrollo de los Materiales de la Construcción (CTDMC)

El CTDMC sucede (desde 2013) el Centro Técnico de la Vivienda y el Urbanismo (CTVU),³ creado en 1979 como parte del MICONS y realiza las investigaciones técnicas, económicas y sociales sobre la vivienda, el desarrollo de nuevas tecnologías y Sistemas constructivos y asumiendo la elaboración y control de los planes de construcción de viviendas del país.

Instituto Nacional de la Vivienda (INV)

Adjunto al Ministerio de Construcción dirige, controla y ejecuta en el país la política de gobierno referente al tema vivienda. Ejecuta sus mandatos a través de las Direcciones de Vivienda y las Unidades Inversionistas de la Vivienda, ambas a escala provincial y municipal.

El Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX)

asuntos de cooperación internacional.

El Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera es el encargado en la República de Cuba, de dirigir, ejecutar y controlar la aplicación de la política del Estado y del Gobierno en cuanto a las actividades del comercio, la inversión y la colaboración en el exterior. Importantes ha sido el trabajo del Comité Nacional Hábitat en la recopilación de Buenas Prácticas, en temas del Hábitat y específicamente de la vivienda. La Dirección de Organismos Económicos Internacionales (DOEI) del MINCEX atiende los

MINJUS. Ministerio de Justicia

El Ministerio de Justicia es el organismo encargado de asistir al Gobierno en la preparación y ejecución de la política en el ámbito jurídico; asesorar en el proceso legislativo; ejercer las facultades que le señala la ley respecto a los Tribunales Provinciales y Municipales; ejercer la dirección y el control técnico, normativo y metodológico de las actividades a su cargo y promover el desarrollo de la actividad jurídica del país. Es el organismo rector de la actividad jurídica del Sistema de la Vivienda.

Ministerio de la Industria Básica (MINBAS)

El Ministerio de la Industria Básica⁴ es el organismo central del Estado encargado de dirigir, ejecutar y controlar la política del estado en cuanto a la generación y distribución de energía, y de control de recursos geológicos – incluso materiales de construcción mineralices. Producción y comercialización de vidrio y sus artículos, producción y comercialización de clinker y cementos.

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA)

El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente⁵ es el organismo encargado de dirigir, ejecutar y controlar la política del Estado y del Gobierno en materia de ciencia, tecnología, innovación, medio ambiente, información científico técnica y la gestión documental así como las actividades relacionadas con la normalización, la metrología y la gestión de la calidad, propiciando su integración coherente para contribuir al desarrollo sostenible del país.

logía y, a través DEL)⁶ de asun-

Respeto a la vivienda se ocupa de aspectos de eco- de su adjunto **Centro de Desarrollo Local** (CE- tos de descentralización administrativa y productiva.

Ministerio de Finanzas y Precios (MFP)

El Ministerio de Finanzas y Precios⁷ es el organismo encargado de dirigir, ejecutar y controlar la aplicación de la política financiera, tributaria, de precios, de auditoría y de seguros, del Estado y del Gobierno, asesorarlos en esta política y dirigir y controlar la organización de las finanzas estatales y la utilización de los recursos financieros. Aprueba los presupuestos y gastos de los planes de vivienda elaborados por el INV.

Ministerio de Relaciones Extranjeras (MINREX)

Es la institución del gobierno cubano encargada de velar por la política exterior de la República de Cuba. La Dirección de Asuntos Multilaterales (DAM) del MINREX vincula el INV con organismos internacionales y agencias de cooperación.

Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil (EMNDC)

Es el órgano encargado de velar por el cumplimiento de las medidas para la protección de la población, los bienes del país y coordinar los programas de cooperación y ayuda nacional e internacional en caso de catástrofes. Mantiene estrechas y fluidas relaciones de trabajo y colabora-

ción con el Sistema de la Vivienda y demás instituciones en interés de la protección de la vida humana y el medio ambiente.

Otros ministerios

Un número considerable aunque se financian de los mismos fondos, también construyen y asignan una gran parte de todas las viviendas que construye el estado, típicamente para el uso de su propio personal. Entre ellos cuentan el Ministerio de Agricultura (MINAG), el Ministerio de Azúcar, el Ministerio del Interior (MININT), las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), La Duana General de CUBA y otros.

3.4. Nivel Territorial de las Provincias y Municipios

3.4.1. Gobiernos provinciales

El territorio cubano está dividido en 16 provincias, un municipio especial Isla de Juventud, atendido a nivel central y 168 municipios subordinados a sus respectivas provincias. En agosto 2010; la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó las modificaciones a la Ley de la División Político-Administrativa, vigente desde julio de 1976, entre las cuales se incluye la creación de las provincias de Mayabeque y Artemisa, asentadas fundamentalmente en el territorio que ocupaba La Habana.

Figura 1: Mapa de las provincias de Cuba

La Asamblea de Delegados del Poder Popular constituye el gobierno para la provincia correspondiente a las demarcaciones político - administrativas que representan.

3.4.2. El nivel municipal

Figura 2: Mapa de Municipios en Cuba

Cuba está dividida en 168 municipios. La estructura municipal corresponde con la provincial, tiene una asamblea del poder popular integrada por los delegados de circunscripciones, que son electos por la población y se celebran elecciones cada dos años y medio. A la Asamblea Municipal se le subordina el Consejo de la Administración Municipal y a éste últimas direcciones administrativas de las actividades de servicios municipales. También, conjunto con las delegaciones de las instituciones centrales del estado, dirigen los procesos para la producción y distribución de viviendas. El Presidente del Consejo de la Administración Municipal es la mayor autoridad del gobierno en su municipio el caso de una emergencia, como un desastre natural. En tal caso, el dirige las tareas de recuperación del fondo habitacional afectado por el paso de eventos severos.

La Contribución Territorial para el Desarrollo Local, establecida en la nueva Ley Tributaria aprobada en el 2012⁸ posibilita una nueva fuente de financiación del presupuesto municipal brindando la posibilidad a las autoridades locales de colocar el recurso allí donde lo consideren más conveniente en función del desarrollo sostenible del territorio. La contribución grava los ingresos que por concepto de comercialización de bienes o prestación de servicios, obtengan las empresas, sociedades mercantiles y cooperativas, enclavadas en cada territorio. Como tipo de ingreso cedido, el monto resultante de dicha recaudación es atribuido al presupuesto municipal con destino al financiamiento de actividades dirigidas a garantizar el desarrollo territorial a través de la gestión de las Administraciones municipales.¹

3.4.3. Los consejos populares

La superficie de un municipio entero es demasiado grande para responder a todas las necesidades específicas de los barrios. Como solución a este problema se crearon, primero en forma experimental y solamente en algunas provincias, lo que se conocería luego como *Consejos Populares* en 1988. La idea surgió en el período de la llamada “*rectificación de los errores*” cuando se hizo

¹ De forma experimental, las provincias de Artemisa y Mayabeque iniciaron en el 2013 la recaudación de dicha contribución y se prevé su posible extensión al resto del país para el 2014.

expresa la falta de información desde abajo como uno de los 50
tos comunitarios más exitosos hacia arriba. En los barrios vivían los
delegados de la Asamblea Municipal pero, como no existía ningún ni-
vel intermedio, planteaban solamente en forma individual los proble-
mas de sus barrios. A partir de 1990, los 15 municipios de La Habana
comenzaron a contar con sus Consejos Populares. Hoy en día existen
105 de ellos, que apoyan el ejercicio de las Asambleas Locales del Po-
der Popular. En estos Consejos se trabajapara mejorar la producción y
los servicios locales. Se promueve la participación popular y las inicia-
tivas locales que surgen para la solución de los problemas y necesida-
des de la comunidad. Los Consejos coordinan las actividades de las
entidades existentes en un área de acción y ejercen sobre estos el con-

trol y la fiscalización.

Un Consejo Popular es constituido por: delegados elegidos en las circunscripciones (zonas) de un barrio, los cuales deben elegir entre ellos un presidente y un vicepresidente; a los que se su-
man representantes de las organizaciones de masas y las entidades económicas. Mínimo una vez
por año los delegados deben personalmente informar y justificar frente a sus electores que hicie-
ron para resolver las inquietudes que habían plantados sus electores anteriormente.

La Rendiciones de Cuenta es el momento donde los delegados exponen su gestión para atender
los problemas más acuciantes que están presentes en los barrios y comunidades, al pueblo que
los eligió para que lo representara en las Asambleas Municipales del Poder Popular. Si las res-
puestas no son satisfactorias la población puede de pronto substituir su delegado – una forma de
democracia directa que no se conoce en otros países. Estas reuniones, conocidos como *rendición
de cuentas* dan cumplimiento a la normativa de la Constitución de la República, donde se estable-
ce que el pueblo controla la actividad de los órganos estatales, diputados, delegados y funciona-
rios. Se acata, además, el Reglamento de las Asambleas Municipales del Poder Popular, en el
que se define como una obligación del delegado mantener un vínculo permanente y sistemático
con sus votantes, y atender y viabilizar los asuntos planteados por ellos. Al informar de su ges-
tión personal ante las quejas y denuncias de los ciudadanos, ese representante queda sometido al
escrutinio público, momento que favorece —también— la participación real y efectiva de los
electores.⁹

En la encuesta de 250 hogares realizada en preparación de este perfil, se mostro la importancia
del delegado como vínculo entre la población y la administración pública. Para inquietudes rela-
cionadas a la vivienda, el delegado era la instancia más importante para buscar orientación.ⁱ

ⁱNo se debe dejar de mencionar que aunque en una cifra menor, el porciento de aquellos que consideran que no exis-
ten estos espacios o que son escasos representa una cifra que debiera ser atendida de un 34%.

Gráfico 2: Vías para canalizar las opiniones sobre la vivienda

3.4.4. Los talleres de transformación integral del barrio

En cuanto a las formas colectivas de gestión y producción del hábitat, se convoca a experimentar nuevas y más integrales formas de participación comunitaria en las soluciones habitacionales. La principal experiencia desarrollada como modelo de gestión para el desarrollo comunitario son los Talleres de Transformación Integral del Barrio en la ciudad de la Habana, que empezaron funcionar en la Capital y fueron replicados en varias otras ciudades después. Operan en barrios donde se encuentra una presencia elevada de familias en necesidad de apoyo social o financiera en varias situaciones de dificultad. Los talleres, financiados por el municipio, promovieron el desarrollo comunitario y barrial del punto de vista integral incluyendo asuntos del hábitat.

Estudio de caso

Los Talleres de transformación integral del barrio¹⁰

La idea de crear los Talleres surgió en el Grupo por el Desarrollo Integral de la Capital (GDIC) y fue influenciada por múltiples encuentros con un “*equipo de urbanistas norteamericanos dirigidos por la urbanista-socióloga Dra. Janice Perlman*”¹¹. Principalmente tenía como objetivo una ampliación en cuanto a la participación popular y un trabajo concreto de forma comunitaria. El trabajo del Taller aborda de manera integral todos los aspectos y actividades que forman parte de la vida del barrio, ya sean de tipo físico, cultural, ambiental o social a través de cuatro vías fundamentales:

- la organización de la población y los recursos para la ejecución de las obras necesarias para mejorar las condiciones de vida del barrio.
- la introducción de nuevas ideas, innovaciones tecnológicas, soluciones técnicas,
- nuevos métodos organizativos, económicos y de control de las actividades urbanas, que posibiliten a los organismos administrativos, instituciones docentes, científicas

cas, proyectistas, culturales y jurídicas entre otras a través de un taller o un laboratorio urbano, en donde se pueda experimentar en la práctica los proyectos, programas y actividades de gran importancia para la vida diaria de los habitantes de la ciudadantes de aplicarlos en gran escala,

- la coordinación del trabajo con las instancias administrativas locales para dar solución a problemas de la comunidad, el trabajo social directo con la población en coordinación con las instituciones locales y organizaciones de masas.

El trabajo en cada Taller lo lleva a cabo un equipo compuesto por arquitectos, sociólogos, ingenieros, economistas y otros técnicos, quienes en su mayoría viven dentro del propio barrio. También lo integra un líder natural, persona seleccionada por su arraigo y prestigio ante la población. El equipo radica de forma permanente en un local dentro del propio barrio, lo que hace posible un contacto estrecho y un intercambio sistemático entre la población, el propio Taller, las instituciones locales y los centros de proyecto, investigación y docentes integrados a esta experiencia.¹² La visión de un trabajo integral consiste en abordar la problemática física, ambiental y social de manera conjunta a nivel del barrio. Así el Taller, „permite revitalizar una escala tradicional que en general no ha sido utilizada y que presenta una potencia social muy grande para la solución de muchos de los problemas de la población: el barrio“.

El énfasis del trabajo del Taller fue influido por limitaciones externas y a veces contradictorias: mientras que la vivienda era el problema más urgente de la gente, según los diagnósticos locales hechos por los Talleres, las acciones estatales no pudieron responder a esta necesidad ni se correspondían con ello. De esta manera, mientras los Talleres pudieron elaborar planes y conceptos solamente en algunos pocos casos obtuvieron los recursos para su realización. Se perdieron de esta manera las ideas de crear centros de abasto con material de construcción a nivel de barrio y organizar la autoayuda para el mantenimiento y el mejoramiento de las casas.

Hoy en día la misión más importante de los Talleres es “*educativa, orientadora y estimuladora*”. Observando que la participación de los habitantes había resultado por debajo de las expectativas, los Talleres se dirigen en su mayoría a actores comunitarios, los que pueden ser formales como maestros, médicos de familia o delegados, o pueden ser líderes naturales o activistas de todo tipo.

Por las dificultades de realizar proyectos de inversión se nota una tendencia dentro de los equipos técnicos de los talleres a concentrarse a actividades educativas y sociales. Los TTIB de esta manera se han mudado de los supuestos laboratorios constructivos a centros de trabajo social y consejeros para los delegados del Consejo Popular.

Figura 3: Taller Pogolotti. Mejoramiento del Barrio: visión del vecino

*Figura 4: Taller Pogolotti. Mejoramiento del barrio: visión del arquitecto.
Diseño: K. Mathéy*

3.4.5. El papel de los territorios y las organizaciones sociales¹³

‘Lo local’ ha tomado relevancia en última década como el ámbito desde el cual se pueden generar y activar recursos e iniciativas que permiten desplegar producciones y servicios orientados a la satisfacción de demandas de la población y al desarrollo de sectores económicos de las localidades y del país. A la vez, se han venido dando pasos en dirección a una gestión descentralizada que posiciona a los gobiernos y actores locales en un papel protagónico en la planificación y gestión del desarrollo de sus respectivos territorios. En el marco de los Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución aprobados en abril de 2011 en el VI Congreso del PCC –que orientan el proceso de actualización del modelo económico del país.ⁱ

Diferentes *Organismos de la Administración Central del Estado* impulsan el despliegue de programas nacionales encaminados al autoabastecimiento alimentario (Programa de la Agricultura Urbana y Suburbana del MINAG), estructurados en los niveles provincial y municipal, destinados al desarrollo de producciones locales con fines exportables o la sustitución de importaciones impulsadas por el Ministerio de Economía y Planificación (MEP) a través de las Iniciativas Municipales de Desarrollo Local (IMDL), a la municipalización de la enseñanza y la actividad universitaria a través de los Centros y Filiales Universitarias Municipales (CUM y FUM), a la gestión del conocimiento y la innovación para el desarrollo localⁱⁱ promovido por el Ministerio de Educación Superior (MES) y a la producción local y venta de materiales para la construcción de viviendas (Programa ABC del MICONS).

ⁱLa actualización del modelo económico del país es un proceso se refiere a un paquete de medidas que también muestran características de descentralización de decisiones y fortalecimiento del sector privado.

ⁱⁱPrograma Ramal Gestión Universitaria del Conocimiento y la Innovación para el Desarrollo Local (GUCID)

Dentro de ellos cabe destacar la Iniciativa Municipal de Desarrollo Local (IMDL)ⁱ, que a partir de la activación de un fondo de fomento, busca promover proyectos municipales basados en el aprovechamiento de recursos locales, que contribuyan a la generación de fondos exportables o la sustitución de exportaciones y demuestren su capacidad de crear utilidades en su beneficio y en el del territorio. Las IMDL han implicado un paulatino fortalecimiento de las capacidades de los actores y decisores locales impulsando nuevas prácticas que colocan a las autoridades municipales y provinciales en la función de conducir el desarrollo y reconocen la necesidad de trabajar las lógicas inter-sectoriales e inter-institucionales.

Una experiencia a señalar en relación al desarrollo local y la descentralización, son los *Planes de Desarrollo Integral* (PDI) llevados a cabo en una decena de municipios bajo orientación del Ministerio de Finanzas y Precios y la *Contribución Territorial para el Desarrollo Local* introducida en la nueva Ley Tributaria. La experiencia de los Planes de Desarrollo Integral (PDI), fue concebida como un ejercicio integrador que conecta los diversos ámbitos que determinan el desarrollo de un municipio. También vincula acciones y diversas fuentes de financiamiento según las prioridades definidas por un territorio en un horizonte de 5 años. Su fortaleza fundamental radica en la articulación que propone con el plan de la economía y las prioridades sectoriales; elementos esenciales para promover una adecuada programación del desarrollo del territorio.

3.5. Organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales

Una característica del sector social colectivo es su autogestión y dinámica para compartir los beneficios entre un grupo más o menos extendido de personas con una necesidad común y que confían a una estrategia mutua para llegar a sus fines colectivos. Muchas veces las iniciativas colectivas comparten un objetivo ideal o caritativo a parte de su interés material. Últimamente se ha discutido este sector bajo del concepto ‘producción social de la vivienda al nivel internacional’.

3.5.1. Las organizaciones de masas

Figura 5: Los CDR reúnen los vecinos de una cuadra en actividades colectivas, como la salud pública.

Una característica común de los países socialistas en la segunda parte de siglo XX son los organismos de masa, cual principio es unir sectores de la población con un interés común. En Cuba las organizaciones de masa están reconocidas en el artículo 7 de la Constitución. Algunas de estas organizaciones, en dependencia con su liderazgo local o la dinámica de un grupo de vecinos, complementaron los esfuerzos estatales el sector de la vivienda entre otros. Un ejemplo son los ‘Comités de la Revolución’ (CDR) que reúnen los vecinos de una cuadra y, a parte de su inicial papel de vigilancia civil-cumplieron otras tareas de la comunidad residencial como campañas de limpieza del barrio, de vacunación,

ⁱ Desde que comenzó la experiencia en el 2009 se han aprobado hasta el momento 154 proyectos de IMDL y actualmente se encuentran en proceso de aprobación otros 96 proyectos.

el mantenimiento de edificios, limpieza de calles, la separación de los residuos para su reciclaje, activar los mecanismos para el ahorro energético hasta fiestas de calle. .

La Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP)

Esta Asociación representa los intereses sociales y económicos de los campesinos, incluso la problemática de la vivienda rural. Se fundó en 1961 y tiene unos 200,000 miembros. Entre otros fines ANAP apoya a los agricultores individuales como a las cooperativistas en asuntos legales y organizativos alrededor de la vivienda.¹⁴

3.5.2. Asociaciones profesionales

Las asociaciones en Cuba se constituyen por un acto de autonomía privada seguido de un control administrativo de tal iniciativa, procedimiento que concluye con la inscripción en el Registro correspondiente, que determina su personalidad jurídica. Las asociaciones profesionales tienen sus reglamentos propios y se atienen a lo establecido en la ley de Asociaciones.¹⁵

La Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción (UNAICC),

La UNAICC fue fundado en 1983 y se presenta como una organización social de profesionales de la arquitectura, las ingenierías y otras profesiones, con vínculos con el Ministerio de la Construcción.¹⁶ Tiene comités en cada una de las provincias de Cuba, en las que se celebran eventos, exposiciones y reuniones de sus miembros. El artículo 8 de su constitución define entre sus objetivos y fines principales: trabajar por lograr la integración de todos los profesionales vinculados al sector de las construcciones, contribuir al desarrollo profesional de sus afiliados y a la conservación y desarrollo sostenible de los recursos utilizados, del patrimonio construido, así como la protección del medio ambiente.

Como organismo asociado al Ministerio de Construcción el UNAICC participa en muchas delegaciones y comisiones oficiales alrededor de temas de construcción, normalización y diseño. Con una sede propia en cada municipio tiene un potencial grande, aun no explotado en

escala importante, para incorporar de forma participativa la población en ciertos aspectos relevantes para la actualización de la política de la vivienda.

La Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC)

La UNEAC, fundada en 1961, es una organización social, cultural y profesional, con estatus consultivo II en el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, con personalidad jurídica propia y plena capacidad legal, que agrupa en su seno, con carácter voluntario y siguiendo el principio de selectividad, (sobre la base de su currículum artístico) a los escritores y artistas cubanos.¹⁷ Su sección de arquitectura es una de los más activos. Organiza una muestra temática en la Bienal de la Habana y periódicamente organiza conferencias, debates e investigaciones alrededor de los temas de la vivienda y el urbanismo. Por ejemplo, en 2013, era organizando un ciclo de debates sobre la reforma de ley de la vivienda, y otras sobre las cooperativas de la vivienda.

3.5.3. Instituciones no-gubernamentales(ONGs)

En el contexto nacional cubano, donde el estado era dueño de casi todas iniciativas económicas y donde se ocupaba de las necesidades sociales de la población, cualquier asociación que no fue creado por el estado se define ser ‘no estatal’ – literalmente idéntico con ‘no gubernamental’. Sin embargo, en el contexto internacional la denominación ‘no gubernamental’ se presta para organizaciones que siguen fines sociales y que no buscan la mejor ganancia económica en primer lugar. En Cuba, los ONGs se distinguen de las iniciativas comerciales (por cuenta propia), cooperativas (colectivos con fines de beneficio económico u otro para los socios) y los auto constructores (por esfuerzo propio – con o sin aporte del estado). Las ONGs cubanas deben registrarse oficialmente, tener una institución gubernamental que las propone.

El sector ‘no-gubernamental’ en Cuba creció con el inicio del periodo especial cuando el derrumbe del bloque socialista en Europa afectó seriamente la capacidad inversionista del estado. Muchos donantes internacionales, que estaban dispuestos de ayudar al país en estos años difíciles prefirieron entregar su apoyo a instituciones no gubernamentales por razones diversas.¹⁷ Las ONGs cubanas – alrededor de 50 en dicho periodo- recibieron entre 1993 y 1996 unos US\$42 millones sobre todo para financiar proyectos en la energía descentralizada y ecología, el desarrollo comunitario, la educación popular, el género y capacitación. En 1994 habían registrados 108 proyectos en el marco de convenios con 66 ONGs extranjeras.¹⁸ En 1996, el registro de nuevas ONGs fue congelado, las actividades de algunos reducidos mientras que otras fueron directamente disueltas.¹⁹ Algunos ejemplos de ONGs fundados en esta época y activos en el ámbito de la vivienda e infraestructura incluyen los siguientes:

Centro Memorial Martin Luther King (CMMLK),

Figura 6: El barrio Pogolotti donde el Centro Martin Luther King acompañó iniciativas de mejoramiento de barrio

El Centro Memorial Martin Luther King, fundado hace 25 años, es una organización macroecuménica de inspiración cristiana, que desde el pueblo cubano contribuye a la solidaridad y la participación popular, consciente, organizada y crítica, empeñada en una opción socialista. El CMMLK es miembro de la Coalición Internacional del Hábitat (HIC) desde 1995 y representado en su congreso Internacional. Está promoviendo el concepto integral del hábitat que va más allá de la vivienda como tal. Desde sus inicios ha apoyado a la población con proyectos de fabricación local de materiales para la construcción de viviendas, como bloques de cemento o tejas de micro concreto. Para contribuir a la recuperación de los daños producidos por el huracán Lili (2002) financiaron un proyecto para la reconstrucción de unos 60 viviendas en el barrio vecino de Pogolotti y siguen con proyectos de rehabilitación del barrio. En sus actividades en el sector hábitat en el actual proceso de transformación están promoviendo la idea de Cooperativas de Ayuda Mutua según del modelo uruguayo FUCVAM y del presupuesto participativo.

¹⁷Vale destacar que en el caso de Cuba se trataba de iniciativas de la sociedad civil y no, que pasó en algunos otros países, una invención del mismo estado para facilitar acceso a fondos suplementarios.

El Centro de Intercambio y Referencia-Iniciativa Comunitaria (CIERIC)

El Centro de Intercambio y Referencia de Iniciativas Comunitarias (CIERIC) es una organización no gubernamental cubana, de carácter asociativo, que ya cumplió 22 años de fundado. CIERIC es, además, miembro del HIC (Coalición Internacional para el Hábitat) y del Comité Nacional Hábitat cubano. Ha participado en seis Foros Urbanos Mundiales del ONU-Habitat y por su larga trayectoria en el ámbito sociocultural comunitario cubano ha sido recientemente elegida entre las Mejores Prácticas globales por la Secretaría ONU-Habitat, habiendo sido añadida al listado mundial de ellas. Una de las primeras iniciativas de CIERIC era el apoyo al emergente movimiento de la agricultura urbana en Cuba. En sus proyectos implementados estaban apoyando en proyectos de construcción de viviendas hasta 2002 cuando cambiaron su estatus y dan más peso al fomento de gestión local y desarrollo socio cultural del hábitat.

Figura 7: Resultados de un proceso de diseño participativo por la ONG CIERIC

Hábitat Cuba

Hábitat – Cuba, entre 1994 y 2001²⁰, era una agrupación voluntaria de profesionistas comprometidos con la obra revolucionaria y convencida de la posibilidad de generar modelos alternativos a nivel local y nacional que enfoquen los problemas de vivienda y urbanismo. Era inscrito como ‘Sociedad para la vivienda y el urbanismo’, y se define como una *organización no gubernamental de promoción y desarrollo social* que defiende el Patrimonio Arquitectónico cubano y que trabaja para enfrentar los problemas habitacionales y de urbanismo. Este trabajo requiere de educación para posibilitar la participación popular. En marzo de 1994, por iniciativa de Hábitat Cuba surgió en Holguín el primer *Grupo de Arquitectos de la Comunidad de Cuba*, en su trabajo fue utilizado el método de diseño creado por el arquitecto argentino Rodolfo Livingston. Posteriormente se crearon nuevos grupos en las provincias, totalizando 74 (hasta junio de 1996) de los cuales 14 dan servicio en capitales de provincia y 60 en otros centros de municipio. Esta experiencia posteriormente se incorporó a la estructura del Instituto Nacional de la Vivienda.

El arquitecto de la comunidad era el proyecto más ambicioso de Hábitat Cuba en los ámbitos comunitarios y técnicos y por su dimensión nacional: en total había dado lugar a 180'000 consultas familiares a lo largo de la isla. En 1996 el programa fue retenido entre las cuarenta “Prácticas ejemplares” por la ONU-Habitat, gracias a su carácter innovador y su potencial de replicación en otras latitudes.²¹ En 1998, cuando los Arquitectos de la Comunidad gozaban de un amplio reconocimiento nacional e internacional, que el programa fue integrado en el jirón del Instituto Nacional de la Vivienda.

Figura 8: Vivienda económica por Hábitat Cuba. Foto: Adriana Rabinovich

Figura 9: Hábitat Cuba (ONG): diseño participativo. Foto: LaSUR, EPFL.

Hábitat-Cuba redefinió así su estrategia institucional centrando su acción en operaciones de urbanismo participativo a escala de conjuntos habitacionales y viviendas colectivas siempre para los sectores desfavorecidos de la población. Se constituyó una forma de organización flexible a través de una red descentralizada de oficinas multidisciplinarias autónomas implantadas en las principales ciudades del país –que ejecutaban proyectos y programas- y una oficina de coordinación nacional en La Habana, que ofrecía servicios de asistencia a las oficinas de la red. En el 2000, Hábitat-Cuba contaba con 550 socios.²²

Figura 10: Agricultura urbana en Santa Fé

Fundación Antonio Núñez Jiménez (FANJ)

Esta fundación es una organización civil, no gubernamental, sin fines de lucro, continuadora del legado del científico cubano Dr. Antonio Núñez Jiménez²³ mediante la investigación y el desarrollo de programas y acciones que fomentan valores hacia una cultura de la naturaleza en el

ámbito local, nacional e internacional. Sus programas relacionados a la vivienda cuentan la adaptación al cambio climático y manejo de riesgos ante desastres, el papel de la Mujer y el programa de desarrollo Local sustentable de sistemas urbanos y rurales, con énfasis en su dimensión ecológica y en la formación de una cultura afín, Desde 25 años asume la función del principal promotor y centro independiente de la permaculturaⁱ y agricultura urbana en Cuba.

3.5.4. Grupos comunitarios formados por vecinos del barrioⁱⁱ

Aún existentes desde siempre en forma de clubes de intereses, como la educación artística de niños y jóvenes, danza folclórica o actividades deportivas, ganaron mucha dinámica en el periodo especial con el objetivo específico de mejoramiento de su barrio y se han continuado incrementando en la actualidad. Donde existía, los Talleres de Transformación integral les apoyaron en sus esfuerzos, como la construcción de parques del barrio (la Lisa), de centros culturales (el Canal, San Isidro), de mercados para productos de la agricultura urbana (Sta. Fe), círculos de los viejos o infantiles (Cayo Hueso), embellecimiento de barrio con pinturas (la Lisa, callejón de Hamel), creación de una economía local (Barrio Chino). Un proyecto de investigación internacional identificó más de 50 iniciativas de este tipo en solo 6 barrios de la Habana in 2005.²⁴

Figura 11: Iniciativa de animación del Callejón de Hamel en Centro Habana

Figura 12: La comunidad china, en los años 1990, se junto para establecer una calle con tiendas y locales Chinos con su propia economía e identidad

3.5.5. Cooperativas

Cooperativas en Cuba nacieron en el sector de agricultura en 1976se en forma de las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) con el fin de aumentar la base alimenticia del país a través de la actividad colectiva. Aún la cooperación de los socios se dirigió a la producción y

ⁱPermacultura es una práctica tradicional de horticultura doméstica promovido por el australiano Bill Mollison en los años 1980. Varios miembros de este grupo australianos llegaron a Cuba para dar apoyo al movimiento de agricultura urbana al inicio del periodo especial en varios años consecutivos

ⁱⁱ Estos grupos se conocen internacionalmente como 'CitizenBasedOrganizations' (CBOs)

menos a las necesidades habitacional de los agricultores²⁵,ⁱ la introducción del modelo del cooperativista preparó el camino hasta otros sectores incluso la vivienda.

La creación de cooperativas no agropecuarias comenzó en julio 2013 como “una forma socialista de propiedad colectiva”, en diferentes sectores y dentro del propósito oficial de “liberar las actividades que no son fundamentales en el desarrollo económico del país”. En octubre del mismo año ya operaron unos 200 cooperativas en todo el país de forma experimental. El cooperativismo urbano es parte de un programa gubernamental cuyo fin es llevar al sector no estatal a aportar cerca de un 50% del Producto Interior Bruto (PIB) hacia el fin del actual quinquenio.²⁶## Está contemplada la creación de cooperativas de construcción (albañiles, carpinteros, plomeros etc.) ya esta posible la integración de estos obreros en una cooperativa de construcción hasta una brigada completa. Por iniciativa del Instituto de la Vivienda y de Sección de Arquitectura en la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) se estudió con mucho interés el modelo de las cooperativas de vivienda Uruguayos, hasta que se efectuaron visitas oficiales de ambos lados para evaluar esta experiencia.

3.6. La población

Como parte de un análisis de involucrados, o actores, en el sector de la vivienda no debe faltar la población – que representa 100% de los ‘consumidores’ de la vivienda. En el pasado, su papel era principalmente de carácter pasivo, pero con el actual camino hasta más participación de la población se espera un cambio significativo en este respecto.

Respecto a la producción de viviendas la población cubana siempre representaba uno de los actores principales del sector. Desde del inicio de la Revolución Cubana la construcción por esfuerzo propio (sinónimo cubano para la auto-construcción de viviendas) por muchos periodos recibió el aporte explícito por el estado a través de programas específicas.²⁷ Las actuales propuestas hasta una actualización de la política de la vivienda proponen asignar a esta práctica un papel relevante en la construcción, reparación y el mantenimiento de la vivienda en el país.

Sin embargo, no se propone que toda la población esté en posición de participar físicamente en la construcción, y por esta razón los trabajadores individuales que se dedican a diferentes oficios de la construcción se quedarán como un actor que complementa otras vías de producción. Recientemente, pueden registrarse como trabajadores por cuenta propia igual como muchas profesiones más. En el sector de la vivienda se conoce también, desde mucho tiempo, el papel del ‘permutero’ que, en función de corredor ofreciendo ayuda para que se pueden encontrar familias interesadas en permutar sus viviendas y que organizan la mudanza.

ⁱA partir de 1993 fueron creadas unos 1.172, Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) en la agricultura. Sin embargo, en 2012 y 2013 más de 300 de ellos que habían acumuladas deudas mayores por producción deficitaria fueron cerrados a partir de 2011.

3.7. La cooperación internacional

3.7.1. La cooperación bilateral y no gubernamental

Desde los finales de la década se desarrollaba la cooperación internacional en la construcción y la vivienda en Cuba – por ejemplo, con proyectos de conservación del patrimonio histórico en La Habana Vieja (con amplia participación de las provincias españolas) o en el sector hotelero para el turismo.

Otro país muy presente en la cooperación es Suiza. Su agencia de cooperación COSUDE está presente en Cuba desde 1997 con proyectos sobre todo humanitarios, principalmente en el sector médico. En 2000, la COSUDE estableció una oficina de cooperación en La Habana y desarrolla un programa especial de cooperación. Tras una fase exploratoria (2000–2003), el programa suizo se desarrolla basándose en dos ejes: el desarrollo local y el desarrollo económico sostenible. Estos ejes se han mantenido hasta 2011 con la introducción del tema transversal género. Dentro del marco de la estrategia actual de cooperación (2011–2014), el programa se concentra en un único eje de intervención: el desarrollo municipal. El principal eje de intervención de Suiza en Cuba, desde 2011, es el desarrollo municipal. Dentro de este marco, Suiza apoya a las políticas nacionales de desarrollo municipal en los sectores de la agricultura y de la vivienda.²⁸

Con el Periodo Especial llegaron varios donantes no-gubernamentales o caritativos, como Oxfam, MISEREOR, el holandés Institute for Housing and Settlement Studies (IHS), Arquitectos sin Fronteras, etc. Cuba también es miembro de la red Ciencia y Tecnología en el Desarrollo (CYTED) que celebraba muchas actividades en el país.

Entre las organizaciones internacionales son, sobre todo, ONU Habitat y El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), involucrados en proyectos del hábitat. Últimamente había un apoyo remarcable dirigido a la reconstrucción después del huracán Sandy.

3.7.2. Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos

ONU-HABITAT

Importante el desarrollo habitacional en Cuba ha sido el trabajo conjunto con Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU Habitat), apoyando las políticas y estrategias nacionales, con vistas a alcanzar los *Objetivos de Desarrollo del Milenio* y en especial la meta 11: “Mejorar sustancialmente, para el año 2020, las condiciones de vida de por lo menos 100 millones de personas que habitan en asentamientos precarios”, fundamentalmente luego de la firma del Programa de País suscrito entre esta Agencia y el Gobierno de Cuba en el año 2009.

ONU - Hábitat ha apoyado la producción local de materiales y la solución de techos para las viviendas afectadas por los huracanes. Otro importante tema de cooperación con ONU-Habitat ha sido la Agenda Local 21, la cual tiene oficinas en cuatro ciudades del país. ONU-Habitat se articula con la Agenda Local 21 en función de la participación popular. Las consultas urbanas e institucionales en el sector de la vivienda con enfoque de cambio climático, que se han llevado a cabo a través de Agenda 21 Local, han sido reconocidas como un importante proceso de dia-

gnóstico para el Sector Habitacional, involucrando a la población como actor fundamental en todo este proceso,²⁹ lo cual permitió:

- Potenciar el papel de la ciudadanía en la construcción de la ciudad, de su espacio vital “Análisis Ciudadano de los Factores de Cambio Climático y riesgo”.
- La realización de Consultas Ciudadanas y “Pactos Ciudadanos”
- Creación de la Red de Líderes Comunitarios.

Es importante destacar la ayuda brindada por ONU-Habitat al desarrollo habitacional en Cuba a través de la ejecución de proyectos multilaterales, como lo es el actual Programa: “Apoyo a las transformaciones del sector vivienda, cuyo objetivo general es contribuir a las transformaciones del sector de la Vivienda que se produce en Cuba mediante el apoyo cognoscitivo, tecnológico, normativo y financiero al modelo de gestión integrada y sostenible del hábitat y la vivienda.”³⁰

3.7.3. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Los primeros proyectos en colaboración con el PNUD surgieron como respuesta a las consecuencias de los fenómenos naturales en la vivienda y los asentamientos humanos. Entre los aportes más significativos en los inicios de la colaboración en el Sistema de la vivienda se destacan:

- Introducción de la Red informática del Sistema de la Vivienda
- Preparación de material educativo dirigido a la población para la prevención de desastres.
- Creación de un Diplomado en Gestión de Riesgos (Prevención de desastres desde la concepción del Proyecto)
- Posterior a la activa temporada ciclónica del año 2008, en nuestro país se ha intensificado la actividad de colaboración internacional en el Sistema de la Vivienda, materializándose así hasta la fecha un total de 72 proyectos, financiados por un total de 66 ONGs y dirigidos fundamentalmente al fortalecimiento de las capacidades locales en el tema de gestión de riesgos y a la recuperación habitacional en las provincias más afectadas. Hasta la fecha se ha recibido alrededor de 16 millones de Dólares por este concepto.

3.7.4. Co-operación Sur-Sur de Cuba

Vale destacar que Cuba no solo es recipiente de cooperación internacional, sino presta ayuda a otros países del Sur. Por ejemplo, hoy en día se encuentran unos 35 mil cooperantes cubanos en Venezuela.³¹ También hay una larga tradición de cooperación y apoyo a la República de Angola, Namibia e otros países.

3.8. El ‘Sistema de la Vivienda’ en Cuba

El “Sistema Organizativo de la Vivienda” está integrado por el Instituto Nacional de la Vivienda, las Direcciones Provinciales y Municipales de la Vivienda y las oficinas Provinciales y Municipales del Programa del Arquitecto de la Comunidad.

Tabla 2: Actores que intervienen en la vivienda y el hábitat en Cuba

INSTITUCIÓN	FUNCIONES
INV -- Instituto Nacional de la Vivienda.	<i>Dirige, controla y ejecuta en el país la política de gobierno referente al tema vivienda.</i>
IPF -- Instituto Nacional de Planificación Física	<i>Se encarga de las funciones y las direcciones administrativas y del control sobre las construcciones y el enfrentamiento a las ilegalidades constructivas de la vivienda.</i>
MEP --Ministerio de Economía y Planificación	<i>Emite las cifras directivas y aprueba los planes de vivienda elaborados por el INV</i>
MFP —Ministerio de Finanzas y Precios.	<i>Aprueba los presupuestos y gastos de los planes de vivienda elaborados por el INV.</i>
MICONS —Ministerio de la Construcción.	<i>Respecto a la vivienda, el Ministerio es el organismo encargado de dirigir, ejecutar en lo que le compete y controlar la política del Estado y el Gobierno</i>
MINJUS. Ministerio de Justicia	<i>Es el organismo rector de la actividad jurídica del Sistema de la Vivienda.</i>

3.8.1. El Instituto Nacional de la Vivienda (INV)

El Instituto Nacional de la Vivienda se crea en virtud de la Ley No. 48, del 29 de diciembre de 1984, como el Organismo de la Administración Central del Estado (OACE) encargado de dirigir, ejecutar y controlar la política de Estado y del Gobierno en cuanto a la Vivienda, lo cual fue ratificado por la Ley No. 65, del 23 de diciembre de 1988. EL INV es el organismo rector del Sistema Organizativo de la Vivienda del País y está integrado por:

- Direcciones provinciales y municipales de la Vivienda; (DPV) (DMV)
- direcciones provinciales y municipales inversionistas de la vivienda (UPIV) (UMIV) y
- el Programa del Arquitecto de la Comunidad (PAC)

El INV está adscrito al Ministerio de la Construcción desde 1994,³² integrante del Consejo de Ministros, que depende a su vez del Consejo de Estado de la República. Las funciones estatales del INV, dadas por la Ley General de la vivienda³³, son las siguientes:

- Dictar, o según el caso proponer, en coordinación con los organismos correspondientes, y controlar, las normas y otras regulaciones para la distribución, adquisición, uso, mantenimiento, reparación y reconstrucción de viviendas, la ampliación y construcción de nuevas viviendas, incluida la cesión de solares yermos para estos fines;
- aprobar los proyectos típicos de viviendas, y dictar o, según el caso, proponer normas relacionadas con el desarrollo y la racionalización de la producción del mobiliario de la vivienda;
- organizar el control del fondo de viviendas;
- participar, conforme con la metodología establecida, en la elaboración de los planes de inversiones en viviendas, la infraestructura y los servicios que se les vinculen directamente, así como en la de los relacionados con el mantenimiento, reparación y reconstrucción de viviendas, y controlar su cumplimiento;

- establecer y controlar normas para el mejor funcionamiento de los asentamientos urbanos y rurales, su organización social y de los servicios, así como la atención a edificios multi-familiares y la erradicación de condiciones precarias;
- se desempeña como punto focal del Estado cubano ante los Organismos Internacionales en el ámbito de los Asentamientos Humanos y el Hábitat;
- controlar, coordinar e implementar la política aprobada para la Colaboración Internacional en el ámbito de la vivienda.

Gráfico 3: La estructura del INV hasta el año 2012

La estructura organizativa del INV se encuentra actualmente en proceso de modificación y ajustes, en virtud de los cambios organizativos que se llevan a cabo en los órganos de la administración del Estado por la implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, aprobados en el 6º Congreso del Partido Comunista de Cuba en el año 2011. En este sentido se está llevando a cabo un reordenamiento de funciones que incluye, entre otras, transferir a otros organismos afines, las siguientes funciones que hoy desempeña el INV:

➤ **Al Sistema de la Planificación Física:**

- Expedición de autorizaciones para la realizar acciones constructivas sobre la vivienda.
- Establecer y controlar normativas para el mejor funcionamiento y organización social y de servicios de los asentamientos humanos.
- Asignación de terrenos estatales a personas naturales o jurídicas que lo soliciten para construir viviendas.

Como consecuencia del traslado de estas funciones, se transfieren al IPF la vicepresidencia de enfrentamiento a las ilegalidades con sus correspondientes direcciones.

- **Al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social:**
 - Dirigir y controlar la actividad de arrendamiento de viviendas.
- **A los Consejos de Administración Provinciales.**
 - Administrar el patrimonio de las viviendas estatales en régimen de arrendamiento.
 - Dirigir la política aprobada en cuanto a los edificios multifamiliares, comunidades y controlar el cumplimiento de las regulaciones establecidas a estos fines.
 - Asignación de viviendas que construye el Estado en correspondencia con la política aprobada al respecto por el Gobierno.

Si bien se reconoce la conveniencia de la integralidad de funciones que debe tener el organismo rector de la vivienda y la necesidad de mantener los vínculos horizontales entre la vivienda y los sectores económicos, sociales, productivos, científicos y culturales, por la complejidad de este sector, la fragmentación de responsabilidades y funciones en diferentes organismos, puede conspirar contra esta atención integral, por lo que, en este proceso corresponde continuar elevando y fortaleciendo el papel rector y coordinador de la institución nacional de la vivienda, poniendo principal énfasis en los aspectos técnicos y físicos del sector habitacional, el hábitat, la tramitación legal, la definición de la competencia de los organismos en el desarrollo de la vivienda en Cuba y la seguridad de su tenencia. Todo cambio y perfeccionamiento en función de asegurar la continuidad de los logros alcanzados en el período revolucionario en el sector de la vivienda.

3.8.2. Las Direcciones provinciales y municipales de la Vivienda; (DPV) (DMV)

Las direcciones provinciales (DPV) y municipales (DMV) representan el nivel operativo y ejecutor del Sistema de la Vivienda. Funcionan bajo el principio de doble subordinación, mediante el cual, se adscriben técnica, normativa y metodológicamente al Instituto Nacional de la Vivienda, Organismo Rector del Sistema, que controla la correcta aplicación de la política, normas y planes establecidos y responden administrativamente a los Consejos de la Administración provinciales y municipales de los Órganos Locales del Poder Popular, que aseguran el aporte y realizan el control de los gastos salariales, medios y recursos materiales y financieros para su operación. En el proceso de descentralización del país, se prevé trasladar algunas de las funciones del INV a las direcciones provinciales y municipales de la vivienda, en especial los trámites relativos a edificios multifamiliares, viviendas vinculadas y medios básicos.

Gráfico 4: Relaciones funcionales del sistema de la vivienda

3.1.1. Las direcciones provinciales y municipales inversionistas del INV (UPIV, UMIV)

La dirección inversionista de la vivienda es la entidad encargada de dirigir y controlar las inversiones estatales en proyectos de vivienda, desde su concepción inicial hasta su puesta en explotación, supervisando y comprobando el proceso en sus diferentes fases y responsabilizándose con los resultados obtenidos, una vez puesta en explotación las viviendas y urbanizaciones concluidas.

Gráfico 5: UMIV en el municipio Mariano, La Habana

Las direcciones provinciales inversionistas se subordinan normativa, metodológicamente y en el proceso de la planificación, a la dirección correspondiente del INV y su atención desde el punto de vista administrativo corresponde a los Consejos de la Administración provincial. La función inversionista incluye la administración del presupuesto asignado para tales fines y la supervisión del cumplimiento de las regulaciones establecidas para el proceso. Actualmente se realiza un proceso de reorganización de estas dentro del propio Sistema de la Vivienda en los niveles provinciales y municipales.

Las direcciones municipales inversionistas de la vivienda se subordinan verticalmente a las direcciones provinciales inversionistas y horizontalmente a las direcciones municipales de la vivienda. Su estructura se corresponde con las de las direcciones provinciales inversionistas, organizando y dirigiendo en la base los procesos para la producción de viviendas, enfatizando en las tareas de recuperación del fondo habitacional afectado por el paso de eventos meteorológicos severos, para lo cual realizan funciones como:

- Coordinar con las diferentes instituciones locales, provinciales y nacionales el apoyo necesario para las tareas de recuperación.
- Dirigir el trabajo de los Arquitectos de la Comunidad y de los Técnicos Integrales.
- Organizar las acciones de capacitación y divulgación necesarias.
- Precisar las afectaciones ocurridas en las viviendas en cada evento, calcularlos materiales necesarios para la rehabilitación y la atención a las personas afectadas y establecer el orden de prioridades en las labores recuperativas.
- Coordinar con otras instituciones las soluciones temporales y emergentes para las personas que pierden sus viviendas, hasta su solución definitiva

En la práctica, las direcciones del Sistema de la Vivienda confrontan problemas para la contratación de personal calificado y tienen una elevada fluctuación en su fuerza laboral. En la valoración de los encuestados con relación a la calidad del apoyo técnico que se les brinda en los municipios relativos a la vivienda, las opiniones no fueron mayoritariamente favorables¹ y reflejaron un nivel de descontento cuanto a la calidad del servicio, la falta de opciones, la insuficiente atención, y la baja calificación de los especialistas.

Por la doble subordinación los servicios de la vivienda a la población generalmente se prestan en las oficinas del municipio y los ciudadanos se confunden en las responsabilidades de las instituciones presentes. En la encuesta hecha en preparación del perfil, se preguntó, en general, sobre la situación de su municipio para dar solución a diferentes problemas de la vivienda. Los mayores problemas están/son identificados con la producción en los municipios de materiales a precios accesibles.

¹El 33% calificó de mala esta atención, un 19% la calificó de regular, sólo un 6% refirió ser buena y el 42% contestaron esta pregunta. Los argumentos expuestos que fundamentan las respuestas, están la mayoría haciendo referencia al mal servicio, a la burocracia asociada a esta atención, a la casi no existencia de una atención por parte de esta instancia.

3.8.3. El Programa del Arquitecto de la Comunidad (PAC)

El Arquitecto de la Comunidad (PAC) es un programa nacional de interés social creado en 1994, inicialmente en la provincia Holguín y luego generalizado en todo el país. El PAC ha recibido el Premio Hábitat de la ONU en el 2001. Existen en todos los territorios las direcciones provinciales y los grupos municipales del Programa, subordinados administrativamente a los gobiernos locales y metodológicamente al INV. El “Reglamento orgánico del arquitecto de la comunidad” aprobado por el INV, establece: *“que es un programa nacional de interés social, integrado por profesionales y técnicos para brindar a la población los proyectos, asesoría, consultoría y otros servicios técnicos destinados a la construcción, conservación, rehabilitación y mejoramiento físico, ambiental, funcional y de trámites de sus viviendas con el máximo de calidad y economía, con prioridad en el uso de los materiales de la localidad, y tomando en consideración el entorno urbano, el uso racional del suelo y empleando a estos fines el método de diseño participativo inherente al programa”*.

Figura 13: Oficina del Arquitecto de la Comunidad.

Fuente: INV

Este Programa, realiza como promedio cada año 45 mil proyectos de nuevas viviendas y rehabilitaciones y brinda 250 mil servicios técnicos a la población (consultas, dictámenes, asesoría técnica, tasaciones y otros). En los últimos tres años, el programa del arquitecto de la comunidad ha ido incrementando sus funciones e incorporando, además de los servicios a la población, otros relacionados con el hábitat, con el objetivo fundamental de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población, proporcionando el diseño de una vivienda decorosa que integre en sí misma las necesidades habitacionales, con una solución de calidad, económica y funcional. Se introduce paulatinamente el concepto de vivienda progresiva a partir de un núcleo básico y los conceptos de viviendas refugios a partir de un núcleo rígidoⁱⁱ.

No todos los ‘Arquitectos de la comunidad’ son graduados en especialidades de la construcción, aún es la única institución autorizada prestar servicios de arquitectura a la población (solo un diploma en arquitectura de ninguna universidad Cubana cualifica). En consecuencia, muchos profesionales miembros del PAC se encuentran sobrecargados con proyectos y no pueden ofrecer la óptima atención a sus clientes.ⁱⁱⁱ Como se ve en la gráfica siguiente, resultante de la encuesta realizada en el marco de esta Perfil, solo la mitad de los constructores por esfuerzo propio entrevistados estaba buscando apoyo por un arquitecto de la comunidad.

ⁱ La fuerza técnica del Programa del Arquitecto de la Comunidad incluye en su área de trabajo los siguientes servicios técnicos: Proyectos de viviendas; asesoría técnica; dictámenes técnicos; presupuestos de obra; diagnósticos sobre el estado técnico de la vivienda; diseño de interiores, diseño de mobiliario.

ⁱⁱ Núcleo Rígido: Área de la vivienda de cubierta sólida que garantiza refugio, almacenamiento de bienes y la seguridad de la familia al paso de los huracanes.

ⁱⁱⁱ El conocido Arquitecto Dr. Mario Coyula comentó: ‘De asesores de la población, los Arquitectos de la Comunidad se transformaron en inspectores-funcionarios (Coyula, 2006 : 20).

Este programa requiere el fortalecimiento de su capacidad institucional a partir de su perfeccionamiento económico, sin descuidar el mensaje técnico y social que le corresponde y le distingue de las demás entidades proyectistas del país.

Gráfico 6: Número de entrevistados entre los que habían efectuado cambios estructurales en su vivienda y han consultado el arquitecto de la comunidad

3.8.4. Comité Nacional Hábitat.

El Comité Nacional Hábitat (CNH) fue creado en 1994, con el objetivo de coordinar e impulsar las tareas preparatorias para la participación de nuestro país en la Conferencia Cumbre de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos HABITAT II, celebrada en Estambul, Turquía, en 1996.

Posteriormente de este evento, en abril de 1997, el Comité Nacional Hábitat fue encargado de coordinar, elaborar, dar seguimiento y evaluar el Plan de Acción Nacional derivado de los principios, compromisos y acciones acordadas en dicha Conferencia.

Lo preside el Presidente del INV y lo integran todos los órganos y organismos estatales, organizaciones y entidades vinculadas a la actividad de la vivienda y los asentamientos humanos. Desde el año 2002, previo a la celebración del Primer Foro Urbano Mundial (FUM), del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Habitat), el Comité Nacional Hábitat ha elaborado para cada uno de los Foros una publicación del País, que se corresponde con los temas de la agenda, y el INV, en su carácter de Órgano de Relación de ONU-Habitat en Cuba organiza la Delegación de Cuba a estos Foros.

En 1999 fue instituida la Distinción Nacional Hábitat por Resolución del Presidente del Comité Nacional Hábitat (Presidente del INV) como reconocimiento y estímulo a las instituciones y personalidades, nacionales o extranjeras, destacadas por su contribución al desarrollo de la vivienda, el urbanismo y el hábitat en nuestro país. En el acto central del Día Mundial del Hábitat, se dan a conocer los ganadores de esta Distinción, que hasta la actualidad, ha sido obtenida por 26 personalidades y 7 instituciones. Importante también ha sido el trabajo del CNH en la recopilación de Buenas Prácticas en temas del Hábitat y específicamente de la vivienda.

3.9. Desafíos y Problemas

Problemas	Causas	Posibles estrategias de respuesta
SISTEMA DE LA VIVIENDA		
1.0 Poca sincronización y mixta opinión pública sobre los avances en la solución de la vivienda e urbanización en el país	1.1 La fragmentación de funciones y responsabilidades institucionales, puede conspirar contra la necesaria integralidad del sector vivienda.	1.1.1 Establecer (o transformar una entidad existente hasta) un organismo estatal que reúne todas las capacidades profesionales y poderes para dirigir el campo de la vivienda y urbanismo en Cuba. El tema de asentamientos humanos es tan complejo que solo una estrategia integrada e interdisciplinaria puede manejarla exitosamente.
	1.2 Poca flexibilidad en soluciones adaptadas a las condiciones e recursos locales	1.2.1. Incorporar más posibilidades en la búsqueda de soluciones locales sin necesidad de pasar por tramites largas que implican las soluciones al nivel central (experiencia positiva de unos municipios con decisiones locales el caso de emergencia después del huracán Sandy (ejemplo Palma Soriano)
2.0 Las opiniones de la población encuestada (250 familias), reflejan cierto nivel de descontento en cuanto a la calidad de los servicios que se les brinda en los municipios, respecto a la vivienda	2.1 Las direcciones del Sistema de la Vivienda confrontan problemas para la contratación de personal calificado y tienen una elevada fluctuación en su fuerza laboral.	2.1.1 Abrir más programas universitarios y profesionales para educar y capacitar personal calificado para los requisitos del servicio.
		2.1.2 Revisar la política de remuneración de los trabajadores con alta experiencia e iniciativa.
	2.2. Problemas específicamente en las temas de materiales de construcción, subsidios, y terrenos edificables	2.2.1. Ver el análisis y elaboración de posibles soluciones en los capítulos temáticos del Perfil de la Vivienda.
PROGRAMA DEL ARQUITECTO DE LA COMUNIDAD		
3.0	3.1 Los profesionales del PAC no alcanzan a satisfacer la gran cantidad de solicitudes y no cuentan con los medios materiales y técnicos necesarios	3.1.1 Abrir el sistema PAC a todos los arquitectos graduados y con 2 años de experiencia con un examen específico.
		3.1.2 & 4.1.1 Permitir que otras instituciones nacionales o cooperativas ofrecen el mismo servicio que da más posibilidad a los constructores escoger el arquitecto que les conviene más.

<p>4.0 Un porcentaje muy reducido constructores por esfuerzo propio (auto constructores) buscan la ayuda e los arquitectos de la comunidad (PAC)</p>	<p>4.1 Muchos profesionales del Programa del Arquitecto de la Comunidad se encuentran sobrecargados con proyectos y no pueden prestar la óptima atención a sus clientes.</p>	<p>Aumentar la oferta profesional en el oficio de los arquitectos de la comunidad</p> <hr/> <p>5.2.1 Abrir programas posgrado e capacitación permanente.</p>
--	--	--

3.9.1. Bibliografía

Baró Bazán, M. e. (2007). Integración del Centro de Desarrollo Local en la aplicación de soluciones a los problemas diagnosticados en el Consejo Popular Francisco Vicente Aguilera. En *Revista Electrónica Granma Ciencia. Vol.11, No.3.*

GDIC. (1988). *Experiencia de los talleres de transformación integral a nivel de barrio*. La Habana: Mautscrito.

Gomila González, S. (2011). *Política de Vivienda Social en Cuba*. La Habana.

González, D. (2007). *Aprovechamiento del suelo y ambiente interior como variables contrapuestas para la sustentabilidad de la vivienda urbana*. La Habana: Facultad de Arquitectura, ISPJAE.

González, D. (1997). *Economía y calidad en la vivienda. Un enfoque cubano*. La Habana: Editorial Científico Técnica.

Guzón Camporredondo, A. (. (2006). *Desarrollo local en Cuba. Retos y perspectivas*. La Habana.

Guzón, A. (2006). *Desarrollo local en Cuba. Retos y perspectivas . Compiladora: .* La Habana: Camporredondo.

Hamberg, J. (1994). *The Dynamics of Cuban Housing Policy (PhD thesis)*. New York: Columbia University.

Mathéy, K. (. (2007). Factores que contribuyen al éxito de las iniciativas comunitarias a nivel barrial. Casos observados en la Habana, Cuba. Paris: Gemdev/UNESCO.
<http://www.gemdev.org/prud/rapports/rapport1.pdf>.

Mathéy, K. (1993). *Kann Selbsthilfe-Wohnungsbau Sozial Sein?* Hamburg: LIT.

R., L. (1995.). *El Método*. Ediciones de la Urraca.

República de Cuba. (2000). *Ley de La Reforma Urbana 40 Aniversario*. La Habana: Instituto Nacional de la Vivienda.

Rey, G. (2012). *Los Retos del Hábitat Social en Cuba*. La Habana: UNEAC.

3.9.2. Notas de fin

¹http://www.ecured.cu/index.php/Instituto_de_Planificaci%C3%B3n_F%C3%ADsica#Departamento_Urbanismo, consultado 13/11/2013

²<http://micons.netcons.com.cu/> consultado 14/11/2013

³http://www.ecured.cu/index.php/Centro_T%C3%A9cnico_para_el_Desarrollo_de_los_Materiales_de_Construcci%C3%B3n Revisado 04/05/2014

⁴ <http://www.minbas.cu/>

⁵ <http://www.cubagov.cu/gobierno/fichas/fcitma.htm>

⁶(Baró Bazán, 2007); Ver: <http://www.cedel.cu/publicaciones/desarrollo-local.html>. Revisado 28/01/2014.

⁷<http://www.mfp.cu> revisado 04/05/2014

⁸ Ley no. 113, del Sistema Tributario

⁹ Se pueden mirar dos videoclips sobre una rendición de cuentas:
<http://www.youtube.com/watch?v=9QxlfHkYo>;
<http://www.youtube.com/watch?v=lm1KupR18o4>, revisado 28/01/2014

¹⁰(Mathéy K. (., 2007, S. 32-33)

¹¹(GDIC, 1988, S. 1)

¹²(Rey, 2012, S. 9)

¹³ Párrafo adaptado desde un informe de trabajo escrito por Ailena Alberto del CEDEL, 2014.

¹⁴http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=12706, revisado 29/01/2014

¹⁵<http://www.parlamentocubano.cu/index.php/labor-legislativa/leyes/268-ley-no-54-ley-de-asociaciones.html>. Consultado 15/11/2013

¹⁶<http://www.unaicc.cu/estatutos.html>. Consultado 15/11/2013

¹⁷<http://www.min.cult.cu/loader.php?sec=instituciones&cont=uneac>, consultado 15/11/2013

¹⁸<http://echogeo.revues.org/11695?lang=en#ftn5>, parafo 28. Revisado 29/01/2014

¹⁹(Dilla, 2006).

²⁰<http://echogeo.revues.org/11695?lang=en> revisado 29/01/2014

²¹<http://base.d-p-h.info/es/fiches/premierdph/fiche-premierdph-2117.html>;
<http://habitat.aq.upm.es/dubai/96/bp098.html> consultados 29/01/2014

²²<http://echogeo.revues.org/11695?lang=en#ftn7>. Epigrafe 43. Revisado 29/01/2014

²³<http://www.fanj.org/> Revisado 30/01/2014

²⁴Mathéy K. (2007)

²⁵<http://www.infobae.com/2013/10/18/1517102-cuba-disolvio-casi-300-cooperativas-agricolas-un-ano-falta-rentabilidad>. Consultado 15.11.2013

²⁶<http://www.cubadebate.cu/noticias/2013/10/18/cuba-estudia-creacion-de-nuevas-cooperativas-no-agropecuarias/>. Consultado 15.11.2013. Entrevista con Murillo el 20 diciembre 2013, <http://www.cubadebate.cu/noticias/2013/12/20/murillo/> revisado 07/02/2014

²⁷(Hamberg, 1994):106ff; (Mathéy K. , 1993)

²⁸https://www.deza.admin.ch/es/Pagina_principal/Paises/America_Latina_y_Caribe/Cuba revisado 03/05/2014

²⁹<http://www.unhabitat.org/content.asp?cid=713&catid=147&typeid=13>, revisado 28/01/2014.

³⁰http://www.onuhabitat.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=316&Itemid=396, revisado 28/01/2014

³¹<http://www.abc.es/internacional/20140201/abci-cuba-venezuela-acuerdo-201401311312.html> revisado 03/05/2014

³² por el Decreto-Ley 147, de 21 de abril de 1994,

³³ Ley No. 65, Ley General de la Vivienda de 23 de diciembre de 1988

CapítuloIV

Producción y oferta de viviendas

Contenido

4.	Producción y oferta de vivienda	102
4.1.	Programas para la producción de viviendas en Cuba...	102
4.1.1.	Antecedentes: hasta 1959	102
4.1.2.	Construyendo la revolución 1959 – 1963.....	102
	<i>Programas de la vivienda rural</i>	<i>103</i>
	<i>Erradicación de barrios precarios, auto construcción y ayuda mutua</i>	<i>103</i>
	<i>Vivienda producida por el estado</i>	<i>104</i>
	<i>La producción por esfuerzo propio.</i>	<i>105</i>
4.1.3.	Bajo del impacto del embargo 1964-1970	106
	<i>Programas del estado</i>	<i>106</i>
	<i>El sector no estatal.....</i>	<i>107</i>
4.1.4.	Época de industrialización 1971 – 1983.....	107
	<i>El sector estatal y el movimiento de las microbrigadas.....</i>	<i>107</i>
	<i>Organizaciones de masa</i>	<i>109</i>
	<i>La autoconstrucción.....</i>	<i>110</i>
4.1.5.	Rectificación de los errores 1984 –1990.....	110
	<i>Las cooperativas de construcción temporales.....</i>	<i>111</i>
	<i>La microbrigada social.....</i>	<i>111</i>
	<i>La construcción por esfuerzo propio.....</i>	<i>113</i>
	<i>Salvando el patrimonio</i>	<i>114</i>
	<i>Programas de viviendas dirigidas a grupos priorizadas.....</i>	<i>114</i>
4.1.6.	El periodo especial 1990 – 2006	117
4.1.7.	Globalización y cambio climático: desde 2006.....	119
	<i>Programas estatales dirigidos a sectores priorizados.....</i>	<i>119</i>
	<i>Participación de la población en la producción de viviendas</i>	<i>119</i>
4.1.8.	Serie histórica de terminaciones de viviendas.....	120
4.2.	Modalidad de Producción en el sector estatal.....	121
4.2.1.	Volumen y destino	121

4.2.3. Proceso de producción	123
<i>El proyectista.....</i>	<i>125</i>
<i>El suministrador.....</i>	<i>125</i>
<i>El constructor.....</i>	<i>126</i>
4.3. La producción social (colectiva) de viviendas en Cuba.....	128
4.3.1. Movimiento de Microbrigadas	129
<i>Microbrigada de trabajadores.....</i>	<i>130</i>
<i>Microbrigada Social.....</i>	<i>131</i>
<i>Limitaciones.....</i>	<i>132</i>
4.3.2. Movimiento Popular para la (re)construcción de viviendas	134
4.3.3. Cooperativas	137
4.4. Producción de Viviendas por Esfuerzo Propio.....	138
4.4.1. La practica popular de construcción por esfuerzo propio	140
<i>La construcción por esfuerzo propio vista por la población</i>	<i>141</i>
<i>Proceso de auto construcción</i>	<i>144</i>
4.5. El Sector Informal	148
4.6. La Vivienda en el Sector Rural	150
4.7. Sector Inmobiliario.....	152
4.8. Resumen: Formas productivas de viviendas en Cuba	153
4.9. Debilidades, sus causas y posibles estrategias.....	154
4.10. Bibliografía.....	163
4.11. Referencias	166

4. Producción y oferta de viviendaⁱ

4.1. Programas para la producción de viviendas en Cuba¹

Quien y como se construye, distribuye y se instala en la vivienda en Cuba? Muchos arreglos actuales no se pueden entender sin la consideración el desarrollo socio-económico del país, la plantación de los distintos programas de la vivienda, sus lecciones que influyeron el programa siguiente. Así, la primera parte de este capítulo pone énfasis en el desarrollo histórico de la política constructiva mientras la segunda parte analiza las modalidades actuales de la producción de viviendas en el país.

4.1.1. Antecedentes: hasta 1959

Diferente de casi todas otras anteriores colonias en el ‘Tercer Mundo’, Cuba no estaba un país pobre. La riqueza de la burguesía, de cual la mayoría viví en la capital La Habana, se alimento, sobre todo, desde la industria de azúcar. Una parte importante se invirtió en el sector inmobiliario. Entre 1945 y 1958, 80% de las construcciones del país en materiales sólidos se construyeron en la capital² – la mayoría en alto estándar, incluyendo muchísimos testigos de la mejor arquitectura moderna de la época.³ Sin embargo, al mismo tiempo unos 50% del fondo eran edificios deteriorados en cuales se concentro la población pobre. 75% de los alojamientos eran alquiladas con poca protección realⁱⁱ como indica el número de 70,000 desalojamiento anuales de un total de 459,000 inquilinos.⁴ En el campo, la situación era más catastrófico todavía: más de 80% de la población rural viví en *bohíos* con piso de tierra.⁵

Estas situaciones fueron criticados en el programa de ‘Moncada’ y su famosa defensa: ‘*la historia me absolverá* en 1953’ y que la revolución tuvo que cumplir después de su victoria. Entre ellos contaban, entre otros, la erradicación de barrios insalubres y *bohíos*, la reducción de los alquileres por 50%, [después] la propiedad de la vivienda para todos, la construcción de viviendas por el estado (porque los inversionistas privados solo le hacen si pueden hacer buenas ganancias), el desarrollo regional fuera de la capital – la participación de la población rural en las decisiones políticas (!).⁶

4.1.2. Construyendo la revolución 1959 – 1963

En los primeros años del proceso revolucionario, la política de la vivienda se concentro en realizar los aspectos más urgentes incluidos en el programa Moncada, específicamente:

- Correcciones legales realizados por la reforma rural y urbanaⁱⁱⁱ
- Asignación de de viviendas vacíos (de los dueños que habían salido del país)ⁱ

ⁱEste capítulo se desarrollaba desde un informe temático escrito por Milagros López

ⁱⁱ Legalmente la protección de inquilinos era relativamente bueno. La alquileres eran limitados por la ley y existía un ‘derecho de permanencia’ gracias a una posición fuerte el movimiento de sindicatos.

ⁱⁱⁱReducción de alquileres, seguridad de tenencia, limitación de la propiedad a una sola casa en la ciudad y otra en el campo, eliminación de barrios precarios, parcial nacionalización del suelo y transferencia de propiedad del suelo a los usufructuarios, establecimiento de la producción de viviendas por el estado.

- Programas estatales innovadoras de construcción de viviendas
- Asistencia a la construcción por esfuerzo propio

Las dos últimas iniciativas interesen específicamente dentro de la temática de este capítulo, que es la producción de viviendas – y entre ellos los siguientes programas:

Programas de la vivienda rural

Las diferencias en todos aspectos de la vivienda entre la ciudad y el campo eran notables, por lo cual se brindó especial atención al desarrollo de asentamientos rurales, en cargo de la Dirección de Viviendas Campesinas, cuyo objetivo era construir viviendas rurales e iniciar la sustitución de las decenas de miles de bohíos existentes en áreas campesinas. Como institución responsable se creó el *Sector de la Construcción* y dentro del mismo el “*Desarrollo de Edificaciones Sociales y Agropecuarias*” (DESA) que se dedicó a la producción de viviendas y las tecnologías y sistemas constructivos. A parte de la construcción de casas completas se facilitaron asistencia técnica y créditos para la autoconstrucción y reparación de viviendas. El *Programa de Infraestructura* aportó pisos de cemento, letrinas de cemento y electricidad a más 100,000 viviendas en la zona rural. La mano de obra por gran parte era de los campesinos mismos pero también soldados de ejército (FAR).

La Dirección y la DESA fueron integradas al *Instituto Nacional de Reforma Agraria* (INRA) en el mismo año 1959. Esta organización que también creó el *Fondo de para la Vivienda Rural* cual financió unas 15 mil unidades dentro de solo 3 años. Con estos créditos los campesinos pudieron contratar empresas e ingenieros privadas. Los materiales se compraban o se produjeron en el mismo sitio; en los casos de reubicación en consecuencia de la reforma rural el estado regalaba el material.

Erradicación de barrios precarios, auto construcción y ayuda mutua

En 1959, se contaban unos 80,000 viviendas ubicados en los barrios precarios del país, de cual los más grandes fueron erradicados y substituidos por un programa de autoconstrucción y ayuda mutua. En total se construyeron 3,400 casas unifamiliares en los 1959-60 bajo la dirección del ministerio de asistencia social, pero el programa se terminó dentro de corto plazo por la baja cualidad de obra construido por personas no profesionales, problemas de ausencia de trabajadores, y altos gastos de administración. También, donde se implementaba el semi-prefabricado sistema Novoa, la baja densidad no alcanzaba alojar toda la gente que tuvo que reubicarles y los gastos de infraestructura subieron. Además la gran concentración de alojados provenientes de un barrio precario causó tensión con los vecinos existentes cercanos y al final se consideraba más apropiado ofrecer las viviendas ya listas dentro del programa del INAV (‘la Pastorita’) a los afectados.⁷

Específicamente en el Oriente, en resultado de la Revolución había una migración masiva desde del campo hasta las ciudades en los años 1960. Se formaron nuevos barrios insalubres como, por ejemplo, Van Van, Chicarone, Caballo Blanco, Vincermos, Altamira en Santiago de Cuba, con unos 10 mil habitantes.⁸

¹ La unidades fueron asignados por los sindicatos y otras instituciones de masa – aun algunos fueron ocupados de forma espontanea por familias individuales.

Vivienda producida por el estado

Bajo la condición de control de alquileres los inversionistas privado no pudieron realizar el tipo de ganancias a cual estaban acostumbradas y dejaron construir viviendas, ni terminaron los que se dejaron incompletos. En consecuencia, como le anticipó Fidel ya en 1853, el estado mismo tuvo que producir las viviendas que faltaban y que la revolución había prometidos a la población. La institución principal encargado de esta tarea era el *Instituto Nacional de Ahorro y Viviendas* (INAV) y digo su atención al sector de bajo ingreso, mientras el *Fomento de Hipotecas Aseguradas* (FHA), que ya existí desde el inicio de los años 1950, seguí vendiendo viviendas de mayor estándar y precio. Los Gobiernos locales, en varias ciudades, produjeron unas 600 unidades hasta 1953 para familias con mayores recursos económicos. Finalmente, el *Ministerio de Obras Públicas*, inicialmente solo responsable para la provisión de infraestructura, empezó con la construcción de viviendas prefabricados en 1959 de forma experimental y, en 1961, incorporo todas las otras iniciativas estatales de la vivienda existentes en esta época. En 1963 se convirtió en el *Ministerio de Construcción* que todavía existe hoy en día.

Estudio de caso:

El INAV y los Repartos Pastorita

Hasta hoy en día los ‘Repartos Pastorita’ se reconocen como un programa excelente⁹ – aun solo duraba por corto tiempo, desde Abril 1959 hasta Junio 1960, en cual se terminaron 8,533 viviendas. El sistema era dirigido por Pastora Núñez González,¹⁰ combatiente con Fidel Castro que, en 1959, fue destinada al frente del *Instituto Nacional de Ahorro y Viviendas* (INAV) e impulsó la edificación de viviendas (llamados ‘la Pastorita’ por los vecinos) en varias ciudades y barrios del país. El programa se destacare por las siguientes características:

a) Modelo de programa social integral

El juego y la lotería eran un vicio muy común en Cuba antes de la revolución y causo mucha miseria entre los adictos. El gobierno revolucionario era consciente que no será posible erradicar este problema de un día al otro a través de la prohibición, sino requiere un proceso educativo-social a más largo plazo. Así se fundó la idea de transformar la lotería en un sistema productivo para el ahorro popular. El valor de los cupones que no ganaron se acumula en una cuenta personal de crédito cuál valor se puede retirarse después de un lapso de un cierto número de años.ⁱ Al mismo tiempo se salvaron los puestos de trabajo de unos 7 mil de vendedores (típicamente viejos y discapacitados) de los boletos de lotería. La lotería funcionaba hasta 1968.

b) Modelo de financiamiento innovadora

Por una parte se creó un capital de trabajo para el banco de la vivienda para ofrecer crédito a los beneficiarios de las viviendas construidos por el estado, reembolsable a 10% del ingreso familiar en un lapso hasta 30 años – dejando los dueños como propietarios de su vivienda. Simultáneamente el gasto de producción por el estado, sin fin de lucro, era relativamente bajo con un precio promedio de menos de 5,000 pesos

ⁱ 40% después de un año o 110% plus interés de 3% después de más anos.

cubanos por unidad. (Los precios típicos de los créditos del FHA eran de 8 mil pesos).¹ Además, se salvo el costo de terreno y financiamiento comparado con la práctica privada antes de la revolución.

c) **Modelo macro-económico racional**

Como el ejemplo de los vendedores de la lotería, el programa masivo de construcción ofreció empleo para los miles de albañiles, carpinteros etc. que habían perdido su trabajo con el paro de construcciones de casa-palacios de la burguesía y de las empresas comerciales. Además, similar como en Alemania después de la segunda guerra mundial, la construcción de viviendas se instrumentalizaba como dinamizador multiplicador de la economía nacional.

d) **Modelo arquitectónico-cultural adecuado**

Los proyectos del INAV eran proyectos arquitectónicos atípicos utilizando los contratistas privados existentes y trabajadores autónomos. Se caracterizaban por una amplia diversidad de soluciones tipológicas y dimensionales, y incorporaban el proyecto de paisajismo desde del inicio.¹¹ Esta calidad arquitectónica no pudo recuperarse en la producción de vivienda estatal en Cuba después.

e) **Gerencia eficiente**

Es reconocido la buena gerencia de INAV y su control peormente de gastos y calidad de las obras – aspectos muchas veces criticados en el proceso constructivo del estado Cubano hoy en día.

Figura 1 Reparto Pastorita en Camilo Cienfuegos, Habana del Este

Figura 2: Reparto Pastorita. El Vedado.

La producción por esfuerzo propio.

Después de 1959 no más se produjeron viviendas para arrendar, aun continúa la construcción para el auto-consumo por la iniciativa de los privada, además el estado ofreció estímulos como terrenos a un costo mucho más baratos que anteriormente, junto con una dispensa de

¹ Las viviendas en el Barrio Camilo Cienfuegos, en Habana del Este, resultaron 3 veces más por su alto estándar de espacio y otros gastos debido a su urbanización que había empezado antes de 1959. Otras fuentes se refieren a costos de 60 \$US por m2 como ejemplo de un precio bajo (González Couret, 2009).

impuestos por 10 años, la documentación regalada para proyectos típicos igual como el permiso de construcción sin pago. En resultado, unos 7,500 casas de buen estándar fueron construidos con la ayuda de los arquitectos registrados hasta 1964, y otros 22,500 bajo la dirección de los propio dueños pero con permiso de las autoridades.

Estas cifras llegan a un promedio de 6 mil casas nuevas por año de forma oficial. Sin embargo, se estima un promedio de 26,000 casas y apartamentos anualmente formados de forma clandestina – aún muchos de estas de bajo estándar. Hasta la nacionalización de todas las mayores empresas de la industria de construcción a partir de Octubre 1960 existía una amplia oferta de empresas constructores. Los artesanos y productores de materiales pequeños continuaban operando legalmente hasta la ‘ofensiva revolucionaria’ en 1968 los– y algunos también después de forma informal.

4.1.3. Bajo del impacto del embargo 1964-1970

Programas del estado

La política de la vivienda durante el resto de la década 1960 se concentro en la producción estatal, bajodel recién creado Ministerio de Construcción como institución rector. Correspondiente a la política de economía que buscaba subir y diversificar la producción agraria, casi toda la (reducida) producción de viviendas se dirigió a las provincias – también con el objetivo de mantener la fuerza de trabajo donde se necesitaba más.

En la discusión entre las profesiones de la construcción surgió un discusión entre dos tipología de producción adversas: por una parte, ”la experimentación con sistemas prefabricados y de alta tecnología, y por otro, sistemas con elementos simples de pequeño formato, como es el caso del Sistema Sandino.” Este contraste se percibe muy bien en dos proyectos famosos que nacieron el mismo tiempo: El primer distrito grande de un sistema prefabricado (de gran panel ruso) en Santiago de Cuba como representante de alta tecnología, y el proyecto rural en las Terrazas del Arq. Mario Miguel Girona Fernández, como ejemplo de construcción en el sistema Sandino en 1969. “Dentro de las soluciones de alta tecnología también pueden identificarse dos tendencias, ejemplificadas en sendos prototipos experimentales ejecutados, pesar de la limitada aplicación de estos planteamientos teóricos, la vivienda social cubana de los ‘60s fue, en general, altamente calificada. A pesar de la repetitividad de los proyectos, la extensión de los conjuntos desarrollados fue limitada a los espacios ya urbanizados pero no edificados dentro de la trama urbana de la ciudad consolidada, de manera que se pudo evitar la monotonía que la repetición a gran escala hubiera podido generar. Por otra parte, se completaba la urbanización con los espacios públicos, el equipamiento, la vegetación, y tanto los materiales de construcción y terminación como la ejecución eran de buena calidad”.¹²

Figura 3: Distrito José Martí en Santiago de Cuba

Figura 4: Las Terrazas asentamiento rural

El sector no estatal

La existencia del sector no-estatal no más se mencionó en las estadísticas publicadas, ni en los programas oficiales de construcción. En 1967, con la *'ofensiva revolucionaria'*, casi todas empresas privadas que se quedaron fueron nacionalizadas y el trabajo por cuenta propia, incluso la profesión de los arquitectos, prohíbo por el gobierno con pocas excepciones. Sin embargo, el censo del año 1970 relevó que desde 1959 el estado solo había construido una tercera parte del incremento en el número de viviendas habitadas. Esta cifra implica que, durante el mismo periodo, el sector no estatal había construido tres veces más viviendas que el gobierno - sin asistencia técnica y aparentemente sin materiales de construcción también (!). Una de las explicaciones es que al nivel local, donde se sentí más directamente la necesidad de la vivienda, la administración a menos toleraba, sino también ayudaba al auto constructor con terrenos y materiales.¹³

4.1.4. Época de industrialización 1971 – 1983

El sector estatal y el movimiento de las microbrigadas

El fracaso de la gran zafraⁱ en 1970 resultó en una revisión de la política cubana en todos los sectores, incluso la vivienda. Aún el fondo habitacional desde del triunfo de la revolución

ⁱZafra, una palabra de origen árabe, significa la cosecha en la agricultura, y en el Caribe la zafra de la caña específicamente. La tarea de la economía Cubana era una zafra 10 millones toneladas de azúcar en al 1970, aun solo llego a 8,5 millones en este año.

había crecido más rápido (34%) que la población (8,6%)ⁱ, por la población se sentí mucha el déficit de viviendas, sobre todo durante los últimos 5 años. El estado aumentó el presupuesto para la construcción y el ministerio de construcción empezó generalizar la producción en sistemas industrializadas. Esta medida permitió incrementar la productividad por trabajador, pero la maquinaria disponible no se pudo explotar plenamente por las limitaciones de la fuerza de trabajo cualificado. Una salida, promovido por Fidel Castro en 1970, era la creación de las *microbrigadas* – una nueva forma de autoayuda colectiva con asistencia del estado.¹⁴ Este sistema organizativo, por su uso de tecnología convencional, permitió superar las limitaciones de equipo en la prefabricación y simultáneamente convirtió el desempleo oculto (resultado del boqueo) en trabajo productivo. Dentro de solo 5 años las microbrigadas habían construido 43 mil unidades – más que el mismo ministerio de construcción con su tecnología avanzada.¹⁵ Se produjeron viviendas sociales de forma rápida y con alta productividad, pero se sacrificó un tanto, el enfoque de “diseño”, es decir, la calidad estética y espacial relacionada con los valores culturales. El padrón típico eran los bloques de vivienda de 4 pisos.

‘Lamentablemente, en ocasiones estos proyectos fueron también construidos en asentamientos rurales, con la intención de mejorar las condiciones de vida de los campesinos. Entonces, las ideas de la “modernidad” y la buena calidad de las viviendas se asociaban al edificio multifamiliar de hormigón armado, mientras que la vivienda rural tradicional (el bohío) realizado con materiales naturales disponibles localmente y de excelente comportamiento térmico se asociaba con atraso y pobreza’.¹⁶

ⁱ En 1959 la población conto 7.7 millones y el fondeo 1.49 millones. En 1970, las cifras eran 8.6 y 2.0 millones (cifras combinadas el capítulo sobre el fondo y de Hamberg 1990:39).

Figura 7: Edificio multifamiliar en el campo cerca de Vinales.

Un efecto similar se pudo observar en los centros de la ciudad, a menos en la Habana: ‘Los primeros intentos de rehabilitación urbana durante los años ‘70s ignoraron los valores ni las proporciones volumétricas de la ciudad tradicional. El paradigma del Movimiento Moderno estaba vivo aún y manzanas tradicionales completas fueron demolidas para insertar nuevos edificios típicos de viviendas’ sin tener en cuenta el tejido, la escala y la cultura del barrio en cuestión.¹⁷

Organizaciones de masa

Otra iniciativa de construcción colectiva popular de los años 70, casi olvidados hoy en día, eran las organizaciones de masa, los Comités de la Defensa de la Revolución (CDR) específicamente. Uno de sus roles clásicos era la movilización de trabajo voluntario, que les organizaron al nivel de la cuadra. Más conocidos por sus campañas en apoyo a la agricultura, también formaban brigadas de apoyo a la construcción en su propio barrio: inicialmente solo trabajaron en obras de reparación, después también construyeron casas completas. En total, entre 1970 y 1975, los CDR arreglaron entre 20,000 y 25,000 unidades y construyeron varios mil viviendas nuevas cada año. La iniciativa murió, en parte, por escasez de materiales de construcción para casas, pero continuó más tiempo en el arreglo de infraestructura, incluso calles e aceras.¹⁸

Figura 9: Los CDR organizaron el trabajo voluntario en los barrios

La autoconstrucción

Aunque la producción estatal de nuevo creció significativamente a partir de 1970, se quedó debajo de la producción por esfuerzo propio durante la década entera. El censo de 1981 mostro que durante los 10 años la población por su esfuerzo propio había construido dos veces más que el estado – un hecho que llevo de sorpresa para los expertos y las instituciones igual.

La noticia sobre la recién dinámica constructiva por la población estimulo la ejecución de un censo solo sobre el sector de la construcción por esfuerzo propio en 1983. Los resultados relevaron que en los 3 años 1980-1982 unos 180 mil viviendas se habían terminados por esfuerzo propio, y 90 mil más eran en el proceso de construcción. la población, 30% de los mismos eran viviendas de sustitución y así no aparecieron en el censo regular. Pero también se demostró que muchos de estas viviendas expusieron problemas serios de calidad y de diseño.

4.1.5. Rectification de los errors 1984 –1990

La existencia de este enorme sector por esfuerzo propio fuera del plan económico del gobierno, entre otras contradicciones, mostro una imperfección de la política de política de vivienda nacional. En diciembre 1984,¹⁹ la primera ley de la vivienda propuso, por la primera vez, establecer un coherente ‘sistema de la vivienda’ – bajo la dirección del Instituto Nacional de la Vivienda (INV). Respeto a la producción de la vivienda, se abren tres principales modalidades de producción:

- (a) Continuación de la construcción estatal de viviendas nuevas en sistemas industrializadas
- (b) La nueva integración y apoyo a la construcción por esfuerzo propio por las instituciones del estado
- (c) La producción de viviendas por cooperativas temporales que hacen referencia al modelo de las microbrigadas que se desactualizó desde unos años ya.

El plan representa una combinación de varias vías más eficientes para resolver un gran problema nacional (si se interpreta las cooperativas como transformación de los principios de la microbrigada). Cuando se fundó el Instituto Nacional de la Vivienda en 1985, elaboraron un plan ambicioso de construir, para agregar al fondo existente 2,6 millones, 1,5 millones de viviendas entre 1986 y 2000 .o 100,000 cada año.²⁰ Sin embargo, en la práctica se manifestaron problemas imprevistos: los materiales de construcción no eran disponibles en las tiendas, faltaba transporte, la burocracia pedí una documento que no se pude conseguir por ningún lado, un proyecto típico no correspondía al terreno, las la idead e las cooperativa no encantó a la población, las terminaciones requerían elementos de importación que nunca parecieron en la cantidades necesarias – también para el sector estatal. En resultado, ya al final de 1986 unos 100,000 casas eran ‘bajo construcción’ sin poder conseguir el permiso de uso. Dos años después, esto numero había crecido a 120 mil, y un año después a 135,000 unidades. La situación era tan crítica, que se bloqueaban los permisos a construir.

El mismo año 1986 se conoce como el inicio del proceso de *Rectificación de los Errores* que criticaba la pérdida de los valores de la revolución cubana y los desvíos en la disciplina

dentro de las instituciones del estado igual como del cubano común. En la vivienda se reanimo el movimiento de las microbrigadas, substituyendo las poco exitosas cooperativas temporales propuestas en la Ley General de la vivienda 1984. En el sector de construcción por esfuerzo propio se incrementó todo tipo de control para reducir el abuso de los leyes, el mercado negro de materiales, y el robo al estado en general. En el sector estatal se critico el padrón de urbanismo soviético basado en la multiplicación de edificios prefabricados y adoptados por el Ministerio de Construcción cubano.

En 1988, en consecuencia del proceso de la Rectificación de Errores la Ley General de la Vivienda fue modificada:²¹ Entre otros ajustes se incluyó la Microbrigada como modalidad de construcción igual como se introdujeron provisiones para la renovación urbana en el tejido existente, como la conservación y recuperación de las edificaciones existentes, tanto por la acción estatal con participación de la comunidad, como por esfuerzo propio de la población con el decisivo aporte del Estado.

Figura 10: Proyecto atípico con sistema 'gran panel' en Santiago de Cuba evitando la monotonía del padrón soviético de urbanismo en el periodo de la Rectificación de los Errores

Las cooperativas de construcción temporales

La Ley de la vivienda de 1984 también estimulo la formación de co-operativas de construcción temporales. Específicamente para la construcción de edificios con apartamentos multifamiliares. Por razones poco investigadas el modelo no tuvo mucha demanda y se termino con la reforma de la ley en 1988. Tan poco la siguiente alternativa propuesta bajo del nombre de 'grupos de dueños' encontró mucho interés por parte de la población.

La microbrigada social

Como parte del llamado proceso de 'rectificación de errores', en 1987, se revitalizo el movimiento de las microbrigadas, aun es su mayoría de la nueva variante de la Microbrigada Social. Significaba que sus miembros no pertenecieron a una empresa del estado sino eran vecinos del barrio donde se ubico la obra a desarrollar. Algunos proyectos se localizaron dentro del tejido de la ciudad existente, como en la Habana Vieja por ejemplo, mientras otros se fundaron en los barrios periféricos, incluso informales, en la periferia de la ciudad (Ejemplo La Guinera en la Capital). En la segunda situación se aplicaron los mismos proyectos típicos ofrecidos por el Ministerio de Construcción y fuera del contexto urbanístico y social, mientras dentro de la ciudad se buscaba un compromiso entra una arquitectura atípica moderna y el contexto histórico.²² 'Los arquitectos tuvieron la posibilidad de desarrollar diseños originales sin las restricciones impuestas por la prefabricación y la estandarización. Sin embargo, el modelo seguido en muchos casos se corresponden lo formal con el edificio de viviendas de los años '50s, pero con una calidad espacial y

ambiental interior inferior. Los arquitectos no estaban acostumbrados a trabajar en esas condiciones²³

<p>Figura 11: <i>Microbrigada Social La Guinera, 'proyecto típico' convencional.</i></p>	<p>Figura 12: <i>Diseño atípico de Microbrigada Social, proyecto por el Ing. Mario Durán en Marianao, 1990</i></p>

Otra experiencia exitosa de las microbrigadas en esta misma época era el realizado proyecto de la Vila Panamericana (1990-91) para alojar los deportistas de los juegos Panamericanos en agosto 1991. Era la primera y única obra de una nueva urbanización en la periferia de la ciudad en cual se buscaba crear un tejido urbana basada en la clásica manzana y con una mezcla de viviendas con servicios y comerciales.

Estudio de caso

Villa Panamericana: Ejemplo de un conjunto urbano construido con Microbrigadas.

Al otorgársele la sede de los XI Juegos Panamericanos a efectuarse en el verano de 1991 se construyera un reparto residencial con doce manzanas, al Este de la capital La Habana. Se construyeron por el movimiento de las microbrigadas 53 edificios de viviendas y servicios en planta baja en varios de ellos, un hotel con 80 habitaciones, una escuela primaria, otra secundaria y una cocina- comedor gigante. Después de los juegos, las viviendas se entregaron a los microbrigadistas y a gente con alta necesidad de alojamiento para quienes se habían producidos apartamentos bajo del concepto de 'plus trabajo' voluntario.

La Vila Panamericana significa un impulso nuevo en la política de la vivienda social en Cuba porque se adaptó un urbanismo de manzanas en contraste de los bloques paralelo en las urbanizaciones anteriores y en la selección de proyectos arquitectónicos 'atípicos' - que significa un diseño diferente para cada edificio (aun no siempre de alto valor arquitectónico). Uno de los constructores, hoy residente del conjunto, se recuerde:

Figura 14: Vila Panamericana, espina central

Figura 13: Vila americana: acceso peatonal

Testimonio de Ennis Fontaine, microbrigadista. (Vecino del edificio 23)²⁴:

“Se enseñaba a pie de obra, habían operarios que conocían algunos oficios y formaban a los otros y la dirección de la microbrigada contaba con un área de apoyo técnico. No solo se encargaron de los edificios, sino que también se les designó para la construcción del Círculo infantil. El jefe de la Empresa constructora de los Edificios Bajos del Este, vino con los especialistas e hicieron el replanteo de la edificación. Se trabajaba sin parar, se organizaron turnos de doble jornada para aprovechar el equipo de apoyo, que les trajeron.

La unidad básica de trabajo era la cuadrilla compuesta de 3 albañiles, 1 ayudante, a lo que se sumaba según las necesidades otra gente que hacía la mezcla, que podrían ser 2 o 3 microbrigadistas más. Cuando se concluyeron los trabajos se entregó el 80% de las casas a los Microbrigadistas. La Brigada de los Combatientes a la cual pertenecía, participó en la construcción del Edificio 23 y el edificio 27”.

Figura 15: Villa Panamericana, Edificio 23. Foto Silvia Matuk

Figura 16: Escalera de acceso

Foto: Silvia Matuk

Figura 17: Interior del apartamento. Foto Silvia Matuk

La construcción por esfuerzo propio

Se ha demostrado que, por 25 años, durante todo del proceso de la revolución cubana, la construcción por iniciativa de la población era una constante que, también cuando el estado no contaba con el movimiento, creo más viviendas que los programas estatales. Sin embargo, la cualidad muchas veces no era muy satisfactoria, básicamente por la falta de acceso a materiales de construcción, maquinaria y conocimiento del oficio. Con la ley de la vivienda en 1984, el estado de nuevo tomó la decisión de incluir esta reserva productiva dentro su política de la vivienda y de brindar el apoyo necesario para que los esfuerzos de

los constructores puedan lograr mejores resultados. Más específicamente, se abrieron lugares donde se vendieron los materiales, se alquilaran herramientas y se vendieron proyectos típicos¹ que satisfacen los requisitos el permiso construcción. Los municipios deberían facilitar los terrenos donde se pudo construir. Los constructores pudieron pedir un crédito para completar la casa más rápido y pagar la deuda poco a poco.

Con la nueva ley de la vivienda en 1988, el peso del apoyo estatal se mudo del sector de construcción por esfuerzo propio hasta las microbrigadas sociales como solución principal de la vivienda social. El apoyo a la autoconstrucción (terrenos, material, créditos) se limito a la población con menos recursos económicos y los trabajadores de merito social.²⁵

Salvando el patrimonio

En 1982 se había declarado “Patrimonio de la Humanidad” el casco histórico de la Habana por el UNESCO. El historiador de la ciudad, Eusebio Leal, estaba encargado de cuidar este patrimonio y – sin tener acceso a los fondos del estado – conseguí el permiso para generar sus propios fondos para restaurar edificios históricos y reconstruir los que desaparecieron en (relativamente buena) arquitectura contemporánea con los arquitectos y artesanos de su oficina (sin depender de los servicios del MICONS). En poco tiempo demostró cómo se puede modernizar un centro histórico en descomposición física sin expulsar la población residente – una buena práctica casi único en el mundo. La experiencia fui nominado de buena práctica del ONU HABITAT en 1998 and 2006²⁶ y entro en listado de finalistas del premio *WorldHabitatAwards* en 2010.²⁷

Posiblemente influido por esta experiencia, la nueva Ley de la Vivienda de 1988 favorizó otras programas más, dirigidos a la reparación y renovación del fondo habitacional, muchos concentrándose en las zonas céntricos de las ciudades.

Programas de viviendas dirigidas a grupos priorizadas

En las primeras décadas de la revolución cubana se mantuvo la idea el estado mantiene una política de la vivienda social, que garantiza una vivienda digna a todos sin excepción. Lamentablemente, salvo en una economía primitiva de subsistencia, la vivienda es un bien costoso que solo países ricos en recursos naturales comerciables pueden ofrecer una vivienda disponible a cada ciudadano. En el caso de un país menos afluente la política debe priorizar sus inversiones en (a) sectores claves para la sobrevivencia (como la agricultura) o (b) los que son funcional para generar más fondos que lo que consumen (el turismo bajo ciertas condiciones) o los más desfavorecidos que no tienen la posibilidad de solucionar su problema de otra manera. Los ‘programas priorizados’ – introducidos en Cuba en la segunda parte de los años 1980 - corresponden a esta lógica. Específicamente cuando se trataba de urbanizaciones y viviendas para familias que laboraban en sectores priorizados de la economía, cuya fuerza de trabajo debía ser retenida, las soluciones pueden o deben resultar más atractivas que el estándar ofrecido por el Ministerio de la construcción. La crisis económica de los ‘90s interrumpió el desarrollo de tales programas, con excepción del Plan Turquino.

- ***El Programa Alimentario y las nuevas comunidades agrícolas*** buscaba a aumentar la autosuficiencia alimentaria del país – que todavía gasta mucho de su presupuesto en importaciones de comestibles. Se desarrollan nuevas comunidades en zonas rurales que

¹Se ofrecieron más de 50 proyectos típicos para la construcción por esfuerzo propio

permitieran rescatar la población y, por tanto, la fuerza de trabajo en los asentamientos rurales que rodean la ciudad de La Habana y que también había ido emigrando;

- Los **Polos Científicos**, donde habitarían los trabajadores de los nuevos centros de investigación que se estaban creando en el país, pero sobre todo en la ciudad de La Habana y cuya producción constituye hoy una importante fuente de ingresos para el país
- Los **polos turísticos** que pueden asegurar el ingreso convertible al país. El programa generaba asentamientos para los trabajadores en este sector.
- El **Plan Turquino** para mantener poblado las zonas montañosas, que significa un elemento importante en el plan estratégico para la defensa del país.

Estudio de caso: el Plan Turquino - Manatí²⁸

El programa de desarrollo era fundado por el *Consejo de Estado de Cuba* en 1987 con el propósito de lograr un desarrollo integral y sostenible de las zonas montañosas y de difícil acceso del país, que habían ido quedando despobladas como consecuencia de la emigración de la población joven hacia los llanos y los núcleos urbanos. Las zonas montañosas de Cuba ocupan el 18 % de la superficie del país y son poblados por un 6 % de la población total. El programa Turquino presta mucha atención al desarrollo social, la conservación de la naturaleza, y el fortalecimiento de la defensa del país, e integrando en sus acciones a los organismos e instituciones involucrados en ese proceso.

Figura 18: Vida tradicional en la zona rural de Cuba

Dibujo: Michael Wilkens

El desarrollo económico en estas zonas, al igual que en el resto del país, estuvo muy deprimido en la década de los 90, el período especial, pero ha tenido una mejora en los últimos años, estableciéndose en el año 2000 la producción más alta de la historia del Plan Turquino. A partir de la experiencia acumulada en más de 10 años de existencia de este programa, en 1998 se

considera la necesidad de estudiar y elaborar un Reenfoque Estratégico Integral de la Montaña, definiendo más de 250 medidas en las que se concretan los objetivos de trabajo anuales para el desarrollo de estas zonas.

Un aspecto fundamental del Plan ha sido el desarrollo social y cultural, la elevación de las condiciones de vida de los pobladores de la montaña y el fortalecimiento del sistema de asentamientos humanos de estos territorios como vía para consolidar el logro de las metas económicas y ambientales del programa. Es reconocido, además, por su papel en la defensa del país, pues las montañas constituyen el baluarte fundamental de la estrategia de defensa. El mayor volumen de la producción forestal también proviene de las regiones montañosas.

Diferente de los proyectos de vivienda en los años anteriores, por la primera vez se toma en cuenta las necesidades y tradiciones de las regiones rurales en el diseño de las viviendas. Por ejemplo, las áreas habitables son más generosas, se prevé una segunda salida hasta el patio, la inclinación y proyección del techo corresponde a la vivienda tradicional, hay jardines particulares, los materiales y decoraciones apoyan a fomentar una identidad cultural con el medio ambiente que también implica la participación de los usuarios desde del proceso de diseño inicial. Así también se permite una posterior extensión de la vivienda. Sin embargo, las terminaciones corresponden al estándar contemporáneo con luz, agua corriente, ventanas que se pueden cerrar. En la tecnología se buscan soluciones combatible con el medio ambiente natural, como mini barrajes para ganar la energía hidroeléctrica, use de viento para bombear el agua, y plantas de biogás. Parte de la fuerza de trabajo se integra del 'Ejercicio Juvenil de Trabajo' – que son jóvenes saliendo del servicio militar y a quienes se ofrecen condiciones muy favorables para se instalen permanente en un asentamiento rural. En general, se busca – a menos respeto a la vivienda - crear mejores condiciones que en las ciudades. Hasta 1996 se habían construidos más de 23,300 viviendas²⁹ y siguen construyendo hasta el momento.

Hoy en día unos 80% de las viviendas enclavadas en las montañas están electrificadas, unas a través del Sistema Electro Energético Nacional (SEN), y el resto a través de mini y micro hidroeléctricas entre otras fuentes. Casi el 50% de los asentamientos poblacionales están conectados telefónicamente y más del 40% de los asentamientos cuenta con acueducto para el abasto de agua. Donde los campesinos le querían, fueron concentrados en asentamientos las viviendas aisladas para prestar un mejor servicio de educación, salud y abastecimiento.

*Figura 19; Urbanización nueva por el Plan Turquino
Foto: Milagros López*

4.1.6. El periodo especial 1990 – 2006

En la década de los 90s, el país enfrentó una grave crisis producida por la desaparición de sus tradicionales relaciones económicas con los países de Europa del Este y específicamente la Unión Soviética. Entre otros productos, la importación de acero y combustible se redujo casi a cero, y en consecuencia se paró la producción nacional de cemento al mismo tiempo. La producción de viviendas había caído drásticamente, lo que obligó a tomar medidas complejas y la búsqueda de métodos y procesos que favorecieran la sostenibilidad de la producción habitacional en esta difícil etapa, llamada “período especial”ⁱ.

Como resultado de la crisis se descapitalizó la base técnico material para las construcciones y no era posible continuar la construcción industrializada. Para evitar detener totalmente la construcción de viviendas se implementó un programa basado en el uso de técnicas y sistemas constructivos de bajo consumo de materiales básicos y recursos energéticos, que permitió elevar gradualmente los niveles constructivos. En 1992 nació el llamado “Movimiento de viviendas de bajo consumomaterial y energético” y grandes esfuerzos se encaminaron hacia la búsqueda de tecnologías “alternativas” de construcción para hacer posible este objetivo. Este programa produjo 65 mil nuevas viviendas dentro de los 4 años con los problemas económicos peores en toda la historia del país que fui reconocido por la mención de mejor práctica del ONU HABITAT en 1996,³⁰ y ganador del premio WorldHabitatAwards 2007.³¹

La búsqueda de soluciones alternativos para enfrentar la problemática habitacional abrió la vía a acciones colectivas y a cierto grado descentralización del poder ejecutivo, diferentes márgenes de autonomía concedido a los actores no estatales, apertura a inversiones extranjeras y la cooperación internacional para el desarrollo, autorización del trabaja independiente a pequeña escala, crecimiento de la autonomía y el autofinanciamiento de las empresas estatales. Las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) en particular tuvieron un gran desarrollo entre 1992 y 1996.³²

Estudio de caso:

Movimiento de viviendas de bajo consumo de Energía(Sta Clara – Holguin)³³

The Cuban economic crisis in the early nineties limited manufacture of building materials with Portland cement (OPC) and spurred CIDEM into seeking ecologically and economically viable solutions.

The technologies were developed in a CIDEM applied research program and include alternative cement made with recycled wastes from the sugar industry. This material can replace up to 40% OPC in hollow concrete blocks without affecting its quality. The waste material is recycled as a fuel, the ashes of which become the pozzolanic raw material needed for the binder.

As building materials are not readily available after the increasingly frequent hurricanes, the initiative

ⁱ Período Especial: Se denomina a la crisis económica de los 90, que provocó una drástica reducción de la actividad económica y del nivel de vida de la población.

sought new paradigms for the local building materials market by increasing availability of materials in the local market, enabling owners to privately renovate and repair their dwellings. In effect, it developed a novel strategy for urban intervention.

On the northern coast of Villa Clara province the project implements production of materials in a decentralized manner, which is creating a local network of building materials manufacturers. Four workshops which produce blocks, tiles and alternative cement, have been set into full operation in Sagua la Grande, Quemados, Caibarién and Camajuani and are owned by the municipal branch of the National Housing Institute (NHI).

The production focus is combined with introducing flexibility into market structures under the auspices of local governments, in order to empower the homeowners to carry out the necessary repairs themselves.

The products are sold mostly to house owners whose houses were damaged by the storm. They have to manage their own constructions; many of them are guided to apply for bank loans to purchase the materials. 1200 families have renovated their houses through this innovative program.

RESULTS ACHIEVED

Living conditions have improved through renovation of 1345 houses. Out of these, 441 are owned by women, which represents 32.7% of the total. We have official records where the names of the beneficiaries are formally registered, as well as the benefits received from our project.

50 new direct jobs were created at the production workshops and 130 indirect jobs, many of them women. This is an ongoing process, that extends itself to other municipalities.

A process of empowerment was initiated in the neighborhoods, fostering participation of house owners in the renovation process.

A new decentralized management model for housing renovation was developed and implemented in four municipalities, giving local authorities new possibilities to act independently and augment their capacity for resolving the problems of urban renewal. A newly developed close relationship between the local branch of the NHI, the municipal government and the bank has allowed people to access credit and purchase construction materials with a minimum of bureaucratic limitations. Decentralized management of the NHI budget proves to be a more flexible option than central management.

El programa recibió el premio de Mejor Práctica ONU Hábitat en 2004

A partir del año 2000 se manifestó una relativa recuperación de la situación económica del país, aún se había perdido o ‘canibalizado’ gran parte de la infraestructura industrial instalada. En consecuencia no ha sido posible volver totalmente al modelo de construcción industrializada como le deseaba el Ministerio de Construcción entre otras instituciones. Sin embargo, rápidamente se olvidó el interés político en los materiales y tecnologías alternativas y locales.

Desafortunadamente, en la medida que se recuperó la economía del país, se fueron desechando en la práctica los conceptos de sustentabilidad de este programa, principalmente en la descentralización y territorialización de la producción local de materiales y el ahorro energético, que en presente, son objeto nuevamente de promoción y extensión en el país. El empleo de materia prima disponible y la elaboración de productos en la industria local juega un papel importante en la economía energética de la construcción de viviendas.³⁴

4.1.7. Globalización y cambio climático: desde 2006

Ya en 1995 se alcanzaron resultados superiores a los anteriores a la crisis en términos de viviendas terminadas, aunque la calidad constructiva en general disminuyó notablemente. En este período la producción anual de viviendas estuvo por encima de las 55,000 viviendas³⁵ - más del 50% fueron construidos por esfuerzo propio de la población. Según de las estadísticas publicadas por el ONEI, este número de terminaciones anuales más alto en la historia de Cuba se debe a un programa del gobierno para la construcción, conservación y rehabilitación de viviendas con prioridad a la terminación de un considerable fondo en ejecución por la población.

La incidencia de huracanes más frecuentes y con más intensidad a partir de esta época temporalmente paralizó los programas permanentes de la vivienda para alojar víctimas del desastre en las unidades listas y también porque se necesitaban la fuerza de trabajo y los materiales en las zonas más afectados. Además se introdujeron nuevos programas de asistencia en emergencia con ayuda internacional

Programas estatales dirigidos a sectores priorizados

Se retoma la tendencia de los programas priorizados para grupos de necesidad extrema por una parte y de asignación por mérito por otra. Un ejemplo de la segunda variante son los repartos para médicos internacionalistas que regresan de sus misiones en diversos países de América Latina y África. Un problema con esta forma de vivienda estatal es la producción de zonas residenciales, que continúan siendo periféricas, habitadas por sectores poblacionales homogéneos. Las valoraciones y la toma de decisiones continúan siendo eminentemente tecnológicas y carecen de un enfoque integral. Una gran parte de estos edificios o repartos, dirigidos a los miembros de un organismo o un ministerio, siguen la lógica de retener su fuerza de trabajo y se construyen por empresas pequeñas y especializadas de este mismo organismo y pueden asegurar una mejor calidad y terminación que las empresas que pertenecen al MICONS.³⁶

Por otra parte, el segundo grupo meta son los casos de emergencia - sobre todo los afectados de los huracanes que atacan el país con más frecuencia y más gravedad que en el pasado. En muchos casos alcanzan trabajos de reparación, sobre todo del techo, pero también es alto el número de familias que pierden su vivienda y deben ser alojados de inmediato. Entonces reciben las unidades originalmente planificadas para la necesidad común, y lo mismo pasa después que pasa el próximo huracán mientras el déficit generalizado sigue creciendo. Para evitar esta limitante en el futuro, se ha creado un fondo especial, financiado por un suplemento de 7% a la venta de materiales de construcción, para facilitar la reconstrucción y reparación de viviendas atacados por desastres naturales..

Participación de la población en la producción de viviendas

Con los recién lineamientos estimulados por el 7º congreso del partido y con la ley 288 en 2011 se proyectan cambios fundamentales en la política habitacional. Reconociendo la subvalorización de la contribución que hizo la población por esfuerzo propio y los artesanos independientes para el sector en el pasado, se propone un papel mucho más importante para ambos en el futuro. Ya está autorizado el trabajo por cuenta propia en la construcción y las cooperativas 'no agropecuarias' de construcción están en su fase experimental.³⁷ Se

desintegraron las Microbrigadas Sociales y las empresas municipales de Servicio a la Vivienda que prestaban servicios técnicos – constructivos a la población. Parte de sus funciones pasaron a otras entidades constructoras subordinadas a los Gobiernos Locales. Los constructores por esfuerzo propio, si no están en la posición de involucrarse físicamente, pueden contratar las obras a las cuenta-proprietistas y otros tipos de constructores estatales of non-estatales.

En el año 2009, se abre la venta generalizada de materiales de construcción para la construcción por esfuerzo propio. Al mismo tiempo se terminan los subsidios incorporados en los precios de materiales. La venta de materiales para la construcción en moneda nacional (peso cubano) se les ofrece en las tiendas pertenecientes al Ministerio de Comercio Interior (MINCIN).ⁱ Así la venta de material es ‘democratizado’ aún a un precio más alto porque ahora incluye una subvención cruzada para beneficiar los auto constructores más pobres y para un fondo de asistencia post-desastre.

Significa que se creó un nuevo mecanismo subsidiario, cuyo principio es: “subsidiar a las personas de bajos ingresos monetarios con necesidades habitacionales y disposición de construir”. Esta reformatambién implica un cambio en los principios de selección, con un nuevo procedimiento para el otorgamiento de Licencias de Construcciónⁱⁱ, sin que las personas sean seleccionadas por comisión alguna.

La construcción del estado se concentrara a servir los grupos priorizadas, asignando el papel de cubrir el déficit de viviendas para la demás población al sector no estatal.

4.1.8. Serie histórica de terminaciones de viviendas

.La construcción de nuevas viviendas ha tenido períodos de máxima y mínima actividad. Entre 1959 a 1990 hubo una tendencia creciente, que disminuyó notablemente en el período 1991/1995 debido a la entrada del país en un período especial de crisis económica por la desaparición del campo socialista y el agravamiento del bloqueo económico, comercial y financiero. Los promedios anuales de construcción de viviendas por periodos desde 1959 al 2012, pueden observarse en el siguiente grafico:

ⁱPara las cooperativas las materiales se venden por la Comercializadora Escambray (con un descuento de 20%).

ⁱⁱProcedimiento establecido en la Resolución No. 40/ 2010 del INV. La Licencia de Construcción es el documento técnico – administrativo necesario para iniciar un proceso constructivo de vivienda.

Gráfico 3: Promedios anuales de construcción de viviendas por períodos 1959 al 2012.

Fuente: Serie histórica de terminaciones de viviendas. ONEI

Las variaciones se explican por una parte en consecuencia de factores externos, como el bloqueo, del derrumbe del campo socialista en Europa o los desastres naturales. Otro factor es la selección de datos que se incluyen en las estadísticas (i.e. el sector no estatal) o los cambios en la política de vivienda del país que determina el monto de fondo disponibles a los inversionistas estatales. De forma más continua entran una oferta insuficiente de materiales de construcción demoras administrativas.

La primera sección de este capítulo representa una breve visión histórica respecto a la secuencia de programas de la vivienda en Cuba. En lo adelante se resumen los procesos actuales. La producción de viviendas en Cuba se desarrolla a través de dos modalidades fundamentales, una a cargo del sector estatal y la construcción por esfuerzo propio, sobre todo con apoyo estatal. A continuación se desarrolla la modalidad de producción en el sector estatal.

4.2. Modalidad de Producción en el sector estatal

4.2.1. Volumen y destino

En el año 2012 se produjeron 22,839 viviendas por el sector estatal, según la estadística oficial del INV, lo que representa una disminución respecto al promedio anual de viviendas terminadas en las décadas anteriores y con una tendencia decreciente³⁸ en la producción estatal, lo que apunta hacia el incremento de la construcción por esfuerzo propio de la población³⁹, concebido así en los Lineamientos de la Política Económica y Social aprobados en el año 2011⁴⁰. En el año 2013 se terminaron más viviendas por esfuerzo propio de la población que en el 2012. Este resultado fue apoyado por las políticas crediticia y subsidiaria, la venta liberada de materiales de la construcción, el uso de la mano de obra particular (cuentapropistas), la producción local de materiales incluyendo los productores privados.

La producción de la vivienda estatal posee cuatro destinos priorizados:

- familias afectadas por los huracanes,
- núcleos albergados en Comunidades de Tránsito,
- solución a las condiciones precarias del hábitat y
- viviendas inducidas por el desarrollo económico y social.

Estos objetivos y la estrategia trazada, están fundamentados también en los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, en un ámbito donde se desarrolla el proceso de perfeccionamiento estructural y funcional del país, son susceptibles a modificación.

Figura 20: Vivienda en construcción para alojar familias provenientes de los albergues en Marianao.

Figura 21: Viviendas para asignación por méritos, a trabajadores de las FAR, con garaje en el sótano.

4.2.2. Diseño y tipología

El Estado produce en su mayoría viviendas sociales¹, caracterizadas por un estándar general y uniforme y con diversas tipologías constructivas y habitacionales, es decir viviendas aisladas y edificios múltiples, contruidos con materiales duraderos y soluciones de cubiertas pesadas y ligeras, estas últimas, con una tendencia decreciente, en la actualidad representan menos del 40% de las viviendas que se construyen.

En general, las unidades construidas por los Organismos de la Administración Central del Estado (OACEs) destinadas para la asignación por méritos a sus trabajadores y que en su mayoría aportan un porcentaje para la solución de condiciones precarias del hábitat, se consideran de mejor calidad y tamaño; también es el caso de las viviendas para médicos internacionalistas que construye el Ministerio de la Construcción (MICONS). El resto de los programas quedan a mejorar tanto la calidad de los diseños como la terminación.

El precio al cual se vende la vivienda producida por el Estado a la población, es altamente subsidiado que, junto con un plan de créditos muy favorable, hace una casa propia económicamente accesible para todos los beneficiarios de los distintos programas.

¹Vivienda Social: es aquella destinada a resolver la necesidad primaria de alojamiento de la familia como respuesta política a una situación en una coyuntura histórica determinada.

4.2.3. Proceso de producción

Las responsabilidades y gestión del INV y el Sistema de la Viviendaⁱ, se rigen por la Resolución No. 91 / 2006 del Ministerio de Economía y Planificación (MEP): “Indicaciones para el Proceso Inversionista” que unifica a todas las partes involucradas en la producción estatal de viviendas. Los principales actores que intervienen en el proceso de producción de viviendas por el estado son: *inversionista, proyectista, suministrador y constructor*.

Gráfico 1: Proceso inversionista en los programas constructivos de la vivienda⁴¹

El inversionista

Las viviendas construidas por el Estado son costeadas por el presupuesto central del Estado.ⁱⁱ En el caso de la vivienda social, todos los fondos nacen en el Ministerio de

ⁱ Sistema de la Vivienda: Formado por la Dirección de la Vivienda, la Unidad Inversionista de la Vivienda y el Programa del Arquitecto de la Comunidad en cada territorio.

ⁱⁱ Normalmente no es posible la transferencia directa de una institución estatal a otra, o de invertir los ingresos que llegan a una organización estatal directamente en una inversión de la misma unidad.ⁱⁱ Por ejemplo, Ministerio de Construcción no puede usar la ganancia que hace con la construcción de un hotel para arreglar una grúa que se malogro en un ciclón, ni puede acumular un fondo para el mantenimiento permanente de si maquinaria. Últimamente se han creados empresas constructoras semi-independientes del MICONS que tienen cierta libertad en el manejo de sus ingresos.

Economía y Planificación (MEP) donde se define su destino a partir de las propuestas realizadas por las provincias..Técnicamente pasan por el Instituto Nacional de la Vivienda (nivel central) y se distribuyen, según las directivas dadas por el MEP a los organismos inversionistas y otros organismos involucrados (y sus departamentos de inversiones) en el proceso.ⁱ

Los pasos y e instituciones no son completamente idénticos para la vivienda y para las urbanizaciones. El proceso y las instituciones involucradas a nivel provincial se visualizan en el cuadro siguiente:

INVERSIONISTAS A NIVEL PROVINCIAL Y MUNICIPAL	
PRODUCCIÓN DE VIVIENDAS	URBANIZACIONES
<p>Instituciones:</p> <p>MINFAR, MININT, INRE: inversionistas de las obras destinadas a la Defensaⁱⁱ.</p> <p>Organismos de la Administración Central del Estado (OACEs): inversionistas de las obras destinadas a otros Organismos de la Administración Central del Estado.</p> <p>Unidades Provinciales y Municipales Inversionistas de la Vivienda(UPIV – UMIV): inversionistas de las obras destinadas a los Gobiernos Locales para asignar a la población.</p> <p>Funciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Evalúan y desagregan las cifras propuestas, ▪ gestionan con las Direcciones de Planificación Física los terrenos y nuevas zonas de desarrollo (Se desarrolla un proceso de consulta rectorado por los gobiernos locales para garantizar el cumplimiento de los Planes de Ordenamiento Territorial y Urbano, la protección al medio ambiente, los Estudios de Peligro, Vulnerabilidad y Riesgos, las exigencias para la Defensa del país y otros, como la protección contra incendios). ▪ Firman contratos con proyectistas, suministradores y constructores. ▪ Reciben las obras terminadas con habitabilidad. 	<p>Instituciones:</p> <p>MINFAR y MININT: inversionistas de obras destinadas a la Defensa.</p> <p>UPIV – UMIV: inversionistas de las obras con los otros destinos (redes y vías interiores).</p> <p>IRH y la UNE: otras inversiones, es decir, fuentes de alimentación, redes y vías principales, launas de oxidación u otros colectores, etc.</p> <p>Funciones: Similar a la producción de la vivienda.</p>

ⁱ Los organismos involucrados en el proceso inversionista de la vivienda son: Ministerio de la Construcción (MICONS), Instituto Nacional de la Vivienda (INV), Instituto de la Planificación Física (IPF), Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), Unión Eléctrica (UNE), Ministerio del Transporte (MITRANS), Ministerio de Comercio Interior (MINCIN) y otros Organismos de la Administración del Estado (OACEs), entre ellos: Oficina del Historiador de La Habana, Aduana General de la República, Ministerio de las Comunicaciones, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de la Alimenticia, la Aeronáutica Civil, el Ministerio de Turismo y otros. Además los Órganos Locales del Poder Popular.

ⁱⁱ Órganos de la Defensa: Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), Ministerio del Interior (MININT), Instituto de la Reserva Estatal (INRE).

El proyectista

Como todas las profesiones que requieren un estudio en una escuela superior o una universidad, la figura del arquitecto particular legalmente no existe hasta el momento en Cuba: solo pueden practicar su profesión dentro del servicio del estado. Así la mayoría de los proyectistas se ubican bajo del techo del MICONS, que tradicionalmente promueve los sistemas pesados y los proyectos típicos de la vivienda. Lamentablemente durante las últimas décadas se perdió la cultura de buscar la mejor arquitectura que vimos en los primeros años de la revolución cubana (y antes también). Pero existen constructores y diseñadores interiores con educación de arquitecto que trabajan por cuenta propia y a veces incluyen ciertos trabajos arquitectónicos en su paquete al cliente.

PRODUCCIÓN DE VIVIENDAS Y URBANIZACIONES

Los proyectos técnicos – ejecutivos se realizan por las *Empresas de Proyectos* pertenecientes al *Ministerio de la Construcción*. Las Empresas de Proyectos son rectoradas metodológicamente por el *Frente de Proyectos*ⁱ. Existen empresas nacionales y provinciales que diseñan conjuntos urbanos y edificaciones de viviendas. Se rigen para ello, por las normas técnicas aprobadas en el “*Comité de Normas Cubanas de la Construcción*”. Los proyectistas realizan además, el Control de Autor y la Dirección Integrada de Proyectos, esta última función, a solicitud del inversionista. La *Empresa Diseño Ciudad Habana (DCH)* es una empresa especializada en estos temas, tiene incorporados en su estructura a los Grupos de Proyectos Municipalesⁱⁱ.

Figura 22: La empresa de proyectos (Santiago de Cuba)

El suministrador

El ritmo de las construcciones estatales en Cuba está directamente vinculado con el monto financiero planificado centralmente y con la disponibilidad de materiales de construcción (que compiten con otros sectores priorizados en la economía nacional). La escasez de materiales ha sido históricamente una de las fundamentales causas de incumplimiento de los planes anuales de producción de viviendas, no siendo así en los dos últimos años. Algunos de estos materiales – sobre todo de terminación - no se producen en cantidades suficientes dentro del país, siendo importados, estos responden a un esquema financiero en

ⁱ Frente de Proyectos: creado en 1983 para coordinar una política integral de desarrollo para todas las empresas de proyectos de los organismos. Subordinado al Ministerio de la Construcción (MICONS).

ⁱⁱ Las ‘Empresas de proyectos’ del Ministerio de la Construcción se crean en la década del 70. En junio de 1990 se crea la Empresa Provincial de Proyectos de Ciudad de la Habana (actual DCH), subordinada al Órgano Provincial del Poder Popular de la capital y se le incorporaron los Grupos de Proyectos Municipales. Su objeto, satisfacer las necesidades de proyectos, especialmente en los temas de vivienda, incluido el equipamiento social.

divisa (CUC). Otros – como cemento y elementos de pared - se producen en cantidades superiores y satisfacen la demanda del sector de la vivienda.

Una solución frente a estas dificultades, es el desarrollo de la producción local de materiales por empresas que pertenecen a los municipios⁴² y también el empleo de materiales producidos por los cuentapropistas.

Los Suministradores

PRODUCCIÓN DE VIVIENDAS Y URBANIZACIONES

Principales Suministradores: Ministerio de la Construcción (Industria de Materiales de la Construcción, Grupo PERDURIT (asbesto cemento), Grupos del Cemento y Carpinterías); Ministerio de Industria (Grupos ACINOX, acero), Vitral (pinturas), COMETAL y otros); Ministerio de la Agricultura (Forestal - madera); Instituto de Recursos Hidráulicos (Cuba Hidráulica), y la Unión Eléctrica (UNE).

Funciones:

- Reciben la asignación de los recursos desde la instancia nacional, según cronograma aprobado y formas pactadas con los inversionistas. El INV actúa como balancista general de los recursos según los planes constructivos aprobados.
- Aseguran el transporte de los recursos contratados desde las industrias o almacenes hasta las obras, según contrato firmado entre las partes.

Actúan como importadores: Grupo Escambray, DIVEP, ACINOX y Logística Hidráulica. El transporte es contratado al Ministerio de Transporte (MITRANS).

El constructor

Para la producción de vivienda social el principal constructor es el Ministerio de Construcción, es decir sus Grupos Empresariales territoriales. Otros Ministerios⁴³ normalmente construyen viviendas para sus trabajadores y realizan aportes a los núcleos de albergados, fundamentalmente en la capital¹.

Para los miembros de los Órganos de la Defensa del país, construyen viviendas el Ministerio de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior, órganos que apoyan la solución de condiciones precarias del hábitat y núcleos de albergados. Construyen viviendas sociales también, las empresas territoriales subordinadas a los Órganos Locales del Poder Popular.

¹En la actual construcción masiva para dar casas propias a los albergados en La Habana, construyen empresas pertenecientes a varias instituciones del Estado (Aeronáutica Civil, Industria Alimenticia, Grupo Sidero Mecánico, etc).

Figura 23: Técnico de la Empresa de construcción de los aeropuertos (CACSA).

Figura 24: Constructores municipio Marianao 2013

Gráfico 2: Capacidad productiva de los principales constructores de Cuba (en mil Pesos)

Como se nota en el gráfico precedente, la capacidad productiva de los principales productores se dobló en los últimos 4 años. La producción del MICONS, todavía el mayor constructor del país, aumento por 34% en este periodo. Sin embargo, la mayor parte de crecimiento del sector se divide entre un gran número de otras entidades del estado, cual importancia por volumen creció de 56% a 71%. En conclusión, existe una gran selección de constructores en el país que podrían ser incluidos en la producción de viviendas estatal (hasta el sector no estatal y cooperativo) si se quisiera diversificar la oferta.

Tabla 1: Las funciones de las constructoras en la vivienda y las urbanizaciones

PRODUCCIÓN DE VIVIENDAS	URBANIZACIONES
<p>Principales constructores: MICONS, MINFAR, MININT, MINAGRI, Empresas de subordinación local y otros Organismos de la Administración Central del Estado.</p> <p>Funciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Realizan la preparación técnica de las obras, ▪ evalúan tecnologías constructivas, ▪ definen brigadas constructoras, ▪ demandan los recursos materiales y financieros, ▪ elaboran cronogramas, ▪ ejecutan las obras y ▪ certifican la producción. 	<p>Principal constructor: MICONS</p> <p>Funciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Realiza preparación técnica, ejecuta obras de acueducto y alcantarillado contratadas por el INRH. ▪ Ejecuta los viales, aceras y áreas verdes contratadas por las UMIV y otros inversionistas. ▪ Definen tecnologías y brigadas especializadas en movimiento de tierra, viales y otros. ▪ La Organización Básica Electrica (OBE), ejecuta redes eléctricas y/o contrata a otros constructores

4.3. La producción social (colectiva) de viviendas en Cuba

Entre las formas colectivas de producción de viviendas se conocen en Cuba el movimiento de microbrigadas, el movimiento popular y las cooperativas de producción agropecuarias. Acorde con los Lineamientos del país, donde la producción estatal de viviendas se concentra en objetivos específicos, y dado las limitaciones estructurales de la construcción por esfuerzo propio, existe la necesidad de identificar otras variantes para la producción social del hábitat, como pueden ser las formas colectivas de producción.

Por esa razón se analizan en este capítulo exitosas prácticas del pasado en vista como se pueden superar sus limitantes en similares intentos futuros:

4.3.1. Movimiento de Microbrigadasⁱ

El movimiento de las microbrigadas surgió en 1971 y las últimas unidades iniciadas por dicho movimiento deben concluirse en este año 2014. Con 117 mil viviendas construidas, estos 43 años aportan una experiencia única en el mundo que bien puede ser reconocida como una ‘buena práctica’ en la producción social del hábitat en el mundo.

Para los cubanos la microbrigada representa parte de su cultura urbana (y hasta rural en algunas ocasiones), por sus connotaciones positivas y otras criticables pero subsanables. En la encuesta a 250 familias en la capital y provincias vecinas, se preguntó a los entrevistados su opinión, si se debe terminar, modificar o continuar esta práctica. Solo 14% de los entrevistados estaban en favor de terminar esta experiencia, el 36% mejor continuar y 50% propuso mantener y modificar sus características. Sin embargo, comparado con edificios construidos por otra vía, solo 2% de los entrevistados expresaron su interés de vivir en una vivienda microbrigadista. Esta discrepancia indica unos de los problemas inherentes a estas construcciones: la arquitectura repetitiva, su frecuente localización en la periferia de las ciudades, la mala terminación y el largo período hasta la terminación. Para entender las fortalezas y las debilidades, es necesario entender el contexto en cual se desarrollaban las microbrigadas, cuáles son sus principios inherentes y cuál era la práctica en su ejecución.

Gráfico 3: Potencial de la experiencia de las Microbrigadas para el futuro

ⁱ El nombre de Micro Brigada se explica porque las brigadas del Ministerio de Construcción tuvieron más integrantes que una ‘micro’ con solo 33.

Gráfico 4: Tipologías de viviendas preferidas por grupo habitacional

Existían dos modalidades: Microbrigadas de trabajadores para la construcción de viviendas y obras sociales creadas en 1971 y Microbrigadas Sociales para la construcción, conservación, reconstrucción y remodelación de edificaciones de viviendas, urbanizaciones y obras sociales, con vistas a la erradicación de cuarterías, ciudadelas, barrios y focos insalubres u otras condiciones precarias de viviendas surgidas en 1986.

Microbrigada de trabajadores

En 1970, se manifestó un crecimiento rápido en la demanda para de viviendas como efecto de la tasa elevada de nacimiento después del triunfo de la Revolución. Al mismo tiempo, el embargo resulto en poco trabajo para los obreros en los centros de trabajo. Así la capacidad de la industria de la construcción era limitada, mientras la población mostro su capacidad de trabajar extra horas en la construcción por esfuerzo propio y en el trabajo voluntario organizado por los Comités de la Defensa de la Revolución (CDRs).

Plus-trabajo: La fuerza de trabajo se generó dentro de las empresas (todas estatales en la época). Un grupo de sus trabajadores se dedicaron a la construcción de viviendas para los empleados de la empresa, mientras el resto se comprometió a mantener la misma productividad con el personal que se quedaba. (Como el trabajo es garantizado para cada cubano, no era posible subir la productividad para expulsar trabajadores). El sistema se puede interpretar como “autoconstrucción en colectivo”.

Figura 25: Los edificios de las microbrigadas se construyeron con varios materiales disponibles

Figura 26: Microbrigada de mujeres trabajadoras de una fábrica de zapatos

Distribución social: 80% de las viviendas producidas se distribuyeron a los trabajadores de las empresas (no necesariamente los que habían trabajado en la obra) según su necesidad y méritos en su puesto de trabajo. La selección realizaba en reunión de todos los trabajadores según reglamento establecido por la Central de Trabajadores de Cuba (CTC). El 20% de las viviendasⁱ se asignaron a personas ajenas a la empresa que no tuvieron posibilidades de integrarse en una ‘micro’ – jubilados, madres solteras con niños, refugiados,ⁱⁱ directivos o personas de profesiones indispensables para el desarrollo económico – social del país (como médicos, profesores).

Diseño y tecnología: Se utilizaron los mismos proyectos típicos del ministerio de construcción, bloque de unos 20 apartamentos con 4 o 5 pisos – similar a los bloques de viviendas conocidos de la Europa del Este. La tecnología era mixta (semi - prefabricado), unos elementos como escaleras y entresijos prefabricados y las paredes de bloques de cemento y ladrillos de barro. Generalmente los microbrigadistas no influían en el diseño. En el caso ideal la ubicación era cerca del puesto de trabajo.ⁱⁱⁱ La superficie - en la norma prevista por persona estuvo entre 12 y 16 m²- pudo amplificarse por un 10% en los proyectos de Microbrigada igual como en los proyectos de esfuerzo propio.⁴⁴ Los microbrigadistas recibían su salario de la empresa ‘madre’. Los Jefes de Obra, con experiencia en la construcción eran trabajadores del Ministerio de Construcción o de la Empresa Constructora del Poder Popular.

Microbrigada Social

En 1978, se reduce el número de Microbrigadas dando paso al desarrollo de sistemas industrializados desarrollados por el MICONS, para incrementar la productividad, es decir, producir más rápido y con menos trabajadores; expectativa que no se cumplió como se esperaba. En el contexto de la Rectificación de los Errores a partir de 1986 se revitalizó el

ⁱ Inicialmente 50% de las unidades eran reservado para el uso social

ⁱⁱ sobre todo desde Chile en esta época

ⁱⁱⁱ En la microbrigada de trabajadores era fácil pues todos se recogieron del mismo centro de trabajo.

movimiento y nació la Microbrigada Social en 1987⁴⁵ – aún algunas microbrigadas siguieron el modelo anterior.ⁱ Se comenzaron a ejecutar no solo obras nuevas y nuevas urbanizaciones, sino también obras de reparación y reconstrucción en el tejido de los barrios existentes, y el empleo de la población residente. Esta experiencia sustituía la construcción en obras donde las brigadas estatales con sistemas industrializados no lograrían la eficiencia y donde además era factible la participación de la mujer por las características de la labor y la cercanía a sus hogares. (En la ‘Micro Social’ aumentó a un 50% la participación de la mujer; superior al 22% en su fase anterior). En esta modalidad los trabajadores eran asalariados de las Empresas Constructoras. El movimiento o creció rápidamente, a 16,000 microbrigadistas trabajando en 1988 (menos de un año después de su revitalización) y sin las graves restricciones en la disponibilidad de materiales de construcción obtuvieron mejores resultados (fase de recuperación del período especial).⁴⁶

Figura 27: Microbrigada social in la Guinera, la Habana construyendo viviendas nuevas en un barrio informal

Figura 28: Microbrigda Social para la reconstrucción de edificios en la Habana Vieja

Limitaciones

El concepto de la microbrigada de trabajadores, que absorbe la fuerza de trabajo de las Empresas, solo puede funcionar en una economía socialista, donde todas las empresas son estatales y el Estado garantiza empleo para todos. La microbrigada social representa una alternativa viable para una economía mixta.

Ambas modalidades alargaron los plazos de terminación de las obras, 12 años o más, lo que provocó la pérdida de interés de los microbrigadistas y fluctuación en la fuerza de trabajo. Estas demoras excesivas habían varias causas y efectos negativos. Entre las primeras cuentan escasez de materiales de construcción, problemas administrativas y la exageración del concepto de plus trabajo, por cual los microbrigadistas fueron obligados de trabajar más tiempo en proyectos sociales que en sus propias casas. Otro problema,

ⁱ Había dos variantes de la microbrigada social: una trabajando el horario generalizado durante el día, y otra trabajando después hasta la noche.

facilitado por las demoras largas, era la diversión de materiales en momentos de vigilancia ausente, de cuales había demasiadas. Existen informes indicando que con el material consumido para un edificio se pudieron construir tres. Estas dificultades eran un argumento importante porque el Gobierno no quería continuar el modelo de las Microbrigadas en los últimos años. Por parte de los usuarios la tipología del diseño, decidido unilateralmente por el MICONS, no convenía – que los resultados de la encuesta mostraron claramente.

El nuevo espacio creado por los lineamientos del partido en 2010 para más descentralización y participación facilitan superar unas de las limitaciones más pesadas. Mientras las Microbrigadas actualmente no existen más como programa de la vivienda, nuevos modelos bajo del modelo de las cooperativas pueden revitalizar las ventajas incorporadas en las Microbrigadas – que 86% de nuestros entrevistados proponen continuar.

El movimiento de microbrigadas fue una fórmula para resolver la carencia de fuerza de trabajo en las entidades constructoras estatales

Estudio de Caso

El movimiento de Microbrigadas y el Reparto Alamar

Figura 30: Alamar en construcción.
Foto: Archivo INV

Figura 31: Urbanización de Alamar
Fuente Archivos del INV

Figura 29: Edificio de viviendas en Alamar
Foto: Archivo INV

...

El Reparto Alamar al este de La Habana, un proyecto urbanístico desarrollado en Cuba,

Es el mayor ejemplo de producción de viviendas y obras sociales a través del movimiento de microbrigadas. También es el proyecto más grande de este tipo que se ha desarrollado en Cuba con una capacidad para 136 000 habitante y *demonstró que la población podía hacer una gran contribución en el desarrollo de sus viviendas, servicios básicos, obras sociales, vivir en una comunidad coherente, con puestos de trabajo o cerca de otros puestos de trabajo.*ⁱ

Como en todos proyectos de las microbrigadas el Estado aportaba el presupuesto, terrenos, materiales, equipos, asesoría técnica y la atención al hombre. Los trabajadores se organizaron en brigadas formadas por 33 trabajadores procedentes de centros de trabajo donde mantenían el vínculo laboral y hacia donde retornaban una vez concluido el periodo de trabajo en la microbrigada, relacionado con la obtención de la vivienda.

Las viviendas producidas por esta vía, alrededor del 20% las distribuía el Estado y alrededor del

ⁱReflexión del Arq. Humberto Ramírez, uno de los principales artífices técnico del Reparto Alamar.

80% para los centros de trabajo que componían la microbrigada y serían asignadas acorde a los méritos de los trabajadores y las necesidades habitacionales.

Figura 32: Había alta participación de mujeres en el movimiento de microbrigada

Figura 33: Microbrigadista

4.3.2. Movimiento Popular para la (re)construcción de viviendas

El Movimiento Popular es una experiencia para la eliminación de barrios precarios y su sustitución con viviendas nuevas que empezó por la iniciativa de la población en una región del país y se fortaleció con la apoyo del estado. Se desarrollaba una cooperación horizontal entre varias instituciones del Estado (que típicamente exponen una estructura administrativa hierarquica) en cual cooperaban el Ministerio de la Agricultura, Ministerio de la Construcción, Gobiernos Locales, Unidades Inversionistas de la Vivienda, los delegados de la circunscripción, las organizaciones de masa¹ y las familias beneficiadas de la Comunidad.

La firma de contratos se establece entre las Unidades Municipales Inversionistas locales de la Vivienda y el organismo patrocinador, que puede ser el Ministerio de la Agricultura, las Empresas Locales u otro que facilita el proceso constructivo, donde se dejan establecidos los controles tanto de los recursos como de la fuerza de trabajo, y las responsabilidades de cada actor involucrado. Se firma además, un convenio del jefe del núcleo familiar con la unidad inversionista, donde se define alcance de la participación y forma de pago de la futura vivienda.

La iniciativa fue iniciada en la provincia Las Tunas en 1996 y de pronto se generalizó a otros territorios, especialmente en las provincias orientales que alcanzaron mayores niveles productivos con la aplicación de esta variante de construcción colectiva, fundamentalmente en las zonas rurales y sub urbanas. El Estado aporta los recursos materiales, medios, herramientas y la asesoría técnica; la comunidad aporta la mano de obra y el terreno si procede la construcción donde está ubicada la vivienda precaria. Se hace máximo uso de recursos locales que permite cierta independización del plan central de inversiones por el MEP. Además se busca una adaptación óptima a la topografía del terreno y la preservación de la vegetación existente, favoreciendo al ecosistema.

¹Los Comités de Defensa de la Revolución y la Federación de Mujeres Cubanas.

Otra variante de aplicación del mismo principio ha sido la asignación del derecho a construir una vivienda a los trabajadores a través de los sindicatos, para lo cual su centro de trabajo (o el organismo al cual éste pertenece) facilita la adquisición y traslado de los materiales de construcción. En este caso el resultado ha sido la producción de urbanizaciones de viviendas aisladas de una planta, con muy baja densidad, que no resultan apropiadas en todos los casos.

Después los tres primeros años de movimiento popular, este método de trabajo ha permitido la construcción de 9.558 viviendas y otras 15.100 viviendas eran en fase de construcción. Se considera especialmente interesante el impacto social que ha provocado la puesta en marcha de este proyecto.

Estudio de caso:

El movimiento popular de Las Tunas

Los principios

El punto de partida de la iniciativa fue la situación de deterioro de un gran número de viviendas de la provincia, de hecho se estima que más de la mitad de la población vivía en condiciones regulares o malas. Si el ritmo de deterioro continuaba constante, se precisarían treinta años para lograr modificar la situación.

Tras analizar cuidadosamente la situación de la vivienda en la provincia, se concluyó que la única manera de actuar eficazmente sería a través de la participación activa de la población y la utilización de los recursos naturales locales. Se contaba con la financiación y los recursos que aporta el Estado, con el objetivo de elevar la calidad de las viviendas en un tiempo tan corto como sea posible. También se pretendió que los materiales locales que habitualmente se emplean en la construcción se utilizaran de una manera más eficaz. Se establecieron los siguientes principios:

- El futuro propietario sería el principal participante en la construcción de su vivienda.
- No se establecería una fecha para finalizar las obras.
- El plazo de inicio se determinará según las necesidades de los futuros propietarios.
- La antigua vivienda no se demolerá hasta que la nueva se haya concluido.
- El precio de la vivienda se fijará de acuerdo con el grado de participación del propietario en la construcción.
- Se dará prioridad a la construcción de viviendas en zonas rurales y barrios periféricos.
- Se deberá contratar una empresa constructora que aporte asesoramiento técnico y suministro de material.

Los objetivos establecidos por la *Unidad Inversionista de la Vivienda* y el Gobierno provincial fueron:

- Mejorar la precaria situación de las viviendas de la provincia.
- Comprometer a las empresas constructoras y a la población en la solución del

problema.

- Conseguir, con ayuda técnica, ahorrar presupuesto mediante el uso eficaz de los materiales locales destinados a la construcción de las viviendas.

Se logró que todas las localidades que comenzaran la construcción de viviendas dentro de este programa pasaran a formar parte del Plan Estatal Anual de construcción de viviendas.

Movilización de recursos y asesoría técnica

La aportación de la financiación y de los recursos materiales corrió a cargo del Estado a través del Plan Anual de Construcción de Viviendas. El aspecto técnico fue responsabilidad de las empresas constructoras de la provincia y de la "*Unidad Provincial Inversionista de la Vivienda*". Los encargados de organizar la movilización de recursos fueron los gobiernos de cada municipio, mientras que los propietarios de cada vivienda contribuyeron con su propio trabajo, comprometiéndose a utilizar adecuadamente los recursos que se pusieran a su disposición.

Proceso

En un principio, la población no confiaba en que fuera posible la construcción de sus propias viviendas a través de este plan, lo que consideraron factible cuando observaron los primeros resultados de las familias abanderadas. De este modo se logró extender el programa hasta alcanzar a 54 poblaciones. Cada empresa constructora ha sido asignada a una comunidad diferente, mientras que el papel del gobierno es comprobar el avance de estas comunidades, en las que la participación de la población es un elemento fundamental.

Resultados obtenidos

La unidad e integración de todos los factores se ha conseguido a través de la acción del Gobierno local. Éste ha conseguido involucrar a constructores, investigadores, inversionistas, proyectistas y autoridades locales en el desarrollo del proyecto. Los recursos financieros necesarios se destinaron directamente al objetivo, lo que hizo posible desarrollar este gran movimiento popular:

Desde el punto de vista social, el impacto ha sido muy positivo. La población puede acceder al programa simplemente con que una familia se ofrezca para ayudar en la construcción de una vivienda. A cambio, la familia obtiene la posibilidad de mejorar la situación de su propia vivienda y estaba asegurado del apoyo del gobierno local.

La sustitución de las antiguas viviendas por las nuevas no requiere alteraciones del suelo, de hecho, se están conservando tanto las zonas arboladas como las fuentes naturales. De esta manera se respeta el medio ambiente a la vez que las viviendas adquieren un mayor confort desde el punto de vista técnico. La utilización de marabú en las carpinterías contribuye a la recuperación de las tierras para la producción agrícola. El uso de piedras que se encuentran diseminadas por los campos de cultivo colabora para que las máquinas agrícolas sufran menos daños y contribuye a la mejora de las condiciones de las zonas destinadas a este fin de manera que se mantienen sus características sin afectarlas ecológicamente.

Lecciones aprendidas y transferibilidad

- La utilización de materiales locales multiplica los recursos disponibles y beneficia a un número mayor de familias que quieren mejorar la situación de su vivienda.
- La colaboración de todos los agentes participantes es fundamental para convencer a la población de la eficacia del proyecto.
- La consecución de los objetivos del Plan está basada en la iniciativa de la población y en la utilización de recursos naturales de cada lugar.

Cuando comenzó esta experiencia, estas técnicas sólo se aplicaron en la zona norte de la provincia. Partiendo de los resultados obtenidos en esta zona, se decidió trasladar el proyecto a otras áreas con características similares. De este modo, el movimiento popular se extendió por todo el territorio del país, fundamentalmente en las provincias orientales.

Fuente: *Ciudades para un Futuro más Sostenible*⁴⁷

4.3.3. Cooperativas

El movimiento de las cooperativas era presente en la historia revolucionaria cubana desde del inicio,⁴⁸ pero hasta ahora nunca se desarrollaba hasta una eje principal para solucionar las necesidades habitacionales de la población cubana. Al inicio de los años 1960, animado por una sugerencia de Fidel Castro,ⁱ se fundieron 87 cooperativas de agricultores en la región de Pinar del Río con más de 10,000 miembros, poco después se crearon las cooperativas cañeras con 160,000 integrantes y en 1962, con un total de 613 cooperativas controlaron unos 12% de la superficie del país. Al final del mismo año, con un gran déficit de créditos acumulados, fueron transformados en granjas estatales.⁴⁹

Las cooperativas reaparecieron en los años 1970 como parte del reajuste del sector agropecuario después del esfuerzo parcialmente fracasado de la ‘gran zafra’ en forma de *Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) en paralelo con los Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) que ya existieron antes*. Estas cooperativas consiguieron créditos de los ministerios de azúcar y de agricultura para construir pequeños asentamientos⁵⁰ (CPA).

La Ley de la Vivienda de 1984 prevé la formación de cooperativas temporales para la construcción de viviendas pero en la práctica casi nunca se formaron y así no se incluyó en la reforma de la ley en 1988 (aun se incluyeron ‘grupos de personas’ en su lugar).⁵¹

En octubre del 1993 se constituyen las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC),⁵² que en ocasiones también produjeron casas y asentamientos en propiedad personal o de medios básicos/vinculados para sus miembros.⁵³

En conclusión, actualmente solo se mantienen tres formas de cooperativas de productores en las zonas de agricultura:⁵⁴ los CCS, los CPA y las UBPC. Aun el objetivo de estas cooperativas es diferente, en unos casos se reúnen para organizar la construcción de viviendas particulares, o de propiedad común en cual caso se quedan como viviendas

ⁱ Primer Ministro Dr. Fidel Castro en la clausura del 1er. Congreso Campesino en febrero de 1959: «Para mantener el consumo, para mantener la riqueza, para hacer la Reforma Agraria, no es posible repartir la tierra en un millón de pedacitos [...] Deben instalarse cooperativas en los lugares que sean propicios a este tipo de producción y hacerse un cultivo planificado de los terrenos». [cit. en Harnecker 2011:322]

vinculadas al trabajo en la cooperativa. En otros casos una cooperativa puede pedir ayuda del estado para agrupar sus viviendas en un nuevo asentamiento, facilitando el acceso a educación, salud etc.

Gráfico 5: Viviendas terminadas por cooperativas 1990 -2011

La actualización de modelo económico y social en proceso identifica el cooperativismo urbano como parte de un programa gubernamental cuyo fin es llevar al sector no estatal a “aportar” cerca de un 50 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) hacia el fin del actual quinquenio. Se estudia la posible creación de nuevas cooperativas no agropecuarias, que se sumarían a las casi 200 que ya operan a lo largo de todo el país en Octubre 2013 – incluyendo unos tantos en el sector de la construcción. Todavía no se formalizaron cooperativas de viviendas aun entre los expertos nacionales se analicen los modelos internacionales como lo del Modelo FUCVAM en Uruguay.⁵⁵

4.4. Producción de Viviendas por Esfuerzo Propio

La construcción por esfuerzo propio se define como ‘la actividad constructiva de una o varias personas naturales para la construcción de obras nuevas, conservación, rehabilitación, remodelación, ampliación, división, unificación de viviendas con el fin expreso de habitarla’.ⁱ También se conoce bajo del concepto de la autoconstrucción. Esta práctica ha sido una alternativa más o menos constante y paralela desde 1959.ⁱⁱ Sin

ⁱDefinición de la Construcción por Esfuerzo Propio tomada de la Resolución No. 11/ 2006 del INV.

ⁱⁱLa primera norma técnico – legal que reguló la Construcción por Esfuerzo Propio fue la Resolución No 15/1988 del INV “Reglamento para la Construcción y Conservación de Viviendas por Esfuerzo Propio” que

embargo, existe cierta confusión sobre la cantidad de las casas construidas por esfuerzo propio durante este tiempo. Los datos oficiales del INV, basados en el número de terminaciones registradas, llega a un promedio de 32% representando viviendas construido por esfuerzo propio de la producción total entre 1959 y 2012 (y también entre 1959 y 2080). Cálculos independientes basados en el número de viviendas habitadas, según del censo, resultan en 66% viviendas construidas por esfuerzo propio entre todas las nuevas— casi el doble. Las diferencias se explican, por parte, porque la estadística del INV solo cuenta casas terminadas, mientras una gran parte de las casas autoconstruidas, que es un proceso progresivo, se consideran como ‘en construcción’ sin poseer el certificado de terminación. Pero ya viviendo una familia dentro de la casa, se les contaron en el censo.⁵⁶ Sin embargo, el censo solo recordaba el crecimiento líquido de unidades y no descuenta las unidades perdidas en el mismo tiempo. Así, el número de viviendas producidas debe ser más alto, pero es más difícil calcularle. Estimaciones del IPF y del Grupo por el Desarrollo de la Capital⁵⁷ llegan a un volumen entre 73-75% de viviendas contribuidas por esfuerzo propio en el lapso de 1959-90.

La cifra en base de censo todavía se considera una subestimación porque no cuenta bohíos y otras construcciones de bajo estándar. Incluyendo estas unidades, la Caja de Ahorro Popular consideraba que la población construyó unos 55,700 viviendas por año entre 1971 y 1985,⁵⁸ mientras el INV solo recordaba 18,200 per año (que resultaría en un 93% de las viviendas generadas por esfuerzo propio en esta época). El 1981-1983 Censo sobre viviendas construidas por esfuerzo propio también resulta en nuevas construcciones por la población de 180 mil en tres años, o 60 mil por año.⁵⁹

Gráfico 6 : Producción anual de viviendas por esfuerzo propio

estableció principios, prioridades y procedimientos para la asignación de solares yermos estatales, productos y materiales de construcción subsidiados por el Estado y demás facilidades técnico – constructivas dispuestas para estos fines. Además determinó el régimen jurídico, los derechos y las obligaciones. Priorizó a las personas según su conducta laboral, social y necesidades habitacionales (albergados o que habitaban cuarterías, barrios o focos precarios).

Tabla 2: Producción anual de viviendas en los sectores estatales y no-estatales 1959-2012

Viviendas construidas anualmente por diferentes sectores en Cuba											
	1959/1970	1971/1975	1976/1980	1981/1985	1986/1990	1991/1995	1996/2000	2001/2005	2006/2010	2011	2012
Construido por el estado	19.878	15.937	16.485	26.973	29.542	21.906	32.419	14.631	23.147	23.607	22.839
Esfuerzo propio (INV)	6.000	0	983	10.223	9.655	8.359	15.921	12.195	32.424	8.933	9.264
Esfuerzo propio (Censo)	28.818	26.480	32.340	41.440	39.400						
Censo de esfuerzo propio				60.000							
Esfuerzo propio (BNA)		55.700	55.700								
Esfuerzo Propio (IPF)				65.000	65.000						
TOTAL	25.876	15.937	17.468	37.196	39.198	30.265	48.339	26.825	55.571	32.540	32.103

Nota: el sector social (microbrigadas, cooperativas) esta incluido en la construcción por el estado Fuente: Compilación de Kosta Mathey según de las fuentes diferentes citados en el texto

4.4.1. La practica popular de construcción por esfuerzo propio

La dicha autoconstrucción, o la construcción por esfuerzo propio en la terminología cubana, implican que el dueño participa personalmente en la construcción. Hasta en los barrios informales de todos los países, familiares, vecinos, artesanos particulares, empresas especializados ejecutan las obras en partes o en total, en dependencia de la capacidad del dueño, sus medios económicos y su tiempo disponible. La calidad y tipología incluye todo el espectro de un rancho improvisado en el campo o un barrio insalubre hasta una residencia de lujo de un profesional.

Figura 34: caita modesta en San Miguel de Padrón

...

Figura 35: Ornamental Barbacoa en Centro Habana.

Figura 36: Casa autoconstruida en Santiago de Cuba.

En Cuba, como los asentamientos informales son pocos, la vivienda construida por esfuerzo propio generalmente estaba una solución para dueños que no dependen de un salario del gobierno sino tienen otros o secundarios ingresos – y no son pocos como hemos visto en la estadística presentada arriba. Las cifras indican que la construcción por esfuerzo propio en realidad construyó más que el gobierno, y expertos cubanos, como Dania González, afirma que el potencial no había plenamente explotada todavía:

“Durante los años ‘80s, cuando la autoconstrucción se vio estimulada por la legislación vigente, la población, por sí misma, construyó más viviendas que el Estado, lo cual confirma su enorme potencial. No obstante, la principal dificultad que ha conspirado contra esta modalidad en Cuba ha sido siempre el limitado mercado de materiales y elementos de construcción para la venta a las familias que construyen por su cuenta.”⁶⁰ El diseño seguido por la población como máxima aspiración se correspondía con la casa suburbana de la clase media de los ‘50s, la cual era, a su vez, una mala copia del diseño moderno de alta calidad de las residencias de las clases altas. Sin embargo, recientemente se ha estado produciendo una fuerte y generalizada tendencia al empleo de elementos ornamentales de corte clásico, tal vez como reacción a la desnudez de la arquitectura moderna que ha predominado durante los últimos 50 años.”

En la actualidad, la construcción por esfuerzo propio se desarrolla fundamentalmente de forma individual basada en viviendas aisladas uniplantas o biplantas, muchas de ellas consistentes en módulos básicosⁱ subvencionados de 25 m² (superficie útilⁱⁱ). Se propone, como es el caso de la autoconstrucción popular al nivel global, una ampliación y mejoramiento progresivo según de las necesidades de los dueños y su capacidad inversionista. Aunque el potencial de la construcción por esfuerzo propio para aportar a la solución del problema de la vivienda en Cuba es mucho más grande que las estadísticas publicadas sugieren, nunca pueden substituir una oferta equilibrada de la vivienda social accesible para todos.

La construcción por esfuerzo propio vista por la población

La encuesta hecha como parte de este estudio del Perfil de la vivienda nos permita más comprensión sobre el grupo meta para programas de construcción por esfuerzo propio:ⁱⁱⁱ

Del total de los 250 familias encuestadas, el 96% respondió a la pregunta ‘cómo calificaría el proceso de autoconstrucción de una vivienda?’. De ellos, el 82,9% considera el proceso como ‘muy difícil’. Entre los argumentos expuestos que fundamentan las respuestas ofrecidas, la mayoría hace referencia al alto costo de los materiales, a la complejidad del proceso burocrático para la asignación y/o compra de los materiales, y a la baja calidad de los mismos. En varias de las encuestas se hace referencia a que el poder adquisitivo del pueblo es bajo y que es muy difícil poder acceder a estas opciones de construcción.

Del total de las familias visitadas, 95 encuestados (38%) expresaron estar dispuestos a participar como constructor en un proyecto de autoconstrucción como opción para mejorar sus viviendas – la gran mayoría (70%) eran entre 25 y 55 años de edad. Esta cifra también corresponde a la edad de los 99 auto constructores entrevistados, de cuales un 78% (autoconstrucción terminada) y un 69% (autoconstrucción en proceso) tuvieron esta edad. Respecto al nivel educacional y su sector ocupacional correspondieron al promedio de todos

ⁱ Módulo básico: concepto de una casa progresiva desde un núcleo inicial de 25m², para cual construcción por esfuerzo propio las familias en una situación económica precaria pueden beneficiar de una subvención del estado

ⁱⁱ Superficie útil: superficie cubierta, cerrada o abierta, sin considerar los elementos verticales (muros y tabiques) contenidos en ella. (Tomado del Acuerdo No. 1810 /1985 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros.

ⁱⁱⁱ La encuesta se hizo en la región de la capital y no pretende ser representativo por el país

los entrevistados (incluyendo residentes en edificios del estado, alquilados y ocupantes de cuarterías).

Figura 37: Construcción sin arquitecto en la Habana.
Foto Erich Treffts

Figura 38: Construcción progresiva de 3 casas en Santiago de Cuba

La concentración en este grupo de edad pudiera estar asociado al hecho que son las edades en cual la gente son económicamente más activo, y sus posibilidades de poder asumir dicho proyecto son más viables. Otros 34 entrevistados (14% - sobre todo en las edades entre 26 y 35 años) seleccionaron la opción de insertarse en el movimiento de microbrigada, representando una variante de autoconstrucción en colectivo. Sin embargo, 71 (o 28%) prefieran esperar a que se les asigne una vivienda – son ellos que dependen de una oferta de un tipo de vivienda social (sobre todo los albergados).ⁱ El grueso de las respuestas estuvo concentrado en las opciones de compra-venta y en la de permutar.

La mayoría de los valores están concentrados en las edades comprendidas entre 26 y 55 años.

ⁱ 97% de los albergados escogieron esta preferencia.

Gráfico 7: Disposición de participación en la autoconstrucción

Gráfico 8: Porcentaje de entrevistados que disponen de algún ingreso en CUC

Un detalle sorprendente era el porcentaje de los auto-constructores que tuvieron acceso a un ingreso en CUC: eran la mitad de este grupo representado en los otros grupos, no obstante a los gastos elevados para construir la vivienda. Aun que este resultado merita más información para su interpretación correcta se puede concluir, a menos, que un ingreso en moneda nacional no es la mayor barrera para participar en la construcción por esfuerzo propio.ⁱ

Figura 39: Casa construido por esfuerzo propio en Bejucal

Figura 40: Casas por esfuerzo propio en Palma Soriano

ⁱTambién se puede asumir que los que tienen acceso a fondos en CUC prefieren comprar una casa por compra-venta en lugar de invertir varios años de su vida en una obra de construcción de esfuerzo propio.

Proceso de auto construcción

No todas obras de construcción por esfuerzo propio son construcciones nuevas. Las posibilidades diferentes se explican en la gráfica siguiente:

Gráfico 9: Expresa las acciones constructivas y documentos necesario para construir por esfuerzo propio.

Durante el proceso de construcción por esfuerzo propio deben presentarse una serie de documentos legales que implica un trabajo administrativo considerable. El 'Expediente de Obra construida por Esfuerzo Propio' contiene:

- Documento que acredita titularidad del terreno o azotea.
- Copia de la Certificación del Derecho Perpetuo de Superficie emitido por la Dirección Municipal de la Vivienda.
- Documentación de proyecto: memoria descriptiva, listado de materiales y planos, elaborados por el Arquitecto de la Comunidad.
- Licencia Sanitaria expedida por la Dirección de Higiene y Epidemiología (DHE).
- Licencia de Construcción expedida por la Unidad Municipal Inversionista de la Vivienda.
- Actas de inspecciones técnicas realizadas por la Unidad Municipal Inversionista de la Vivienda y el Arquitecto de la Comunidad.
- Acta de conformidad de vivienda terminada firmada por el usuario y la Unidad Municipal Inversionista de la Vivienda.

- Habitable Sanitario otorgado por la Dirección de Higiene y Epidemiología.
- Certificado de Habitable otorgado por la Unidad Municipal Inversionista de la Vivienda.

A partir de la Ley de la vivienda de 1984 el estado presta apoyo a la construcción por esfuerzo propio de forma sistemática. En 1985 se establecieron oficinas y talleres por el ministerio de la Construcción donde la población pudo comprar la documentación proyecto de una casa típica unifamiliar y donde se vendieron materiales de construcción o se arrendaron instrumentos para la construcción.

En la actualidad, el apoyo a la construcción por esfuerzo propio se efectúa sobre todo por el Instituto Nacional de la Vivienda a través de las Delegaciones Municipales y Provinciales.ⁱ La división de responsabilidades entre el particular (población) y el estado en este proceso esta resumido en el siguiente cuadro:

Gráfico 10: las funciones del Estado y la población en la Construcción por Esfuerzo Propio

ⁱAl promulgarse el Decreto Ley No. 2011 / 2000, facultó a las Unidades Inversionistas de la Vivienda para realizar funciones que venían ejecutando las Direcciones de Planificación Física, tales como: la expedición de licencias y autorizaciones de construcción y los certificados de habitable. Se crean las comisiones a nivel de Circunscripción o Consejo Popular encargadas de dar las prioridades para la asignación de terrenos y recursos materiales a quienes ejecutarían las acciones constructivas por esfuerzo propio.

A partir 2004, cuando pasó el sistema de los Arquitectos de la Comunidad (PAC) desde una actividad adjunta a una ONG al sistema de la vivienda, los miembros del PAC eran ellos que asistieron a los autoconstructores. Específicamente para asistir en la compilación de los documentos requeridos, los arquitectos de la comunidad no solo pueden preparar el proyecto arquitectónico para la construcción en vista, sino acompañar todo el proceso administrativo. Sin embargo, no todos los interesados aprovechan de esta oferta. Entre los 50 dueños de una casa de construcción por esfuerzo propio entrevistados en nuestra encuesta, solo un 20% buscaba ayuda por un arquitecto de la comunidad y 37% dijeron que habían participado en el diseño la nueva vivienda.⁶¹ También se les puede contratar los arquitectos de la comunidad para la supervisión de las obra obre de construcción (con referencia al ‘derecho de autor’) que implica más protección contra fallas de construcción o uso de materiales de mala calidad. Pero en la práctica pocos dueños le piden para evitar el gasto suplementario.

Preguntado de evaluar la asistencia técnica recibido con relación a la vivienda respecto a la vivienda la mitad de los autoconstructores les evaluaron bueno o regular, que es el doble del promedio de todos grupos entrevistados. Sin embargo, mirando a los pocos votos ‘buenos’ se queda espacio para mejorar.

Gráfico 11: Valorización de los entrevistados sobre la calidad del apoyo técnico que se brinda en el municipio

Desde del inicio, los problemas centrales para los constructores por esfuerzo propio quedan los tres elementos: terrenos, material de construcción y financiamiento. Preguntado más específicamente, los actuales auto-constructores, más de la mitad encuentran una mala situación para conseguir materiales de construcción a parte de los 25+% que no querían comentar sobre el asunto. Solo 26% encontraron la oferta de terrenos bueno o regular, mientras 30% eran satisfechas con el manejo de los subsidios.

Gráfico 12: Posición del municipio para solucionar problemas específicos de la vivienda (Valorización por constructores por esfuerzo propio en proceso de producción)

En otro estudio de caso⁶² se han identificados un grupo más amplio de limitaciones que actualmente enfrentan una mayor participación de población en la construcción de viviendas, per se pueden superar:

- Los procesos participativos son insuficiente integrales por falta de coordinación entre los diferentes actores
- Las disposiciones vigentes por el INV no siempre corresponden a la realidad de hoy
- Las fuerzas constructivas organizadas en esta actividad y los productores de materiales son, a cierta escala, ilegales (arquitectos, suministradores, constructores particulares)
- La oferta oficial de equipos e insumos es insuficiente.
- Tecnologías disponibles no adaptadas a la fuerza de trabajo popular
- Bajo nivel de diseño y no adecuación al contexto urbano y arquitectónico por parte de los proyectistas.
- Los proyectistas no tienen en cuenta las necesidades de la población
- Ausencia de investigaciones sociales sobre el tema
- Conflictos, contravenciones y delitos comunes en el sector de la vivienda
- Insuficiente producción de materiales locales destinados a la construcción de viviendas
- Falta de capacitación y divulgación a la población sobre temas constructivos.
- Centralización de la política de viviendas que no puede aprovechar las oportunidades existentes en el nivel local
- Escasez de fuerza técnica y profesional para guiar, ordenar y controlar la actuación de la población en la solución de sus problemas habitacionales

- No completamiento de las plantillas sectoriales, lo que provoca falta de control técnico y de la calidad en los procesos participativos de la construcción de viviendas.
-

Figura 41: Ampliación de un edificio sin respetar la arquitectura existente en Santiago de Cuba

Figura 42: Avenida de construcciones por esfuerzo propio en S. Miguel de Padrón

4.5. El Sector Informal

El sector informal se define en general por su carácter de desarrollo espontáneo y la ausencia de documentación legal o reconocimiento por las instituciones del gobierno. En Cuba es el que ha construido viviendas en asentamientos irregulares y zonas insalubres muchas veces caracterizadas por soluciones técnico-constructivas inadecuadas y el mal estado de las viviendas. También incluyen nuevas zonas no urbanizadas en la periferia de las ciudades. Su definición oficial se refiere a focos insalubres, cuando comprenden hasta 50 viviendas, y a barrios insalubres cuando el total de viviendas es mayor de 50¹. Comparado con otros países latinos, el número total es moderado en Cuba:

¹Tomado de la Resolución 6/98 del INV.

Tabla 3: Características de los barrios y focos precarios.

Focos y barrios insalubres en Cuba	
Estadísticas (2012)	Focos: 305 (10 727 viviendas) Barrios: 606 (94620 viviendas)
Condiciones Físicas	Malas condiciones del fondo de viviendas. Inexistentes o insuficientes redes técnicas. Congestión y hacinamiento. Descontrol y uso ilegal del suelo. Insuficiencia de áreas verdes, espacios libres y áreas deportivas. Insuficientes servicios básicos.
Condiciones Sociales	Deterioro social y actitudes negativas. Presencia de madres solteras. Embarazo Precoz Presencia de migrantes del campo a la ciudad.
Condiciones Ambientales	Presencia de vectores, convivencia con animales domésticos y/o de corral Degradación del ambiente construido (obras improvisadas) Malas condiciones sanitarias: uso de ríos y el drenaje como colector de aguas negras. Deforestación Contaminación por inadecuada disposición de la basura.
<i>Fuente: Estudio Dirección Provincial Planificación Física La Habana)⁶³.</i>	

La situación legal de los focos y barrios insalubres es claro:ⁱ La ocupación de un terreno sin el acuerdo del dueño, igual como la construcción de una estructura arriba sin permiso de las autoridades y/o fuera de la norma, son indisciplinas jurídicas con la posibilidad de las sanciones previstas por la ley - en la teoría. La práctica siempre es más complejo que la teoría, sobre todo mientras el gobierno cubano acepta la responsabilidad que nadie se queda sin vivienda. También, en un sistema non-capitalista, la protección de la salud de la población se valoriza más importante que el concepto de la propiedad y su explotación para intereses económicos particulares.

ⁱ Solo para los pocos barrios insalubres que existían ya antes de la revolución la situación

Figura 43: Vivienda improvisada en La Lisa, barrioperiferico de la Habana

Figura 44: Barrio Insalubre in Cuba. Drawing: Peter Seilbacher

Así sobre todo en las ciudades afuera de la Habana o Santiago de Cuba, en muchísimas ocasiones el gobierno local toleraba la ocupación de suelo para la construcción de casas, sino ayudo en identificar el sitio más aceptable si el plan económico estatal no facilito la construcción de viviendas estatales para esta gente. De forma igual, donde el municipio no tuvo posibilidad de satisfacer la demanda para materiales de construcción no tiene mucho sentido penalizar la población para usar materiales improvisados.

Sin embargo, también existen casos de abuso como cuando alguna gente con influencia construyes casas de verano en sitios protegidos. En estos casos, sobre todo desde el Instituto de Planificación Física tiene el actual presidente a su cabeza, se conocen múltiples casos en cuales construcciones ilegales se han confiscado o tumbado, pero nunca cuando se trataba de la única vivienda del dueño.

Para los barrios y focos insalubres, que son relativamente pocos, existe un programa para dar solución del problema, que admite dos posibilidades:

- La urbanización en aquellos casos donde sea compatible con el Plan General de Ordenamiento Territorial y Urbano y
- la reubicación cuando proceda.

La solución adecuada se determina por los estudios del Instituto de Planificación Física, con la aprobación de los Gobiernos Locales.

4.6. La Vivienda en el Sector Rural

Desde el inicio de la Revolución, se construyeron comunidades con su infraestructura técnica y servicios básicos, que permitieron no sólo mejorar la calidad de vida en las zonas rurales, sino también, estabilizar la fuerza de trabajo en los planes de producción agropecuarios y forestales, dando respuesta también a los intereses de la defensa. En total, se han construido más de 360 nuevos pueblos por el estado y decenas de miles de viviendas construidas por las cooperativas en zonas rurales.⁶⁴

Los programas actualmente vigentes son los siguientes:

PROGRAMAS	INVERSIONISTAS – CONSTRUCTORES	RESULTADOS
Producción de Viviendas por el Sector Cooperativo Agropecuario (CPA, CCS, UBPC) ⁱ	Realizan sus propias funciones del proceso inversionista. Construyen en asentamientos poblacionales aprobados en el Plan de General de Ordenamiento Territorial y Urbano, con financiamiento propio y adquieren los recursos en las tiendas de venta de materiales de la construcción. Acceden al sistema crediticio.	En las últimas tres décadas, se terminaron 96 502 viviendas por estas formas de producción de viviendas rurales. De ellas 37 998 construidas por las UBPC, 45 317 por las CPA y 13 187 por las CCS ⁱⁱ .
Plan Turquino ⁱⁱⁱ	Atendido por las Unidades Inversionistas de la Vivienda (UMIV) y como constructores: Empresas del Ministerio de la Agricultura (MINAGRI) y el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR). El objetivo de este programa es estabilizar la población de las montañas, zonas de difícil acceso y a los ecosistemas.	Programa creado en 1987. Se han terminado más de 60 000 viviendas, en su mayoría de tipología III ^{iv} .
Transformación de antiguas Escuelas en el Campo en Comunidades Agrícolas	Inversionistas las UMIV, constructor: MINAGRI, MICONS y otras empresas subordinadas a los Órganos Locales del Poder Popular. El objetivo es estabilizar fuerza de trabajo para el sector agropecuario y aprovechar las antiguas instalaciones educacionales, ubicadas en el campo.	Este programa fue iniciado en el año 2010. Se han concluido 411 viviendas y se encuentran 8 futuras comunidades agrícolas en ejecución (programa de terminación), con un total de 640 viviendas. Estas comunidades se continuarán desarrollando en los próximos años dentro del programa alimentario del país.
Ejercito Juvenil del Trabajo (EJT)	Programa especial para jóvenes trabajadores en la montaña y para el sector azucarero. Inversionistas: UMIV Constructor: Miembros del EJT. El objetivo de este movimiento es garantizar fuerza de trabajo para planes agrícolas en lugares donde escasean los productores.	Programa constructivo iniciado en la presente década por el cual se han concluido más de 150 viviendas y se promueve un incremento en los próximos años

Cuadro No8: Formas de producción de viviendas en el sector rural.

En los discursos sobre la vivienda rural en Cuba nunca falta la polémica sobre la vivienda tradicional, como el Bohío, que también es símbolo de la de la esclavitud del pasado, y que

ⁱ CPA: Cooperativas de Producción Agropecuaria; UBPC: Unidades Básicas de Producción Cooperativa y CCS: Cooperativas de Créditos y Servicios.

ⁱⁱDatos tomados de las Estadísticas Oficiales del INV.

ⁱⁱⁱ El Plan Turquino es un programa integral para las montañas y zonas de difícil acceso. Aprobado como una Buena Práctica en el Catálogo Nacional.

^{iv}Tipología III: Viviendas construidas con muros de bloques o prefabricados y cubiertas ligeras.

debe substituirse con la comodidad (y construcciones) modernas: “¿qué hay de los barracones, los odiosos barracones que eran cárceles de hombres, donde se vivía en hacinamiento perpetuo, insalubridad, abusos constantes; esos barracones donde los mayores y contramayores mantenían en cautiverio feroz a los esclavos cuando regresaban de los campos a golpes de látigo?”⁶⁵ La visión contraria, insiste que la vivienda rural, sobre todo el bohío, es un elemento de la cultura cubana – más que de su arquitectura.⁶⁶ Existe un consenso general que climáticamente el Bohío es mucho más adecuado para Cuba respecto cualquier otra metodología de construcción moderna. Además, empíricamente se mostro que no solo es resiste contra el terremoto sino igual contra los huracanes. Precisamente, en el Programa Mambí en el barrio Tres Palmas, Municipio de Pinar del Rio, los vecinos afectados por los huracanes construyen sus propias viviendas de tabla de palmas derribadas, pero con baño de mampostería y placa, y una meseta de cocina de construcción sólida⁶⁷

Figura 45: Vivienda tradicional campesina

Figura 46: Vivienda rural modernizada en Vinales

4.7. Sector Inmobiliario.

La actividad Inmobiliaria surge en 1962, al constituirse la Empresa de Servicios al Cuerpo Diplomático, subordinada al Ministerio de Relaciones Exteriores con el objetivo de garantizar la atención comercial y de servicios a las misiones diplomáticas acreditadas en Cuba. Corresponde a la División Inmobiliaria PALCO, gestionar, administrar y comercializar bienes inmuebles; garantizando su conservación mediante el desarrollo de inversiones y mantenimientos, y prestando servicios especializados del sector, dando prioridad al Cuerpo Diplomático.

La División Inmobiliaria PALCO gestiona un patrimonio de alrededor de 1580 inmuebles, ubicados en las zonas de Miramar, Siboney, Atabey y el Vedado y tiene como clientes para su arrendamiento:

- ✓ Cuerpo diplomático.
- ✓ Empresas Mixtas.
- ✓ Empresas de Capital Cubano.
- ✓ Firms Comerciales.

- ✓ Personas naturales extranjeras.

Mientras la mayoría de la oferta PALCO es para alquilar, también existe un pequeño sector de construcción de alta calidad para la venta de apartamentos al mismo grupo meta – sobre todo representantes y técnicos de empresas extranjera – que necesitan para su trabajo alojamiento en Cuba o quieren quedarse en el país después de su jubilación. No es justificable ofrecer viviendas del mercado nacional mientras la propia población carece alojamiento. Las viviendas de la división inmobiliaria se venden en divisas y se manejen en forma de condominio. Sin embargo, la parte cubana siempre se mantiene con más de 50% de la propiedad, Algunos copropietarios comentaron que de tal manera no tienen chance de bajar las cargas que incluyen gastos exagerados en su opinión.

Figura 47: Edificio inmobiliario en La Habana . Foto Salvador Gomila

4.8. Resumen: Formas productivas de viviendas en Cuba

Tabla 4: Resumen de las Modalidades Constructivas.

Formas Productivas	Terreno	Recursos		Mano de Obra	Asistencia Técnica	Legalización de la Vivienda.
		Financieros	Materiales			
Estatal	Estatal	Estatal	Estatal	Estatal	Estatal	*Propiedad *Arrendamiento permanente. *Medio Básico *Vivienda Vinculada
Esfuerzo Propio	*Estatal en DPS *Privado	*Ingresos familiares, *Créditos *Subsidios	Ventas Minoristas	*Familiar *Sector Privado	Estatal	Propiedad
Formas Colectivas	Estatal	Estatal	Estatal	Población	Estatal	Propiedad

4.9. Debilidades, sus causas y posibles estrategias

17 PROBLEMAS	67 CAUSAS (HIPÓTESIS)	68 ESTRATEGIAS DE RESPUESTA (COMO HACER?)
1. Muchas buenas iniciativas descentralizadas o desarrolladas por el sector no gubernamental, igual como soluciones de tecnología alternativa durante el periodo especial se perdieron con la recuperación de la economía después del año 2000	1.1 Reorientación y concentración del interés y aporte por el gobierno central hasta las líneas de producción por los ministerios	1.1.1. Orientación de la política habitacional social hasta caminos y actores paralelos, dando más espacio también a los eco-materials, iniciativas propias de la población local.
		1.1.2 Priorizar financiamiento de proyectos de vivienda a constructoras que, a través de uso de recursos locales, ofrecen la producción a un precio menor que el precio de transferencia establecido
		1.1.3 Abrir más espacio para la creación y operación de los ONGs a condición que mantienen una administración transparente y participativa
2. La incidencia de huracanes temporalmente paraliza la ejecución los programas permanentes de la vivienda	2.1 El cambio climático incrementa el riesgo de huracanes	2.1.1 A parte de las <i>medidas preventivas</i> ya en camino hay que participar más decisivo en <i>medidas de mitigación</i> contra el cambio climático, como la reducción de emisiones del CO ₂ y uso de energías renovables (viviendas son responsables de 21% de las emisiones mundial de dióxido de carbón) ⁶⁸
	2.2 Los eventos climatológicos no se prevén en el plan presupuestario del gobierno	2.2.1 Inclusión la probabilidad de un huracán desastroso en el plan presupuestario
	2.3 El fondo de emergencia generado por la venta de materiales no alcanza para arreglar los daños más serios	2.3.2 Seguir con las respuestas inmediatas, pero nunca interrumpir los programas en camino por 100% (por ejemplo se puede limitarles a 50% máximo) [una familia sin techo como víctima de un derrumbe vale igual como una víctima de un huracán]
3. En 2012, Cuba construyó el número de viviendas más bajo históricamente desde el triunfo de la revolución con una tendencia decreciente	3,1 Reducción del presupuesto para la vivienda construido por el gobierno y limitación de su destino a los grupos (a) de merito y (b) en necesidad extrema	3.1.1 Mantener o aumentar el presupuesto para la vivienda construido por el estado y su asignación de las unidades al precio de transferencia a <ul style="list-style-type: none"> (a) Grupos con necesidad extrema (b) Grupos con merito social (c) Por sorteo a la población en general en necesidad de vivienda
		3.1.2 Venta de una parte de la producción de la vivienda por el estado al precio de mercado en competencia con los vendedores de compra-venta, y usar la ganancia para el subsidio cruzado – sistema clásico de vivienda social en Europa

	3.2 La construcción por esfuerzo propio no aumento como asumido	3.2.1 [Ver punto específico sobre el aspecto abajo]
4. La vivienda construido por el estado y destinado a la población con mayor necesidad recibe muchas críticas por su tipología y mala terminación	4.1 Uso de tecnología industrializada con diseños típicos y repetitivos	4.1.1 Cambiar la tecnología industrializada hasta sistema abiertos, posiblemente solo para la estructura portante y células sanitarias
		4.1.2 Cambiar la tipología solitaria y de altura hasta altura baja (5 andares y menos) con alta densidad.
	4.2 Tradición de arquitectura y urbanismo estilo soviético desde los años 1970 en Cuba	4.2.1 Legalizar el oficio del arquitecto por cuenta propia o cooperativas de arquitectos y someter todos proyectos grandes a concursos públicos (organización de los concursos fuera del MICONS, por ejemplo con ayuda del GDIC, UNEAC, OHC, Facultades de Arquitectura). Se pueden promover entrados por equipos mixtos cubanos & extranjeros
		4.2.2 Instalar maestrías especializadas en diseño internacional de vivienda social
	4.3 Mucho fluctuación de empleo y insuficiente capacitación de la fuerza laboral en las obras del MICONS	4.3.1 Extender y amplificar el sistema de las <i>escuelas talleres</i> (como se practica por la OHC) al nivel nacional para mejorar la cualidad de obra
		4.3.2. Prever un sistema de control cualitativa de obra por el diseñador del proyecto (derecho de autor del arquitecto) junto con representantes de los futuros usuarios-residentes (se le hacen gratis si están asegurados que reciben su vivienda al final – alternativamente se puede considerar la asociación de control por el CDR de la zona)
5 Los fondos del estado se distribuyen por sector y no pueden responder a las necesidades locales muy específicas.	5.1 Un sistema centralizado nunca conoce todas circunstancias y todos recursos propios disponibles al nivel local	5.1.1 Asegurar que cada municipio cuente con la estrategia de desarrollo habitacional, con mayor autonomía local y su participación en la planificación de los programas constructivos.
		5.1.2 La administración del MEP organiza su trabajo por zonas geográficas en lugar de sectores que permite un mejor conocimiento de la situación local
		5.1.3 Introducción progresivo de mecanismos de presupuesto participativo al nivel municipal y/o por sectores
	5.2 Los fondos no son suficientes porque las instituciones	5.2.1 Se recomienda experimentar (más) otros arreglos en cual las instituciones estatales de base disponen de un presupuesto

	estatales de base no tienen ninguna motivación para generar más ingresos que después desaparezcan en el bolsillo central del estatal	flexible que aumentó en el momento que estas entidades generan sus propios recursos (se refiere a municipios, provincias, concejos populares, empresas etc. de manera igual)
6. Se perdió la alta calidad arquitectónica de la vivienda social después los primeros años de la revolución	6.1 La vivienda social actual no se identifica con un personaje carismático como está el caso de Pastorita Núñez en los años 60 o Eusebio Leal en el OHC.	6.1.1 Se puede promover una asociación entre cada edificio de vivienda y un arquitecto o colectivo de arquitectos (como estaba el caso con el GRUPO DE ARQUITECTOS JOVENES en el movimiento de la Micro Social en la Habana Vieja)
	6.2 Los arquitectos de la década 1960 habían pasado por una escuela de arquitectura privilegiada que el sistema actual no ofrece	6.2.1; 6.3.1. Inicialmente de forma experimental, se puede instalar una educación para arquitectos de tipo taller, en pequeños grupos, con profesores nacionales e internacionales. Implica más inversión en la enseñanza, el equipamiento y el ambiente de la escuela comparado con la situación presupuestaria de las facultades de arquitectura hoy en día. Sin embargo, el capital principal de tal escuela será su prestigio y no su inversión en moneda.
	6.3 Los arquitectos de esta época trabajaban en talleres pequeños y no en oficinas estatales con horarios fijos	(Pensando en predios como el convento Sta. Clara que parece fuera de uso actualmente)
	6.4 Los proyectos de esta época prestaron la misma atención a las áreas libres/verdes que al diseño del edificio	6.4.1 Se suscribe a los conceptos del urbanismo ecológico, en cooperación con el jardín botánico, el movimiento de la agricultura urbana y el INHEM. La densidad se limita a 350 hab/ha.
	6.5 En una organización pública siempre domina cierto burocratismo en el cual una innovación, para el superior, significa más riesgo que continuar con los costumbres de siempre. Nuevos integrantes jóvenes en corto plazo pierden su entusiasmo o cambian su empleo (fluctuación)	6.5.1 Introducir estructura menos jerárquica: por ejemplo con rotación anual de jefes o salto de decisiones por arriba del jefe inmediato. Concursos entre dos o más departamentos son otra opción para experimentar.
7 Los materiales de construcción siempre son escasos y muchas veces reservados por otros sectores de la economía ajenas de la vivienda	7.1 No faltan los materiales en general, sino componentes específicos en ciertas regiones e épocas	7.1.1 En lugar de proyectar un edificio en abstracto y buscar los materiales después se puede concebir el proyecto según de los materiales disponibles del inicio
		7.1.2 Se puede estimular la producción de materiales en alta demanda al nivel municipal y provincial y para el uso preferencial en la vivienda. En casos donde falta maquinaria e componentes indispensables que no se producen en el país se pueden considerar cooperaciones en forma de 'jointventure' internacional.

	7.2 Faltan todos los materiales	7.2.1 Revitalizar el programa de materiales alternativas o solo aplicar los productos que se habían desarrollado hace 15 años
	7.3 Se pierde mucho material en el almacenaje	7.3.1 Reducir la perdida por la introducción del presupuesto participativo donde los beneficiarios vigilan del depósito. Alternativamente, se pueden dar premios al salario de los vigilantes que reflejan los ahorros del negocio (significa menos gastos que las perdidas)
8 La productividad constructiva del MICONS no es óptima y no alcanza para satisfacer la demanda nacional de vivienda	8.1 Falta de personal técnico cualificado en el MICONS	8.1.1 Vincular gratificaciones con los salarios en relación de la productividad del departamento. Con el incremento de los ingresos hasta un nivel bastante atractivo los obreros con buena cualificación se quedan con el ministerio.
		8.1.2 Integrar un colegio de superación al MICONS en cual los empleados pueden adquirir el conocimiento especializado para lograr buenos resultados de su trabajo en el ministerio (con la obligación que se quedan min. 5 años más después de la calificación.
	8.2 Con más de 100 mil trabajadores que tiene el MICONS es difícil la coordinación y los gastos administrativos son demasiado altos.	8.2.1 Fracturar el ministerio en varias instituciones separadas
	8.3 Demasiada fluctuación del personal	8.3.1 Mejorar las condiciones de trabajo (flexibilización del horario, oficinas más elegantes, cafeterías, arreglar los baños, salarios más atractivos (con disminución de personal) Ver también 8.1.1
9 Aún la modalidad de producción de la MICROBRIGADA gusta a la gran mayoría de los cubanos, casi nadie está de acuerdo con su arquitectura y terminación de sus edificios producidos	9.1 No se conoce porque se decidió acabar con la Micro en lugar de reformarla	9.1.1 Iniciar un discurso publico sobre los aspectos que vale mantener y cuales eliminar. Se puede beneficiar del concepto que gustaba a (casi) todos, pero combinar con los requisitos de la legislación actual – por ejemplo como 'brigada cooperativa'
	9.2 La arquitectura era repetitiva	9.2.1 Cambiar a proyectos atípicos con arquitectos que seleccionan los residentes futuros
	9.3 La ubicación muchas veces no es favorable	9.3.1 Se pueden utilizar terrenos vacios dentro de la ciudad – con proyectos atípicos
	9.4 La terminación de la obra era mala	9.4.1 Organizar cursos teóricos para los constructores antes del inicio de los trabajos. Dejar organizar los futuros vecinos la contratación de las terminaciones – con un descuento al precio

		de la compra que cubre los gastos de terminación.
	9.5 Largas demoras hasta la terminación por demasiado obras sociales	9.5.1 Hoy en día no más se justifica el plus trabajo en obras sociales. Como grupo de constructores por esfuerzo propio trabajan para su alojamiento que el estado no más puede garantizar para un periodo indefinido. Sin embargo, si estado paga un salario a los autoconstructores, es como un crédito que hay que volver o pagar con una (modesta) contribución en plus-trabajo.
	9.6 Se perdió material de construcción en la escala hasta dos veces de lo que era necesario para la construcción del edificio	9.6.1 Se evita la ausencia de los microbrigadistas que deben después vivir en el edificio por la organización de la construcción sin interrupciones (por la ejecución obras sociales o priorización de materiales pos otros proyectos o sectores).
10 Las cooperativas temporales para la construcción de viviendas previstas en la Ley de la Vivienda 1984 nunca se aceptaron por la población Tampoco se aceptó la alternativa de los 'grupos de personas' previstos en la ley de 1988. Esta experiencia presenta un riesgo para introducir posibles nuevas formas de cooperativas en el futuro	10.1 Las causas no se conocen	10.1.1 Antes de arriesgar otro fracaso vale lanzar una pequeña encuesta y investigación para conocer las causas reales
		10.1.2 El estado apoya a grupos seleccionadas por sorteo para experimentar diferentes variantes de cooperativas de vivienda. La evaluación permanente de estos experimentos se acompaña con emisiones de televisión para asegurar la participación popular en la discusión y un evaluación de la popularidad de varios modelos. También ayuda que la población percibe una perspectiva para una nueva solución del problema de la vivienda en el lapso hasta que se puede generalizar un modelo
	10.2 Los autoconstructores prefieren casas individuales	10.2.1 Las opciones de tipología se arregla por la zonificación urbanística y cada una puede optar entre una apartamento en ubicación céntrico o casa particular en la periferia.
	10.3 Las reglas y condiciones no son entendidos por la población	10.3.1 Se resuelve con mejor publicidad – televisión, clip en los cines antes que empieza la película principal – afiches en los ómnibus
	10.4 La gente prefieren una vivienda de propiedad individual y piensan que no se puede como miembro de una cooperativa	10.4.1 Se pueden ofrecer varios tipos de cooperativas en forma paralela: de construcción, temporal, de copropiedad, de arrenda,...
11 En una encuesta hecho en la preparación del perfil de la vivienda, solo 20% de los autoconstructores buscaban ayuda con	11.1 No se conoce la causa	11.1.1, 11.2.1 Lanzar una investigación más focalizada
	11.2 La encuesta no era representativa	
	11.3 El servicio parece demasiado caro	11.3.1 Organizar un mes de propaganda en cual se ofrece el servicio caro

el PAC. Significa que para 80% este servicio no tiene mucho valor		a medio precio. Después se sabe si el precio era el problema
	11.4 El PAC no da las soluciones esperadas	11.4.1 Mejorar la preparación de los arquitectos y prever una evaluación del servicio prestado por los clientes
	11.5 No hay suficientes arquitectos de la comunidad	11.5.1 Ampliar la capacitación para poder entregar suficientes licencias más para el oficio del arquitecto de la comunidad - hasta cada interesado puede conseguir una cita dentro de una semana después de pedirla
	[CAUSA 11.6]	[ESTRATEGIA 11.6.1.]
12. Según de la encuesta mucha gente no son contentos con el apoyo técnico prestado por el municipio (selección de respuestas recibidos en la encuesta en la columna de las causas)	12.1.BUROCRATISMO: Todo es muy difícil; un poco ineficiente; mala calidad y desorden; dificultad en los tramites emitidos ...	12.1.1 Acompañamiento psicológico a los trabajadores. Recepción a los visitantes con una taza de café. Hojas de evaluación del cliente sobre calidad del servicio recibido con gratificación para el trabajador más receptivo.
	12.2.. VOLUNTAD: El apoyo no existe, irresponsabilidades ...	12.2.1. Buzón de reclamas
	12.3 CALIFICACION: Falta de información; personal no calificado; no son técnicos. Los arquitectos de la comunidad no saben nada; son improvisados...	12.3.1 Mejor preparación y capacitación de los trabajadores; consultas con horario fija para temas enfocados por especialistas en la temática
	12.4. RAPIDEZ DEL SERVICIO Gasto de tiempo; todo muy demorado; la lentitud es impactante; son apoyos lentos y engorrosos	12.4.1 Introducción de citas reservadas por teléfono en ciertos días; hojas de evaluación sobre el servicio recibido; mejor sistematización del trabajo
	12.5. GASTOS gasto de dinero y de tiempo	12.5.1 Revisión de tarifas; más transparencias sobre composición de los tarifas y el servicio brindado por los mismo
	12.6. RESPONSABILIDAD No dan ninguna ayuda: solo te pone aquí [albergue] cuando se te cae la casa. No da ninguna ayuda; solo vienen te tiran fotos; te dan el dictamen técnico y se van	12.6.1.; 12.7.1 Dar mejor información sobre naturaleza de los servicios prestados; los derechos del cliente; los plazos realistas para encontrar soluciones y los pasos a seguir por caso que no se puede ofrecer una solución aceptable o dentro de un plazo aceptable
	12.7. MANTENIMIENTO Porque uno va y nunca vienen a reparar nada. El edificio tiene 30 años y nunca se le ha dado mantenimiento	
13 Los problemas centrales para los constructores por	13.1 TERRENOS Las urbanizaciones con la infraestructura necesaria no avanzan en el ritmo que	13.1.1 Distribución priorizada de terrenos yermos en el tejido existente de las poblaciones y ciudades y urbanizadas. Por la mayoría, requiere una densidad mayor correspondiente a

esfuerzo propio quedan los tres elementos: terrenos, material de construcción y financiamiento	corresponde a la demanda para lotes de construcción	edificios multifamiliares: se puede entregar el mismo terreno a varios interesados por concepto de venta de azoteas.
		13.1.2 Una mejor coordinación entre las entidades responsables para el suministro de infraestructura (vial, luz, agua, alcantarillado, telecomunicación, transporte) puede acelerar la terminación de las urbanizaciones. Pero la experiencia en otros países muestra, que esta propuesta se queda bastante teórica. Mucho más eficiente será la creación de empresas especializadas en la ejecución de urbanizaciones donde todos servicios necesarios son representados con sus ingenieros y técnicos en la misma empresa (un experto puede dominar la tecnología de dos o tres servicios). Tal empresas pueden realizar una urbanización bajo un solo contrato y concentrando todas las redes en una sola excavación de la calle en menos de un año. Ciertas redes pueden funcionar de forma autónoma descentralizada – con el beneficio de ser más ecológico al mismo tiempo (ejemplos: compostaje de desechos orgánicos; tratamiento de aguas negras por tanques tipo ‘Imhoff ⁶⁹):
		13.1.3 En situaciones de alta urgencia y en casos de regularización de barrios insalubres se puede considerar la participación de la población como es la práctica en varios otros países. El estado aporte los materiales y la asistencia técnica y la población contribuye la mano de obra.
	13.2 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Durante toda la historia revolucionaria de Cuba nunca alcanzó la oferta de materiales para satisfacer toda la demanda para la construcción de viviendas	13.2.1 MEJOR APROVECHAMIENTO DE LA MATERIA PRIMA DISPONIBLE Casi toda la materia prima para la construcción viviendas es disponible en Cuba, incluso también la mano de obra necesaria. Lo que falta para su explotación es la energía y maquinaria. La energía importada hace falta sobre todo para quemar minerales con temperaturas altas (cemento, hierro, vidrio) y el transporte estos productos hasta el sitio de la obra. Sin embargo existen muchos edificios en el país que se construyeron antes que llego el petróleo a Cuba: son hechos de piedra, ladrillos, cal, yeso y arena. La maquinaria costosa se necesita sobre todo para materiales de alta resistencia, la construcción industrializada – sobre todo para la construcción en altura – y también para el transporte. Para compensar la extra cantidad de materiales arriba de lo que es disponible en el mercado y que son necesarias para ampliar la construcción de viviendas, los materiales alternativos y/o convencionales de origen local alcanzan perfectamente. Adicionalmente también ofrecen el beneficio de construcciones más saludables y más confortables en ciertos casos.
		13.2.2 CORRIGIR LAS PRIORIDADES EN LA ASIGNACION DE MATERIALES Varios materiales para la construcción son disponibles en grandes cantidades en el país pero se les asignan para proyectos con mayor prioridad económica. Tal política ignora el papel productivo de la vivienda y el rol dinamizador

		<p>económico de la construcción de viviendas. El efecto dinamizador del sector hábitat justifica asignar una más alta prioridad para la distribución de material de construcción.</p>
	<p>13.3. EL FINANCIAMIENTO El financiamiento obtenible en el Banco de Ahorro Popular ni los subsidios disponibles para las familias en necesidad no alcanzan para pagar los gastos actuales de una casa nueva o para una casa ofrecida en el mercado. Las viviendas sociales construidas que se venden por menos de 50% de su costo de producción no más son financiadas para la demanda de la población común.</p>	<p>13.3.1 LA CONSTRUCCIÓN PROGRESIVA La construcción de una casa implica un gasto enorme para un núcleo de familia en poco tiempo. En la tradición internacional de la construcción por esfuerzo propio se soluciona este problema por repartir este gasto en un periodo más largo a través de la construcción progresiva – aun al precio de baja densidad urbana y más consumo de suelo. El sistema llamada SUPPORTS de John Habraken⁷⁰ permite densidades más altas – por ejemplo combinando una estructura portante tipo IMS con la terminación progresiva utilizando materiales convencionales o alternativas.</p>
		<p>13.3.2 FINANCIAMIENTO CUMULATIVO SOCIAL (<i>rentpooling</i>) El sistema histórico de financiamiento para la vivienda social arrendada, practica exitosa en Inglaterra o Austria por decenas de años, substituye un crédito bancario por la renta proveniente de los inquilinos en viviendas ya habitadas. Aun el alto porcentaje de propietarios de viviendas que tiene Cuba se considera un avance social modelo en el mundo, se quedan unos 10% o 20% de la población (sobre todo la juventud más móvil) a quienes un alojamiento arrendada conviene más en su actual fase de vida. Por este grupo se puede construir y financiar el alojamiento arrendado.</p>
		<p>13.3.3 TRABAJO COLECTIVO (<i>sweat capital</i>) Maquinaria es un instrumento para substituir mano de obra – y vice versa. No es un secreto que la productividad de empleo en el sector estatal en Cuba es relativamente baja y que la necesaria racionalización del empleo estatal debe liberar un gran número de trabajadores. Sin embargo, el consecuente desempleo no es justificable políticamente ni socialmente. La absorción de esta fuerza de trabajo flotante en la construcción de viviendas es el clásico modelo de las microbrigadas Cubanas – y gran parte de la población está dispuesto revitalizar esta experiencia y al mismo tiempo mejorar su estándar de vida (resultado de la encuesta del perfil de la vivienda 2013)</p>
<p>14 Las tecnologías disponibles no son adaptadas a la fuerza de trabajo en la construcción por esfuerzo propio</p>	<p>14.1 La maquinaria para la construcción instalada o comprado antes del periodo especial era dirigida a la construcción industrializada (y por gran parte se queda fuera de función hoy en día). La política de vivienda actual cuenta por gran parte con la participación de la población en función de construcción por esfuerzo propio que requiere</p>	<p>14.1.1 Substitución de maquinaria por mano de obra que se encontrará liberada en el proceso de subir la eficiencia de trabajo en el sector estatal Cubano. (ver 13.3.3) (La diferencia de productividad entre el sector estatal y el sector no estatal ya se manifiesta en el diferencial de ingresos entre ambos sectores que conduce a fricciones socialmente problemáticas en una sociedad con orientación socialista.)</p>

	maquinaria de escala menor y más ligera	
15. Los barrios y focos insalubres carecen los mismos beneficios que la población en general (Insuficientes servicios básicos)	15.1 Estos lugares siempre se han visto como fenómeno temporal que se van solucionar con los programas de erradicación de viviendas insalubres	15.1.1 En lugar de desaparecer estos asentamientos aumentaron en número y tamaño durante los últimos años. Frente a la gran cantidad de personas sin ningún hogar propio y frente a la necesidad generalizada para viviendas no es probable que desaparezcan estos focos y barrios insalubres. Se justifican programas de mejoramiento de barrio en su lugar que sobre todo implican mejoramiento de infraestructura.
	15.2 Como los barrios ya existen desde muchos años, los vecinos resolvieron sus problemas de una manera u otra. Nuevas urbanizaciones sin ningún tipo de infraestructura existente reciben atención preferencial	15.2.1 En casos de regularización de barrios insalubres se puede considerar la participación de la población como es la práctica en varios otros países. El estado aporta los materiales y la asistencia técnica y la población contribuye la mano de obra. (ver 13.1.3)
16 En los condominios de la inmobiliaria para extranjeros algunos copropietarios comentaron que no pueden influir los gastos de las cargas	16.1 La parte cubana se reserva la mayoría de los votos	16.1.1 Distribución de votos proporcional a las unidades ocupadas
17. Tendencia a la disminución de las terminaciones de viviendas construidas por esfuerzo propio.	17.1 No se conocen las razones	17.1.1 Lanzar una investigación para poder evaluar la situación y encontrar las salidas mejores
	17.2 Alto aumento de los precios de materiales de construcción (después de la Ley 288) por la inclusión de impuestos de 47%	17.1.2 Proporcionar los impuestos de manera diferencial, cobrando menos para los materiales básicos y más para elementos de tipo lujo
	17.3 Alto por ciento de los materiales adquiridos por la población son destinados al mejoramiento del fondo habitacional existente	17.2.1 Ofrecer módulos para la construcción de viviendas factibles a la construcción por esfuerzo propio

4.10. Bibliografía

Castro, Fidel. 1970 (1953). *La Historia me absolverá*. La Habana : Editorial Política, 1970 (1953).

Cousins, Ben. 2007. Agrarian reform and the 'two economies': transforming South Africa's countryside. [Buchverf.] Ruth Hall und Lungisile Ntsebeza. *"The Land Question in South Africa: the challenge of transformation and redistribution*. Cape Town : Human Science Research Council, 2007, S. 220-45.

1990CubaHousing Policies in the Socialist Third WorldLondonMansell199035-70

Escaith, H. 1999. Cuba pendant la "Période spéciale": ajustement ou transition. *Cahiers des Amériques Latine, Dossier Cuba si, Cuba no ?* 1999, 31-32, S. 55-82.

García Santana, Alicia cit por: Ponce, Vigilio. Feb 25, 2013. Sobre la vivienda rural cubana. *Opus Habana / Martianos*. Feb 25, 2013.

Gomila González, Salvador. 2006. "POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE VIVIENDA SOCIAL EN CUBA" *Noviembre , Arq. salvador Gomila González*. La Habana : INV, 2006.

González Couret, Dania. 2009. *MEDIO SIGLO DE VIVIENDA SOCIAL EN CUBA*. Santiago de Chile : Universidad de Chile, 2009. S. 69-92. ISSN 0718-1299.

Gonzalez Mínguez, Nelson. 1992. La Vivienda y la Planificación Física. [Buchverf.] Grupo por el Desarrollo Integral de la Capital (ed.). *Taller sobre la política de vivienda Cuba*. La Habana : GDIC, 1992, S. 62-68.

Hamberg, Jill. 1986. The Dynamics of Cuban Housing Policies. [Buchverf.] Rachel, Hartmann, Chester Bratt und Ann Meyerson. *Critical Perspectives on Housing*. Philadelphia : Temple University Press, 1986, S. 586-624.

—. **1994.** *The Dynamics of Cuban Housing Policy*. New York : Columbia University (Ph.D. thesis), 1994.

Harnecker, C. P. (2011). 2011. New Forms of Enterprise in Cuba's Changing Economy. 2011, S. 67.

1998La Habana Guia de arquitecturaSevillaJunta de Andalucía, Consejería de Obras Publicas y Transporte199832713: 9788480951432

2006La participación popular en el proceso inversionista para la producción de viviendas en el municipio Cabaiguán.La Habana2006

León Candelario, Isabel und Rodríguez Masó, Leonor. 1990. El desarrollo de la vivienda y su distribución en el Sistema de Asentamiento Poblacionales SAP. [Buchverf.] Instituto de

Planificación Física. *II Conferencia Internacional sobre la Vivienda y el Urbanismo*. La Habana : IPF (ponencia de conferencia), 1990.

Mathéy, Kosta. 1993. *Kann Selbsthilfe-Wohnungsbau Sozial Sein?* Hamburg : LIT, 1993.

—. **1994.** Microbrigaden - die Lösung der Wohnungsnot oder ein Beschäftigungsprogramm? [Buchverf.] Kosta (ed.) Mathéy. *Phenomenon Cuba*. Karlsruhe : ORL, Universität, 1994, S. 133-147.

—. **1994.** Mikrobrigaden - eine rein kubanische Erfindung. *Phenomenon Cuba*. Karlsruhe : ORL, Universität Karlsruhe, 1994, S. 133-148.

—. **1992.** Self-Help Housing Policies and Practice in Cuba. [Buchverf.] Mathéy. Kosta. *Beyond Self-Help Housing*. London & New York : Mansell, 1992, S. 379-396.

Mesa-Lago, Carmelo und Pérez López, Jorge. 2013. *Cuba under Raul Castro. Assessing the Reforms*. Boulder : Lynne Rienner, 2013. 978 1 58826 904 1.

Mesías González, Rosendo. 1995. Las experiencias facilitadoras de los procesos habitacionales autogestionables en Cuba. Formalidad e informalidad. *Revista invi*, 10(25). Santiago de Chile : s.n., 1995.

Nahoum, Benjamin. 2011. Cuarenta años de autogestión en vivienda popular en Uruguay. El "Modelo FUCVAM". [Buchverf.] Camila Piñeiro Harnecker. *Cooperativas y Socialismo*. La Habana : Editorial Caminos, 2011, S. 219-44.

Nova González, Armando. 2011. Las cooperativas agropecuarias en Cuba: a: 1959-presente. [Buchverf.] Camila Piñeiro Harnecker. *Cooperativas y socialismo : una mirada desde Cuba*. La Habana : Editorial Caminos, 2011, S. 321-336.

Pérez Alvarez, Maiyda. 1993. Autoconstrucción con participación popular: una alternativa válida. [Buchverf.] Instituto de planificación Física. *Más Consideraciones sobre el problema de la vivienda en Cuba*. La Habana : IPF, 1993.

Picard, Gina. 01 Agosto 2013. La vivienda rural cubana: ¿bohío o barracón? *Radio Ciudad de La Habana*. 01 Agosto 2013.

Piñeiro Harnecker, Camila. 2011. *Cooperativas y Socialismo. Una Mirada desde Cuba*. La Habana : Editorial Caminos, 2011. 978-959-303-033-5.

Rabinovich, Adriana. 2010. Los intereses sectoriales de la vivienda social en Cuba. *Echo Géó (online)*. 31. Mayo 2010, S. 28.

Rivera, E., Márquez, H. und Celaya, L. E., y Montoya, . 1986. Efecto corrosivo de vidrio óptico sobre materiales. *XII Congreso de la Academia Nacional de Ingeniería*. Coahuila, México : A. C, Saltillo, 1986.

Rodríguez Montero, Gustavo Enrique. 2009. *EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA VIVIENDA Y DEMÁS BIENES.* s.l. : CENTRO UNIVERSITARIO DE SANCTI-SPIRITUS JOSE MARTI PEREZ”, 2009. -13: 978-84-692-8103-1.

Sucre Fagre, Álvaro. 2012. *Sector Informal (Áreas Urbanas no Controladas) Retos y Desafíos.* Venezuela : s.n., 2012.

Trefftz, Erich. 2011. 50 years of the urban reform law in Cuba. The anniversary of the paradigm shift. *Revista INVI* 26/72. 08 2011, Bd. 26, 72, S. 19-62.

4.11. Referencias

¹ Este subcapítulo está basado por gran parte en el capítulo 5 del tesis de doctorado de JillHamberg(Hamberg, 1994): 41-58.

²(Hamberg, 1994):11

³(Martin Zequeira, 1998)

⁴(Hamberg, 1994):12

⁵(Hamberg, 1994); 11

⁶(Cousins, 2007)

⁷(Hamberg, 1990):38; (Hamberg, 1994): 49-49.

⁸ Entrevista con Fausto Martínez en Santiago de Cuba en Marzo, 1988

⁹ Testigos de residentes desde inicio: <http://www.youtube.com/watch?v=EzoCCiRC7Nc>. Revisado 02/02/2014. Además se mantienen un alto precio en el mercado copra-venta, con alrededor de 70,000 CUC por apartamento.

¹⁰ <http://www.cubaencuentro.com/cuba/noticias/fallece-pastorita-nunez-252321>, revisado 02/02/2014

¹¹(González Couret, 2009)

¹²(González Couret, 2009)

¹³(Hamberg, 1994) y (González Couret, 2009)

¹⁴(Mathéy, 1992):186-195

¹⁵(Hamberg, 1994):100

¹⁶(González Couret, 2009)

¹⁷(González Couret, 2009)

¹⁸(Hamberg, 1994):109

¹⁹ Ley General de la Vivienda, Ley No. 48 promulgado el 27 de diciembre de 1984

²⁰ Salvador Gomila. Transcripción de la charla en la universidad de Kassel 22 Abril 2088.

²¹ Nueva ley de la Vivienda, Ley 65, aprobado 23.12.1988.

<http://www.gacetaoficial.cu/html/leygeneralvivienda.html>. revisado 27/02/2014

²²(Mathéy, 1994):140-48

²³(González Couret, 2009)

²⁴ Entrevista y Fotos: Arq. Silvia Matuk, La Habana, Diciembre 2013.

²⁵(Hamberg, 1994):227,271

²⁶ http://www.unhabitat.org/bp/bp.list.details.aspx?bp_id=1293, revisado 27/02/2014 and http://www.unhabitat.org/bp/bp.list.details.aspx?bp_id=2057 revisado 27/02/2014

²⁷ <http://www.worldhabitatawards.org/winners-and-finalists/project-details.cfm?theprojectid=8aa1e35b-15c5-f4c0-99f59f2308802d04&lang=01> revisado 27/02/2014

-
- ²⁸ Existe un video bien ilustrativo del programa: Video Plan Turquino:
<http://www.youtube.com/watch?v=RBt-dB1BL5s>. Revisado 04/02/2014
- ²⁹ INHEM. <http://www.bvsde.paho.org/vivi/cd/inhem2/reunion/tepolha3.htm>, revisado 01/03/2014
- ³⁰ http://www.unhabitat.org/bp/bp.list.details.aspx?bp_id=4036 revisado 27/02/2014
- ³¹ <http://www.worldhabitatawards.org/winners-and-finalists/project-details.cfm?theprojectid=8cf5995b-15c5-f4c0-997b214c8dfb72f7&lang=01> revisado 27/02/2014
- ³² (Rabinovich, 2010) epig. 26-28. <http://echogeo.revues.org/11695> revisado 01/03/2014;
(Escaith, 1999)
- ³³ Fuente: http://www.unhabitat.org/bp/bp.list.details.aspx?bp_id=238 revisado 27/02/2014
- ³⁴ La producción de ladrillos cerámicos, bloques y ladrillos de suelo estabilizado, cementos alternativos a partir de zeolita o cal, así como el empleo de la cáscara de arroz u otros residuos industriales y agrícolas reduce el consumo energético, comparado con la producción centralizada actual de la gran industria nacional (Rivera, et al., 1986)
- ³⁵ Tomado de las Series Estadísticas de la Dirección de Economía del Instituto Nacional de la Vivienda
- ³⁶ Información tomada de (González Couret, 2009):90
- ³⁷ Análisis del proceso experimental sobre las cooperativas no agropecuarias, realizado en el programa Mesa Redonda, de la Televisión cubana, publicado 23 de Agosto 2013.
<http://www.youtube.com/watch?v=89SjYcJjngo> revisado 28/02/2014
- ³⁸
- ³⁹ Estadística oficial del INV
- ⁴⁰ Tomado de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, 2011 (Lineamientos No.)
- ⁴¹ Grafico por Milagros López y Kosta Mathey
- ⁴² Ejemplo de la producción municipal en Santiago de Cuba:
<http://www.youtube.com/watch?v=FyUcRsEzlnC> . Revisado 08/02/2014
- ⁴³ Tabla sobre la productividad de constructores en Cuba:
<http://www.cubadebate.cu/especiales/2013/09/19/el-sector-de-la-construccion-en-cuba-retos-y-realidades/>. Revisado 08/02/2014
- ⁴⁴ (Mathéy, 1994):
- ⁴⁵ Entrevista con Máximo Andi6n, 11 Marzo 1988
- ⁴⁶ Entrevista con Máximo Andi6n, 11 Marzo 1988
- ⁴⁷ [Ciudades para un Futuro más Sostenible](http://habitat.aq.upm.es/bpal/onu00/bp862.html) c/o Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. <http://habitat.aq.upm.es/bpal/onu00/bp862.html> revisado 28/02/2014
- ⁴⁸ (Nova González, 2011)
- ⁴⁹ (Piñeiro Harnecker, 2011):324
- ⁵⁰ (Hamberg, 1994):91.
- ⁵¹ (Hamberg, 1994):281
- ⁵² <http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/cu/2010/amg.htm>, revisado 03/02/2014

-
- ⁵³(Piñeiro Harnecker, 2011):348, 385.
- ⁵⁴<http://www.cnctv.icrt.cu/noticia/primera-cooperativa-agr%C3%ADcola-fundada-por-fidel>, revisado 03/02/2014
- ⁵⁵(Nahoum, 2011)
- ⁵⁶(Hamberg, 1994):88
- ⁵⁷(Hamberg, 1994):88; (Pérez Alvarez, 1993):45 cit. en Hamberg 1994:88; (Gonzalez Mínguez, 1992); (León Candelario, et al., 1990)
- ⁵⁸(Hamberg, 1994):88
- ⁵⁹ Salvador Gomila 1988 citado por (Hamberg, 1994): 111
- ⁶⁰ La situación no ha cambiado [K.Mathey.] <http://www.cubacontemporanea.com/ritmo-de-construccion-de-viviendas-muy-por-debajo-de-lo-necesario/>revisado 13/02/2014
- ⁶¹ Encuesta del Perfil de la Vivienda, ONU Habitat Cuba, Pregunta 26.1 y pregunta 27
- ⁶²(Acosta, 2006)
- ⁶³(Sucre Fagre, 2012)
- ⁶⁴ INHEM, política habitacional de Cuba. 4.1
<http://www.bvsde.paho.org/vivi/cd/inhem2/reunion/tpolha3.htm>. revisado 01/03/2014
- ⁶⁵ (Picard, 01 Agosto 2013)
- ⁶⁶(García Santana, Feb 25, 2013)
- ⁶⁷<http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2009-01-21/aplican-proyecto-mambi-para-construccion-de-viviendas-en-areas-rurales/> revisado 16/02/2014;
- ⁶⁸<http://www.ehw.org/climate-change/climate-housing/> revisado 02/03/2014
- ⁶⁹<http://de.wikipedia.org/wiki/Emscherbrunnen>;
<http://www.sswm.info/category/implementation-tools/wastewater-treatment/hardware/site-storage-and-treatments/imhoff-tank> , http://www.euromec.net/en/doc-s-27-205-1-imhoff_tanks.aspx todos revisados 02/03/2014
- ⁷⁰<http://habraken.com/>; <http://www.habraken.com/html/supports.htm>, ambos revisados 02/03/2014

Capítulo V

Características del Fondo Habitacional

Contenido:

5	Caracterización del fondo habitacional	171
5.1	Eevolución cuantitativa y cualitativa, estructura tipológica y estado técnico	171
5.1.1	Fondo actual de viviendas	171
5.1.2	Viviendas urbanas y rurales. Grado de urbanización.....	172
5.1.3	Tipología del fondo habitacional del país	174
5.1.5	Tipológica del fondo y su evolución por tipo de construcción.	177
5.1.6	Fondo habitacional en condiciones precarias.....	180
5.1.7	Comunidades de tránsito.....	181
5.1.8	Niveles promedio de ocupación de las viviendas.....	182
5.2	Ejemplos más representativos del fondo habitacional	184
5.2.1	<i>Bohíos:</i>.....	184
5.2.2	<i>Casas coloniales S. XVII y XVIII:</i>	184
5.2.3	<i>Casas coloniales S. XVIII y XIX</i>	184
5.2.4	<i>Edificios y viviendas de la 1ª mitad del S.XX</i>.....	185
5.2.5	<i>Edificios de viviendas 2ª mitad del S.XX</i>.....	186
5.2.6	<i>Viviendas por esfuerzo propio</i>	187
5.3	Aspectos cualitativos de la vivienda	187
5.3.1	Destinos de las viviendas que se construyen por la vía estatal.....	187
5.3.2	Estándares de espacio	188
5.4	Resumen: Principales problemas encontrados	190
5.5	Debilidades, sus causas y posibles repuestas	191
5.6	Referencias bibliográficas	193
5.7	Notas de piede página	194

5 Caracterización del fondo habitacional

5.1 Evolución cuantitativa y cualitativa, estructura tipológica y estado técnico

5.1.1 Fondo actual de viviendas

De acuerdo a las cifras del Censo de Población y Vivienda del 2012,¹ el fondo habitacional actual del país asciende a 3, 885,900 unidades de alojamiento, de las cuales, 3,882,424 son viviendas con población residente, (el 99,9 %), 2,992 son locales de trabajo empleados como alojamiento y 484 son unidades de alojamiento en colectividades.¹ Por provincias, la cantidad de viviendas censadas en el 2012, son:

Gráfico 1: Viviendas censadas 2012 (miles de viviendas)

En el 2012 hubo un crecimiento de casi 400 mil unidades de alojamiento, respecto al censo del 2002. Respecto al año 1990, se logró un aumento de casi 1,290 mil, o de 33% de fondo.

Gráfico 2: Unidades de alojamiento censadas

Fuentes: Censos de Población y viviendas 2002 y 2012, ONEI Balance del fondo habitacional 1990, INV.

¹Son unidades de alojamiento utilizadas de forma permanente por un grupo de personas, generalmente sin parentesco, que hacen vida en común por razones de convivencia, salud, trabajo, educación, religión u otras causas.

5.1.2 Viviendas urbanas y rurales. Grado de urbanización

El 76 % de la población (8,442,079 habitantes) reside en zonas urbanasⁱ y el 24 % (2,721,855 habitantes, en zonas ruralesⁱⁱ que resulta en una tasa de urbanización de 72,5%. Del fondo total de viviendas, el 75% (2,945,265 viviendas) están en asentamientos urbanos y el 25 % (981,755) en asentamientos rurales. El grado de urbanización ha tenido una tendencia creciente en los últimos 50 años, en que pasó del 58,7% en 1959, al 75% en la actualidad, tal como se puede observar en el siguiente gráfico:

Gráfico 3: Evolución de la vivienda urbana y rural (en número de viviendas)

En el período de 1959 al 2012, la población del país creció en un 58 %, pasando de 7 millones a 11,16 millones habitantes, mientras el fondo habitacional creció más rápido en un 152 %, pasando de 1,560,000 a 3,927,020 viviendas.

ⁱⁱⁱ Clasifican como asentamientos urbanos los que cumplen una función político administrativa (cabecera municipal, capital provincial o nacional), los que tengan 2,000 o más residentes permanentes y posean las características siguientes: trazado de calles y ordenamiento de las edificaciones, espacios públicos, alumbrado público, sistemas de acueducto y disposición de residuales, sistema médicos asistenciales y de educación, servicios gastronómicos y comerciales, telefonía, correos, telégrafo radio y televisión.

ⁱⁱ Se consideran asentamientos rurales los que no clasifican como urbanos y que en función del número y distancia que separa las viviendas que lo componen, pueden ser concentrados o dispersos.

Gráfico 4: Crecimiento de la vivienda respecto a la población 1959 -2012

ESTUDIO DE CASO.

LA HABANA: Evolución de la capital respecto al resto del país

Es de destacar el limitado crecimiento que ha tenido la capital cubana respecto al resto del país en las pasadas 6 décadas, caso excepcional comparado con la mayoría de las ciudades capitales de nuestra Región, lo que ha sido posible por una acertada política de promover un desarrollo equilibrado de las diferentes provincias, disminuyendo la desproporcionada primacía de La Habana de la década de los años 50 del pasado siglo.

La capital del país, en el año 1953 poseía el 26,4% de la población cubana, el 29,7% del fondo total de viviendas y el 47% de las viviendas urbanas. En el año 2012, La Habana representa solo el 19,2% de la población, el 18,6% del fondo total de viviendas del país y el 19,2 % del fondo de viviendas urbanas, como puede observarse en el siguiente gráfico:

Gráfico 5: La Habana, evolución de la población y el fondo de viviendas (en % respecto al total del país)

Fuente: Censos de población y viviendas 1953.
ONEI, Censos de Población y Viviendas 2002 y 2012

Este desarrollo significó también un aumento de la calidad de vida de la población, ya que muchos asentamientos clasificados como rurales en 1953 y 1970, pasaron a ser urbanos al incrementar su población por la migración del campo a la ciudad y ampliar y mejorar la dotación de servicios de todo tipo.

5.1.3 Tipología del fondo habitacional del país

Del fondo total de viviendas del país, el 77 % corresponde a casas individuales, con 3,023,805 viviendas, mientras que los apartamentos en edificios multifamiliares representan el 17% con 667,593 viviendas y el restante 6 %, con 235,062 viviendas, está integrado por viviendas dispersas en mal estado, habitaciones en cuarterías, bohíos, viviendas improvisadas y otras viviendas en condiciones precarias.²

Existe en el país un total de 51,527 edificios multifamiliares, de los cuales, el 95% (49,377), se encuentran en zonas urbanas y el 4,2% (2,150) en zonas rurales¹. El 64% del total de edificios se concentran en la capital del país.

.Gráfico 6: Estructura de la tipología habitacional (número de viviendas y % respecto al total)

En las zonas urbanas, predominan las casas individuales, generalmente de una y dos plantas, que ascienden al 77 %, con 2,267,854 viviendas, mientras que los apartamentos en edificios multifamiliares representan el 20%, con 589, 053 viviendas, concentradas en las ciudades principales, -en especial en la Ciudad de La Habana, donde alcanzan el 49,2% del total de viviendas de la provincia- y el restante 3% (88, 358 viviendas), está formado por otros tipos de alojamiento, tales como bohíos, viviendas precarias, improvisadas, albergues de tránsito, etc.ⁱⁱ

En las zonas rurales existe también predominio de las casas individuales, en su mayoría de una planta, que ascienden al 74%, con 726, 499 viviendas, siendo los apartamentos en edificios el 23%, con 225, 804 viviendas y el restante 3%, con 29, 452 viviendas, corresponde a otros tipos de viviendas, principalmente bohíos y viviendas en condiciones precarias.

ⁱINV, Control de edificios multifamiliares, marzo del 2013

ⁱⁱ*Bohío:* Vivienda construida con paredes exteriores de yagua o tabla de palma y techo de guano.*Improvisada:* Vivienda construida con materiales no adecuados o de desechos como son: cartones, planchas metálicas, fibrocemento, etc.*Otras:* Son las no comprendidas en las clasificaciones anteriores; incluye viviendas móviles (barcos, tráiler, contenedores, etc.), refugios naturales, carpas de lona, etc.

5.1.4 Estado técnico del fondo habitacional

El estado técnico del fondo ha tenido una evolución positiva en los últimos 5 decenios. En comparación con el año 1960, las viviendas definidas en buen estado aumentaron de un 40 a un 64,8 % y las viviendas en mal estado han disminuido gradualmente, de un 17% a un 14,7 %, habiendo sido particularmente notable esta mejoría en las zonas rurales, que disminuyeron sus viviendas en mal estado de un 75% a un 38%, debido principalmente a la construcción de más de 300 nuevas comunidades agropecuarias por la vía estatal y las cooperativas de producción agropecuaria.

Gráfico 7: Evolución del estado técnico del fondo 1960-2012 (en %)

Fuentes: Ministerio de Obras Públicas. *Sobre el problema habitacional en Cuba*. Mayo 1962
ONEI. *Censos de Población y Viviendas 1981 y 2012*.

Las viviendas en buen estado técnico constructivo solo requieren de acciones de conservación, las viviendas en regular estado requieren reparaciones menores, reparación o sustitución de cubiertas, carpintería en mal estado, etc., Los 576,772 viviendas en mal estado, se estima que unos 37% pueden ser rehabilitadas y 63% deberán ser repuestas por resultar irreparables

Gráfico 8: Estado técnico de la vivienda según del censo

El estado técnico más favorable se encuentra en el oeste del país incluso la capital con más del 70% de su fondo en buen estado constructivo. Las más desfavorables se encuentran en el oriente con menos de 60% de su fondo en buen estado.

La valoración que se muestra del estado técnico es la obtenida por las estimaciones hechas por los enumeradores del Censo de Población y Viviendas, compatibilizadas con el INV, lo que arroja resultados aproximados del estado técnico del fondo, que se clasifica en bueno, regular y malo, de acuerdo a las afectaciones declaradas por las personas censadas.ⁱ

Gráfico 9: Opinión de familias entrevistadas sobre la calidad de su vivienda

ⁱ Existe un procedimiento implementado por el INV para la determinación más precisa del estado técnico de la vivienda, que asigna una puntuación a cada elemento componente de la vivienda y clasifica su estado en Óptimo, Bueno, Regular, Malo e Inhabitable, el cual no está en uso y se emplea solo para casos especiales, tasaciones, estudios puntuales y otros, ya que requiere de un levantamiento específico hecho por profesionales y técnicos de la construcción. Estos controles los realizan sistemáticamente de oficio las Direcciones Municipales de la Vivienda a través de los departamentos de control del fondo y son agregadas a nivel de provincias y del país. Cada 10 años, estas estadísticas que se llevan de forma continua, se comprueban con los datos del Censo de población y viviendas, para una mayor certeza de su veracidad.

La clasificación del estado técnico en solo tres variantes es algo cruda y no necesariamente coincide con la percepción de los residentes. En la encuesta de 250 familias hecha por el Perfil de la Vivienda en 2013 los habitantes, en general, están diferenciando más sobre la cualidad de su vivienda como se ve en el gráfico precedente (aún esta valoración se refiere a más criterios que solo el estado técnico). Además, en dependencia de la situación de propiedad de la casa se puede observar una diversión notable comparada con la medida del promedio (gráfica siguiente): los constructores por esfuerzo propio igual como los dueños de un apartamento en un edificio múltiple dan mucho más valor a su vivienda que los albergados en su alojamiento asignado.

Gráfico 10: Valorización de su vivienda por tipología de tenencia y acceso inicial

En conclusión se nota que la calidad de la vivienda percibida por los dueños exhibe mucha variabilidad y el valor de las estadísticas corrientes no muestra todo el espectro de la realidad cotidiana. Vale analizar a resolver las circunstancias porque algunos dueños perciben su situación habitacional mucho peor que otros.

5.1.5 Tipológica del fondo y su evolución por tipo de construcción.

Tradicionalmente, la presencia predominante de ciertos materiales en la construcción se consideraba un buen indicador para medir la calidad de un edificio. Así, una casa hecha de materiales locales, como de origen vegetal o de tierra (presentes típicamente en el campo y en barrios marginales), calificaban como la peor categoría, calidad IV a VII. Al contrario, un edificio construido completamente de ladrillo o concreto se calificaba como mejor, calidad I – independiente de su estado de deterioro o mantenimiento. Según de esta definición, la calidad constructiva del fondo ha tenido una evolución positiva en la etapa posterior a la década de los años 50 del pasado siglo – sobre todo en consecuencias del uso masivo del concreto.¹ Según del censo del 1953, el 50.1% del fondo de viviendas

¹ Aunque la clasificación tipológica de esa época difiere de la actual, se ha tratado de agrupar la descripción anterior de las tipologías, de forma más similar a la actual, para poder determinar la evolución cualitativa del fondo habitacional.

de esa época estaba formado por *bohíos*, *chozas*ⁱ de *yaguas*,ⁱⁱ *guano*ⁱⁱⁱ y viviendas improvisadas³. En el año 2012 con un fondo de viviendas arriba de 2,5 veces superior, la parte de construcciones peores (clasificación IV a VII) se había reducido al 22%, como puede observarse en el siguiente gráfico:

Gráfico 11: Evolución de la calidad de la vivienda 1953-2012

(En % del total de viviendas del país)

No obstante el mejoramiento experimentado respecto a la durabilidad de la construcción de fondo habitacional, existen aun 445,000 viviendas de materiales menos resistentes (tipología IV-VII) la calidad por sus materiales componentes. Sin embargo, muchos especialistas argumentan a favor de revisar los parámetros de la clasificación vigente de las tipologías constructivas, establecida hace varios decenios, para adecuarlas a las tecnologías y sistemas constructivos actualmente en uso y hacerlas más comparables con los indicadores internacionales.

ⁱ Cabaña de madera cubierta de ramas o paja, utilizada normalmente por pastores o gente del campo, También vivienda pobre de cualquier material. (www.worldreference.com).

ⁱⁱ Tejido fibroso que rodea la parte superior del tronco de la palma real.

ⁱⁱⁱ Guano es una palma que crece en Cuba

Tabla 1: Tipología constructiva de la vivienda

Tipología constructiva de la vivienda ⁴			
Categoría	Paredes	Techos	Pisos
I	Paneles prefabricados de hormigón, armado o no, bloques de hormigón, ladrillos de barro cocido, sillería *, mampostería*	Losa de hormigón armado fundida in situ, losas prefabricadas de hormigón armado, viguetas de hormigón armado pretensada con bovedillas de hormigón o barro cocido, o formaletas y carpetas de hormigón armado fundidas in situ	Granito, mármol, terrazo integral, baldosas de terrazo pulido, losetas hidráulicas de primera calidad, losetas de cerámica vidriada.
II	Bloques de hormigón, ladrillos de barro cocido, sillería *, mampostería, bloques o ladrillos prensados de suelos estabilizados, tapial, canto	Bóvedas, cúpulas o arcos de bloques de hormigón, ladrillos de barro cocido o prensados de suelos estabilizados u otro elemento que garantice su durabilidad, viguetas de hormigón armado o pretensadas con losas planas o abovedadas de hormigón, barro cocido, suelos estabilizados, canto, ferrocemento, etc.	Baldosas de terrazo, losetas hidráulicas, losetas de barro cocido vidriadas.
III	Bloques de hormigón, ladrillos de barro cocido, sillería *, mampostería*, bloques o ladrillos prensados de suelos estabilizados, canto, tapial, apisonado, adobes, planchas de ferrocemento, madera dura o maderas preciosas	Soportería de viguetas de hormigón armado o pretensadas, metálicas o de madera aserrada, cubierta de tejas de barro, asbesto cemento o mortero vibrado (TEVI).	Losetas hidráulicas, losas de barro cocido, pisos de mortero de cemento pulido.
IV	Bloques o ladrillos prensados de suelos estabilizados, mampuesto, canto, tapial, adobes, embañado.	Soporte de viguetas metálicas o madera aserrada o rolliza, cubierta de planchas metálicas conformadas o de cemento y fibras vegetales	Losetas hidráulicas, morteros de cemento pulido.
V	Madera serrada o tabla palma	Soporte de madera rolliza, cubierta de guano, tejas de cartón asfáltico, papel embread	Losetas hidráulicas, mortero de cemento pulido, lajas de piedra.

*Sillería: Muros de bloques o piezas de piedra labrada o aserrada, unidas con morteros de cal o hidráulicos.
 *Mampostería: Muros conformados con piedras sin labrar y morteros de cal o hidráulicos.

- En caso de no coincidir las soluciones de paredes y techos, se clasificará la tipología por la solución de pared o techo de menor categoría.
- En los pisos se determinará la clasificación por el material predominante en la superficie total del piso, la cual no podrá ser superior a la clasificación que resulte de las paredes y techos.

La Tipología VI sólo se empleará para la clasificación estadística del fondo existente y no como tipología del plan de construcción de viviendas

<p><i>Figura 3: Tipología III (con techo ligero).</i> <i>Foto Salvador Gomila</i></p>		
<p><i>Figura 6: Tipología 6 con muros hechos de madera rústica en el barrio el Canal, la Habana</i></p>		

5.1.6 Fondo habitacional en condiciones precarias

El fondo de viviendas precarias incluye las viviendas dispersas en zonas rurales, los barrios y focos precarios o insalubres y las viviendas o habitaciones en cuarterías y ciudadelas.¹ El fondo precario actual asciende a 290 mil 295 viviendas, que representa el 7,4% del fondo total y cuya estructura puede observarse en la siguiente tabla:

Tabla 2: Asentamientos y viviendas precarias en Cuba en 2012

Total	Viviendas precarias						
	dispersas	en barrios insalubres		en focos insalubres		en cuarterías y ciudadelas	
	Viviendas	Barrios	Viviendas	Focos	Viviendas	Edificios	Viviendas
290,295	107,310	606	94,620	305	10,727	8,936	77,009

Fuente: INV, Control de viviendas precarias, diciembre 2012

La Habana concentra el mayor volumen de viviendas precarias, que ascienden a 80,665 viviendas, de ellas 25,919 en 169 barrios y focos insalubres y 59,746 viviendas en 6,746

¹Ciudadelas y Cuarterías se llaman así por su origen, unas se construyeron para la especulación y otras fueron residencias unifamiliares que se tugarizaron. Recién iniciada la Revolución, todos sus ocupantes fueron declararon usufructuarios.

cuarterías y ciudadelas. La capital también cuenta la mayor cantidad de viviendas en estado crítico, con 946 edificaciones en situación de emergencia, de ellas 302 edificios multifamiliares, 394 ciudadelas y 250 casas con peligrosidad estructural. Los municipios más críticos son Habana Vieja y Centro Habana, que poseen el 61% del total de edificaciones críticas de la provincia y en especial La Habana Vieja, que no obstante los ingentes y significativos esfuerzos que se han venido desarrollando para su rehabilitación, mantiene aun 352 edificaciones en estado crítico, con 3,240 viviendas y cerca de 10 mil ocupantes.⁵

5.1.7 Comunidades de tránsito

En el país no hay personas viviendo en las calles o familias sin techo. Para las familias que han perdido sus casas por fenómenos hidrometeorológicos, derrumbes, peligro estructural u otras causas, existen comunidades de tránsito, que son instalaciones atendidas por el Estado para proveer alojamiento a estas personas hasta la solución definitiva de sus viviendas.

Hay 6,993 núcleos con 21 mil 194 personas con categoría de albergados. De ellos, hasta junio del 2013, se alojaban 4,189 núcleos en 117 comunidades de tránsito. Los restantes 2,804 núcleos albergados se alojaban en 270 locales adaptados a estos fines y en viviendas del fondo o de familiares.

Tabla 3: Núcleos y personas albergadas en Cuba en 2013

Total de albergados		De ellos, en locales adaptados			En comunidades de tránsito			En viviendas del fondo ⁱ		
Núcleos	Personas	Cant.	Núcleos	Personas	Cant.	Núcleos	Personas	Cant.	Núcleos	Personas
6,993	21,194	270	2,008	5448	117	4,189	13,368	177	796	2,358

Fuente: INV, Dirección de Economía, Control de albergues y albergados, junio 2013.

De los núcleos albergados, el 25% lo han sido por afectación de los huracanes, el 36% por derrumbes ocasionales y el 38% por el estado crítico de las edificaciones, por causas sociales u otras.

Figura 7: Edificio de Albergue en Miramar. Foto: Salvador Gomila

Figura 8: Albergue en Cento Habana. Fuente: Colección E. Treffts

Figura 9: Albergue en una anterior tienda. Fuente: Colección E. Treffts

ⁱFamilias que viven en casas de familiares, amistades o permanecen en su vivienda inhabitable.

La capital del país concentra la mayor cifra de núcleos y personas albergadas, que asciende a 5, 619 núcleos (el 80% del total) con 18, 137 personas (el 86% del total). De ellos, 4, 015 núcleos viven en 109 comunidades de tránsito, 1, 290 en locales adaptados y 214 en casas de familia. En segundo lugar está Santiago de Cuba, que tiene 695 núcleos albergados (el 10% del total), con 1, 307 personas (el 6% del total) en 6 comunidades de tránsito, 3 locales adaptados y 25 viviendas del fondo.

Muchos de estos albergues no poseen todas las condiciones técnicas y constructivas adecuadas, por lo que el mejoramiento de estas instalaciones y la solución habitacional gradual, pero definitiva de las familias albergadas, resulta una de las prioridades de los planes de construcción y rehabilitación de viviendas, tanto por la vía estatal, como mediante la facilitación de recursos y medios a aquellas familias albergadas con posibilidades de solucionar sus problemas por esfuerzo propio. La encuesta conducida para la preparación del Perfil de Vivienda en 2013 mostro que entre los 50 albergados entrevistados unos 45% ya vivían entre 6 y 10 años en su alojamiento, y otros 10% por 11 años o más.

Gráfico 12: Albergados: tiempo de residencia en su vivienda actual

5.1.8 Niveles promedio de ocupación de las viviendas

El índice actual de personas por vivienda con residentes permanentes ha disminuido gradualmente de 4,72 en 1960 a 2,84 en el 2012, con una notable reducción de los niveles promedio de hacinamiento. No obstante, aun se mantiene un nivel de hacinamiento en 254, 452 viviendas, que en el 2010 presentaban un déficit de 290,661 habitaciones para dormir, mientras que en ese mismo año, 606 mil viviendas presentaban un exceso de 744, 221 cuartos para dormir. El desbalance entre excedentes y déficits de dormitorios, se explica en primer lugar por su ubicación fija y la migración interna: las habitaciones disponibles no se encuentran en los lugares donde la demanda es mayor. Otra posible causa puede ser la inamovilidad de transferencias de propiedad por compraventa de viviendas entre particulares durante decenios, situación que puede tener una tendencia de reajuste a partir de la liberación de compraventas en el 2012.

Tabla 4: Disponibilidad de cuartos para dormir en las viviendas 2010

TOTAL DE VIVIENDAS	EXCEDENTES DE CUARTOS		DEFICIT DE CUARTOS	
	Viviendas	Cantidad	Viviendas	Cantidad
3 927 020	605 936	744 221	254 452	290 661

Fuente: ONEI, Encuesta Nacional de Ocupación 2010.

El desbalance principal se produce en La Habana, con un déficit de 40,429 cuartos en 37,426 viviendas, mientras posee un excedente de 130,505 cuartos en 106,209 viviendas.

5.1.9 Problemas fundamentales de sus viviendas

Como se puede observar en el gráfico siguiente, el problema de hacinamiento se concentra en los albergues. Entre las familias que viven en edificios Múltiples los mayores problemas están identificados con el estado constructivo general, así como los problemas de cubierta y con los muros y paredes. En cuanto a las ciudadelas, las dos principales problemáticas están asociadas con el estado constructivo general y con el hacinamiento, reflejando la compleja situación que se concentra en este tipo de viviendas. Aquellas familias que viven en viviendas de autoconstrucción terminadas consideran que sus principales problemáticas están asociadas con la cubierta, y en menor medida con la pintura y el estado constructivo en general.

Gráfico 13: Problemas fundamentales de su vivienda
(Fuente: encuesta de 250 viviendas, ONU Habitat 2013)

5.2 Ejemplos más representativos del Fondo Habitacional Principales tipologías predominantes en el país

5.2.1 Bohíos:

Bohíos son las viviendas tradicionales de los campesinos cubanos desde principios de la colonización española, construidas con tablas de palma y techos de guano. Su presencia en el fondo ha ido disminuyendo notablemente a partir de los años 60 del pasado siglo, en que representaban la mitad del fondo habitacional del país.

<p><i>Figura 11: Bohío en la montaña Foto: S. Gomila</i></p>	
.	.

5.2.2 Casas coloniales S. XVII y XVIII:

En la segunda mitad del S. XVII comienza un auge constructivo de casas y residencias en las principales villas fundadas a partir del S. XVI, principalmente en la Habana, Santiago de Cuba, Puerto Príncipe (hoy Camagüey), Sancti Spíritus, y Trinidad, con una marcada influencia de la arquitectura mudéjar del sur de España. Actualmente son en general, edificaciones protegidas como patrimoniales.

<p><i>Figura 15: Patio de un palacio del siglo XVII</i></p>			
.	.	.	.

5.2.3 Casas coloniales S. XVIII y XIX

Desde finales del S. XVIII comienza a gestarse un movimiento de modernidad, que se plasma con mayor intensidad en el S. XIX, y se caracteriza por la edificación de espacios

urbanos y casas quinta, mayoritariamente de estilo neoclásico. Comienza el surgimiento de nuevas barriadas en La Habana y demás capitales de provincia para huir del congestionamiento de los antiguos cascos urbanos.

<p>Figura 16: Residencia noble del siglo XVIII en la Plaza Vieja de La Habana Foto: S. Gomila</p>	<p>Figura 17: Edificio con apartamentos del año 1800 Foto: Salvador Gomila</p>	<p>Figura 18: Residencia en calle Cuarteles, La Habana Vieja</p>	<p>Figura 19: Residencia urbana del siglo 19 en La Habana</p>

5.2.4 Edificios y viviendas de la 1ª mitad del S.XX

Con el advenimiento del S. XX se inició el período republicano y se produjo una explosión urbana que configuró la ciudad capital y otras capitales de provincias, caracterizada, en las primeras tres décadas, por una marcada influencia del eclecticismo. Existen actualmente unas 250 mil de viviendas de esta etapa, la mayoría con edades cercanas o de más de un siglo y marcado deterioro por falta de mantenimiento, resultando su rehabilitación o reposición, un reto importante al país.

<p>Figura 20: Casa Art Nouveau del año 1910 en Centro Habana (Gloria y Apodace). Foto Colección Treffts</p>	<p>Figura 21: Edificio Art Nouveau en Centro Habana</p>	<p>Figura 22: Casa Mariabloscade 1929 in Centro Habana</p>	<p>Figura 23: Casa Eclesiástica en el Vedado, La Habana</p>

Los años 40 y sobre todo los años 50 del pasado siglo, marcan el auge del movimiento moderno, caracterizado por la influencia de postulados internacionales con raíces de nuestra tradición arquitectónica. Se construyeron más de 430 mil viviendas en residencias y edificios en altura y se desarrollaron nuevos repartos residenciales, en especial en La Habana.

<p>Figura 27: Edificio de Apartamentos en Miramar, calle 18, años 1950</p>			
.	.	.	.

5.2.5 Edificios de viviendas 2ª mitad del S.XX

En la etapa revolucionaria, se dio prioridad a la construcción masiva estatal de edificios de viviendas urbanas para la población. A principios de la década del 70, se constituyó el movimiento de microbrigadas, que edificó más de 40 mil viviendas con y para los colectivos de centros laborales en todo el país. Se desarrolló también en esta etapa la construcción de más de 300 nuevas comunidades agrícolas por organismos estatales y cooperativas agropecuarias para mejorar las condiciones habitacionales de la población rural.

<p>Figura 31: Asentamiento Rural Las Terrazas en el occidente de la isla</p>			
<p>Figura 35: Reciente desarrollo en altura al lado del Malecón de La Habana. Foto: Salvador Gomila</p>			

En las décadas posteriores a los años 70, se edifican edificios en altura en La Habana y demás capitales provinciales con diferentes sistemas constructivos. A partir de los años 80 se construyen por el Estado edificios de apartamentos con fines inmobiliarios en La Habana.

<p><i>Figura 37: Edificio de apartamentos con fines inmobiliarios construido en 3 y 20 Miramar, Playa, La Habana</i></p> <p><i>Foto: Salvador Gomila</i></p>		
--	---	--

5.2.6 Viviendas por esfuerzo propio

Ha sido y es en la actualidad una de las vías principales de producción de nuevas vivienda. En el12, el 30% del total de viviendas se han construido por esta vía.

<p><i>Figura 40: Casa construido por los mismos habitantes en las afueras de S. Miguel de Padrón</i></p>			
---	--	---	--

5.3 Aspectos cualitativos de la vivienda

5.3.1 Destinos de las viviendas que se construyen por la vía estatal

El destino principal de las viviendas que se construyen en el País por la vía estatal, ha estado dirigido en primer lugar a la reposición de viviendas destruidas totalmente por los huracanes, la estabilización de la fuerza laboral de los principales sectores productivos, el respaldo a otros objetivos económicos y sociales, tales como la erradicación de condiciones habitacionales precarias y para la estimulación de los trabajadores con méritos laborales y sociales: médicos internacionalistas, deportistas, trabajadores de vanguardia, etc. Los principales destinos de las viviendas construidas por el Estado en el año 2012, se comportaron en las siguientes proporciones:.

Gráfico 14: Destino de las viviendas construidas por el estado en el año 2012

5.3.2 Estándares de espacio

En las estadísticas censales se capta el número de habitaciones por vivienda y la cantidad de habitantes por vivienda. Es reconocido que existe un problema de hacinamiento por déficit de habitaciones para dormir en una parte del fondo de viviendas, mientras existe al mismo tiempo, en mayor medida, muchas casas con amplios espacios y cuartos sobrantes, sobre todo en construcciones que tienen su origen antes de la revolución. Pero no se dispone de estadísticas sobre la superficie disponible por persona – información necesaria para la formulación de políticas, planes y una cifra común en las estadísticas internacionales y comparativas.

Para suplir en cierta forma la carencia de esta información, se incluyó este aspecto en la encuesta de 250 hogares realizada en el marco de este Perfil. Los resultados promedios para la superficie de la vivienda andan entre 79m² en el caso de los albergues y 114m² en los edificios múltiples visitados – considerablemente más que en la mayoría de países más afluentes. En consecuencia, el índice promedio de superficie por persona con 25 m² es confortable, aunque los valores promedio no ilustran la situación en cada uno de los casos de alojamiento.

Gráfico 15: Superficie de vivienda por persona encontrada por la encuesta en m²

Gráfico 16: Superficie promedio de la vivienda en m² por tipología

Cierto, un valor de promedio no da ninguna información sobre la situación en cada uno de los casos. Específicamente en los edificios históricos de La Habana hay cierta sobre-

población por la residencia de los residentes por varias generaciones y la atractivita de la ubicación céntrica que reduce la motivación para mudarse hasta barrios menos poblados.

Una solución dada por los residentes para ampliar el espacio en las viviendas con situación de hacinamiento, ha sido la construcción de entrepisos, conocidos localmente como “Barbacoas”, que han proliferado en construcciones viejas de elevados puntales, principalmente en edificios múltiples, albergues y ciudadelas.

Gráfico 17: Presencia de Barbacoas en las familias entrevistados

Figura 41: Construcción de un Barbacoa en Centro Habana

5.4 Resumen: Principales problemas encontrados

- La existencia de condiciones precarias en 290 mil viviendas en focos, barrios insalubres, cuarterías y ciudadelas en el país.
- La necesidad de rehabilitar o reponer 445 mil viviendas de mala calidad por sus materiales componentes.
- La existencia de 1,5 millones de techos ligeros vulnerables a los huracanes
- La desfavorable calidad constructiva de las provincias orientales y Pinar del Río.
- La existencia de 946 edificaciones en situación de emergencia en la capital, de ellas 302 edificios multifamiliares, 394 ciudadelas y 250 casas con peligrosidad estructural, con prioridad a los municipios más críticos: Habana Vieja y Centro Habana.
- La existencia de 6, 993 familias albergadas, de ellas 5, 619 en La Habana.
- Las malas condiciones constructivas en parte de las comunidades de tránsito.
- La existencia de 254, 452 viviendas con niveles de hacinamiento.
- La clasificación vigente de las tipologías constructivas no se corresponden con las tipologías en uso.
- Los procedimientos vigentes para la determinación del alcance de las acciones constructivas no reflejan la realidad de la evolución del fondo.

5.5 Debilidades, sus causas y posibles repuestas

8 Problemas	14 Causas	14 Estrategias de respuesta
ÉSTADO TECNICO DEL FONDO DE LA VIVIENDA		
1. La existencia de 290 mil viviendas en barrios y focos insalubres, cuarterías, ciudadelas dispersas en el campo – de las cuales, el 28% se ubica en la Habana	1.1 El estado crítico del fondo heredado de la etapa pre revolucionaria	1.1.1.- El déficit heredado de la época pre revolucionario es una tarea a parte de la renovación y sustitución del deterioro permanente y justifica un esfuerzo masivo para eliminar este fenómeno. Justifica una movilización masiva participación (similar al ejemplo de la campaña de alfabetización en 1959) limitada a un periodo corto, por ejemplo 2 meses.
	1.2 Las migraciones del campo a las ciudades.	1.2.1.- Los recién llegados migrantes nunca tienen acceso a una vivienda propia en casi ningún país del mundo, además no saben cuál tiempo se van a quedar. Se recomienda un programa de viviendas sociales para alquiler.
	1.3.-La insuficiencia de recursos materiales y financieros para una solución a corto plazo.	1.3.1. Considerar programas más flexibles de créditos financieros incluyendo elementos de ahorro y subsidio. En forma de micro crédito se pueden aplicar a viviendas semilla expandibles.
2. La existencia de 567 mil viviendas en mal estado técnico, de cuales 213 mil son rehabilitables y 354 mil resultan irreparables.	2.1.-Es inevitable el deterioro natural del fondo por su avanzada edad.	2.1.1. , 2.2.1, 3.1.1 Se recomienda establecer diferentes entidades con responsabilidades para el mantenimiento / renovación de casas por un lado y la nueva construcción por otro, preferiblemente al nivel del municipio.
	2.2.- El deterioro acumulado del fondo por la ausencia de una mayor prioridad de los planes de vivienda hacia las acciones de conservación y rehabilitación.	
3.-Más de 20 mil personas están temporalmente (hasta 10 años en algunos casos) alojadas en albergues y en la mayoría de los casos, desde hace varios años y muchas de estas instalaciones no poseen las condiciones constructivas adecuadas.	3.1.-La pérdida de edificaciones que por su mal estado técnico, se han convertido en inhabitables.	3.1.2 Ofrecer alojamiento en viviendas prefabricadas de alto estándar como le hizo la Oficina del Historiador en la calle. Mantener la prioridad en los planes de vivienda hacia la solución definitiva de las familias albergadas.
	3.2.-Insuficiente mantenimiento constructivo a los albergues en mal estado.	3.2.1.-Destinar mayores recursos por el plan para la reparación de los albergues y comunidades de tránsito en mal estado.
CLASIFICACIÓN DEL FONDO DE VIVIENDAS		
4.-La clasificación del estado técnico en solo	4.1.-Ausencia de necesidad urgente de la clasificación	4.1.1 Definir en primer lugar los fines de la clasificación y definir los criterios en función de los mismos.

tres variantes (B, M, R) resulta muy simple, no caracteriza debidamente el fondo y no refleja la evolución real del estado técnico.	ción a parte de la compilación de estadísticas.	Probablemente alcanza la definición de un estándar mínimo para una vivienda habitable.
		4.1.2 & 5.1.2 Considerar la combinación de los dos sistemas de clasificación por una sola que combine el valor de uso y económico en vista su posible uso por las autoridades.
5.-La clasificación vigente de las tipologías constructivas (I hasta VII) no representa la posible combinación de materiales en una vivienda contemporánea y menos se puede relacionar con la cualidad de la misma	5.1.-La clasificación vigente data de hace más de 40 años y no ha sido sustituida por una más adecuada a las tipologías actualmente en desarrollo.	5.1.3 No es evidente la necesidad de tal clasificación pues no dice mucho sobre la cualidad de la vivienda. Sera más útil una clasificación del valor de uso, incluyendo la información sobre áreas libres, balcones, instalaciones hidráulicas, presencia de hongos, etc. Que permite dar un valor catastral relevante para compensación en caso de pérdida, eventuales impuestos sobre compra-venta, suelo etc.
6.0 No se generan estadísticas sobre la superficie de vivienda disponible por persona	6.1.-No se ha valorado la necesidad y las posibilidades de captación de estas estadísticas	6.1.1. Incluir una pregunta en el censo sobre la superficie de la vivienda
OCUPACIÓN DE VIVIENDA Y EDIFICIOS		
6.-En ciertas tipologías de alojamiento se manifiesta un alto nivel de hacinamiento – afectando hasta 250 mil hogares.	6.1.-La carencia de acceso de las familias en condiciones de hacinamiento a los medios y recursos materiales y financieros para realizar ampliaciones a sus viviendas	6.1.1.- Mantener e incrementar en lo posible las facilidades a las familias de bajos recursos para acceder las acciones de ampliación de sus viviendas, mediante créditos y subsidios.
8.-La modificaciones hechas por los ocupantes de un alojamiento en un edificio, a veces causan daños estructurales y afectan la imagen arquitectónica y urbana	8.1.-La necesidad de crecer en espacios en la vivienda para paliar el hacinamiento	Iniciar nuevo programa de permuta 2x1 en cual se pueden combinar varios alojamientos en una solo vivienda ofreciendo más espacio para familias numerosos.
	8.2.-La ausencia de un asesoramiento técnico adecuado para la realización de estas obras	8.2.1.-Brindar por el PAC el debido asesoramiento en los diseños y control de la ejecución a las personas que soliciten realizar estas modificaciones en sus viviendas, siempre que resulte factible técnicamente.
	8.3.-La ausencia de un control urbano eficiente que impida la violación de normas y reglamentos de la construcción	8.3.1.-Elevar el conocimiento sobre el peligro de intervenciones en los elemento estructurales de un edificio y sus instalaciones eléctricas y sanitarias.

5.6 Referencias bibliográficas

Censos de Población y viviendas 2002 y 2012, ONEI Balance del fondo habitacional 1990, INV.

Tipologías habitacionales 2012, INV

INV, Estado Técnico el Fondo, 2012.

Ministerio de Obras Públicas. Sobre el problema habitacional en Cuba. Mayo 1962

ONEI. Censos de Población y Viviendas 19 81 y 2012.

ONU HABITAT Cuba 2013 Encuesta del Perfil de la vivienda Tribunal Superior Electoral, Oficina Nacional el Censo, Censo de población y vivienda de 1953.

INV, Control de viviendas precarias, diciembre 2012

INV, Dirección de Economía, Control de albergues y albergados, junio 2013

ONEI, Encuesta Nacional de Ocupación 2010.

5.7 Notas de pie de página

¹<http://www.one.cu/informenacional2012.htm> revisado 24/04/2014

²*Fuente: Situación del fondo habitacional 2012. INV*

³ Tribunal Superior Electoral, Oficina Nacional el Censo, Censo de población y vivienda de 1953.

⁴**Invalid source specified.** <http://www.bvsde.paho.org/bvsasv/e/diagnostico/Cuba.pdf>

⁵*INV; Edificaciones en estado crítico en La Habana, Febrero del 2013.*

Capítulo 6

Conservación y rehabilitación del fondo habitacional

Contenido

6	Conservación y rehabilitación del fondo habitacional	197
6.1	Deterioro del fondo habitacional	197
6.1.1	Caracterización del deterioro y sus causas	197
	<i>Edad del edificio</i>	197
	<i>Uso de materiales inadecuados para la construcción y renovación</i>	198
	<i>Mala calidad de la construcción original</i>	198
	<i>Exposición a efectos climáticos (agresividad ambiental)</i>	199
	<i>Intensidad y tipo de uso (hacinamiento, aspectos culturales)</i>	200
	<i>Inversión insuficiente en medidas de mantenimiento</i>	200
6.1.2	Los daños observados con más frecuencia	201
6.1.3	Riesgos provocados por el deterioro	202
	<i>Impacto humanos y pérdidas materiales</i>	202
	<i>Impacto social</i>	203
	<i>Impacto cultural</i>	204
6.1.4	Necesidades de mantenimiento, mejoramiento y renovación	204
6.2	Gestión para la conservación y recuperación del fondo	206
6.2.1	Mantenimiento y reparaciones.....	206
6.2.2	Modernización, ampliación y remodelación	208
6.2.3	Rehabilitación integral.....	210
6.2.4	Reconstrucción	211
6.3	Recursos para la conservación y rehabilitación.....	213
6.3.1	Financiamiento	213
	<i>Casas unifamiliares</i>	214
	<i>Edificios de apartamentos</i>	214
	<i>Conservación de monumentos</i>	216
	<i>Recuperación post desastre</i>	216
6.3.2	Materiales, tecnologías y mano de obra calificada.....	216
6.4	Principales actores que intervienen.	217
6.5	Desafíos, causas y posibles estrategias de respuesta.....	218
6.6	Bibliografía	223
6.7	Fuentes y referencias	224

6 Conservación y rehabilitación del fondo habitacional

6.1 Deterioro del fondo habitacional

Este capítulo aborda el deterioro del fondo habitacional, sus causas, condiciones y posibles estrategias para enfrentarlo. La conservación y rehabilitación del fondo de viviendas constituye uno de los retos principales del desarrollo habitacional de Cuba, tanto por su magnitud y grado de complejidad, como por las limitaciones de recursos y la necesidad de mejorar la organización de los procesos.

6.1.1 Caracterización del deterioro y sus causas

Actualmente, se estima que más de 1 millón de viviendas en regular y mal estado de construcción acusan un deterioro acumulado, no contando otros daños en la terminación, las redes o la decoración que pueden a largo plazo causar más daños estructurales y afectar el bienestar y la salud de los habitantes. En 2008, el Instituto Nacional de la Vivienda (INV) informó que 85% de los edificios con más de tres plantas requieren reparaciones y que, sobre todo, no se hacen por falta de materiales. Según el Historiador de la Capital, Eusebio Leal, La Habana Vieja se derribó un promedio de tres edificios por día en 2009.¹ Según el Censo de Población y Vivienda 2012 el 48,3% de las viviendas sufren filtraciones.

El origen del problema es multi-causal, aun los factores que contribuyen a los daños son:

- Edad del edificio
- Calidad de la construcción original
- Materiales usados para la construcción y su renovación
- Exposición a efectos climáticos
- Intensidad y tipo de uso
- Inversiones en obras de mantenimiento
- fallas en la gestión para la conservación

*Figura 1: Derrumbe en la Calle Neptuno, Centro Habana.
Foto Erich Treffts, 2004*

Figura 3: Casa inhabitable, Centro Habana

Figura 2: Depreciación por edad

...

Edad del edificio

Una de las causas del deterioro es la depreciación del fondo en general por el efecto del tiempo. Especialmente el fondo heredado antes de 1959. Actualmente se estima que más de 1 millón de

viviendas en regular y mal estado acusan un deterioro acumulado. La siguiente tabla muestra la relación entre la edad del fondo y la calidad de la construcción.

Tabla 1: Edad del fondo y calidad de construcción

EDAD EL FONDO	CALIDAD DE CONSTRUCCIÓN							
	ALTA CALIDAD		MEDIA CALIDAD		BAJA CALIDAD		TOTAL	
	CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%
Antes de 1959	745,825	51	97,901	7	612,291	42	1,456,017	37,5
1959/1970	149,167	47	139,875	44	28,297	9	317,339	8,2
1971/1981	284,150	57	177,529	36	36,392	7	498,071	12,8
1982/1989	354,177	59	203,845	34	43,457	7	601,479	15,6
1990/2001	221,592	39	266,929	47	80,179	14	568,700	14,6
2002/2012	220,400	50	123,430	28	96,988	22	440,818	11,3

Fuentes: ONEI, Censo del 2002 y serie histórica de construcción de viviendas 1959-2012, INV, Estado del fondo al cierre del 2012

Como puede observarse, más de la tercera parte del patrimonio de viviendas heredado tiene entre 50 y 100 años de edad, cerca del 50% del mismo es de calidad de construcción media o baja y posee el mayor deterioro – precisamente por efecto de su edad. Tanto en este, como en el construido en las últimas cinco décadas, existen evidencias de deterioro, caracterizado fundamentalmente por patologías constructivas en paredes, techos y entresijos por materiales vencidos, estructuras dañadas o en colapso, cubiertas en mal estado y redes hidrosanitarias obsoletas o defectuosas.

Uso de materiales inadecuados para la construcción y su renovación

La tabla demuestra también que entre el grupo de edificios de mejor calidad hay un porcentaje elevado (51%) de edificios viejos, en estado superior que algunos grupos de edificios más jóvenes – sobre todo mejor que los que se construyeron en el periodo especial, cuando los materiales durables casi eran inexistentes en el mercado – una situación que resultaba en muchas improvisaciones. En total, se estima un número de 445 mil viviendas de mala calidad por materiales componentes.

Mala calidad de la construcción original

Los niveles de deterioro de fondo están relacionados, además de la edad y los materiales disponibles, a la calidad constructiva de fondo (errores de diseño, de ejecución) evidenciándose en viviendas construidas en etapas más recientes, que presentan un elevado nivel de deterioro por la vulnerabilidad de sus elementos constructivos, principalmente en techos y penetraciones de agua. En ocasiones, en la puesta en explotación de edificios en periodo de garantía constructiva, fallan con frecuencia las cubiertas y los sistemas hidrosanitarios, que exigen más acciones correctivas que las que demandaría la edificación si se hubiera ejecutado con mayor calidad.

Figura 4: El clima costero es húmedo y agresivo a las construcciones. El malecón de La Habana.

Artista desconocido

Exposición a efectos climáticos (agresividad ambiental)

Los factores naturales son también **agentes** catalizadores de las vulnerabilidades del fondo habitacional. Cuba se caracteriza por su clima tropical, que a parte de su exposición a los huracanes (tema de otro capítulo de este perfil) implica un alto nivel de radiación solar y humedad, por su cercanía al mar caribeño afectación de salinidad.¹ El clima también es un condicionante que facilita los ataques de termitas (conocidos en Cuba por el nombre de comejenes).

En el fondo habitacional del país predominan las afectaciones por humedades de diverso tipo. Cerca de la costa, la pintura protege por pocos años y la mampostería sufre mucho de la erosión. Específicamente las edificaciones multifamiliares erigidas en la franja costera son muy vulnerables por el estado de sus sótanos y sus ventanas.

El fondo deteriorado es afectado drásticamente en temporadas ciclónicas. Por ejemplo, en Octubre 2012, la ciudad de Santiago de Cuba era devastada (179,300 mil viviendas) por el huracán Sandy. El mayor número de viviendas afectadas reportan pérdida del techo, su elemento constructivo más vulnerable.

En conclusión, los principales determinantes climáticos para el deterioro de edificio son radiación solar, humedad, salinidad y, como efecto secundario, ataques de termitas.

¹ Una quincena de municipios muy poblados tienen litoral marítimo (por ejemplo: Habana Vieja, Centro Habana, Plaza, Playa, Habana del Este, Batabanó, Nueva Gerona, Cienfuegos, trinidad, Nuevitas, Puerto Padre, Manzanillo, Santiago de Cuba y Baracoa). Ningún lugar en Cuba es más lejos de 70km de la costa caribeña.

Figura 5: Efectos de mala construcción y medio ambiente agresivo

Figura 6: Materiales no apropiados, oficinas del UMIV, Marianao

Figura 7: La Habana Vieja, fallas en la gestión para la conservación

Intensidad y tipo de uso (hacinamiento, aspectos culturales)

En barrios que antes del triunfo de la revolución se caracterizaron por una población pobre, y donde existe poco espacio para ampliar la vivienda, se enfiesta una tendencia hasta el hacinamiento, subdivisiones provisorias de las habitaciones y adaptación espontanea del espacio. Por ejemplo, con frecuencia se construyeran barbacoas (entrepisos) o baños adicionales que con el peso adicional de material y con infiltraciones afectan la estabilidad estructural de los edificios. Estas lesiones causales (igual como las filtraciones en techos y las fugas hidrosanitarias) provocan daños consecuentes que deploran la vida útil del edificio y potencializan la inhabitabilidad de la vivienda hasta que pueda terminar en el derrumbe de la misma.

Figura 9: Condiciones de hacinamiento en una cuartería en Centro Habana Foto colección Treffts

Figura 8; Casa de madeira en Santiago de Cuba en estado avanzado de deterioro.

Insuficiente inversión en medidas de mantenimiento

Un mantenimiento regular puede prevenir necesidades de reparación. Sobre todo los edificios multifamiliares, donde el estado tiene la principal responsabilidad del mantenimiento, carecen de este. Po esto, la política inversionista tiene un gran impacto sobre el deterioro del fondo habitacional. Por lo general, en Cuba, el presupuesto del gobierno no prevé una cuota para el manteni-

miento permanente de edificaciones. Como indicador de esto, se nota en el deterioro rápido de los hoteles que necesitan una renovación profunda en intervalos de pocos años – lo mismo vale para la vivienda donde no se nota ningún estímulo del estado dirigido a la renovación periódica del fondo habitacional.

La Habana es todavía afectada más por negligencias en mantenimiento y renovaciones porque durante las primeras cinco décadas después del triunfo de la revolución, el gobierno, con mucha razón, decidió orientar casi toda la inversión hacia las otras provincias que, antes de 1959, no se beneficiaban de un solo centavo de la riqueza del gobierno o de las inversiones de la burguesía residente en la capital. En consecuencia, todavía se concentra la mayor cantidad de viviendas en estado crítico de la capital, con casi mil edificaciones en situación de emergencia. De ellas, 300 edificios multifamiliares, 400 ciudadelas y 250 casas con peligrosidad estructural. Los municipios más afectados son La Habana Vieja y Centro Habana, que poseen el 61% del total de edificaciones críticas de la provincia. Solo La Habana Vieja mantiene aun 352 edificaciones en estado crítico, con 3, 240 viviendas y cerca de 10 mil ocupantes.²

Vale recordar que no todas acciones de mantenimiento requieren mucha inversión, como la limpieza de fosas, desobstrucción de redes sanitarias, demoliciones, apuntalamientos, entre otros.

6.1.2 Los daños observados con más frecuencia

En el contexto de la encuesta ejecutada para la preparación de este perfil de la vivienda, los entrevistados eran preguntados sobre su experiencia en los daños que sufren los edificios y viviendas (las respuestas de recogieron por gravedad del problema y fueron evaluadas de forma separada para cada tipo de estatus. Las siguientes tablas muestran (a) la distribución de la relevancia del deterioro por grupo de entrevistados, y (b) la relación de todos los daños y problemas mencionados (peso por orden de importancia) entre todos los 250 entrevistados.

Gráfico 1: Encuesta: Problemas (deterioro y otros) que manifiesta la vivienda (no. de votos)

Se nota que los problemas son muy diferentes según el tipo de residencia donde viven los entrevistados. En los edificios multifamiliares, donde el municipio se responsabiliza de las áreas comunes, ningún problema acumula más de 25%, y los temas son generales o se refieren a las paredes y los sistemas hidráulicos. Los auto-constructores sobre todo indican problemas de techo (infiltraciones) y de pintura – son impactos típicos del clima tropical y cuando los materiales para arreglar el problema solo se consiguen con mucha dificultad – pero no es problema de gestión o fuerza de trabajo. En las ciudadelas, como se puede imaginar, **cada tercer entrevistado** reclama ‘problemas en todo’ (estado de construcción general) mientras casi todos los albergados, en primer lugar, sufren del hacinamiento en los alojamientos asignados.

Evaluando los múltiples problemasⁱ que la gente indican los principales problemas – columna azul - son el estado constructivo general (‘nada funciona’) y las infiltraciones del techo, a parte del hacinamiento donde el peso máximo de los albergados impacta el resultado. Los problemas secundarios que perciben todos (columna azul) son, sobre todo, el mobiliario y después los sistemas sanitarios (baño, desagua, alcantarillado).

Gráfico 2: El problema mayor de la vivienda y todos los problemas en porcentaje, sin diferenciar por grupos

6.1.3 Riesgos provocados por el deterioro

Los efectos que produce el deterioro básicamente tiene tres dimensiones: daño material, daño social y daño cultural.

Impacto humanos y pérdidas materiales

El principal riesgo del deterioro es la pérdida de capacidad habitacional, como consecuencia de las bajas físicas o la pérdida de las condiciones de habitabilidad. La disponibilidad del alojamiento disponible disminuye por la progresión del deterioro, que arrastra una vivienda reparable a la condición de irreparable. El deterioro acumulado del fondo habitacional implica incrementos en la demanda de viviendas adecuadas y la necesidad de acciones urgentes de apuntalamientos, refuerzos estructurales, demoliciones y reposiciones de viviendas.

El deterioro avanzado representa peligro para la vida humana cuando los daños irreversibles desencadenan un desplome parcial o total. La situación más crítica en este sentido se localiza en la capital del país, que posee más de 300 edificios en condiciones críticas y donde anualmente se producen muertes y heridos por accidentes de derrumbes en sus viviendasⁱⁱ.

Al mismo tiempo, el deterioro tiene un costo económico asumido por la misma sociedad afectada, mediante gastos de reposición, de reparación capital y de rehabilitación integral, cuando generaciones anteriores invirtieron parte de su caudal para construir. Casi el 90% del patrimonio edificado nacional son viviendas, donde se acumula el mayor capital inmobiliario invertido. El deterioro de esta gran propiedad social, produce la devaluación del patrimonio erigido y del estándar de vida de la sociedad. Siempre resultará más costoso rehabilitar que construir, si el deterioro continúa avanzando.

ⁱ Cálculo combinado atribuyendo 100% para el problema principal, 50% segundo problema, etc.

ⁱⁱ El promedio diario de derrumbes de viviendas en La Habana es de 2.9, mayoritariamente son desplomes parciales.

Otra consecuencia negativa del deterioro en el desarrollo económico se refleja en el hábitat rural. Están diseminadas comunidades rurales, que son modelos de diseño integral, pero muestran un avanzado deterioro en la infraestructura, los equipamientos, los servicios y las propias viviendas. La mayor problemática se concentra en las comunidades con edificaciones unifamiliares y multifamiliares (23% del fondo rural son apartamentos) construidas en las primeras décadas de la Revolución, con el interés de elevar la calidad de vida de los campesinos y de estabilizar fuerzas productivas. El deterioro técnico-constructivo constituye un riesgo económico para alcanzar la soberanía alimentaria que tanto se necesita en el país, teniendo en cuenta que el 25% del fondo nacional viviendas campesinas.

Impacto social

Como en Cuba la vivienda todavía es deficitaria, cualquier pérdida por falta de mantenimiento se traduce en una vivienda menos para la población. La consecuencia es un daño social y político, adicionalmente al sufrimiento personal por la baja en calidad de vida para cada ciudadano sin vivienda adecuada.

Figura 11: Solar en centro histórico de La Habana. Se ve tal vez romántico, pero las viviendas están en estado crítico.

Figura 10: Viviendas precarias en Centro Habana.

..

Además de los riesgos ya mencionados, el deterioro genera precariedad y viceversa. Los asentamientos insalubresⁱ o precarios son totalmente vulnerables porque no hay seguridad, suficiente área habitable, conexión a agua potable y saneamiento, ni documento legal. Estos son ámbitos inhabitables, pero las condiciones de vida más críticas están en las ciudadelas y cuarteríasⁱⁱ. Los últimos se emplazan en sitios urbanos valiosos, poseen titularidad, disponen de agua potable y

ⁱ A esos asentamientos informales, se les llama Focos si existen menos de 50 viviendas, y Barrios si es mayor.

ⁱⁱ Ciudadelas y Cuarterías se llaman así por su origen, unas se construyeron para la especulación y otras fueron residencias unifamiliares que se turgurizaron. Recién iniciada la Revolución, todos sus ocupantes fueron declarados usufructuarios y no pagan alquiler.

solución de residuales en locales colectivos, no tienen superficie útil suficiente y su estructura es insegura. La precariedad se intensifica cuando varios grupos familiares viven dentro de un mismo inmueble. La demora en la solución para las cuarterías/ciudadelas es también una amenaza importante para su subsistencia.

Impacto cultural

El valioso patrimonio que atesoran los centros históricos también está en peligro. En Cuba hay cuatro ciudades con sectores urbanos declarados Patrimonio de la Humanidad: La Habana, Trinidad, Camagüey y Cienfuegos. En otros se prepara el dossier de candidatura para ese reconocimiento. Y los cascos urbanos del resto de los asentamientos poblacionales también son debidamente protegidos como monumento nacional o local. Un elemento demográfico-cultural distintivo del país es que todos los centros patrimoniales son altamente poblados.

..

Pero, el patrimonio habitado está comprometido, fundamentalmente, por el deterioro acumulado. Las viviendas de valor patrimonial no se atienden diferenciadamente por el Programa de la Vivienda. En cada localidad, la Oficina de Patrimonio restringe a los residentes a no reparar con el surtido disponible en el mercado, que comúnmente ofrece materiales incompatibles con los originales. O por la complejidad de los trabajos, la familia se ve impedida de actuar por sí sola. El deterioro que progresa agrava la amenaza de perder capacidades habitacionales, pues con eso se pierden extraordinarios valores culturales de identidad. Las repercusiones del deterioro acumulado se visibilizan en el patrimonio añejo, crónica auténtica vivida por los cubanos en diversas épocas. Las casas patrimoniales, los edificios antiguos y las cuarterías son los inmuebles más susceptibles a los efectos adversos.

6.1.4 Necesidades de mantenimiento, mejoramiento y renovación

En vista del deterioro y sus consecuencias, y para poder evaluar la necesidad global, el INV ha definido como destinos priorizados en los planes de vivienda del país, la recuperación y preservación de los edificios multifamiliares y la erradicación o transformación de cuarterías y ciudadelas, basadas en las necesidades declaradas por los territorios. Además de las necesidades acumuladas, carecen drásticamente las necesidades emergentes y reconocidas por daños de huracanes, existiendo 319,597 viviendas afectadas al cierre del año 2012.

Tabla 2 Necesidades priorizadas de intervención en edificaciones afectadas

Necesidades de atención por territorios	Atención a EDIFICIOS MULTIFAMILIARES			Atención a CIUDADELAS	
	Rehabilitación Integral	Impremeabilización	Sustitución Redes Hidrosanitarias	Remodelación	Reparación
Pinar del Río	520	306	223	0	0
Artemisa	62	232	25	0	0
La Habana	7834	16517	5681	3069	2853
Mayabeque	186	425	98	35	0
Matanzas	291	339	80	87	0
Villa Clara	151	693	47	364	90
Cienfuegos	108	550	0	87	12
Sancti Spiritus	10	135	39	24	0
Ciego de Ávila	12	0	0	39	215
Camagüey	232	507	150	228	118
Las Tunas	50	0	0	0	21
Holguín	384	542	170	5	31
Granma	122	0	66	0	41
Santiago de Cuba	0	158	0	173	466
Guantánamo	219	167	91	87	0
Isla de la Juventud	148	256	58	0	0
Total	10329	20827	6728	4198	3847

Sumas	37,884	8,045	
Suma conjunta	45,229		
Más los daños por huracanes	319,597		

Es necesario informar que esta tabla tiene el objetivo de identificar las intervenciones priorizadas y solo incluyen una fracción de la necesidad real. Se estima que más de 1 millón de viviendas en regular y mal estado continúan deteriorándose. No se ha logrado frenar el deterioro habitacional, pues mientras más casas se terminan, más se inhabilitan o se pierden. Recordamos que el Instituto Nacional de la Vivienda en su informe sobre el Estado Técnico el Fondo de diciembre del 2013 contaba 576,800 viviendas en mal estado las cuales lamentablemente solo el 37% pueden ser recuperables. Es un alerta de que en la medida en que no se atiende a las 213,590 viviendas malas recuperables, se acrecienta la demanda de reposición de viviendas.

A estas cifras se juntan 722,650 en ‘regular’ estado que – como no son clasificados como ‘bueno’ – necesitan a menos mayores acciones mantenimiento.ⁱ Para la mitigación del deterioro (en otras palabras: el mantenimiento) no existe la cuantificación precisa sobre el rescate de viviendas adecuadas demandadas por deterioro. Se conoce que el 52% de las familias que viven en cuarterías/ciudadelasⁱⁱ pueden solucionar su demanda obteniendo viviendas mínimas adecuadas con la remodelación in situ, y el resto requiere reubicación en nuevas viviendas. Todos los asentamientos precarios existentes reciben atención anual, cuando el Estado asigna láminas de fibroasfalto y otros recursos.

La cuestión más compleja radica en las ciudades que demandan programas de rehabilitación urbana. En las áreas céntricas e intermedias es más fuerte el compromiso de vincular vivienda y contexto, teniendo en cuenta la densidad poblacional, los valores patrimoniales y la complicación derivada de la medianería y la obsolescencia de los sistemas constructivos originales y de redes urbanas, entre otros factores. También existen viviendas prácticamente inhabitables que

ⁱ Datos incluido en el capítulo precedente

ⁱⁱ Finalizado el año 2012 se contabilizan más de 8 mil ciudadelas y cuarterías en el país, con 77 mil cuartos o habitaciones en total. Para detalles ver capítulo precedente.

provocan enfermedades ('vivienda enferma')ⁱ que requieren acondicionamiento bioclimático, para incrementar el fondo de viviendas saludablesⁱⁱ - que no aparecen en ninguna estadística.

Los planes inversionistas de rehabilitación cubren anualmente el 9% de esas necesidades acumuladas. Los gobiernos municipales aun no alcanzan a dimensionar el impacto del avance del deterioro, sus causas y acciones correctoras, por lo que en ocasiones solo se alcanza a realizar acciones destinadas a mejorar la imagen de la edificación, que no reducen ni corrigen el deterioro, ni evolucionan su estado técnico, ni mejoran la calidad de vida de sus ocupantes. Muchas irregularidades en el proceso inversionista de conservación y rehabilitación, se deben a debilidades en la capacidad de gestión de los gobiernos locales, inversionistas y constructores.

En el ámbito habitacional, la magnitud del deterioro acumulado no se ha revertido con la estrategia sectorial, al no integrar los múltiples actores involucrados: productores, comerciantes, inversionistas, constructores, gobernantes, pobladores, entre otros. En estos procesos de gestión existe una distribución compleja de competencias (en financiamiento, materiales, tecnologías y mano de obra; de actores municipales; del proceso inversionista; y otras) que se desempeñan con mucha dificultad. Las circunstancias organizativas actuales y el limitado número de especialistas en la dirección del INV, limitan el desarrollo de una correcta y sistemática atención metodológica a todos los territorios.

6.2 Gestión para la conservación y recuperación del fondo

Quién tiene la responsabilidad por el mantenimiento y la recuperación de las viviendas y los edificios? La respuesta depende de la forma de tenencia y la tipología del edificio, y de la acción necesaria. La actividad más simple y aparentemente más común es el mantenimiento permanente para mantener la cualidad y el valor una casa ya construida y habitada. El *mantenimiento* tiene carácter preventivo, e incluye *reparaciones* de elementos que se gastan en su vida normal. Si con el tiempo los estándares requeridos cambian o si más espacio parece necesario, la acción adecuada es la *modernización* o ampliación independiente del mantenimiento. Una casa que se deteriora por falta de mantenimiento correcto sufre un desgaste acumulado, pierde su habitabilidad y requiere una rehabilitación integral. En casos de un derrumbe total o donde el gasto de la rehabilitación es superior que los costos de una casa nueva, a la solución común es la reconstrucción.

Existe un marco legal sobre la conservación y rehabilitación de viviendas. Además de lo postulado en la leyⁱⁱⁱ, está vigente el Acuerdo 1018 «Política para el Mantenimiento de Viviendas e Inmuebles Estatales», del cual se nutrió lo formulado en el lineamiento 292 del último documento rector^{iv} del país. Han habido también muchos documentos programáticos de varias instancias nacionales, que se pronuncian para dar mayor prioridad a los programas de Conservación y Rehabilitación.

6.2.1 Mantenimiento y reparaciones

El mantenimiento por lo general es responsabilidad del propietario de la vivienda, que son más de 95% de la población cubana. En una vivienda arrendada, es el dueño de la misma. Una excepción constituyen los edificios construidos por el estado, donde la responsabilidad de mantenimiento y reparaciones del exterior de la casa (fachada, techo) e instalaciones técnicas mayores (como un ascensor) se queda con el estado (representado por el municipio) y del interior de la vivienda debe ocuparse el propietario individual. Para el mantenimiento regular de las escaleras, el jardín y el garaje, los habitantes tienen que formar un consejo de vecinos, que también mantiene una cuenta para los gastos menores de mantenimiento.

ⁱ En inglés se conoce el concepto como 'sick building syndrom'

ⁱⁱ El Instituto de Higiene y Epidemiología lidera la Red de Viviendas Saludables, INHEM.

ⁱⁱⁱ Ver artículos 3, 5, 6, 8, 9, 10, 33, 53, 95 y 97 de la Ley General de la Vivienda

^{iv} Ver Lineamientos del Partido y la Revolución, p. 36

Gráfico 4: Mantenimiento efectuado por los residentes

Gráfico 3: Gastos invertidos en el mantenimiento

Evaluando las respuestas recibidas en la encuesta para la preparación del Perfil, se ve que independiente a su obligación legal, todos los grupos han efectuado trabajos de mantenimiento y reparación. La mitad ha gastado un promedio hasta 5 mil pesos¹ – que es más que 10 salarios mínimos y un múltiple que es estado cubano revolucionario consideraba como el valor adecuado para un alquiler de una vivienda (depreciación + mantenimiento). Al cruzar esta variable con los ingresos familiares declarados se evidencia una gran diferencia entre ambas.

Estudio de caso

Ejemplo de mantenimiento de las áreas comunes en un edificio de viviendas alto (Reparto Camilo Cienfuegos, Habana del Este)³

En este conjunto habitacional de los años 1960, el Edificio 38, tiene dos ascensoristas, Nancy Suarez Barreno (vecina del mismo Edificio 38), y Ramona Mirta Idez Pérez (del Edificio 21), dos señoras de edad avanzada, que trabajan en turnos seguidos, pero generalmente alargan sus horarios y los superponen pasando buena parte del día juntas.

“Aquí somos dos, una del turno de la mañana y otro de la tarde, pero Mirta llega antes de iniciar su jornada de trabajo y yo me quedo un rato mas y así nos acompañamos”. Cuando las encontramos comentaban que los jardines ya no están tan mantenidos como antes y que la gente dejaba basura afuera.

Ambas son trabajadoras del Sistema de la Vivienda, contratadas por el presupuesto estatal que se asigna para la atención a Edificios Multifamiliares de Administración Municipal (son edificios altos, es decir con más de 6 pisos y con cierta complejidad tal como, tener ascensores).

¹ La moneda total se refiere a la suma de las dos monedas circulantes en el país, la moneda nacional y el cuc, cuya tasa de cambio oficial es de 24,00 cup por 1,00 cuc.

Figura 15: Ascensores del edificio 38, reparto Camilo Cienfuegos. Foto: Silvia Matuk

Figura 14: Nancy y Ramona, ascensoristas en el reparto Camilo Cienfuegos. Foto: Silvia Matuk

..

El día de la Sra. Nancy comienza temprano. Tiene que apresurarse para estar presente al momento que todos bajan, algunos salen para el trabajo, los menores parten para el colegio, es un momento en que hay que tener cuidado para evitar amontonamientos, deben subir en el ascensor, la cantidad de personas que autoriza la carga, y vigilar que los niños no jueguen, insistiendo en presionar las botonerías, pues pueden dañarlas. Los repuestos son difíciles de conseguir, y la empresa especializada a veces demora en venir. La falla de un ascensor en estos edificios altos puede generar una molestia enorme para los vecinos.

Transcurre el día en un ir y venir de vecinos que suben sus compras diarias, es el momento de verificar que los envases de líquidos estén bien cerrados para que no se derrame agua en las cabinas, tampoco se permite transportar productos inflamables como gasolina o petróleo, y sobre todo hay que estar alertas a que nadie suba con un cigarro encendido, o que los jóvenes jueguen haciendo paradas bruscas o forzando las puertas.

Al final de la entrevista nos dijeron, refiriéndose a los ascensores: *“miren como están brillantes, no parecen que ya tienen sus años”*

Esta práctica además de asegurar el mantenimiento de un bien colectivo, cumple un rol de integración de las personas mayores en la vida social de la comunidad

Existen tanteos positivos en otras escalas de la gestión, a partir del movimiento para declarar Edificios de Referencia Nacional, estimulado por la Dirección de Administración de la Vivienda del INV. Aun cuando continúan debilitadas las Juntas de Administración de edificios, existen muchas con trabajo estable que han mantenido bien la convivencia, el estado constructivo y la disciplina colectiva. Incluso hay municipios como el santiaguero II Frente que tiene todos sus edificios con ese reconocimiento.

6.2.2 Modernización, ampliación y remodelación

En la construcción por esfuerzo propio, y más todavía en los barrios insalubres, la modificación paulatina es parte del concepto. Las familias crecen, necesitan más espacio. Los adolescentes envejecen, se casan, forman familia propia y como no consiguen casa propia se les subdivide la casa parental o construye otra casa en el techo del viejo. La Ley de la vivienda en Cuba tiene provisiones especiales para la venta de techos como terreno de construcción que se ve como un desarrollo bienvenido hasta la densificación de la ciudad existente y aprovecharse de la infraestructura existente. Últimamente también se hacen modificaciones arquitectónicas para la instalación de un negocio por cuenta propia, como una tienda o un paladar.ⁱ Los entrepisos (‘barbacoas’) en edificios coloniales y pre-revolucionarios ya se mencionaron por los daños que pueden causar.

ⁱ Un Paladar en un restaurante privado.

Figura 16: Ampliaciones e otras modificaciones estructurales hecho por los dueños en un edificio de proyecto 'típico' de microbrigada en Alamar

Figura 17: Modificación y aplicación a un edificio neo clásico en Vista Alegre, Santiago de Cuba.

..

En los edificios construidos por el estado tal modificación son menos comunes, pero existen – construidos de forma clandestina. Naturalmente son más probables en edificios construidos por una microbrigada, donde los dueños habían construido el edificio en primer lugar.

Figura 19: Barbacoa construido por los usuarios en Centro Habana. Foto E. Trefftz

Figura 18: Los Barbacoas tienen bajos techos. Foto Colección E. Trefftz

..

6.2.3 Rehabilitación integral

Una rehabilitación integral de casas completas era un proyecto típico cuando se introdujeron las micobrigadas sociales de reconstrucción a partir de 1987 y continúan durante el periodo especial bajo la dirección de la Oficina del Historiador de la Capital. Hoy en día es muy frecuente cuando se adquiere una casa en mal estado (por compra-venta) y se la arregla a los estándares al gusto del comprador, que tiene los medios para participar en este mercado. Las transformaciones generalmente se contratan a cuenta propia. En los últimos años esta actividad se ve con mucha frecuencia en Cuba y explica porque se consiguen muchos materiales de construcción mientras el sector de construcción por esfuerzo propio está disminuyendo según de las estadísticas – las remodelaciones no producen viviendas nuevas y a veces disminuyen el fondo cuando unifican subdivisiones hechas por los dueños anteriores.

Figura 22: Rehabilitación Calle Espada 41

Figura 21: Vecina en su nueva casa en Espada 41

Figura 20: Rehabilitación de viviendas en la Habana Vieja con cooperación internacional

...

El estado participa en obras de rehabilitación en el contexto del mejoramiento de barrios o solares, como en el caso de la remodelación de la ciudadela en la calle Espada 41 en Centro Habanaⁱ o la rehabilitación de viviendas sociales en la calle Oficios 212ⁱⁱ en la Habana Vieja. El proyecto de la renovación del barrio entero de Cayo Hueso que retenido como finalista para el premio World Habitat Award en 1998.

Estudio de Caso

Proyecto de Conservación Cayo Hueso

Comprende la rehabilitación de una deteriorada área histórica en el centro de la Habana, donde se dio la participación de los habitantes del lugar durante los procesos de construcción y mejoramiento. El proyecto, bajo la dirección de la oficina de inversiones de la oficina central del INV, comenzó el año 1995 y cuando sea concluido resultarán beneficiadas 11,000 viviendas. La comunidad local ha jugado un rol

Figura 23: Proyecto de rehabilitación de barrio en Cayo Hueso, Centro Habana

ⁱ Proyecto en cooperación con OXFAM los años 1990

ⁱⁱ Proyecto de cooperación con COSUDE y UNDP.

fundamental en el proyecto y se ha creado la cultura de apoyo mutuo junto con numerosos otros positivos, que incluyen la disciplina social, un sentimiento de pertenencia y desarrollo cultural. Diecinueve organizaciones estatales prestaron sus servicios para el trabajo externo, y los residentes locales ayudaron a mejorar interiores de sus casas con materiales provistos a precio de coste. Además, se establecieron escuelas de comercio para los desempleados y los jóvenes involucrados en la delincuencia.

Es notable constatar el efecto movilizador que le proyecto céntrico inspiró hasta los barrios periféricos de la Habana en un momento de plena depresión del Periodo Especial: se recordó la exclamación de una vecina de la Lisa que comentó que *la Habana se vuelve bonito 'como antes'!*.

6.2.4 Reconstrucción

En un ambiente con tanta pérdida de edificios viejos en el tejido urbano es indispensable llenar los huecos – la reconstrucción de los edificios que desaparecieron. No siempre es necesario construir una réplica de lo que se encontraba anteriormente en el sitio en cuestión – sobre todo sabiendo que las viejas funciones pueden ser obsoletas hoy en día y que una reconstrucción clásica puede costar el doble o más de una estructura moderna. Además no todos los edificios viejos eran de alto valor artístico y hoy no se encuentran los artesanos que conocen las técnicas de construcción del pasado. Si se consigue un financiamiento para una reconstrucción histórica, el alto gasto de la obra típicamente implica una renta muy elevada a los usuarios que la población anteriormente residente nunca puede pagar y así empieza un proceso de desplazamiento social.

En Cuba encontramos una situación específica con sus muelles históricos parte de ellos declarados monumentos históricos hasta monumentos de patrimonio de la humanidad reconocidos por la UNESCO – como el casco histórico de la Habana. La oficina del historiador con su equipo multidisciplinario ganó fama internacional por su estrategia combinada, siguiendo varias medidas paralelas:

- Recuperación de financiamiento por propias empresas de tiendas, hoteles, agencias de viaje, impuesto local sobre mercancías vendidas en divisas
- Protección de la residencia actual en el barrio
- Propio barrio con viviendas de respuesta con alto nivel para los vecinos interesados instalarse en otro barrio con mejores condiciones ambientales
- Mejoramiento significativo de oferta en infraestructura social en la vecindad
- Programa de capacitación para artesanos en técnicas tradicionales de construcción (Escuela Taller)
- Propias empresas de construcción, planificación urbana, arquitectura etc.

Estudio de caso: Escuela Taller

En 1992 se abrió la primera escuela de Taller en la Habana. El objetivo era el siguiente:

‘En el patrimonio inmaterial de las naciones, ciudades y centros históricos se encuentran los oficios propios y características de cada localidad. Estos permiten el desarrollo de la actividad socio-económica y la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos. Las habilidades propias de estos oficios, mente, se transmiten de padres a hijos, es

decir, de generación en generación, lo que contribuye a que los ejecutores de dichos oficios lo realicen con orgullo, al estar consciente, en algunos casos, que es un legado propio de su familia. Determinados factores socio económicos contribuyeron a que, en Cuba, esta transmisión se interrumpiera y los más jóvenes no dominen determinados oficios que son muy necesarios para la

restauración de un centro histórico.’⁴

‘Ante la necesidad de dotar a la Habana Vieja de una fuerza calificada, capaz de detener la mano inexorable del tiempo, y propiciar a su vez que se mantuvieran vivos oficios tradicionales, surge la Escuela Taller de La Habana, la cual forma obreros calificados en las diferentes especialidades que se requieren para la restauración de edificios con valor patrimonial. A su vez, es una alternativa atractiva para jóvenes entre 17 y 25 años que no estén vinculados al estudio o al trabajo. Los Jóvenes que ingresan en esta escuela acuden a ella mediante convocatoria pública donde se les brinda toda la atención posible aún después que culminen sus estudios.

La Escuela Taller fue constituida el 6 de abril de 1992, a raíz de un convenio suscrito entre la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana.’¹ ‘Desde su fundación hasta el día de hoy se han graduado 973 estudiantes en catorce especialidades (Albañilería, Arqueología, Carpintería, Cantería, Electricidad, Forja, dimería, Plomería, Pintura de Obras, Pintura Mural, Vidriería, Yeso, Hojalatería y Talabartería). El nivel técnico alcanzado por nuestra Escuela nos permite intercambiar experiencias con personal de otros centros de igual perfil e incluso apoyar el trabajo de aquellos que lo requieran mediante el adiestramiento de profesores y alumnos. Como es el caso de las Escuelas Taller de Santiago de Cuba (2002), Trinidad (1998), Camagüey (1997) y Cienfuegos (2008).’⁵

Una vez graduados estos jóvenes tienen la posibilidad de incorporarse a algunas entidades de la propia Oficina del Historiador, así como a las nuevas formas de gestión económica autorizadas en el país, como los trabajadores por cuenta propia o las cooperativas no agropecuarias. Es necesario destacar que independientemente de dónde se ubiquen para laborar, constituyen una fuerza preparada, en algunos casos, con conocimientos muy especializados, para asumir las acciones constructivas necesarias en el mantenimiento de los inmuebles de la ciudad. He aquí el valor del trabajo de la Oficina del Historiador en el rescate de oficios tradicionales”.

El modelo era exitoso y se multiplicó en otros lugares. Hoy existen Escuelas taller en cinco centros históricos de Cuba, dos más en Colombia y Chile. La escuela en la Habana tiene cuatro sedes permanentes.

Figura 24; Reconstrucción del viejo colegio S. Ángel, ubicado en una esquina de la Plaza Vieja de la Habana que se derrumbó a los finales de los años 1980

En las plazas y calles centrales de La Habana la política es la reconstrucción con la fachada original y muchas veces tiendas de la propia oficina o (últimamente para alquiler afuera) y vivienda o uso social arriba. En calles secundarias, pero no escogidas, ocasionalmente se mezcla lo viejo con obras de arquitec-

¹ Este convenio se mantuvo vigente hasta el año 2003, pasando la Escuela a ser patrocinada únicamente por la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana

tura moderna, aun de misma escala urbana. En algunos sitios no se llena el tejido con edificios, sino con parques públicos porque hay un déficit explícito de áreas verdes y de descanso en el centro histórico. Esta estrategia se extiende a otras partes históricas, como el malecón o el barrio chino. Sin embargo, todavía no se nota un esfuerzo similar para la protección de la arquitectura residencia modernista, o del art déco, en la isla – aun expone un patrimonio cultural y artístico igual o más que los edificios coloniales.

Figura 27: Conversión de un terreno de derrumbe en parque público en La Habana Vieja

...

Figura 26: Inserción de arquitectura contemporánea en el tejido histórico

Figura 25: salvando las fachadas históricas en la Habana

6.3 Recursos para la conservación y rehabilitación

6.3.1 Financiamiento

La mayoría de los fondos invertidos en obras de conservación y rehabilitación son los propios fondos de los dueños de las viviendas o, de forma directa o indirecta, del presupuesto del Estado. No obstante, en el proceso inversionista para la conservación y rehabilitación se quedan unos resultados insuficientes, limitantes e insuficiencias que se pueden mejorar en el futuro.

Del desempeño del sector estatal en el año 2013, bajo el **Plan Estatal de Conservación y Rehabilitación**, se atendieron 36,432 casas, 4.388 edificios multifamiliares, 2,486 alojamientos temporales de damnificados por huracanes y 381 cuarterías/ciudadelas.ⁱ En síntesis, 64,202 familias se beneficiaron con el plan. Para el año 2014 se planificaron niveles similares, debido a la contracción del aseguramiento material, aunque se espera el auge de las cooperativas rehabilitadoras.

En lo correspondiente a la ejecución del plan estatal de conservación y rehabilitación, parte del presupuesto asignado lo desagrega el Ministerio de Finanzas y Precios a los gobiernos para la recuperación de su fondo habitacional, dentro de su Cuenta de Gastos Corrientes. En la proyección estratégica del quinquenio 2012-2016, del promedio anual de la inversión total por concepto de la vivienda, alrededor de la quinta parte se prevé invertir en la conservación y rehabilitación. En consecuencia, ocurre un fenómeno de reacción inversa: mientras más se invierte en producción de viviendas, más necesidad de gastos se requerirá para salvaguardar el fondo existente, para evitar el crecimiento de la demanda de reparaciones capitales, que pueden ser evitables.

ⁱ Detallando los programas fundamentales, se conservaron mil 378 edificios multifamiliares, fueron rehabilitados integralmente 666, se sustituyeron las redes hidrosanitarias en 887 edificios y 1812 fueron impermeabilizados. Además, se repararon 212 cuarterías y otras 169 fueron erradicadas con remodelación que transformaron sus cuartos en 758 viviendas mínimas adecuadas.

Tabla 3: Proyección quinquenal del financiamiento al Programa de la Vivienda (moneda nacional)

(en Millones de Pesos Cubanos)	PLAN	PLAN	PROYECCIÓN			TOTAL QUINQ.
	2012	2013	2014	2015	2016	
Financiamiento Programas Constructivos de Viviendas	1.264,3	1.425,4	1.475,9	1.503,2	1.511,5	7.180,4
TERMINACIÓN VIVIENDAS	920,4	1.177,3	1.203,0	1.203,0	1.211,3	5.715,1
CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN	343,9	248,1	272,9	300,2	300,2	1.465,3

En la normativa rectora de las inversiones en el paísⁱ no se particulariza en el proceso inversionista de rehabilitación de viviendas, que posee notables diferencias respecto a las nuevas inversiones, por intervenir en casas, edificios multifamiliares y cuarterías/ciudadelas, con la presencia de sus residentes. También se excluye de esa regulación la conservación de las edificaciones de viviendas, que tiene sus características particulares, diferentes al mantenimiento de una fábrica u otro tipo de edificación.

Casas unifamiliares

Los gastos de conservación y reparación de casas propias de la población, la asumen los dueños de las mismas, pero bajo ciertas condiciones existen subvenciones o créditos para ayudar con el financiamiento.

El subsidio habitacional es el modo de asistencia financiera destinado a sectores populares de menores recursos. La experiencia de la implementación de estos subsidios en los últimos dos años, ha sido positiva, aunque ha existido cierta falta de articulación entre los múltiples factores responsables. La dependencia de una sola fuente de financiación por la venta de materiales a precios minoristas, limita las aprobaciones de nuevos subsidios cuando se descapitaliza el fondo fiduciario. Desde la crisis económica de los años '90, el subsidio estatal ha sido la medida más efectiva en materia de opciones para el acceso a la recuperación de viviendas por la población, pero no alcanza para satisfacer la necesidad acumulada y corriente.

Existe además la opción de créditos personales para el mejoramiento o reparación de viviendas. Más de 180 mil créditos fueron aprobados en el 2013 para la reparación de viviendas, aunque el monto máximo establecido actualmente de 10 mil pesos, impide ejecutar por el momento, acciones de mayor complejidad. En condiciones extremas de emergencia por desastres naturales, se aplica la bonificación a los damnificados para adquirir materiales con menor precio que los oficiales, tanto en efectivo, como mediante créditos. A los residentes en ciudadelas o cuarterías, el Estado atiende su problemática habitacional mediante el plan estatal.

Edificios de apartamentos

Las acciones de conservación y rehabilitación en el interior de los apartamentos son asumidas al 100% por sus propietarios.

Con excepción de los edificios altos con ascensor, el fondo presupuestario de los propios vecinos que manejan las Juntas de Administración de los 'edificios multifamiliares de administración' es destinado a la atención de las áreas comunes de los edificios, aunque resulta insuficiente para costear el precio de una obra mayor de conservación o rehabilitación. Al limitarse el monto a cobrar a los beneficiarios por las prestaciones constructivas que realizan las empresas estatales,

i

dejan de ingresar altas sumas al presupuesto del Estado, además de los problemas de falta de pago de estas obligaciones.

Las acciones de conservación, reparación, rehabilitación de las áreas comunes de los edificios multifamiliares que no son de administración son ejecutadas por vía estatal, mediante los trabajos realizados por empresas especializadas, que en su mayoría sustituyeron las anteriores entidades de Microbrigadas Sociales y de Servicios a la Vivienda. Bajo del Programa de Conservación y Rehabilitación de viviendas los gastos de estas obras se comparten entre el Estado y los propietarios. El pago que realiza la población representa alrededor del 40% del valor de los trabajos ejecutados. Este proceso de cobros y pagos se denomina “cuantías y formas de pago”. Existe un contrato entre las Unidades Inversionistas de la Vivienda y la población beneficiada, donde se fijan los plazos y el monto a pagar por cada propietario de apartamento que conforma el edificio multifamiliar. Generalmente no se logra un eficiente cobro de las actividades constructivas que realiza el Estado para el mejoramiento del fondo habitacional por deficiencia en el proceso de contratación entre las Unidades Inversionistas de la Vivienda y la población. Tampoco, en la mayoría de casos, se hace una preparación técnica adecuada de la acción constructiva, ni se realiza un diagnóstico que posibilite realizar soluciones técnicamente correctas y definitivas; no se definen los alcances de la intervención, ni se aplican técnicas constructivas apropiadas y materiales compatibles, por lo que no se logra una ejecución de calidad y perdurable.

La fuente de financiamiento estatal para estas acciones constructivas al fondo habitacional existente proviene de los gastos corrientes financiados por los órganos locales del Poder Popular. Las empresas especializadas, reciben un crédito anual para cubrir sus gastos de operaciones, reembolsándose parte de dicho crédito mediante el cobro de estos servicios a la población. Por otra parte, con financiamiento del gobierno local es solventada la atención a los edificios de administración municipal y para el mantenimiento y reposición de los ascensores, existe un financiamiento estatal centralizado.¹

Figura 29: Mantenimiento uniforme del exterior de un edificio por una empresa del estado

Figura 28 Mantenimiento individualizado del exterior de una vivienda por el particular

¹ En 2013 se firmó un contrato de cooperación internacional con Rusia para la reposición de ascensores en edificios altos

Conservación de monumentos

Existen también otros mecanismos, como el mantenimiento de edificios a que están obligados los organismos estatales que detentan la propiedad de los mismos y el de las Oficinas de los Conservadores de las ciudades, para salvaguardar los centros históricos y patrimoniales¹.

Recuperación post desastre

El gobierno también mantiene un fondo financiero para contingencias y programas emergentes de recuperación post-desastres, cuya fuente es un 4.8% de las recaudaciones obtenidas por la venta minorista de materiales de construcción. La creación de este fondo da respuesta a los ‘frecuentes efectos desestabilizadores de los fenómenos hidrometeorológicos extremos’ (= huracanes) que impactan el archipiélago. La exigencia es permanente para eliminar las tendencias negativas que abortan los esfuerzos del país por revertir el deterioro. Sin embargo, durante la temporada ciclónica, casi siempre se interrumpe abruptamente la ejecución de los planes inversionistas estatales y el país se concentra en atender las emergencias e impulsar todas las acciones posibles para aumentar la capacidad de recuperación.

6.3.2 Materiales, tecnologías y mano de obra calificada

Los materiales de construcción para la renovación y modificación de viviendas provienen en su mayoría de la asignación central del estado o son, por parte menor, producidos localmente. Sin embargo, se mantiene un déficit e inestabilidad en la asignación de materiales que representa la principal limitante en las obras de conservación y rehabilitación hasta el momento. Se espera que en el futuro los municipios pudieran ayudar a satisfacer en buena medida por aumentar las producciones locales y por ciertos elementos se abre el espacio por la producción por cuenta propia. Otros materiales que actualmente se importan, podrían producirse en el país, tales como: convertidores de óxido en la industria azucarera, controladores de agentes xilófagos en la industria biotecnológica, pintura elastomérica en la industria de materiales, aditivos para losetas de techo y tejas cerámicas de la industria química, etc.

La mano de obra calificada por el momento constituye otra limitante por causa del rápido crecimiento del volumen de obras de renovación de los particulares. Hay constructores registrados en el sector por cuenta propia, y también hay muchas personas que ofrecen servicios de construcción en el mercado informal. Ya se formaron o aprobaban ‘cooperativas no agropecuarias urbanas experimentales’ a partir de julio 2013⁶. Sin embargo, todavía no está arreglado el asunto de control de calidad, garantía sobre el trabajo ni la protección contra precios abusivos en el sector no estatal. No todas las gentes involucradas tienen experiencia en el oficio ni beneficiaron de una capacitación formal. Evidentemente, el cliente tiene más seguridad con las cooperativas que, por su número de integrantes, o pueden quebrar o desaparecer del mercado de un día al otro.

Para mejorar la calidad de las ofertas parece recomendable aumentar las opciones de capacitación sistemática en el mismo oficio y en asuntos legales y financieras ligadas a esta actividad. Las escuelas talleres del modelo que ofrecen las Oficinas del Historiador en Cuba pueden ser una entre varias alternativas de capacitación.

A pesar del avance del país en materia científico técnica, no hay un programa científico-técnico de la vivienda, por lo que se requiere que los centros de investigación y las universidades incluyan en sus programas la realización de estudios e investigaciones sobre esta compleja problemática, que demanda un desarrollo basado en soluciones avanzadas y sustentables.

¹ El esquema de auto-gestión financiera de La Habana Vieja (Patrimonio de la Humanidad) es reconocido mundialmente.

6.4 Principales actores que intervienen.

Instituciones involucradas en la conservación y rehabilitación de la vivienda	
<i>Instituciones</i>	<i>Actividades /responsabilidades</i>
NIVEL NACIONAL	
Ministerio de Finanzas y Precios	Parte del presupuesto asignado, lo desagrega según del plan estatal de conservación y rehabilitación
El INV es el organismo rector de las inversiones del Estado en la vivienda	Incluyendo los planes para la conservación y rehabilitación del fondo El INV dicta las políticas generales para la preservación y recuperación del fondo, establece las cifras directivas de acciones constructivas y financiamiento para los planes de acciones constructivas de cada territorio, que son concretadas en los municipios, donde estas se articulan con las demandas locales y las singularidades propias del territorio.
INV - Dirección de Inversiones y Conservación.	Control de la política y planes para la recuperación del fondo. Se elaboran, proponen y controlan los resultados de las políticas para preservar las capacidades habitacionales y mejorar gradualmente el estado técnico del fondo.
NIVEL PROVINCIAL	
Empresas estatales de construcción	Mantenimiento y reparaciones mayores de áreas comunes, fachadas, techos, ascensores en edificios multifamiliares
NIVEL DEL MUNICIPIO	
El Gobierno local (representa el Sistema de la Vivienda en el territorio)	Opera según el plan nominalizado ¹ para la conservación y rehabilitación de viviendas.
Unidad municipal inversionista de la vivienda (UMIV) , (Es subordinada al Sistema de la Vivienda del municipio y adscrita esta a su vez al Consejo de la Administración Municipal)	Esta Unidad asume las funciones técnicas e inversionistas de los procesos constructivos para la preservación y mejoramiento del fondo en el territorio y cuenta para ello con técnicos integrales de la Vivienda que desarrollan su actividad de control inversionista al pie de las obras.
Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana	Institución responsable de la restauración, conservación y reanimación del Centro Histórico y el sistema de fortalezas de la Ciudad, que incluye el espacio urbano que comprende áreas públicas, inmuebles estatales, sociales, viviendas y espacios no edificados
	Venta de materiales de construcción
Banco	Entrega de crédito de conservación y rehabilitación
NIVEL DEL BARRIO	
Juntas de Administración	Organiza el mantenimiento de áreas comunes y maneja la cuenta de mantenimiento proveniente de todos los copropietarios

¹ Plan nominalizado es el plan de ejecución del año; contiene listado de edificaciones seleccionadas para que las brigadas estatales trabajen según programa constructivo que le corresponde al inmueble.

Arquitecto de la comunidad	Concejo y ayuda en la documentación para modificaciones o ampliaciones si hace falta un permiso de construcción
----------------------------	---

6.5 Desafíos, causas y posibles estrategias de respuesta

Problemas	Causas	Estrategias de respuesta
ACTIVIDAD POR EL ESTADO		
1.0 La política estatal no disminuye el deterioro del fondo habitacional El déficit de viviendas adecuadas se incrementa por el deterioro	1.1 No se prioriza la ejecución estatal de rehabilitaciones en el fondo de viviendas deteriorado.	1.1.1 A escala nacional: proponer que el Plan de la Economía proteja crecimiento en la ejecución de rehabilitaciones que demanda el deterioro acumulado. 1.1.1 A escala municipal: ejecutar adecuadamente las necesidades identificadas en el déficit habitacional cualitativo del territorio.
	1.2 Responsabilidad mayoritaria a la población se afecta, fundamentalmente porque los niveles de ingreso limitan sus capacidades de solventar acciones de reparación	1.2.1 Flexibilizar acceso al sistema crediticio. Instrumentar otras opciones de asistencia financiera estatal.
		1.2.1 Facilitar mercados con ofertas de materiales primordiales a precios sin subsidios con menor margen comercial.
	1.3 La mayoría de las rehabilitaciones ejecutadas no detienen el deterioro ni evolucionan el estado técnico del fondo habitacional	1.3.1 Re-diseñar la Estrategia para Detener el Deterioro a escalas nacional y municipales, que acelere la contención del deterioro.
		1.3.2 Organizar esfuerzo conjunto para el completamiento de acciones por las familias residentes, cuando el Estado intervino en los elementos comunes de la edificación.
		1.3.3 Evaluar anualmente las obras de rehabilitación terminadas y medir su efecto en el estado técnico.
	1.4 Discreta recuperación en inmuebles muy deteriorados que tienen alto impacto social y económico respectivamente: cuarterías y viviendas campesinas	1.4.2 Elaborar estrategia local para erradicación de condiciones habitacionales precarias, con énfasis en cuarterías y ciudadelas.
		1.4.2 rural: plan de consulta y apoyo del ANAP cambiando con visitas a las casa. Oferta de entrega de material con transporte gratis si es organizado en un solo día por region
1.5 Entre más se invierte en producción de viviendas, más necesidad de gastos se requerirá para salvaguardar el fondo existente	1.5.1 Vinculación del presupuesto de conservación y rehabilitación de los áreas comunes en viviendas multifamiliares con el fondo creciente de inmuebles	
1.6 El presupuesto del gobierno no prevé una cuota para el mantenimiento permanente de edificaciones,	1.6.1 Organizar una gira de los oficios involucrados en el mantenimiento (eléctrico, plomería, impermeabilización de techo, decoración para hacer pequeños arreglos por precio fijo cada 6 meses	

PATRIMONIO CULTURAL		
2.0 El patrimonio habitado está vulnerado fundamentalmente por el deterioro	2.1 Las viviendas de valor patrimonial no se atienden diferenciadamente por el Programa de la Vivienda. Patrimonio restringe a los residentes reparar con el surtido disponible en el mercado. O por la complejidad de los trabajos, la familia se ve impedida	2.1.1 Acotar y comunicar responsabilidades del Programa de la Vivienda, de la población residente, instituciones del Patrimonio y Gobierno local. 2.1.2 Establecer mecanismos facilitadores para familias residentes en viviendas de valor patrimonial
	2.2 Insuficiente oferta de materiales y elementos arquitectónicos exponentes de la identidad local en viviendas.	2.2.1 Desarrollar la producción municipal de materiales y elementos tradicionales para poblados y zonas patrimoniales.
	2.3 Las normativas vigentes de las inversiones no particularizan la conservación y rehabilitación de viviendas	2.3.1 2.1.1 Acotar y comunicar responsabilidades del Programa de la Vivienda, de la población residente, instituciones del Patrimonio y Gobierno local.
	2.4 No se encuentren artesanos que dominen las técnicas tradicionales de construcción	2.4.1 Vincular las escuelas taller con los residentes en edificaciones históricas y establecer un subsidio que asume la diferencia entre una renovación regular y una renovación de conservación histórica
IRRESIBILIDAD DEL DETERIORO		
3.0 Acentuación de la irreversibilidad del deterioro acumulado provoca pérdidas de capacidades habitacionales	3.1 No se actúa con efectividad las principales patologías desencadenantes de deterioro progresivo (filtraciones en cubiertas y fugas hidrosanitarias)	3.1.1 Ofrecer en el mercado cubiertas, impermeabilizantes y herrajes hidrosanitarios a precios accesibles
		3.1.2 Priorizar la impermeabilización y sustituir de redes en edificios multifamiliares
		3.1.3 Fortalecer la asistencia técnica a la población por el Arquitecto de la Comunidad y otros actores no estatales.
		Ver 1..6.1
	3.2 La capacidad constructiva, tecnológica y de materiales no dan respuesta a las necesidades acumuladas de rehabilitación	3.2.1 Potenciar la diversificación de organizaciones constructivas estatales y no estatales que presten servicios para la recuperación del fondo deteriorado.
		3.2.2 Rescatar las técnicas constructivas tradicionales e introducir tecnologías novedosas para edificaciones complejas
3.2.3 Desarrollar y diversificar la producción local de materiales, logrando poca dependencia nacional.		
PROCESO INVERSIONISTA		
4.0 Debilidad del proceso inversionista para la conserva-	4.1 Las empresas constructoras de los gobiernos locales no tienen como prioridad la conservación y rehabilitación	4.1.1 Creación de empresas constructoras municipales especializadas en la recuperación del fondo edificado
		4.1.2 Cobertura nacional a empresas de servicios especializados como Ascensores, Demoliciones, atención a Edificios Al-

ción y rehabilitación	de viviendas	tos. 4.1.3 Fomento de cooperativas especializadas en rehabilitación y en préstamo de servicios como alquiler de insumos y medios.
	4.2 La norma jurídica del proceso inversionista desestima la fundamentación de los procesos complejos de conservación y rehabilitación en viviendas	4.2.1 Reconocer como inversiones a la conservación y rehabilitación de inmuebles habitados, obligar a la aplicación de diagnósticos a edificaciones y otros actos que aseguren rigor en la preparación de las obras.
		4.2.2 Regular medidas punitivas cuando se incurra en falta de calidad que no garantice durabilidad y otras indisciplinas constructivas.
		4.2.3 A escala municipal: elevar el desempeño del inversionista y hacer valer sus funciones.
	4.3 Financiamiento dependiente del Presupuesto del Estado, con dificultades en el ingreso por el pago de la población beneficiada a los servicios constructivos ejecutados por brigadas estatales	4.3.1 Proponer se destine parte de ese ingreso a un fondo para la recuperación de viviendas, engrosado además por captación tributaria de entidades económico-productivas locales.
4.3.2 Aplicar cabalmente la normativa sobre formas de cobro a la población. Proponer su actualización.		
4.4 Ejecución aislada de acciones constructivas. Prioridad de conservaciones sobre rehabilitaciones efectivas	4.4.1 Ejecutar acciones por áreas homogéneas que respondan a los planes urbanos General y Parciales.	
GESTIÓN		
5.0 Fallas en la gestión para la preservación del fondo habitacional	5.1 Insuficientes capacidades de autoridades locales para controlar el desempeño de los múltiples actores responsables de garantizar que la población acceda sin dificultades a la solución de su necesidad de reparar	5.1.1 Desarrollar programas de promoción y capacitación al Sistema de la Vivienda y a las autoridades locales para concientizar las dimensiones económicas, sociales y políticas del abordaje al deterioro habitacional.
		5.1.2 La población debe recibir preparación intencional para potenciar su participación activa en la solución de su problema habitacional.
	5.2 Excesiva centralización de la gestión para el mejoramiento del hábitat, sin participación comunitaria.	5.2.1 Explorar formas colectivas de gestión para el mantenimiento, para el mejoramiento de barrios. Fomentar espacios de interacción entre decisores y población.
		5.2.2 Potenciar a las Juntas de Administración de Edificios con derecho y deberes para la gestión del mantenimiento de edificios.
		5.2.3 Presupuesto participativo
	5.3 Faltan medios para cuantificar el grado de deterioro del fondo habitacional (como el índice de pérdidas y la tasa de prevalencia de patologías	5.3.1 Actualizar todas las normativas referidas al manejo del fondo deteriorado e implementar un sistema de gestión de la calidad.
		5.3.2 Implementación inmediata del mantenimiento preventivo

	constructivas comunes) y regular las vías para frenar el deterioro.	en obras terminadas por construcción o rehabilitación integral
	5.4 Las circunstancias organizativas actuales del INV, limitan el desarrollo de una correcta y sistemática atención metodológica a los territorios.	5.4.1 Asegurar la atención integral al complejo de mantenimiento hasta la reconstrucción está en manos de una sola institución con poderes interdisciplinarios
	5.5 No se logra un eficiente cobro de gastos que realiza el Estado para el mejoramiento del fondo habitacional por deficiencia en el proceso de contratación	5.5.1 Proceso estandarizado de contratación y facturación
	5.6. Durante la temporada ciclónica, casi siempre se interrumpe abruptamente la ejecución de los planes inversionistas estatales	5.6.1 Garantizar para que los programas corrientes continúan con mínimo 30% de su intensidad regular.
DETERIORO ACUMULADO Y CLIMA		
6.0 Más de 1 millón de viviendas actualmente en regular y mal estado acusan un deterioro acumulado. (causas técnicas). Los principales determinantes climáticos para el deterioro de edificio son:	Son condiciones conocidos de mucho tiempo y por lo general ya se conocen las medidas posibles. Pero vale investigar proceso alternativos complementario al convencional	
	ciclones,	Estructuras flexibles
	radiación solar	Doble techo
	humedad,	Uso inteligente de ventilación
	salinidad	Pinturas ya saturadas de sal o sustituto bioquímico
	Ataques de termitas.	Medidas biológicos, revisión ciclica
MANTENIMIENTO PERMANENTE		
7.0 Falta de Mantenimiento permanente (Si no se atiende a las 213,590 viviendas malas recuperables, se acrecientan)	7.1 No se nota ningún estímulo del estado dirigido a la conservación sistemática del fondo habitacional	7.1.1 Introducir el 'día del mantenimiento' en el calendario nacional para motivar una cultura de mantenimiento preventivo en el país
	7.2 Para la mitigación del deterioro (en otras palabras: el mantenimiento) no existe la cuantificación precisa sobre el rescate de viviendas adecuadas demandadas por	7.2.1. Lanzar proyectos de investigación universitaria

ta la demanda de reposición de viviendas)	deterioro.	
	7.3 No se hace una preparación técnica adecuada de la acción constructiva, ni se realiza un diagnóstico que posibilite realizar soluciones técnicamente correctas	7.3.1 Hacer obligatorio un 'listado de chequeo' estandarizado que ambos el mecánico y el cliente deben firmar
LA VIVIENDA ENFERMA – VIVIENDA SALUDABLE		
8.0 Las viviendas 'enfermas' que provocan enfermedades (sick building síndrome)	8.1 Aspectos cualitativos por su complejidad como la vivienda saludable no pueden recogerse por el censo	8.1.1 Capacitar y certificar arquitectos de la comunidad especializados en la temática
	8.2 Debilidades en la capacidad de gestión de los gobiernos locales, inversionistas y constructores.	8.2.1 Cursos de capacitación igual para estas profesiones. Emisiones repetitivas por televisión, folletos distribuidos en las salas de espera de los médicos de la familia
RENOVACION COSMÉTICA		
9.0 En algunas ocasiones se realizan acciones puramente estéticas, que no reducen ni corrigen el deterioro, ni evolucionan su estado técnico	9.1 Debilidades en la capacidad de gestión de los gobiernos locales, inversionistas y constructores.	9.1.1 Capacitación de los funcionarios del gobierno local
	9.2 Todavía no existe una estrategia integral para el mantenimiento y la renovación de viviendas, integrando los múltiples actores involucrados: productores, comerciantes, inversionistas, constructores, gobernantes, pobladores, entre otros.	9.1.2 Organizar unidades de mantenimiento integrales – no necesariamente aumentando el número de especialistas en cada unidad sino para capacitar los integrantes en más de un oficio.
DETERIORO POR FALTA DE INVERSIÓN DEL PARTICULAR		
10.0 Los dueños particulares no aumentaron su actividad constructiva después que se liberalizaba la venta de materiales	10.1 El monto máximo de subsidio de 10 mil pesos, impide ejecutar por el momento, acciones de mayor complejidad	10.1.2 Establecer una sistema que combina ahorro, crédito y subsidio para llegar a montos hasta 100 mil pesos
	10.2 Continúa el déficit e inestabilidad en la asignación de materiales para obras de conservación y rehabilitación	10.2.1 Desarrollar técnicas inteligentes que requieren menos material (principio del bloque de cemento con huecos)
		10.2.2 Aumentar la producción local de materiales por licencias a cuenta propietistas, cooperativas y condiciones preferenciales para la producción por los municipios (por ejemplo aumento de salario en dependencia de las ventas)
10.3 No está arreglado es asunto de control de cuali-	10.3.1 Obligación legal para los vendedores de materiales y servicios:	

	dad, garantía sobre el trabajo ni la protección contra precios abusivos en el sector no estatal	a) Publicación de los precios con posibles rebajas de cantidad b) Exposición del un actual certificado (a introducir) describiendo la calidad mínima del producto (composición de insumos, resistencia, tamaño) c) Garantía mínima garantizada de x años por la ley.
	10.4 El aumento para financiar el subsidio se siente prohibitivo por la población	10.4.1 Descuento de 20% en un sábado por mes (la cola que se forma y la larga frecuencia de este véneto resulta que solo la gente en mayor necesidad aprovechan de esta oferta)

6.6 Bibliografía

Instituto Nacional de la Vivienda. 2013. *Edificaciones en estado crítico en La Habana, Febrero del 2013.* La Habana : INV, 2013.

Mesa-Lago, Carmelo und Pérez-López, Jorge. 2013. *Cuba under Raúl Castro.* Boulder : Lynne Rienner, 2013. 078 1 58826 904 1.

6.7 Fuentes y referencias

¹ (Mesa-Lago, et al., 2013): 61

² (Instituto Nacional de la Vivienda, 2013)

³ Entrevista efectuado por Silvia Matuk y Milagros López, en Diciembre 2013. Texto: Silvia Matuk. Las entrevistados eran Nancy Suarez Barreno (vecina del mismo Edificio 38), y Ramona Mirta Idez Pérez (del Edificio 21)

⁴ <http://www.habana-radio.cu/articulos/patrimonio-inmaterial-rescatado-en-el-centro-historico-la-habana-vieja-la-escuela-taller/> revisado 05/03/2014

⁵ <http://www.etaller.ohc.cu/index.php/quienes-somos>; revisado 05/03/2014

⁶ <http://www.youtube.com/watch?v=PD39VrI2aYU>;

<http://www.youtube.com/watch?v=89SjYcJnko>;

<http://www.youtube.com/watch?v=NVAey7cmmFg>,

<http://www.uncubamagazine.com/actualidad/cooperativas-no-agropecuarias-en-cuba-llegan-las-noticias/>; <http://www.granma.cu/espanol/cuba/11jul-COOPERATIVAS.html>; todos revisados

05/03/2014

Capítulo 7

Demanda y necesidades de la vivienda en Cuba

Contenido:

7.	Demanda y Necesidades de la Vivienda.....	227
7.1.	Factores que intervienen en la demanda y las necesidades de viviendas ...	227
7.2.	Dinámica y tendencias demográficas de la población cubana.....	227
7.3.	Necesidades por ubicación geográfica	229
7.4.	Necesidades en relación a las características de los hogares	231
	<i>Composición y estructura de los hogares:</i>	232
7.5.	Necesidades por tipología y diseño.....	233
7.6.	Necesidades socio-culturales para la vivienda en Cuba	235
7.6.1.	<i>La vivienda como espacio vital</i>	235
7.6.2.	<i>La vivienda como factor económico productivo</i>	237
7.6.3.	Funciones específicas a considerar en el diseño de la vivienda.....	238
7.7.	Necesidades culturales para la vivienda y su entorno	242
7.8.	Otros criterios que a la demanda	243
7.8.1.	La movilidad.....	243
7.8.2.	Los servicios y ofertas de esparcimiento	243
7.8.3.	Las circunstancias económicas	245
7.9.	Déficit cuantitativo habitacional	245
7.9.1.	Déficit acumulado	245
7.9.2.	Demanda cuantitativa de nuevas viviendas.....	246
7.10.	Necesidades por mejoramiento del fondo	248
7.11.	Evaluación de datos	249
7.12.	Principales problemas, causas y estrategias	251
7.13.	Bibliografía	257
7.14.	Notas de Fin	258

7. Demanda y Necesidades de la Vivienda

7.1. Factores que intervienen en la demanda y las necesidades de viviendas

Los aspectos principales que conforman el cálculo de las necesidades de viviendas pueden resumirse en el siguiente cuadro:

7.2. Dinámica y tendencias demográficas de la población cubana

La dinámica demográfica es un elemento central para calcular las necesidades de reposiciones y adiciones al fondo de viviendas de un país, como elemento complementario a la pérdida de viviendas por deterioro, derrumbes, desastres y otras causas.

La población cubana actual cuenta 11, 167,325 habitantes, de los cuales el 50,1% son del sexo femenino y el 49,9% del sexo masculino. Se destaca un decrecimiento poblacional en el país de 10,418 habitantes en los últimos 10 años. Hubo ligeros decrecimientos en las provincias de Pinar del Río, La Habana, Villa Clara, Camagüey, Las Tunas, Guantánamo e Isla de la Juventud y crecimientos en las restantes provincias. Se ha producido también una reducción en la población de 0 a 14 años, que se redujo a un 17,2 % y un incremento de la población de más de 60 años, que alcanza un 18,3%, como puede observarse en la estructura actual por sexos y edades de la población:

Gráfico 1: Población de Cuba 2012

La dinámica de la población de 1970 al 2012 mantuvo crecimientos hasta el año 2010, con ligeros decrecimientos en el 2012, mientras la tasa promedio de crecimiento natural (TCN) ha tenido decrecimientos sostenidos en toda la etapa, como puede observarse en los siguientes gráficos:

Gráfico 2: Crecimiento de la población cubana 1970 al 2012. ONEI 2012
(Millones de habitantes)

Gráfico 3: Disminución de la tasa de crecimiento natural 1970 al 2012 y pronóstico al 2020. ONEI 2012

La tendencia decreciente de la tasa de crecimiento natural ha continuado, llegando a ser nula en el 2010, habiéndose experimentado tasas negativas en los últimos años. De continuar estas tendencias, se pronostican Tasas de -0,2 para el 2015 y de -0,5 para el año 2020.¹ Cuba experimenta una tasa global de fecundidad de solo 1,69 hijos por mujer², cuando el ideal para la reproducción de la población cubana entre 15 y 54 años es entre 2,13 para las mujeres y 2,31 para los hombres. La tasa global de fecundidad en Cuba desde 1978 es inferior a 2,1 hijos por mujer, lo que no asegura el reemplazo poblacional.ⁱ

La reducción de la tasa global de fecundidad es un fenómeno cada vez más complejo y multifactorial, en el que intervienen entre otros factores: los elevados niveles de escolaridad, la incorporación de las mujeres a la vida laboral y social (el 65% de la fuerza técnica del país es femenina), así como la carencia de suficientes recursos económicos y la falta de viviendas adecuadas. La Tasa de Fecundidad en Cuba de 1987 al 2009, se ha comportado por regiones del país, como sigue:

Tabla 1: Variación de la tasa de fecundidad en Cuba 1987-2009.

REGIONES	1987	2009
OCCIDENTE	1,46	1,63
CIUDAD DE LA HABANA	1,30	1,43
CENTRO DEL PAÍS	1,63	1,54
PROVINCIAS ORIENTALES	1,82	1,59

Fuente: Encuesta nacional de fecundidad, ONEI 2009

En el retardo del crecimiento neto de la población, además de la reducción de la Tasa de natalidad, ha sido influido por el efecto acumulativo de la emigración exterior, que en el año 2012 alcanzó 46 mil emigrantes. Se calcula que Cuba estaría por encima de los 12 millones de habitantes desde el año 2001, de no incorporarse el saldo migratorio al exterior.³

7.3. Necesidades por ubicación geográfica

Las estadísticas accesibles sobre el déficit de vivienda en Cuba indican la demanda es de 430,000 nuevas viviendas a construir, aproximadamente, solo en zonas urbanas, mientras los recientes estudios del Instituto de Planificación Física dan una disponibilidad de 150,000 solares yermos para nuevas viviendas en zonas urbanas. Resulta un déficit estadístico de suelo urbano disponible para la construcción de unas 280,000 viviendas. Sin embargo, el déficit real puede ser mucho más, porque no se conoce la demanda por cada ciudad y tipología. Es probable que exista una sobreoferta de solares y viviendas vacías en un lugar y falten todavía más en otras ciudades.

Existen también notables diferencias en localidad y estado técnico de las viviendas entre los diferentes territorios, con mayor desventaja en las provincias orientales, , en particular las provincias de Guantánamo, Granma, Holguín, Santiago de Cuba y Pinar del Río.

ⁱ La reducción de la tasa global de fecundidad influye en la reducción del tamaño promedio de los hogares y por tanto en la composición y tipología habitacional de las nuevas viviendas a construir.

Esta situación estimula, hasta cierto grado, la migración hasta la capital e implica una discriminación de la población en esta región. En la preparación de la encuesta para este Perfil se preguntó a los entrevistados, si hubiese la posibilidad quisieran cambiar. Casi la mitad (44%) voto para cambiar la ubicación.

Gráfico 4: Deseo de cambiar su lugar de residencia

Otra pregunta se dirigió a las cualidades importantes o agradables en el barrio de una vivienda. Las respuestas se orientaron sobre todo en la infraestructura técnica y áreas verdes, y por último a la composición social:

Gráfico 5: Criterios como valorar la ubicación de la vivienda

7.4. Necesidades en relación a las características de los hogares

De forma genérica, las necesidades de la vivienda se generan por el tamaño y número promedio de habitaciones de las viviendas del fondo y la composición y estructura de los hogares. También dependen del desarrollo económico del país y posibles actividades profesionales dentro de la vivienda. La Norma 220 del año 2006 permite una área máxima por apartamento entre 44m² (2 personas) y 98m² (>7 personas), o por persona entre 11,2m² (>7p) y 22m² (2p). Considerando las costumbres de vida moderna, la frecuente actividad económica o de estudiar dentro de la casa y las normas internacionales o latino-americanas es poco espacio.

Composición y estructura de los hogares:

La composición promedio de los núcleos familiares en Cuba ha tenido una continuada tendencia a reducirse, lo que tiene un impacto en las necesidades y espacios de la vivienda. En las 3,885,900 unidades de alojamiento, habitan 11,167,325 personas, lo que significa un promedio de 2,87 personas por unidad de alojamiento, con una notable reducción comparada con el año 1959, que era de 4,9. Esta reducción puede deberse en parte a la disminución de los hogares multi-generacionales y del hacinamiento predominante en el pasado, pero no necesariamente significa una reducción de la demanda en término de superficie habitable, sino más bien en la cantidad de dormitorios requeridos.

La cantidad de hogares pequeños ha crecido significativamente, alcanzando el 42,7% los formados por 1 y 2 miembros y el 68,6% de los hogares con 1, 2 y 3 personas en 2012. Al mismo tiempo, los hogares de cinco o más personas se han reducido proporcionalmente y solo representan actualmente el 12,1% del total de los 3,86 millones de hogares constituidos.

Tabla 2: Promedio de personas por unidad de alojamiento. (ONEI, 2012)

CUBA: Total de Viviendas	Total de población	Promedio Personas/ vivienda	Miembros x Vivienda ocupada con residentes permanentes (en %)					
			1	2	3	4	5	6 o más
3 927 020	11 163 934	2,84	17,3	25,4	25,9	19,2	7,7	4,4

La tendencia a mediano plazo es el aumento proporcional de los hogares pequeños. Se proyecta que en el 2020 el 76,6% de las viviendas sean de 1 a 3 personas y las familias grandes de 6 o más miembros representarán solo el 1,3%.

Tabla 3: Evolución del tamaño de los hogares

HOGARES Y PERSONAS	Censo 2002	Censo 2012	Proyección 2020
Promedio persona por hogar	3,16	2,84	2,6
Composición del núcleo	100%	100%	100%
1 persona	13,8	17,3	22,3
2 a 3 personas	50,1	51,3	54,3
4 a 5 personas	30,8	26,9	22,2
6 o más personas	5,0	4,4	1,3
Población según edad	100%	100%	100%
1 a 14 años	20,5	17,2	14,8
15 a 59 años	64,8	64,5	63,4
60 y más años	14,7	18,3	21,8

Fuente: Centro de Estudios de Población y Desarrollo (CEPDE) 2009 ONEI.

No obstante, en la actualidad, casi la totalidad de las nuevas viviendas que se construyen por el Estado siguen la norma habitual de 2 y 3 habitacionesⁱ, con áreas entre 60 y 75 m², por lo que les desvalúa las actuales regulaciones de superficies y número de dormi-

ⁱ Como promedio, 2% de 1 habitación, 50% de 2 habitaciones, 42% de tres habitaciones y 6% de 4 habitaciones

torios para las nuevas viviendas a construir en los próximos años, porque no reflejan la composición familiar actual y futura de los hogares. La proyección demográfica apunta a que en el 2020 el 22,3% de los hogares sean de 1 persona, el 76,6% de 1 a 3 personas, el 22,2% de 4 y 5 personas y la casi desaparición de los núcleos mayores de 5 personas. A su vez, la población de 60 años o más, actualmente en el 18,3% se pronostica alcance el 21,8% en el 2020, 30,3% en el 2030 y el 36% en el 2050.⁴.

La encuesta conducida en la preparación del perfil de la vivienda también preguntaba por las necesidades de espacio y apuntó un promedio de 77% de los entrevistados que necesitan más espacio, mientras solo un entrevistado entre 3232 respondientes (un constructor por esfuerzo propio) indicó su disposición de reducir su área habitable.

Gráfico 6: Deseo de ampliar su casa

7.5. Necesidades por tipología y diseño

La tipología de la vivienda y su diseño, no siempre están adecuados a los requerimientos derivados de las necesidades de la vida en el hogar, y no responden o están condicionados por otros muchos factores como los materiales y las tecnologías que se emplean en su construcción, el clima del lugar y el contexto donde se inserta. Particularmente en el caso de las ciudades la arquitectura con diseños típicos no garantizan una relación armónica con su entorno.

El diseño de la vivienda debe cumplir con los niveles adecuados de habitabilidad, correcta ventilación, iluminación y fácil accesibilidad para los miembros de la familia. La economía y la calidad de las viviendas son variables inseparables de las tipologías y el diseño arquitectónico para el logro de soluciones habitacionales realmente sustentables. Resulta imprescindible otorgar mayor prioridad al diseño arquitectónico de las viviendas en Cuba, mediante proyectos específicos adecuados al contexto urbano.

*Figura 1: Viviendas eficientes: Con óptima explotación de terreno, pero muy caro en su construcción y no al gusto de la población. (Nuevo Vedado, La Habana, 2013)
Photo: K. Mathéy*

*Figura 2: Viviendas al gusto de población, muy barato (sistema prefabricado Sandino), sustentable, puede ser construido por esfuerzo propio, pero de baja densidad poblacional. (Siboney, Santiago de Cuba, 2013)
Photo: K. Mathéy*

En la encuesta a 250 hogares que se hizo en la preparación de este perfil, se preguntó: caso fuera a cambiar de vivienda, qué tipo de construcción preferiría? Las cifras se comportaron de acuerdo a lo esperado, donde el 50.4% prefirieron las construcciones anteriores a 1959 y la seleccionaron como primera opción. La segunda opción fue construcciones por esfuerzo propio, con 38%. El tipo de construcción realizada a partir de la micro brigada social tuvo 1.6%, y las que se construyen por instituciones estatales sólo 6.4%.

El comportamiento de las respuestas a esta pregunta, refleja que entre los encuestados hay una desvalorización de las construcciones realizadas durante el período revolucionario, fundamentalmente aquellas realizadas por la micro brigada social y por las brigadas pertenecientes a la construcción.

En investigaciones⁵ realizadas por la Facultad de Arquitectura de la ISPJAE para La Habana, se concluyeron una serie de premisas y recomendaciones importantes relacionadas con los diseños de la vivienda⁶, entre ellas:

- La mayoría de las soluciones constructivas disponibles en el país para la ejecución de viviendas, se basan en el empleo de muros de carga, que imponen mayores restricciones a la solución espacial que las estructuras de apoyos aislados, por lo que recomiendan las soluciones constructivas de muros de carga perpendiculares a la fachada, para favorecer la relación exterior-interior.
- Debe evitarse el empleo de patinejos, por la falta de privacidad visual, acústica y transmisión de olores y preferir el empleo de patios, mejores desde el punto de vista de las visuales, la privacidad y la iluminación.
- La relación del espacio interior con el exterior deberá ser directa hacia la calle o hacia un patio interior semiprivado, a través de un balcón, terraza u otro espacio

abierto de la propia vivienda, pero nunca a través de un espacio colectivo de circulación general.

- Según las preferencias de las personas, ubicar el patio de servicio relacionado con la cocina. Teniendo en cuenta la investigación sociológica, se prefiere la relación cocina- comedor antes que la tradicional sala – comedor, evitar visuales de la sala de estar hacia el baño.
- Las nuevas viviendas a ejecutar deberán ser progresivas, para satisfacer las necesidades básicas a un mayor número de familias con una mínima inversión inicial, sin comprometer el futuro, y que pueda mejorarse paulatinamente. Pueden ser también “mejorables”, con terminaciones interiores iniciales de inferior calidad que puedan ser sustituidos posteriormente por soluciones definitivas de mayor calidad y costo.

La inserción de nuevas viviendas de diseño típico o prefabricado en la trama urbana de la ciudad y en especial en las intervenciones en las zonas urbanas más consolidadas, pocas veces se adaptan a los patrones urbanísticos y arquitectónicos del lugar ni permiten a su vez un buen aprovechamiento del suelo urbano ni garantizan las condiciones ambientales requeridas en los espacios interiores.

La experiencia de Cuba muestra que las alturas promedio más deseables para satisfacer los anteriores requerimientos son edificaciones de tres a cuatro o cinco plantas, con diseños compactos que logren elevadas densidades. Los edificios altos no solo representan un mayor gasto económico sino, igual como edificios de cinco plantas sin ascensores, que son los menos deseados por la población^{i,7}.

Esto indica que parecen más adecuados los diseños, espacios, superficies promedio y número de habitaciones más flexibles, con interiores cambiantes, adaptables a los cambios del tamaño y estructura de las familias cubanas, y con un número suficiente de viviendas destinados a núcleos de 1 persona y adultos mayores, con las facilidades necesarias para su atención integral.

Uno de los problemas en nuestros pueblos y nuevas zonas de desarrollo de vivienda, ha sido la no previsión de lugares para el estacionamiento de vehículos, tanto en espacios públicos, como en los edificios multifamiliares, lo que ha traído por consecuencia la proliferación de garajes improvisados en áreas comunes y espacios públicos, con soluciones constructivas no adecuadas y que violan las regulaciones urbanísticas, situación para la que será necesario buscar soluciones y prever en los planes y urbanos y arquitectónicos.

7.6. Necesidades socio-culturales para la vivienda en Cuba

7.6.1. La vivienda como espacio vital

Casi todos miembros de la familia se encuentran alrededor la mitad de las horas (contando día y noche) de la semana completa en casa. Una vivienda puede y debe ofrecer atributos favorables que permiten el desarrollo de la familia y su entorno. La vivienda

ⁱ Estudios realizados demuestran que es posible alcanzar densidades elevadas con edificaciones de tres a cinco plantas mediante soluciones urbanísticas y arquitectónicas compactas y no necesariamente con edificios altos mayores de 5 pisos.

con la diversidad de funciones que cumple en la actualidad, por una parte favorecerá al desarrollo económico, crecimiento profesional y personal de las familias y por consiguiente a su entorno. Una breve reflexión sobre estos atributos ayudan al análisis de cuanto una vivienda puede contribuir al desarrollo humano. En el siguiente cuadroⁱ, se resumen algunas de las características del como la vivienda puede contribuir y como ha sido el proceso en Cuba.

Gráfico 7: La vivienda y sus posibles funciones como espacio vital

ⁱ Cuadro elaborado por Manuel Coipel a partir de la revisión bibliográfica del tema, de la aplicación de 250 encuestas a habitantes de la Habana y de la realización de talleres en tres estudios de caso.

El gráfico muestra una selección de posibles funciones que una casa puede cumplir en la actualidad cubana – que es mucho más que las normas de construcción proponen: dormitorios, sala de estar, cocina, comedor, baño y – tal vez – patio de servicio. Además, el número de miembros del hogar casi nunca es estable: niños nacen, crecen, se mudan a otro lugar, Hay visitas y posiblemente allegados. Jóvenes hacen tareas de escuela o de universidad, A veces celebran fiestas etc. En consecuencia, las necesidades concretas implican una flexibilidad de uso de las habitaciones, acceso al espacio exterior (balcón, terraza), en el caso ideal el potencial a agregar espacios complementarios a la vivienda.⁸

7.6.2. La vivienda como factor económico productivo

En el contexto actual donde ya no solo constituye el espacio de convivencia post laboral, sino que se ha convertido en espacio de vital importancia para la economía familiar las normas establecidas para una vivienda coinciden con las necesidades. Con frecuencia mayor cada día, la propia vivienda se convierte en un importante centro productivo dirigido a resultados altruistas, voluntarios, sociales o económicos. En el caso que la vivienda se convierta en un generador de ingresos, parte de estos serán destinados a la ampliación, mantenimiento, conservación de la misma vivienda.

La importancia de la vivienda como lugar productivo se pone evidente evaluando el tiempo que los residentes pasan dentro de la misma. En el caso de los 250 entrevistados por ONU Habitat, en 2013, para el Perfil de la Vivienda, 52,8% de los que respondieron dependen de su casa para sus actividades productivas (o reproductivas como el descanso).

Gráfico 8: La vivienda como lugar productivo

El papel productivo económico de vivienda – que siempre existía como empleador y dinamizador de la economía – se duplicó últimamente con el crecimiento de empleo por cuenta propia. La casa se convierte en una fuente de ingreso por alquiler de habitaciones, como punto de venta de comida u otros productos, como lugar para prestar servicios profesionales como peluquería o cuidar niños y al mismo tiempo evita gastos de transporte para llegar a un lugar de trabajo externo.

<p><i>Figura 5: Programas de construcción de viviendas tienen un efecto multiplicador en la economía nacional</i></p>		
.	.	.

7.6.3. Funciones específicas a considerar en el diseño de la vivienda

Los programas masivos de vivienda, introducidos en Cuba en los años 1960 siguieron el modelo mono funcional del CIAM¹, que también era común en Europa,⁹ no reflejan los costumbres locales del país.

Figura 6: Bloque de viviendas Tipo Gran Panel VI en la 'Zona de Desarrollo', Ciudad de Fomento, 1984
Fuente: González Couret, 2007, p. 101

Dentro de la vivienda muchas veces faltan requisitos necesarios relativamente simples de imaginar, como espacio para secar ropa lavada, balcones para descansar y comunicarse, cocinas suficiente grandes para que más de una persona pueda participar en la preparación de comidas, un lugar para almacenar alimentos y utensilios de limpieza (veía sección precedente). Una necesidad adicional para ciertos grupos culturales es el cuarto de religión. Varios proyectos de investigación conducidos por la Facultad de Arquitectura de la ISPJAE (La Habana) analizan el comportamiento de los diseños de in-

¹ EL Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM) se fundó en 1928 y fue disuelto en 1959. Fue generador de ideas determinantes del movimiento de arquitectura moderna con influencia internacional.

muebles de apartamentos en Cuba y desarrollan recomendaciones como evitar las incompatibilidades funcionales y culturales.

<p><i>Figura 7: En muchos apartamentos no hay lugar donde hacer secar la ropa lavada</i></p>	<p><i>Figura 8: El cuarto de religión, aun que sea de dimensiones mínimas, tiene alta prioridad para una parte de los Cubanos</i></p>

El tratamiento del espacio público, como en el extranjero, también presenta un problema en Cuba. A parte de los garajes, que se discuten en otro capítulo del informe, son indispensables lugares donde vecinos de varias edades pueden encontrarse para jugar, conversar, practicar el deporte o únicamente descansar. En las zonas periféricas, donde cuesta más esfuerzo llegar a las zonas céntricas con amplia oferta cultural, hay más interés en jardines o huertos también por parte de los residentes en inmuebles, sobre todo en la planta baja.

<p><i>Figura 9: Alamar: Escasez de espacio libre para</i></p>	<p><i>Figura 10: Alamar: un sitio improvisado por los vecinos donde las mujeres les gusta a conversar</i></p>	<p><i>Figura 11: Huerto de una vecina en Marianao, La Habana</i></p>

14.1.1 La identidad cultural de la casa y su entorno

Una frecuente crítica a la vivienda producida en grandes cantidades es la falta de identidad del lugar y el anonimato de los vecinos. En Cuba se puede observar un gran número de iniciativas individuales, algunas apoyadas por un Taller de Transformación Integral del Barrio, por recuperar o crear una identidad para el barrio – o al menos para la casa. Algunas iniciativas, como la ONG Cuba, incorporan el aspecto de identidad en nuevos proyectos a través de diseño participativo. También se puede integrar en proyectos de vivienda que utilizan elementos prefabricados.

Figura 12: Objeto de arte aportado por los vecinos en Alamar

Figura 13: Grafiti artístico proveniente de los habitantes en el Vedado (años 1990)

Figura 14: El Callejón de Hamel, decorado por el artista Salvador, se convirtió en un sitio de fiestas populares semanales

<i>Estudio de caso</i>		
Vivienda como espacio vital en función del desarrollo humano:		
Resultados de un taller		
Atributos	Situación actual	Preferencias expresadas
Ubicación	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Las urbanizaciones y áreas de crecimiento han sido fundamentalmente en la periferia de las ciudades, zonas de difícil acceso y sin fuentes de empleo que no constituyen atractivo para la poblaciónⁱ, aun así el estado ha priorizado los diversos programas y garantizado viviendas para la población en situación de desventaja social y para los damnificados 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Que esté ubicada en un buen lugar, ✓ el entorno sea agradable y ✓ facilite la movilidad
Diseño	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Los diseños han estado condicionados por los espacios con que cuenta la población, los materiales existentes y el nivel de experiencia de los especialistas que asumen el papel del PAC, ▪ sin embargo los que construyen por esfuerzo propio presentan un mayor nivel de satisfacción por su participación directa. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Que tenga una distribución funcional en correspondencia con la composición y necesidades de la familia y ✓ un diseño atractivo en relación al entorno donde se ubica

ⁱ Existen áreas de crecimiento habitacional en la periferia de La Habana que la población rechaza por su lejanía de los servicios y fuentes de empleo, como por ejemplo el reparto Alamar, la comunidad Río Verde a 10 y 17 km respectivamente del centro de la capital

Funcionalidad	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Las viviendas construidas por el sector estatal no responden al uso de fuentes naturales de energíaⁱ. ▪ La presencia de claraboyas y grandes ventanales se encuentran fundamentalmente en las viviendas construidas por esfuerzo propio. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Que tenga adecuada iluminación y ventilación aprovechando los elementos naturales y ✓ adecuados espacios de sociabilidad, privacidad y de servicio
Salud	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Existen elementos que han incidido sobre la salud familiar, ▪ los contaminantes generados por las industrias cercanas a la población y que no cumplen con los requisitos de protección generando gases tóxicos, ▪ Polución de ríos que corren por la ciudad. ▪ Polución sonora generado por los transportes automotores, los trabajos de mantenimientos en las calles y por la indisciplina social de las familias que escuchan música hasta alta horas de la noche sin pensar en el perjuicio que provocan a las familias próximas. ▪ El hacinamiento también constituye un elemento importante que incide de manera directa en la salud de la poblaciónⁱⁱ 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Que de conjunto con los demás indicadores proporcione bienestar, salud mental, que considere las necesidades especiales de los miembros de la familia.
Accesibilidad	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Las urbanizaciones creadas carecen de servicios básicos de transporte desde un primer momento y las fuentes de empleo continúan quedando distante 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Que posibilite la accesibilidad a los servicios básicos, a los centros culturales a las áreas de esparcimientos, parques
Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El mayor porcentaje de las nuevas construcciones que impulsa el país desde el sector estatal son en calidad de arrendatarios, aspecto que aun cuando existen todas las garantías estatales, existe inconformidad por parte de la poblaciónⁱⁱⁱ. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Que ofrezca seguridad, por el tipo de tenencia, para el futuro de la familia ✓ Y que ofrezca seguridad y tranquilidad con relación al entorno
Identidad local	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El poco atractivo de las nuevas urbanizaciones hace que las familias emigren hacia otros territorios, que permanezcan poco tiempo en sus lugares de residencia en busca de opciones culturales o encuentros entre amigos y familiares. ▪ Hay barrios y viviendas estigmatizadas que perjudican la identidad de las familia con su entorno^{iv} 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Que posibilite comunicación con el entorno, ✓ reconocimiento con los vecinos en un contexto de igualdad y ✓ posibilite fortalecer las redes con estos
Confort	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Las estructuras de las edificaciones son confiables por la correcta asesoría y control de autor no siendo así para las terminaciones 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Que sus estructuras sean confiables, los materiales usados sean los adecuados y correctas terminaciones
Relaciones	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Los residentes en los últimos pisos de edificios multifamiliares se encuentran en situación de aislamiento y soledad, solo sube el que vive ahí y cuando sube le cuesta bajar y socializar con los demás. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Que su distribución, ubicación, espacios, posibiliten establecer relaciones adecuadas intra- y extra-familiares, contar con apoyo grupal,

ⁱ Existen experiencias exitosas desarrolladas por el MINIT, que han priorizado el uso de fuentes naturales incorporando paneles solares y estudios de ventilación con una adecuado ubicaciones de sus áreas de ventanas, ejemplo de ello es la comunidad Siboney al oeste de la ciudad.

ⁱⁱ Aun cuando las cifras censales expresan lo contrario, es una problemática existente en el país, fundamentalmente en los albergues y ciudadelas.

ⁱⁱⁱ El estatus de arrendatario presenta algunas limitantes, puesto que los residentes no pueden realizar diversas actividades que le son autorizadas a los propietarios de viviendas: la compra-venta, la renta de espacios, sumado a que la población reconoce desde el triunfo de la revolución la propiedad como la forma tradicional y más segura de tenencia de la vivienda.

^{iv} por ejemplo, hay barrios llamados bajos, de delincuencia, de alcurnia, de nivel, los cuales benefician o perjudican la identidad de sus habitantes teniendo en cuenta que la vivienda se constituye como un símbolo y estatus de quienes son las familias que la habitan.

	<ul style="list-style-type: none"> Este tema en actualidad ha dependido del significado que le han otorgado las familia a la viviendaⁱ 	relaciones y redes vecinales, que tenga sitios de interacción que facilite la comunicación padres e hijos pequeños y contar con todos los miembros del núcleo sin hacinamiento
<i>Fuente: Notas de Manuel Coipel</i>		

7.7. Necesidades culturales para la vivienda y su entorno

En la demanda de viviendas, se conjugan varios factores a parte del demográfico y del deterioro del fondo habitacional, sobre todo en la elección de la tipología y su entorno, que dependen de la combinación de variables y circunstancias muy específicas en cada lugar y cada familia.

En la medida del nivel de instrucción y desarrollo cultural de la familia, sus integrantes demandarán residir en barrios donde sus vecinos compartan intereses similares o al menos que el comportamiento social se corresponda con los estándares de la familia.ⁱⁱ El aspecto cultural – como las religiones afro-cubanas - juega un papel importante, al determinar las aspiraciones, necesidades, prioridades de la población, e integra en cierta medida, los demás factores señalados.

La identidad del barrio, todavía presente en los tradicionales pueblos del país, parece ausente en las urbanizaciones de los últimos 40 años con su arquitectura repetitiva y aburridos espacios públicos. Solo en pocas ocasiones, como en los casos del callejon de Hamel en Centro Habana o del Callejon de Tradiciones en Cienfuegos se pudo crear una nueva identidad única de una comunidad residencial.

Estudio de caso:

Callejón de las Tradiciones, localizado en la Ciudad de Matanzas

Premio Colateral en el IX Salón Nacional de Arquitectura y Urbanismo. La Habana 2013.

Se trata de un proyecto de vecinos, arquitectos y artistas de transformar una calle de un barrio periférico de Matanzas en una calle peatonal y decorarla con esculturas y murales de artistas residentes en la zona. Como parte de proyecto se eliminó un basurero público ubicado en un callejón secundario convirtiéndolo en un espacio social-comunitario, se recuperó la calidad ambiental del sitio tornando muros envenjecidos en murales de arte popular, retomó el valor simbólico de la cubanísima obra de Wilfredo Lam transformándolo en referente del arte naif local. Sobre el espacio público -antes vandalizado- creó un lugar para actividades socioculturales incluido un escenario para actuaciones populares logrando transformar -con tanta modestia y

ⁱSi la familia vive en condiciones precarias y ve la vivienda como un espacio reducido que cubre las necesidades elementales de un techo y un espacio para dormir, la comunicación intrafamiliar estará limitada a tiempos determinados como lo es el comer y el dormir. En cambio por otra si la familia vive en una vivienda confortable la visión será diferente y la familia verá su casa como un espacio de intercambio, planes y sin duda facilitará la comunicación entre ellos. Además la vivienda en hacinamiento provoca hacer la vida hacia el exterior de la vivienda, estableciendo nuevas relaciones que estarán determinadas por el entorno donde esta se ubique e influirán en el comportamiento social de los miembros de las familias que allí residen.

ⁱⁱ En núcleos donde sus integrantes sean profesionales demandarán residir en barrios donde sus vecinos compartan intereses similares o al menos el comportamiento social se corresponda con los estándares demandados por la familia

efectividad- la desidia en esperanza a través de fórmulas de articulación local y participación comunitaria cuyos potenciales a veces olvidamos. El Jurado premia, además, porque el ejemplo de lo que podría ser considerada como una “obra menor” merece la mayor revalorización, sobre todo cuando la asociamos con la recuperación de aquellos valores a los que el país entero está apostando.

Figure 1 Callejón de Tradiciones, en Matanzas - una iniciativa de los vecinos del barrio

En la actualidad, con la aprobación del Decreto Ley 288 y la flexibilización de diversos trámites en torno a la vivienda, se ha potencializado la compra-venta de casas como alternativa inmediata de acceso, mejoramiento o cambio de ubicación a la vivienda. En este proceso, el factor cultural influye sobre las preferencias de la vivienda a adquirir, por la identidad que tengan las familias con el espacio de convivencia o laboral, la cercanía a familiares o a lugares de donde son originarios, al tipo de religión que practican, que influye, por una parte, en la distribución de la vivienda, buscando nuevos espacios para la colocación de santos, realización de ceremonias religiosas o proximidad a iglesias y salas de cultos.

7.8. Otros criterios que a la demanda

7.8.1. La movilidad

Dependencia de las familias en relación a los lugares donde los integrantes trabajen, estudien o tenga sus negocios. Este factor es determinante en el momento de la elección, considerando facilidades de acceso a un barrio o ciudad y la comunicación con el entorno. La facilidad con el transporte público también cuenta, así como la ubicación geográfica.

7.8.2. Los servicios y ofertas de esparcimiento

Está relacionado con el factor económico; mientras más ingresos tenga la familia demandará espacios con servicios básicos y de esparcimiento cercanos a su vivienda.

Existen otros **factores de tipo endógenos** como la necesidad de crear nuevos espacios por matrimonios, divorcios, o separación de los jóvenes de su núcleo familiar por ma-

yoría de edad, crecimiento del núcleo u otras razones, pero estos aspectos no condicionan la demanda, sino que la sustentan, sin una preferencia determinada.

En cambio hay **factores de tipo exógenos** que influyen en la demanda, tales como eventos naturales que provoquen la pérdida de la vivienda, su deterioro irreversible, cambios de uso por interés social, fin de convivencia determinado por uno de los integrantes de la familia, etc.

Reaparece, fundamentalmente en el contexto urbano, el uso de las rejas, no solo como elemento decorativo sino por razones de seguridad y en cierta medida de auto segregación espacial, fenómeno que está presente con más fuerza en determinados barrios de la ciudadⁱ y que indican, sobre todo las colocadas en edificios multifamiliares, el nivel de vida de las familias que residen en estasⁱⁱ. Esta práctica, antes exclusivo de las viviendas unifamiliares se ha extendido a las viviendas multifamiliares, a los edificios estatales, para la seguridad y protección de sus instalaciones, así como al uso de rejas para la preservación de parques y fuentes en ciertas zonas de las ciudades, ante la insuficiencia de medidas de control y el deterioro de la cultura del respeto a la propiedad social.

Figura 15: Portal clásico encerrado por una reja en Marianao, La Habana

Figura 16: Reja en la Habana Vieja

Una tendencia con relación al uso de las rejas es el cercado de parques y fuentes en ciertas zonas de las ciudadesⁱⁱⁱ, con el supuesto objetivo de su preservación ante la insuficiencia de medidas coercitivas por una parte y por otro de una cultura del respeto a la propiedad social y estatal, en la que todos, independientemente de su formación cultural, resultan perjudicados.

ⁱ Este fenómeno se observa con más fuerza en zonas como Centro Habana, Habana Vieja y en repartos como Alamar

ⁱⁱ Se observan en los edificios, como las familias, como medio de protección y en busca de nuevos espacios, han cerrado sus balcones con los recursos que tienen a su alcance. Unos han utilizado la carpintería de aluminio otorgándole mejor estilo y decoración a sus viviendas y otros han utilizado cabillas de las que se venden en los mercados de productos industriales por poseer menos recursos.

ⁱⁱⁱ Fundamentalmente en aquellas donde existe un programa de rehabilitación vinculado a la recuperación del Patrimonio, como por ejemplo el Centro Histórico de la Ciudad de La Habana

El diseño de las viviendas, además de su necesaria correspondencia con el entorno y las posibilidades económicas de las familias, está influenciado también por sus arraigos y preferencias culturales, lo que puede observarse en el diseño de jardinesⁱ, parques y patios techados, tanto en viviendas individuales o en las plantas bajas de edificios multifamiliares. Estas adaptaciones, por una parte con cierta integración al entorno cuando reciben asesoría, tienen referentes anteriores o un alto nivel de instrucción y por otra, *chichones*ⁱⁱ que no se corresponden con el entorno donde se construyen, independientemente del factor económico.

7.8.3. Las circunstancias económicas

Como un aspecto más reciente, las expectativas cualitativas de la vivienda se vinculan con la capacidad económica de su dueño. En la medida que la familia tenga mayores ingresos, demandará mejores viviendas. Mientras los ingresos en el sector estatal, a parte de los empleos que se pagan en moneda libremente convertible, no dan mucha flexibilidad para invertir en la vivienda o de permutar por otra de calidad superior, el emergente sector de trabajo por cuenta propia permite muchas veces realizar su preferencia residencial sin mucho problema

7.9. Déficit cuantitativo habitacional

7.9.1. Déficit acumulado

El déficit acumulado se compone de varios factores y puede resolverse por tres vías principales: nuevas viviendas para la población que se encuentra en alojamiento provisional; acciones de conservación y de rehabilitación para unidades que están en condición crítica y ampliaciones para residentes en una vivienda de calidad aceptable pero en condiciones de hacinamiento:

Tabla 4: Cálculo de las necesidades constructivas del fondo de viviendas (2012)¹⁰

NUEVAS VIVIENDAS		REHABILITACIONES		AMPLIACIONES	
CONCEPTO	CANT.	CONCEPTO	CANT.	CONCEPTO	CANT.
DINÁMICA DEMOGRÁFICA	0	VIVIENDAS A REHABILITAR		HACINAMIENTO	
RENOVACIÓN DEL FONDO	692,646	• Cuarterías y ciudadelas	46,200	• Nuevas habitaciones	48,000
• Fondo en mal estado	399,380	• Barrios insalubres	56,772		
• Derrumbes totales pendientes	43,981	• Casas en mal estado	231,081		
• En zonas de riesgo a reubicar	242,292	• Apartamentos en mal estado	120,782		
• Para familias albergadas	6,993				
HACINAMIENTO	32,000				

ⁱ Los que en muchos casos ocupan espacios públicos

ⁱⁱ Ampliaciones no integradas al entorno y que también tienden a ocupar espacios públicos en función individual.

Necesidad total de nueva viviendas	724,646	Necesidad total de rehabilitación.	454, 835	Total de ampliaciones	48,000
------------------------------------	---------	------------------------------------	----------	-----------------------	--------

El déficit habitacional actual calculado asciende a 1,227,481 acciones constructivas necesarias a realizar en el fondo habitacional. Al ritmo de las terminaciones actuales de 32,321 (terminaciones en 2012) viviendas anuales se necesitan 38 años para lograr este reto, no contando las necesidades nuevos que aparecerán por el gasto continuo del fondo, por nuevas demandas y por huracanes futuros.

7.9.2. Demanda cuantitativa de nuevas viviendas

Al analizar el déficit de la vivienda a base de la proyección demográfica, la situación parece menos dramática:

a) *Demanda a base de la dinámica demográfica:*

Por lo general, la demanda demográfica de viviendas se calcula sustrayendo el número actual de familias del número total de viviendas (además de un pequeño margen para garantizar la disponibilidad y movilidad). En el caso de Cuba, de acuerdo a los datos censales del 2012, el número de hogares asciende a 3,930,640.ⁱ Si comparamos la cifra de familias (3, 930,640) con la cantidad de viviendas censadas (3,927, 020), vemos que estadísticamente no existe una demanda cuantitativa actual y las proyecciones demográficas indican que la población continuará disminuyendo (Grafico2). En conclusión, por aspectos puramente cuantitativos el déficit de viviendas es mínimo.ⁱⁱ Coincide con la observación que en Cuba no se ven personas “sin techo” durmiendo en la calle – un fenómeno común en muchos otros países. El fondo habitacional de Cuba es de 347,7 viviendas por mil habitantes, indicador muy superior al de los países de América Latina y el Caribe, cuyo rango oscila entre 200 y 300 viviendas/ mil habitantes.¹¹ El cálculo que se presentó más arriba representa el mal estado del fondo existente que en realidad es el mayor problema residencial que tiene el país.. Pero se queda la interrogante de la distribución espacial del fondo que no se publica en los datos de censo.

b) *Por la substitución del fondo en mal estado:*

El cálculo de necesidades por la renovación del fondo asciende a 685, 653 viviendas, (ver tabla arriba) que comprenden:

399,380 Viviendas en mal estado a reponer por los siguientes conceptos:

- 37,848 viviendas a reubicar en barrios insalubres o de tugurios (*esta cifra representa el 40% del total de viviendas en estos barrios, que de acuerdo a estudios realizados por el INV y el IPF, deben ser erradicadas por no ser posible su transformación o mejoramiento*)
- 10, 127 viviendas a erradicar en focos insalubres: (*se considera necesario erradicar el total de estos focos para evitar su consolidación y expansión*).

ⁱ Dividiendo la población total (11,163, 020) por el número de personas por hogar (2,84).

ⁱⁱ El resultado se explica parcialmente por la metodología del censo que es basado en unidades de viviendas. Así, por definición en el censo no pueden existir personas sin vivienda.

- 46,200 viviendas a reponer en cuarterías y ciudadelas que no admiten transformación o mejoramiento (*se considera que el 50% del total de cuarterías y ciudadelas existentes no admitan transformación y deben ser erradicadas*).
- 41,983 viviendas a reponer en edificios en muy mal estado o estado crítico.
- 263, 232 casas de tipologías de mala calidad, en mal estado, que no admiten ser rehabilitadas, (*de ellas 75, 646 en zonas urbanas y 187, 586 en zonas rurales. Estas últimas incluyen las viviendas dispersas en el campo*).

43, 981 derrumbes totales por huracanes u otras causas, pendientes a reponer.

242,292 viviendas en zonas de riesgo¹², de ellas:

- 173,112 viviendas en mal estado con riesgo muy alto de inundaciones (*Se consideran solo las viviendas que se encuentran en zonas de muy alto riesgo de inundaciones y en mal estado técnico constructivo, que deben ser reubicadas*).
- 69,180 viviendas en zonas costeras con riesgo muy alto por penetraciones del mar. (*Se consideran solo las viviendas en zonas costeras de mayor peligro por penetraciones del mar, que deben ser reubicadas*).

6,993 viviendas para familias albergadas

Se considera el total de familias albergadas que demandan viviendas.

Gráfico 9: Substitución del fondo de la vivienda y sus causas

c) Por el tamaño del fondo:

32,000 viviendas a construir para familias en condiciones de hacinamiento (En el 2010, según datos de la ONEI, había unas 80,000 familias en condiciones de hacinamiento o con exceso de personas en relación al número de piezas. Se considera que unas 32,000 familias, el 40%, demandarán nuevas construcciones para eliminar la convivencia de varios núcleos, las restantes 48 mil familias podrán solucionar su nivel de hacinamiento mediante ampliación de habitaciones).

7.10. Necesidades por mejoramiento del fondo

A pesar del mejoramiento experimentado en la calidad y el estado técnico del fondo, el mejoramiento habitacional continua siendo uno de los principales problemas a resolver y uno de los objetivos prioritarios de la política de viviendas del país. Las necesidades de rehabilitación e incorporación al fondo útil llegan a 231, 081 viviendas individuales y 120, 782 apartamentos en edificios en mal estado que pueden ser recuperados, así como de 46,200 viviendas o habitaciones en cuarterías y ciudadelasⁱ y 56,772 viviendas en barrios insalubresⁱⁱ que pueden ser transformados en viviendas adecuadas.

La demanda considera la necesidad de rehabilitar 454,835 viviendas y la ampliación de otras 40,000, entre ellas:

Viviendas a rehabilitar:

- ✓ 46,200 en cuarterías y ciudadelas a transformar. Se considera que el 50% del total de las cuarterías y ciudadelas pueden ser transformadas en viviendas adecuadas.
- ✓ 56,772 viviendas en barrios insalubres (corresponde al 60% del total de viviendas en barrios insalubres que se considera puedan ser objeto de rehabilitación o mejoramiento gradual).
- ✓ 231,081 viviendas en mal estado. Se consideran las viviendas en mal estado, pero cuyas tipologías permitan su rehabilitación y reintegro al fondo útil de viviendas, de ellas, 110,000 en zonas urbanas y 120, 783 en zonas rurales.
- ✓ 120, 782 apartamentos en edificios en mal estado, que son posibles de ser rehabilitados.

Ampliación de viviendas existentes

- ✓ 40,000 viviendas que requieren ampliaciones de dormitorios y otras piezas para mejorar o eliminar el hacinamiento. Se considera que el 60% de las familias con nivel de hacinamiento puedan solucionar sus problemas habitacionales mediante ampliaciones. o ampliaciones y desgloses de sus viviendas.

Gráfico 10: demanda para mejoramiento del fondo y causas

ⁱ Esta cifra representa el 50% del total de cuarterías y ciudadelas existentes y que se considera puedan ser transformadas en viviendas adecuadas.

ⁱⁱ Corresponde al 60% del total de viviendas en barrios insalubres que se considera puedan ser objeto de rehabilitación o mejoramiento gradual).

El cálculo no incluye la necesidad de realizar reparaciones medias y menores (reparación e impermeabilización de cubiertas, paredes, sustitución o reparación de instalaciones sanitarias e hidráulicas, carpintería, etc., en las más de 800,000 viviendas que se encuentran en regular estado para su mejoramiento y conversión en viviendas en buen estado.

7.11. Evaluación de datos

Aunque según los cálculos existe un número suficiente de viviendas para alojar la población cubana se marca una cierta discrepancia entre la teoría y la realidad percibida: muchísima gente, específicamente en la capital, están buscando una vivienda y no la encuentran. Explicaciones hay varias, entre otras:

- a) Como el censo se conduce por vivienda, por definición todas familias censadas disponen de una casa.
- b) Muchas viviendas disponibles se encuentran en un lugar donde no se necesitan
- c) Hay un cierto número de hogares que disponen de una vivienda más amplia que los ocupantes actualmente utilizan – por ejemplo los niños viven de forma independiente en otro lugar o porque uno o ambos parientes ya murieron – pero mantener la vivienda es más conveniente que buscar otra en el mercado. El cambio para una casa menor no significa un gran ahorro económico en los gastos corrientes. La venta de la vivienda o la permuta si permite capitalizar una ganancia, pero mantenerla es la opción más segura para ahorrar el capital incorporado. Específicamente jefes de familia jóvenes, que mudan por razones de trabajo o para independizarse de sus parientes, están buscando vivienda a corto plazo o temporalmente. Podrían ocupar una vivienda arrendada, pero no existe un mercado correspondiente a su bajo nivel de ingreso.
- d) El cálculo presentado no incluye un porcentaje necesario de viviendas libres y disponibles para visibilizar la oferta y permitir la movilidad de ocupantes.

Estudios de caso en Holguin y Palma Soriano

En los estudios de casos realizados en el marco del Perfil sobre las aspiraciones, necesidades y prioridades, sobresalen interesantes elementos, que si bien entrelazan todos los factores que intervienen en la demanda, el cultural está presente en todo momento. Fueron identificadas de manera colectiva un grupo de aspiraciones, necesidades y prioridades para la vivienda, el barrio y la ciudad, entre ellas:

✓ **Vivienda saludable y confortable:**

Tener acceso a una vivienda que cumpla con los niveles adecuados de habitabilidad, correcta ventilación, iluminación natural, sin barreras arquitectónicas, con espacios y materiales adecuados que eviten la humedad y con fácil acceso a los miembros de la

Figura 17: Taller de sondaje en Holguin, Mayo 2013

familia.

- ✓ **Vivienda en correspondencia con el núcleo familiar:** Que los espacios de las viviendas se correspondan con la composición del núcleo familiar y tenga en cuenta el crecimiento natural de la familia para que en el futuro no exista hacinamiento. Que se amplíe el método participativo de diseño utilizado por los arquitectos de la comunidad de consultar a las familias sobre los diseños de las viviendas.
- ✓ **Vivienda accesible a la tercera edad:** Que los planes que se realicen, sobre todo para familias reubicadas, tengan en cuenta por una parte las diferentes generaciones y extensiones familiares dentro de un mismo núcleo y más en la actualidad cuando la población tiende a envejecer y las edificaciones multifamiliares tienen muchos niveles sin ascensores.
- ✓ **Acceso a los servicios:** Contar con viviendas ubicadas en zonas dotadas de servicios básicos a la población, salud, educación, transporte, instalaciones deportivas y culturales. Tener disponibilidad de conexiones telefónicas, de agua, gas, luz, alcantarillado y albañiles, después de construida una nueva vivienda y que se garantice el recojo de desechos de manera estable.
- ✓ **Espacios públicos, parques infantiles, plazas:** Contar con espacios de entretenimiento, diversión y sociabilización, fundamentalmente para los niños y ancianos, con áreas de espacios verdes accesibles al público, áreas de juegos para niños y deportivas para jóvenes.
- ✓ **Una ciudad limpia, confortable, con una mejor imagen:** Una ciudad organizada que tenga los diferentes espacios bien identificados, zonas peatonales, que exista armonía en las construcciones, diseños funcionales.
- ✓ **Con disciplina social y segura:** Donde se cumplan los reglamentos de convivencias entre vecinos, funcionen adecuadamente las estructuras comunales en función de la integridad de la población.

7.12. Principales problemas, causas y estrategias

Problemas	Causas	Estrategias de respuesta
Dinámica y tendencias demográficas		
1.0 El decrecimiento de la población no resuelve el déficit de la vivienda	1.1 Por el momento, la población cubana residente en el país se mantiene estable, debido al bajo índice de natalidad y por los migrantes que salen el país.	1.1.1 La tasa de fecundidad no impacta en la disponibilidad de viviendas, pero si existe un efecto contrario: con los problemas de alojamiento percibidos por las parejas que retardan la fundación de una familia. Si el gobierno busca a levantar la tasa de fecundidad la buena disponibilidad de viviendas es un paso en este camino
		1.1.2 Una parte de los migrantes internacionales es temporal y volverá al país en un momento futuro – en el cual necesitarán vivienda. Será inteligente establecer un sistema de co-propiedad de viviendas, con la cual el migrante – mientras tiene un ingreso en divisas afuera - puede cofinanciar la producción de un fondo de viviendas que le garantiza un alojamiento al momento de regreso. Un modelo puede ser una cooperativa que ofrezca viviendas en alquiler mientras el propietario se encuentra fuera del país.
	1.2 Como el problema principal del país es la renovación de un fondo que está cayendo, una tasa de crecimiento poblacional equilibrada no tiene ningún impacto positivo en la disponibilidad de viviendas	1.2.1 Se propone una división administrativa y financiera entre (a) la construcción de nuevas unidades y (b) el mantenimiento, la rehabilitación y renovación del fondo habitacional. Un modelo para tal organización pueden ser las microbrigadas sociales bajo de la responsabilidad de los municipios.
	1.3 La mayoría de la población requiere más espacio para vivir, Sobre 232 entrevistados solo uno indicó que puede vivir con menos superficie.	1.3.1 Crear un programa de densificación de apoyo técnico y créditos para concebir extensiones de viviendas. O edificios en la trama existente de las ciudades. Vale establecer una empresa, cooperativa o red de arquitectos jubilados con experiencia para estas obras delicadas.

2.0 Regulaciones vigentes de superficies para unidades de nuevas viviendas no son muy claras y no corresponden a la actual ocupación ni a las necesidades demográficas	2.1 El censo incluye la superficie de las viviendas y su ocupación, pero no extiende su análisis a detallar la superficie actualmente disponible por ocupante. Tal ejercicio ayudara a identificar la concentración del hacinamiento y las reservas de vivienda en el país – datos indispensables para una política de vivienda eficiente.	2.1.1. Invertir en un análisis concertado del último censo para cruzar las informaciones indispensables para proyectar programas municipales de vivienda que responden a las demandas específicas en cada ciudad.
		2.1.2 Preparar y probar una actualización del sistema de censo en el futuro para que pueda producir estadísticas más orientadas a las necesidades políticas sectoriales.
		2.1.3 & 2.2.3 Revisar las regulaciones de superficies y número de habitaciones en las nuevas viviendas a construir para los próximos años como respuesta a los cambios actuales y futuros de la composición familiar (más unidades unipersonales y hogares de 2 personas, madres solteras, previsiones de lugares aptas para los adultos mayores)
	2.2. La actual norma Cubana 440/2006 establece la superficie máxima por persona entre 12,2 y 22m ² . Esta norma corresponde a la vivienda social en Europa de los años 1960. Hoy en día la ocupación promedio en algunos de estos países pasó a valores superiores de 40m ² /ha. Las expectativas de los Cubanos se ubican también por encima de las normas formuladas hace 40 años	2.2.4 Prever posible combinación trabajo – vivienda (uno o dos niveles) en la revisión de las normas y mezcla de tipologías para la vivienda en el futuro.
		2.2.5 Introducir el concepto del edificio multi-generacional que tiene integrado círculo infantil, restauran, lavandería, peluquería y salón de cultura para la cuadra (o concejo popular)
Condiciones geográficas		
3.0 Existe un déficit de solares yermos urbanizados para la demanda de construcción (unas 280,000)	3.1 Proceso lento de coordinación entre las instituciones involucradas	3.1.1 Establecimiento de grupos de proyectos con capacidades interdisciplinarios al nivel provincial que preparen el proyecto completo a ser aprobado de forma completa por el Municipio
	3.2 Las estadísticas no dan los datos necesarios para evaluar las necesidades específicas por ciudad y respecto a las tipologías requeridas	3.2.1 Inclusión de los aspectos relevantes en el censo regular o implementar un micro censo específico al nivel de municipios cuando se necesita
4.0 Hay diferencias en la calidad y estado técnico del fondo habitacional entre los territorios, siéndolas más desfavorecidas las provincias orientales y Pinar del Río	4.1 Centralización de decisiones en la capital con insuficiente representación de los territorios más distantes	4.1.1 Descentralización presupuestaria para los fondos del sector habitacional para favorecer el mejoramiento habitacional al mismo ritmo en todas las provincias.

Necesidad por tipología y diseño		
5.0 Los diseños de las viviendas no siempre están en correspondencia con los requerimientos de habitabilidad, accesibilidad y necesidades funcionales y medioambientales	5.1 Aplicación generalizada de proyectos típicos y sistemas industrializados cerrados.	5.1.1 Transformar la industria para que produzca sistemas abiertos y separar los sistemas estructurales de los sistemas de terminación 5.1.2. Introducir diseños interiores y materiales que permitan viviendas más flexibles, con interiores cambiantes y adaptables a los cambios del tamaño y estructura de las familias cubanas. Producir series de mobiliario modular y multifuncional, adecuados a viviendas de espacios reducidos y con precios más asequibles.
	5.2 Se puede normalizar un proyecto técnico pero no la vida de la población en la viviendas	5.2.1 Proyectos de diseño participativo combinado con presupuestos participativos.
		5.2.2 Proyectos de edificios tipo 'solar horizontal' donde la terminación se hace por esfuerzo propio.
	5.3 Cuando se establecieron las normas y proyectos típicos, el concepto de la vivienda saludable no estaba desarrollaba todavía	5.3.1 Revisar normas y proyectos típicos o (mejor) de modelo en cooperación con el INHEM
		5.3.2 Elaborar con más frecuencia los proyectos específicos adaptados a las necesidades demográficas y funcionales reales y menos proyectos típicos repetitivos
	6.0 Muchos proyectos de vivienda (edificios igual como casas) no están bien integrados en la trama urbana	6.1 En todas las Américas hay poca tradición del diseño urbano. Las urbanizaciones se conciben de forma bidimensional como adición de lotes para casitas individuales
6.2 Concepción del Urbanismo y de Urbanizaciones como una tarea principalmente de ingeniería en los ministerios responsables.		
		6.2.2. Promover estructuras paralelas para el diseño de viviendas (Ejemplo: MICONS, INV aparte, empresas y cooperativas de urbanismo-arquitectura)
7.0 Suburbanización de las ciudades por expansión amorfa y altos gastos de redes y transporte	7.1 Urbanización improvisada por falta de un plan de desarrollo integral	7.1.1. Establecer polos de desarrollo como subcentros dentro de las zonas de muy baja densidad - con mayor densidad y con buen vinculo de transporte público. Su diseño arquitectónicos y urbanísticos compactos se concentran en edificios de tres a cinco plantas (ejemplo Villa Panamericana en Habana del Este)
		7.1.2 Planes integrales de desarrollo regional que incluyen varios municipios y pueden cruzar las fronteras entre provincias donde sea necesario.

<p>8.0 Los propietarios de vehículos no cuentan con lugares y espacios seguros donde dejarlos y resuelven con apropiación indebida de espacios públicos o áreas comunes</p>	<p>8.1 No se han previsto en los proyectos urbanos y de edificios los lugares para estacionamiento de vehículos.</p> <p>8.2 El espacio necesario (con acceso) para estacionar un carro es igual que el espacio para un dormitorio. Cuestión de prioridades.</p>	<p>8.1.1. & 8.2.1. Diseñar y construir estatalmente espacios colectivos rentables de estacionamiento en zonas de viviendas y prever espacios para estacionamiento en los nuevos proyectos urbanísticos y de edificios multifamiliares para alquilar al precio de lo que cuesta (más un aumento de subsidio cruzado para mejorar el transporte público)</p> <p>8.2.3 Establecer un sistema de carros colectivos para los que no los necesitan todos los días como se hace en otros países (car sharing)</p>
	<p>8.3 Hace falta un coche individual porque el transporte público es muy deficiente y el servicio de taxis en moneda nacional es demasiado irregular</p>	<p>8.3.1 Mejorar el transporte de masa con alta frecuencia, horario fijo y confiable. Es indispensable para garantizar la productividad de la fuerza de trabajo</p> <p>8.3.2 Distribuir más licencias de taxi en moneda nacional. Actualizar los precios de taxímetro y hacer su uso obligatorio (se retira la licencia por un año en caso de infracción)</p>
NECESIDADES CULTURALES		
<p>9.0 La identidad del barrio, todavía presente en los tradicionales pueblos del país, parece ausente en las urbanizaciones de los últimos 40 años con su arquitectura repetitiva y aburridos espacios públicos.</p>	<p>9.1 Por muchos años la más importante identidad cubana era una para todos, el triunfo de la revolución. Además, la modernización implicaba la victoria sobre el pasado.</p>	<p>9.1.1 Valorizar las tradiciones: Muchos monumentos históricos, a parte de su función turística, tienen valor educativo – para experimentar el valor de la escala humana en el tejido urbano o para estímulo para aprender de la historia (para no repetir errores del pasado). Ejemplos son Trinidad, la plaza de armas de la Habana o los carnavales en distintos barrios.</p> <p>9.1.2 Buscar una nueva expresión cultural: durante los últimos décadas las ciudades han crecido y pocos sitios de esta época tienen atracción cultural – muchas veces por su carácter mono funcional. Sin embargo, existen experiencias de creación de una nueva expresión cultural por iniciativa de la población, como el parque de la Ceiba en la Lisa, el Callejón de tradiciones en Matanzas o la calle Aguiar en La Habana Vieja.</p> <p>9.1.3 La convivencia multicultural. También los centros históricos nunca se construyeron a la vez, sino que contienen edificios de varias etapas. Así no hay ningún problema en mezclar varios estilos de edificios en un sitio, si se mantiene la armonía de escala y ritmo urbano. Son pocas las nuevas construcciones en el casco histórico de La Habana</p> <p>9.1.4 Las tres categorías de lugares culturales tienen en común que son únicas – que las hace diferente del fenómeno de ‘Disneyland’ que imita expresiones culturales de otros sitios y se multiplican en varias partes del mundo.</p>

MEJORAMIENTO DEL FONDO		
10.0 El mal estado del fondo existente que es el mayor problema residencial que tiene el país.	10.1 Se necesita la rehabilitación de <i>231 mil</i> viviendas individuales,	10.1.1 Para las recomendaciones ver el capítulo sobre el mantenimiento y conservación del fondo
	<i>120 mil</i> apartamentos, <i>46 mil</i> viviendas en cuarterías o ciudadelas y <i>57 mil</i> viviendas en barrios insalubres	
VIVIENDAS A SUBSTITUIR		
11.0 El desgaste natural, desastres naturales, negligencia de mantenimiento o desarrollo informal en zonas no previstas han contribuido a que un gran número de viviendas ya estén perdidas o sean irrecuperables.	1.1. <i>48 mil</i> viviendas a reubicar en barrios o focos insalubres	1.1.1 Muchos de estas se pueden reconstruir por esfuerzo en el mismo sitio después de la legalización del terreno. Una parte los materiales se puede recuperar
	1.2 <i>42 mil</i> viviendas a reponer en edificios en muy mal estado o estado crítico	1.2.1 Programa rotativo de reconstrucción o sustitución de edificios en estado críticos con participación financiera (crédito) de los afectados. Alternativamente inclusión en el programa de damnificados.
	1.3 <i>44 mil</i> derrumbes totales (ya califican para albergue)	1.2.2, 1.3.2, 1.4.2 Los damnificados tienen alta prioridad pero no hay lugar donde ponerles. Se propone grupos de viviendas bi-plantas tipo Sandino (o similar) al borde de las ciudades o móviles (combinación de contenedores) en su sitio demolido. Asignación por orden de años de espera.
	1.4 <i>7 mil</i> viviendas para familias albergadas	
	1.5 <i>70 mil</i> viviendas en zonas costeras con riesgo muy alto por penetraciones	1.5.1 Reubicación voluntaria y participativa en lugar seguro (<i>ver capítulo 'vivienda saludable'</i>) y ningún permiso de construcción nueva o ampliación
	1.6 <i>242 mil</i> viviendas en zonas de riesgo	1.6.1 Protección por diques y construcción elevada del terreno.
	1.7. XX mil viviendas para migrantes internos	1.7.1 Programa de vivienda para arrendar –si es posible combinado con programa para migrantes internacionales (<i>ver capítulo 'genero y grupos desfavorecidos'</i>)
1.7.2 Programas por esfuerzo propio individual o colectivo 1-7-3 Vivienda vinculada a su empresa si tienen un puesto de trabajo		

Necesidades económicas		
12.0 La tendencia al decrecimiento en la construcción de nuevas viviendas en los últimos años, en especial por esfuerzo propio.	12.1 Muchos interesados, sobre todo entre los profesionales, dirigentes o padres de varios niños, no tienen suficiente tiempo para involucrarse en la construcción de una vivienda por esfuerzo propio	12.1.1 Buscar nuevas formas organizativas cooperadas para la construcción y elaboración de elementos prefabricados que permiten el término de una casa en un mes (duración de vacaciones del trabajo regular)
	12.2 Otras personas por su edad o estado de salud no se consideran suficientemente resistente para construir una vivienda	12.2.1. Programas de construcción en colectivo (como las anteriores microbrigadas) donde hay puestos que necesitan menos esfuerzos físicos (cocina, guardia de noche, administración de materiales...)
	12.3 Un tercer grupo es el de los indecisos sobre su futuro profesional y familiar, sobre todo de migrantes, y no quieren tomar decisiones a largo plazo	12.3.1 Aplicación de programas de viviendas a alquiler, como el modelo ya mencionado arriba.
	12.4 La insuficiencia de los niveles actuales de subsidios y créditos, que no satisfacen las necesidades constructivas de la población de bajos y regulares ingresos	12.4.1 Aumentar el monto y la duración de créditos – combinado con un sistema de ahorro previo para conocer la capacidad del cliente para volver el crédito.
		12.4.2 Establecer un sistema de protección de precios abusivos en el mercado de construcción por esfuerzo propio (por ejemplo emplear brigadas estatales con mejor salario que pueden competir con los propietarios en el mercado) Listado de precios máximos que se puede pedir por trabajos típicos
	12.5 Algunos materiales, sobre todo de término son de difícil adquisición en el mercado industrial.	12.5.1 Hacer un análisis detallado sobre la demanda actual y oferta disponible de estos materiales, la fuente y composición de los mismos. Después estudiar las opciones de producción nacional o sustitución por otras soluciones.
	12.6 La pérdida en la práctica de los criterios de sustentabilidad en la producción local de materiales alternativos y ahorro energético del programa de viviendas de bajo costo de la primera mitad de los años 90	12.6.1 Revalorización y revitalización del programa, preferible bajo la tutela de otro ministerio más interesado

7.13. Bibliografía

- Centro de Estudios Demográficos de Cuba. (2009). *Población y Desarrollo. Capítulo III, fecundidad*. La Habana: Editorial Universidad de la Habana.
- Colectivo_de_autores. (2004). *Premisas de diseño. Preferencias de la ciudad en relación con la vivienda*. La Habana: ISPJAE: Facultad de Arquitectura.
- Estevez, R. (1983). *Densidades y número de plantas en edificaciones de viviendas*. La Habana: Centro Técnico de la Vivienda y el Urbanismo.
- ONEI . (2010). *Resultados preliminares del Censo de Población y Vivienda*. La Habana: Editorial, Oficina Nacional de Estadísticas e Información.
- ONEI. (2012). *Resultados preliminares del Censo de Población y Vivienda*. La Habana: Editorial, Oficina Nacional de Estadísticas e Información.
- ONU-HABITAT. (2012). *Estado de las Ciudades de América Latina y el Caribe, Panorama general de la vivienda*. Rio de Janeiro.

7.14. Notas de Fin

¹ (ONEI , 2010)

² (ONEI, 2012)

³ (Centro de Estudios Demográficos de Cuba, 2009, S. 35-40)

⁴ Información divulgada por Marino Murillo, Vicepresidente del Concejo de Ministros a la Asamblea Nacional el día 20.12.2013 (publicada en Granma, 21. 12.2013, p.3)

⁵ **Invalid source specified.** entre otros.

⁶ (Colectivo_de_autores, 2004)

⁷ . (Estevez, 1983)

⁸ Existe una análisis profunda de las necesidades actuales de la vivienda y sus implicaciones para el diseño de las viviendas en **Invalid source specified.Invalid source specified., Invalid source specified.**

⁹ **Invalid source specified.**, disponible baja bajar en:

http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.sociologie.arch.ethz.ch%2F_DATA%2F276%2FSchmid-Christian-Pena-Jorge_Deep-Havanna.pdf&ei=sf1pU_mPE4iIyQO2mIEw&usg=AFQjCNGzA7HGUAg-VsZ3Y0cKTdx0mPcmZA&sig2=dCT9Aa1s1f4cQ8JKDX3Abw

¹⁰ Calculo por Salvador Gomila, anterior vice presidente del Instituto Nacional de la Vivienda, 2013

¹¹ (ONU-HABITAT, 2012, S. párrafo 3260)

¹² Fuentes: **Capitulo 13 de Perfil, Tabla 2**, Asentamientos y población por provincias con peligro ante diversos tipos de inundaciones.

Tabla 3, Asentamientos y población en zona costeras con peligro de penetraciones del mar

Capítulo 8

Costos y financiamiento de la Vivienda

Organización del capítulo

8	Costos y financiamiento de la Vivienda	261
8.1	Costos en la producción de viviendas	261
8.1.1	La vivienda entre el esfuerzo propio y el derecho social	261
8.1.2	Costos de la vivienda producida por el sector estatal.....	262
8.1.3	Precio legal de la vivienda que construye el Estado.....	263
8.1.4	Diferencias entre gastos de producción y precio legal de las viviendas. (Viviendas construidas por el Estado)	264
8.2	Costo de la vivienda construida por esfuerzo propio de la población.	264
8.2.1	Financiamiento de la vivienda.....	267
8.4	Financiamiento por recursos propios de la familia	270
8.5	Financiamiento por el colectivo de beneficiarios	270
8.6	Subsidios.....	271
8.6.1	Subsidios directos	271
8.6.2	Subsidios cruzados	272
8.7	Financiamiento por créditos de banco	273
8.8	Costos y precios de los terrenos.....	274
8.8.1	Construcción por vía estatal.	274
8.8.2	Terrenos para construcción por esfuerzo propio.	274
8.9	Problemas, sus causas y posibles estrategias para resolverles	275
8.10	Bibliografía	277
8.11	Referencias.....	278

8 Costos y financiamiento de la Vivienda

8.1 Costos en la producción de viviendas

8.1.1 La vivienda entre el esfuerzo propio y el derecho social

Una vez que una economía pasa de su estado de subsistencia hacia una forma más avanzada y productiva que implica una división de trabajo, se presenta entre otros, el problema de equilibrar los fondos disponibles para el alojamiento de la población con los gastos de su producción. En los países con una economía de mercado, la solución de la vivienda se corresponde con los ingresos de sus usuarios, siendo los pobres, los que no pueden resolver el problema de su vivienda. Para facilitar la satisfacción de las necesidades mínimas de vivienda a los que son incapaces de resolverlo por falta de capacidad de pago, muchos gobiernos intervienen en el crudo mecanismo del mercado con medidas de redistribución de ingresos de forma directa a través de subsidios accesibles a las familias con menos o ningún ingreso, o de una forma indirecta, al subsidiar la producción de viviendas o su financiamiento.

El Estado Cubano comparte el principio de la vivienda como un derecho básico de su población y en su Constitución declara que *“El Estado trabaja por lograr que no haya familia que no tenga una vivienda confortable”*.¹ Durante los primeros años de Revolución se logró romper la simple correlación entre el ingreso familiar y la solución de la vivienda con dos medidas principales: primero se evitó el fenómeno de variación extrema de ingresos personales y segundo, se desvincularon los gastos de producción de viviendas y los precios con que los usuarios deben contribuir a los gastos de su vivienda. *Con este fin, el Estado cubano planifica, organiza y promueve la construcción y reparación de viviendas.*²

En Cuba, aún subsiste un déficit habitacional a pesar del ingente esfuerzo del Estado a través de una economía centralizada y que apunta hoy hacia un mayor protagonismo del desarrollo local de la producción. Inciden negativamente en estos resultados, la amenaza del bloqueo económico y financiero impuesto al país desde la década de los 60s y los recurrentes eventos hidro-meteorológicos, cada vez más severos. Sin embargo en Cuba no es alta la cantidad de personas que viven en condiciones precarias, solo representa un 6% de su fondo habitacional y en ningún caso está presente la marginalidad social como en otros países de Latinoamérica.

Desde el inicio de la Revolución se mantuvieron vías paralelas de producción de viviendas: la estatal y el sector privado a través de la construcción por esfuerzo propio de la población, con una mezcla entre la economía de mercado y la de subsistencia. Sin embargo, también la construcción por esfuerzo propio tiene un alto componente de subsidio estatal que parte de la asignación de terrenos urbanizados a muy bajos precios.

Figura 1: La vivienda por esfuerzo propio

Foto K. Mathéy

Figura 2: La vivienda social

Foto K. Mathey

Ambos sectores tienen economías muy diferentes y requieren un análisis aparte. Este capítulo realiza tal análisis, el que no escapa de la complejidad por la existencia de la doble moneda vigente en el país, el peso cubano (CUP) y el peso cubano convertible (CUC). El presente estudio se desarrolla en momentos en que se aplican los primeros pasos para eliminar la dualidad monetaria. La nueva medida estipula que en algunos lugares seleccionados se podrá pagar en CUP por el equivalente calculado en moneda fuerte o CUCⁱ.

Un pequeño sector de producción colectiva se creó en las cooperativas de producción agropecuarias, que vale la observación también por la expectativa de que se promueven otras variantes de cooperativas destinadas a la producción de viviendas en Cuba en el futuro.

8.1.2 Costos de la vivienda producida por el sector estatal.

Dentro del sector estatal varios inversionistas operan en paralelo al Instituto Nacional de la Vivienda (INV), organismo que elabora la demanda general según las directivas del Ministerio de Economía y Planificación (MEP), como se explica en el capítulo 4 de esta publicación. Cumplen las funciones inversionistas:

- Las Unidades Inversionistas del Sistema de la Viviendaⁱⁱ, en representación de los Órganos Locales del Poder Popular;
- Los órganos miembros del Sistema de la Defensa Nacionalⁱⁱⁱ y
- Los organismos de la administración central del Estado involucrados en este programa para la producción de viviendas destinadas a sus trabajadores.

El Instituto Nacional de la Vivienda define el alcance en número de viviendas y el financiamiento para cada territorio y organismo inversionista, a partir de la preparación técnica realizada por éstos y tomando como base el Sistema Presupuestario de la Cons-

ⁱEl Consejo de Ministros de Cuba, acordó “poner en vigor el cronograma de ejecución de las medidas que conducirán a la unificación monetaria”. Nota Oficial del periódico Granma del 22 de octubre del 2013.

ⁱⁱ Sistema de la Vivienda: Formado en cada territorio por la Dirección de Vivienda, Unidad Inversionista y el Programa del Arquitecto de la Comunidad.

ⁱⁱⁱ Órganos miembros del Sistema de la Defensa Nacional: Ministerio de las Fuerzas Armadas (MINFAR), Ministerio del Interior (MININT) y el Instituto de la Reserva Estatal (INRE).

trucción (PRECONS)ⁱ, aprobado por el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), que dirige y controla la labor de formación, fijación y modificación de los precios y tarifas.

Los costos de construcción en el sector estatal regulados por el PRECONS, se facturan por los constructores y cobran al inversionista a través del **Precio del Servicio de la Construcción**, que tiene entre sus principales componentes:

- **costos directos:** materiales, mano de obra y uso de equipos;
- **otros gastos directos de obra:** pruebas de calidad, mermas o roturas, replanteos, cargas, almacenaje, protección e higiene, aseo, limpieza de obra, etc.;
- **gastos generales de obra:** comercialización, preparación técnica y administración;
- **gastos indirectos de obra y presupuestos independientes:** facilidades temporales, montaje y desmontaje de equipos, transporte de personal, gastos de alojamiento, servicios de vigilancia y seguridad, imprevistos y otros;
- al costo total se adiciona un 20% por **concepto de utilidad o ganancia**.

En la formación de los precios de la construcción están presentes las dos monedas. Son valorados en CUC aquellos productos o materiales que se obtienen por importación cuando se ha agotado la posibilidad del mercado nacional.

El precio de la construcción ha tenido una tendencia creciente en consecuencia con el aumento del precio de los insumos (recursos materiales, equipos y combustibles). Carece de una concepción dinámica y flexible frente a los cambios evolutivos en la economía nacional con la participación de formas no estatales en la producción de bienes y servicios, sobre todo en los recursos humanos. Se encuentra en aprobación el sistema **“Base de Precios de la Construcción”** que toma lo positivo de las modalidades anteriores, es decir, el cálculo real de los gastos y utiliza precios de recursos materiales y de equipos acordes al momento, prevé el acuerdo entre las partes contractuales para el pago de la mano de obra. Este nuevo Sistema **Base de Precios de la Construcción** entrará en vigor en el año 2014.

8.1.3 Precio legal de la vivienda que construye el Estado.

Según la Ley General de la Vivienda de 1984, se define un precio legal o de transferencia de la propiedad de una vivienda, cuyo valor se fija independientemente del costo de construcción. El **precio legal** se calcula por el valor del m² de superficie útilⁱⁱ, acorde a las características técnicas – constructivas de la vivienda, más un recargo por las facilidades urbanísticas del lugar, definido por los Gobiernos Provinciales para cada ciudad y los asentamientos urbanos o rurales. El Banco Central de Cuba (BCC) realiza la transferencia de la vivienda en representación del Estado cubano, por lo que cobra un interés bancario. La metodología para el cálculo del precio legal o de transferencia de una vivienda la establece el Acuerdo No. 1810 / 1985, del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros. El precio legal del metro cuadrado, en el caso de las nuevas construcciones, oscila entre los 65 pesos hasta los 180 pesos cubanos. (US\$ 3.0 hasta 7.5).

ⁱ PRECONS: Sistema Presupuestario para la Construcción creado en 1998. Une en un solo sistema los precios de la construcción. En la actualidad está vigente el PRECONS II, variante aprobada en el año 2005.

ⁱⁱ Superficie útil en m²: superficie cubierta, cerrada o abierta, sin considerar los elementos verticales (muros y tabiques) contenidos en ella. Tomado del el Acuerdo No. 1810 / 1985, del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros.

8.1.4 Diferencias entre gastos de producción y precio legal de las viviendas (Viviendas construidas por el Estado)

Las bases para el cálculo del precio legal o de transferencia no han sido actualizadas desde el año 1985 hasta la fecha, mientras que el precio de la construcción ha tenido una tendencia creciente. Como resultado el Estado solo puede recuperar entre el 16% y 27% de los gastos invertidos en cada vivienda.ⁱ (Veía tabla siguiente)

Moneda: CUP	Máximo	Mínimo
a: Precio Básico de transferencia / m ²	180.00	65.00
b: Precio promedio de construcción / m ²	658.00	400.00
Relación (b/a)	658.00 / 180.00 = 3.6	400.00 / 65.00 = 6.2

Tabla No 1: Relación entre el precio real de la construcción y el precio legal de la vivienda.

En Cuba no existe un vínculo directo entre los gastos de producción y el precio de entrega de una vivienda a la población construida por el sector estatal. El argumento histórico es que la vivienda es un bien social que se distribuye por necesidad y no en el mercado según de la capacidad de pago de la población. La diferencia entre los gastos de producción y el precio de transferencia, implica un subsidio considerable que llega por igual a todos los beneficiarios de una vivienda entregada por el Estado.

Sin embargo, hoy en día la posibilidad de compra-venta o de libre permuta existe la posibilidad que el beneficio del subsidio al final llega a una persona que tiene la mejor capacidad de pago en el mercado que es contra productivo de la idea de una vivienda social.

8.2 Costo de la vivienda construida por esfuerzo propioⁱⁱ de la población.

La vivienda de promoción privada es la que construye la población con sus propios recursos financieros o con los subsidios estatales. Las vías establecidas para esta modalidad constructiva es la compra de los productos y materiales de construcción a través del comercio minorista, en CUP o CUC.

Los actuales precios de los materiales de construcción no subsidiados, de la mano de obra, de los servicios de transportación y construcción obtenibles en el mercado por cuenta propia, han elevado considerablemente los costos de construcción de viviendas en los últimos años. La siguiente tabla muestra los gastos representativos actuales de una casa de 70.00 m² construida por esfuerzo propio.

ⁱ Datos tomados de la Dirección de Inversiones y Conservación del INV.

ⁱⁱ Construcción por esfuerzo propio es el término usado en Cuba para referirse a la autoconstrucción.

CASO DE ESTUDIO:

“PRECIO REAL DE LA VIVIENDA CONSTRUIDA POR ESFUERZO PROPIO”:

Características de la vivienda construida.

- ✓ Parcela estatal urbana
- ✓ Área total: 108.00 m²
- ✓ Zona 1 de La Habana (13 pesos –CUP- el m²- (Acuerdo No. 1810 CECM / 1985)
- ✓ Documentación obtenida en el PAC
- ✓ Licencia de Construcción obtenida en la UMIV
- ✓ Mano de obra cuentapropista acreditada en la Dirección Municipal de Trabajo y Seguridad Social
- ✓ Recursos materiales adquiridos en las tiendas del Comercio Minorista: bloques de hormigón, losas para cubierta de poliestireno expandido, piso de mosaicos, etc.
- ✓ Área construida: 70.00 m²

Precio real de la vivienda construida por esfuerzo propio:³

- ✓ Valor del terreno: \$1 404.00 (CUP)
- ✓ Documentación técnica: \$270.00 CUP (Según tarifa establecida para el cobro de Proyectos del PAC)
- ✓ Precio de los materiales: \$112 771. 54 CUP (Manual para uso de funcionarios del Sistema de la Vivienda que relaciona los precios oficiales del MINCIN)
- ✓ Mano de Obra: \$33 831.00 CUP (30% del valor de los materiales que es el valor asignado en el Manual para funcionarios del Sistema de la Vivienda y según cálculos presupuestarios)
- ✓ Transporte, alquiler de equipos y medios: \$8,796 CUP (6% del subtotal obtenido con los renglones descritos, según criterio de cuentapropistas investigado por la autora).
- ✓ Valor total o precio de la vivienda: \$ 157,072 CUP (US\$6,545)

Precio según de la encuesta del Perfil en las provincias la Habana y Mayabeque en Diciembre 2013

Para los 28 encuestados que dicen conocer el valor aproximado de una vivienda por autoconstrucción,ⁱ la media aritmética indica que el valor es de 271.607,93 CUP, equivalente a 11.317 CUC, lo que se asemeja a los precios impuestos de manera informal en el mercado actual de viviendas en el país.

En su conversión en USD el precio parece bajo en el mercado internacional. Sin embargo, los salarios promedios en Cuba son bajos también: 466 pesos cubanosⁱⁱ(CUP) como promedio mensual, que significa para la adquisición de una vivienda por dichas vías, un valor correspondiente a 28 años de un salario (ver tabla siguiente sobre accesibilidad). La situación es diferente para personas con ingresos en CUC, obtenidos por salario en el

ⁱAl realizar las respuestas emitidas por los encuestados se comprobó el grado de dispersión que existe en las respuestas obtenidas, teniendo en cuenta que cada encuestado emite una valoración a partir de las actividades de esfuerzo propio realizadas, por lo que el valor varía mucho en función del cálculo de una ampliación, adaptación de local o una nueva construcción, valores que a su vez son condicionados por los metros cuadrados a construir y el tipo de mano de obra a contratar que también varía de una especialidad a otra. En el municipio Boyeros se aplicaron 25 encuestas a viviendas ejecutada por autoconstrucción bajo la modalidad de apoyo institucional a través del Plan CTC, lo que les permitió tener acceso a los materiales a menos costo que en el mercado estatal..

ⁱⁱ Salario Medio Mensual del cubano, tomado del Anuario Estadístico del año 2012.

sector donde trabajanⁱ o por cambio de remesas provenientes del exterior, lo que es una realidad desde los años 1990. En la encuesta de 250 familias que se hizo en preparación de este perfil, según de los tipos de alojamiento que ocupaban, entre 22% y 44% del subgrupo entrevistado tuvo acceso de ingreso en CUC.

Figura 3: Un 33% de los entrevistados tuvieron algún ingreso en CUC..

El desequilibrio en los salarios frente a los costos elevados para la adquisición de una vivienda (construida por esfuerzo propio o por compra-venta) constituye un desafío en un sistema social socialista como es el caso de Cuba.

Tabla 1: Análisis de la accesibilidad

A-Salario promedio mensual (CUP)	\$466.00
B- Ingreso promedio anual	\$5 592.00
C- Precio vivienda auto esfuerzo	\$157 072.00
D- Relación C/B	28 veces

ⁱ Estos sectores pueden ser: Firms extranjeras radicadas en Cuba, Empresas Mixtas Cubano – Extranjeras, algunos centros turísticos, embajadas, consulados, etc.

8.3 Costos de producción de la vivienda cooperativa

Desde la década de los años 60 se inicia un proceso incipiente de formas cooperativas de trabajoⁱ; más adelante, en la década de los 70 surgen las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS)ⁱⁱ; se van fortaleciendo y dan pasos hacia formas de producción colectiva socialista, creándose las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA)ⁱⁱⁱ.

La Ley de las Cooperativas de Producción Agropecuaria y de Créditos y Servicios⁴, establece que las CPA destinan parte de sus ganancias al fondo de operaciones que pueden dedicar, entre otras cosas, a la construcción de viviendas, de las cuales tienen derecho a la transferencia de la propiedad, recibiendo el derecho perpetuo de superficie a título gratuito.

Recientemente se ha iniciado el proceso de creación de cooperativas de producción agropecuarias para el sector de la construcción, aún en fase experimental, en el cual se organizan los futuros beneficiarios de las viviendas o personas asociadas para producir materiales de construcción o realizar acciones constructivas para mejorar el fondo habitacional. Hasta el momento se han aprobado 12 cooperativas de este tipo en el sector de la construcción y otras 12 en proceso de aprobación.⁵

8.2.1 Financiamiento de la vivienda

Las fuentes de financiamiento para los gastos de la vivienda están relacionadas con las distintas formas en que se producen (tabla siguiente). Varias son las fuentes que contribuyen a la producción de la vivienda en Cuba:

ⁱNUÑEZ JIMÉNEZ, Antonio, (1959) ofrece el dato, en esa fecha, de la existencia de 485 cooperativas de producción y 440 cooperativas de consumo (Tiendas del Pueblo).

ⁱⁱ CCS: Es la asociación voluntaria de agricultores pequeños que tienen la propiedad o el usufructo gratuito de sus propias tierras y medios de producción. Forma de cooperación agraria para tramitar la asistencia técnica, financiera y material que le brinda el Estado. (Ley No 95 / 2002).

ⁱⁱⁱ CPA: Entidad económica, representa forma avanzada y eficiente de producción socialista con patrimonio y personalidad jurídica propia, constituidas por tierras y otros bienes aportados por los agricultores pequeños. (Ley No 95/ 2002).

Tabla 2: Fuentes de Financiamiento y Vías de Producción de Viviendas.

Fuentes de Financiamiento y Vías de Producción de la vivienda			
<i>Fuentes de Financiamiento</i>	Presupuesto Central del Estado	Ganancias	Ingresos Personales Créditos Subsidios
<i>Vías de Producción de Viviendas</i>	Estatatal: Órganos Locales del Poder Popular Organismos Administración Central del Estado	Colectivo: Cooperativas Agropecuarias	Privado: Esfuerzo Propio de la Población

8.4.1 Financiamiento directo por el Estado

Las viviendas que se construyen por la vía estatal son financiadas centralmente y se entregan, en su mayoría, en propiedad mediante un precio legal establecido que contiene una elevada subvención (alrededor del 80% de su valor real como lo demuestra la tabla No 1 del presente capítulo).

Los recursos financieros destinados a la producción de viviendas provienen de varias fuentes, no existiendo una banca especializada al respecto. Proceden principalmente del presupuesto central del Estado, que se asigna anualmente, tanto la moneda nacional (CUP) como la moneda libremente convertible (CUC). El presupuesto anual asignado para la producción de viviendas, no siempre se consume según lo planificado. La causa fundamental ha sido la carencia de recursos materiales de construcción, principalmente los importados. En la actualidad (2013) esta situación se mantiene, existen dificultades también en la gestión y limitaciones en la capacidad constructiva en cuanto al transporte, equipo y mano de obra calificada.

En el marco de proyectos se encuentran también otras fuentes de financiamiento:

- Las donaciones provenientes de la cooperación internacional.
- La inversión inmobiliaria con capital mixto (foráneo y nacional) para uso residencial para extranjeros, iniciadas en la década de los 90.
- La reinversión capital generado por Oficina del Historiador de La Habana, en los programas de vivienda, servicios y rehabilitación del patrimonio.

Estudio de Caso: Financiamiento de proyectos urbanos⁶
Inversiones rentables: nuevos proyectos, mejora y mantenimiento.

Figura 4

Figura 5:

Figura 6

El Desarrollo del Centro Histórico de La Habana se reconoce como un ejemplo de Buena Práctica de la reinversión de capital en los programas de vivienda, servicios, rehabilitación del patrimonio y proyectos urbanos.

La gestión del Centro Histórico de La Habana ha contado con prerrogativas favorables a su sostenibilidad económica – financiera, incluyendo:

- subordinación directa al Consejo de Estado,
- personalidad jurídica,
- creación de un sistema empresarial para la obtención de fuentes propias de financiamiento,
- aplicación de la estructura para garantizar la secuencia del proceso de rehabilitación y
- autoridad única para la planificación y gestión integral del desarrollo del territorio.

Las Fuentes de Financiamiento incluyen: (a) ingreso neto al sistema empresarial, (b) contribución a la restauración, (c) fondos otorgados por gobiernos o entidades no gubernamentales por concepto de donaciones, (d) créditos y aportaciones de la parte extranjera.

Destino del Financiamiento: aporte al presupuesto estatal; pago de intereses de los créditos otorgados; pagos y contribuciones para la ayuda a organismos, entidades y personas, ubicados en el municipio y fuera e inversiones en obras constructivas, infraestructura urbana, redes técnicas, espacios públicos y equipamiento para el sistema empresarial.

Estrategia Financiera: innovar mecanismos de financiación dentro del Centro Histórico, sistema de contribución para privados que operan en el territorio, valorización patrimonial como instrumento para generar fuente de ingreso para la zona y/o los proyectos; elevar la gestión de los métodos de producción, fondo rotativo para las iniciativas de desarrollo local, contribución a la Restauración; financiamiento a partir de identificar fondos de inversión internacionales para el desarrollo de proyectos urbanos; elevar el nivel de eficiencia de la gestión empresarial y colocar créditos en aquellos proyectos que sean capaces de pagarlos.

**Gráfico resultados económicos
año 2009 en CUC:**

Gastos de inversión

Utilidades Netas

8.4.2 Contribución del Sistema de la Vivienda al presupuesto central.

La vivienda, como sector, nutre al presupuesto central por los siguientes ingresos:

- La transferencia de propiedad
- Arrendamientos permanentes por el Estado
- Pago del terreno (DPS)
- Pago de las acciones constructivas de conservación y rehabilitación del fondo habitacional
- Pago por ocupación de las viviendas vinculadas y medios básicos
- Impuestos por los alquileres de viviendas, habitaciones y espacios a los cuenta-propistas
- Medidas administrativas (multas, recargos, etc)
- Impuestos sobre documentos

Los ingresos reales al presupuesto central del Estado provenientes del Sistema de la Vivienda no son representativos si lo comparamos con el monto financiero destinado actualmente por el Estado a la producción de viviendas estatales, debido fundamentalmente al elevado subsidio que posee el sector de la vivienda en Cuba. Para incrementar los resultados del ingreso al presupuesto central del Estado, es necesario también el mejoramiento de la gestión de cobro a la población. Por ejemplo: En el año 2012 se ejecutaron 568,3 Millones pesos (CUP), que representa el 80% del presupuesto asignado a los Órganos Locales de Poder Popular para la producción de viviendas estatales, mientras que el ingreso al presupuesto del Sistema de la Vivienda en similar período era 202,9 Millones pesos (CUP) , que representó solo el 36 % de lo real ejecutado.⁷

8.4 Financiamiento por recursos propios de la familia

La tendencia actual prevista es un mayor desarrollo de viviendas por auto esfuerzo, siendo la disponibilidad de recursos propios una fuente de gran importancia, también para el logro de viviendas de alta calidad lo que caracteriza a la población cubana que construye sus propias viviendas.

El Estado apoya la construcción por esfuerzo propio mediante la entrega de solares yermos en derecho perpetuo de superficie, medida que reduce la necesidad de financiamiento (limitado en estos momentos por la carencia de suelos urbanizados que requiere un monto de inversión), la venta liberada de materiales de construcción, la prestación de servicios técnicos, sistema crediticio y de subsidios a las familias de más bajos ingresos. Es importante recordar que los propios beneficiarios pueden disminuir la necesidad de financiamiento con sus recursos non-monetarios, como es, su fuerza de trabajo, lo que tiene tradición para el pueblo cubano.

8.5 Financiamiento por el colectivo de beneficiarios

Las cooperativas agropecuarias construyen viviendas para sus miembros con financiamiento propio y asistencia estatal, pues además de la entrega de terreno, se brinda asesoría técnica y apoyo en la adquisición de la documentación técnica. Las cooperativas de producción no agropecuarias aprobadas para el sector de la construcción acceden al crédito bancario.

La opción de unirse en cooperativas (no agropecuarias) para la construcción de viviendas, es vista como alternativa interesante por muchos cubanos actualmente. No solo se pueden bajar los gastos por la construcción de un edificio multifamiliar en vez de vi-

viviendas aisladas, sino que el acceso a un crédito es mucho más fácil con una garantía colectiva de los cooperativistas.

8.6 Subsidios

“La vivienda en Cuba, es un sector con un alto por ciento de subsidio”.

En el sector de la vivienda, varias son las acciones que subsidia el Estado, directa o indirectamente. En el caso del suelo, este es actualmente aportado por el Estado gratuitamente para la construcción estatal, por tanto no constituye una limitante económica para la producción de viviendas en Cuba y en derecho perpetuo de superficie para la construcción por esfuerzo propio, con muy bajas tarifas de precio y facilidades crediticias para su pago. (Sin embargo, su disponibilidad no satisfecha la demanda)

Las acciones subsidiadas por el Estado, se manifiestan en todas las etapas que caracterizan la producción y oferta de viviendas:

ACCIONES SUBSIDIADAS EN EL SECTOR DE LA VIVIENDA

- *Transferencia de la propiedad de las viviendas que construye el Estado o queden disponibles en el fondo habitacional.*
- *Rehabilitación y conservación a edificios multifamiliares y viviendas por entidades estatales.*
- *Erradicación de condiciones precarias o mejoramiento de las condiciones habitacionales en ciudadelas y cuarterías.*
- *Administración y mantenimiento de los edificios multifamiliares clasificados como edificios de administración municipal (Edificios Altos).*
- *Interés bancario de los créditos otorgados a personas afectadas por desastres naturales.*
- *Venta de materiales a los damnificados por el Huracán Sandy (precios rebajados al 50%) y bonificaciones hasta el 99% en casos aprobados.*

8.6.1 Subsidios directos

En el período inicial de la Revolución y hasta el año 1984, cuando las viviendas se entregaban en arrendamiento (denominado como “usufructuarios”) el beneficiario pagaba una mensualidad equivalente hasta el 10% del ingreso familiar.⁸ Después del pago de la mensualidad por 20 años se consideraba amortizado el gasto de construcción y se llevó a la obligación del pago. Para las personas que construían por esfuerzo propio la vivienda y el terreno que ocupaban, ostentaban el concepto de ocupación, como usufructuarios gratuitos.

A partir del año 1985, cuando se produce la transferencia de la propiedad de la vivienda a sus ocupantes,⁹ tanto las viviendas del fondo habitacional existentes, como las nuevas construidas por el Estado, son objeto de subsidio directo por la diferencia entre el costo real de producción con el precio legal de la vivienda (que los dueños tuvieron que pagar dentro de 20 años). En el caso de los microbrigadistas, se rebaja además, en un 10%, el

precio legal o de transferencia por motivo de la fuerza de trabajo aportada por el grupo de beneficiarios en la producción de viviendas y otras obras sociales.

Asimismo en la erradicación de condiciones precarias o mejoramiento de condiciones habitacionales en ciudadelas y cuarterías; el Estado asume el valor de lo ejecutado y solo se cobra el precio legal o de transferencia al ocupante, en caso de que el cuarto o habitación se convierta en vivienda mínima adecuada¹⁰.

También desde la década de los 80 y hasta el año 2009 eran subsidiados en un alto porcentaje los materiales de construcción asignados a las personas seleccionadas para construir por esfuerzo propio, independientemente de sus ingresos personales.

Los sectores de la construcción por esfuerzo propio de la población y de las cooperativas, son beneficiarios de subsidios, en los siguientes casos:

- Las personas afectadas por desastres naturales no pagan el interés bancario sobre los créditos otorgados.
- Las personas damnificadas por el Huracán Sandy (año 2012 y más de 200 000 viviendas afectadas), reciben una rebaja del 50% del precio de los materiales.
- El mismo grupo (personas damnificadas por el Huracán Sandy) puede ser beneficiado con una bonificación de hasta el 99% del valor de los materiales, según sea el caso y por decisión de los gobiernos localesⁱ.
- Subsidios aprobados a personas con bajos ingresos y necesidad habitacional para la construcción, reparación y conservación de viviendas.

En conclusión, sobre todo hasta 2009, todo el sector del hábitat era altamente subsidiado y beneficiaba toda la población. Después el subsidio se presta más de forma puntual donde se necesitaba más.

8.6.2 Subsidios cruzados

El subsidio cruzado busca redistribuir fondos de la capa más afluyente en una sociedad hasta los grupos sociales con menos ingresos. En Cuba, directamente después del triunfo de la Revolución, el Instituto Nacional de Ahorro y Viviendas (INAV), produjo viviendas, con los ahorros provenientes de la lotería nacional. Con el avance de la Revolución, se observó una nivelación de los ingresos y se generalizó el financiamiento de la vivienda de producción estatal por el presupuesto central del Estado.

Después de la introducción de la doble moneda en 1994 y el crecimiento de los ingresos para una fracción de la población, se fortalecieron los argumentos para un subsidio cruzado más directo en Cuba. Por ejemplo: hacia finales de la primera década del 2000, se subsidiaban los materiales de construcción disponibles a las personas seleccionadas para realizar acciones constructivas por esfuerzo propio (venta por fondos mercantilesⁱⁱ), sin tener en cuenta el nivel de ingreso de las familias, lo que es incompatible con los actuales lineamientos de la política económica y social.

El sistema de subsidios se reformó en abril 2013^{iii, 11} donde se establece que: “no se sub-

ⁱ Esta medida tiene un carácter excepcional, adoptada por el Gobierno de Cuba y su financiamiento procede de la reserva central del presupuesto del Estado para caso de catástrofe

ⁱⁱ Fondos Mercantiles: Concepto y clasificación de la venta de materiales subsidiados a la población por las Microbrigadas Sociales o las Empresas de Servicios a la Vivienda. Eran las únicas entidades autorizadas para efectuar dichas ventas.

ⁱⁱⁱ de forma similar a la norma anterior de finales del año 2011

sidian los materiales de construcción, sino las familias con bajos ingresos y necesidad habitacional, para realizar acciones constructivas en su vivienda”ⁱ.

Al mismo tiempo se abrió la venta libre de materiales a cualquier persona que lo desee, —a precios que incluyen un impuesto para financiar el subsidio a las personas con falta de solvencia económica. El monto del financiamiento disponible para el subsidio, se corresponde con el 48,5 % del impuesto recaudado a través de la venta liberada de materiales de construcción en las provincias, desglosado de la forma siguiente:

- El 40 % se destina a los Consejos de la Administración provinciales y al municipio especial Isla de la Juventud para las personas subsidiadas.
- El 8,5 % se utiliza en la creación de una reserva central del presupuesto del Estado, para respuestas emergentes en caso de catástrofes o desastres de origen natural.

Ejemplo de material subsidiado (antes del 2009):

Venta de cemento a la población por los fondos mercantiles¹²:

El precio de venta del saco de cemento de 42,5 kg a través de los fondos mercantiles (Micros Sociales o Empresas de Servicios a la Vivienda), tuvo como valor promedio cinco pesos (CUP), similar al costo de producción de la fábrica en pesos cubanos convertibles (cinco CUC). El Estado asumía los siguientes gastos:

- Transportación desde las fábricas hasta las dependencias comercializadoras.
- Almacenaje
- Proceso de comercialización.

Subsidios después de 2010

Años	Subsidios Otorgados	Monto Financiero (Pesos/USD)
Enero 2012 - Primer Trimestre año 2013.	33 431	Más de 566 millones de pesos cubanos CUP. (23,6 millones USD)

8.7 Financiamiento por créditos de banco

Para financiar acciones constructivas en la vivienda se puede pedir un crédito bancario en pesos cubanos a través de instituciones financieras autorizadas por el Banco Central de Cuba.¹³

Tabla No 5: Créditos otorgados a personas naturales por conceptos de viviendas.

Créditos otorgados 12/2010 – 9/2013.	Monto Financiero (CUP)	% Correspondiente a la Vivienda.
271 152	Más de mil 500 millones de pesos.	99%

ⁱCon el subsidio aprobado, las personas naturales pueden pagar: (1) la adquisición de los materiales de construcción; (2) la mano de obra para la ejecución, reparación y conservación de viviendas por esfuerzo propio; (3) la transportación de los materiales de construcción adquiridos, desde los puntos de venta hasta las casas de las personas subsidiadas; (4) la documentación técnica que exijan las acciones constructivas; y (5) el derecho perpetuo de superficie del terreno.

Para la construcción, recuperación o terminación de una célula básica habitacional (vivienda mínima adecuada) se aprueba un monto de hasta 85 mil CUP (3,542 CUC) y para la ejecución de células básicas habitacionales sismo-resistentes será hasta 90,000 CUP (\$3,750 CUC), que se aplicará en aquellas zonas que así lo establezcan las Normas Cubanas de la Construcción. De los montos anteriores, cinco mil pesos (\$208,3) corresponden a la transportación de materiales.

Las personas naturales pueden acceder al crédito para comprar materiales de construcción o pagar el servicio de mano de obra de las acciones constructivas que vayan a ejecutar. Los importes y plazos de amortización del crédito se acordarán entre el solicitante y la institución financiera, según los términos y las condiciones establecidas por esta última. Los intereses bancarios (3% decreciente anual) y amortizables en 15 ó 20 años, permite el acceso para la mayoría de las familias, inclusive las de menores ingresos. El banco pide una garantía por caso de insolvencia del deudor que pueden ser, por ejemplo, otras personas (codeudores solidarios) o las viviendas ubicadas en zonas destinadas al descanso o veraneoⁱ, es decir, segundas viviendas y solares yermos. Naturalmente, esta provisión excluye un alto número de personas sin garantía.

Para los miembros de las Cooperativas de Producción Agropecuaria, el crédito ampara además, los gastos de transportación, asistencia técnica y fuerza de trabajo calificada.

En el caso de los créditos que se ofertan a los afectados por desastres naturales, la tasa de interés es asumida por el presupuesto del Estado, lo que es una vía más de subsidio al programa de la vivienda.

8.8 Costos y precios de los terrenos

8.8.1 Construcción por vía estatal.

La entrega de terrenos para la construcción de viviendas por la vía estatal es de forma gratuita y corresponden a las áreas destinadas al desarrollo de la vivienda según los Planes de Ordenamiento Territorial y Urbano. El precio del suelo no se considera en el monto de la inversión de las viviendas. La misma metodología es para las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) si no disponen de terrenos propios con condiciones apropiadas para construir las viviendas.

8.8.2 Terrenos para construcción por esfuerzo propio.

En el caso de la población que construye en terreno estatal, el solar yermo (parcela vacía) se asigna por las Direcciones Municipales de la Vivienda y su precio se calcula por el valor del m² de terreno¹⁴, precio módico que va desde un mínimo de 6.00 pesos el m² (asentamientos rurales) y hasta un máximo de 33.00 pesos (US\$ 1.50) en la zona 7 - La Habana. El pago se realiza mediante crédito blando, concedido por el Banco Central de Cuba (BCC), en concepto de pago del Derecho Perpetuo de Superficie (DPS). Desde 1985, los precios nunca fueron actualizados y hoy en día ni cobren los gastos administrativos y menos la infraestructura urbanística.

ⁱ En ningún caso la familia pierde la vivienda que ocupa.

8.9 Problemas, sus causas y posibles estrategias para resolverles

8 Problemas	19 Causas	28 Estrategias de respuesta
COSTO DE CONSTRUCCION POR EL ESTADO		
1.0 Las bases del precio legal de las viviendas que construye el Estado no se corresponden con su costo de producción.	1.1 No se actualizan periódicamente las bases del precio legal de las viviendas que construye el Estado.	1.1.1 Actualizar periódicamente la norma legal que establece las bases del cálculo del precio legal de la vivienda.
	1.2 Introducción de nuevas tecnologías lo que no se tiene en cuenta en las bases del precio legal de la vivienda.	1.2.1 Establecer bases de cálculo del precio legal de la vivienda que construye el Estado que valore el precio real del m ² de construcción. 1.2.2 Mantener la tecnología anterior si la nueva tecnología no es más económico y eficiente.
COSTO DE PRODUCCION POR ESFUERZO PROPIO		
2.0 Los elevados costos de las viviendas construidas por esfuerzo propio dificultan la accesibilidad.	2.1 Elevado precios de materiales y productos para la construcción.	3.1.1 Incrementar la producción local de materiales de bajo consumo energético para bajar los precios.
		3.1.2- Incrementar la producción local de materiales y productos, su calidad, variedad y surtido para una mayor oferta en moneda nacional.
		3.1.3 Establecer un tercer nivel de precios de materiales de construcción con reembolso del suplemento de 40% ('sin suplemento y sin subsidio') para familias con salario estatal.
		3.1.4 Bajar los altos gastos de mano de obra por cuenta propietarios a través de cooperativas de propietarios o control de precios abusivos.
	2.2 El nivel de ingreso familiar promedio está por debajo de la posibilidad de construir vivienda.	3.2.1 Producción progresiva de la vivienda, sistema combinado de ahorro-crédito-subsidio. Combinación vivienda – taller de trabajo por cuenta propia en la misma casa puede facilitar ingreso independiente.
	2.3 Largos períodos de ejecución por falta de capital (=ingresos)	3.3.1 Propiciar los servicios técnicos constructivos por diferentes vías estatales o no estatales con enfoque facilitador del proceso.
FINANCIAMIENTO DE LA VIVIENDA		
3.0 Mientras que existe un gran déficit de vivienda en el país, 20% del presupuesto asignado para la vivienda (en 2012) no se gastó	3.1- Planificación poco objetiva del Programa Constructivo de la Vivienda.	3.1.1-Garantizar los recursos materiales, humanos y financieros que permita cumplir los planes de inversiones
		3.1.2 Incrementar la participación territorial (provincias y municipios) en la definición de los planes.
	3.2. Deficiente gestión en el proceso inversionista.	3.2.1 Fortalecer el proceso inversionista de la vivienda por mejor sistematización de procesos y capacitación del personal encargado

	3.3 En la gestión y limitaciones en la capacidad constructiva en cuanto al transporte, equipo y mano de obra calificada	3.3.1 Desarrollar los programas constructivos de la vivienda de forma integrada (por ejemplo: diseño en dependencia del material disponible): empresas estatales, cooperativas y el debido apoyo a la construcción por esfuerzo propio. 3.3.2 División de proyectos en lotes más chiquitos y ejecución de las obras por el sector de cooperativas u entidades perteneciendo a otros ministerios o cooperativas de construcción. Incluir multas en los contratos en case de demora en la terminación.
	3.4 Una causa fundamental ha sido la carencia de materiales de construcción	3.4.1 Favorecer proyectos que permiten más flexibilidad en la tecnología y materiales de ejecución de obras 3.4.2. Estimular producción masiva al nivel local
4.0 Son insuficientes las fuentes de ingresos para dilatar los programas a la vivienda.	4.1-No es objetivo el Plan de Ingresos al presupuesto del Sector de la Vivienda.	4.1.1- Planificar los ingresos al presupuesto del Estado con el debido protagonismo de los Órganos Locales del Poder Popular.
	4.2 Débil gestión de cobro a la población.	4.2.1. Revisar y perfeccionar la metodología sobre el proceso de cobro de los servicios estatales, la responsabilidad estatal y de la población.
		4.2.2. Vincular la ración de fondos a los municipios con la eficiencia de cobro a la población
	4.3 Alto nivel de subsidio en el sector de la vivienda social (80%)	4.3.1 Valorar el alcance de las distintas formas de subsidios en el sector de la vivienda con énfasis en la capacidad de pago de las familias y el cumplimiento de las obligaciones.
4.3.2 Evaluar nuevas fuentes de ingresos al presupuesto provenientes del Sector Vivienda, para destinarse a la producción, mantenimiento del fondo y a los subsidios. Una opción será ampliar el sistema de subsidio cruzado como, por ejemplo, vender 50% de los apartamentos en un edificio por el precio del mercado que permite financiar los otros 50%		
	4.3.3. Bajar los gastos de construcción por licitación de proyectos combinados diseño-ejecución entre constructoras diferentes (estatales y cooperativas)	
5.0 Parte de los subsidios a las viviendas no son justificados en consideración del ingreso familiar de los beneficiarios	5.1 Las viviendas que construye el Estado se transfieren en propiedad con un alto por ciento de subsidio sin distinguir ingresos de las familias.	5.1.1 Establecer una metodología para la transferencia de las viviendas que construye el Estado que tenga en cuenta el nivel de ingreso de las familias beneficiadas.

FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN PER ESFUERZO PROPIA		
6.0 Acceso desequilibrado a la vivienda en dependencia de los niveles diferenciadas de ingreso en los últimos 20 años	6.1. Los costos elevados para la adquisición de una vivienda (construida por esfuerzo propio o por compra-venta) y salarios muy bajos para una parte de la población	6.1.1. Establecer un sistema de financiero cerrado en cual los consumidores colectivamente son los mismos que los productores – por ejemplo en forma de cooperativa
7.0 los créditos solo son accesibles para familias que pueden ofrecer garantías	7.1. A parte de la propia familia no hay mucho motivo para ofrecer garantías para otra gente	7.1.1. Garantía ofrecido por el colectivo de los vecinos (co-operativa) – posiblemente con estatus de inquilino hasta el pago completo de la deuda
		7.1.2 Sistema de ahorro previo & crédito & subsidio
PRECIO DEL SUELO		
8.0 No ha fondos suficientes para completar suficientes urbanizaciones nuevas ni para mantener la infraestructura de las existentes	8.1. Los precios para el uso del suelo nunca fueron actualizados desde 1985	8.1.1 Actualización regular de los precios del derecho de usufructo de terreno
	8.2. No se cobra a los dueños para el mantenimiento de la urbanización (inclusivo la red vial)	8.2.1. & 8.3.1. Empezar colectar una cuota para le mantenimiento de la urbanización en relación con la densidad urbanística entre otros parámetros
	8.3. Baja densidad de ocupación del suelo sube el gasto para el estado	

8.10 Bibliografía

CECM 2013 “Reglamento para el otorgamiento de Subsidios a personas naturales para realizar acciones constructivas en su vivienda”. Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, Gaceta Oficial de la República. La Habana..

CECM 2011 “Decreto Ley 289: Los Créditos a las Personas Naturales y otros Servicios Bancarios”. Consejo de Estado, Gaceta Oficial de la República. La Habana Año 2011.

Colectivo de Autores 2007. “Sistema de Precios de la Construcción, PRECONS”. Dirección de Precios y Presupuesto del MICONS, La Habana.

INV – CEP – IPF 1985 “Resolución Conjunta Instituto Nacional de la Vivienda, Comité Estatal de Precios y el Instituto de Planificación Física, La Habana.

INV 1990 “Resolución para el Procedimiento para la determinación de las cuantías y formas de pago”. Instituto Nacional de la Vivienda, La Habana

INV 1991 “Resolución sobre el Derecho Perpetuo de Superficie”. Instituto Nacional de la Vivienda, La Habana Año 1991.

Lam Yen 2010 “Financiamiento de Proyectos Urbanos – “Centro Histórico de La Habana”. Ponencia al Diplomado sobre Riesgos Urbanos impartido por Grupo de Desarrollo Integral de la Capital, coauspiciado por ONU HABITAT, La Habana.

8.11 Referencias

¹ Constitución de la República de Cuba, Artículo 9, inciso c

² Cuba, 1985, Ley General de la Vivienda

³ Los precios se refieren a una obra realizada en la Habana en el año 2013. Informaciones dados por el constructor.

⁴ Ley Número 95 del año 2002.

⁵ Tomado de Internet: CUBADEBATE, ¿Cómo marcha el experimento de las Cooperativas no Agropecuarias? Leído el 30 de octubre del 2013 .

⁶ “Financiación de Proyectos Urbanos”: Referencias tomadas en el Diplomado sobre Riesgos Urbanos, impartido en el año 2010 por el Grupo de Desarrollo Integral de la Capital y coauspicado por ONU HABITAT. (Profesora: Lic. Lam González. Yen).

⁷ Caso de Estudio sobre los ingresos al presupuesto central del Estado provenientes del Sistema de la Vivienda. (Datos tomados del Boletín Estadístico Oficial del INV/ Diciembre 2012)

⁸ Mensualidad establecida en la Ley de Reforma Urbana, 1960.

⁹ con la entrada en vigor de la Ley General de la Vivienda 1994

¹⁰ Definición tomada del Acuerdo No 1810 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros / año 1985.

¹¹ Acuerdo del CECM sobre el “Reglamento para el otorgamiento de subsidios a personas naturales para realizar acciones constructivas en su vivienda”. Abril / 2013.

¹² Tomado del Departamento de Comercialización del Grupo Empresarial del Cemento del MI-CONS.

¹³ El Decreto- Ley 289 del 18 de noviembre del 2011, sobre “Los Créditos a las Personas Naturales y otros Servicios Bancarios”, establece los principios y procedimientos generales que regulan los créditos y otros servicios bancarios para las personas naturales

¹⁴ Precios fijados por el Acuerdo No 1810 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros del año 1985.

Capítulo 9

Materiales y la industria de la construcción

Contenido

9	Materiales y la industria de la construcción.....	281
9.1	La oferta de materiales de construcción en Cuba	281
9.1.1	Materias primas y materiales convencionales en el país	281
9.1.3	Materiales alternativos	284
9.1.4	La prefabricación.....	286
9.2	Importación y exportación de Materiales	287
9.2.1	Materiales importados	287
9.2.2	Exportación de materiales y tecnologías de viviendas	288
9.3	La industria estatal de materiales de construcción.....	289
9.3.1	Organismos del sector	289
9.3.2	Producción de materiales de construcción por la industria estatal	290
9.3.3	Industrias de materiales estatal fuera del MICONS	293
9.4	La descentralización en la producción de materiales	294
9.4.1	La producción de materiales por los municipios.....	294
9.4.2	Materiales de construcción producidos por cuenta propia y cooperativas	296
9.5	Capacidad productiva de materiales de construcción	297
9.5.1	Aprovechamiento de la capacidad instalada.....	297
9.5.1	Necesidad de producción de materiales	298
9.6	Economía, costos y precios de los materiales	298
9.6.1	Precios de materiales de construcción.....	298
9.6.2	Potenciales para la reducción de los precios de materiales	299
9.7	Problemas, causas y estrategias de solución	300
9.8	Bibliografía.....	304
9.9	Referencias	306

9 Materiales y la industria de la construcción

9.1 La oferta de materiales de construcción en Cuba

9.1.1 Materias primas y materiales convencionales en el país

La vivienda indígena en Cuba fue construida de materiales vegetales, una práctica no muy diferente de las otras islas del Caribe. Los materiales predominantes eran madera rustica, el guano y la yagua procedentes de las hojas de la palma real, por su abundante disponibilidad y resistencia, utilizadas para la cobertura del techo.¹ Las viviendas construidas de esta manera se conocían como bohío, típicamente de forma rectangular, o – con menos frecuencia – de forma circular.² Esta tipología, y los materiales empleados, fueron utilizados por mucho tiempo en zonas rurales del país.

Figura 1 Bohío cubano tradicional

Dibujo: Michael Wilkens

Figura 2: Techo de Yagua en Palma Soriano.

Foto Silvia Matuk

[M1]

Con la colonización española llegaron materiales durables, sobre todo la piedra de cantera, el ladrillo y la teja española. Para la construcción de grandes palacios se combinaban con madera dura, extraída de los abundantes bosques encontrados por los colonialistas en la isla. La vivienda económica utilizaba madera natural o semi-elaborada, productos de desecho, yagua o guano. Así, hoy en día, la madera nacional es deficitaria en la oferta como material de construcción, y la importada tiene un precio elevado. También se empleó en ciertas construcciones el adobe y el embarrado, del cual se encuentran ejemplos en la Habana Vieja y otros asentamientos históricos (Breitenfelder, 2007).³

De los materiales sueltos se encontraban la arena de mar, caracterizada por su alto contenido de cloruros, la cal, yeso, puzolana y rocas trituradas de diferentes fracciones. Como rocas decorativas se emplearon las calizas de alta dureza y los mármoles de diferentes colores. Durante el periodo especial se abrió una línea de materiales reciclados a partir de edificios demolidos o derribados, pero es extendida la práctica de recuperación de materiales de las demoliciones.

9.1.2 Materiales y productos industriales

Con la independencia de España y la nueva dependencia de los Estados Unidos de América a finales del siglo XIX se incrementa la actividad constructiva y la producción de materiales en talleres artesanales y centros industriales con bajas tecnologías. Muchos de los materiales de acabado y ornamentación se importaban para las residencias lujosas, el auge económico preparaba una demanda importante de materiales que justificaba una producción industrial en Cuba.

La producción de ladrillos, tubos, tejas, losas de azotea y otros productos cerámicos se encontraba muy extendida con 308 tejares distribuidos en todo el país, en 1958. Este era uno de los materiales más empleados en la construcción de la época. La producción de ladrillos cerámicos macizos o huecos eran los más económicos y empleados por los constructores para muros portantes y tabiques. También se destacaban la producción de productos de hierro fundido, puertas y ventanas de madera, impermeabilizantes asfálticos y cementosos.

*Figura 3: Horno artesanal para quemar ladrillos en la empresa de desmonte y construcción en Holguín.
Foto: Silvia Matuk*

*Figura 4: Producción artesanal de ladrillos en Holguín.
Foto Silvia Matuk*

[M6]

[M7]

Figura 5: Ladrillos perforados de producción industrial.

Figura 6: Bloques de cemento de 15cm.

[M8]

[M9]

Con la inauguración de la primera fábrica de cemento portland en Iberoamérica en 1895.⁴ Cuba abrió la puertas al modernismo arquitectónico. Llegaron el hormigón y elementos cementosos, como los bloques de hormigón, mosaicos, baldosas, tejas y piezas de asbesto cemento. En 1958 Cuba contaba con tres fábricas de cemento con una capacidad de 940 mil toneladas anuales.⁵ En la década del 50 se generalizó el empleo del hormigón premezclado en estructuras portantes de edificios altos y medios, y en entrepisos y cubiertas de viviendas de varios pisos. Esta era la cubierta más deseada por la población.

A partir de 1960 las técnicas de construcción se transformaron con el empleo extensivo de la prefabricación, incrementando la demanda y producción nacional de cemento, áridos y acero; a partir de los favorables intercambios comerciales con la Unión Soviética, que suministraba importantes volúmenes de combustible al país. Hoy en día la prefabricación pesada – y sus plantas con más de 50 años - representa un problema por el **alto consumo energético**^[M10] y de materiales básicos.

Figura 7: El modernismo en Cuba produjo un patrimonio importante de buena arquitectura en concreto.

[M11]

Figura 8: Empleo extensivo de la prefabricación en los años 60.

[M12]

Las fábricas de fibrocemento se ampliaron, y se generalizó la producción y empleo de láminas de asbesto cemento para cubiertas de viviendas económicas y otros programas arquitectónicos,⁶ material aún prohibido en otros países por sus **características carcinogénicas**^[M13]. Otro agravante de estas cubiertas ligeras es su vulnerabilidad ante los huracanes. Al mismo tiempo existen otras alternativas en forma de losa canal de ferrocementoⁱ o micro hormigón, viguetas y plaquetas u otras variantes económicas de producciones locales y resistentes a huracanes, utilizables también como entrepisos y producidas **limitadamente**^[Sp14].

Figura 9: Losa ferrocemento.

Foto Hugo Wainshtok^[M15]

[M16]

Figura 10: Producción de losas de ferrocemento en la obra

Foto M. Bocalandro

ⁱ La aplicación de ferrocemento es limitado por su uso de malla de pollo que – aun no complicado - no se produce en Cuba.

Figura 11: Vivienda de bambú en Holguín

Foto: M. Bocalandro

Figura 12: Proyecto de casa construido con ferrocemento:

Proyecto: Universidad del Oriente

[M17]

9.1.3 Materiales alternativos

Al inicio de los años 1990, ante las restricciones económicas del *periodo especial* se desarrollaron iniciativas por los gobiernos locales en la producción de materiales alternativos, utilizando materias primas de la localidad, transportes alternativos y el mínimo de energía. La Industria Nacional de Materiales, en aquel momento un ministerio, transformó la mayor parte de las fábricas para producir materiales alternativos.⁷ Ambas producciones permitieron al gobierno ejecutar entre 1991 y 1995 unas 30265 viviendas anuales a pesar de la profunda crisis económica del país.

El Programa de Investigación y Desarrollo de Materiales (ECOMATERIALES) retoma los principios de producción de materiales alternativos, con el fin de coordinar la investigación en este campo y promover dichas tecnologías en todo el país. Entre los años 2000 al 2003 más de 1,500 viviendas fueron construidas o rehabilitadas con materiales de bajo consumo energético y el mínimo impacto ambiental.⁸ El programa cuenta actualmente con una red de talleres distribuidos en 34 municipios del país. Los principales materiales producidos son el cemento puzolánico CP-40, productos aglomerados con cemento como bloques huecos de hormigón y adoquines, donde el cemento portland es sustituido parcialmente por el CP-40 y tejas de techo hechas con micro concreto (TEVI).

Gráfico 1: Programa de Eco Materiales. [M18]

Caso de estudio: Programa de Eco-materiales⁹

Este programa, ganador del Premio Mundial del Hábitat 2007, fue dirigido a la producción social del hábitat a través de la construcción de Centros de Producción Local de Materiales (CPLM) de construcción, utilizando materias primas locales, el mínimo de energía y con el menor impacto posible al medio ambiente. Se apoya en la introducción de resultados de la investigación científico-técnica a escala local y ha logrado la construcción de CPLM en 34 municipios del país. El objetivo del programa era el desarrollo de una serie de materiales de construcción innovador y medioambientalmente sostenible y promover su utilización en el ámbito nacional. Los ecomateriales pueden ser fabricados localmente en pequeños talleres de trabajo y son adecuados para las áreas rurales y urbanas. Más de 5.000 viviendas han sido construidas o renovadas a nivel nacional usando ecomateriales.

Un grupo de instituciones cubanas y extranjeras han unido esfuerzos para el desarrollo de tecnologías apropiadas que permiten la producción de los llamados *Ecomateriales*ⁱ (materiales de construcción económica y ecológica). Estos surgen como una alternativa productiva para países en vías de desarrollo. Son materiales de construcción similares a los tradicionales, pero producidos a pequeña escala, con tecnologías apropiadas, empleando recursos y materias primas locales, fundamentalmente desechos agroindustriales. A la vez es una fuente de desarrollo, pues emplea fuerza de trabajo de la zona. Los productos comercializados poseen alta calidad, y por ende, una creciente competitividad en los mercados locales. Algunos Ecomateriales que el Centro de Investigación y Desarrollo de Estructuras y Materiales (CIDEM) ha desarrollado y hoy están a disposición comercial son:

Cemento Puzolánico (CP40): es un aglutinante obtenido al mezclar y moler finamente cal y puzolana natural, sustituyendo parcialmente el cemento portland.

Tejas de microhormigón: son láminas finas de mortero moldeado de forma curva de 250 x 500 mm y espesor de 8 mm, producidos en pequeñas máquinas para cubiertas de viviendas.

Prefabricados de hormigón: son variados productos que incluyen bloques huecos de hormigón para muros; vigas y bovedillas para cubiertas y adoquines para pavimentos, en estos se emplea cemento CP40.

Adobe: Es una mezcla de arcilla con arena que es moldeada y secada en forma de un ladrillo. Este material se emplea con éxito en muchos países.

Combustible alternativo, cal y ladrillos: en específico en la quemada de materiales de construcción como la

ⁱ Término acuñado por la ONG Grupo Sofonías a principio de los años noventa.

cal y ladrillos de arcilla cocida es necesario buscar alternativas de combustible que sustituyan a la leña.

Ladrillos de bajo consumo energético: se han desarrollado materiales fundentes que permiten reducir significativamente el tiempo de quema y la temperatura de máxima de combustión de los ladrillos de arcilla.

La producción de ecomateriales se organiza como cualquier otro esquema de producción semindustrial para poder garantizar eficiencia en la operación del taller. Actualmente cuenta con una red de talleres en 34 municipios del país, permitido rehabilitar o construir miles de viviendas en los últimos años **Invalid source specified.**¹⁰

Figura 13: Casa de Bambú.

Proyecto de Eco Materiales

[M19]

Un modelo descentralizado de construcción y renovación de viviendas ha sido creado por el CIDEM, (Centro de Investigación y Desarrollo de Estructuras y Materiales, de la Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas en Santa Clara)¹¹ a través del cual la municipalidad asume los costos y gestiona todo el proceso, priorizando las familias de mayor necesidad en la municipalidad. El sistema desarrollado se basa en la participación directa de los propietarios a través de la autoconstrucción asistida y resulta ser más eficiente que los modelos existentes en Cuba. Las municipalidades donde se ha aplicado el programa lo han incorporado en sus propias estrategias para el desarrollo local.

Ante los problemas ambientales actuales, como el desgaste de los recursos naturales, el uso indiscriminado de recursos no-renovables, la polución y el calentamiento global, entre otros, los ecomateriales son una alternativa que puede ayudar a controlar dichos procesos, que por su desempeño ecológico y su economía, juegan un importante papel, estimulando el uso masivo de materiales de bajo consumo energético.

El reducido consumo de energía durante la fabricación de materiales de construcción: los ecomateriales requieren menos energía que los materiales industriales porque la tecnología intensivamente trabajada y la maquinaria es diseñada para optimizar el uso de la energía. La baja producción de energía de ladrillos de barro quemado implica el uso de otro tipo de combustible y emisiones de carbón más reducidas. El reciclaje de materiales de residuos potencialmente peligrosos, como ceniza de paja de caña de azúcar, en la fabricación de materiales de construcción, presenta una alternativa viable para proteger el medio ambiente y realizar procesos agro-industriales más sostenibles.

9.1.4 La prefabricación

En la década del 50 se inició el desarrollo de la prefabricación con hormigón armado, destacándose la producción de marcos de hormigón, viguetas y vigas pretensadas, losas para puentes, postes eléctricos y telefónicos y vigas industriales, se creó el sistema Novoa (hoy Sandino) y se prefabricó el laboratorio de la Universidad de Villanueva en Miramar. También se comenzó la construcción de la fábrica de hormigón celular “Siporex” en La Habana en el año 1959.¹²

La producción de prefabricado se intensificó después de la Revolución, caracterizado primero por la producción de pequeños componentes premoldeados de hormigón como marcos, viguetas pretensadas, pequeñas losas y componentes del sistema Novoa. A partir de 1970, la mayor parte de las construcciones fueron ejecutadas con sistemas prefabricados integrales pesados, como los grandes paneles en viviendas, y se construyeron fábricas en todas las provincias del país. Las limitaciones económicas del periodo especial paralizaron la mayoría de estas instalaciones fabriles, quedando sin uso por escasez de cemento [k20] una parte importante de la capacidad instalada, que no se aprovecha para la producción de pequeños elementos requeridos para la construcción de viviendas por esfuerzo propio de la población, fundamentalmente en cubiertas y entrepisos. Estos componentes prefabricados requieren alambres y mallas electro soldadas de pequeño diámetro y mallas de pollo, que la industria nacional no produce [Sp21].

Figura 14: Armarios prefabricados proyectándose desde la fachada.

[M22]

9.2 Importación y exportación de Materiales

9.2.1 Materiales importados

La industria de materiales del Ministerio de la Construcción (MICONS) emplea petróleo importado (la producción nacional es insuficiente), materias primas, piezas de repuestos, equipos y tecnologías para mantener la producción de las fábricas. También importa ciertos materiales por insuficiencia en la capacidad productiva. Entre los más importantes se encuentran la madera, perfiles de acero, pinturas, fibra de asbesto, zinc, resina de poliestireno y losas cerámicas. Muchas de las importaciones podrían evitarse si se produciesen en el país piezas de repuesto y algunos componentes tecnológicos. Paradójicamente los talleres productores de equipos y piezas se encuentran semiparalizados por falta de metales.¹³ [Sp23]. Es también limitada la oferta de las empresas consignatarias nacionales de piezas y componentes industriales y prácticamente inexistentes las extranjeras. [k24]

Durante todo el siglo XIX y XX hasta la Revolución en 1959, muchos de las materias primas básicas, las tecnologías, equipos y piezas de repuesto procedían de Estados Unidos. En el periodo siguiente, las importaciones vinieron, inicialmente, en su mayoría desde Europa del Este, y después de América Latina y China.

El monto de materiales importados por el MICONS, específicamente para la vivienda anda entre 14,4 y 21,4 en los años 2011-14. Los productos que más incidieron en el 2013 fueron las mantas

impermeabilizantes de techo con un volumen de 2 millones de m² en el 2013 (precio 3,08 USD promedio/m²), los muebles sanitarios con 24 mil juegos (precio 90,80 USD p/juego) y los módulos de instalaciones hidrosanitarias de PVC con unas 36 mil unidades (80,00 p/módulo USD)¹⁴[m25]. No se contabiliza las importaciones realizadas por los grupos industriales del MICONS y otros organismos que suministran materiales para la vivienda.

Gráfico 2: Importación de materiales para la viviendas en millones de US\$

Fuente: Dirección de Balance del Instituto Nacional de la Vivienda (INV)

[M26]

9.2.2 Exportación de materiales y tecnologías de viviendas

El MICONS ha exportado como donación hospitales a Perú y plantas de vivienda Sandino a Jamaica, Viet-Nam, Belice, Nicaragua, República Dominicana, Republica Popular del Congo, Haití, Laos y otros países. Se realizaron exportaciones comerciales de tecnologías de viviendas en Irak, Libia y otros.¹⁵ En la década del 90 la industria nacional de materiales exportó componentes y casas completas para unas 3000 viviendas del sistema Bloque Panel a países de América Latina y el Caribe con las capacidades no utilizadas. Ello permitió apoyar el desarrollo de la construcción de viviendas económicas en el país y la producción de materiales alternativos en las industrias donde fue posible.

Tradicionalmente el MICONS exporta cemento, mármoles y servicios técnicos a través de especialistas a países como Angola, Suráfrica y Venezuela, aunque a otras naciones se realiza como colaboración técnica, sin carácter comercial. No obstante no se prioriza actualmente la exportación de tecnologías de viviendas a América Latina y el Caribe para potenciar la construcción de habitaciones económicas en Cuba.

9.3 La industria estatal de materiales de construcción

9.3.1 Organismos del sector

Instituciones involucradas en la producción de materiales	
Instituciones	Actividades /responsabilidades
NIVEL NACIONAL	
Vice ministerio de Materiales de Construcción	<i>Dirige los Grupos empresariales de Materiales de Construcción</i>
Grupo Empresarial PERDURIT	<i>Dirige 4 empresas nacionales, 3 productoras de tejas de fibrocemento, productos de poli estireno y componentes del sistema PMS. Una productora de tubos hidrosanitarios y conexiones</i>
Grupo Empresarial de Cemento	<i>Dirigen 6 fábricas de cemento. 2 asociadas con empresas extranjeras y 4 estatales</i>
Grupo Empresarial Industrial de Materiales de Construcción (GEICON) ¹⁶	<i>Dirige las 14 empresas provinciales de materiales que agrupan todas las fábricas en cada territorio. También otras 10 Empresas nacionales</i>
Dirección de Prefabricado (No es un Grupo Empresarial Industrial ¹)	<i>Atiende funcionalmente las plantas de prefabricado de las cuales la mitad son de Gran Panel.</i>
Grupo Nacional de Producción Local y Venta de Materiales de Construcción	<i>Promueve, apoya y evalúa la producción local de materiales de construcción</i>
NIVEL PROVINCIAL	
14 Empresas Provinciales de Materiales pertenecientes a GEICON. MICONS	<i>Dirigen la producción de las fábricas estatales en las provincias.</i>
Consejo de la Administración Provincial	<i>Atiende lo Consejos Municipales y las empresas estatales de nivel provincial</i>
Empresas productoras de materiales de otros organismos como: la agricultura, el azúcar,	<i>Dirigen la producción de las fábricas estatales de esos organismos en las provincias.</i>
NIVEL MUNICIPAL	
Consejo de la Administración Municipal	<i>Dirige las empresas estatales de nivel municipal y atiende a cuentapropistas y cooperativas, incluyendo los de materiales de construcción.</i>
POBLACIÓN Y COOPERATIVAS	
Cuentapropistas	<i>Productores individuales de materiales no estatales</i>
Cooperativas	<i>Grupo de personas asociadas para producir materiales por la vía no estatal</i>
<i>(Fuente: Dirección Técnica Grupo Empresarial GEICON, PERDURIT y Grupo producción Local MICONS.)</i>	

¹ Es solo una Dirección funcional, porque las plantas están dirigidas administrativamente por los Grupos Provinciales de Ingeniería.

9.3.2 Producción de materiales de construcción por la industria estatal

Después de 1959 las fábricas pasaron a ser administradas paulatinamente por el estado. Entre 1959 y 1989 la industria de materiales se multiplicó varias veces no solo en volumen, sino también en variedad de productos, cubriendo la mayor parte de los materiales de las estructuras y de las de terminación que, antes se importaban de los Estados Unidos de América.

Gráfico 3: Crecimiento de la producción de materiales 1958-1989 en % de unidades

Fuente: Libro 500 años de construcción en Cuba, (Cuevas 2001 Pag.404)

[M27]

A partir de 1970 la mayoría de las viviendas (sector estatal) y programas sociales pasaron a emplear sistemas constructivos prefabricados con hormigón armado. Con ello se incrementó la demanda de áridos, cemento y acero. Incluso las paredes no portantes se diseñaban y construían con hormigón armado, a diferencia del periodo anterior a 1959 que se empleaban estructuras de esqueleto de hormigón armado y se empleaban ladrillos y bloques cerámicos (más económicos) para muros interiores y exteriores. La industria de prefabricado multiplicó su producción, solo el Ministerio de la Construcción (MICONS), llegó, en 1986, a producir 775 mil m³ de hormigón armado¹⁷ (equivalente a 38 mil 750 viviendas)ⁱ y contaba con 88 fábricas distribuidas en todo el país.

[M28]

ⁱ Cálculo estimado del autor considerando 20 m³ de hormigón por vivienda.

Gráfico 4: Producción de prefabricado 1980 – 1995 en miles de m³

La industria nacional de materiales de construcción recibió un importante impulso con las inversiones realizadas durante la década del 1980 para la construcción de viviendas, pero la crisis económica provocada por la desaparición de la Unión Soviética y el campo socialista en 1989 (*Periodo Especial*) trajo como consecuencia que se frustrara este impulso por falta de combustible, piezas de repuesto importadas y materias primas básicas. A partir de 1990 se reduce la producción de todos los materiales llegando a niveles mínimos, casi de subsistencia, que fueron dedicadas a los principales objetivos económicos del país.¹⁸ Aunque se ha incrementado la producción en los últimos años, todavía en el 2012 se mantiene con un bajo nivel productivo, mientras que se mantienen en alto nivel las necesidades de las construcciones en general y la construcción, rehabilitación y mantenimiento de la vivienda en particular^[m29].

Gráfico 5: Producción histórica de los principales materiales de construcción por el MICONS

La Industria de Materiales en varios periodos se constituyó como Ministerio independiente, pero en 1999 se subordinó al Ministerio de la Construcción (MICONS) como un vice ministerio organizado en Grupos Empresariales Industriales. Posee las fábricas más importantes destinadas a la producción de los principales insumos de las construcciones, pero encuentra *descapitalizada*^[k31] y aprovecha la capacidad de producción actual al 70 % (*capacidad disminuida por la falta de reparación y reposición de equipos*^[m32]).^[k33] Los talleres de la industria para producir componentes y piezas de repuesto están semiparalizados por falta de *metales*^[m34]. Se añade a esto, la escasa oferta de empresas consignatarias nacionales o extranjeras que puedan apoyar en el suministro a las *empresas*^[m35].

ⁱ Durante el periodo especial solo recibió un promedio del 25 % del capital de trabajo anual y en el 2012 alcanzó el 49.1 %ⁱ, financiamiento insuficiente para adquirir las materias primas imprescindibles, rescatar los años de escaso mantenimiento y reponer los equipos dañados, necesarios para aprovechar la capacidad instalada.

Gráfico 7: Crecimiento de producción en otros materiales en %, 2008-2012 (Fuente: MICONS)

(Fuente: Juan de las Cuevas Toraya. “500 años de Construcciones en Cuba”, del Pág. 404)

En el gráfico se observa un crecimiento en algunos productos en los últimos 5 años, y otros disminuyen. No obstante resultan insuficientes para enfrentar la creciente demanda de la economía y la construcción de viviendas en particular^[m37].

9.3.3 Industrias de materiales estatal fuera del MICONS

Otras industrias de importancia para la construcción están subordinadas al recién creado Ministerio de Industrias por su peso en la elaboración de metales.

- **Antillana de acero:** acería, productor de palanquilla, barras y perfiles de acero
- **Metunas:** laminador de barras de acero para la construcción, planchas y barras de acero inoxidable, conforma tejas y viguetas para techos metálicos, así como puertas y ventanas de acero galvanizado.
- **Planta de Herrerajes:** productor de herrajes hidrosanitarios y de puertas y ventanas.
- **Fábrica de cables eléctricos:** productora de cables eléctricos de todo tipo y diámetros para la construcción, la industria eléctrica y el consumo general del país.
- **Empresa de pinturas:** produce pinturas de todo tipo para la construcción y el consumo general del país. No abastece la demanda nacional.

Está previsto reformar la estructura organizativa de la industria nacional de materiales de construcción con el objetivo de conferirle mayor autonomía^[m38]. Las empresas podrán vender a otros usuarios después de cumplir los compromisos con el estado, reteniendo el 50% de las utilidades para la recapitalización y distribución entre los trabajadores. También podrán establecer relaciones contractuales con cuentapropistas y cooperativas.¹⁹

9.4 La descentralización en la producción de materiales

El *Grupo Nacional de Producción Local y Venta de Materiales de Construcción*,ⁱ fue creado por el MICONS en el 2010 para promover, apoyar y evaluar la producción local de materiales de construcción²⁰. Debe armonizar a todos los organismos productores de materiales estatales y no estatales, transportistas, comercializadores y el pueblo en general. Así mismo coordinar la participación de los Centros de Investigación y Universidades.²¹

9.4.1 La producción de materiales por los municipios

Los tipos de productos fabricados al nivel del municipio abarcarán más del 80 % de las variedades de materiales para la vivienda y el hábitat local en general, aunque no en el volumen necesario. A ella tributan las producciones de las empresas estatales locales, los cuentapropistas y cooperativas de materiales. Actualmente el nomenclador cuenta con 118 productos, factibles para ser fabricados a escala menor, que ofertan las tiendas de materiales de construcción, aunque no es igual en todas las provincias y municipios. El surtido continúa creciendo y se agrupan de la siguiente forma:

- **37 materias primas naturales** entre ellos áridos, cemento puzolánico, cal, tubos y conexiones de barro, tejas cerámicas, pinturas, puertas, ventanas y cantos.
- **34 productos de plásticos reciclados** entre ellos mangueras, tubos eléctricos, sanitarios e hidráulicos, cajas eléctricas y válvulas sanitarias.
- **35 productos para estructuras** entre ellos bloques de hormigón, mosaicos y baldosas de piso, viguetas y plaquetas, losa canal y teja Tevi.
- **12 productos como herramientas y accesorios menores** entre ellos bisagras, pinturas, brochas, llanas, cucharas de albañil, frota de madera y pestillos.

Entre los productores de materiales en los municipios se encuentran las empresas estatales municipales, cuentapropistas, cooperativas y talleres de Ecomateriales. Los principales productos son:

- Ladrillos y bloques de suelo estabilizados con cemento o cal
- Bloques de hormigón y machihembrados con suelo estabilizado
- Cemento alternativo a partir de puzolana y cal.
- Bloques de caliza blanda natural para muros (Cantos)
- Tejas de micro hormigón Tevi.
- Mosaicos para pisos y pintura con pigmentos nacionales
- Puertas y ventanas de variados tipos de madera
- Marcos de hormigón
- Áridos, cal, cemento alternativo

La producción local de materiales municipal aunque ha experimentado ciertos crecimientos en el volumen y surtido en los últimos años, dista de haber explotado sus potencialidades en cuanto a disponibilidad de materias primas y capacidad instalada.

ⁱ .El *Programa de Producción Local* y venta de materiales para la construcción de viviendas promovido por el MICONS viene a instrumentalizar el lineamiento 293 que impulsa el desarrollo de “programas de viviendas a nivel municipal, a partir de las materias primas existentes en cada lugar y las tecnologías disponibles para fabricar los materiales necesarios”. Este a su vez se vincula con la política de subsidios promovida, que se transformó de subsidiar productos a subsidiar personas. En el caso de subsidios para la construcción/repación de viviendas con destino a población vulnerable, determinó que el financiamiento proviene principalmente de la venta local de materiales de construcción lo que condiciona el volumen de subsidios otorgados en un municipio a la capacidad local de producción y venta de materiales de construcción.

El desarrollo local de materiales dinamiza la economía en el territorio, amplía la posibilidad de construir viviendas por medios propios de la población y genera empleos bien remunerados por vía no estatal (Camporredondo, 2006).²²

Sin embargo, se manifiestan limitaciones – aun no insuperables – para la expansión de estas producciones. Por ejemplo, no se aprovecha suficientemente la capacidad instalada de los talleres de producción de materiales que poseen los organismos y los de Ecomateriales. En algunos municipios faltan molinos o no son bien utilizados para la producción de áridos y cemento puzolánico.¹

Figura 16: Producción de bloques de concreto ornamental en una empresa municipal.

Figura 17: Máquina Bloquera en la empresa municipal de Regla.

Foto: Max. Bocalandro

[M39]

[M40]

Estudio de caso:

Cubiertas de producción local para sustituir los techos vulnerables a huracanes.

Uno de los problemas principales en la construcción de viviendas de interés social en Cuba es el incremento de las cubiertas ligeras que alcanza ya el 23 % del fondo habitacional. Estas cubiertas son vulnerables ante los frecuentes huracanes que azotan el país, requieren importar sistemáticamente volúmenes importantes de fibra de asbesto y láminas de zinc con una importante erogación de divisas y no permiten emplearse como entrepisos. Sin embargo existen soluciones de cubiertas semi ligeras de producción local capaz de sustituir ventajosamente las tejas de zinc y de asbesto cemento. La Losa Canal de Micro hormigón, las Viguetas y Plaquetas, las Canales de Ferrocemento y el sistema Lam; pueden producirse en talleres locales con materiales básicamente nacionales y emplearse como entrepiso, favoreciendo la construcción de viviendas y edificios multiplantas.

¹ Aspecto constatado en los casos de estudio de Holguín y Palma Soriano.

Figura 18: Montaje de losa canal. Foto: M. Bocalandro.

[M41]

[M42]

Figura 19: Producción local de Plaquetas para cubierta y entrepiso. Foto: M. Bocalandro

Se han empleado en el Programa de mejoramiento barrial en Casa Blanca, en la erradicación del barrio precario de Macondo en San Antonio de los Baños y se produce en algunas provincias como Villa Clara, Matanzas y Pinar del Río. Bien ancladas a la estructura permiten resistir huracanes de gran intensidad. La capacidad resistente de estos componentes depende de los pliegues de las láminas del material y no de su masa. Los espesores están entre 25 y 40 mm con un consumo mínimo de cemento, acero y madera. La producción se realiza en pequeños talleres con muy pocos recursos materiales y su manipulación y montaje es manual.

9.4.2 Materiales de construcción producidos por cuenta propia y cooperativas

La producción de materiales de construcción por cuenta propia a la escala local tiene larga tradición en Cuba. En los años 1950, la industria de materiales contaba con 1189 centros de producción particulares de pequeñas, medianas y algunas grandes fábricas distribuidas por todo el país. También existían cientos de pequeños talleres y productores clandestinos, pero algunos no rebasaban la producción familiar. La distribución de las industrias y pequeños centros de producción en todo el país minimizaba el transporte de los principales materiales de construcción y la industria de materiales abastecía la demanda de la época sin interrupción, y hasta existían capacidades excedentes.

Actualmente los cuentapropistas y las cooperativas en todo el país no tienen todavía gran incidencia en la producción de materiales por ser un movimiento reciente y en desarrollo, sobre todo las cooperativas. Producen ladrillos de barro cocido, cantos, tanques de mortero, tuberías y conexiones de plástico reciclado, tubos y conexiones de barro y bloques de hormigón entre otros. Algunos productores venden directamente a los usuarios y resulta difícil contabilizar su producción.

También prestan servicios de encofrado, encabillado, fundición de hormigón entre otros.

Todavía es lenta la incorporación de los cuentapropistas y cooperativas de producción de materiales y también existe dependencia de la industria nacional sobre todo en áridos, acero, cemento, cubiertas metálicas y de fibrocemento. Se observa una **producción muy baja de techos** seguros como: viguetas, plaquetas, losa canal y losas planas [m43]; que crea [m44] mayor dependencia de las cubiertas ligeras producidas únicamente por la industria nacional.

Figura 20: Producción de azulejos Foto: Silvia Matuk

[M45]

Figura 21: Productor por cuenta propia

[M46]

9.5 Capacidad productiva de materiales de construcción

9.5.1 Aprovechamiento de la capacidad instalada

La capacidad existente de materiales para elaborar estructuras de viviendas se observa en la siguiente figura. La capacidad para producir elementos de muros es muy elevada y deficitaria la de producción de techos sólidos,ⁱ que sirvan igualmente para entrepisos. Se manifiesta la necesidad de aumentar la producción de techos seguros por diferentes productores para completar la construcción de viviendas en los municipios.

ⁱ La diferencia básicamente se explica por la necesidad de acera para la construcción de entrepisos y techos. En este análisis no se incluyen las cubiertas de zinc y fibrocemento por ser vulnerables ante huracanes.

Gráfico 8: Capacidad hipotética para construir viviendas de 60m² [M47]

9.5.1 Necesidad de producción de materiales

Se estima el déficit habitacional cubano en 695,000 unidades de las cuales 576,872 se consideran cualitativas y 118 028 cuantitativasⁱ. Si, según la tabla anterior, la capacidad anual para casas completas llega a 17,952 unidades, el déficit cuantitativo (nuevas casas) se puede satisfacer en 6,5 años.ⁱⁱ Sin embargo, como el problema principal es la renovación del fondo, en cual el techo es el elemento más grave, es evidente la conclusión que, con mayor urgencia, se necesitan mejorar las soluciones de techos y cubiertas de casas.

9.6 Economía, costos y precios de los materiales

9.6.1 Precios de materiales de construcción

Los materiales fundamentales para la construcción de viviendas destinados a la población se venden en las tiendas del Ministerio de Comercio Interior (MINCIN). Estas son abastecidas por las empresas estatales, cuentapropistas y cooperativas, aunque algunos productores individuales venden sus productos de forma directa al consumidor. Los precios mayoristas de los materiales de construcción son relativamente elevados debido a la baja productividad de las industriales instaladas, y escasos recursos para aumentar el capital de trabajo en la industria. Además, el Ministerio de Comercio Interior para conformar los precios de venta minorista aplica un incremento del 73%ⁱⁱⁱ para cubrir la transportación, recepción, almacenamiento y venta de los materiales. Una gran parte de este incremento se emplea para el subsidio de las familias con menores recursos. Los precios minoristas resultantes salen caros en comparación con el salario de la mayoría de los trabajadores del país.

ⁱ Informe Instituto Nacional de la Vivienda 2012

ⁱⁱ Índices por vivienda de 60 m²: muros 100 m² y cubiertas 70 m²

ⁱⁱⁱ Información del Grupo Nacional de Producción y Venta de Materiales Locales del MICONS

9.6.2 Potenciales para la reducción de los precios de materiales

Los precios mayoristas pueden disminuir ligeramente mejorando la eficiencia de la industria. No obstante, todavía serán elevados para el ingreso medio actual de la población. De rebajarse el porcentaje del MINCIN, disminuirá la capacidad de ofrecer subsidios a las familias más necesitadas.

En Cuba la concentración de la producción de materiales en grandes centros implica altos gastos de transporte debido al transporte por largas distancias. En algunas ocasiones, el costo de transporte superaba el valor de los propios materiales. Según la política de precio único en todo el país, el gasto de transporte no cuenta como parte del costo de producción. Pero en la realidad, transportar un m³ de áridos a 5 km asciende a 2,38 pesos y se eleva a 19,79 pesos por 100 km de distancia.²³ Por tanto, el principio de utilizar la materia prima *in situ* y elaborar los productos en la industria local reduce el componente del transporte y de combustible.^[m48]

La recuperación de los tejares locales para producir ladrillos cerámicos, la de bloques y ladrillos de suelo estabilizado, el cemento alternativo a partir de zeolita o cal, así como el empleo de la cáscara de arroz u otros residuos industriales y agrícolas reducirá el consumo energético, comparado con la producción centralizada actual de la gran industria nacional.²⁴

Figura 22: Producción local de ladrillos cerámicos en Palma Soriano

[M49]

Figura 23: Mezcla de barro para ladrillos cerámicos en Palma Soriano

[M50]

No obstante, seleccionar e introducir técnicas constructivas y materiales utilizando sólo estos parámetros, excluye los costos sociales y ambientales. Es apropiado por lo tanto realizar el Análisis de Ciclo de Vida (ACV) de la edificación completa,^[M51] que incluye desde la extracción de la materia prima, fabricación del producto,²⁵ transportación, ejecución de obra, economía en la edificación, demolición y gestión de residuos.²⁶ (Un producto que deba reponerse N veces durante la vida útil de la edificación, consumirá N veces la energía integral necesaria para su producción y transportación).ⁱ

ⁱ Máximino Bocalandro está elaborando una norma de buena práctica para el MICONS que tiene en cuenta las consideraciones de ACV para seleccionar los materiales de la construcción y prever el mantenimiento y el reciclaje desde la concepción del diseño.

9.7 Problemas, causas y estrategias de solución

Problemas	Causas	Estrategias de respuesta
MATERIALES DISPONIBLES		
1.0 Demanda insatisfecha en materiales básicos como acero, cemento portland y áridos	1.1 Uso generalizado de sistemas constructivos masivos que requieren más insumos de estos materiales que lo necesario.	1.1.1 Emplear sistemas constructivos de estructura de esqueleto de hormigón armado moldeado en el lugar de paredes masivas portantes. Las divisorios se hace empleando materiales ligeros como yeso, zeolita, residuos industriales u otros. ----- 1.1.2 Desarrollar la producción de tabiques divisorios de montaje manual empleando materiales ligeros como yeso, zeolita o residuos industriales, con menor consumo de cemento.
	1.2 Priorización de estos materiales para otras obras importantes para la economía nacional que no son de la vivienda	1.2.1 Desarrollar más rápidamente la producción local de estos materiales (incluso reciclaje de acero) 1.2.2 Mercantilización y capacitación para el uso de materiales alternativos (eco materiales y tradicionales (cal, puzolana, yeso, bagasa, bambú)
	1.3 El suministro de estos materiales es irregular y periódico, pero se resuelve en menos de 5 años (hipótesis)	1.3.1 Construcción de viviendas progresivas para disminuir la demanda durante del periodo de crisis económica
	1.4 Acceso limitado a la materia prima	1.4.1 Reciclaje organizado de material al derribar edificios deteriorados y su comercialización (almacén y internet)
2.0 El ferro cemento puede reducir el gasto de acero y concreto en la construcción pero necesita malla de pollo que o se produce en Cuba	2.1 La producción de la malla no es muy difícil ni costosa. Pero en un clima como el de Cuba existe el riesgo de corrosión de la malla, sobre todo si no se puede garantizar diligencia en la fabricación y si quedan bolsas de aire en la estructura. En este sentido, una placa es más fácil a fundir, sobre todo en países con alto gasto para la mano de obra	2.1.1 Hoy en día se ha perfeccionado la producción con aditivos para evitar los vacios en masa y uso de malla galvanizada. También se pueden usa láminas de metal expandidas. Las informaciones disponibles indican que el uso de ferro cemento puede resultar en un gran ahorro de cemento acero en la industria de construcción cubana. Se recomienda un estudio actualizado de factibilidad y una línea pilota de producción para ganar más experiencia.
3.0 Alto gasto por ciertos materiales importados	3.1 Necesidad de pagar los importaciones en divisa (CUC)	3.1.1 Minimizar la necesidad de importación para completar la producción de elementos con mayor demanda: como muebles sanitarios, mantas impermeabilizantes y módulos de instalaciones hidro sanitarias.
	3.2 Existencia de la doble moneda que refleja la baja productividad y altos gastos sociales	3.2.1 Buscar compromiso entre mejor productividad y salvando los beneficios sociales para toda la población.
4.0 Se acabó la reserva de madera nacional en Cuba	4.1 Deforestación masiva desde la llegada de la armada española hace 500 años.	4.1.1 Reforestación con explotación comercial y bajo principios ecológicos. Posiblemente financiamiento por fondo de inversión ecológico internacional (beneficiando del precio económico de fuerza de trabajo en Cuba. Hay fondos similares en Costa Rica aunque los salarios son más altos allá)
		4.1.2 Reforestación con financiamiento por la bolsa internacional de emisiones
		4.1.3 Forestación urbana con plan combinado comercial y recreacional – preferiblemente con especies resistentes a los comejenes
		4.1.4 A corto plazo substitución por materiales compuestos de otras fibras vegetales (por ejemplo para muebles)

5.0 El asbesto cemento de la producción es cancerígeno y implica una amenaza de salud	5.1 La generalización de la tecnología tiene su origen en los años 50, y en los años 70 ya se conoce su característica cancerígena.	5.1.1 Desde 1980 se producen láminas de misma características en otros países sin contenido de asbesto para evitar el riesgo de salud. Se propone actualizar la tecnología instalada en Cuba.
6.0 Perdida de atención al potencial de los eco materiales	6.1 Baja persistencia en el aporte político de los responsables para programas iniciados en el pasado por los mismo ministerios	6.1.1 Introducir un monitoreo de proyectos iniciados por los ministerios y mayor peso atribuido a la sustentabilidad de los programas y proyectos
	6.2 Poca visibilidad de pequeños talleres descentralizados en provincias lejos de la capital	6.2.1 Descentralización de responsabilidades hasta las provincias y municipios
	6.3 Bajo nivel cuantitativo en la producción de materiales alternativos que no impactan significativamente al fondo habitacional.	6.3.1 Falta de planificación integral en la producción de materiales con las necesidades del territorio.. 6.3.2. Combinar todos los talleres de eco materiales con proyectos (y su inversión) de construcción de viviendas
ELEMENTOS PREFABRICADOS		
7.0 La capacidad instalada para los elementos de prefabricación se explota muy poco que es contradictorio a la gran necesidad de viviendas en el país.	7.1 Semi paralizados los talleres productores de piezas de repuesto y componentes tecnológicos por falta de metales.	7.1.1.; 7.2.1 Canibalizar la mitad de la maquinaria fuera de uso para arreglar y utilizar la otra mitad (Probablemente se necesite un intercambio al nivel nacional y menos al nivel de la misma empresa)
	7.2. Limitada oferta de las empresas consignatarias nacionales de piezas y componentes industriales y prácticamente inexistentes las extranjeras.	
	7.3. Pérdida de autonomía empresarial estatal tanto financiera como productiva por elevada centralización económica y productiva	7.3.1 Implementar los cambios que se planifican introducir en las empresas el próximo año para ampliar la autonomía empresarial. 7.3.2 Preparar el personal dirigente para ejercer eficientemente la autonomía de las empresa
8.0 Escasez de algunas piezas de terminación por su alto gasto de importación de algunos materiales que no se producen en cantidades suficiente en el país	8.1. Alta cantidad de la demanda, como en el casa de instalaciones hidrosanitarias, implica un alto gasto para el país, aún el precio al origen es muy modesto	8.1.1 Reducir las importaciones de muebles sanitarios, mantas impermeabilizantes y juegos de instalaciones hidrosanitarias, realizando las inversiones necesarias en las plantas de cerámica blanca, impermeabilizantes asfálticos y tubos hidrosanitarios.
	8.2 El precio al origen es bajo, pero el gasto de transporte de larga distancia, como desde China por ejemplo, es alto	8.2.1 Se selecciona otro material, como inox, de cual muchas unidades de misma forma se pueden amontonar en un mínimo de espacio
	8.3 Problemas para conseguir los insumos	8.3.1 Uno de materiales menos típicos, como vidrio fundido para algunas muebles hidrosanitarias
	8.4 El gasto absoluto es caro porque implica mucha mano de obra	8.4.1 La producción en Cuba es más barato porque los consumidores pagan en la misma moneda que se paga a los productores 8.4.2 Se busca un acuerdo de intercambio binacional en cual se permutan por muebles hidrosanitarios importados con y productos o servicios cubanos (como copos de estudio universitario, toneladas de mango etc.)
9.0 Limitada capacidad productiva en la fabricación de elementos ligeros	9.1 .Deterioro de parte de las líneas de producción se perdieron durante el periodo especial (sobre todo se perdieron o malograron las moldes de los sistemas constructivos)	9.1.1 Reparar y poner a producir los moldes Sandino existentes en mal estado técnico y de otros sistemas con ventajas similares.

apta para la construcción rápida a barata viviendas (por ejemplo del tipo Sandino y derivados)	9.2 El sistema Sandino no viene con techo integral del sistema y no da un paquete integral para una casa.	9.2.1 Ampliar las ventajas que proporciona la variante de Sandino PF con techo propio.
	9.3 Imagen del sistema Sandino como una vivienda de campo – aun en realidad hay soluciones bi- y tri-plantas con arquitectura atractiva	9.3.1 Mejoramiento de la imagen con concursos arquitectónicos usando estos sistemas, expo de viviendas construidos (y oferta de su producción por precio fijo por empresas o cooperativas) y ubicando la acción de telenovelas populares en estos edificios.
LA INDUSTRIA DE MATERIALES		
10.0 Bajo nivel de producción en la industria estatal	10.1 Limitada autonomía empresarial, tanto financiera como productiva.	10.1.1. Descentralización de decisiones hasta cierto monto de inversión, y posiblemente compartido entre tres directores.
	10.2 Escasa preparación de los cuadros dirigentes de las empresas para producir con más autonomía económica. (Más de 40 años de centralización en la economía y muchos dirigentes nuevos que no conocieron otras formas de organización.)	10.2.1. Capacitación profesional del personal en menaje de empresas con obligación de quedarse en la empresa por un periodo de años más.
	10.3 No existe una evaluación técnica y económica de las tecnologías en uso para conocer sus bondades.	10.3.1. Prestar apoyo a una auto evaluación participativa de la sustentabilidad de la empresa
	10.4. Vieja tecnología en las centrales de cemento implica un desperdicio de energía	10.4.1. Hacer estudios de factibilidad cálculo de tiempo para amortizar la modernización de tecnología obsoleta y con mucho desperdicio
11.0 Descapitalización de las empresas y requerimiento de grandes inversiones para la recapitalización	11.1. Desvinculación de la productividad con el presupuesto de inversiones y capital de trabajo	11.1.1 Reservar un cierto porcentaje de los ingresos de la empresa como capital de trabajo antes de que se entrega al bolsillo del estado
12.0 Alta fluctuación del personal en el ramo de la construcción	12.1. Bajo nivel de salario, independiente de los esfuerzos invertidos por el trabajador individual, y comparado con el sector de trabajo por cuenta propia	12.1.1. Vincular el salario de las empresas y fábricas al resultado económico de la entidad.
	12.2. Poca satisfacción en el trabajo, poco reconocimiento de los esfuerzos personales, instalaciones viejas, poco rumbo y perspectiva	12.1.2 & 12.2.2 Vincular superación profesional repetitivo con el empleo, por ejemplo 2 semanas cada año
		12.3.3 Compensar el bajo nivel de salario con beneficios no monetarios (acceso a los clubes del Micons, vacaciones en hoteles cuando no hay turistas extranjeros, encuentros sociales y profesionales, reanimación de una micro de la empresa.
		12.3.4 Mejorar el aspecto físico de las oficinas, cafetería etc. para que se sienten privilegiados
13.0 Se disminuye progresivamente el número de constructores en las empresas estatales de construcción.	13.1. Se presenten ofertas laborales más atractivas en otros sectores como el turismo, la industria y la gastronomía, menos rudas y con mayores posibilidades salariales.	13.1.1 Ahora esos constructores pueden formar cooperativas y ofrecer los mismos trabajos con más eficiencia en modo de sub-centrado de la empresa estatal.

EL MERCADO DE MATERIALES		
14.0 No se logra sincronizar la producción de todos los componentes necesarios para completar un edificio (paredes, techos, terminación)	14.1 Dependencia de las grandes y centralizadas empresas nacionales, fundamentalmente en áridos, cemento y cubiertas.	14.1.1. Estudiar integralmente la producción local para desarrollar los productos que demanden menos recursos de la industria nacional, como: Ladrillos cerámicas, cemento cal-puzolana y otros
15.0 Los costos realistas y finales de materiales y componentes no son conocidos a los consumidores	15.1. Los gastos de transporte no son incluidos en el costo de los materiales y componentes.	15.1.1. Incorporar el transporte como parte opcional en el precio de los materiales
LINEAS Y VALOR DE PRODUCTOS		
16.0 Muchas viviendas construidas por el motivo de bajo consumo de energía no eran muy durables y requieren su reposición.	16.1 No se calculó el gasto de todos los insumos de la vivienda en relación con la vida proyectada de la misma.	16.1.1. Se recomienda un 'Análisis de Ciclo de Vida' (ACV) para cada línea de prefabricado y cada obra con construcción mayor como parte de la oferta del productor o proyectista.
17.0 Escasa resistencia del fondo habitacional contra el riesgo de daño o derrumbes por causa de huracanes.	17.1. Escasa oferta de cubiertas seguras para disminuir la vulnerabilidad del fondo habitacional, reduciendo las viviendas nuevas con techos de laminas de zinc y fibrocemento.	17.1.1. Priorizar la producción de materiales y componentes resistentes a las amenazas específicas del medio ambiente en cada lugar para la producción local. (Ejemplos: de viguetas armadas y pretensadas, así como bovedillas cerámicas y de otros materiales para cubiertas en la industria nacional)
		17.1.2. Producir cubiertas y entresijos semi ligeros en las plantas de prefabricado existentes, y en talleres de los municipios, como ejemplos: losa canal, viguetas y plaquetas, canal de ferro cemento, sistema Lam y otros.
		17.1.3. Divulgar y estimular a los cuentapropistas y cooperativas en la producción de cubiertas semiligeras o tradicionales.
		17.1.4. Poner en funcionamiento la industria de prefabricado y polígonos locales (móviles o fijos) produciendo pequeños componentes de montaje manual para cubiertas seguras y viviendas completas
17.2. Poco conocimiento poblacional en los principios básicos y aplicables de construcción resistente contra huracanes, surgencias y terremotos	17.2.1 Campaña educativa cultural para difundir prácticas de construcción resistente a ciclones (Ejemplo programa del 'Development Workshop' en Hue, Vietnam (premio mundial del Habitat 2008)	

<p>18.0 La capacidad instalada de materiales y sistemas constructivos solo puede satisfacer una fracción mínima del déficit acumulado de viviendas en Cuba.</p>	<p>18.1 La industria de construcción cubana se presentó poco flexible para enfrentar la situación más y más crítica de la vivienda en el país. No aprovecha todos los resultados de la investigación científico-técnica para su aplicación en la práctica constructiva con la rapidez necesaria.</p>	<p>18.1.1. Desarrollo de varias líneas diferentes de paquetes completos para construir casas que:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Se combinan de elementos prefabricados ligeros y pequeños aptos para ser erigidos sin empleo de grúas ▪ Una gran cantidad se pueden hacer en las fábricas existentes y parcialmente difuntos – y otros por los polos de eco materiales ya establecidos en el país. ▪ Se pueden ensamblar en una semana (Lo paquetes de Servivienda en Colombia se construyen en un fin de semana!) por los usuarios con el apoyo de un especialista que viene con el paquete por una semana. ▪ Son baratas y vienen con un crédito que no cuesta más de 30% de un salario familiar del estado ▪ Se pueden extender horizontalmente a verticalmente en un momento futuro según de la necesidad familiar ▪ Son arquitectónicamente atractivas
---	--	--

9.8 Bibliografía

- Bancrofft Hernández, R. (1994). *Alternative Building Materials and Technologies for Housing Construction in Cuba*. In K. (. Mathéy, *Phenomenon Cuba*. Karlsruhe: ORL / Technische Universität .
- Breitenfelder, K. (2007). *Construido con Tierra en la Habana Vieja*. Hamburg: HafenCity Universität.
- Camporredondo, A. G. (2006). *Estrategias Municipales para el desarrollo*. La Habana: La Academia.
- Cuevas, J. d. (2001). *500 Años de Construcciones en Cuba*. La Habana, Cuba: Ervicios Graficos y Editoriales, S.L.
- Cuevas, J. d. (1999). *Un siglo de cemento en latinoamerica*. La Habana, Cuba.
- Domínguez, R. E. (2007). "Análisis de Ciclo de Vida y la metodología ISO 14040." *Material docente del Curso Postgrado INSTEC*. Las Villas: Universidad Central de La Villas. Centro de Química Aplicada.
- Etchebarne, R. (2002). *Costrucción con Tierra y Transferencia Tecnológica. Tecnología para Vivienda Popular*. Montevideo: Osgal SA. Red CYTED XIV.C.
- Fernández, E. H. (1994.). *Informe sobre el Programa de Viviendas de Bajo Costo Cuba 1994. Tomo II*. La Habana.
- Grupo Produccion Local Materiales. (2011). *El ABECÉ de la Produccion Local de Materiales de Construcccion*. La Habana: Palcogra.
- Martirena, F. (2012). *Informe Final Apoyo a la Produccion del Habitat*. Centro de Investigaciones y Desarrollo de Estructuras y Materiales (CIDEM), Santa Clara.
- Martirena, F. (2013). *Programa de Nuevos materiales y Construcccion de Viviendas en la provincia de Villa Clara. Informe al Polo Cientifico*. Santa Clara.
- Martirena, F. (2012). *Programa de Producción y Venta de Materiales en Villa Clara*. . Santa Clara.
- Mathey, K. (1997). The Cuban Bohio. In P. Oliver, *Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World* (Bd. 3). Cambridge: Cambridge University Press.

- Navarro, N. (1991). *Suelo Cemento. Fundamentos para la Aplicación en Cuba*. La Habana.
- NavarroCampos, N. (1991). *Suelo Cemento. Fundamento para su introducción en Cuba*. La Habana.
- Perez, O. (2009). *GESTIÓN ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS CLIMATIZADOS. Tesis de Maestría*. La Habana.
- Perez, O. (2009). *Tesis de Maestría*. La Habana.
- Prefabricado, G. N. (1985). *Actividad Integral de la Industria de Prefabricado*. La Habana: Ministerio de la Construcción.
- Rivera, N. (1986). *Instrucción Técnica para producir Bloques de Cáscara de Arroz y Ceniza para su empleo en Tabiques Divisorios*. La Habana: Centro Técnico para el Desarrollo de los Materiales de Construcción (CTDMC).
- RToraya, J. d. (1999). *Un Siglo de Cemento en Latinoamérica* (Bd. Unico). La Habana: Arq. Heraclio Esqueda Hidobro Institutomexicano del Cemento y el Concreto, A.C.
- Ruiz Gutiérrez, L. (2007). "Análisis del Ciclo de Vida (ACV) Gestión Ambiental. INSTEC. CITMA. La Habana. Cuba.
- Toraya, J. d. (2001). *500 años de construcción en Cuba* (Bd. Unico). La Habana: Cavin, Servicios Graficos y Editoriales, S. L. Madrid.
- Toraya, J. d., & de las Cuevas Toraya, J. (1999). *Un Siglo de Cemento en Latinoamérica* (Bd. Unico). La Habana: Arq. Heraclio Esqueda Hidobro Institutomexicano del Cemento y el Concreto, A.C.
- Weiss, J. (1979). *Arquitectura Colonial Cubana* (Bd. 1). La Habana: Letras Cubanas.

9.9 Referencias

¹ (Mathey, 1997, S. 1707-1708)

² (Weiss, 1979)

³ (Breitenfelder, 2007)

⁴ Un Siglo de cemento en Latinoamérica. Juan de las Cuevas Toraya. 1999. Pág. 93

⁵ (Cuevas, 500 Años de Construcciones en Cuba, 2001, S. 405)

⁶ Libro 500 Años de Construcción en Cuba. Pag252.

⁷ (Fernández, 1994.), (Bancrofft Hernández, 1994)

⁸ (Martirena, Informe Final Apoyo a la Produccion del Habitat, 2012)

⁹ http://www.bshf.org/cd_2009/ revisado 23/03/2014

¹⁰ (Camporredondo, 2006)

¹¹ (Martirena, Programa de Nuevos materiales y Construcción de Viviendas en la provincia de Villa Clara. Informe al Polo Científico, 2013)

¹² (Toraya, 500 años de construcción en Cuba, 2001); (Cuevas, 500 Años de Construcciones en Cuba, 2001)

¹³ Informe de Balance de GEICON 2012 (Grupo Empresarial Industrial de Materiales de Construcción) y entrevista con el director de desarrollo, Raimundo Coto Valdes.

¹⁴ Entrevista con la Dirección de Balance del Instituto Nacional De la Vivienda. MICONS

¹⁵ (Cuevas, 500 Años de Construcciones en Cuba, 2001, S. 431-438)

¹⁶ Informe de Balance de GEICON 2012 (Grupo Empresarial Industrial de Materiales de Construcción) y entrevista con el director de desarrollo.

¹⁷ (Cuevas, Un siglo de cemento en latinoamerica, 1999, S. 425)

¹⁸ Serie Histórica Indicadores Físicos IMC 1988- 2012 MICONS

¹⁹ Información del Vice presidente del Consejo de Ministro Marino Murillo a Asamblea Nacional del Poder Popular

²⁰ Entrevista con el Director del Grupo Nacional de la Industria Local de Materiales de Construcción. MICONS

²¹ (Grupo Produccion Local Materiales, 2011)

²² (Camporredondo, 2006)

²³ (Grupo Produccion Local Materiales, 2011)

²⁴ (Rivera, 1986)

²⁵ (Ruiz Gutiérrez, 2007)

²⁶ (Domínguez, 2007)

CAPÍTULO 10

TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN

Contenido

10.1	Desarrollo de tecnologías y sistemas de construcción en Cuba	309
10.1.1	<i>Las tecnologías constructivas en la década del 50.....</i>	309
10.1.2	<i>Sistemas constructivos convencionales y mejoradas</i>	311
	<i>Evaluación: comparativo por criterios de sustentabilidad</i>	312
10.1.3	<i>Las tecnologías industrializadas de viviendas para el montaje manual</i>	313
	<i>El sistema Sandino.....</i>	314
	<i>Sistema Bloque Panel</i>	316
	<i>Sistema Simplex</i>	316
	<i>Sistema de Edificios Residenciales de Ferrocemento (SERF).....</i>	317
	<i>El sistema de Hormigón Celular (HORCEL)</i>	317
	<i>Sistema PMS</i>	318
	<i>Sistema Petrocasa.....</i>	318
	<i>Comparativo por criterios de sustentabilidad entre los sistemas de montaje manual.....</i>	319
10.1.4	<i>Los sistemas de construcción de prefabricación pesada.....</i>	321
	<i>Breve descripción de los sistemas pesados, mixtos y hormigonados ‘in situ’</i>	322
	<i>Comparativo de los sistemas industrializados y pesados por aspectos de sustentabilidad</i>	325
	<i>Aspectos urbanísticos de los sistemas constructivos industrializados</i>	326
10.1.5	<i>Sistemas constructivos para cubiertas y entrepisos.....</i>	327
	<i>Cubiertas ligeras en Cuba</i>	327
	<i>Techos y entrepisos pesados.....</i>	330
10.2	Normas y regulaciones técnicas para la construcción	331
10.2.1	<i>Aspectos de arquitectura, urbanismo y espacios públicos.....</i>	332
10.3	Recursos humanos en el sector de construcción y urbanismo	333
10.3.1	<i>Educación superior en arquitectura, urbanismo.....</i>	333
10.3.2	<i>Educación superior en ingeniería Civil</i>	333
10.3.3	<i>Centros de investigación</i>	333
10.3.4	<i>Formación de Técnicos medios y obreros calificados</i>	334
10.3.5	Fuerza de trabajo en la ejecución de obras de vivienda.....	335
10.3.6	El mercado y empleo en el sector de construcción.....	335
10.4	Problemas, causas y posibles estrategias para resolverles	336
10.5	Bibliografía.....	340
10.6	Fuentes:	342

Tecnologías y sistemas constructivos

10.1 Desarrollo de tecnologías y sistemas de construcción en Cubaⁱ

En este capítulo se presentan los más comunes sistemas constructivos convencionales e industrializados para la vivienda en Cuba. Además, los mismos son sometidos a una evaluación comparativa respecto a sus características de sustentabilidad en vista a su posible promoción en el sector de construcción en el país.

10.1.1 Las tecnologías constructivas en la década del 50

El censo de población y viviendas de 1953¹ recoge las tecnologías y materiales empleados en la construcción del fondo habitacional hasta esa fecha, que se resume en la tabla siguiente. Se destaca la gran cantidad de viviendas con techo de guano, concentradas en las provincias orientales y Pinar del Río, mientras que la mayor concentración de viviendas con azoteasⁱⁱ se concentraban en La Habana y Matanzas.

Tabla 1 : Tecnologías y materiales de construcción en Cuba

TECNOLOGÍA Y MATERIALES	%
Paredes de mampostería y techo de azotea (vigas de madera o acero y losas de cerámica, o también losas de hormigón)	33
Paredes de madera y techo de tejas (cerámica, zinc o fibrocemento)	27
Paredes de madera o yagua y techo de guano	33
Otros	7
TOTAL	100

Fuente: ONEI O. N., 1953

La década del 1950 en Cuba se caracterizó por un incremento de las construcciones en general y la vivienda en particular, dejando un sin número de edificaciones emblemáticas como el FOCSA en La Habana y las urbanizaciones residenciales, ejemplos de la concentración de inversiones y altas tecnologías en edificaciones de viviendas lujosas, hoteles y obras de infraestructura destinadas a las clases adineradas de la sociedad cubana en la capital.² En esta década fueron asimiladas tecnologías novedosas impulsando el dominio del hormigón armado, el diseño estructural, la dosificación del concreto y la colocación del hormigón aplicados a la construcción de edificios altos.

ⁱ Este capítulo 10 está basado en el informe ‘Tecnologías y Sistemas constructivos en Cuba escrito por Arq. Maximino Bocalandro Montoro en 2013.

ⁱⁱ Cubierta rígida que podía ser de vigas de madera o acero con bovedillas de cerámica u hormigón; también podían ser de losas de hormigón armado.

Figura 1: Edificio FOCSA en La Habana

Foto: Archivo MICONS

Figura 2: Estructura bohío

Foto: Silvia Matuk

Figura 3: Barrio insalubre

Foto: M. Bocalandro

Las técnicas constructivas para la edificación de viviendas convencionales se dividían en varios grupos:

- Para edificios con más de dos pisos: se emplearon estructuras de esqueleto de hormigón armado moldeado *in situ*, utilizando encofrados de madera elaborados artesanalmente en el lugar, y muros no portantes con ladrillos cerámicos o bloques de hormigón (más económicos).
- Para edificios hasta dos pisos de altura: se utilizaron muros portantes de ladrillos cerámicos o bloques de hormigón simple con cubiertas y entrepisos de hormigón armado fundidos *in situ*. Los encofrados, también se elaboraban artesanalmente en el lugar utilizando madera. La mayor parte de las viviendas de la población con algún recurso económico fueron construidas con esta técnica constructiva y siguen con esta tecnología hasta hoy en día.
- Para viviendas de una planta: paredes de bloques, ladrillos, mampostería o madera, con techos de asbesto cemento, tejas criollas o francesas, y en ocasiones de hormigón *in situ*. Auto-construidas por la población obrera con menos recursos, que ascendían en 1953 al 17,6 % del fondo habitacional.³
- Para la población más pobre la marginalidad de la periferia en ciudades y pueblos, combinando materiales de segunda con envases reutilizados u otros productos desechables.
- Para el campesinado pobre quedaron los bohíos con estructura de madera rústica, cierres con tablas de palma y cubierta de guano el 33 %.

Estos dos últimos grupos constituían más del 50 % de la población cubana de la época.⁴ Los dos primeros grupos se distinguen por el uso racional del hormigón armado en la estructura portante y empleo de ladrillos y bloques, más económicos, en los muros interiores y exteriores, con espesores según su función estructural.

<p><i>Figura 6: Estructuras de hormigón armado y muros de ladrillos cerámicos.</i> Foto: M. Bocalandro</p>		
.	..	.

10.1.2 Sistemas constructivos convencionales y mejoradas

Las nuevas técnicas de construcción promovidos por el gobierno cubano después de 1959 se transformaron en busca de:

- Economizar madera y acero básicamente importados de EEUU
- Incrementar la productividad del trabajo
- Acortar el tiempo de ejecución de las obras

Junto a los sistemas industrializados – que se discutieran más abajo - se han empleado múltiples técnicas de construcción para la construcción artesanal, en algunos casos racionalizados por la necesidad de construir con los recursos disponibles y apropiados.⁵ Los mismos (salvo los techos en bóveda) todavía siguen utilizándose por el sector privado (construcción por esfuerzo propio) hoy en día. Entre ellos se encuentran:

Muros portantes de bloques de hormigón o ladrillos cerámicos y cubierta de bóvedas de ladrillos cerámicos.

..

Figura 7: Casa construida con bloques de concreto con cubierta de ladrillos cerámicos.
Fotos M. Bocalandro

Muros portantes con bloques de hormigón y cubierta de hormigón armado moldeado *in situ* en forma de bóveda.

Figura 8: Edificio tradicional con cubierta de bóvedas

Muros portantes de bloques o ladrillos cerámicos cocidos y cubierta con viguetas y pequeñas losas de hormigón armado.ⁱ

*Figura 9: Edificios tradicionales con muros de bloques o ladrillos
Foto archivo MICONS*

Muros portantes de bloques o ladrillos de suelo estabilizado con cemento o cal y cubierta ligera.

*Figura 10: Ladrillos de suelo cemento
Fotos archivo CTDMC*

Muros portantes de Canto y cubierta de hormigón *in situ* o ligera.

*Figura 11: Muro de Canto (Roca caliza blanda)
Foto M. Bocalandro*

Construcción de madera con techos de metal o tejas cerámicas. Esta tipología es más común en el sector informal y casi nunca se aplica en construcciones del estado.

Figura 13: Casa con paredes de madera y techo de tejas cerámicas

Figura 12: Muro de mampuesto

Evaluación: comparativo por criterios de sustentabilidad

El Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) ha formulado los siguientes principios de tecnologías apropiadas para los países de escasos recursos económicos de América Latina y el Caribe para viviendas de interés social.⁶ Según de esta clasificación las tecnologías apropiadas son aquellas que:

- Emplean básicamente materiales y materias primas locales.

ⁱ Algunos territorios con tradición en el empleo de la cerámica, como Pinar de Río, Camagüey, Granma, Sancti Spiritus y otros, pueden basar su capacidad constructiva en este material.

- Utilizan el mínimo de energía en el proceso de producción de los materiales y la ejecución de obras.
- Dan respuesta a los eventos climáticos y geológicos que afectan la región
- Requieren baja inversión de capital
- Son rápidamente asimilables por estar acorde al nivel socio tecnológico del receptor.
- Responde a las necesidades y apetencias espirituales del grupo humano al que va dirigido
- Y su explotación y desarrollo no dependerá en gran medida de recursos externos, que constituyan importantes erogaciones de divisas

Tabla 2: Evaluación de materiales de construcción convencionales y mejorados por sustentabilidad

Sistema / Criterio de sustentabilidad	Piedra cantera	bloques de hormigón	ladrillos cerámicos	bloques o ladrillos de suelo cemento	bloques machihembrados	Canto	Madera nacional	Tapial	Mampuesto
Empleo de materias primas locales	++	++	++	++	++	++	++	++	++
Rapidez de construcción	0	+	+	+	+	+	++	+	+
Uso de energía en su producción	--	+	-	+	0	0	-	0	0
Estabilidad frente a huracanes	++	++	+refuerzo	+refuerzo	+refuerzo	+refuerzo	-	+refuerzo	+refuerzo
Estabilidad frente a terremotos	+refuerzo	+refuerzo	+refuerzo	0	0	+refuerzo	++	0	0
Dependencia a importaciones Cuba	0	+	+	0	0	0	0	0	0
Inversión inicial para la producción	0	+	+	-	-	0	0	0	0
Gasto promedio de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costo por m2 construido	alto	bajo	mediano	bajo	mediano	mediano	alto	bajo	mediano
Responde a la cultura del pueblo	++	++	++	++	+	++	+	+	+

En conclusión, los sistemas de construcción convencionales tienen sus ventajas con gastos relativamente bajos, alto uso de materiales locales, poco uso de energía y alta compatibilidad con los costumbres de la población. Sus desventajas son la necesidad de medidas específicas contra los riesgos de huracanes y terremotos y (que no muestra la tabla) su durabilidad limitada en algunos casos y alto consumo de terreno por la limitación en el número de pisos.

10.1.3 Las tecnologías industrializadas de viviendas para el montaje manual

Desde del triunfo de la revolución se presentaba el desafío de cómo aumentar las obras terminadas en busca de satisfacer las necesidades de la población y propiciar el desarrollo económico del país. Esa primera etapa de cambio se basó en la prefabricación de componentes de pequeño formato para vi-

viendas montadas manualmente.⁷ Se manifestó un desarrollo sistemático por innovaciones en la mejora de sistemas introducidas consecutivamente: Los sistemas desarrollados para el montaje manual se dirigen más que todo a la construcción con la participación de la población (asistencia a la autoconstrucción).

Figura 14: Sistema Sandino en el asentamiento rural Las Terrazas en Soroa

El sistema Sandino

El sistema Sandino fue el primer sistema prefabricado creado en Cuba, en la década del 1950, concebido por el Arq. José Novoa para la construcción de viviendas económicas. Se emplea básicamente en zonas rurales y la periferia de las ciudades y la tecnología ha sido exportada a números países. Hoy en día se utiliza por algunas provincias.ⁱ Los muros se componen de columnas de hormigón de 110 x 110 x 2430 mm, reforzados solo con alambón, y pequeños paneles de hormigón sin acero de 460 x 920 mm. Emplea variados tipos de cubiertas y entresijos y puede alcanzar hasta 3 pisos. Es quizás el sistema más conocido y posible de generalizar en poco tiempo de mejorarse la tecnología productiva. Una parte importante de la capacidad instalada se perdió durante el periodo especial. El sistema solo cubre las necesidades de la construcción vertical y no incluye una solución integral para los techos y entresijos.

ⁱ Como: Pinar del Rio, Mayabeque, Camagüey, Sancti Spiritus, Villa Clara y Las Tunas.

Figura 15: Montaje de sistema Sandino Fuente: MICONS

Figura 16: Casa construida con el sistema Sandino en Santiago de Cuba. Se aprovecha de las columnas para visualmente estructurar la fachada.

Figura 17: Sandino triplanta.

Foto: Máximo Bocalandro

Otros sistemas de construcción de pequeño formato se incorporaron como aportes de Centros de Investigación y Universidades, perfeccionando o racionalizando técnicas existentes y dando por resultado nuevos sistemas o variantes, entre ellos el Bloque y Panel, Simplex. Entre los más importantes de montaje manual se encuentran:

Sistema Bloque Panel

Sistema BLOQUE PANEL⁸ es un desarrollo del sistema Sandino para su utilización en edificaciones hasta 4 pisos y montaje manual en los centros de ciudad y no se ven las columnas desde las habitaciones ni del exterior. Las columnas miden 110 x 110 x 2650 mm. No se destacan las columnas al emplear un bloque de hormigón ahuecado (especial) del mismo espesor que las columnas y con 920 mm de largo. Los muros se repellan con mortero de poco espesor. El sistema se transforma estructuralmente de esqueleto a muros portantes donde cargan simultáneamente las columnas y los bloques. Existe capacidad de producción de los bloques en La Habana, pero pueden ser producidos por otras bloqueras importadas o nacionales en otras provincias, para lo cual, solo se requiere modificar los moldes en la fábrica, para detener el deterioro de las edificaciones en La Habana y otras ciudades. Se exportaron más de 3000 viviendas a países de América Latina y el Caribe, incluso se emplea en El Salvador por la ONG FUNDASAL para la construcción de viviendas sismo-resistentes.

<p><i>Figura 18: Montaje Bloque Panel</i> <i>Foto Archivo Fundasal</i></p>	<p><i>Figura 19: Biplanta Bloque Panel</i> <i>Foto M. Bocalandro</i></p>	<p><i>Figura 20: Bloque Panel 4 plantas</i> <i>Foto M. Bocalandro</i></p>

El sistema bloque panel da una solución para los planificadores y habitantes que quieren evitar el ‘imagen’ de una solución barata y rural del sistema Sandino dentro del tejido urbano al precio de los gastos un poquito más altos en los paneles.

Sistema Simplex

El Sistema Simplex es un desarrollo del Sandino donde no se acusan las columnas, es similar al Bloque Panel y su aporte mayor es la tecnología productiva con una mecanización primaria en la fabricación y vibrado de los bloques.

Sistema de Edificios Residenciales de Ferrocemento (SERF)

Sistema cubano, compuesto de losa canal de ferrocemento en paredes, entrepisos y cubiertas de 400 x 1750 x 3600 máximo. El espesor del ferrocemento es 25 mm y reforzado con malla de acero. Puede emplearse en viviendas multiplantas con economía de materiales y significa un ahorro en cemento, agregados y transporte. Las losas se producen con un dispositivo mecánico simple en una pequeña planta. Se ha empleado localmente en conjuntos de viviendas en el interior del país así como en otros países del área. Existen plantas en República Dominicana y Haití.

El ferrocemento es un material que permite muchas aplicaciones durables a bajo precio y por su baja capacidad de ahorrar calor tiene ventajas adicionales en un clima tropical. El único limitante es la falta de producción de la malla que se utiliza para la fabricación del ferrocemento y por el momento tiene que ser de importación.

*Figura 22: Piezas Ferrocemento.
Foto: ArchivoHolguin*

*Figura 23: SERF inventor Wainshtok
in front of a 20 year-old ferro-cement
building. Foto: Ecosur*

*Figura 24: Vivienda construido
en tipología HORCEL (hormigón celular)
Foto: M. Bocalandro*

El sistema de Hormigón Celular (HORCEL)

El sistema cubano se compone de bloques de hormigón celularⁱ simple en muros, y losas del mismo material reforzado con acero para cubiertas y entrepisos. Se creó para utilizar más eficientemente las dos fábricas altamente mecanizadas existentes en La Habana y Sancti Spiritus con posibilidad de producir unas 2,500 viviendas cada una. Estas industrias fueron paralizadas por el alto consumo de energía.

ⁱ Hormigón producido con arena sílice, cemento y cal finamente molido, que en presencia del polvo de aluminio y agua aumenta su volumen dejando células esféricas en su masa que aligeran el material. Pueden ser reforzado con acero y poseen gran capacidad de aislamiento térmico.

Sistema PMSⁱ

Sistema cubano compuesto de bloques con alma de poliestireno revestido por las dos caras con micro-concreto. La cubierta y el entrepiso están compuestas de losa canal de micro hormigón con acero de refuerzo y el centro de poliestireno expandido derivado del petróleo con alto precio en divisas.

Figura 25: Losas de techo sistema PMS

Foto: M. Bocalandro

Figura 26: Bloques en sistema de PMS.

Foto Archivo Perdurit

Sistema Petrocasa

Es producto de una donación solidaria de Venezuela ante el paso de varios huracanes y la destrucción de numerosas viviendas. Se utilizó en varios conjuntos urbanos para alojar familias afectadas. Consta en paredes de perfiles de PVC huecos, rellenos posterior al montaje de hormigón, la cubierta es ligera con soportaría metálica y revestida con tejas de fibra. El sistema actual se limita a viviendas de una planta y su cubierta es vulnerable a los ciclones. Depende en gran medida de materias primas importadas como el PVC, así como el alto consumo de hormigón.

ⁱ Sistema Constructivo de Poliestireno revestido de microhormigón

Figura 27: Montaje de petrocasas en Cienfuegos.
Foto: Cienfuegos

Figura 28: Petrocasas terminadas
Foto: M. Bocalandro

Comparativo por criterios de sustentabilidad entre los sistemas de montaje manual

Como se observa en el gráfico siguiente, el sistema Sandino es el de menor consumo de materiales básicos. También sus variantes como el sistema Bloque Panel, el Simplex y el Sistema de Edificios Residenciales de Ferrocemento, todos de montaje manual, presentan consumos similares. Muchos especialistas⁹ los consideran apropiados para la construcción de viviendas de dos plantas en zonas rurales y suburbanas, y algunos hasta cuatro niveles en zonas urbanas, en esta etapa de la economía cubana, sin embargo no son suficientemente utilizados. En algunos casos requiere crearse la base material.

Figura 29: Consumo de materiales por m2 de vivienda por sistemas constructivos
Fuente: Caracterización de los sistemas constructivos de viviendas. Comité Estatal de la Construcción

Sin embargo a pesar de sus ventajas y de haber sido probados en el país y el extranjero, el sistema Bloque Panel y el de Ferrocemento se emplean poco en el país y se prefiere otros importados elevando la dependencia externa y la erogación de divisas, como el FORSA y COMETAL.¹

Como en el caso anterior de los sistemas convencionales un comparativo según de los criterios del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) permite una evaluación más completa. Se han formulado los siguientes principios de tecnologías apropiadas para los

¹ Las casas COMETAL se distinguen por un marco soldado de perfiles metálicas y no son de montaje manual. Las paredes son de un material sintético del tipo PVC.

países de escasos recursos económicos de América Latina y el Caribe para viviendas de interés social.¹⁰

Tabla 3: Comparativo por criterios de sustentabilidad entre los sistemas de montaje manual

Criterio de sustentabilidad \ Sistema	Sandino	Bloque panel	Simplex	Losa Canal	Horcel	PMS	Petrocasa
Empleo de materias primas locales	++	++	++	++	+	+	--
Rapidez de construcción	++	++	++	++	++	+	++
Uso de energía en su producción	+	+	+	+	--	++	++
Estabilidad frente a huracanes	++	++	++	++	++	++	--
Estabilidad frente a terremotos	++	++	++	++	++	+	++
Dependencia a importaciones Cuba	0	0	0	0	++	++	++
Inversión inicial para la producción	--	-	-	-	++	-	++
Gasto promedio de transporte	-	-	-	-	-	-	-
Precio por m2 construido							
Responde a la cultura del pueblo	++	++	++	++	++	++	-

Se nota que varios o todas de los sistemas de montaje manual tienen sus limitaciones que son:

- Precios elevados en la producción de componentes en las actuales plantas estatales de prefabricado.
- Baja calidad en algunas plantas,ⁱ producto de la falta de mantenimiento o reposición de los moldes.
- Algunos sistemas carecen de base material para la fabricación de componentes, aunque requieren pequeñas inversiones.
- Se emplean una variedad de sistemas extranjeros para proyectos que se podrían construir igual (o mejor) por sistemas nacionales de montaje manual.

Sin embargo, se destacan cualidades de los sistemas de montaje manual, a veces olvidadas, que vale distinguir:

- La existencia de los sistemas de montaje manual y de sus unidades productivas en Cuba significan una inversión hecha la cual se puede aprovechar.
- Los sistemas combinan las dos características de construcción rápida y de independencia de la grúa (que los sistemas pesados no tienen) y le hacen ideal para la construcción por esfuerzo propio.
- Unos sistemas permiten la construcción de varios pisos que resulta una densidad más alta y disminuye la demanda en terreno, construcción e impermeabilización de superficie en techo.
- El Centro Técnico de la Construcción y los Materiales (CTDMC) ha puesto a disposición el sistema Sandino PF¹¹ para emplearlos en edificios de viviendas hasta tres plantas empleando la Losa Canalⁱⁱ en entrepisos y cubierta, como parte integral del sistema, producido en la misma planta o taller. La Dirección de Desarrollo Tecnológico del MICONS aprobó el empleo del sistema CERAMⁱⁱⁱ en territorios con tradición en el empleo de este material como: Pinar del Río, Camagüey, Granma, Sancti Spiritus, que pueden basar su desarrollo constructivo en este material, empleándolo también en cubiertas y entrepisos.¹² Los elementos son pequeños y ligeros. Así pueden trasladarse en carretas y carretones como se realiza en algunos municipios por la cercanía de las obras y la producción.

ⁱ Como ocurre en los componentes Sandino producidos en la planta de Güines y otras

ⁱⁱ Sistema prefabricado para techos semi-ligeros (ver más abajo en este capítulo)

ⁱⁱⁱ CERAM es un sistema constructivo basado en la construcción de viviendas con bloques huecos cerámicos, viguetas de hormigón con bovedillas cerámicas en cubierta y entrepiso, complementado con una carpeta delgada de hormigón armado.

10.1.4 Los sistemas de construcción de prefabricación pesada

En Cuba se emplearon numerosos sistemas de construcción industrializados para hacer viviendas, tratando de detener el déficit habitacional, crítico en La Habana y otras ciudades del país. El principal argumento para su introducción era su alta productividad estimada llegar la doble o más por trabajador comparada con metodologías convencionales de construcción. Algunos todavía se encuentran en explotación y otros fueron utilizados de forma limitada. Predomina el empleo de los sistemas de Grandes Paneles.

A mediados de la década del 1960 surgió el primer sistema de Gran Panel (GP) cubano, producto de las investigaciones del Centro de Investigación y Experimentación de la Construcción de Cuba (CIEC). Primero una variante con paneles compuestos de ladrillos cerámicos (GP-I); luego de varios estudios y edificios experimentales se llegó al GP-IV con paneles macizos de hormigón armado, que fue el modelo típico de edificio GP-IV. Recientemente surgieron nuevos modelos.

<p><i>Figura 32: Recién modelo del GP-IV construido en la ciudad de Holguín. Foto M. Bocalandro</i></p>		
--	---	--

La tecnología incluía la producción en fábrica con grúa torre a cielo abierto y el montaje en obra también con grúa torre sobre rieles. La capacidad de la planta se diseñó para 500 viviendas por año en doble turno.¹³ En 1975 se habían construido 25 fábricas en todo el país con una capacidad total de 12,500 apartamentos por año.

La única planta de vivienda Gran Panel soviética terminada en Cuba inició la producción en 1965 y fue producto de una donación de la extinta Unión Soviética como ayuda solidaria para resarcir los daños causados por el huracán Flora que provocó más de 1200 muertos y cuantiosos daños materiales. Su capacidad prevista era de 1,700 viviendas anuales en edificios de 4, 9 y 12 pisos. Hoy apenas producen 200 viviendas anuales. Se instaló en la ciudad de Santiago de Cuba, provincia de mayor riesgo sísmico del país, ya que el sistema fue calculado para eventos telúricos grado 8 en la escala Medvédev-Sponheuer-Kárník (MSK)ⁱ.

Las viviendas con prefabricación pesada o moldeadas *in situ* se construyen por brigadas especializadas, en su mayoría para las viviendas destinadas a importantes inversiones económicas priorizadas, que requieren las tecnologías más eficientes y una rápida ejecución.

ⁱ Escala para medir la intensidad macrosísmica y evaluar la fuerza de los movimientos de tierra basándose en los efectos destructivos en las construcciones humanas.

En la década del 70 se introdujeron el Gran Panel 70 (sistema cubano), el sistema de esqueleto de hormigón armado y entresijos postensadoⁱ en dos direcciones procedente del Instituto de Materiales de Serbia (IMS), el sistema de **Moldes Deslizantes**, el sistema de losa hueca pretensada **LH** (Losa hueca, sistema cubano) y el sistema **Cofre Túnel**.

Todos los sistemas de prefabricación pesada requieren un consumo elevado de cemento. Las restricciones económicas a partir del periodo especial determinaron un cambio de la política de construcción, desarrollándose programas de viviendas económicas, basados en materiales producidos con materias primas locales, procesos de bajo consumo de energía, potenciando las iniciativas y recursos locales disponibles como vía para la construcción de viviendas. Muchas iniciativas fueron exitosas y técnicamente adecuadas, otras no lo fueron tanto, pero se demostró la posibilidad de utilizar materiales y materias primas locales hasta entonces no empleados.¹⁴

Junto a la política de abandonar los sistemas pesados gana adeptos el empleo exclusivo de los sistemas de encofrado para hormigonar *in situ*. Si bien éstos tienen ventajas por la hiperestaticidad de las estructuras y la movilidad de los moldes para enfrentar nuevas obras en cualquier lugar del país, sin embargo, las plantas de prefabricado existentes se preservan para colaborar en la construcción y rehabilitación de viviendas. La mayoría de estas fábricas son de tecnología nacional y se concibieron para producir variados elementos prefabricados, ayer fueron grandes paneles, vigas o columnas, hoy pueden ser productores de pequeños componentes para el montaje manual, vendidos a los constructores por esfuerzo propio, ayudándolos a construir sus viviendas. Su distribución en todas las provincias puede facilitar el apoyo a las familias en la construcción de cubiertas y entresijos de montaje manual y resistente a huracanes, disminuyendo la vulnerabilidad del fondo habitacional. Esto favorece la construcción de viviendas multiplantas, haciendo un empleo más racional del suelo y evitando la extensión de ciudades y pueblos.

Breve descripción de los sistemas pesados, mixtos y hormigonados ‘in situ’

Figura 33: Edificios gran panel en Alamar construido para realojar familias saliendo de edificios congestionados en el casco histórico de la Habana.

Sistemas de Grandes Paneles (GP):

Todos están constituidos por paneles y losas macizas de hormigón armado del tamaño de una habitación. Se diferencian en las luces e intercolumnio, el espesor de paredes y losas, así como por las conexiones. En el periodo especial, los grandes paneles (GP) encontraron utilización en las obras para objetivos económicos priorizados, por la rapidez en la ejecución y la capacidad disponible. Se emplearon en viviendas para trabajadores del turismo y el programa de médicos internacionalistas.

Figura 34: GP primera generación en Pinar del Rio

ⁱ Componente de hormigón endurecido a los que se comprime con cables de acero para elevar su capacidad resistente.

Figura 36: Edificio LH-Gran Bloque.

Foto: Archivo MICONS

Figura 37: Losa Hueco

Sistema de Losa Hueca (LH) y Losa Hueca (LH) Gran Bloque:

Sistemas cubanos, constituidos por losas pretensadas ahuecadas de 150, 200 o 300 mm de peralte, y 1200 mm de ancho en paredes, entrepisos y cubiertas. Las luces hasta 9600 mm y divisiones ligeras. Altura máxima 5 pisos. La producción se realiza en planta con una máquina extrusora sobre moldes metálicos y de forma continua. Después de endurecido el hormigón se cortan las losas con una máquina que porta un disco con puntas de diamantes a la longitud deseada. El sistema LH (por la variedad de luces e intercolumnio que cubre, en el periodo especial, se adaptó a otros programas sociales como escuelas. También se empleó en el programa de viviendas para médicos internacionalistas. Influyó la capacidad instalada de losas huecas existente en casi todas las provincias.

La mayor parte de los sistemas pesados fueron abandonados durante el periodo especial por el elevado consumo de materiales básicos, sólo sobrevivieron los grandes paneles GP-IV .

Figura 35: Máquina estrusadora. Foto: Archivo MICONS

Figura 38: IMS en construcción

Sistema del Instituto de Materiales de Serbia (IMS)

Sistema prefabricado constituido por columnas de hormigón armado de varios pisos, entrepisos y cubiertas de losa casetonada con luces e intercolumnios de 4200 x 4200 mm. Los paneles exteriores y tímpanos son prefabricados de hormigón armado y las divisiones interiores con paneles ligeros o albañilería. Puede alcanzar hasta 26 pisos

El sistema IMS perdió las fábricas de Cárdenas y de Artemisa. La de Santiago de Cuba está a punto de perderse por la no utilización de la instalación. La planta existente en Cienfuegos produce variados componentes de otros sistemas

Sistema de Soporte Prefabricado Postensado (SSPP):

Es un desarrollo del IMS donde las luces e intercolumnios pueden llegar a 7200 x7200 y la losa emplea para su producción casetones se logra con piezas de poliestireno expandido u otro material simplificando su producción. Esta losa se fabrica en dos partes para permitir su traslado (SSPP), que simplifica la producción de la losa casetonada de entrepiso y permite alcanzar luces e intercolumnios de 6.00 x 6.00 m y mayores. El resto de los componentes es igual al IMS.

	<p>Sistema SP-72 Sistema constructivo de muros de albañilería reforzados con columnas de hormigón armado. Los entresijos, cubiertas, escaleras y cierres exteriores son prefabricados. Las divisiones son ligeras o de albañilería. Se empleó en la construcción de edificios medios y altos</p>
<p>Figura 39: Edificio SP-72 Vedado Foto: M.Bocalandro</p>	<p>Sistema muros de bloques con losa Doble T Sistema concebido para la construcción de viviendas con muros portantes y divisorios con bloques de hormigón, empleando losas doble T en cubiertas y entresijos. Con ello se aprovechó la capacidad instalada de este componente en las plantas de prefabricado, aunque su geometría, capacidad de carga y longitud fue concebida para las obras escolares. Lo emplearon ampliamente las microbrigadas en la ciudad de La Habana.</p>
	<p>Sistema de Moldes Deslizantes Sistema de cofres metálicos o madera para construir todos los muros portantes, entresijos y cubierta de hormigón armado <i>in situ</i> de forma continua. En Cuba se emplearon en alturas de 20 pisos.</p>
<p>Figura 41: Construcción moles deslizantes. Foto Archivo MICONS</p>	<p>Sistema de Cofre Túnel Moldes metálicos que conforman un túnel para hormigonar <i>in situ</i> los muros portantes, los entresijos y cubiertas. Los muros de fachada no son portantes. Puede emplearse en alturas medias y altas.</p>
	<p>Sistema de esqueleto Moldes Casetonados (SEMCA) Sistema de Encofrado de Moldes Casetonados para la construcción de estructuras de esqueleto de hormigón armado <i>in situ</i>. Con moldes metálicos y casetones de resina de poliéster reforzados con fibra de vidrio. Es una variante cubana que poseen bajo consumo de hormigón y acero.</p>
<p>Figura 42: Molde sistema Túnel. Foto: Archivo MICONS</p>	<p>Sistema Casetonado Sistema de esqueleto hormigonado <i>in situ</i> tanto columnas como la losa casetonada, formada por moldes modulares metálico que soporta los casetones recuperables. Estos se fabrican con resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio. Las luces y altura pueden ser variables. Su mejor empleo es en edificios medios y altos. Las divisiones interiores y exteriores pueden ser ligeras, como este caso de PMS.</p>
	<p>Los sistemas para el hormigonado "in situ": Cofres Casetonados, Cofre Túnel, y Moldes Deslizantes fueron introducidos en el país con mucha fuerza, pero perdieron vigencia antes del periodo especial por escasa disponibilidad y desarrollo en el país de las mallas electrosoldadas, el empleo de aditivos para el hormigón y la limitada disponibilidad de equipamiento para colocar hormigón premezclado en grandes volúmenes.</p>
<p>Figura 43: Moldes sistema Cubano Cofres Casetonado. Foto: Archivo CTDMC</p>	
<p>Figura 44: Edificio sistema Casetonado y cierres PMS.</p>	

Foto: M. Bocalandro

Figura 45: Moldes volantes.

Sistema de Mesas Volantes

Sistema con estructura de esqueleto formado con cofres de aleación de aluminio ligero en forma de mesas para hormigonar las losas de entrepiso y cubierta. Antes se coloca el acero y los conductos con los cables que son tensados después de endurecido el hormigón. Las columnas pueden ser prefabricadas u hormigonadas *in situ*. Las luces e intercolumnio pueden variar. El sistema está previsto para edificios altos.

Figura 46: Sistema FORSA.
Fuente: Catalogo FORSA

Sistemas de moldes modulares FORSA

Es un sistema asimilado recientemente y gana protagonismo en Cuba, procedente de Colombia-Canadá. Consta de moldes ligeros de aleación de aluminio que constituyen el cofre y los andamios para construir muros, cubiertas y entrepisos de hormigón armado macizo moldeado *in situ*. El sistema se ha extendido por América Latina por la rapidez en la ejecución y el poco trabajo de acabado requerido. El uso de esta tecnología en Cuba se limita por el alto precio de los moldes y elevado consumo de hormigón y malla de acero electro soldadas. No parece indicada para la vivienda económica cubana, pero tiene ventajas para las brigadas constructoras especiales que construyen viviendas para inversiones económicos priorizados. El consumo de cemento, acero y aditivos es superior al GP en 43, 44, y 61 % respectivamente.¹⁵

Comparativo de los sistemas industrializados y pesadaos por aspectos de sustentabilidad

En la Tabla siguiente se relacionan los sistemas de construcción industrializados para la edificación de viviendas que son utilizados actualmente en el país, poseen alguna capacidad instalada o alguna posibilidad de emplearse por los conocimientos y experiencia nacional existente.

Criterio de sustentabilidad	Sistema											
	GP Grandes Panel	LH y LH Gran Bloque	IMS	SSPP	72SP	GIRON	Moldes Deslizantes	Cofre Túnel	SEMCA	Sistema Casetonado	Mesas Volantes	FORSA
Empleo de materias primas locales	+	-	-	-	++	+	+	+	+	+	--	-
Rapidez de construcción	++	++	++	++	+	++	++	++	++	++	++	++
Insumo de energía en su producción	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++
Estabilidad frente a huracanes	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++
Estabilidad frente a terremotos	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++
Dependencia a importaciones Cuba	++	++	++	++	+	+	+	+	++	++	++	++
Inversión inicial para la producción	+	++	++	++	+	++	+	+	+	++	++	++
Gasto promedio de transporte	++	++	++	++	+	++	+	+	+	+	+	+
Precio por m2 construido												
Responde a la cultura del pueblo	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Libertad arquitectónica	-	+	+	+	++	-	-	++	++	++	++	-

La evaluación comparativa muestra que casi todos los sistemas pesados poseen las siguientes limitaciones para su actual uso en la vivienda social:

- Elevados consumos de hormigón, áridos, cemento, acero, energía y divisas.
- Altas importaciones de equipos, metales y piezas de repuestos, difícil de mantener en las actuales circunstancias económicas del país.
- Limitado nivel de los resultados arquitectónicos y urbanísticos en ocasiones y comportamiento térmico. Dependencia de los ascensores y problemas de mantenimiento. Elevados consumos de combustible por el transporte de materias primas y componentes pesados desde fábricas y canteras lejanas.

Sin embargo, hay características de los sistemas prefabricados pesados a favor de su aplicación en Cuba como la rapidez en la ejecución y poco trabajo en la terminación de obra.

Aspectos urbanísticos de los sistemas constructivos industrializados

En algunas de las nuevas urbanizaciones se han repetido los edificios típicos (iguales) y de la misma altura, como en el caso de San Pedrito, Santiago de Cuba, provocando monotonía y pobreza de los valores estéticos del conjunto urbano. Una baja densidad de ocupación de suelo implica gastos mayores para las redes, un incremento de energía necesaria para el transporte, pero se puede lograr altas densidades a partir de combinar edificaciones bajas y de mediana altura sin elevadores.

Tabla 4: Comparativo de sistemas constructivos industrializados por no. de pisos

PREFABRICADO PESADO			MIXTO	HORMIGONADO IN SITU		PREFABRICADO DE MONTAJE MANUAL	
GRAN PANEL	ESQUELETO	LOSA HUECA		MURO PORTANTE	ESTRUCTURA ESQUELETO	HORMIGON O CERÁMICA	PVC
1-GP-SOV	8-IMS	10-LH*	12-SP-72*	13-MOLDES DESLIZANTES	17-LOSA CASETONADA	19-SANDINO*	24-ROYAL BUILDING
2- GP-IV * (y variantes)	9-SSPP*	11-LH-GRAN BLOQUE*		14-COFRE TUNEL	18-MESAS VOLANTES	20-BLOQUE PANEL*	25-PETROCASA
3- GP-VI *				15-FORSA		21-LOSA CANAL FERROCEMENTO*	
4-GP-70 *				16- SEMCA		22-PMS*	
5-GP-VERT.						23-CERAM*	
6-GP-MICRO*							
7-GP-PREFLEX*							

Edificios altos, mayores de 5 pisos.
 Edificios hasta 5 pisos
 Edificios hasta 4 pisos.
 Edificios hasta 2 pisos.

Fuente: Informe de la Dirección Integrada de Proyecto de los Sistemas Constructivos (DIP-SC) 2009 CTDMC.
*Los sistemas con asterisco fueron creados en Cuba

10.1.5 Sistemas constructivos para cubiertas y entrepisos

La unidad de obra más compleja y costosa en la construcción de viviendas es la cubierta y el entrepiso. La cimentación y los muros se ejecutan con menos dificultad, pero la cubierta significa un enorme reto por la diversidad de materiales, los conocimientos técnicos necesarios, su importancia estructural y la fuerza de trabajo especializada requerida.¹⁶ En Cuba, existe un antagonismo entre los techos ligeros (baratos y resistentes contra los terremotos) y los pesados de concreto (resistentes contra los huracanes). Un compromiso entre ambos son los techos semi-ligeros, que anclados al cerramiento constituyen cubiertas seguras ante huracanes y con sus adaptaciones, también a los sismos.

Cubiertas ligeras en Cuba

La cubierta tradicional campesina en Cuba es de Guano, que emplea la hoja de la palma real. En las ciudades históricamente se utilizaba la teja criolla o francesa (no tan ligera). En residencias de bajo costo también se utilizan láminas de fibrocemento o de zinc.

<p><i>Figura 47: Teja criolla en Trinidad de Cuba</i></p>	<p><i>Figura 48: Lamina de zinc en Palma Soriano</i></p>	<p><i>Figura 49: Lamina de asbesto cemento</i></p>

Las cubiertas con láminas de fibrocemento, en dimensiones de 1883 mm x 1222 mm, ha sido la solución más empleadas en los últimos lustros¹ para la construcción de viviendas, y más tarde las tejas y viguetas metálicas. En la actualidad estas cubiertas representan el 23,3 % del fondo habitacional del país,¹⁷ preferida por las ventajas de la producción industrial, la rapidez del montaje en obra y la factibilidad de almacenarlas como reserva para su utilización en caso de desastres naturales. Sin embargo, son vulnerables ante los huracanes, sobre todo cuando no se colocan y fijan correctamente.¹⁸ Además, el uso de laminas de asbesto cemento, que es un material cancerígeno, constituye un riesgo de salud. Otro factor para el análisis se refiere a los altos volúmenes y precios de las materias primas importadas, requeridas para la producción de las tejas metálicas y de fibrocemento, que constituyen un permanente y elevado gasto en divisas. Sólo en el 2013 se importaron fibras para tejas de fibrocemento por valor de 5 millones de Euros.¹⁹ En consecuencia, el INV dictó una resolución restringiendo el uso de las cubiertas ligeras en obras nuevas, dejándolas para el mantenimiento, reposición y la recuperación ante desastres naturales. Se estudian soluciones para mejorar el comportamiento de las cubiertas ligeras ante los huracanes.

En los años 1980 se empezaron investigaciones para reducir la fragilidad y el consumo de la fibra de asbesto, prohibido en muchos países por su carácter cancerígeno de la fibra. En Cuba el Centro de Estudios de la Arquitectura Tropical (CECAT), adjunto a la facultad de Arquitectura del ISPJAE en La Habana, ha desarrollado la tecnología de producción de la teja de microconcreto de TEVI, a partir

¹ Un lustro o quinquenio es un periodo equivalente a cinco años.

de la teja diseñada por la ONG, SOFONIA de Suiza.²⁰ Se produce sin ningún elemento de fibra en su masa, con una pequeña mesa vibrante cerca del lugar consumo, parece a la vista similar a la tradicional teja criolla de cerámica y se fija en viguetas de madera, hormigón o perfiles metálicos. El alto precio de metal y de la madera restringe su uso masivo para el soporte de techos en Cuba – aparte de una polémica todavía no resuelta respecto a las límites de su resistencia frente a huracanes. Sin embargo, Cuba ha exportado un gran número de mesas vibrantes y moldes de plástico a otros países latinos donde el uso de esta tecnología está muy extendido.²¹

Figura 50: Techo con tejas de microcemento tipo TEVI. Foto: Kurt Rhyner

Figura 51: Mesa vibrante para la fabricación de tejas de microcemento. Foto: CECAT

Cubiertas semi-ligeras en Cuba

Figura 52: Sandino PF con losa canal incorporada.
Fuente: MICONS

Losa Canal de Ferrocemento para cubierta y entrepiso. Se emplea también como sistema integral en paredes, entrepisos y cubiertas en sistema SERF (Sistema de Edificios Residenciales de Ferrocemento). Es prefabricada con mortero plegado. Espesor 25 mm, peralto 175 mm, ancho 400 mm y largo máximo 3600 mm para el montaje manual. Se produce con una maquina simple en un pequeño taller. Sistema cubano.

Figura 53: Losa Canal de microhormigon. Foto: M. Bocalandro.

Losa canal armada o de microhormigón para cubierta y entrepiso. Es auto portante de microhormigón con 20 Mpa plegado y 30 mm espesor. Peralto 150mm, ancho 500 mm y longitud máxima 3600 mm para el montaje manual. Refuerzo de acero 12 y 3 mm o malla de pollo. Se produce en un pequeño taller con moldes de madera o acero, por los propios usuarios. Sistema cubano.

<p>Figura 54: Cubierta producida y montada por beneficiarios. Foto M. Bocalandro</p>	<p>Viguetas y plaquetas para cubierta y entrepiso de microhormigón. Viguetas de hormigón armado de 70 x 150 mm y longitud máxima 3600 mm. Reforzada con acero de 12 mm y aros 5 mm. Plaquetas de 600 x 900 y 40 de espesor. Se apoya en cubierta del lado mayor y en entrepiso del menor. Hormigón de 20 Mpa. reforzado con 3 alambres de 6 mm en ambos sentidos. Imprescindible la fijación de los componentes y el anclaje de la cubierta al cerramiento para resistir huracanes. Sistema cubano.</p>	
<p>Figura 56: Cubierta LAM Simulación de montaje. Foto CTVU</p>		
<p>Figura 58: Varias formas de bovedillas cerámicas: Foto M. Bocalandro</p>		
<p>Figura 59: Vigueta de hormigón y bovedilla de poliestireno expandido. Foto: M. Bocalandro</p>	<p>Viguetas y bovedillas de poliestireno expandido. Las viguetas pueden ser pretensada o armada, las bovedillas miden 120 mm de espesor y 700 mm x 1000m y se completa colocando mallas de acero y una carpeta de hormigón de 40 mm de espesor. Se emplean como cubierta y entrepiso.</p>	
<p>Figura 60: Molde perdida de poliestireno expandido con la forma de la vigueta./ Foto archivo CTVU</p>	<p>La cubierta CTVU consta de moldes de poliestireno expandido con alojamiento para las viguetas, se hormigonan los nervios, se monta, y después se coloca una carpeta de hormigón armado de 40 mm de espesor, reforzada con mallas de acero, pero emplea mucho poliestireno.</p>	

<p>Figura 61: Losa Trimat y Polimat de poliestireno. Gráfica Manual Perdurit</p>	<p>Losas Polimat y Trimat Son soluciones de cubiertas similares a la losa para cubierta CTVU. Son prelosas de poliestireno expandido producidas en fábrica que sirven de molde para construir entrepisos y cubiertas (Fig. 68). Se le añade en obra el acero y el hormigón según la luz y carga a recibir. Ambas son similares en su producción y trabajo estructural.</p>
<p>Figura 62: Bóveda de ladrillos en Alamar</p>	<p>Cubierta Bóveda de ladrillos de cerámica cocida o de suelo cemento. Son sistemas empleados con frecuencia en regiones productoras de ladrillos y se han construido miles de viviendas con esta variante constructiva que requieren un molde o cimbra para su ejecución.²² La luz varía según el proyecto, pero debe tener un tensor para resistir las fuerzas horizontales.</p>

Techos y entrepisos pesados

La cubierta y entrepiso con losa de hormigón armado moldeado *in situ*, popularmente conocido como *placa*, es de las técnicas más empleadas en la segunda mitad del pasado siglo, y deseada hoy en día por la familia cubana, pero también de mayor consumo de materiales básicos y difíciles a ejecutar. Corresponde a las técnicas de los años 50 del pasado siglo. La siguiente tabla demuestra la diferencia de materiales entre un techo convencional de concreto armado y otra solución semi-ligera discutida en la sección anterior. Precisamente se compara el consumo de materiales entre una losa maciza de hormigón de 0.10 m de espesor moldeado *in situ* y una losa canal de micro-concreto armada para la misma luz u otra solución semi-ligera existente. La losa canal disminuye el consumo de materiales según se demuestra en la tabla. No se tiene en cuenta los ahorros en áridos y otros materiales críticos en la actualidad. Tampoco se ha tenido en cuenta la necesidad de carpinteros u otros operarios con calificación tradicional en la losa moldeada *in situ*, ni el tiempo de ejecución.

Tabla 5: Consumo de materiales básicos en cubierta para una vivienda de 60m²

Cubierta \ Material	Hormigón m ³	Cemento bolsa	Acero kg	Madera m ³
Losa hormigón 0.10m espesor	7.34	65	488	0.61
Losa canal de micro hormigón	4.68	36	311	0.04
% de reducción	36	45	36	93

A parte del ahorro de materiales indicados por la tabla precedente, otra ventaja de estas soluciones de cierres horizontales semi-ligeros es la posibilidad de producirlos manualmente en pequeños talleres de forma artesanal cerca de las obras o de forma industrial en las actuales plantas de prefabricado, siendo su montaje manual. Estas soluciones tecnológicas de cubiertas y entrepisos pueden combinarse en obra con muros tradicionales para completar la estructura de la vivienda, simplificando la labor de las construcciones por esfuerzo propio de la población. Bien ancladas al cerramiento son capaces de resistir importantes huracanes.

Comparativo de sustentabilidad de techos

Criterio de sustentabilidad	Sistema												
	Techo de Guano	Lamina asbestocemento	Lámina de metal	Teja cerámica	Placa de hormigón	Bóveda de ladrillos	Teja TEVI	Viguetas y bovedillas	Polimat, Trimat	Losa canal	Viguetas y plaquetas	Sistema Lam	Sistema CERAM
Empleo de materias primas locales	++	0	0	++	++	++	++	+	0	++	++	++	++
Rapidez de construcción	++	++	++	-	+	+	+	++	++	++	++	++	++
Uso de energía en su producción	0	++	++	+	++	+	-	+	++	0	0	+	+
Estabilidad frente a huracanes	-	-	-	0	++	++	0	++	++	++	++	++	++
Estabilidad frente a terremotos	++	++	++	++	++	+	++	++	++	++	+	+	++
Dependencia a importaciones Cuba	0	++	++	0	+	0	0	++	++	0	0	0	0
Inversión inicial para la producción	0	0	0	+	0	-	-	+	0	-	-	-	+
Gasto promedio de transporte	0	++	++	+	+	+	-	+	++	-	-	-	+
Precio por m2 construido	bajo	bajo	bajo	medio	alto	medio	baja	medio	alto	medio	medio	medio	medio
Responde a la cultura del pueblo	+	-	--	++	++	+	+	+	+	+	+	+	++
Libertad arquitectónica	++	++	++	+	++	+	++	++	++	++	++	+	++

En vista a la resistencia frente a huracanes, la solución de cubierta ideal parece la placa de hormigón, pero también es la más costosa. Partiendo del comportamiento ante los huracanes se destacan la bóveda de ladrillos, losa canal, la vigueta y plaqueta, viguetas y bovedillas, sistema Lam y la del sistema CERAM. Las láminas de zinc y de fibrocemento tienen la menor resistencia y tienen durabilidad limitada. Sin embargo la mejor selección siempre dependerá de la ubicación de la obra y la disponibilidad de los materiales e instalaciones fabriles. En algunos casos deberá crearse o ampliarse la capacidad instalada y preparar a productores y constructores por falta de conocimientos y no de materia prima.

10.2 Normas y regulaciones técnicas para la construcción

La dirección de Normalización del Ministerio de la Construcción se encarga de elaborar y controlar la actualización del cuerpo de normas técnicas que regulan los procesos de diseño, producción de materiales y ejecución de obras en el país. Lo realiza a través de los Comités Técnicos de Normalización que cuentan con los especialistas de mayor nivel técnico. Las normas específicas y vigentes para el diseño y construcción de viviendas son 7 en total y son las siguientes:

- NC598- Edificaciones - viviendas sociales urbanas - servicios sanitarios – requisitos
- NC652- Edificaciones - viviendas rurales - requisitos
- NC102- Edificaciones - viviendas de mediano y alto estándar - requisitos
- NC240- Edificaciones - espacios para cocinar y su equipamiento en viviendas- requisitos
- NC440- Edificaciones - vivienda social urbana - área útil máxima
- NC461- Edificaciones - viviendas sociales urbanas - requisitos funcionales y de habitabilidad
- NC492- Edificaciones - viviendas sociales urbanas - patio de servicio – requisitos

Además existe un conjunto de normas que regulan la construcción en general incluyendo las viviendas, como son las de: diseño estructural, impermeabilización, instalaciones hidráulicas y sanitarias, puertas, ventanas, áridos, hormigón y carpintería. También existe otro conjunto de documentos normativos denominados *Regulaciones de la Construcción* para todos los Organismos de la Administración Central del Estado, los Organismos Locales del Poder Popular, las Empresas y sus dependencias que tengan actividad constructiva. Las disciplinas que incluyen son:

Tabla 6: Tipos de normas y regulaciones técnicas

TABLA 8. TIPOS DE NORMAS Y REGULACIONES TÉCNICAS	Cantidad
Materiales y productos	25
Proyectos	52
Ejecución de Obras	183
Equipos y máquinas de construcción	56
Montaje Industrial	99
Mantenimiento y reparación	46
Medio Ambiente	7
TOTAL	468
<i>Fuente: Dirección de Normalización. Ministerio de la Construcción.20013.</i>	

Estas regulaciones de la construcción sistematizan la ejecución de las principales unidades de obras incluyendo la vivienda y el urbanismo. Este conjunto de normas y regulaciones técnicas cubre el 100% de las necesidades de la construcción en el país, aunque no se cumplen con total rigor, sobre todo en los organismos fuera de los principales constructores. Sin embargo, para un proyectista o un maestro de obra es prácticamente imposible conocer los 468 reglamentos o normas, y lo mismo vale para el control de desarrollo por los autoridades. Esta situación reduce la autoridad de las leyes. Algunos documentos normativos tienen más de 20 años de elaborados y está previsto su revisión y actualización. Actualmente se trabaja en la normas de control de los constructores y productos de materiales por cuenta propia, que causa un vacío legal predominando la indisciplina tecnológica que afecta la calidad de las construcciones.

10.2.1 Aspectos de arquitectura, urbanismo y espacios públicos

La prefabricación de viviendas en Cuba repitió hasta la saciedad un mismo modelo de edificio, que paradójicamente no era ni funcional ni estéticamente bueno. Se cometió el mismo error de los países de Europa a partir de los años 1970. En la presente etapa se diversifican los modelos aunque resta mucho camino por recorrer. Esto puede pasar con los pequeños componentes prefabricados, no basta la rapidez y la economía, también el buen diseño y la arquitectura tiene que estar presente en la vivienda social. Las provincias de Holguín, Villa Clara y Matanzas muestran progresos en ese sentido.

Los sistemas tradicionales pueden caer en el facilismo arquitectónico y constructivista. No hay que olvidar la lección negativa de algunas zonas de Alamarⁱ y otros conjuntos urbanos del país. Los espacios públicos estudiados, las plazas, los parques infantiles, el mobiliario urbano y otras áreas del hábitat, están ausentes en algunas de las nuevas comunidades construidas en los últimos años.

Como conclusiones de una serie de investigaciones evaluativas sobre la cualidad de las tipologías de viviendas comunes en zonas urbanas en La Habana y Sta. Clara, se ha publicado un *Código de buena*

ⁱ Sin embargo, existe una zona en Alamar planificada por la oficina del Historiador de la Ciudad para albergar los desplazados voluntarios de las obras de renovación del centro histórico, que demuestra un alto nivel arquitectónico y urbanístico.

10.3 Recursos humanos en el sector de construcción y urbanismo

10.3.1 Educación superior en arquitectura, urbanismo.

Las tres universidades ISPJAE en La Habana, la universidad del Oriente en Santiago de Cuba y la Universidad Central de Villa Clara en Santa Clara, forman arquitectos e ingenieros con programas de 5 años. Después del triunfo de la Revolución trabajaron con proyectos creativos para construir un futuro mejor. En los años 1970 participaron en la industrialización de la construcción, donde el papel del arquitecto muchas veces se redujo a la combinación óptima de elementos y diseños estandarizados, hasta los difíciles años 90 con la crisis económica del periodo especial, donde muchos graduados emigraron al exterior. En los últimos 10 o 15 años se revitalizan las facultades de arquitectura e ingeniería, donde se busca la integración entre el diseño y el desarrollo social.

Aparte de los estudios de pregrado, se ofrecen maestrías (tiempo parcial) al cual pueden integrarse los graduados que aspiran a estudios avanzados, después de haber acumulado un mínimo de experiencia práctica. También existen cursos de posgrado de tipo capacitación para la actualización de conocimiento en un tema específico.

Hace algún tiempo se abrió una cuarta universidad en la esfera del desarrollo urbano y construcción, que es la universidad San Gerónimo en el centro histórico de La Habana. Se especializa en temas de conservación arquitectónica y vivienda social, en cursos de posgrado.

Hasta 1958 la Universidad de La Habana había graduado 1780 profesionales de la construcción (864 ingenieros civiles y 916 arquitectos). Desde 1959 a 1999 se graduaron 11,094 ingenieros civiles y 3523 arquitectos.²⁴

En las 4 universidades se imparten doctorados en arquitectura y urbanismo – aun solo con supervisión individual. Todavía no existe un programa estructurado de doctorado. En la ISPJAE de La Habana se prepararon varias tesis en el ámbito de cualitativas y económicas de la vivienda. La Universidad Central en Sta. Clara mantiene una unidad de investigación sobre aspectos socio-políticas de la vivienda.

10.3.2 Educación superior en ingeniería Civil

Las tres universidades ISPJAE en La Habana, la universidad del Oriente en Santiago de Cuba y la Universidad Central de Villa Clara en Santa Clara forman ingenieros civiles en cursos diurnos y para trabajadores. Además del pregrado, imparten maestrías y doctorados. El centro de Estudios de Construcción y Arquitectura Tropical se encuentra adscrito a la Facultad de Ingeniería Civil del IPSJAE de La Habana. Desde 1978 también existe una universidad en Holguín que dicta cursos en ingeniería civil, incluyendo clases en arquitectura.

10.3.3 Centros de investigación

Actualmente existen en el país varios centros de investigación para el sector de la construcción:

- ***El Centro Técnico para el Desarrollo de los Materiales de la Construcción*** (CTDMC), que asimiló las funciones del antiguo Centro Técnico de la Vivienda y el Urbanismo (CTVU) y pertenece al Ministerio de la Construcción. Es el más grande y se dedica sobre todo a investi-

gaciones de los materiales y las técnicas constructivas. Muchos de sus trabajadores son investigadores, profesores y doctores en ciencias técnicas. Entre los resultados más importantes del centro se incluyen: tecnologías constructivas de viviendas, cubiertas económicas y sistemas para obras sociales, ahorro energético en la producción de cemento, desarrollo tecnológico de canteras, el desarrollo de aditivos para el hormigón y tecnologías de traviesas de hormigón para el ferrocarril central.

- **Centro de Estudios de la Arquitectura Tropical (CECAT)** perteneciente al Instituto Superior y José Antonio Echeverría (ISPJAE). Muchos de sus investigadores son profesores y doctores en ciencias técnicas. El Centro de Estudios de Construcción y Arquitectura Tropical (CECAT) también desarrollaba el sistema constructivo de ferrocemento y la variante latina de las tejas de micro concreto que exporta a América Latina.
- **Centro de Investigación y Desarrollo de Estructuras y Materiales** de la Universidad de Villa Clara (CIDEM). Tiene dos ejes de trabajo: la investigación en tecnologías apropiadas de construcción – como la construcción con bambú – y otra es la investigación de materiales alternativos locales (Ecomateriales) para la construcción de viviendas económicas en los municipios.

Las tres unidades de ciencia y técnica aportan al desarrollo de las construcciones y los materiales en esta etapa y realizan investigaciones tecnológicas aplicadas.

10.3.4 Formación de Técnicos medios y obreros calificados

Antes de 1959 solo existían dos escuelas formadoras de técnicos de nivel medio, en La Habana y en Santiago de Cuba. Allí se formaban constructores civiles, agrimensores, topógrafos, técnicos en instalación hidrosanitarias y otras especialidades a fin a la construcción. Actualmente existen escuelas para formar técnicos medios en todas las capitales de provincia y municipios importantes.

Los obreros calificados que se formaban antes de 1959, de forma práctica en las obras como ayudantes de un operario, no frecuentaron las escuelas para su formación. Hoy se han creado escuelas para la preparación teórica práctica de los obreros calificados en casi todos los municipios del país.

Tabla 7: Marco institucional de la educación superior e investigación relacionado a la vivienda en Cuba

Instituciones involucradas en	
Instituciones	Actividades /responsabilidades
CENTROS DE INVESTIGACIÓN	
Centro Técnico para el Desarrollo de los Materiales de la Construcción	Investigación de materiales y tecnologías de la construcción
Centro de Estudios de la Construcción y Arquitectura Tropical	Docencia de estudiantes de arquitectura e ingeniería Civil. Investigaciones técnico constructivas
Centro de Investigación y Desarrollo de Estructuras y Materiales.	Docencia de estudiantes de ingeniería Civil. Investigaciones técnico constructivas
EDUCACIÓN SUPERIOR	
Facultades de Arquitectura	Formación de pregrado en arquitectura y Urbanismo. Imparten, postgrado, maestrías y Doctorados.
Facultades de Ingeniería Civil	Formación de pregrado en estructuras e Hidráulica. Imparten, postgrado y forman master y Doctores.

OTROS	
Centros Tecnológicos de nivel medio de la construcción	Formación teórico práctica de técnicos de nivel medio en las especialidades de la construcción.
Escuelas de Oficios para la construcción	Formación teórico práctica de obreros calificados en diferentes especialidades de la construcción

10.3.5 Fuerza de trabajo en la ejecución de obras de vivienda

La crisis económica de los años 90 incrementó el déficit de constructores al disminuir el volumen de construcciones. En los últimos años se han creado puestos de trabajo en el turismo y los servicios que resultan más atractivos y mejor remunerados para los jóvenes. En el gráfico 3 se observa la reducción del número de trabajadores del MICONS, los que disminuyeron 2,58 veces y se mantiene la tendencia.

Figura 63: Serie histórica de trabajadores del Micons. Fuente: Dir. OTS MICONS

La productividad decreció de 1989 a 1993 debido a la crisis económica cubana. A partir de esa fecha comenzó a elevarse cuando se iniciaron las construcciones hoteleras con tecnologías constructivas y de terminación de alto rendimiento, pero no así, en la construcción de viviendas donde se incrementa la construcción artesanal.

- La fuerza de trabajo estatal en la construcción disminuye y continúa la tendencia.
- La productividad del trabajo en el MICONS aumenta, pero no en la construcción de viviendas.
- Se mantiene baja la productividad promedio en la construcción de viviendas por esfuerzo propio de la población por las técnicas artesanales utilizadas, los bajos ingresos de la población y la escasa disponibilidad de materiales que altera la secuencia de obras.

10.3.6 El mercado y empleo en el sector de construcción

La población cubana ha envejecido y tiende a reducirse, en el mejor de los casos crecerá muy poco, por consiguiente el grupo poblacional con edad laboral será menor y además está buscando opciones

de trabajo menos rudos y atractivos que la construcción. Específicamente, las ofertas laborales en el turismo y los servicios resultan más atractivos y mejor remunerados para los jóvenes en los últimos años. El nivel de instrucción que alcanza la población cubana es otro factor que influye en la captación de fuerza laboral. El comportamiento de la dinámica poblacional duplicó el número de personas de la tercera edad. Aquí se observa no sólo el incremento de la población mayor de 60 años, sino también la disminución de las edades entre 1 a 14 años, y éstos son el relevo de la población laboralmente activa en los próximos años.²⁵

Figura 64: El factor del desarrollo demográfico 1970 – 2012 como variable en la oferta de trabajo para la construcción. Fuentes ONEI Censos de población.

La disponibilidad de constructores en general es escasa, sobre todo en operarios formados y jóvenes interesados en capacitarse como tal. Al disminuir la población de jóvenes para toda la economía, será más difícil captar para la construcción de viviendas, cuando existen oportunidades en sectores más atractivos y mejor remunerados, de no transformarse las tecnologías constructivas.

10.4 Problemas, causas y posibles estrategias para resolverles

TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN		
Problemas	Causas	Estrategias posibles de respuesta
TECNOLOGÍAS CONVENCIONALES		
1.0 Los sistemas convencionales no alcanzan para resolver el déficit de vivienda grande acumulado por el bloqueo, el periodo especial y los daños causados por los huracanes	1.1 El proceso de construcción es lento	1.1.1 Desarrollar sistemas modulares con los materiales convencionales
		1.1.2 Capacitación de albañiles y especialistas en la construcción en los sectores estatales y por cuenta propia
	1.2 La diversidad de materiales disponibles, condiciones locales y necesidades de los habitantes no se resuelve con pocos proyectos típicos	1.2.1 Multiplicar el número de arquitectos disponibles – por ejemplo a través de una campaña de ‘alfabetización proyectista de viviendas’
		1.3 Algunos materiales tienen una imagen fea con los vecinos y planificadores
		1.3.1 Promoción inteligente, con diseños atractivos, el imagen de materiales convencionales y de sus mejoras posibles
		1.3.2 Cursos de actualización para los planificadores permitiéndoles a sugerir soluciones locales a los inversionistas

	1.4 Un parte de los materiales convencionales son menos durables y requieren mantenimiento regular	1.4.1 Difundir el conocimiento disponible para aumentar la durabilidad de dichos materiales 1.4.2 Considerar y legalizar una solución menos durable y menos costoso como solución intermedia (techo de guana, paredes no portantes con laminas de bambú, yeso etc.
SISTEMAS DE PREFABRICACION DE MONTAJE MANUAL		
2.0 Limitada oferta de elementos y juegos completos de sistemas semi-ligeras de construcción de casas uni- o multi-familiares (No existe capacidad instalada de sistemas constructivos para construir masivamente viviendas)	2.1 Parte de la capacidad instalada del sistema constructivo Sandino y otros sistemas se perdió durante el periodo especial – incluso el deterioro de parte de los moldes de los sistemas constructivos. 2.3 El sistema Sandino solo cubre las necesidades de la construcción vertical y no incluye una solución integral para los techos y entrepisos.	2.1.1 Recuperar los moldes de los sistemas posibles de emplear en las condiciones actuales de la economía cubana. 2.1.2 Ofrecer estímulos para que varias familias se reúnan para montar una solución en dos o tres pisos. 2.1.3 & 2.2.3 & 3.1.3 Ampliar las ventajas que proporcionar la variante de Sandino (o similar) por complementarla con techo propio y terminaciones para que se puede montar una casita completa en 2 semanas por una familia y un instructor. Adicionalmente se puede perfeccionar los sistemas nacionales a un estándar elevado que permite ofrecerles a vender en el mercado internacional.
3.0 La oferta de soluciones de algunos sistemas es limitada porqué dependen de importaciones e implican gastos en divisas. Otros se consiguieron por un número fijo por donación solidaria internacional.	3.1 Escaso conocimiento de los sistemas nacionales (y sus ventajas) que pueden edificarse sin empleo de grúas, dando participación a la población en la solución de la construcción de viviendas.	3.1.4 En las inversiones del estado siempre dar preferencia a un sistema nacional cubano antes de la importación de sistemas extranjeros (se puede regular a través de impuestos de importación) 3.1.5 Se siguen aceptando las donaciones solidarias y con los mismos barcos se envían muestras de los sistemas mejoradas cubanas a los países donantes en vista de abrir un mercado de exportacion para Cuba.
4.0 Varios o todas de los sistemas de montaje manual tienen sus limitaciones particulares	4.1 El único limitante del sistema SERF es la falta de producción de la malla para el ferrocemento 4.2 La fabricación del sistema HORCEL fue paralizada por el alto consumo de energía. 4.3 Poliestireno expandido y el PVC necesitado en el sistema Petrocasa, PMS y otros es un producto importado con alto costo en divisas. Además se deterioró en pocos años. 4.4 Los sistemas incorporando techos de láminas son vulnerables antes de riesgo	4.1.1 Empezar la producción de la malla necesaria para construir en ferrocemento en Cuba (porque la línea de producción se amortizará en poco tiempo se puede considerar un crédito para tal instalación) 4.2.1 Existen muchas alternativas para fabricar el cemento celular – por ejemplo con bolitos de adobe cocinados con mucho menos insumo de energía 4.3.1 En el mayor de los casos estas substancias químicas se aplican en forma de encofrado perdido. La misma función se puede conseguir con otros materiales nacionales, como el yeso. El efecto de insolación térmica del poliestireno se puede substituir por ensombrecimiento de los elementos sensibles del edificio. 4.4.1 Los daños causados por los huracanes podrán ser dramáticamente reducidos por una fijación eficiente de las láminas – por ejemplo por claves especiales o barras de

	de ciclones	fijación arriba del techo. No siempre una placa de concreto ofrece la única protección.
SISTEMAS DE PREFABRICACIÓN PESADA		
5.0 Elevado consumo de materiales básicos y recursos en divisas de los sistemas de construcción pesados	5.1 Empleo de tecnologías constructivas desarrollados en la época con abundancia de petróleo (antes de 1973)	5.1.1 Utilizar sistemas de esqueleto de hormigón moldeado en el lugar de paneles o muros portantes, utilizando divisiones ligeras, ladrillos o bloques apropiados para Cuba.
	5.2 Altas importaciones de equipos, metales y piezas de repuestos, difícil de mantener en las actuales circunstancias económicas del país.	5.2.1. Dar preferencia a tecnologías simples y nacionales de Cuba
	5.3 Elevados consumos de combustible por la transportación de materias primas y componentes pesados desde fábricas y canteras lejanas.	5.3.1 Evitar sistemas con elementos grandes que solo pueden producirles en pocos lugares de la isla. Lo óptimo son elementos que se pueden moldearles <i>in situ</i> en la cantera.
	5.4 Dependencia de los ascensores y problemas de mantenimiento.	5.4.1 Concentrarse en desarrollo de viviendas hasta 4 plantas
6.0 Suministro inestable de materiales en las obras, que afecta ambos el sector estatal y sobre todo la construcción por esfuerzo propio de la población.	6.1 Prioridad política por otros sectores productivos y económicos en la asignación de los materiales	6.1.1 Incrementar la producción de materiales de la industria local y variantes no estatales, apoyando las inversiones menores y multiplicadoras de la producción.
		6.1.2 Seleccionar tecnologías alternativas (por ejemplo semi-ligeras) con menos consumo de insumos críticas como el cemento.
	6.2 Problemas administrativos y de comunicación entre las instituciones involucradas	6.2.1 Sistemas de información computarizados para el suministro de materiales en función de la demanda actual; reducción de pasos administrativos por descentralización
7.0 Limitado nivel de los resultados arquitectónicos y urbanísticos en ocasiones y comportamiento térmico.	7.1 Uso de sistemas cerradas que además muchas veces se desarrollaban en equipos ausentes de arquitectos con amplia experiencias y talento	7.1.1 Uso de sistemas abiertos y selección de proyectos a través de concursos arquitectónicos
CUBIERTAS Y ENTREPISOS		
8.0 Altos volúmenes y precios de las materias primas importadas, requeridas para la producción de las tejas metálicas y de fibrocemento	8.1 & 9.1 Los techos pesados son muy costosos y necesitan muros sólidos como base	781.1, 9.1.1 & 9.2.1 Establecer y alimentar puntos de venta para elementos semi-ligeros de varias dimensiones y tipologías en todo el país. Acompañar esta iniciativa con una campaña de información
9.0 Se mantiene un alto riesgo de daños por ciclones y huracanes por el amplio uso de		

techos de láminas metálicas o de fibra cemento.	9.3 Los techos ligeros muchas veces no son bien puestos ni bien fijados	9.3.1 Programas educativos sobre métodos eficientes de protección contra los riesgos de huracanes con enfoque en posicionamiento correcto de techos ligeros a semi ligeros.
10.0 El uso de láminas de asbesto cemento, que es un material cancerígeno, constituye un riesgo de salud	10.1 Hay poca información y discusión pública sobre esta amenaza de salud en Cuba, ni sobre los productos alternativos	10.1.1 Es fácil substituir la fibra de asbesto cancerígeno por otras fibras que llevan este peligro. Una vez que se abre esta producción en Cuba se puede legalmente prohibir el uso de asbesto cemento como se hace en otros países.
NORMAS Y REGULACIONES		
11.0 Se nota una reducción de autoridad de los leyes en el sector de construcción	11.1 El gran numero de 468 normas y reglas de construcción, imposible a conocer todos, reduce la autoridad de las leyes.	11.1.1. Elaborar normas de calidad diferenciadas para las construcciones por cuenta propia con parámetros de resistencia menores, ya que se trata por lo general de viviendas de una o dos plantas y no requieren como en los bloques de la industria nacional, una capacidad de 80 kg/cm ² .
Recursos humanos en el sector de construcción y urbanismo		
12.0 Se disminuye progresivamente el número de constructores en las empresas estatales de construcción.	12.1 Ofertas laborales más atractivas en otros sectores como el turismo, la industria y la gastronomía, menos rudas y con mayores posibilidades salariales.	12.1.1 Emplear sistemas constructivos de montaje manual que permiten mayor producción, productividad y niveles más altos de ingreso.
		12.1.2 Desarrollar y emplear materiales y técnicas nacionales de terminación, de mayor producción y productividad en las construcciones que permiten la terminación por los mismos habitantes o por el sector de trabajo por cuenta propia.
		12.1.3 Interesar y formar jóvenes para la construcción, mantenimiento y rehabilitación de viviendas y el hábitat en general con tecnologías más productivas y modernas
13.0 Se mantiene baja la productividad promedio en la construcción de viviendas por esfuerzo propio de la población por las técnicas artesanales utilizadas y la escasa disponibilidad de materiales que altera la secuencia de obras.	13.1 Escasa producción de materiales y por tanto deficitarios en el mercado. Bajo nivel de producción de las empresas de la industria nacional y aun reducida la producción de la industria local y los cuentapropistas. Procesos de deficitarios en la coordinación y distribución de materiales	13.1.1 Proporción de todos los materiales o componentes necesarios para construir una casa semilla y que se entrega en forma de juego o paquete al autoconstrutor.

10.5 Bibliografía

- Bancrofft Hernández, R. (1994). *Alternative Building Materials and Technologies for Housing Construction in Cuba*. In K. (. Mathéy, *Phenomenon Cuba*. Karlsruhe: ORL / Technische Universität .
- Blanco, O. (1991). *Desarrollo del sistema Constructivo Sandino PF/ informe científico tecnico 21/1991*. La Habana: Centro Técnico Desarrollo de Materiales de Construcción (CTDMC).
- Bocalandro, M. (1988). *Aspectos teóricos de la industrialización de la construcción en Cuba*. LA HABANA: Monografía CTDMC.
- Bocalandro, M. (1989). *Sistema de Encofrado Modular Casetonado para Edificios de Viviendas hasta 5 Plantas (SEMCA)*. La Habana: Centro Tecnico para el Desarrollo de materiales de Construcción (CTDMC).
- Bocalandro, M. (1990). *CATALOGO. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS PARA VIVIENDAS*. La Habana: Monografía CYTED.
- Bocalandro, M. (1990). *Tecnica y Sistemas Constructivos empleados en la Construcción de Viviendas en Cuba*. La Habana.
- Bocalandro, M. (2006). *Ampliar la utilización del Sistema Bloque Panel en edificaciones de Viviendas hasta 4 plantas*. La Habana: Centro Técnico para el Desarrollo de los Materiales de Construcción (CTDMC).
- Bocalandro, M. (2007). *Proyecto Piloto de rehabilitación del habitat desde una perspectiva de desarrollo sostenible en el Municipio de Regla*. La Habana: Centro Técnico de materiales de Construcción.
- Bocalandro, M. (2008 (1988)). *Ampliar la utilización del Sistema Bloque Panel en Edificaciones de Viviendas hasta cuatro plantas*. La Habana: Centro Tecnico Desarrollo de materiales de Construcción (CTDMC).
- Breitenfelder, K. (2007). *Construido con Tierra en la Habana Vieja*. Hamburg: HafenCity Universität.
- Bustamante, V. (22. marzo 2013). Ciudad que retoña. *Bohemia, Año 105*(No. 6), 36 Información de Kyra Bueno Risco.
- CTDMC, I. P. (2012). *Catalogo de Soluciones Técnico Constructivas de Cubiertas Resistentes a Fenómenos Hidrometeorológicos*. La Habana: MICONS.
- Cuevas, J. d. (2001). *500 Años de Construcciones en Cuba. La Formación Técnica y Profesional: 293-294* (Bd. Unico). La Habana: Chavin. Madrid.
- CYTED, P. X. (1991). *Tecnología para la Autoproducción del Hábitat. Grupo de Catálogo de Sistemas Constructivos para la Autoconstrucción*. (Bd. Viviendo y Construyendo. Vivinda Latinoamericana. La Decisión de Echar Raíces. Catalogo de sistemas Constructivos). Santiago de Chile: Instituto de la Vivienda, INVI. Facultad de Arquitectura y Urbanismo Universidad de Chile: 13-127.
- Despaigne, B. (2008). *Desarrollo del sistema Constructivo CERAM/ informe científico-técnico 03-49/08*. La Habana: CTDMC.
- Domínguez, R. E. (2007). "Análisis de Ciclo de Vida y la metodología ISO 14040.". *Material docente del Curso Postgrado INSTEC*. Las Villas: Universidad Central de La Villas. Centro de Química Aplicada.

- Empresa Constructora No.6, U. d. (2009). *Informe sobre presupuesto elaborados de las viviendas FORSA y comparacion de precios y resultados con los sistemas Gran Panel y LH*. Informe Tecnico economico, La Habana.
- Galligo, L., & otros, P. y. (2005). *Un techo para Vivir. Tecnologias ara viviendas de produccion social en America Latina* (Bd. Unico). Barcelona: Ediiones de la Universidad Politecnica de Cataunya, SL.
- González Couret, D. (2004). *Vivienda apropiada para loa ciudad de la Habana*. . La Habana: ISPJAE: Facultad de Arquitectura y Urbanismo.
- Hernandez, E. (1994). *Informe sobre de Programa de Viviendas de Bajo Consumo. Tomo II. Informacion ComplementariaCuba*. INV. La Habana: INV, ONG-SUR.
- INV, Instituto Nacional de la Vivienda. (2002). *Programa de Bajo consumo materia y energetico*. La Habana.
- INV, O.-H. (2002). *Cuba :Compendio de buenas practicas*. La Habana: PNUD.
- Kruk, W. y. (1993). *Catalogo Iberoamericano de Tecnologias Constructivas Industrializadas para Viviendas deInteres Social* (Bd. Unico). Montevideo: Mastergraf srl: 3-121.
- Lorenzo, P. (2005). *Un techo para Vivir. Tecnologias para Viviendas de Produccion Social en America Latina- Ficha 4.4* (Bd. Unico). Barcelona, Iberoamerica: Universidad Politcnica de Catalunya.
- Massuh, H., & Bocalandro, M. (2009). *Hacia las Tecnologias Apropriadas para viviendas de Interes Social en Latinoamerica (CYTED)*. Cordova: Digital.
- Mathey, K. (1997). The Cuban Bohio. In P. Oliver, *Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World* (Bd. 3). Cambridge: Cambridge University Press.
- Neves, C. (2001). Parede de Panéis Mmonolíticos de solo-cemento. In W. Kruk, *Tecnologia para la Vivienda Popular/ RED XIV.C CYTED*. Uruguay: Rosgal SA.
- ONEI, O. N. (1953). *Censo de poblacion y viviendas 1953*. Informe Estadistico, La Habana.
- ONEI, O. N. (2002). *Censo de Poblacion y Viviendas 2002*. La Habana.
- Perez, O. (2009). *GESTIÓN ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS CLIMATIZADOS. Tesis de Maestria*. La Habana.
- Perez, O. (2009). *Tesis de Maestria*. La Habana.
- Ruiz Gutiérrez, L. (2007). Análisis del Ciclo de Vida (ACV) Gestión Ambiental. INSTEC. CITMA. La Habana.Cuba.
- Salas Serrano, J. (1992). *Contra el Hambre de Viviendas. Soluciones Recnologicas Latinoamericanas. Tierra y cascara de Arroz: Materiales de Construccion*. Bogota: Escala.
- Salas Serrano, J., & Serna Cardenas, D. (2000). *La Industrializacion posible de la vivienda Latinoamericana* (Bd. Unico). Colombia: Escala.
- Toraya, J. d. (2001). *500 años de construccion en Cuba* (Bd. Unico). La Habana: Cavin, Servicios Graficos y Editoriales, S. L. Madrid.
- Toraya, J. d. (2001). *500 Años de Construcciones en Cuba* (Bd. Unico). La Habana, Cuba: D: V: Chavin, Servicios Graficos y Editoriales, S.L.
- Weiss, J. (1979). *Arquitectura Colonial Cubana* (Bd. 1). La Habana: Letras Cubanas.

10.6 Fuentes:

¹ (ONEI O. N., 1953)

² (Toraya, 2001)

³ (ONEI O. N., 1953)

⁴ (ONEI O. N., 1953)

⁵ (CTDMC, 2012)

⁶ (Massuh & Bocalandro, 2009), (Galligo & otros, 2005)

⁷ (CYTED, 1991)

⁸ (Bocalandro M. , 2008 (1988), S. figs. 20, 21 y 22)

⁹ El CTDMC, el Centro Técnico para el Desarrollo de Materiales y Técnicas Constructivas (Bocalandro M. , 2008 (1988)) y CYTED, el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (Galligo & otros, 2005)

¹⁰ (Massuh & Bocalandro, 2009)

¹¹ (Blanco, 1991)

¹² (Despaigne, 2008)

¹³ (Cuevas, 2001, págs. 319-320k)

¹⁴ (Hernandez, 1994)

¹⁵ (Empresa Constructora No.6, 2009).

¹⁶ (Galligo & otros, 2005, pág. 434). Ver múltiples soluciones d techos en (Lorenzo, 2005)

¹⁷ (ONEI O. N., 2002)

¹⁸ (Bustamante, 2013)

¹⁹ Informe de IMECO, empresa importadora y exportadora del MICONS.

²⁰ (Lorenzo, 2005, pág. ficha 7.5)

²¹ (Lorenzo, 2005)

²² (Hernandez, 1994, pág. 9)

²³ (González Couret, 2004, S. Cap. 10.)

²⁴ (Toraya, 2001, pág. 294)

²⁵ (ONEI O. N., 2002)

Capítulo 11

Suelo y urbanización

Contenido

Suelo y urbanización	343
11. Suelo y urbanización	345
11.1. Introducción	345
11.2. Propiedad del suelo.....	348
11.1.1. El registro de la propiedad	348
11.3. Dimensión económica de la gestión de suelo	349
11.3.1. Modalidades de valorizar el suelo	349
11.1.2. Precios de uso y transferencia del suelo.....	350
11.1.3. Valorización del potencial económico del suelo	351
11.4. Urbanización del suelo	352
11.4.1. Nuevas urbanizaciones	352
11.4.2. Características urbanísticas de ciudades Cubanas	354
11.4.3. Densificación del trazo urbano existente.....	355
<i>11.4.4. Densidades del tejido urbano</i>	<i>357</i>
11.4.5. La urbanización en el campo rural.....	360
11.5. Ordenamiento territorial, urbanismo y catastro.....	361
11.5.1. La segregación entre campo y ciudad.....	361
11.5.2. El catastro y los sistemas de información geográfica.....	362
11.5.3. El control sobre el desarrollo espacial	363
11.6. Trámites para el acceso al suelo	365
11.7. Principales problemas y posibles estrategias	368
11.8. Bibliografía.....	373
11.9. Notas de fin.....	374

11. Suelo y urbanización

11.1. Introducciónⁱ

La tenencia del suelo en Cuba tiene como respaldo una política de seguridad jurídica que considera al suelo urbano y rural como un patrimonio estatal de interés público y fomento de la equidad. Como parte de la propiedad social sobre los medios fundamentales de producción; su gestión es objeto de modernización sin generar nueva propiedad privada. A partir de los cambios ocurridos desde 1959 predomina la propiedad estatal sobre el suelo, mientras que la propiedad privada heredada de los años anteriores está respaldada por una seguridad jurídica.

En Cuba, el Estado determina la política de distribución de la propiedad del suelo y su uso, mientras avanza una creciente preocupación sobre el valor económico del suelo y su significado para el desarrollo urbano. Desde el principio de la Revolución, el suelo fue enfocado como un recurso esencial para lograr significativos cambios sociales y planes innovadores tanto en el ámbito rural como en el urbano, específicamente con relación a la vivienda, por lo que el Estado decidió suprimir el mercado de suelo desde 1959 para evitar la especulación y la corrupción que le estaban asociadas hasta entonces.

Los cambios que el país despliega en el modelo económico y social en curso, que hacen énfasis en su sostenibilidad económica, según ha sido indicada por la Comisión para la Implementación y Desarrollo de los Lineamientos.ⁱⁱ En ese contexto, se han proyectado cambios significativos en la distribución y alcance de las funciones del Instituto de Planificación Física (IPF) y el Instituto de la Vivienda (INV), que también implican a otras instituciones.

El diagnóstico preliminar de un grupo de trabajo invitado por el gobierno para asesorar la gestión de suelo en 2012¹ ha identificado dispersión, solapes y debilidades de los instrumentos y normas jurídicas que lo orientan así como imprecisiones en las funciones de regulación y gestión de los órganos involucrados. No están suficientemente definidos los vínculos con los sistemas económicos, financieros y tributarios, en aspectos tales como el sistema de valoración así como la recuperación social de los beneficios derivados del uso del suelo con objetivos de lucro. De manera particular debe mencionarse la obsolescencia conceptual, metodológica y jurídica de la norma vigente en materia de planificación física así como la necesidad de vincularla a una gestión integrada del suelo, en el contexto de los cambios en curso y sus impactos en los ámbitos urbano y rural.² En ese contexto se manifiesta una deficiente conciencia sobre la necesidad del ahorro y uso eficiente del suelo así como de las edificaciones, tanto por las instituciones como por la población.

ⁱ Este capítulo está basado en un informe escrito de Miguel Padrón Lotti.

ⁱⁱ Las indicaciones reconocen el impacto territorial de los cambios en curso, la creciente diversidad de actores y la necesidad de tener en cuenta en particular: los tipos de transferencias de derechos, la actualización de los registros, las normas y procedimientos para su valoración, así como las regulaciones y facultades que tienen varias entidades sobre el suelo urbano y rural.

Figura 1: En los años 1960 la política cubana de suelo priorizó el desarrollo rural

Tabla 1: Instituciones que intervienen en la regulación del suelo

Organismo	Principales funciones vinculadas a la gestión de suelo
Instituto de Planificación Física	<p>Institución rector de la política del Estado y el Gobierno en materia de ordenamiento territorial, urbanismo, los aspectos del diseño y la arquitectura relacionados con este último.</p> <p>Dirige la aplicación de políticas territoriales y urbanas referidas al uso y destino del suelo y de las edificaciones, la localización de las inversiones, la organización territorial del sistema de asentamientos humanos, la estructura físico espacial de estos y los vínculos con sus áreas de influencia, el diseño urbano y el paisajismo asociados a la imagen de las zonas rurales y urbanas. Establece y controla las normas y los procedimientos del sector.</p>
Ministerio de Finanzas y Precios	<p>Dirigir, ejecutar y controlar la aplicación de la Política Financiera, Tributaria, de Precios, de Auditoría y de Seguros, del Estado y del Gobierno, asesorándolos en esta política, dirigir y controlar la organización de la Administración Financiera del Estado. Coordinar, administrar y controlar la ejecución del Presupuesto del Estado. Elaborar, proponer y ejecutar la política referente a los ingresos del presupuesto del Estado y en particular la política tributaria.</p> <p>Evaluar la incidencia en el presupuesto y en el sistema de precios internos, del comportamiento de los precios del mercado internacional para exportaciones e importaciones, proponiendo las medidas correspondientes.</p>
Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente	<p>Proponer, controlar y perfeccionar la política ambiental y dirigir su ejecución sobre la base de la coordinación y control de la gestión ambiental del país, propiciando su integración coherente para contribuir al desarrollo sostenible;</p> <p>Proponer regulaciones de carácter económico dirigidas al uso racional de los recursos naturales y evaluar sus efectos sobre el medio ambiente;</p> <p>Dirigir, evaluar y controlar la vigilancia meteorológica, de la composición química y de la contaminación general de la atmósfera; la vigilancia radiológica ambiental y el servicio sismológico, así como los estudios de peligrosidad sísmica, meteorológica y radiológica.</p>
Instituto Nacional de la Vivienda	<p>Dictar o proponer y controlar, las normas y otras regulaciones para la distribución, adquisición, uso, mantenimiento, reparación y reconstrucción de viviendas y construcción de nuevas viviendas, incluida la cesión de solares yermos para estos fines. Participar en la elaboración de los</p>

Organismo	Principales funciones vinculadas a la gestión de suelo
	planes de inversiones en viviendas, la infraestructura y los servicios que se les vinculen directamente. Establecer y controlar normas para el mejor funcionamiento de los asentamientos urbanos y rurales, su organización social y de los servicios.
Ministerio de la Agricultura	Proponer la Política Agraria del País; establecer, ejecutar y controlar la legislación que corresponde para su implementación. Ejercer el control sobre la propiedad, posesión, y uso de la tierra; dirigir y controlar las medidas para la conservación y manejo sostenible de los suelos y uso de los fertilizantes. Proponer, dirigir y controlar la actividad de la producción agropecuaria incluso la agricultura urbana.
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos	Organizar y dirigir la protección de las aguas terrestres, las cuencas, los cauces naturales, las obras e instalaciones hidráulicas contra los peligros de contaminación. Planificar, normar y controlar los recursos hidráulicos, así como la operación, vigilancia técnica y el mantenimiento de las obras e instalaciones hidráulicas. Normar y controlar la actividad de acueducto, alcantarillado y drenaje pluvial.
Oficina Nacional de Recursos Minerales del Ministerio de Industrias	Fiscalizar y controlar la actividad minera y uso racional de los recursos minerales. Constituirse en depositario de la información geológica y minera de la Nación. Controlar la ejecución de los planes de preservación del medio ambiente y de las medidas para mitigar el impacto ambiental.
Ministerio de Economía y Planificación	Estrategias y planes de la economía con su asignación de recursos; regulación del proceso inversionista; aprobación de las inversiones en materia de vivienda y urbanización. Servicios comunales; gestión de residuos sólidos y áreas verdes, entre otros.
Ministerio de la Construcción	Aplicación de la política constructiva y de proyectos; capacidades tecnológicas y materiales de construcción adecuados para la urbanización y la rehabilitación urbana.
Ministerio de Salud Pública	Normas de higiene ambiental y vivienda saludable.
Ministerio del Turismo	Desarrollo de las regiones y polos turísticos del país con énfasis en las zonas costeras.
Oficina del Historiador de La Habana.	Planeamiento y gestión de la conservación y rehabilitación de los centros históricos bajo premisas culturales, incluyendo acciones de alcance económico, social y ambiental.
Oficina Nacional de Hidrografía y Geodesia	Elaboración del catastro urbano y rural.
Defensa Civil	Gestión integral de riesgos de los territorios y asentamientos humanos expuestos a peligros.
Ministerio de las Fuerzas Armadas	Territorios, asentamientos humanos e inversiones de interés para la defensa.

11.2. Propiedad del suelo

La propiedad del suelo es estatal en significativa medida, que no significa un obstáculo para el desarrollo de la vivienda y, con el objetivo de construcciones, se puede acceder a partir de las siguientes vías:

- *Aporte gratuito de suelo por el Estado* para las viviendas o edificios que éste construye.
- *Entrega de suelo de propiedad estatal*, en concepto de derecho perpetuo de superficieⁱ por un precio todavía prácticamente simbólico, para las viviendas que construye la población. Adicionalmente, se ofrecen facilidades de pago y crediticias que facilitan su accesibilidad a todas las personas a las que se les asignan.
- *Transferencia entre propietarios privados*, previa aprobación de la Dirección Provincial de la Vivienda, la cual, en todo caso, podrá ejercer el derecho de tanteo y adquirir para el Estado la propiedad de solar mediante el pago de su precio legal. Ello incluye la posibilidad de, en caso de existir restricciones urbanísticas, permutar el solar de propiedad privada por otro de propiedad estatal de similares características si lo hubiere.

En las condiciones descritas arriba, el acceso al suelo urbano parte de las prioridades y necesidades sociales: así como de la disponibilidad de terrenos urbanizados a partir de la selección de los posibles destinatarios, ya sea en el contexto de programas habitacionales prioritarios, como por ejemplo a las familias afectadas por huracanes y a los médicos, o como parte de la atención a ciudadanos y familias con necesidades específicas. En cualquier caso, las decisiones corresponden a los Consejos de Administración Municipales, a partir de las solicitudes y las evaluaciones de las direcciones administrativas locales, en el contexto de las políticas nacionales.

11.1.1. El registro de la propiedad

El registro de la propiedad se creó en Cuba en 1880 pero se dejó disfuncional por más de cuarenta años tras el triunfo de la Revolución en 1959 hasta 2003. La Resolución N° 114 del Ministerio de Justicia del 29 de junio del 2007, puso en vigor “Las Normas y Procedimientos Para la Organización y Funcionamiento del Registro de la Propiedad” que regula el registro de inmuebles, así como los derechos, actos y circunstancias de éstos como garantía de seguridad jurídica, incluyendo las transferencias de dominio. Desde esa fecha está en ejecución la actualización de los certificados de propiedad tanto para personas jurídicas como naturales - un proceso que debe durar varios años más. Hasta el final de 2011, unos de 200.000 inmuebles fueron inscritos, que representa un 6% del total de las viviendas del País.³

Según del último censo publicado,⁴ el 95,6 % del fondo actual de viviendas es propiedad de sus ocupantes, y se puede transferir su propiedad mediante transacciones de compraventas, cesiones y donaciones en condiciones de mercado regulado, pero no así el suelo, lo que plantea una relación particular entre ambos bienes.

ⁱ El derecho de superficie facilita a quién lo disfruta su transmisión de conjunto con la vivienda edificada y los derechos relativos al terreno otorgado, lo que incluye permutar, pero no transferir el derecho perpetuo de superficie sobre el solar yermo, es decir, sobre el terreno sin edificación, salvo que desee hacerlo el Estado o que fallezca, situación en la que los herederos obtendrán el derecho. Código Civil de la República de Cuba (Anotado y Concordado), Ley N° 59/1987 de 16 de julio.

11.3. Dimensión económica de la gestión de sueloⁱ

11.3.1. Modalidades de valorizar el suelo

En la práctica real de manejo del suelo en Cuba, tanto para la vivienda como para otras actividades, el valor y costo del uso del suelo no tiene peso como valor monetario. Tan poco existe una medida para asesorar y comparar el valor social que, igual como el valor económico, puede estimular el uso más eficiente o valorable del terreno. La problemática se expresa en la existencia de suelo vacante u ocioso, subutilización de terrenos y edificios, deterioro y pérdida creciente del fondo construido, inversiones no coherentes entre sí, así como usos del suelo inadecuados con relación a sus valores y potencialidades económicas o sociales. Se agregan a este problema las informalidades en la ocupación del suelo así como las violaciones a las regulaciones urbanas. Tampoco se discute y recompensa el valor del suelo en los casos de cambios para otros usos de inmuebles construidos como viviendas y a la inversa.

El amplio proceso inversionista reestructurador de los ámbitos urbano y rural que ha realizado el país durante muchos años y con prioridades políticas bien definidas, no estuvo acompañado por el manejo de la dimensión económica del suelo. Fue así que las determinaciones de uso han sido conducidas con instrumentos técnico-administrativos y no económicos, con resultados insuficientes en cuanto a retrasos en la ejecución de proyectos de desarrollo planificados, así como el mejor aprovechamiento, la conservación y la consolidación de las zonas habitacionales, industriales y de otros tipos con sus infraestructuras.

A ello están asociados procesos de valoración del suelo y los edificios, que no contribuyen a su uso racional para evitar el despilfarro. Es inadecuada la legislación para su cálculo, hay dispersión de instrumentos para diferentes objetivos (los negocios con capital extranjero, la vivienda, y el catastro); y existe una compartimentación de reglas de gestión del suelo entre los sectores público y privado.⁵

En particular, los negocios con la inversión extranjera como el turismo, están políticamente justificados en gran medida por consideraciones financieras en las que el suelo constituye una fuente de valor, lo que no tiene expresión hacia otras actividades del país, sociales o presupuestadas, altamente consumidoras del suelo como la vivienda. En proyectos de cofinanciación extranjera, el valor de terreno se propone como contribución nacional, aun sin base de cálculo científicamente documentado.

Por otra parte, con sus inversiones en infraestructura urbana y rural, el Estado está generando continuamente nuevos valores de cuál también benefician a actividades económicas no estatales, y no se recuperan. Todavía no se ha definido el papel de los gobiernos locales en la gestión del suelo e inmuebles que a través de impuestos asociados pudieran alimentar sus presupuestos para financiar el desarrollo local incluso la urbanización del terreno. Tal arreglo estimula a las empresas y otras entidades no estatales, productivas o de servicios, para que consuman el suelo como recurso económico de forma más eficiente.

ⁱ Incluye contenidos y textos extraídos de los trabajos de Ricardo Nuñez Fernández. (Nuñez Fernández, Suelo y Avalúo de Edificios en Cuba: Del Suelo Sin Valor, al Suelo como un Activo Financiero, 1988) y (Nuñez Fernández, Urban Land Management in Cuba, 2012)

11.1.2. Precios de uso y transferencia del suelo

La reciente Ley del Sistema Tributario⁶ establece un *impuesto por la propiedad* de las viviendas y de los terrenos urbanizados. Como principio están obligados a su pago las personas naturales y jurídicas propietarias de los bienes referidos, tanto cubanas como extranjeras, y son eximidos los organismos, entidades estatales, y las organizaciones políticas y de masas. Sin embargo, esta norma jurídica difiere la aplicación de este impuesto para ‘cuando las condiciones económicas y sociales lo aconsejen’, previa aprobación por la Ley del Presupuesto del año que corresponda. Por el momento no se recoge esta contribución ya definida.

Con anterioridad, se habían establecido las basesⁱ para calcular el *precio de transferencia* de la propiedad (construcciones) de las personas que, no siendo usufructuarios onerosos, sean declarados ocupantes legítimos, o que, siendo usufructuarios onerosos, escojan libremente esta forma de precio. Las bases integran dos elementos; el precio de la construcción por metros cuadrados de fabricación de la vivienda, menos un descuento por depreciación, más (de forma implícita como valor del terreno) un recargo por las facilidades urbanísticas del lugar. Estas últimas fueron elaboradas a partir de la delimitación física de zonas aprobadas por los Comités Ejecutivos Provinciales del Poder Popular, hoy Consejos de Administración.

De esta manera, el precio del derecho perpetuo de superficie de los terrenos yermos urbanos y áreas de terrenos adicionales de las viviendas fue establecido en un rango entre 6.00 y 33.00 pesos cubanos (equivalente a US\$ 0,25 hasta US\$ 1,30)ⁱⁱ, de acuerdo a una clasificación de zonas urbanas fundamentada en sus facilidades o condiciones urbanísticas. Estas evalúan los siguientes atributos de la zona: disponibilidad de infraestructuras, existencia de servicios, accesibilidad a las zonas centrales de la ciudad y calidad ambiental. Ello se expresó en una matriz de 7 calidades crecientes de las zonas urbanasⁱⁱⁱ para seis niveles de asentamientos desde la base:

Tabla 2: Clasificación de calidades de zonas urbanas

Cantidad de zonas	Tipo de asentamiento humano
1	Asentamientos rurales
1	Demás asentamientos urbanos
2	Otras ciudades
3	Demás capitales provinciales
4	Santiago de Cuba
7	La Habana

Fuente: Acuerdo N° 1810/1985 del Consejo de Ministros

Es evidente que los precios actualmente establecidos ni alcanzan para cubrir los gastos administrativos y mucho menos los costos de urbanización ni el valor del mercado. Así se considera que en las condiciones actuales la norma que establece las bases para este recargo por ubicación debe ser actualizada por varios motivos y situaciones:

ⁱ Acuerdo N° 1810/1985 del Consejo de Ministros.

ⁱⁱ Es lo que cuesta un lata de refresco y de cerveza importada

ⁱⁱⁱ Este acuerdo también estableció que los precios aprobados no son aplicables a las fincas rústicas aunque estén enclavadas dentro de los perímetros urbanos considerados por el censo de población y viviendas de 1981, las que se registrarán por las disposiciones vigentes sobre la compraventa de tierras agrícolas.

- Crecimiento de los asentamientos urbanos y rurales;
- Cualificación posterior de áreas urbanas y deterioro de otras;
- Insuficiente identificación y diferenciación económico-espacial a nivel de parcelas, conjuntos urbanos, y visuales, entre otros elementos, que deben tener valores superiores;
- Problemas de aplicación que ha generado el concepto de terreno adicional a valorar como parte del recargo.

Durante muchos años las instituciones estatales han sido las únicas proveedoras y principales consumidoras de suelo, por lo que no desarrollaron suficientes instrumentos para negociar los valores del suelo con una creciente diversidad de actores. Además las regulaciones y trámites correspondientes son excesivos en algunas áreas. Aún subsiste el potencial de su aplicación integrada hacia adentro para un desarrollo urbano-territorial apropiado orientado por la eficiencia del uso del suelo en su relación con la equidad social. Las entidades que intervienen en el desarrollo y planeamiento urbanos todavía no tienen entre sus consideraciones el análisis del incremento de valor del suelo derivado de las inversiones de infraestructuras o sus mejoras y su potencial uso para movilizar recursos financieros internos.

11.1.3. Valorización del potencial económico del suelo

Un pronóstico del potencial económico de los municipios en el país se complica porque la economía de cada ciudad, sus aportes y costos, así como el proceso inversionista para desarrollar la urbanización no son objeto de tratamiento estadístico diferenciado. Sin embargo, un monitoreo del mercado inmobiliario y su comunicación pública será un aporte a las mismas instituciones para una mejor gestión del suelo al nivel local.

En ese sentido la evolución reciente de los precios de compra-venta de las viviendas – ya visible por los anuncios en el internet⁷- permiten observar cómo impactan la localización, tamaño y condiciones urbanísticas al valor económico de un terreno. Hasta el momento, no se dispone de información y análisis sobre los efectos sociales, económicos y urbanísticos del incipiente mercado inmobiliario cubano en materia de vivienda y sus implicaciones con relación al suelo, aunque una información reciente a través de la televisión nacional⁸ identificó un crecimiento significativo de las compra-ventas y un decreto de las permutas durante el 2013 con relación al 2012.

	Terreno en Santiago de Las Vegas con cocina, terraza, patio, jardín, posibilidad de garaje, placa libre, interior, bajos, independiente, corriente 110V, corriente 220V. en Santiago de Las Vegas, Boyeros, La Habana.	\$ 20000	20/3/2014
	Prop horizontal de 4 cuartos en Náutico con sala, comedor, cocina, azotea libre, balcon, terraza, patio, portal, garaje, telefono, gas de balon, agua las 24 horas, hall, placa libre, tanque instalado, puerta calle, alto... Rpto. Nautico en Náutico, Playa, La Habana.	\$ 230000	17/2/2014

Figura 2: Anuncios de venta de terrenos y casas en Cuba por internet

(www.cubisimo.com)

La tabla siguiente expresa cómo los precios de las viviendas en venta tienden a crecer desde las localizaciones periféricas con menor calidad urbana hasta las centrales más calificadas aunque, evidentemente, también existen elementos de calidad arquitectónica y otras ofertas interiores determinantes que por razones de espacio no se han incorporado.

Tabla 3: Localización de la vivienda y precios de mercado (compra-venta)

Nº	Municipio, reparto	Zona de la ciudad	Elementos de arquitectura	Atributos urbanos	Precio en CUC
1.	Alamar, zona 18	Periférica	Apartamento 5to. Piso Con garaje	Vista al mar	10,000
2.	Cerro	Intermedia	Casa estilo colonial, jardín , teléfono		12,000
3.	Reparto Casino Deportivo	Intermedia	Apartamento 3er. piso		16,000
4.	Reparto Antonio Guiteras	Intermedia	3er.Piso Teléfono y muebles y equipos		18,000
5.	Nuevo Vedado	Central	Apartamento 2do. Piso, teléfono	A 100 metros de mercado agropecuario	27,000
6.	Habana Vieja	Central	Casa Apartamento Puntal alto	A una cuadra de la Alameda de Paula	30,000
7.	Nuevo Vedado	Central	Apartamento Teléfono, elevador	En centro de servicios	30,000
8.	Centro Habana	Central	Casa Equipamiento		35,000
9.	Vedado	Central	Apartamento, teléfono, garaje, elevador	A 100 metros del malecón y vista al mar	95,000
10.	Miramar	Central	Apartamento 5to. piso	Vista al mar	165,000

Fuente: Investigación por internet, efectuado por Miguel Padrón en enero 15 de 2014

Constituye un desafío disponer de un sistema conceptual y herramientas para asesorar los valores de (a) costo monetario de la urbanización, (b) su beneficio social y ecológico, (c) precios de transferencia oficial y (d) del mercado como base de decidir sobre la ubicación densidades etc. en la planificación física de ciudades, zonas residenciales y viviendas.

11.4. Urbanización del suelo

11.4.1. Nuevas urbanizaciones

El Estado con sus instituciones públicas conduce la transformación del suelo rural en urbano con su propio presupuesto de inversiones a partir de los planes de ordenamiento territorial y urbanismo. Sin embargo, en el proceso urbanizador son demasiado común los retrasos y desproporciones, tanto al nivel de la ciudad como en las zonas residenciales, ocasionadas por limitaciones de recursos e integralidad de la gestión urbana y su proceso inversionista.

El proceso inversionista urbanizador de la ciudad corresponde a las Direcciones de Planificación Física, mientras que las Unidades Inversionistas de la Vivienda son los res-

ponsables de contratar los proyectos y la ejecución necesarios para la urbanización de las zonas residenciales. La práctica de la gestión urbana enfrenta limitaciones en la articulación de estos dos agentes urbanizadores integradores con los responsables de infraestructuras, espacios públicos y servicios, entre otras actividades.

A pesar del gran número de unidades habitacionales planificadas en zonas de viviendas, la oferta de suelo urbanizado no ha sido suficiente para satisfacer las necesidades de la población cubana. Específicamente, para responder a la actual política que pone mucha confianza al sector de construcción por esfuerzo propio todavía no están preparados ni planificadas las urbanizaciones para poder entregar a los interesados. También en el sector de la producción por el estado continúa el desafío de superar la práctica de terminar viviendas sin completar la urbanización, a lo que debe contribuir la nueva norma sobre el proceso inversionista en proceso de elaboraciónⁱ en elaboración.

Esta dificultad indica una posible insuficiente sistematización al nivel nacional en la proyección de las futuras necesidades en suelo y viviendas. Las coordinaciones más urgentes incluyen el Instituto de Planificación Física, el Instituto de la Vivienda, el Ministerio de Economía y Planificación, las instituciones responsables de las infraestructuras y el Ministerio de la Construcción. Paralelamente, al nivel local también existen limitaciones en las capacidades de proyección, realización y gestión de soluciones urbanísticas.

La información disponible sobre el avance de las urbanizaciones⁹ utiliza como indicadores las urbanizaciones planificadas, los alcances ejecutados, las que quedaron pendientes y las que se incorporaron nuevas; mientras que su planificación y evaluación se realizan fundamentalmente en el marco temporal de un año con una referencia quinquenal que tiene limitado valor operativo para el control y evaluación de resultados. El déficit cuantitativo y cualitativo de urbanización no queda formulado con precisión, ni la solución progresiva a los problemas acumulados más reiterados. En general los impactos sociales y ambientales del déficit de urbanización o su conservación no se formulan de manera explícita. Por ejemplo, en el año 2010 se identificaban 1706 urbanizaciones pendientes,¹⁰ y los resultados del año 2012 fueron registrados 84 urbanizaciones (asentamientos) ejecutados con el alcance planificado y 354 previstos o pendientes.ⁱⁱ

Tabla 4: Plan y ejecución de urbanizaciones para el año 2012

Indicador	Resultado
Asentamientos previstos	144
Asentamientos ejecutados con el alcance planificado	84
Asentamientos pendientes	105
Asentamientos pendientes (no ejecutados)	94
Asentamientos pendientes no planificados	11

Fuente: Informe de balance de las urbanizaciones al cierre de diciembre de 2012. Ins-

ⁱ Esta nueva norma constituye una actualización del Reglamento del Proceso Inversionista vigente, y el proyecto del conjunto de instrumentos jurídicos para su aplicación está listo para su aprobación.

ⁱⁱ Hay que considerar que una urbanización solo aparece en una sola estadística anual, mientras los previstos y pendientes se repiten cada año hasta que son terminadas.

Las cifras expuestas permiten identificar un bajo nivel de avance de las urbanizaciones en el año 2012 ya que apenas 84 (58%) alcanzaron el nivel de ejecución planificado, mientras que determinados alcances de otras 105 son diferidos para el año siguiente, situación que, según se aprecia en análisis anteriores, se ha estado repitiendo durante varios años con diferentes magnitudes.ⁱ

Las causas de los retrasos constructivos que se exponen a continuación expresan cierta dispersión del proceso inversionista e identifican de manera predominante a los materiales de construcción, pero no se puede desestimar el efecto de los restantes:

De materiales de construcción:

- Insuficientes recursos en redes hidrosanitarias.
- Carencia de tubería de alta densidad.
- Carencia de tuberías para las instalaciones sanitarias.
- Insuficientes áridos de cantera.
- Carencia de rocoso y hormigón.
- Insuficiente asignación de asfalto.
- Carencia de acero para la construcción de contenes.

De equipamiento:

- Carencia de equipos ingenieros
- Insuficientes brigadas de movimiento de tierra

De fuerza de trabajo:

- Dificultades con la fuerza de trabajo.
- Insuficiente preparación técnica del constructor.

De programación de obras:

- Retrasos en la ejecución de la actividad de recursos hidráulicos.

11.4.2. Características urbanísticas de ciudades Cubanas

A grandes rasgos, puede afirmarse que durante las décadas de los 70 y los 80, en el contexto de la industrialización de la construcción, se propició la proyección y ejecución generalizada de edificios de viviendas con alturas predominantes de 4 y 5 plantas y puntualmente de 12 y 18 plantas, que contribuyeron al surgimiento de barrios con densidades de unos 300 habitantes por hectárea y a la densificación de algunas zonas urbanas existentes, independientemente de la crítica que se ha hecho a su excesiva tipificación y limitada calidad de su arquitectura, entre otros aspectos sociales y económicos.

Con la obsolescencia y desmontaje de esa industria durante el período especial predominó, salvo excepciones, la construcción de viviendas de una planta en parcelas indivi-

ⁱ Estos atrasos no incluyen los ajustes anuales del plan de construcción que generalmente también reducen los alcances inicialmente planificados. Por otra parte las reducciones de alcances están asociadas al uso de conceptos de urbanización mínima o soluciones temporales, cuyos efectos urbanísticos concretos no son precisados con relación a los componentes que se suprimen o difieren.

duales que han generado crecimientos urbanos periféricos de bajas densidades con el consiguiente desaprovechamiento del suelo y mayores gastos en infraestructura.

En los últimos años, algunos de los organismos inversionistas, a través de programas específicos y limitados, han retomado la construcción de edificios de unas cuatro plantas de altura en nuevas urbanizaciones, generalmente separadas unas de otras. Sin embargo, aún no ha sido evaluado el impacto urbano de la política de construcción de viviendas por esfuerzo propio generalizado que se trata de implementar en el país como solución a las limitaciones de recursos materiales y humanos, con la excepción de las ciudades de la Habana, Santiago de Cuba y Holguín en las que el Estado concentraría sus esfuerzos de construcción de edificios.

*Figura 3: Matanzas, una ciudad histórica intermedia con cierto grado de Suburbanización.
Foto: Miguel Padrón*

*Figura 4: La Habana, la capital del país
Foto: Salvador Gomila*

11.4.3. Densificación del trazo urbano existente

Dado los elevados gastos y retrasos en la finalización de nuevos asentamientos, la discusión profesional en el país presta mucha atención a la rehabilitación y densificación de la ciudad existente, donde permanecen un gran número de terrenos quedándose vacantes en las zonas centrales e intermedias. Primeros intentos de completar el tejido urbano aparecieron en los años 1970 en Parque Trillo, Centro Habana, con la inserción de construcciones industrializadas, incluso unos edificios multiplantas también. Pero la práctica no continuó debido a su incompatibilidad cultural, urbanística y limitada flexibilidad constructiva.¹¹

Figura 5: Parque Trillo en Centro Habana. Relleno Urbano de los años

Otra experiencia, más exitosa aún corta, se desarrollaba dentro del movimiento de las microbrigadas sociales en la Habana de los finales de los años 1980.¹² La gran demanda por arquitectos para proyectar estos edificios atípicos abrió un espacio para jóvenes profesionales que se formaron como Grupo de Arquitectos Jóvenes. El movimiento murió con el paro de casi todas obras al inicio del Periodo Especial.

Una tercera experiencia exitosa forma parte de los proyectos de la Oficina del Historiador en el casco histórico de La Habana, donde algunas brechas en tejido urbano, causados por derrumbes de edificios viejos se llenaron con buena arquitectura moderna.

Figura 8: Reconstrucción de un derrumbe parcial en La Habana Vieja

Figura 9: Relleno de una brecha urbana causado por un derrumbe

11.4.4. Densidades del tejido urbano

La ciudad tradicional enseña el valor de la medianería en las viviendas de una y dos plantas, y las satisfactorias densidades que se pueden lograr con edificios de dos y tres plantas con sus espacios públicos cuando son orientados por regulaciones urbanas apropiadas y estándares de calidad arquitectónica adecuados.

Como resultado de las morfologías urbanas tradicionales. Junto con la agregaciones del desarrollo urbano a partir de 1960, las 12 ciudades capitales de provincias y La Habana tenían densidades brutas relativamente bajas de 47.26 hab/ha (en 2002) - referidas a sus límites censales que generalmente incluyen área no urbanizada. Estos valores están influidos también por el significativo consumo de suelo de las zonas industriales, grandes instalaciones de servicios y espacios públicos desarrollados durante las décadas de los 70 y los 80, entre otros elementos estructuradores del espacio urbano. Otras 44 ciudades alcanzaron una densidad bruta promedio ligeramente superior a 52.78 hab/ha. En el caso particular de La Habana el área urbanizada es el 36% de la extensión total, por lo que la densidad en ese ámbito es de 86 hab/ha,¹³ siendo las más bajas de 47 hab/ha en varios municipios periféricos, las intermedias entre 100 y 200 hab/ha, y la mayor de 442 hab/ha en el municipio Centro Habana, el más denso del país.

Figura 10: Centro Habana es la zona con la más alta densidad en Cuba

Tabla 5: Densidades de las ciudades capitales de provincia y la capital del país en 2002

Ciudades	Extensión 2002 (km ²)	Población 2002	Densidad Población (hab/ha)
Pinar del Río	31,743	139,336	43.9
La Habana	721,015	2.201,610	30.5
Matanzas	44,455	127,287	28.6
Santa Clara	44,108	210,220	47.7
Cienfuegos	45,855	140,734	30.7
Sancti Spíritus	23,750	98.283	41.4
Ciego de Ávila	20,889	106.225	50,8
Camagüey	82,186	301.574	36,7
Las Tunas	31,026	143.582	46,3
Holguín	57,795	269.618	46,7
Bayamo	26,815	144.664	54,0
Santiago de Cuba	70,484	423.392	60,0
Guantánamo	33,721	208.145	61,7
Total	1.233,842	4.514.670	47,2

Tabla elaborada por el Arq. Miguel Padrón desde datos provenientes de la Oficina Nacional de Estadísticas, Enrique Frómeta, 2008 y del censo de Población y Viviendas del año 2002.

Gráfico1 : Mapa de uso de suelo de ciudad(ejemplo de Sta. Clara)

Por otra parte, en un estudio del potencial del hábitat para 20 ciudades,¹⁴ fueron identificadas 207 zonas de viviendas en las que se han estado construyendo viviendas estatales con diferentes tecnologías y densidades, así como viviendas por esfuerzo propio. Una parte de estas zonas no contaban con su plan parcial, 70 carecían de infraestructura técnica, 112 las tenían parcialmente y sólo 25 las tenían completas.

Los datos anteriores sugieren la siguiente problemática:

- Retraso en la ejecución de infraestructuras y espacios públicos, a pesar de los esfuerzos que se han hecho en años recientes para solucionar esa deuda urbanística en un contexto de insuficientes recursos para este fin.
- La frecuente dispersión de zonas de viviendas que dificulta la implementación de la infraestructura con los escasos recursos disponibles para este fin, la integración social, y la calidad de los resultados urbanos: téngase en cuenta que en 20 ciudades habían 207 zonas de viviendas en ejecución.
- Retrasos en la finalización de planes parciales de urbanismo que afecta el desarrollo de la urbanización y construcción de viviendas ya aprobados en los planes económicos.

En el caso particular de La Habana su nuevo Plan General de Urbanismo, ha identificado un potencial de unas 750,39 ha, localizadas dentro de la trama urbana que permitiría construir 153,687 nuevas viviendas en las siguientes categorías:

Tabla 6: Potencial de áreas para viviendas en La Habana¹⁵

Conceptos	Cantidad	Áreas	Viviendas
Solares yermos	5490	660,58	124123
Azoteas estatales	329	8,21	936
Cambios de Uso	196	7,51	2144
Parcelas por demolición	416	16,92	5350
Viviendas irreparables	4195	26,43	19500
Edificios de viviendas paralizados	152	30,74	1634
Total	10778	750,39	153687

Fuente: *Plan General de Ordenamiento Territorial y Urbanismo de La Habana, Dirección Provincial de Planificación Física.*

Contando una ocupación promedio de 3 personas por vivienda la propuesta resulta en una densidad de 614 habitantes/hectárea– que no corresponde a la cultura cubana – en Cuba todavía existe experiencia con densidades tan altas. Además, las existentes redes técnicas de infraestructuras posiblemente serán incapaces de asumir la carga adicional de tantas personas.

El mayor potencial de terrenos disponibles se encuentra en los municipios periféricos, mientras que en los municipios centrales el potencial está en las edificaciones irreparables y en las parcelas en las que ya se han realizado demoliciones. El plan también ha identificado que en las zonas de nuevo desarrollo y completamente abiertas, existe un potencial de 1,317,28 ha que pudiera asimilar otras 107,400 viviendas –que resultaría en una densidad con más de mil habitantes por hectárea..

Por otra parte, el eficaz desarrollo de la agricultura urbana y periurbana ha acercado la producción de alimentos a las ciudades a través de la priorización del uso del suelo agrícola en su interior y zonas periféricas. Esto ha contribuido a detener en cierta medida la afectación de terrenos agrícolas y a modificar las zonas de viviendas para incorporar esta importante función para la seguridad alimentaria y empleo.

11.4.5. La urbanización en el campo rural

Recientemente, se introdujo la política de entrega en usufructo de las tierras ociosas, que tienen un gran potencial para incrementar la producción agrícola y sustituir importaciones. La medida plantea el reto de la construcción de viviendas dispersas en las zonas rurales, jurídicamente reguladas como ‘bienhechurías’, a lo que se suma la transformación en comunidades de los conjuntos de edificios de cuatro plantas que en su origen fueron escuelas en el campo.¹ Esta práctica está modificando la forma de vida de la población dispersa y el paisaje en el medio rural. Todavía no se ha evaluado la aceptación de los residentes beneficiados de esta situación habitacional.

¹Las escuelas de campo fueron introducidas en 1966 con el concepto que los niños de la ciudad puedan equilibrar sus tareas de estudio con la experiencia práctica de crecer alimentos durante una estancia de varios meses fuera de la ciudad. Trabajaron 3 horas en el campo por la mañana y se dedicaron a los estudios por la tarde. Entre los alumnos y sus padres la experiencia no siempre era bienvenida y la última escuela de campo cerró en 2009.

Figura 11: Anterior escuela de campo en Palma Soriano transformada en viviendas para agricultores

En materia de protección de suelos de valor agrícola, se consideran insuficientes los vínculos que han existido entre el ordenamiento urbano-territorial y la gestión agropecuaria, por lo que se han concertado acciones conjuntas con relación a la protección de:

- Suelos con potencial para la producción de alimentos.
- Áreas de desarrollo agropecuario y forestal.
- Áreas beneficiadas con el programa nacional de conservación y mejoramiento de los suelos.

11.5. Ordenamiento territorial, urbanismo y catastro

11.5.1. La segregación entre campo y ciudad

Un tema clásico en la discusión sobre una política socialista es la relación entre campo y ciudad. La organización estatal de planificación física en Cuba está involucrada en dos funciones vinculadas: el ordenamiento territorial y el urbanismo. Esto permite una visión articulada del territorio y los asentamientos humanos a todas las escalas, desde la parcela hasta el archipiélago en el contexto de una creciente articulación de la política urbano-territorial con la social, económica y ambiental del Estado. La determinación de los usos del suelo se define por tres instrumentos de control: micro localización de inversiones, licencia de obra y certificado de habitable.

Las estructuras físico-espaciales conformadas en estos 55 años desde 1959 han sido objeto de políticas de reequilibrio y desarrollo para superar la segregación social urbana y las desproporciones territoriales heredadas desde antes del año 1958. Sus resultados más visibles han sido:

- Las sustanciales transformaciones en el ámbito rural a partir de los cambios en la propiedad de la tierra, la organización de la agricultura y el uso del suelo para superar el latifundismo.
- El desarrollo de un sistema de asentamientos humanos más equilibrado a partir de la redistribución de las actividades productivas y los servicios, uno de cuyos resultados clave ha sido la conformación de 12 capitales provinciales dotadas de zonas indus-

triales, centros hospitalarios, y universidades, entre otras funciones urbanas, junto a la disminución de las desproporciones de desarrollo y equidad territorial entre las regiones occidental, central y oriental.

- La disminución de la macrocefalia económica, social y físico-espacial de la capital que se había conformado hasta 1958 a costa de todo el país.
- La equidad urbana expresada en la inversión en servicios sociales básicos como los de salud, educación, y otros, para facilitar su acceso a la población a partir de su localización homogénea al interior de los asentamientos humanos.
- Las investigaciones y acciones sobre la vulnerabilidad al cambio climático de los asentamientos humanos y territorios, con sus medidas de prevención y adaptación, cuyos resultados se incorporan a los planes físico-espaciales locales, a las políticas ambientales y a los instrumentos de prevención de la Defensa Civil con prioridad para la zona costera del país.
- La defensa del patrimonio cultural.

En ese contexto, se reconoce que la actualización del modelo económico y social del país en curso exige la actualización de la política de suelo, junto con la del ordenamiento territorial y el urbanismo. Es así que el fortalecimiento de la planificación física se inscribe en la implementación de los Lineamientos de la Política de Desarrollo Económico y Social,¹⁶ lo que se expresa en varios objetivos.¹⁷ Algunos de los cuales ya están en proceso de aprobación o implementación como: la gestión de suelo, la calidad y autoridad de los planes, la participación en el proceso inversionista, el control del territorio, la disciplina urbanística, la administración de solares yermos, el catastro, y la información urbano-territorial y marco jurídico. Complementariamente se identifican tres procesos que requieren profundización: la coordinación institucional efectiva para la implementación de los planes de urbanismo, la participación ciudadana sistematizada, y la comunicación social.

11.5.2. El catastro y los sistemas de información geográfica

Actualmente, el Sistema de Planificación Física todavía no dispone de un sistema de información urbano-territorial (indicadores, bases de datos, mapas temáticos), aunque existen elementos parciales por nivel y funciones de trabajo para varias actividades. No obstante, está generalizado el uso de sistemas de información geográfica, para estudiar y expresar los asentamientos humanos y territorios a todos los niveles. Se proyecta que el desarrollo del catastro se vincule al del sistema de información urbano-territorial y el uso de fotos satelitales, para poder sistematizar los datos y el conocimiento actualizados de los procesos físico-espaciales. A parte, la Oficina Nacional de Estadística e Información está construyendo un sistema de información territorial para sus propias necesidades.

El desarrollo del catastro urbano en el país ha estado limitado por insuficiencias de recursos y limitada prioridad¹:

- está disponible sólo en el 5,4 % de los asentamientos humanos urbanos del país;

¹ Diagnóstico realizado en el contexto del grupo temporal de trabajo para Política de Perfeccionamiento de la Gestión del Suelo y como parte del proyecto de Política para el Catastro del Instituto de Planificación Física, en proceso de aprobación, 2013.

- el valor catastral de los inmuebles no constituye actualmente la base para el cálculo de los impuestos vinculados al uso y tenencia de éstos ni contribuye al avance de otras actividades económicas, jurídicas y físico-espaciales;
- dispersión de información de interés catastral en varias instituciones que no tributan lo que producen al catastro nacional;
- insuficiente interrelación con los registros públicos; limitado papel de la certificación y de la información catastral;
- regulación jurídica desactualizada;
- e insuficiente fuerza técnica en los municipios.

Se dispone de un proyecto sometido a aprobación, en el que se propone crear el catastro urbano en todos los asentamientos humanos del país y actualizar el catastro rural, y pendiente de financiamiento que garanticen su viabilidad. La función estatal del catastro está en proceso de traspaso al Instituto de Planificación Física manteniendo al Grupo Empresarial GEOCUBA como proveedor principal de los datos cartográficos catastrales y de su soporte tecnológico acorde a los requerimientos establecidos por el Estado.

11.5.3. El control sobre el desarrollo espacial

El sistema de control del territorio abarca los instrumentos de macro y microlocalización de inversiones, la licenciade obras y otras autorizaciones, los certificados de utilizables-habitables, así como la inspección. En respaldo de esta última función se dispone de una norma jurídica sobre contravenciones¹⁸. Durante el período especialⁱ se generaron indisciplinas institucionales y sociales. Una de las manifestaciones más visibles tuvo lugar en el campo del ordenamiento rural y urbano, el incumplimiento de sus planes y regulaciones, con la ocupación de suelo así como en la construcción o modificación ilegal de obras, muchas de ellas improcedentes, con impactos económicos, ambientales y culturales negativos, incluyendo el crecimiento de más de 650 barrios y focos informales¹⁹ en las ciudades y que afectó a las playas. Estas indisciplinas han estado asociadas a debilidades en el desempeño de los gobiernos locales, las instituciones propietarias de suelo, los Institutos de Planificación Física y la Vivienda, y la población. Pero también se reprodujeron en un contexto de débil aplicación de los instrumentos sancionadores de las contravenciones a personas jurídicas y naturales, con relación al orden y los valores urbanos afectados.

Las limitaciones del diseño urbano y ejecución de los proyectos urbanísticos, así como de la gestión de los consejos de administración de los edificios han contribuido también a los añadidos de todo tipo y a la apropiación privada de las áreas periféricas de los edificios multifamiliares al no concebir delimitaciones funcionales y físicas entre el espaciopúblico y privado. Por otra parte, las nuevas urbanizaciones para viviendas construidas en el periodo revolucionario no fueron planificadas, proyectadas y ejecutadas con sus áreas de estacionamiento de vehículos privados ni la protección de éstos, salvo excepciones. Ello contribuyó a la creación ilegal de garajes en espacios públicos y elementos comunes de los edificios, lo que generó desorden en la funcionalidad e imagen de

ⁱ Se identifica así a la etapa de crisis económica en Cuba que siguió a la desaparición del llamado campo socialista del este de Europa, y que le ocasionó al país significativas pérdidas en materia de financiamiento, mercados y tecnología, con profundos impactos económicos y sociales.

las zonas habitacionales y para cuya eliminación habrá que estudiar e implementar soluciones financieras y físicas adecuadas.

Figura 12: Cada proyecto de construcción requiere una licencia de obra para su realización

Figura 13: Apropiación del espacio público para construir garajes privados en Alamar, 2004

El problema asume mayor complejidad al ampliarse las opciones de trabajo por cuenta propia cuya magnitud ya alcanza el orden de las 440 mil personas al nivel nacional con impactos significativos en los espacios públicos y las propias viviendas, sometidos a cambios funcionales que por una parte incrementan positivamente el empleo y la diversidad de actividades y por la otra modifican la expresión arquitectónica y la imagen urbana, con impactos negativos en no pocos casos. Ello ha requerido de nuevos esfuerzos de regulación y control aún no suficientemente respaldados por diseños urbanos, arquitectónicos y de mobiliario urbano que contribuyan a dotar este necesario cambio social y económico de una expresión cultural adecuada.

El Estado ha expresado por diferentes vías la política de restablecer el orden en los procesos urbano-territoriales y para ello ha fortalecido la autoridad del Instituto de Planificación Física y ha precisado la responsabilidad de los gobiernos locales, así como de las personas jurídicas y naturales propietarias de suelo e inmuebles. En este contexto las prioridades han abarcado:

- el restablecimiento del orden arquitectónico y urbanístico alterado,
- el fortalecimiento e integración de las estructuras de inspección,
- la implementación de nuevos instrumentos de control,
- la demolición de obras improcedentes de alto impacto negativo o riesgo, como en las playas y sitios vulnerables, así como la detención de la formación de nuevos barrios informales, su mejora o erradicación, según sea el caso.²⁰

En el 2012 se generaron nuevos instrumentos jurídicos para respaldar la recuperación de la disciplina institucional y social: el Decreto N° 299 del Presidente del Consejo de Mi-

nistros “Sobre las Funciones y Atribuciones del Instituto de Planificación Física para ejecutar la Inspección Estatal” y la Resolución N° 59 del Presidente del Instituto de Planificación Física para poner en vigor la “Metodología para elaborar el Plan Integral de Enfrentamiento a las Ilegalidades en materia de Ordenamiento Territorial y Urbanismo de la Provincia y el Municipio”. El primero le otorga al Instituto de Planificación Física el mismo alcance funcional que los organismos de la administración central del Estado en materia de inspección estatal; el segundo restablece y fortalece la responsabilidad de los gobiernos locales con relación a las ilegalidades, de manera que la base de la sociedad desarrolle sus responsabilidades en este campo con la participación activa de todos los actores implicados.

11.6. Trámites para el acceso al suelo

La Ley General de la Vivienda regula el acceso a terrenos disponibles y su uso para la construcción de viviendas a partir de tres situaciones de partida: el uso por el propietario, la transferencia a otro propietario, y la entrega por el Estado.

- Los propietarios de solares yermos que no pudieran obtener autorización para utilizarlos en la construcción de su propia vivienda por existir restricciones urbanísticas, podrán interesar de la Dirección Municipal de la Vivienda la permuta por otro propiedad del Estado, de igual o similares características, si lo hubiere. La Dirección Municipal de la Vivienda podrá adquirir para el fondo estatal dicho solar si el titular así lo desea, mediante el pago de su precio legal.
- Transferencia de sus propietarios privados, con precio o sin precio, previa aprobación de la Dirección Provincial de la Vivienda, la cual, en todo caso, podrá ejercer el derecho de tanteo y adquirir para el Estado la propiedad de solar mediante el pago de su precio legal.
- Entrega del solar yermo por el Estado con derecho perpetuo de superficie mediante el pago de una suma alzada en concepto de precio. Las bases de formación de este precio las aprueba el Consejo de Ministros y su valor lo establece la Dirección Municipal de la Vivienda. La entrega podrá realizarse a una persona para edificar una vivienda individual o a varias personas que se organicen para construir dos o más viviendas agrupadas en una sola edificación, de acuerdo a las regulaciones urbanísticas del lugar.

Esta norma también regula la construcción de viviendas en fincas rústicas así como la cesión de uso y construcción en azoteas. Para cualquier de estas situaciones de partida se debe elaborar un proyecto orientado por las regulaciones urbanas, obtenerse la licencia de construcción que verifica que el proyecto cumple las regulaciones urbanas y, una vez construida, tener el respaldo del certificado de habitable que avala que se han creado las condiciones establecidas.

A partir del marco funcional y de coordinación institucional expresado los trámites de la población para la obtención de solares yermos y su uso se organizaron en unos 10 pasos con una secuencia en la que no todas las operaciones tienen sus tiempos máximos establecidos:

Tabla 7: Trámites de la población para obtener terrenos a construir

Nº	Trámite e instancia	Plazos definidos
1.	Solicitud de terreno por la persona o grupo de personas a la Unidad Municipal Inversionista de la Vivienda (UMIV)	
2.	Asignación del solar, determinación del precio para el pago del derecho perpetuo de superficie (DPS) y elaboración del expediente para el reconocimiento del DPS a favor de la persona. Dirección Municipal de la Vivienda (DMV) y Banco.	
3.	Pago del precio del DPS por el solicitante en el Banco	
4.	Solicitud de Licencia de Construcción a la UMIV	
5.	Emisión de las regulaciones urbanas y el certificado de numeración y envío a la entidad proyectista. UMIV.	
6.	Elaboración del proyecto previa contratación según sea el proyectista. Arquitecto de la Comunidad y otras opciones	Hasta 60 días
7.	Emisión de la licencia de construcción. UMIV	Hasta 30 días posteriores a su solicitud
8.	Ejecución de la vivienda por el beneficiado.	1 año en principio
9.	Presentación de documentos a la UMIV para obtener el Certificado de Habitable.	
10.	Emisión del Certificado de Habitable por la UMIV	Hasta 30 días posteriores a su solicitud

Fuente: Resolución N° 10 del 2006, del Instituto Nacional de la Vivienda Reglamento para la Nueva Construcción y Rehabilitación de Viviendas por Esfuerzo Propio de la Población

Como parte de ese proceso, la Unidad Municipal Inversionista de la Vivienda realiza de oficio las gestiones que avalan la licencia para la obra en cuanto a higiene y epidemiología, cumplimiento de regulaciones urbanas y de zonas patrimoniales en particular, así como la concesión del derecho perpetuo de superficie. Por otra parte se establece que la Dirección Municipal Inversionista de la Vivienda regula las superficies máximas de las viviendas.

Con relación al ámbito rural y las fincas la Ley General de la Vivienda establece que los propietarios de fincas rústicas destinadas a la producción agropecuaria, podránⁱ permitir que familiares u otras personas vinculadas a la producción de dicha finca construyan su vivienda dentro de los límites de su propiedad. Más recientemente el Decreto-Ley N° 300 “*Sobre la Entrega de Tierras Estatales Ociosas en Usufructo*”²¹ establece la entrega de tierras estatales ociosas en concepto de usufructo gratuito por tiempo determinado para la producción agropecuaria, forestal y de frutales. Esta norma establece que las vi-

ⁱ Con la autorización del Ministerio de la Agricultura, y oído el parecer de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y previo el cumplimiento de las disposiciones que para la construcción por esfuerzo propio establezca el Instituto Nacional de la Vivienda.

viviendas del usufructuario y sus familiares que se construyan, reconstruyan, remodelen o amplíen en ese suelo se consideran bienhechurías.ⁱ

Las dificultades de los trámites de la población para el acceso al suelo urbano y su uso expresan los siguientes problemas:

- Fácil agotamiento de los terrenos disponibles para viviendas por esfuerzo propio con tipologías tradicionales y separadas, de una planta.
- Limitaciones de recursos para la urbanización por esfuerzo propio.
- No está identificada la demanda del esfuerzo propio a mediano y largo plazos para garantizar una oferta adecuada de solares y urbanización.
- El traspaso de funciones de trámites y atención a la población efectuada en el año 2000, del Instituto de Planificación Física al Instituto Nacional de la Vivienda, no produjo los resultados esperados en cuanto a facilidades, control del desarrollo urbano y prevención de las ilegalidades.

Los estudios que se han hecho en otros ámbitos de la vivienda evidencian que aún no es suficiente la racionalización de trámites y la cantidad de días de su gestión. En la actualidad, en el contexto del experimento de nuevas formas organizativas en dos provincias del país, la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos incluyen la creación de una organización integral de trámites de la población en varias actividades al nivel municipal, incluyendo a la vivienda y la planificación física.

ⁱ Estas acciones requieren la autorización previa de la Dirección Municipal de Planificación Física que corresponda. Las normas que rigen estos procedimientos definen el carácter temporal de la tenencia de esta bienhechuría-vivienda. El proceso de entrega de tierras ociosas en usufructo es relativamente reciente y sus procedimientos han sido objeto de ajustes que están en plena aplicación. La Resolución Conjunta N° 1 /2012 entre el Ministerio de la Agricultura y el Instituto Nacional de Planificación Física establece el “Procedimiento para la construcción, reconstrucción, remodelación o ampliación y legalización de las bienhechurías en tierras entregadas en usufructo”.

11.7. Principales problemas y posibles estrategias

Problema estratégico principal:

Manifestaciones de ineficiencia en el manejo del suelo: suelo ocioso, subutilizado, con uso inadecuado, ocupación informal, violaciones de regulaciones y limitaciones en su urbanización

10 problemas, 31 causas, 44 estrategias

10 Problemas	31 Causas	44 Estrategias de respuesta
PROPIEDAD DEL SUELO		
1. Marco de políticas de suelo, urbanismo y viviendas desactualizado.	1.1. Los avances técnicos y metodológicos para responder a las necesidades y cambios de la sociedad aún no tienen expresión jurídica.	1.1.1 Elaborar políticas y actualizar las normas jurídicas de suelo, urbanismo, urbanización y vivienda.
		1.1.2. Establecer un cuerpo normativo en materia de participación social e institucional en el planeamiento, diseño y control urbanos a partir de las experiencias acumuladas.
		1.1.3. Elaborar una guía de apoyo para la gestión de los gobiernos locales en materia de suelo, urbanización y viviendas.
DIMESIÓN ECONÓMICA DEL SUELO		
2. Carencia de una concepción integrada sobre el valor y costo real del suelo como parte de la gestión urbana y de la urbanización	2.1. Insuficiente cultura y conocimientos sobre la gestión y el valor del suelo.	2.1.1. Estudiar la contribución progresiva del suelo al desarrollo sostenible del modelo económico-social en construcción.
		2.1. Dispersión de funciones e instrumentos para la gestión y valoración del suelo.
	2.1.1. Incorporar el análisis del valor del suelo en la planificación económica, financiera y físico-espacial, de manera articulada.	
	2.1.2. Articular en sistema los instrumentos económicos para la gestión y valoración del suelo teniendo en cuenta las inversiones estatales y no estatales.	
	2.1.3. Diseñar instrumentos para asesorar y comparar el valor social con el económico, como estímulo a su uso más eficiente.	
	2.1.4. Determinar las funciones locales para la valoración del suelo para actividades estatales y no estatales.	
	2.3 los precios actualmente	2.3.1 monitoreo del mercado inmobiliario y

	establecidos para el derecho perpetuo de superficie ni alcanzan para cubrir los gastos de urbanización ni el valor de uso.	su comunicación pública será un aporte a las mismas instituciones para un mejor cálculo del valor del suelo al nivel local.
	2.4 Las regulaciones y trámites para cambiar el valor de un terreno son excesivos en algunas áreas.	2.3.2; 2.4.2 Calcular los gastos reales de los trámites, buscar a eliminar los pasos que puede omitir y fijar un tarifa de tramites a parte del valor del mismo terreno
3. No se realiza una recuperación social de los beneficios derivados del uso del suelo con objetivos de lucro.	3.1. No se dispone de un análisis sobre los efectos sociales, económicos y urbanísticos del incipiente mercado liberado inmobiliario cubano	3.1.1 & 3.2.1. Desarrollar , con consulta internacional, un sistema conceptual y herramientas para asesorar los valores de (a) costo monetario de la urbanización, (b) su beneficio social y ecológico, (c) precios de transferencia oficial y (d) del mercado como base de decidir sobre la ubicación densidades etc.
	3.2 Todavía no se considera ni recompensa el valor del suelo en los casos de cambios para otros usos	
	3.3 El impuesto sobre el suelo, ya definida por la ley, no se colecta.	3.3.1. Lanzar un una discusión y un plebiscito público para establecer si se anula la ley o se empieza cobrar el impuesto
	3.4. El sistema de gestión económica vigente no ha concebido al suelo en su potencial aporte económico para los procesos internos de la vivienda y la urbanización.	3.4.1. Diseñar instrumentos para la captura local del plusvalor generado por el Estado, con destino a las inversiones y conservación de la vivienda y la urbanización.
	3.5. Las entidades económico-productivas que utilizan el suelo como recurso económico no contribuyen a su conservación y mejora.	3.5.1. Implementar la corresponsabilidad de las entidades económico-productivas estatales y no estatales en el uso del suelo.
	3.6. Los precios vigentes para el derecho perpetuo de superficie no contribuyen suficientemente a los gastos de urbanización y están desactualizados.	3.6.1 Actualizar los contenidos del acuerdo N° 1810/1985 del Consejo de Ministros, particularmente en cuanto a las tarifas por localización urbana.
REGISTRO Y CATRASTRO		
4. Insuficiente información y comunicación social sobre las ciudades.	4.1 Catastro urbano disponible en pocos asentamientos humanos, y desactualización del rural	4.1.1. Implementar la política de desarrollo del catastro en proceso de aprobación
	4.2. Carencia de un sistema de información urbano específico sobre las ciudades.	4.2.1 Implementar un sistema de información urbano local y nacional como parte del sistema de información para el gobierno, las instituciones y la población

	4.3. No existen datos sistematizados sobre la economía y el mercado inmobiliario urbanos.	4.3.1. Captar y publicar periódicamente los datos y análisis sobre el desarrollo económico y el mercado inmobiliario urbanos.
	4.4. Recuperación incompleta del registro de la propiedad.	4.4.1. Fortalecer el avance del registro de la propiedad de acuerdo a las prioridades y demandas del tráfico jurídico de cada etapa.
	4.5. Limitado acceso a los documentos de planeamiento y regulación urbanos.	4.5.1. Desarrollar una estrategia de acceso y comunicación social con una adecuada gama de instrumentos en soportes duros y digitales
NUEVAS URBANIZACIONES		
5. Déficit de urbanizaciones listas para la ocupación	5.1. La oferta de suelo urbanizado para el sector privado no alcanza para satisfacer sus necesidades acumuladas y crecientes.	5.1.1. Elaborar escenarios de construcción de viviendas por esfuerzo propio con su localización y respaldo en urbanizaciones, como base para las decisiones.
	5.2. Retrasos en la ejecución de las urbanizaciones para viviendas estatales, con sus infraestructuras y espacios públicos.	5.2.1. Elaborar estrategias nacionales y locales de aseguramiento con relación a materiales de construcción, equipamiento, fuerza de trabajo y programación de obras.
	5.3. Dispersión de nuevas urbanizaciones para diferentes destinatarios que complican la provisión de infraestructuras y espacios públicos, en un contexto de recursos limitados.	5.3.1. Racionalizar la apertura de nuevas zonas residenciales, potenciar la utilización de suelo ya urbanizado e integrar a diferentes destinatarios.
		5.3.2. Desarrollar nuevos modelos de zonas residenciales sostenibles que aprovechen mejor el suelo y contribuyan al ahorro de recursos.
	5.4. Incompleta sistematización al nivel nacional en la proyección conjunta de las necesidades de suelo urbanizado y viviendas.	5.4.1. Mejorar la coordinación interinstitucional entre IPF, INV, MEP, MICONS y entidades de Infraestructura.
5.4.2. Crear la institución del gestor de urbanización con personalidad jurídica propia.		
5.5. Limitadas capacidades de gestión del desarrollo urbano al nivel local: planeamiento, diseño, ejecución y evaluación.	5.5.1. Fortalecer las capacidades de las instituciones locales y sus instrumentos responsables del planeamiento, diseño, ejecución de zonas residenciales y su proceso inversionista.	
	5.5.2. Establecer la evaluación de los impactos de las urbanizaciones, con relación a su terminación, déficit y deterioro.	

	5.6. Limitaciones materiales: a. Escasez de materiales de construcción b. Falta de equipamiento c. Insuficiente fuerza de trabajo d. Problemas de programación de trabajos	5.6.1 Creación de empresas especializadas en la ejecución de urbanizaciones e independientes al nivel local. Ellos tienen integrados ejecutores de todos los servicios especializados (Planeación, movimiento de tierra, paisajismo, redes sanitarias, de energía y comunicación, geomántica etc.)
	5.7 Los impactos sociales y ambientales del déficit de urbanización o su conservación no se consideran suficientes en la proyección de viviendas y urbanizaciones	5.7.1 Fundado sobre una investigación socio-cultural y económica, iniciar debates públicos al más alto nivel legislativo del país para promover el establecimiento de los necesarios ajustes organizativos y financieros y garantizar un suministro fluido de urbanizaciones.
	5.8. La gestión urbana enfrenta problemas de coordinación entre las delegaciones locales que dependen de ministerios y instituciones centrales	5.8.1 Extender el proceso de descentralización al sector de preparación de urbanizaciones.
DENSIFICACIÓN DEL TRAZO URBANO		
6. Limitada atención a la rehabilitación urbana	6.1. Limitaciones conceptuales, de planeamiento, de diseño, organizativos, tecnológicos, de materiales y ejecución.	6.1.1 Implementar una política de rehabilitación urbana para la ciudad de La Habana y demás ciudades con altos valores y necesidades de rehabilitación. 6.1.2. Jerarquizar la rehabilitación urbana en el plan de la economía a partir de la experiencia de los centros históricos.
7. Amplia existencia de suelo vacante u ocioso, subutilización de terrenos y edificios, deterioro y pérdida creciente del fondo construido	7.1. Incompleto levantamiento de los terrenos disponibles 7.2 Sitios pequeños e irregulares que le hacen complicado para las brigadas estatales a poner en valor	7.1.1 Aprovechamiento de estos recursos subutilizados a través de reuniones al nivel de concejo municipal, financiamiento de viviendas para alquiler a través de un crédito público y ejecución por cooperativas de construcción.
8.0 Algunos planos de densificación urbana son poco realistas.	8.1 Los proyectistas tienen poca experiencia en la supervisión de proyectos en ejecución porque son empresas diferentes 8.2 Los proyectos son culturalmente y ecológicamente poco aceptables	8.1.1 Integrar la oficina de proyectos en las empresas ejecutivas o facilitar una práctica de un año a los proyectistas en tal empresa antes de integrarse en la oficina de proyectos. 8.1.2 & 8.2.2 Educación permanente para los técnicos de planeación urbana
LA URBANIZACIÓN EN EL CAMPO RURAL		
10. Todavía no se ha evaluado la aceptación	10.1 Todavía no está generalizada la práctica del diseño participativo	10.1.1 Antes de continuar con la práctica completar un análisis de satisfacción y los gastos comparativo

ción de las viviendas ubicados en las escuelas viejas del campo por parte de los residentes beneficiados.	y la evaluación de satisfacción de los residentes en el sistema de la vivienda en Cuba	con una casa nueva tipo SANDINO en las transformadas escuelas de campo.
EL CONTROL SOBRE EL DESARROLLO ESPACIAL		
11. Edificaciones y modificaciones en lugares no aprobados por la planeación física y sin permiso de construcción en muchos lugares de la isla.	6.1. Insuficiente prevención y control del desarrollo físico-espacial.	6.1.1 Implementar acciones de prevención a través de los planes urbanos y el proceso inversionista de la vivienda al nivel local.
		6.1.2. Fortalecer el desempeño en materia de control de los gobiernos locales, las instituciones propietarias de terrenos, y los Institutos de Planificación Física y la Vivienda.
		6.1.3. Actualizar las regulaciones.
	6.2. Las necesidades en locales para el emergente sector de trabajo por cuenta propia no tienen suficiente regulación en los planes espaciales ni en las normas de la vivienda	6.2.1 Profundizar en las regulaciones de localización, diseño y construcción que requieren los espacios públicos y las viviendas de la actividad cuenta-propista.
		6.2.2 Provisión de talleres a espacios para tiendas que los cuanta propietarios pueden alquilar
TRÁMITES PARA EL ACCESO DEL SUELO		
7. I Insatisfacción de la población con los trámites en materia de acceso al suelo y la vivienda.	7.1. Desempeño lento y fragmentado de las instituciones locales.	7.1.1. Solucionar una oferta adecuada de terrenos, tecnologías y materiales.
		7.1.2. Racionalizar trámites.
		7.1.3. Implementar una organización para la gestión de oficio e integral de los trámites, accesible a la base

11.8. Bibliografía.

Dirección Provincial de Planificación Física. (2012). *Diagnóstico del Esquema de Ordenamiento Territorial y Urbano de La Habana*. La Habana.

Instituto de Planificación Física. (2011). *Catálogo de zonas de viviendas*. La Habana.

Instituto Nacional de la Vivienda. (2013). *Informe del avance de las urbanizaciones al cierre del año 2012*. La Habana.

Instituto Nacional de la Vivienda. (2010). *Informe del Instituto de la Vivienda de cierre del año 2010*. La Habana.

Leinaur, I. e. (1994). Cayo Hueso. Erneuerung eines Barrios in La Habana. In K. Mathéy, *Phenomenon Cuba* (S. 63-82). Karlsruhe: ORL Universität Karlsruhe.

Mathéy, K. (1994). Mikrobrigaden - eine rein kubanische Erfindung. In K. Mathéy, *Phenomenon Cuba* (S. 133-148). Karlsruhe: ORL, Universität Karlsruhe.

Mathéy, K. (1991). Self-Help Housing Policies and Practice in Cuba. In M. Kosta, *Beyond Self-Help Housing* (S. 379-396). London & New York: Mansell.

Mathéy, K. (1996). Self-Help Strategies in Cuba: An Alternative to Conventional Wisdom? In D. Conway, & R. Potter, *Self-Help Housing, The Poor and the State. Pan-Caribbean Perspectives*. University of Tennessee Press / University of the West Indies Press.

Núñez Fernández, R. (1988). *Suelo y Avalúo de Edificios en Cuba: Del Suelo Sin Valor, al Suelo como un Activo Financiero*.

Núñez Fernández, R. (2012). *Urban Land Management in Cuba*. Utrecht: Uitgeverij Digitalis.

Oficina Nacional de Estadística e Información. (2013). *Informe sobre cifras preliminares. Censo de Población y Viviendas 2012*. La Habana.

11.9. Notas de fin

- 1 Creación del Grupo Temporal de Trabajo por la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, octubre de 2012.
- 2 Decreto N° 21 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros del año 1978 “Reglamento de la Planificación Física.
- 3 El Mundo, 04/06/2012.
<http://www.elmundo.es/elmundo/2012/06/01/suvienda/1338544512.html>
- 4 (Oficina Nacional de Estadística e Información, 2013)
- 5 (Nuñez Fernández, 2012) y otros
- 6 Ley N° 113 del Sistema Tributario, Gaceta Oficial de la República, 21 de noviembre de 2012
- 7 Los dos anuncios reproducidos abajo se copiaron de
<http://www.cubisima.com/casas/anuncios/> revisado 29/04/2014
- 8 Comentario en el Noticiero Nacional de Televisión, edición estelar lunes 13 de enero de 2013, con relación a información aparecida en el portal Cuba Sí
- 9 (Instituto Nacional de la Vivienda, 2013)
- 10 Levantamiento de urbanizaciones pendientes de años anteriores (Instituto Nacional de la Vivienda, 2010)
- 11 (Leinaur, 1994)
- 12 (Mathéy, Self-Help Housing Policies and Practice in Cuba, 1991) (Mathéy, Mikrobrigaden - eine rein kubanische Erfindung, 1994), (Mathéy, Self-Help Strategies in Cuba: An Alternative to Conventional Wisdom?, 1996)
- 13 (Dirección Provincial de Planificación Física, 2012)
- 14 (Instituto de Planificación Física, 2011)
- 15 Plan General de Ordenamiento Territorial y Urbanismo de La Habana (2013). En preparación para aprobación. Dirección Provincial de Planificación Física de La Habana.
- 16 VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, aprobados 18 de abril de 2011
- 17 Redacción del Arq. Miguel Padrón a partir de los Lineamientos y otras fuentes
- 18 Decreto N° 272 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, 20 de febrero de 2001, Contravenciones en Materia de Ordenamiento Territorial y Urbanismo. Abarca también infracciones en materia de ornato público, higiene comunal y monumentos.
- 19 Inventario del Instituto de Planificación Física, 2012.
- 20 El periódico Bohemia informa sobre más de 100 mil multas aplicadas por violaciones del orden urbanístico solo en la capital (<http://www.bohemia.cu/2012/04/25/en-cuba/disciplina-urbanistica.html>, revisado 25/01/2014),
- 21 Del Decreto-Ley N° 300 “SOBRE LA ENTREGA DE TIERRAS ESTATALES OCIOSAS EN USUFRUTO”. Publicado en la Gaceta Oficial de la República de Cuba. Gaceta Oficial No. 45 Ordinaria de 22 de octubre de 2012. Artículos 1.1 y 4.1.

Capítulo 12

Infraestructuras

Contents

12.	Infraestructuras	375
12.1.	Introducción.....	377
12.2.	Infraestructura hidráulica.....	378
12.2.1.	Agua y saneamiento.....	378
12.2.2.	Drenaje.....	384
12.2.3.	Gestión de infraestructura hidráulica.....	384
12.3.	Desechos sólidos.....	385
12.3.1.	Generación de los desechos.....	386
12.3.2.	Recolección o eliminación directa.....	386
12.3.3.	Tratamiento y reciclaje.....	388
12.3.4.	Barrido de calles.....	389
12.3.5.	Gestión del servicio.....	389
12.4.	Energía eléctrica.....	390
12.5.	Accesibilidad y movilidad.....	391
12.6.	Infraestructura social.....	396
12.6.1.	Salud Pública.....	396
12.6.2.	Educación.....	398
12.7.	Problemas, sus causas y posibles estrategias de salida.....	400
12.8.	Bibliografía:.....	405
12.9.	Referencias / Fuentes.....	405

12. Infraestructurasⁱ

12.1. Introducción

En Cuba las infraestructuras técnicas y sociales constituyen una parte estratégica de la gestión del Estado de las cuales es propietaria. La cobertura en materia de infraestructuras técnicas alcanza altos valores con relación al contexto de la América Latina, particularmente en el suministro de agua y electricidad. Sin embargo, en el transporte público y la gestión de desechos sólidos subsisten importantes limitaciones que afectan las condiciones de vida de la población.

El modelo de política social de Cuba es uno de los más abarcadores en una óptica comparativa internacional e incluye las esferas de la educación, salud, así como seguridad y asistencia sociales para mejorar la calidad de vida y el bienestar de la población. Garantizar la educación, la salud y el empleo han sido tres objetivos prioritarios durante 55 años, asociados al enfoque de equidad social y territorial.

Los sistemas de infraestructura social han acumulado un importante deterioro constructivo por la falta de conservación de sus edificaciones, lo que ha comenzado a revertirse en años recientes a partir de la política de mantener el amplio fondo de instituciones desplegadas en todo el país, las que constituyen un significativo potencial para respaldar los cambios demográficos en los próximos años y las nuevas necesidades de la población. El plan de reparación de mantenimiento y reparación de centros educacionales llegaba a 1900 en el año 2013 y debe alcanzar 3100¹. En este sentido se ha identificado también el deterioro acumulado en las instalaciones deportivas, lo que afecta su acceso por las instituciones escolares.² Por otra parte en ese mismo año se ejecutaban reparaciones en unos 800 objetos de obra de los hospitales en la capital del país.³

Gráfico 1: Gastos del estado en infraestructura social y redes técnicas 2006-2012 (Fuente: ONEI)

En este contexto, la planificación y ejecución de las inversiones y la rehabilitación de infraestructuras urbanas no alcanzan a tener la integralidad necesaria por etapas. En ello influyen limitaciones en la consideración de sus interdependencias, así como una inadecuada previsión de las economías de escala e indivisibilidades que condicionan su fun-

ⁱ Este capítulo constituye una versión editada y amplia de un informe al ONU Hábitat Cuba escrito Por Miguel Antonio Padrón Lotti,

cionamiento como sistemas. Todavía no se resuelve la integración de aspectos técnicos, ambientales, sociales, culturales, espaciales, financieros e institucionales, con un enfoque multisectorial como una herramienta para la implementación del uso más eficiente de recursos limitados, determinación de prioridades, toma de decisiones y obtención de mejores impactos. .

Para situar el tema en el contexto económico se ofrecen algunas cifras sobre la contribución al Producto Interno Bruto (PIB) de algunas infraestructuras técnicas y sociales así como su peso en el total de las construcciones e inversiones: Las actividades de salud pública y asistencia social (17.9 %) tienen un alto peso en la formación del PIB que resulta aún más significativo al añadir la educación (7.6%), para llegar entre ambas al 25.5% para el año 2011, con tendencia creciente hasta 2011. Después (según del plan) habrá un salto enorme en la educación e una baja en salud e asistencia social.

Con relación al total de construcciones e inversiones del año 2011 se aprecia una clara tendencia decreciente en salud pública, asistencia social y educación que comienzan el período con 10.6% y concluyen con 2.4% en su conjunto. Los estimados de ejecución del presupuesto del año 2012 y su planificación para el año 2013 indican un aumento de más 100% en las actividades de educación y una disminución en salud pública. El suministro de electricidad, gas y agua se mantuvo en el 1.4% del PIB la mayor parte del período decreciendo a partir de un peso inicial de 1.9%.⁴

Por otra parte las inversiones para el suministro de electricidad, gas y agua registraron una tendencia decreciente entre el 2007 y el 2011 para reducirse casi a la mitad, aunque hubo una significativa recuperación en el año 2012 como lo muestra la tabla siguiente.

12.2. Infraestructura hidráulica

12.2.1. Agua y saneamiento

La política nacional del agua, aprobada en el año 2012, establece objetivos con relación al uso más racional y productivo del agua disponible, el aprovechamiento eficiente de las infraestructuras construidas, así como indicaciones para que su distribución y consumo se realice con la calidad que se requiere. Se jerarquiza el balance del agua con el propósito de planificar según índices de consumo por unidades de producción o servicio con un enfoque económico y de uso sostenible. Las prioridades de uso identificadas abarcan el abasto humano, la ganadería, el riego agrícola y la producción de alimentos, las industrias, la acuicultura, la recreación y el medio ambiente.

Gráfico 2 : Acceso urbano a agua potable en 2011

Gráfico 3: Acceso rural a agua potable en 2011

En el año 2011 más el 92.3% de la población del país tenía acceso al agua potable y el 7.7% - generalmente en las viviendas rurales – no tiene acceso. En 2007, las cifras eran 94.5% y 5.5%) De igual manera, en el año 2011 el saneamiento alcanza a cubrir el 94% de la población y queda sin acceso un 6% determinado fundamentalmente por la que vive en el ámbito rural (96.6% y 3.4% en 2009). Sin embargo, la cobertura se redujo, sobre todo en la zona rural y, menos marcada, en zonas urbanas también. Este desarrollo llama a una investigación de las causas con cierta urgencia.ⁱ

La amplia cobertura y calidad del servicio de agua y saneamiento expresa la significativa prioridad que ha tenido en el presupuesto estatal la recuperación de las limitaciones temporales que ocasionaron los primeros años del período especial. No obstante, los estudios realizados sobre el aprovechamiento del agua demuestran que el 58% de la que se bombea cada año se pierde sin posibilidad de recuperarla debido al deterioro de las redes urbanas y al interior de los inmuebles, siendo la capital del país un caso extremo por su volumen: En La Habana se bombean 525 millones de metros cúbicos y de ellos se pierden 306. Se estima que las proporciones de las pérdidas corresponden en 22% a instituciones públicas y viviendas, 20% a redes y 16% a conductoras.⁵ A ello se vincula una insuficiente medición del consumo de aguaⁱⁱ con tarifas muy bajas que no facilitan el ahorro, el impacto en cuanto al derroche energético y los gastos de transporte y combustible para ofrecer servicios de pipas en los lugares y períodos con dificultades del servicio a través de las redes.

Gráfico 4: Disponibilidad de agua en las provincias (ONEI 2014)

Las características geográficas del archipiélago cubano suponen riesgos futuros con relación al incremento de la carencia de agua que justifican implementar su adecuado uso, rigurosa administración, y sistemático almacenamiento, asociados al desarrollo de

ⁱ Datos del INRH, 2013ⁱ referidos a los principales indicadores reportan una población servida por la cobertura de acueducto de 92,3%, mientras el índice de disponibilidad potencial es de 3 404 m³ por habitante por año. Más de 8 millones de personas se abastecen de agua mediante conexión y en lo que respecta a la calidad, aunque se ve afectada por más de 2 mil 100 focos contaminantes, en general predomina la buena calidad fundamentalmente de los acuíferos subterráneos que constituyen la principal fuente de abasto a la población, los problemas más frecuentes son la dureza y el contenido de nitratos en algunos territorios.

ⁱⁱ De los centros estatales está medrado el 62% y se aspira a llegar al 100% en el 2013; en el sector residencial es apenas del 4%. Información ofrecida en la Mesa Redonda. En el año 2014 se distribuirán 110,000 hidrómetros para el sector residencial. Noticiero Nacional de Televisión, enero de 2014.

una cultura sobre este recurso a todos los nivelesⁱ. El impacto del cambio climático sobre los recursos hídricos se espera una reducción importante del potencial hídrico del país, tanto superficial como subterráneo, que se producirá fundamentalmente en verano coincidiendo con el período más lluvioso, una mayor intrusión marina en las aguas subterráneas y en general un deterioro de la calidad del recurso.⁶

En ese contexto, la mitad de las provincias del país, incluyendo a la capital, se abastecen fundamentalmente de fuentes subterráneas mientras que la otra mitad utilizan las aguas superficiales, las cuales son sometidas a tratamiento convencional.

Gráfico 5: Suministro de agua por la pipa .

Foto: Silvia Matuk

Todavía no se explotan suficiente las conocidas medidas tecnológicas para gastar menos agua, incluyendo su reciclaje, así como suprimir los sistemas de tratamiento sobredimensionados por demasiado consumo de agua. Se añade a este problema las dificultades de acceso a los herrajes hidro sanitarios para sus viviendas, mayormente importados y con altos costos para un segmento importante de la población, lo que está siendo modificado a favor de la producción nacional y cambios en la política de precios para regularlos sin fines recaudatorios.

Adicionalmente, en la actualidad, persisten algunos problemas localizados de contaminación de aguas superficiales y subterráneas asociados a prácticas inapropiadas de manejo de residuales. Por otra parte se requiere una mejor planificación en el manejo de las reservas hidrológicas para evitar impactos contaminantes desde el inicio de su ciclo, teniendo en cuenta que en el agua influye lo que pase en el suelo y la atmósfera.

En el año 2008 el índice de potabilidad bacteriológica del país era del 94.9%⁷ y en el año 2012 el tratamiento con cloro gas o hipoclorito alcanzó un 98.6% de tratamiento,ⁱⁱ Con ello se previenen los riesgos de infiltraciones de impurezas en la red, aunque eventualmente afecta el sabor del aguaⁱⁱⁱ.

ⁱ Téngase en cuenta que el origen principal de los recursos hídricos del país son las precipitaciones, que se almacenan en unos 970 presas y embalses, y que el 50% del agua que se planifica utilizar la consume la agricultura. (Dorticós. 2012).

ⁱⁱ El cumplimiento de las normas sanitarias se controla a través de una amplia red de laboratorios; intensifican el chequeo antes de situaciones excepcionales.

ⁱⁱⁱ Las enfermedades diarreicas agudas en el año 2012 alcanzan una cifra de 5,8 casos por cada mil habitantes, sólo superadas por les enfermedades respiratorias agudas, en la que incidieron algunos

Tabla 1: Sistemas de acueductos 2007 - 2012

Conceptos	año	2007	2012
Extensión de la red	Km	21.315	22.571
Localidades beneficiadas	Unidades	2.253	2.422
Número de plantas potabilizadoras	U	60	67
Volumen de agua suministrada	hm ³	1.720	1.714
Volumen de agua tratada	hm ³	1.634	1.664
Porcentaje de agua tratada	%	97,2	98,6
Número de estaciones de cloración	U	2.038	2.157
– con cloro gas	U	165	156
– con hipoclorito	U	1.873	2.001
Número de estaciones de fluoración	U	1	1

Desde 2013 se ejecuta un programa de rehabilitación y completamiento de los acueductos de las 12 principales ciudades del país ya ejecutado en Santiago de Cuba, la segunda ciudad del país, y avanza en las de Holguín, Guantánamo y Nueva Gerona, las dos primeras también en la región oriental, la menos desarrollada del país.

Tabla 2: Mejoramiento de redes técnicas en la Habana Vieja

..-

Tabla 3_ Muchos cubanos Ponen tanques de agua personales para protegerse contra inestabilidades de presión de agua

factores de riesgo relacionados con el agua, como el consumo no proveniente de acueductos con tratamiento, y el ciclo de entrega de agua extendido a 2-3 días, de ahí la campaña social de hervir el agua, especialmente durante la temporada de lluvias.

También en el acueducto de la capital del país se realizan acciones de reparación de tramos de redes deterioradas que ocasionan significativas pérdidas de agua, sobre todo en los barrios residenciales, las que no siempre alcanzan soluciones duraderas. Se añade a este amplio esfuerzo la rehabilitación de redes en el Centro Histórico de la Ciudad, como parte de su potenciación cultural, económica y social.ⁱ

Saneamiento

En Cuba son comunes los sistemas del saneamiento se garantiza mediante sistemas públicos de alcantarillado o la evacuación doméstica a través de fosas, tanques sépticos y letrinas que deben objeto de mejoras. Se estima que las redes de alcantarillado tienen 30-40 años de explotaciónⁱⁱ y se registran unas 850,000 fosas de muchos años o mal construidas.⁸ La estrategia en ejecución está encaminada a incorporar paulatinamente los efluentes de las fosas de las ciudades y poblaciones importantes al alcantarillado existente o que se construya. Con relación a las fosas, subsiste el reto de disminuir al máximo su ciclo de limpiezaⁱⁱⁱ, para respaldar el saneamiento y prevención de enfermedades de origen hídrico. En las comunidades rurales las letrinas, medio de evacuación fundamental que aún existe, son objeto de mejora mediante programas de rehabilitación con nuevos diseños higiénicos y seguros. En las zonas rurales completan esta estrategia de saneamiento varias alternativas de alcantarillado de bajo costo.^{iv}

ⁱ Otras ciudades incluidas en el programa son: Trinidad, Camagüey, Las Tunas, Bayamo, Manzanillo, Palma Soriano, Baracoa.

ⁱⁱ Además el problema se recrudece por el estado crítico de los sistemas de drenajes urbano y el escaso volumen de las aguas tratadas provenientes del alcantarillado de sólo el 32%.

ⁱⁱⁱ Entre 7 y 10 días entre el reporte de rotura y la solución. Información ofrecida en la Mesa Redonda.

^{iv} Se conoce internacionalmente por *shallow sewer system*, que puede costar un 10% del valor de un sistema convencional. Los ahorros se explican por la baja profundidad de los tubos, su diámetro reducido y su trayectoria separada de las vías públicas.

Integran el sistema de saneamiento las plantas depuradoras y las lagunas de oxidación anaeróbicas, facultativas y aeróbicas.ⁱ Las primeras procesan las aguas procedentes de la red de alcantarillado de forma adecuada, cumpliendo las normas estatales para verter al medioambiente los efluentes sin ocasionar daños a los sistemas ecológicos tanto terrestres como marinos. Las segundas constituyen el principal sistema de tratamiento de los residuales líquidos domésticos en urbanizaciones de baja densidad, aunque también otras instituciones operan las plantas que procesan los industriales. En ese contexto también se desarrollan alcantarillados de baja profundidad con aceptación comunitaria como alternativa eficaz para reducir los gastos.

Tabla 4: Sistemas de alcantarillado 2007-2012

Conceptos	UM	2007	2012
Extensión	km	4.966	5.311
Localidades beneficiadas	U	478	523
Total de sistemas de tratamiento	U	774	827
Total de plantas de tratamiento de residuales	U	8	8
Capacidad de las plantas de tratamiento	1000 m3/d	61	61
Volumen evacuado	hm3	622	725
Volumen tratado	hm3	232	230
Porcentaje de aguas residuales tratadas	%	37,3	31,7

El incremento en la cobertura de saneamiento ha estado influido por la aplicación de soluciones de proyecto sencillas que contribuyen a la sostenibilidad con el uso de materiales más económicos y con la participación de la comunidad. A ello se suma el empleo de materiales y tecnologías alternativos que han demostrado su efectividad. Como parte de esta estrategia se han utilizado los alcantarillados de bajo costo como alternativa eficaz que reduce los gastos originados por la excavación de zanjas profundas, la construcción de grandes registros, el uso de tuberías de grandes diámetros y la necesidad de equipos mecanizados. Este enfoque reduce el consumo de combustibles y otros insumos así como las afectaciones a la infraestructura vial, entre otras ventajas.⁹

. Gráfico 7: Sistemas de desagüe en uso (ONEI 2014)¹⁰

ⁱ Actualmente, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos es responsable directo de 302 sistemas de lagunas (año 2006).

12.2.2. Drenaje

Vinculado al tema del agua, se identifica que existen riesgos de inundaciones al interior de las ciudades y otros asentamientos humanos en conexión con lluvias fuertes o penetraciones del mar. Por gran parte son asociadas a la carencia, deterioro o incapacidad de las infraestructuras de drenaje, lo que se agrava en el contexto del cambio climático y el incremento de eventos meteorológicos severos, en particular para los asentamientos o partes de estos que están en la costa. Un caso especialmente complejo es el malecón de la ciudad de La Habana, por sus valores urbanísticos y arquitectónicos, como espacio público soporte de una intensa vida social.

<p><i>Figura 2: Municipio Playa: Penetración del Mar en Miramar</i></p>	
.	.

12.2.3. Gestión de infraestructura hidráulica

El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos es la institución rectora de los sistemas de agua y saneamiento.

En la gestión integral del agua participan otras instituciones con funciones específicas que incluyen organismos nacionales así como sus propias entidades desconcentradas o descentralizadas vinculadas a los gobiernos provinciales y municipales. Estas son:

- Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente
- Ministerio de Salud Pública
- Ministerio de la Agricultura
- Ministerio de Economía y Planificación
- Instituto de Planificación Física
- Instituto Nacional de la Vivienda

Las inversiones en infraestructura, así como su mantenimiento y rehabilitación, son financiadas por el presupuesto del Estado para garantizar el acceso a prestaciones básicas y de seguridad, tanto de la población como de la sociedad en general. Por otra parte el autofinanciamiento del sector hidráulico, a través de su sistema empresarial, asegura los gastos de operación y mantenimiento de los Grupos Empresariales.

El financiamiento del servicio se orienta por el principio de recuperación de costos, lo que supone la medición de las entregas de agua, tanto para uso doméstico, como comercial, industrial y agrícola. Mientras que la mayoría de los sectores disponen de medicio-

nes aceptables, el sector residencial apenas mide el 4% de sus entregas y se planifican inversiones para alcanzar un 20% en los próximos añosⁱ.

Mientras que se aprecia una tendencia de crecimiento de los ingresos por tarifas y otras prestaciones, fundamentalmente por el sector empresarial, el Estado subsidia el suministro de agua y el saneamiento de la población cuya tarifa, casi simbólica, es apenas es de 1.00 CUP de acueducto y 0.30 CUP de alcantarillado por persona al mes,ⁱⁱ sin medición. De acuerdo a la política del agua aprobada y en la medida en que las condiciones económicas lo permitan, los proyectos se encaminarán a que cada quien abone una tarifa que refleje el costo del servicio, contribuya a su sostenibilidad y desarrolle conciencia del ahorro.

En particular, el programa de rehabilitación de redes e instalaciones para el suministro de agua a los asentamientos humanos se estima en un costo de unos 11,000 millones de pesos sin pretender cubrir todas las necesidades acumuladas. En ese contexto las soluciones que requiere la capital del país requerirían para financiarlo de un tiempo de 18 años de acuerdo a las posibilidades actuales de la economía nacionalⁱⁱⁱ.

Tabla 5: Gestión de infraestructura hidráulica

Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos		
<i>Nivel</i>	<i>Entidades presupuestadas</i>	<i>Grupos Empresariales (GE) (Con empresas subordinadas)</i>
Nacional	Instituto	GE Aprovechamiento Hidráulico
		GE Acueductos y Alcantarillados
		GE Ingeniería y Logística
		GE Proyectos
		Otros
Provincial	Delegaciones Provinciales	
Municipal	Organización Básica Eléctrica Oficinas de cobro	

Fuente: Indagaciones por Miguel Padrón.

12.3. Desechos sólidos

La gestión de los residuos sólidos es otro tema que ha quedado rezagado en el desarrollo urbanístico del país y tiene significativos impactos en la salud humana, el medio ambiente y la economía. Son cuatro los elementos clave para conformar un sistema integrado y sostenible de gestión de residuos sólidos: generación, recolección sin o con tratamiento o reciclaje; deposición.

ⁱ El año 2013 comenzó con un 57% de medición de las instituciones públicas y se espera alcanzar el 100% al finalizar el propio año. Mesa Redonda sobre la Política del Agua. Canal 6 de la televisión cubana.

ⁱⁱ Los valores correspondientes en \$US son: 5 cents de acueducto y 1,2 cent de alcantarillado

ⁱⁱⁱ Debates en el Período de Sesiones de la Asamblea Nacional de diciembre de 2012, transmitido por la Televisión Cubana,

12.3.1. Generación de los desechos

En los años 1898-1902 se establecieron las primeras ordenanzas para la limpieza y recogida de residuos en el país. En 1940-1950, se comenzaron a desarrollar las primeras investigaciones y estudios enfocados a mejorar el sistema de limpieza pública debido al crecimiento y desarrollo socioeconómico. En 1968, se hizo una primera encuesta realizada por el MINSAP en 384 núcleos de población de todo el país, con el resultado que la producción de residuos domiciliarios era del orden de 0.35 kg/hab/día en peso y de 1,43 l. por habitante y día en volumen. Los datos más recientes son de 1996 que indican la generación promedio de 0,518 kg basura diariamente.¹¹

12.3.2. Recolección o eliminación directa

La recogida y transporte de los residuos sólidos está establecida de forma general en todo el país. Según datos del Anuario estadístico de Cuba, 2011, entre los años 2006 al 2011 el 75% la población del país recibió el servicio de recogida domiciliar de desechos sólidos, sin embargo no se observa una tendencia progresiva de residuos recolectados adecuadamente en el periodo 2006-2011 consecuente con el incremento de la producción de éstos, como resultado de un mayor consumo. También el volumen recolectado por provincias entre los años 2010 y 2011 reporta una disminución de los sitios dedicados a vertederos autorizados (*ver tablas abajo*).

Gráfico 8: Generación y depósito de basuras 2009-2011

La frecuencia de recolección en teoría es de seis veces por semana, pero por la información obtenida se conoció que la frecuencia de recolección no es diaria, en el mejor de los casos es 3-4 veces a la semana.¹² En las ciudades se recoge la basura desde uno o varios contenedores situados cada cierta cantidad de cuadras pero la frecuencia de recogida no se corresponde con su acumulación, lo que genera desbordamientos de la basura en el perímetro de los contenedores, también asociados a indisciplinas de los ciudadanos. El transporte de la recogida se organiza por camiones especializados importados o, en ciudades menores, con coches de tracción animal.

Como elimina la gente su basura en lugares donde no se garantiza una recolección pública? El censo nos da la siguiente estadística:

Tabla 6: Forma de eliminación habitual de la basura en Cuba, 2012

	Cantidad de viviendas	Porcientos
Total	3.732.851	100,0%
Recogida a domicilio	1.881.378	50,4%
Se vierte en contenedor	703.216	18,8%
Se deposita en vertedero	371.791	10,0%
Se quema	676.096	18,1%
Se entierra	12.940	0,3%
Se elimina de otra forma	87.430	2,3%

Fuente: ONEI 2012. Tabla 14¹³

A pesar de los intentos por revertir la situación, prolifera la disposición desordenada y la permanencia temporal de los desechos sólidos urbanos y los escombros dentro de las zonas edificadas urbanas, en particular en la capital del país, aspecto que contribuye al incremento de los vertederos no autorizados en zonas de la propia ciudad principal, atentando contra el bienestar y la salud de su población por el aumento de vectores y la incidencia de zonas inundables, al ser arrastrados los escombros por la lluvia y obstruir los drenajes pluviales.

Figura 3: Varios tipos de contenedores para el almacenaje y recolección de basura

Figura 4: Deposito ilegal de basura en un río implica contaminación del medio ambiente incluso el agua freática en S. Miguel de Padrón, 2013

Pese a lo importante que resulta esta práctica por los beneficios económicos y ambientales que reporta generalmente no se cumple en nuestro sistema de asentamientos, independientemente de su categoría urbana o rural y el número de habitantes. Estos desechos inorgánicos (papel, cartón vidrio plástico y metales) como los orgánicos se vierten mezclados en los depósitos de desechos sólidos de la comunidad y van directo al vertedero a cielo abierto o de relleno sanitario, sin aprovechar lo valioso que resultan. Proliferan los recuperadores individuales de los desechos en los contenedores y puntos de

vertimiento, que con posterioridad son vendidos en los escasos establecimientos habilitados al efecto.

<p><i>Figura 6: No arrojar basura. Aviso del CDR</i></p>	
<p>.</p>	<p>.</p>

12.3.3. Tratamiento y reciclaje¹⁴

En Cuba, han existido pocos tipos de tratamiento de los residuos sólidos, principalmente sistemas físicos, de manera informal a lo largo de su historia. El destino oficial generalmente es el vertedero o relleno (deposito enterrado). Todavía no se practica la colección separada aún existen personas que se dedican a recoger vidrio y latas de aluminio en las viviendas, los restaurantes y los propios contenedores para conformar un mercado con estos desechos. La Empresa de Servicios Comunales de Ciego de Ávila recicla la basura para exportar carbón, aserrín y plantas ornamentales, estas últimas destinadas a los hoteles cubanos y a países del Caribe.¹⁵ Sin embargo, se han introducidos otras alternativas con buena perspectiva por el futuro:

Alimentación de cerdos: Durante varios años y de forma tradicional se ha venido utilizando la fracción orgánica contenida en los residuos sólidos urbanos (48%) para la alimentación de ganado porcino, que se realiza con residuos sin tratamiento previo, con el riesgo potencial de adquirir enfermedades como la triquinosis, si bien es cierto que esta práctica ha venido disminuyendo, es importante hacer notar que deberá regularse y observarse su aplicación. En los centros de alimentación social el Plan Porcino realiza la recolección sistemática de los restos de alimentos, los que son tratados mediante pasteurización en plantas de pienso líquido. Esta actividad ha disminuido ostensiblemente debido a las dificultades del transporte.

Compostaje: El sistema de compostaje se está desarrollando un proyecto piloto por parte de especialistas del Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias de la Habana (ISCAH), en que a partir de los residuos sólidos de una comunidad en la periferia y cercana a dicho instituto, se pretende obtener un compostado de calidad aceptable. Este proyecto está actualmente en su fase preliminar sus resultados permitirán obtener experiencias para incorporarlo a otras comunidades, de ser positivos.

Uso de lombricultura: Este tipo de tratamiento se ha llevado a cabo a nivel piloto con algunas experiencias positivas en cuanto a sus resultados. Se empezó a desarrollar en los últimos años y consiste en forma general en acelerar la descomposición de la materia orgánica contenida en los residuos (48%) por medio de lombrices del tipo "roja califo-

miana" y "africana", en condiciones físicas aceptables de temperatura y humedad, obteniendo como producto final un humus enriquecido. Se permite obtener fertilizantes para flores y plantas ornamentales y obtener resultados económicamente ventajosos a partir de su comercialización.

Barrido de calles

El barrido de las calles se ejecuta fundamentalmente de forma manual en la capital y se utiliza muy limitadamente el barrido mecánico. El barrido manual se aplica en todas las calles, incluyendo parterres, plazas públicas, aceras, ciclo vías, calzadas y portales donde no existen colindancia. Por lo general el barrido se realiza diariamente y se barrieron aproximadamente 6.300.000 miles de metros² dura

nte 1995 en el país, a razón de un promedio diario de 17.260 miles de metros² que equivalen a 86.000 cuadras al día, siendo el rendimiento por hombre de 18,2 cuadras diarias. Los implementos que se utilizan son escobillones industriales y manuales y escobas rústicas, según la conveniencia o necesidad del barrendero. Existen dificultades con la estabilidad de los escobillones y otros implementos. Los carritos de barrido manual son una armazó metálica de dos ruedas, provistas de uno o dos tanques de 50 litros de capacidad cada uno, denominados "carros pickers".

Figura 7: Barridor en las calles de la Habana

12.3.4. Gestión del servicio.

El servicio público de recogida de los desechos sólidos no se cobra. Por el alto gasto que cuesta el servicio se explica la irregularidad que se manifiesta en algunos lugares.ⁱ En este contexto se discute la posibilidad de contratar cooperativas como alternativa posiblemente más eficiente – en realidad, en el municipio matancero de Colón ya se creó una cooperativa en un centro de procesamiento de residuos sólidos urbanos, la cual además de recopilar materia prima, producirá fertilizantes para la agricultura y biogás.¹⁶

Corresponde a la actividad de Servicios Comunes la responsabilidad de la gestión de desechos sólidos junto a otras funciones como las áreas verdes. En esta otra función persiste el conflicto entre un arbolado urbano inapropiado y las redes eléctricas aéreas lo que obliga a costosas podas en previsión de los daños que pueden ocasionar los huracanes. Estas no siempre se realizan de manera adecuada lo que genera afectaciones a los árboles, la sombra que deben generar, y la imagen urbana.

La actividad está dirigida al nivel nacional por una pequeña Dirección con limitadas capacidades, que integra la estructura del Ministerio de Economía y Planificación, mientras que a los niveles provincial y municipal está conformada por Direcciones subordinadas a las Asambleas del Poder Popular como órgano de gobierno local, a través de su Consejo de Administración.

ⁱ Los gastos de inversión reportados para la protección del medio ambiente llegaron en este sector de 6 millones de pesos en el año 2006 a 13,6 millones en el 2011.

12.4. Energía eléctrica y telecomunicaciones

En el año 2012 se había alcanzado un 97.9% de cobertura del servicio eléctrico en el sector residencial. Estas cifras expresan una alta cobertura respaldada por un proceso inversionista que ha contribuido a un uso más racional de la energía a los niveles doméstico, institucional y territorial. En el año 2011 la generación eléctrica que respaldaba esta cobertura tenía la siguiente estructura: generación térmica 66,4%; turbinas de gas 11.4%; grupos electrógenos 21.5%; energía renovable 0.7%. Por otra parte el consumo de energía en los hogares en los últimos años registra una tendencia creciente a la electricidad y en menor medida el gas manufacturado.¹⁷

Con el periodo especial durante la década de los 90 se redujo dramáticamente el suministro de energía eléctrica con significativas afectaciones a la población las actividades económicas y los servicios con la excepción de algunos lugares priorizados donde se ubicaron instalaciones energéticas para garantizar servicios y actividades como los hospitales. Todavía hoy en día se conocen apagones de corriente ocasionalmente, pero no forma regular como durante el periodo especial.

Como las fuentes nacionales de energía son limitadas, el país, a partir de 2005, ejecutó un programa de ahorro de consumo de energía – conocido como la Revolución Energética.

Figura 8: La Habana Vieja - antes que llegó la Revolución Energética

Figura 9: llamadas telefónicas tienen un carácter público en Cuba

Sus medidas incluyeron, entre otras, la sustitución de 2,5 millones de refrigeradores con modelos más eficientes;ⁱ así como la venta de bombillos ahorradores que además tienen una vida 10 veces mayor comparado con los bombillos convencionales. Entre otros aparatos electrodomésticos,ⁱⁱ más de un millón ventiladores ineficientes se sustituyeron por otros nuevos de bajo consumo de electricidadⁱⁱⁱ. Este proceso inicial de sustitución de bombillos y equipos implicó cierto subsidio por el Estado para facilitar el acceso a la población. Al mismo tiempo se implementaron tarifas progresivas para el con-

ⁱ Los refrigeradores fueron comprados en China.

ⁱⁱ 230,500 televisores, 268,000 bombas de agua y 266,000 aparatos are acondicionado ineficaces

ⁱⁱⁱ Se calcula que un ventilador moderno gasta entre 30 y 40 w/h, los anteriores consumieron hasta más de 100.

sumo domestico de electricidad, que estimulan el ahorro y facilitan un consumo mínimo a gastos razonables. La actual política energética se dirige a los siguientes retos:

- Elevar la eficiencia en la generación eléctrica;
- Concluir el programa de instalación de grupos electrógenos descentralizados de fuel oil;
- Proseguir el programa de rehabilitación y modernización de redes y sub estaciones eléctricas;
- Avanzar en la electrificación de zonas aisladas del sistema electro-energético nacional;
- Potenciar el aprovechamiento de fuentes renovables de energía.
- Alcanzar el potencial de ahorro identificado y lograr la captación de reservas de eficiencia en el sector residencial, lo que incluye la revisión de las tarifas vigentes para que cumpla su papel de regulador de la demanda y la aplicación de una tarifa eléctrica sin subsidios en las modalidades no estatales de producción y servicios.

La dicha ‘revolución energética’ incluyó también la modernización progresiva de las grandes plantas generadoras. Por otra parte está en ejecución un plan emergente de rehabilitación del sistema eléctrico de la capital del país entre los años 2005-2016, que responde al 70% de envejecimiento que presentaban sus redes y las pérdidas de energía que ello ocasiona. El plan abarca las sub-estaciones, las redes aéreas y soterradas, así como los metros contadores en las viviendas.¹⁸

El país todavía tiene una alta dependencia de la energía no renovable. Más recientemente, la elevación de la producción de células fotovoltaicas en el país contribuyó a alcanzar un 4.5% de generación eléctrica del total nacional, superior en un 3.9% a la alcanzada en el año 2012.¹⁹ Se evalúa instalar 400 mw fotovoltaicos en los próximos años y para ello se ha comenzado a fomentar parques fotovoltaicos en varios territorios del país con condiciones para ello.²⁰ En la provincia de Las Tunas se construye el parque fotovoltaico mayor del país y estaban en construcción en el 2013 otros 6 más en similar cantidad de provincias para generar 11mw nuevos por esta fuente. Se han instalado también varios parques eólicos. Ello evidencia un progreso hacia la sostenibilidad energética: diversificación progresiva de la matriz de generación energética del país, incluyendo su modernización en los ámbitos de la trasmisión y la distribución.²¹

La Unión Eléctrica Nacional es la institución responsable de implementar la política y la estrategia del desarrollo eléctrico del país. En fecha reciente se creó el Ministerio de Energía y Minas al que ahora se subordina.

En los últimos años se ha mucho mejorada la posibilidad de conseguir una conexión privada de teléfono en la casa particular. También bastante bueno es la red de llamadas por celular – aún, como la tecnología es importada, el servicio se cobra en CUC. La comunicación por internet todavía está en su fase de instalación y su uso no es generalizado en este momento.

12.5. Accesibilidad y movilidad

La accesibilidad es un factor principal que determina el valor de una vivienda. El transporte es una de las funciones urbanas más afectadas por el período especial y aún no se han recuperado los niveles del servicio alcanzados en la década de los 80, tanto en el ámbito cuantitativo como cualitativo. Algo similar ocurre con las vías como soporte de la movilidad y el transporte así como elemento estructurador de la ciudad y sus zonas habitacionales. El déficit de transporte en los 90 condujo a que no pocas familias per-

mutaran sus viviendas para acercarse a los lugares de trabajo y evitar difíciles y largos movimientos pendulares a través de la ciudad. El foco fundamental del problema de movilidad que tiene el país es su capital de más de dos millones de habitantes. A esta le sigue la ciudad de Santiago de Cuba de medio millón de habitantes. El resto de las ciudades capitales de provincias están en un rango entre 100 mil y 300 mil habitantes lo que facilita adoptar soluciones menos complejas y más flexibles en las que en un futuro no lejano, los ciclos desempeñen un papel fundamental.

Movilidad peatonal

Caminar es el medio de movilidad más importante porque el hombre al inicio y al fin de su recorrido de la vida se mueve menos lejos y tiene menos opciones de moverse por automóvil. Además y en general, para llegar al transporte público se mueve a pie. Lamentablemente, las aceras cubanas tienen fama de mostrar un grado de deterioro excepcional, que ya causen serios peligros para un pasante saludable, y representan una mecha para una persona vieja o en silla de ruedas. En realidad moverse a pie de una cuadra a la otra puede cualificar como nueva disciplina olímpica de deporte.

Figura 10: Caminar una cuadra - un desafío deportivo

Figura 11: A quien sirve una acera de 50cm de ancho?

Figura 12: Conflicto entre vegetación y aceras

Movilidad ciclista

Cuando Cuba ya realizó que no más puede contar con la entrega de petróleo barato desde Europa del Este al final de los años 1980, decidí importar 700.000 mil bicicletas a la vez para garantizar una movilidad individual para su población. Se les entregaba una a cada trabajador y cada estudiante, se separaban corredores para bicicletas en las avenidas de tránsito – se vivió una revolución de movilidad por la ‘bici’ mientras casi no se vieron más los ómnibuses en la calle. Faltaba la infraestructura pero de pronto aparecieron talleres y parqueos de bicicletas en todos los barrios. Este reconocida ‘buena práctica’, apoyado por una iniciativa del estado, se murió dentro de menos de diez años. Hoy en día desapareció la bicicleta de la imagen de la ciudad y desplazarse de un sitio al otro en bici se vuelve en una aventura peligrosa. Solo los bici-taxis siguen circulando en las

partes viejas de la Habana y en algunos centros provinciales. Contrario a la tendencia internacional Cuba demuestra la ausencia y deterioro de vías y corredores para ciclos con su infraestructura.

Figura 13: Cuba vivió la primavera de bici con el 'Periodo Especial'

Figura 14: Bici taxis en Palma Soriano

Transporte público

Durante los años 1980s el transporte urbano por ómnibus funcionaba bien día y noche, represento un servicio excelente comparado con la mayoría de países del mundo.¹ El servicio se desmontó con el periodo especial – sobre todo por falta de combustible y partes de respuesta para los vehículos que casi todos eran de producción de Europa del Este.

Hoy en día la situación de combustible se resolvió y circulan nuevos buses en todas las rutas. Sin embargo, la frecuencia regularidad del servicio se queda problemática por una combinación de causas, por ejemplo

- insuficiente parque de ómnibus así como su mantenimiento y reparación sistemáticos.
- Limitada integración de los servicios de transporte y movilidad urbanos con visión de mediano y largo plazos.
- Baja e irregular frecuencia de una parte apreciable de las rutas de ómnibus.
- Cobro del pasaje en efectivo en el mismo ómnibus, generalmente hacinado lo que contribuye a la evasión del pago – y requisito de doble pago en necesidad de combinar dos o más rutas.

¹ En los primeros años de la revolución el servicio del ómnibus era gratis, pero de pronto se introdujo un pasaje a pagar – pero hasta hoy a un precio simbólico.

- Ausencia de carriles prioritarios para el transporte público, en un contexto de mezcla de vehículos y movimientos de todo tipo, incluyendo peatones, ciclos, carros individuales y coches de tracción animal.
- Indisciplinas de choferes en cuanto a la obligación de recoger pasajeros en las paradas establecidas y de usuarios en el cuidado de los equipos.
- Organización económico-administrativa del transporte, en proceso de reestructuración mediante la cual se están separando las funciones estatales de las empresariales

De forma compensatoria circulan taxis colectivas por rutas fijas y prestan un servicio rápido y eficiente – aún a un precio elevado que no es accesible a un recipiente de un salario del estado. Últimamente se aprobaron varias cooperativas de transporte público que pueden sobrellevar a situación todavía crítica de transporte en el país. Desde del inicio del periodo especial los vehículos del estado circulando con asientos libres tienen la obligación de llevar pasajeros en su camino.

Automóviles particulares

De punto de vista estético, en los años noventa las calles cubano eran una maravilla y único en el mundo porque faltaban los carros. Esa época ya paso y el transito es regular pero soportable porque se queda una minoría con carros propios en el momento. Las limitaciones del transporte público (incluso el servicio de las taxis) renden el transporte individual una necesidad in muchos momentos. Sin embargo, los automovilistas experimentan sus propios problemas, de cuales dos tienen que ver con la vivienda y el urbanismo: Garajes y la red vial.

Figura 15: Garajes contruidos de forma informal en Alamar, una urbanización de los años '70

Figura 16: Garaje de construcción espontaneo en la Habana Vieja.

Garajes: no es seguro dejar un carro solo en la calle por la noche en Cuba. Así, garaje y coche van juntos, en los barrios de origen en la primera mitad del siglo XX las casas típicamente tienen garaje, pero los coloniales ni los redientes de la época revolucionaria

no tienen. Donde pueden, los denos construyen sus garajes propios de proceso espontaneo – y provocan conflictos con planeación física. Se repite el mismo fenómeno que en otros países con tradición socialista – sobre todo si los dueños asumen que un garaje puede prestarse gratis como anexo de la casa. Sin embargo mientras que se mantiene un gran déficit de viviendas, ningún gobierno responsable construyera garajes en lugar de viviendas. Pero pueden construir y alquilarles con ganancia para subsidiar el transporte público y el mantenimiento de calles.

Red vial: Se encuentran en mal estado de muchas vías para lo cual se ha priorizado la rehabilitación de las principales pero subsisten las de muchos barrios, generalmente asociado a fugas en las redes y acometidas de suministro de agua y de albañales, lo que demanda mayor coordinación en materia de inversiones y rehabilitación, sobre todo al nivel local.

Conclusión: las soluciones de infraestructura de transporte han carecido hasta fecha reciente de visión con relación a la movilidad peatonal y de los ciclos, de notable impacto positivo en la salud y el medio ambiente, como parte de un concepto de ciudad caminable vinculado a la red de espacios públicos del que deben formar parte los parqueos de los autos también concebido como sistema. El proceso de envejecimiento de la población requiere también de soluciones específicas en este campo. En fecha reciente el Estado ha identificado la necesidad de formular políticas en estos ámbitos, teniendo en cuenta el estado de insatisfacción de la población y los impactos negativos de una movilidad aún deficiente. Para ello se requiere de aportes novedosos y viables por parte de los planes de urbanismo y el trabajo de diseño.

Durante los años 2012 y 2013 han comenzado a producirse cambios significativos en la organización del transporte, en particular en la capital, en las siguientes direcciones:

- Organización de cooperativas de servicios complementarios de transporte como es el caso de los ómnibus ruteros de mediana capacidad y otras modalidades.
- Arrendamiento del servicio de taxis que se comienzan a generalizar considerando una evolución posterior hacia formas de organización más socializadas.
- Prestación de servicios técnicos al transporte bajo formas de gestión no estatal.

Está en elaboración una política para el desarrollo del transporte que aborda con la integración necesaria todos los sistemas que requiere la movilidad de la población, los servicios y la economía, pero aún queda un trecho importante para avanzar más allá del objetivo limitado del transporte y su infraestructura para avanzar a otro más amplio de accesibilidad y movilidad en sus dimensiones social, económica y ambiental.

En ese contexto, es de particular interés la renovada vinculación entre el plan de ordenamiento territorial y urbanismo de la capital del país, listo para aprobación, con su planeamiento del transporte. Ello debe contribuir a la concepción e implementación de un sistema urbano de movilidad que potencie su desarrollo sostenible con la adecuada integración entre uso del suelo y movilidad. La estructura urbana, las densidades y los espacios públicos tienen mucho que aportar en esa dirección, sobre todo, si tenemos en cuenta que la calle es el principal espacio público de la ciudad, soporte de una amplia interacción social en la que se expresan sus valores.

12.6. Áreas verdes y espacio público

La política de incrementar la superficie boscosa del país practicada desde hace muchos años ha tenido resultados positivos. Sin embargo, en materia de áreas verdes urbanas, a pesar de la contribución a su incremento por el Estado,²² y de una parte de la población en sus propias viviendas, subsisten problemas que están siendo objeto de creciente atención. Entre estos está la utilización de especies inadecuadas en los parterres que generan conflictos con las redes eléctricas aéreas, por lo que deben ser sometidas a costosas podas que afectan su funcionalidad e imagen.

Por otra parte, existen problemas en la conservación de ese patrimonio, con la excepción de los parques sometidos a protección específica. Estos se expresan en las indisciplinas de la población y algunas instituciones a través de afectaciones al césped y los jardines, tanto en zonas centrales como residenciales. Complementariamente, la agricultura urbana y periurbana, aunque constituyen una actividad productiva reconocida en su positivo desarrollo en el país, tiene un potencial insuficientemente aprovechado para contribuir al paisaje urbano en las zonas residenciales, que puede hacerse extensivo a otras actividades y áreas urbanas.

Figura 17: El parque metropolitano: Una cuenca verde se transforma en un corredor verde que transversa la capital hasta su boca en el Caribe. Una pequeña parte es gestionado por los propios vecinos del municipio Marianao

Figura 18: En la Habana vieja, donde existe un gran déficit de áreas verdes, se aprovecha de las demoliciones para transformarles en parquitos de la cuadra.

12.7. Infraestructura social

12.7.1. Salud Pública

El Sistema Nacional de Salud se basa en el principio que reconoce el derecho a la población de recibir de forma gratuita los servicios prestados por las instituciones dedicadas a la asistencia médica y constituye una de las mayores conquistas del modelo social cubano. Por otra parte el principio de solidaridad ha conducido a que miles de médicos presten sus servicios en otros países.²³

Tabla 7: Principales índices de la salud en Cuba. Fuente: ONEI 2013

Esperanza de vida	Años	77.97
Tasa de mortalidad infantil	Por mil nacidos vivos	4,6
Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años	Por mil nacidos vivos	5.9

Los servicios médicos se prestan en forma escalonada, con tres niveles de atención según el grado de complejidad de las unidades que lo prestan: atención primaria, secundaria y terciaria. Desde el principio de los noventa, la atención primaria y su pilar fundamental lo constituyen el médico y la enfermera de la familia, lo que ha permitido la descentralización de la atención médica. En cada barrio se construyo o adaptó la casa del médico de la familia que permite una atención personalizada y más preventiva a partir de la interrelación entre el médico y los pacientes.

Figura 19: Casa modelo para el médico de la familia

Figura 20: Distribución de consultorios del Médico de la Familia en Santa Clara

Los policlínicos, de cuales my mínimo una por municipio, cumplen con las funciones de atención médica integral a personas, familias, grupos y la comunidad, con enfoque biopsicosocial, desarrollando procesos de formación y perfeccionamiento de recursos humanos y de investigación.

Durante el año 2013 se adoptaron medidas para mejorar las Casas de Abuelo y Hogares de Ancianos, teniendo en cuenta el proceso de envejecimiento de la población y el hecho de que la demanda de esas instituciones ya es superior a las capacidades existentesⁱ. La cobertura de las zonas habitacionales por estas infraestructuras en el año 2012 se expresa en los siguientes indicadores:

ⁱ Reunión del Consejo de Ministros, resumen publicado por el periódico Granma el 24 de septiembre de 2013.

Tabla 8: Cantidad de instalaciones de salud pública

Servicios	Cantidad de instalaciones en el país ²	Norma técnica vigente para la población servida por instalación ²⁵	Instalaciones necesarias para 11,167,325 habitantes
Salud Pública			
Consultorio médico de la familia	11,486	800-1,500	1,875-13,959
Policlínico	452	20 000	558
Casa del abuelo	224	800-1,000	11,167-13,959
Hogar de ancianos	124	2,000-4,000	2,791-5,583
Farmacia		4,000-6,000	1,861-2,791

Fuente: Anuario estadístico de Cuba año 2012

Por otra parte, la norma técnica cubana en elaboración que ordena en el espacio los principales servicios que integran la zona habitacional. Según de esta norma, falten 106 policlínicas, 2667 hogares de ancianos, 10,943 casas de abuelos y 2667 hogares de ancianos.

12.7.2. Educación

El Sistema Nacional de Educación en Cuba está concebido como un conjunto articulado de niveles educativos y tipos de enseñanza. El nivel primario agrupa la educación preescolar y primaria. El nivel secundario incluye la secundaria básica, la educación preuniversitaria y la enseñanza técnica y profesional. En el nivel terciario se inscribe la educación superior. El sistema nacional de educación abarca 9 mil 673 instalaciones de 29 instituciones de diferentes tipos y niveles, desde la primaria hasta la universitaria en las que trabajan 298 mil 508 docentes para atender una matrícula de 2 193 mil 312 alumnos¹. Entre los principales índices de la educación en Cuba y su cobertura de las zonas habitacionales por estas infraestructuras en el año 2012 se expresa en los siguientes indicadores:

Tabla 9: Servicios de educación en zonas residenciales

Servicios de educación	Atención	Cantidad de instalaciones en el país	Norma técnica por población servida por instalación	Instalaciones necesarias para 11,167,325 habitantes
Círculo infantil		1,102	4,000 – 6,000	1,861-2,791
Escuela primaria (6-11 años)	99.4%	7,053	4,500 – 8,000	1,395-2,481
Escuela secundaria básica(12-17 años)	90.0%	988	4,500 – 8,000	1,395-2,481
Hogar de ancianos		124		

Fuente: Anuario estadístico de Cuba año 2012, Instituto de Planificación Física, noviembre 2013

¹ Anuario Estadístico de Cuba del año 2012. Oficina Nacional de Información y Estadísticas.

12.8. Percepción pública sobre las necesidades de infraestructura

Aún según de las cifras absolutas se puede mejorar mucho la oferta de infraestructura en Cuba, en términos comparativos la relación gasto/servicios es mucho mayor que en casi todos países considerados ‘desarrollados’ o no. Sin embargo la encuesta hecha por el Perfil de la vivienda demuestra que a una cierta parte de la población hace falta el comparativo internacional.

Gráfico 11: Empresa de suministro de agua

En la pregunta en la que se le pidió a los encuestados que seleccionaran en orden de prioridad aquellos elementos que consideraran necesarios para mejorar el entorno del barrio, el mayor número de respuestas estuvo concentrado en arreglar los viales, donde de los 250 encuestados el 60% seleccionó esta opción. Conjuntamente con el arreglo de viales, los encuestados identificaron con mayor frecuencia la recogida de desechos sólidos (59,6%), el abastecimiento de agua de forma estable (57,6%), mejorar la planificación del transporte (56,4%), la erradicación de albergues (51,6%) y la erradicación de ciudadelas (50%).

En cuanto al orden de prioridades, el arreglo de viales coincide con ser la opción con que mayor frecuencia se seleccionó como 1ra opción (22,8%), al igual que la erradicación de ciudadelas (14,4%) y la recogida de desechos sólidos (15,6%). Como 2da opción, la mayoría la ubicó con la recogida de desechos sólidos (15,6%), seguida de la erradicación de ciudadelas (14,8%) y la creación de espacios para la actividad por cuenta propia (8%). Como tercera opción, la que mayor frecuencia obtuvo fue el abastecimiento de agua estable, representada por un 17,2%, seguida de la opción de brindar nuevos servicios (9,4%). Un 11,6% de los encuestados seleccionaron mejorar los servicios básicos en una 4to orden de prioridad, seguido por la creación de parques infantiles con un 7,2%. Las opciones de mejorar la planificación del transporte, la creación de parques de recreación y áreas verdes fueron las que mayoritariamente fueron seleccionadas como 5ta prioridad, representadas por un 12,4%, 5,6% y 5,2% respectivamente.

12.9. Problemas, sus causas y posibles estrategias de salida

Problemas	Causas	Estrategias
AGUA		
1.0 Pérdida del 58% del agua suministrada, derroche energético asociado y gastos de combustible en el bombeo y proceso de purificación.	1.1 Deterioro acumulado de redes con 30-40 años de explotación; lento ritmo y limitada calidad de supresión de fugas.	1.1.1 Acelerar el programa de rehabilitación de redes en curso
	1.2 Alta cobertura de los redes individuales por causa del sistema centralizado	1.1.2 Recolección descentralizado de agua potable y colección de agua de lluvia con cisternas fuera de grandes ciudades
2.0 Derroche en el consumo de agua.	2.1 Solo 4% de medición del consumo en el sector residencial.	2.1.1 Instalación de medidores en 100% de los hogares en lugares donde no existe abundancia de fuentes naturales del agua en los próximos 5 años (cuestan no más de 10 CUC y se amortizan en poco tiempo)
	2.2 Bajas tarifas de cobro del servicio, sobre todo en el sector residencial, 1.00 CUP de acueducto y 0.30 CUP de alcantarillado por persona al mes.	2.2.1 Aplicar tarifa que refleje el costo del servicio, contribuya a su sostenibilidad y desarrolle la conciencia del ahorro.
	2.3 Tecnologías de servicios de los consumidores gastan demasiado agua (tomas, baños, lavadoras)	2.3.1. Introducción de tecnologías que consuman menos agua,
	2.4 Alto costo de herrajes hidrosanitarios para las viviendas, generalmente importados y no accesibles para un significativo segmento de la población.	2.4.1 Producción nacional de herrajes y cambios en la política de precios sin fines recaudatorios
	2.5 Uso de agua que no necesita calidad potable (limpieza de la casa, riego del jardín)	2.5.1 Reciclaje de desagua gris y uso de agua de lluvia
3.0 Se espeta una reducción importante del potencial hídrico del país	3.1 Cambio climático	3.1.1 Se requiere una mejor planificación en el manejo de las reservas hidrológicas
		3.1.2 Medidas preventivas para cambio climático (ahorro de energía, tecnologías del aire acondicionado con sustancias que malogran la capa de ozona)
4.0 Cloro malogra el sabor natural del agua	4.1 fuentes del agua son contaminadas que le hacen obligatorio desinfectarle	4.1.1 Solo desinfección el agua en su fuente donde sea necesario
	4.2 Infiltraciones por la tubería rota hacen obligatorio la desinfección por cloro	4.2.1 Reducir el monto de cloro en los subsistemas de distribución que ya son renovadas, Uso de filtros individuales para el agua para tomar en

Problemas	Causas	Estrategias
		la cocina
SANITACIÓN		
5.0 Riesgos de contaminación de aguas superficiales y subterráneas, así como infiltración en conductoras.	5.1 Inadecuada frecuencia del ciclo de limpieza y plazo de respuesta de fosas sépticas, entre 7 y 10 días entre el reporte de rotura y la solución para unas 850,000 fosas de muchos años o mal construidos.	5.1.1 Rehabilitar fosas construidas y acortar ciclos de limpieza a través de la obtención de los recursos necesarios. 5.1.2. Incorporación progresiva de fosas y tanques sépticos a las redes de alcantarillado.
	5.2. Prácticas inadecuadas de manejo de residuales en algunas áreas urbanas y rurales	5.2.1. Mejor planificación y gestión de las inversiones, con sus recursos para evitar impactos contaminantes del agua desde el inicio de su operación. 5.2.1 Pre-purificación descentralizada (por ejemplo tanques tipo Imhoff)
	5.3. Insuficiente percepción de riesgos e indisciplinas	5.3.1. Incrementar acciones preventivas, de control y sanción a partir de la educación pública y escolar .
DRENAJE		
6.0 Riesgos de inundaciones urbanas	6.1. Deterioro e incapacidad de infraestructuras de drenaje en un contexto de cambio climático e incremento de eventos meteorológicos severos.	6.1.1. Implementar un programa de rehabilitación del drenaje urbano, así como de previsión de su construcción adecuada en las nuevas urbanizaciones y con canales abiertas en barrios ya existentes
		6.1.2 Prever zonas de colección donde se puede (campos de deporte y recreación)
DESECHOS SOLIDOS		
7.0 Frecuencia de recogida de desechos solidos no se corresponde con su acumulación	7.1. Limitaciones de recursos para la gestión adecuada	7.1.1 Fortalecimiento institucional nacional y local de esta función pública.
	7.2 Alto gasto de colección	7.1.2 INtroduccion de reciclaje que es económicamente autosuficiente
8.0 El sistema de depósito en vertederos y rellenos no es sustentable	8.1 El depósito implica desperdicio de minerales y energía por su sistema lineal de producción. Además poluta las aguas freáticas	8.1.1. Conformar un sistema integrado y sostenible de gestión de residuos sólidos: recolección; tratamiento con disposición final con las instituciones encardas
		81.2 Elaborar un sistema integral de reciclaje de materiales adecuados con máxima recuperación de gastos. Posible operación por cooperativas no agropecuarias.
9. Incremento de los vertederos no autorizados	9.1 Insuficientes opción de eliminar los desechos de forma legal	9.1.1. Provisión de puntos o centros de recogida de basura de gran volumen, toxico etc.
	9.2 Indisciplinas por parte de la población	9.1.2 Medidas dsiciplinarias más eficientes. Campana de sensibilización

Problemas	Causas	Estrategias
ENERGIA		
10. El consumo actual de energía, basado en origen de petróleo en su mayoría, consume una gran parte de divisas en la economía nacional...	10.1. Pérdida de energía generada por alto deterioro y obsolescencia acumulados en las redes de transmisión.	10.1.1. Programa de rehabilitación y modernización de redes y sub estaciones eléctricas en ejecución incluyendo su progresivo soterramiento en áreas priorizadas. 10.1.2 Concluir ejecución de programa de instalación de grupos electrógenos. descentralizadas.
	10.2. Limitaciones en la eficiencia energética	10.2.1 actualización de la tecnología en uso – por ejemplo iluminación con lámparas LEDs
	10.3. Insuficiente ahorro.	10.3.1. Captación de reservas de eficiencia en el sector residencial, lo que incluye la revisión de las tarifas vigentes. Sensores de movimiento para iluminación pública y privada
11. Alta dependencia de energía no renovable; limitado aprovechamiento de las fuentes de energía renovable, del 4.5% en el año 2012.	11.1. Limitada disponibilidad de recursos y altos costos de inversión en tecnologías apropiadas.	11.1.1. Programa en curso para acelerar el aprovechamiento de fuentes renovables de energía a partir de la producción tecnológica nacional.
		11.1.2 Financiar la instalación de fuentes renovables a través de un crédito donde los gastos se recuperan en menos de 10 años.
12. Contradicción entre arbolado y redes aéreas que genera costosas podas y daños a las plantas.	12.1. Uso del mismo espacio público en las calles y instalación sin pensar a los posibles daños en caso de huracán	18.3. 1 Sembrar o resembrar progresivamente las especies de árboles adecuadas, así como potenciar su papel en el medio ambiente, la salud y la imagen de las zonas residenciales y las ciudades en su conjunto.
		12.1.2 En nuevas instalaciones considerar cables enterradas en zonas urbanas
MOVILIDAD		
13. Barreras en el movimiento peatonal sobre todo para la tercer edad y discapacitados	13.1 Grado de deterioro excepcional por falta acumulada de mantenimiento.	13.1.1 Establecer brigadas especializadas en mantenimiento de aceras con línea telefónica para comunicar danos
	13.2 Largura insuficiente para acomodar ambos: peatones e arboles	13.2.1 Prever mínimo de 3 metros de aceras en calles con mucha circulación peatonal (se puede reducir la cobertura dura por un metro, dejando el borde a la siembra de arboles.
14.0 Peligroso desplazamiento en bicicleta	14.1 Desinterés político después del periodo especial	14.1.1 Aprovecharse de la iniciativa de Marino Murrillo para reintroducir las bici en Cuba en Julio 2013 ²⁶ para una estrategia más coordinada
	14.2 Abandonado de infraestructura orientado a las necesidades de los ciclistas: Vías reservadas con superficie plana. Parques. Talleres del estado	14.1.2 Integrar corredores de bicis en la renovación cíclica rutero, reservar ciertas calles céntricas para peatones y ciclistas
15.0 Frecuencia y	15.1 Falta de mantenimiento adecuado del fondo vehicular	15. 1.1 Seguir estrictamente el plan de mantenimiento. Pago de los mecánicos por ítem en lugar

Problemas	Causas	Estrategias
regularidad insuficientes del servicio de buses		de salario fijo único
	15.2 Problemas organizativas en el sector de transporte público	15.1.2 Consolidar los cambios organizativos en curso del sistema de transporte.
	15.2 Ingresos insuficientes	= Ver 17.0
	15.3 Ausencia de horario fijo	15.3.1 Establecer y seguir un horario fijo de circulación
16.0 Sobreuso de fondo vehicular en circulación acelera el gaste de material	16.1 Servicio irregular con pocos vehículos aumenta el número de pasajeros por vehicula y acelera el gasto de material	16.1.1 Garantizar la circulación con horario fijo 16.1.2 Planificar, proyectar y ejecutar progresivamente soluciones integrales de accesibilidad y movilidad con un enfoque de sostenibilidad.
17.0 Sistema ineficiente de cobro de pasajes	17.1 Recaudo de ingreso insuficiente por falta de disciplina de usuarios y conductores 17.2 Doble pasaje en caso de combinación de rutas	17.2.1 17.3.1 Introducción de un sistema de pasajes en papel y posibilidad de su uso en varios transportes dentro de 2 horas (pueden ser tarifas diferenciadas)
18.0 Financiamiento básico del servicio insuficiente	18.1 Libre movimiento es un derecho básico humano y justifica un subsidio	17.1.1. Subsidio cruzado del transporte público desde del uso de automóviles el uso particular (desde la venta de gasolina, alquiler de garajes, multas de indisciplinas...)
19.0 Mala condición de las calles en el país causen muchos accidentes y daños materiales en los vehiculos.	17.1. Limitaciones de recursos, así como de planeamiento, diseño y rehabilitación en materia de accesibilidad, movilidad, y sus infraestructura	17.1.3 Incrementar la rehabilitación de calles y aceras en las zonas residenciales.
		17.2.4. Elaborar una política y normas sobre movilidad peatonal, ciclos y parqueos para las zonas residenciales
	17.2. Déficit mayor en la ciudad de La Habana	17.2.1 Profundizar en el planeamiento y diseño integrados entre el uso del suelo y la movilidad, en particular al nivel de las zonas residenciales, 17.2.2 Descentralización organizativa del transporte público por municipio
20.0 Los automovilistas piden garajes para guardar sus coches.	20.1 El parqueo en la calle no es seguro y tampoco bonito	
21.0 Gastos muy altos para mantener un automóvil particular	21.0 La solución de un vehículo particular por cada viajero no es un sistema económico y tiene s precio.	21.1.1 Introducción del esquema de carros compartidos para el uso ocasional cuando no hay alternativa o en caso de emergencia (car sharing) ya en uso en muchos países
INFRAESTRUCTURA SOCIAL		
22.0 Deterioro constructivo acumulado de edificaciones de educación,	22.1 Insuficiente disponibilidad de recursos para la conservación constructiva de las extendidas redes de estas infraestructuras.	22.1.1. Reducir o eliminar gastos excesivos y generar nuevas fuentes de ingreso para la rehabilitación y su respaldo en recursos.
		22.1.3. Continuar ejecución de programa de repa-

Problemas	Causas	Estrategias
salud pública e instalaciones deportivas		ración iniciado.
23.0 Nuevas necesidades de la población en materia de educación y salud.		23.1.1. Continuar elevando la calidad de los servicios en correspondencia con las posibilidades de la economía, y las potencialidades de las infraestructuras ya desarrolladas.
		23.1.2. Reordenar las redes de instituciones y servicios en correspondencia con las características locales, así como una adecuada racionalidad urbanística y regional.
24.0 Faltan 106 policlínicas, 2,667 hogares de ancianos, 10,943 casas de abuelos	23.1 24.1 Dinámica de cambios demográficos, sociales y económicos en curso.	24.1.1 25.1.1 Conversión de escuelas primarias que no se necesitan más en escuelas secundarias, círculos infantiles y casas de abuelos
25.0 Faltan mínimo 759 círculos infantiles, 407 escuelas secundarias y 2,667 hogares de ancianos. Al mismo tiempo sobran 2,474 escuelas primarias		25.1.2 Transformar casas grandes de abuelos que mueren o se trasladan en un hogar de ancianos y que no tienen familiares que comparten la casa en casas de abuelos (se paga una compensación del precio oficial a familiares si existen)
CONCLUSION		
26.0 Insuficiente integridad y calidad de las inversiones y la rehabilitación de infraestructuras urbanas en las zonas residenciales.	26.1 Debilidades de los instrumentos de planeamiento gestión y ejecución local del proceso inversionista	26.1.1 Fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales en materia de planeamiento y gestión del proceso inversionista con enfoques de mediano y largo plazos. 26.1.2 Desarrollar capacidades locales para integrar los aspectos técnicos, ambientales, sociales, culturales, espaciales, financieros e institucionales, con un enfoque multisectorial.

12.10. Bibliografía:

Álvarez, E., & Mattar, J. (2004). *Política social y reformas estructurales: Cuba a principios del siglo XXI*. La Habana: Instituto Nacional de Investigaciones Económicas (INIE).

Dorticós del Río, P. L. (2012). *Los recursos hidráulicos en Cuba: una visión estratégica*. La Habana: Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos.

Dorticós del Río, P. L. (2012). *Los recursos hidráulicos en Cuba: una visión estratégica*. La Habana: Instituto Nacional al de Recursos Hidráulicos.

Matos, M. B. (2012). Política Nacional del Agua. In *Revista Voluntad Hidráulica Agosto 2012* (S. 46-51). La Habana: Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos.

ONEI. (2013). *Anuario Estadístico de Cuba. Año 2012*. La Habana: Oficina nacional de Estadística e Información.

ONEI. (2014). *Panorama Económico y Social 2013*. La Habana: Oficina de Estadísticas.

Paz, L. (2011). *Cambio Climático. Problema Medioambiental Global en Cuba*.

12.11. Referencias / Fuentes

¹ Periódico Granma, edición del miércoles 25 de diciembre de 2013.

² Debates del período de sesiones de diciembre de 2013 de la Asamblea Nacional, publicado por el periódico Granma en la edición del 20 de diciembre.

³ Noticiero Nacional de Televisión, 28 de diciembre de 2013

⁴ Fuentes: Anuario Estadístico de Cuba 2011, Cuentas Nacionales, Edición 2012. Tabla 5.7 y 5.8.; Anuario Estadístico de Cuba 2011, Edición 2012, Capítulo de Construcciones e Inversiones, Tabla 12.10. Selección; Anuario Estadístico de Cuba 2011, Cuentas Nacionales, Edición 2012. Tabla 5.7. y

Panorama económico y social. Cuba 2012. Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI). Cálculo de los % intermedios y selección – también para la tabla presentada en esta sección: Miguel Padrón. (ONEI, 2013)

⁵ Informaciones ofrecidas en la Mesa Redonda sobre la Política del Agua, Canal 6 de la Televisión Cubana, así como en entrevista a funcionario de la Dirección de Recursos Hidráulicos de La Habana para el periódico Granma respectivamente

⁶ (Paz, 2011)

⁷ (Dorticós del Río P. L., 2012)

⁸ Información ofrecida en la Mesa Redonda sobre la Política del Agua. Canal 6 de la televisión cubana

⁹ (Dorticós del Río P. L., 2012)

¹⁰ (ONEI, 2014)

¹¹ <http://www.bvsde.paho.org/eswww/fulltext/analisis/cuba/capitulo5.html> revisado 07/03/2014

¹² <http://www.bvsde.paho.org/eswww/fulltext/analisis/cuba/capitulo5.html> revisado 07/03/2014

¹³

<http://www.one.cu/publicaciones/cepde/cpv2012/20131107resumenadelantado/Tablas/14.pdf>, revisado 07/03/2014

¹⁴ Esta sección fue tomada de un estudio difundido del Centro Panamericano de Ingeniería, Sanitaria y Ciencias del Ambiente:
<http://www.bvsde.paho.org/eswww/fulltext/analisis/cuba/capitulo5.html> revisado 07/03/2014

¹⁵ <http://www.cadenagramonte.cu/articulos/ver/39180:cuba-adopta-nuevas-formas-de-gestion-para-recogida-de-residuos-solidos> revisado 07/03/2014

¹⁶ <http://www.cadenagramonte.cu/articulos/ver/39180:cuba-adopta-nuevas-formas-de-gestion-para-recogida-de-residuos-solidos> revisado 07/03/2014

¹⁷ Todas las cifras de este párrafo corresponden al Anuario Estadístico de Cuba del año 2012, Oficina Nacional de Estadística e Información

¹⁸ Periódico Granma, edición del 24 de octubre de 2013.

¹⁹ Debates del Período de Sesiones de la Asamblea Nacional, transmitidos por la televisión Cubana durante el mes de diciembre de 2013.

²⁰ Periódico Juventud Rebelde, edición del jueves 5 de diciembre de 2013.

²¹ Debates del Período de Sesiones de la Asamblea Nacional, transmitidos por la televisión Cubana durante el mes de diciembre de 2013.

²² Veía el video sobre áreas verdes en el dpto Jose Martí en Santiago de Cuba:

http://www.youtube.com/watch?v=nPqur2t_yuw

²³ Noticiero Nacional de Televisión, 20 de diciembre de 2012.

²⁴ Anuario estadístico de Cuba año 2012 (ONEI 2013)

²⁵ Instituto de Planificación Física, noviembre 2013

²⁶ <http://www.infolatam.com/2013/07/01/cuba-bicicletas-para-paliar-problemas-de-transporte/> revisado 09/03/2014

Capítulo 13

La vivienda saludable

Contenido

13	La vivienda saludable.....	409
13.1	El concepto de vivienda saludable	409
13.1.1	El sistema de manejo de riesgos.....	410
13.2	Respuestas al cambio climático	413
13.2.1	Energía y hábitat.....	415
13.2.2	La agricultura urbana	417
13.3	Vivienda y clima	419
13.3.1	Subida del nivel de mar y surgencias	419
13.3.2	Precipitaciones	423
13.3.3	Huracanes	425
13.3.4	Sequía.....	427
13.4	Protección contra otros Riesgos	428
13.4.1	Sismos	428
13.5	La vivienda bio-climática.....	429
13.5.1	Confort climático.....	430
	<i>Normas vigentes</i>	<i>431</i>
13.5.2	Vivienda y salud.....	433
13.5.3	Campos electromagnéticos y construcción saludable	435
13.5.4	Contaminación del aire.....	435
13.5.5	Polución sonora.....	435
13.6	Conclusiones.....	437
13.7	Principales problemas, causas y posibles estrategias	438
13.8	Bibliografía.....	444
13.9	Referencias	447

13 La vivienda saludableⁱ

13.1 El concepto de vivienda saludable

En el marco de este Perfil sobre Cuba, la Vivienda Saludable es el concepto de vivienda como agente de la salud de sus moradores con protección al medio ambiente. Implica un enfoque sociológico y técnico de enfrentamiento a los factores de riesgo y promueve una orientación para la ubicación, edificación, habilitación, adaptación, manejo, uso y mantenimiento de la vivienda y su entorno¹. Representa el concepto más amplio que incluye todos los conceptos presentados en este capítulo, y son aspectos que requieren atención prioritaria en la política de la vivienda en Cuba por constituir elementos que afectan el bienestar y la integridad de los moradores, directa y diariamente.

En Cuba la temática de la vivienda saludable es reconocida como criterio cualitativo en la política del país y es representada por *La Red Cubana de Vivienda Saludable*, creada en 1996ⁱⁱ. Se inserta en la *Red Interamericana*,² patrocinada por la *Organización Mundial de la Salud* (OMS) y la *Organización Panamericana de la Salud* (OPS), ocupando Cuba en la actualidad su Secretaría Ejecutiva.ⁱⁱⁱ Los resultados obtenidos se convierten en acciones, regulaciones, normativas que se contemplan en los nuevos proyectos de viviendas y urbanizaciones y se adecuan a las posibilidades tecnológicas y financieras disponibles.

Se abordan en el logro de un hábitat saludable, confortable, seguro y adaptado a las condiciones de exposición a las que están y se verán sometidas, como el deterioro del medio ambiente, los riesgos por desastres y el impacto esperado del cambio climático. En el Sistema de Asentamientos Humanos^{iv} existente en el país se desarrollan múltiples actividades económicas, políticas y sociales que se verán afectadas por la variabilidad y el cambio climático. La exposición a los peligros naturales de la población y la economía, así como los niveles de vulnerabilidad existentes en el país, tienen su origen, tanto en la forma en que históricamente se produjo el asentamiento de los habitantes y el desarrollo de las actividades económicas (vulnerabilidad histórica), como por el deterioro y envejecimiento del fondo habitacional y la inexistencia hasta principios de la década del 60 de sólidas políticas de ordenamiento territorial (vulnerabilidad acumulada). La práctica de agricultura urbana, para cual Cuba cuenta entre los países pioneros, representa un ejemplo de una acción integral de todos los aspectos de la vivienda saludable.

ⁱ Este capítulo es una versión editada y basada en un informe preparado por el Msc. C. Carlos Manuel Rodríguez Otero, Investigador del Instituto de Planificación Física de Cuba y de Lic. Ada Luisa Pérez Hernández, Especialista en Ordenamiento o Territorial. También se integraron observaciones por el Dr. Carlos Barceló Pérez, Investigador Instituto de Higiene Epidemiología y Microbiología en La Habana.

ⁱⁱ Los antecedentes de trabajo en la temática datan del año 1985

ⁱⁱⁱ El objetivo fundamental de la Red es el desarrollo de capacidades, investigaciones básicas y aplicadas desde la óptica de la salud y la epidemiología ambiental, con un enfoque multidisciplinario e intersectorial. Cuenta con tres nodos regionales, el occidental coordinado por el Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología (INHEM) del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), el occidental coordinado por el Centro Provincial de Higiene y Epidemiología de Villa Clara y el oriental por los centros provinciales de Santiago de Cuba y Guantánamo.

^{iv} Existe información georeferenciada de los asentamientos urbanos, rurales y las viviendas dispersas

13.1.1 El sistema de manejo de riesgos

La gestión de riesgo se define como *'proceso social cuyo objetivo es el conocimiento, la reducción y el control permanente del riesgo de desastre, en consonancia con el manejo integrado del desarrollo económico, social y ambiental'* y permite activar la conciencia ante las amenazas, recomendar acciones adecuadas de prevención, respuesta y recuperación ante la eventualidad de un desastre, en especial las acciones sobre la vivienda y el hábitat.

Los peligros que afectan al país, se clasifican por su origen en: naturales que incluye a los huracanes, las tormentas locales severas, el retroceso de la línea de costa, las sequías, los sismos, los deslizamientos de tierra y los incendios forestales. Mientras que los tecnológicos de menor incidencia en el país, se originan fundamentalmente por la concentración de industrias en el perímetro urbano que pueden provocar incendios y la contaminación por sustancias químicas, indirectamente pueden existir accidentes por derrame de sustancias peligrosas e hidrocarburos que afectan a las aguas marinas, superficiales y subterráneas. Además se producen inundaciones por la ruptura de obras hidráulicas y el derrumbe de las edificaciones: Por último los sanitarios que afectan al hábitat se relacionan con el desencadenamiento de las epidemias.

Figura 1: Cayo Granma, patrimonio de la humanidad, antes del huracán Sandy
Foto: Jesus Vincente Gonzalez

Figura 2: Cayo Granma destruido por el Huracán Sandy en 2012

Foto: Jesus Vincente Gonzalez

La Defensa Civil

La *Defensa Civil* en Cuba, con una vasta experiencia avalada internacionalmente, es la organización del Estado que tiene como objetivo la prevención y recuperación ante los diferentes tipos de peligros vinculados a los habitantes, las viviendas, el hábitat, los componentes económicos, ambientales y sociales de cada territorio. El sistema de defensa civil fue nombrado buena práctica por el ONU HABITAT en 1996.³

La estructura de la Defensa Civil (figura 2), se activa ante un peligro, parte de un Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, encargado de metodizar, controlar, dirigir, capacitar y apoyar a los mandos del nivel provincial, municipal hasta el nivel de *Consejos de Defensa*. Cada sector lo conforman representantes de la totalidad de los organismos e instituciones estatales y no estatales, económicas, sociales y ONGs en los territorios (gobiernos, escuelas, viviendas, hospitales, centros de producción y almacenaje, empresas agropecuarias, pesqueras, portuaria, los bomberos, las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior, entre otros) y se involucra a toda la sociedad ya preparada para asumir diversas funciones y responsabilidades en cada fase (informativa, alerta, alarma y recuperativa), bajo un cuerpo de dirección que es encabezado por el presidente del gobierno (alcalde) a cada instancia territorial.

Gráfico 1: Estructura de la Defensa Civil de Cuba

Datos del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, 2008

El *Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil*ⁱ activa las fases acorde a las características del evento e identifica en cada una de ellas los dispositivos de dirección en los territorios y de inmediato se moviliza la totalidad del Sistema de Prevención ante Catástrofes. Se prioriza la atención a la protección de las vidas humanas mediante la garantía del transporte para las evacuaciones, la activación de los centros de evacuación y de salud, la garantía de los alimentos para los evacuados y damnificados, entre otras muchas acciones; además conduce el proceso de auto evacuación en edificaciones resistentes estatales y familiares.

Como ejemplo tenemos la participación del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) que se integra como otros organismos al *Sistema de Medidas de la Defensa Civil* en caso de emergencias, participando al asegurar las acciones higiénico-epidemiológicas y en la evacuación de la población, contando con instalaciones hospitalarias adecuadas además del personal médico preparado en los centros de salud y las facultades de medicina que poseen una cátedra docente de Salud y Desastres.

Los Centros de Reducción de Riesgos

Los *Centros de Gestión de Reducción de Riesgos*⁴ (CGRR) constituyen una fortaleza de la Defensa Civil que se considera como una *buena práctica* en la materia. Se crearon a partir del año 2007 por el Estado, con la colaboración de diversas agencias de las Naciones Unidas representadas por el PNUD y ONGs europeas.

Los 89 *Centros de Gestión de Reducción de Riesgos* de los 100 a crear en las provincias y los municipios están bien equipados con los medios necesarios para valorar las características de los territorios ante la ocurrencia de eventos peligrosos. Entre sus funciones se encuentran las

ⁱ El *Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil* es el principal órgano de dirección del *Sistema de la Defensa Civil cubana*. La integran órganos y organismos del Estado, entidades, organizaciones sociales y la población. Posee la misión de proteger de desastres naturales o no, y de las consecuencias del cambio climático y la guerra a las personas y sus bienes, la infraestructura social, la economía y los recursos naturales (<http://www.cubadefensa.cu>)

de orientar, dar seguimiento y aplicar los resultados de los estudios de *Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo* (PVR) y emplearlos en las labores de prevención, el planeamiento y el proceso inversionista.

Figura 3: Uno de los Centros de Gestión de Reducción de Riesgos (Foto: UNDP Cuba)

Como parte del sistema de manejo de riesgos, se crearon 303 *Puntos de Alertas Tempranas* (PAT) que brindan información a los *Sistemas de Alerta Temprana* (SAT) útiles para ejecutar y difundir los pronósticos sistemáticos de ciclones, sequías, sismos y el llenado de embalses para cada localidad, debido a que brindan en tiempo real e intercomunicados con los institutos de investigación y los *Centros de Gestión de Reducción de Riesgos* la información sobre el estado de peligro de cada localidad.

La cooperación internacional

Entre los proyectos o acciones que se han desarrollado hasta el momento están los de Agenda 21 Local y el cambio climático en cuatro provincias y su extensión a otros municipios. Además interactuando con otras agencias y donantes se ha trabajado en proyectos como el Fortalecimiento de la capacidad local en la gestión de reducción de desastres en la provincia de Santiago de Cuba iniciado en el año 2012; la Reducción de riesgos y la recuperación de los daños de los huracanes Gustav, Ike y Paloma en el 2008; la Gestión de riesgos: Hábitat y vivienda, 2007; el de Capacitación en la colocación de techos, 2012; la Recuperación de las condiciones de vida de las familias afectadas por el huracán Sandy en los municipios de las provincias Santiago de Cuba y Holguín, en 2012; entre otros.

Otro ejemplo de la colaboración internacional lo constituye el Programa ONU-Habitat '*Por un Futuro Mejor*' del país 2011-2013⁵ que establece como líneas temáticas priorizadas en Cuba, la planificación urbana, la resiliencia de las ciudades al cambio climático, la gestión de riesgos urbanos y la infraestructura urbana, los servicios básicos y el medio ambiente.

El caso del municipio de Palma Soriano, en la provincia oriental de Santiago de Cuba y fuertemente golpeado por el huracán Sandy, reflejó que el *Centro de Gestión y Reducción de Riesgos* había concluido los estudios *Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo* (PVR) para los eventos

de intensas lluvias y fuertes vientos y trabajan en el peligro sísmico¹. Estos resultados se incorporan en los nuevos *Esquemas de Ordenamiento Territorial y Urbano* de donde se desprenden nuevas regulaciones territoriales y urbanas encaminadas a lograr una mayor unificación e integralidad y control de las propuestas para convertirlas en documentos capaces de brindar un aporte importante para ejercer la gobernabilidad de las instancias locales, donde la vivienda y los habitantes representan el tema prioritario. Este municipio, que desde hacía 50 años no era azotado por un huracán, fortaleció el trabajo para reducir la baja percepción del peligro de los habitantes del territorio tras el paso del huracán Sandy, debido a la experiencia adquirida, que ha permitido a la *Defensa Civil* del municipio y los Consejos de Defensa, junto a otras instituciones, trabajar con todos los actores en la actualización de los planes de contingencia.

Figura 4: Material didático para la prevención frente a los huracanes en Santiago de Cuba

13.2 Respuestas al cambio climático

La variabilidad climática está referida a las fluctuaciones del clima durante períodos de tiempo relativamente cortos, mientras el cambio climático, que es de origen antrópico, constituye un proceso de efectos progresivos a muy largo plazo.

El clima en Cuba, se ha caracterizado por el aumento de la temperatura superficial del aire que ha manifestado un incremento de 0,9°C desde la segunda mitad del siglo XX hasta la fecha, además a partir del año 1996 se inició un nuevo período muy activo de huracanes en el Caribe. Se observa una mayor frecuencia de sequías largas y severas especialmente en la región oriental, que se han extendido sucesivamente al occidente del país. Mientras los totales de *precipitación* estudiados, no han mostrado tendencias estadísticas significativas en los últimos 30 años de observaciones⁶.

Las *proyecciones* del clima futuro reflejan que la variable temperatura se incrementará entre 2,6 y 3,6 °C según el escenario al 2100, el aumento de los frentes fríos se vinculará a la situación de *Evento el Niño Oscilación del Sur* (ENOS) y los vientos sures se comportarán en forma similar a los niveles actuales; el clima será más árido por el aumento de la frecuencia e intensidad de los procesos de sequía, con incidencia territorial diferenciada. Se espera que los acumulados de precipitación por regiones del país tengan un crecimiento o decrecimiento entre el 10 y el 15 % de las medias actuales y aunque no existe certeza sobre el aumento del número de huracanes al futuro, éstos pueden aumentar su intensidad⁷.

¹ Alto riesgo, suelos categoría sísmica II, sistemáticamente sometido a sismos imperceptibles

El ascenso paulatino del nivel medio del mar para el año 2050 se estima en 0,27 m y 0,85 m al 2100⁸, corroborado por los modelos tendenciales a partir de la información de la red de mareógrafos del Instituto de Oceanología, con valores al 2050 de 0,31 m y al 2100 de 0,84 m, basados en el ascenso de 2,1 mm anuales reportado en 30 años de observación.

En el balance de los esfuerzos de la prevención ante los peligros y la adaptación al cambio climático en Cuba, se pone de manifiesto el respaldo a las *medidas adaptativas*, tales como:

- el cambio de uso del suelo e inmuebles,
- las regulaciones de ordenamiento territorial y urbanas,
- los mecanismos de protección de asentamientos en zonas costeras o la reducción de la vulnerabilidad de las edificaciones ante los vientos muy fuertes.

A su vez, como país en vías de desarrollo, Cuba considera que el impacto de medidas preventivas,ⁱ como el uso de las energías renovables pueden aportar beneficios, aun cuando el proceso inversionista sea lento por los costos y el bajo peso en la mitigación de emisiones a la atmósfera de *gases de efecto de invernadero* (GEI) comparado con un país altamente industrializado.

El Instituto de Meteorología constituye la institución *rectora de la información* sobre la variabilidad y el cambio climático y el primer eslabón en la cadena que nos lleva a la toma de decisiones para la reducción de desastres naturales *hidrometeorológicos* y la adaptación al cambio climático, al abordar aspectos de la agrometeorología, la climatología y la hidrometeorología.

Desde el año 1991 se crea en Cuba la *Comisión Nacional sobre el Cambio Climático* y se inician las investigaciones de carácter territorial y nacional sobre los peligros hidrometeorológicos y el cambio climático. En un inicio resultó clave la sinergia de tres instituciones fundamentales, el *Instituto de Meteorología*, el *Instituto Nacional de Planificación Física* y la *Defensa Civil*, que constituían y constituyen un importante triángulo para enfrentar estos retos.

ⁱ Para las medidas preventivas vea el subcapítulo 'hábitat y energía' más adelante.

Gráfico 2: Sinergia entre instituciones en el estudio de la variabilidad y el cambio climático

Grafica: Rodríguez, C., 2013

En la medida que las investigaciones llegaron a un diagnóstico de la situación de partida y se conocen las perspectivas del país sobre el peligro y la vulnerabilidad por territorios, el Estado ha ido tomando conciencia de la problemática y se intensifican y priorizan las acciones. Se emite en el año 2005 la Directiva No1 de la Defensa Civilⁱ, que organiza un conjunto de lineamientos y acciones para enfrentar desafíos en los diferentes sectores económicos y sociales. La directiva dispuso que el *Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CIT-MA)* asumiera la dirección y coordinación de las investigaciones con la intervención de un amplio conjunto de expertos de otras instituciones y organismos nacionales y territoriales.

13.2.1 Energía y hábitat

Entre las principales medidas para mitigar el avance del cambio climático está la reducción de emisiones de CO₂ a la atmósfera, en particular mediante el ahorro del uso de la energía fósil, no renovable y el desarrollo de la energía renovable.ⁱⁱ El clima tropical favorece la reducción del consumo de energía en las viviendas en lo referente a la calefacción, por lo tanto el mayor consumo de energía en las viviendas cubanas se vincula con la cocción de alimentosⁱⁱⁱ, seguido por la refrigeración y la iluminación de inmuebles.

ⁱ Se actualizó en el año 2010

ⁱⁱ En el año 2011 se reporta que el 97,7% de la población está electrificada.

ⁱⁱⁱ Decisión estatal para elevar el confort de la vivienda cubana.

Antes de 1989, el ahorro de energía no estuvo entre las prioridades del país porque disponía de petróleo a precio cómodo en el Consejo de Ayuda Mutua Económico (CAME). Una vez modificado este escenario, se trazó entre los principales objetivos el ahorro y el uso eficiente de la energía, la potencialización de las energías renovables, la reducción de la dependencia de importación de combustibles fósiles, el aumento de la exploración y producción y uso de petróleo y gas nacional, el incremento en la disponibilidad del servicio eléctrico mediante los sistemas de generación distribuida (grupos electrógenos por regiones) y la rehabilitación de las redes eléctricas y el uso de la biomasa cañera en la cogeneración eléctrica de esta industria.

En el año 2006, muchas viviendas contaban aun con electrodomésticos ineficientes. El 75 % de la población cocinaba con ‘kerosina’,ⁱ eran frecuentes los apagones y la tarifa eléctrica residencial no estimulaba suficientemente al ahorro. En ese año se inicia en todo el país la llamada Revolución Energética, con significativa incidencia en la vivienda. Los principales programas dirigidos al ámbito doméstico consistieron en la sustitución de equipos electrodomésticos y tipos de bombillos no ahorradores, la aplicación del aumento y diferenciación de las tarifas eléctricas y la creación y distribución de los grupos electrógenos en todo el país. A su vez se inició el análisis de las áreas para la instalación de un Programa de parques fotovoltaicos (175 propuestas hasta el 2030, de ellos 4 instalados) y eólicos (parques con 422 aerogeneradores para el año 2030 con una capacidad de 633MW, de ellos ejecutados 4 parques que representan el 0,1% de la producción total del país). El uso de la biomasa cañera solo contribuyó con el 2,89 % de la generación eléctrica total en el año 2012. El desarrollo de todos los programas de las fuentes renovables de energía al año 2030 implicaría la sustitución de más de 11 millones de toneladas de combustible fósil.

Los grupos electrógenos instalados en las grandes ciudades para asimilar los déficit energéticos en los momentos pico de la demanda de la población, también constituyen una solución de adaptación ante los huracanes, al lograr independizar producciones de energía y circuitos de distribución eléctrica cuando se produce la caída de las líneas aéreas de alta tensión por la fuerza de los fuertes vientos y que con anterioridad dejaban a la población y sus viviendas por muchos días sin el servicios, hasta que se reponía paulatinamente.

En las zonas rurales se implementa el programa de la energía renovable en las viviendas mediante la instalación por el Estado de calentadores solares, y módulos de celdas fotoeléctricas, en un inicio individualizada en viviendas aisladas y después desde campos de mayor dimensión acoplados al Sistema Eléctrico Nacional, además se ha promovido la producción de biogás en el sector pecuario, además se han reactivado las plantas de fabricación de molinos de viento para el sector agropecuario.

Existen formas de reducción de los portadores energéticos como el diseño bioclimático referido a las normas ya referidas que comprende la minimización del efecto de la isla de calor urbano y el consumo energético, al hacer uso de los recursos naturales para satisfacer las exigencias de confort en la vivienda con la finalidad de reducir la necesidad de emplear los sistemas artificiales de climatización e iluminación.

Además contribuye a la reducción del consumo energético, cambios en la estructura vial de las ciudades, la reorganización de las rutas de los ómnibus por vías priorizadas, el perfeccionamiento del uso del transporte colectivo, las sendas peatonales anchas y arborizadas en los proyectos urbanos. Además existe el uso del transporte alternativo como bicitaxis, coches de tracción animal y las bicicletas muy utilizadas en los años 90 del pasado siglo y que hoy se reduce a las zonas del interior del país, con relieves llanos y sin un alto índice de motorización.

ⁱ Aceite medio ligero procedente de la refinación del petróleo, intermedio entre el gasóleo y la gasolina

Otra medida durante la crisis del *Período Especial* como necesidad ineludible fue la introducción de la vivienda de bajo costo de energía, por ejemplo la construcción de casas con adobe estabilizado o de bambú, pero con poca durabilidad en el tiempo¹. Estas acciones además de elevar la calidad de vida de la población, contribuyen a mitigar la emisión de gases de efecto de invernadero.

Figura 5: Transporte público por tracción animal en Palma Soriano en 2013

Figura 6: Agricultura urbana en el municipio Playa, La Habana

13.2.2 La agricultura urbana

La *Agricultura Urbana* en Cuba se define como “la producción de alimentos, plantas medicinales, ornamentales y flores, la forestación y otras actividades agrícolas sobre bases sustentables, dentro del área de las ciudades y poblados y en su periferia inmediata”⁹. La agricultura urbana, y común en muchos países africanos, asiáticos y europeos, se desarrolló en Cuba de forma explosiva en el *Periodo Especial* de tal manera que se consideró como ‘mejor práctica’ a nivel global.¹⁰ Hasta 1997, existían 26,000 jardines productivos registrados solo en La Habana y, a parte de los vegetales, produjeron 327 millones de huevos y 7 toneladas de pollo en el año 2000.¹¹

Actualmente, su dirección, control y desarrollo está a cargo del *Grupo Nacional de la Agricultura Urbana*, este nuevo movimiento agrícola ocupaba en el 2012 una extensión de 40 mil hectáreas en áreas disponibles e inicialmente improductivas. Al mismo tiempo, las regulaciones urbanísticas no siempre favorecen la agricultura urbana, por ejemplo por prohibir la siembra de plantas comestibles en el jardín frente a la casa.

Esta producción orgánica en las zonas urbanas y suburbanas apoya a la agricultura tradicional, que reporta la reducción de los rendimientos y las producciones de cultivos clave en la base alimentaria de la población, como la papa, entre otros. En una encuesta durante el periodo especial¹² 98% de los entrevistados recordaron que su autoproducción de alimentos bajo sus gastos semanales por 10 CUP hasta 150 CUP, con un promedio de 50 CUP (que corresponde

¹ Tomado de Taller de Perfil de la vivienda en Cuba. Octubre 2012

a un 40% de su ingreso familiar. Se pudieron satisfacer un 60% del consumo de alimentación con la propia producción.ⁱ Más en general, entre las ventajas de la agricultura urbana están:

- minimizar los desechos urbanos al incluir la técnica de compostaje;
- reducir el uso de combustibles al requerir un mínimo de transporte;
- dar uso a los espacios improductivos, ociosos o subutilizados;
- acercar el producto fresco al hogar, y evitar pérdidas en el transporte
- contribuir a mejorar los hábitos alimenticios;
- garantizar el uso temporal y racional de zonas urbanizables a largo plazo;
- producir mejoras en el microclima;
- brindar empleo y remuneración a los trabajadores.

Estudio de caso:

Proyecto de Permaculturaⁱⁱ el “Patio Comunitario” en el barrio El Canal¹³

La iniciativa de Justo Rafael Torres surgió de la necesidad de hacer algo bueno dentro del barrio. Torres empezó a interesarse por esta idea cuando empezaron a introducir la agricultura urbana en La Habana, motivado por el interés que tenía desde su infancia en la cultura agrícola. El primer proyecto que ejecutó fue en su propio trabajo. Era técnico en los equipos de telecomunicaciones de la radio y empezó por sembrar entre las antenas. De esta manera fue concientizando a mucha gente sobre la idea de cultivar dentro los límites de la ciudad.

Con la idea de crear un proyecto de Permacultura en El Canal, empezó el trabajo en el patio de su propia casa en el año 1998. A partir de la idea de que todos los espacios disponibles son espacios de cultivo y útiles, comenzó a demostrarle a la gente interesada cómo en sus propios patios se podían diseñar jardines. De ahí que la iniciativa lleva el nombre “Patio comunitario”; usándolo todo: las paredes o neumáticos sin uso para cultivar plantas, criar pequeños animales, producir materia orgánica y reciclar la basura domiciliaria.

Al principio fue un trabajo de persuasión a la comunidad, organizó talleres de capacitación y transmitió a la gente sus experiencias con la idea de crear una cultura ambiental en el barrio de El Canal. Tres años después, el grupo de interés permanente en El Canal agrupa aproximadamente 18 patios. La idea es cultivar plantas alimenticias, medicinales, ornamentales, condimentos; usar los restos de alimentos en el compost, la lombricultura, alimentación de animales y también usar los recipientes desechados (cajas, bolsas, neumáticos viejos, baterías de autos, palanganas, cubos etc.). La misma basura de la gente fue definida como un “*recurso local*”, y logró así una plena conciencia ambiental. Los participantes ganan en muchas esferas, como comunicación social, efectos positivos en su bienestar, disminución de gastos, embellecimiento del barrio.

La Permacultura es también un factor positivo en el trabajo con personas de la tercera edad, como lo demuestra el actual trabajo de Torres en el Centro Gerontológico del Hospital Salvador Allende. Los mayores realizaron su huerto, participaron en cursos de capacitación y después de más de un año de iniciado proyecto se puede ver que “*han mejorado increíblemente, tanto mental como físicamente,*” El uso de la Permacultura como una terapia rehabilitadora,

ⁱ Además, 36% indicaron una disminución del estrés, satisfacción espiritual, diversión y valor estético con sus jardines. También subió el índice de seguridad en el barrio.

ⁱⁱ La permacultura es un sistema de agricultura sustentable, creado en los años 1970 por dos australianos en reacción a la contaminación de los suelos, el aire y el agua. La idea era cuidar la tierra y la gente, asimismo no gastar dinero, ni tiempo, ni energía y crear sistemas de cultivos que respondan a estos objetivos, para obtener a largo plazo un sistema sostenible. En Cuba la Permacultura se refiere a la agricultura urbana por la presencia de un grupo de australianos del movimiento de la Permacultura y se quedaron por más de 2 años en el país para promover su idea adaptada a la agricultura urbana.

recibe cada vez más éxitos en la esfera de comunicación y socialización de esa gente. Los huertos de los mayores y de los niños de la escuela están vinculados. Asimismo se pudo realizar un “trabajo intergeneracional”.

Figura 7^: Huerto comunitario de Permacultura, Barrio el Canal

13.3 Vivienda y clima

13.3.1 Subida del nivel de mar y surgencias

Especial atención se brinda en Cuba a los asentamientos humanos costeros, identificados como “aquellos localizados adyacentes a la línea de costa y hasta una distancia de 1000 m de la misma”. Según esta clasificación de los 6 864 asentamientos existentes en el país, 262 son costeros, que concentran 1 millón y medio de habitantes que representan el 10% de la población total (sin incluir la capital) y 457 mil 866 viviendas.

Subida permanente del nivel de mar por calentamiento global

Un total de 122 asentamientos costeros podrían ser afectados por la ocupación permanente del mar en forma total o parcial *a mediano y largo plazo por ascenso del nivel del mar por cambio climático* a los años 2050 y 2100. Aunque sólo representan el 0,5 % del total de los asentamientos costeros, requieren de soluciones y se proyecta que 15 asentamientos y 8 771 viviendas desaparezcan hasta el año 2050 y 6 asentamientos y 12 855 viviendas al 2100.

Los asentamientos costeros también se ven afectados por el retroceso de la línea de costa que puede tener un origen natural o provocado por el hombre, siendo más frecuente la combinación de ambos. En la actualidad algunos tramos costeros en Cuba, registran un retroceso entre 2 - 3 m/anuales, que unido a los efectos de los huracanes, han incidido en la decisión de trasladar asentamientos costeros de forma total o parcial al interior del territorio. Este proceso se agudizará en la medida que se alcance los niveles estimados de ascenso del nivel del mar.

Penetraciones temporales del mar y surgencias

Frecuentemente, según el tipo de costa acumulativa o abrasiva y su localización geográfica estos asentamientos costeros están sometidos a frecuentes inundaciones por penetraciones del

mar provocadas por los fuertes vientos del sur, el mar de leva y la surgenciaⁱ de los huracanes. Los asentamientos con riesgo muy alto y alto a moderado se localizan en las provincias de Pinar del Río, Mayabeque y Artemisaⁱⁱ, Matanzas, Villa Clara y Camagüey. Hasta el momento se reportan 53 asentamientos afectados por inundaciones, principalmente por surgencia.

Figura 8: Mapa de grados de riesgo de asentamientos humanos costeros por penetraciones del mar ante surgencia de huracanes

Fuente: Rodríguez 2008

Tabla 2. Grados de riesgo de inundaciones por penetración del mar en zonas costeras

Riesgo	Principales elementos afectables		
	Asentamientos	Población (año 2002)	Viviendas (año 2002)
Muy alto	15	0	2002
Alto a moderado	39	270 780	84 832
Moderado	56	776 160	224 684
Moderado a bajo	129	237 570	76 401
Bajo	23	8 367	2 769
Total	262	1 519 538	457 866
Mayor riesgo	21%	33%	33%

Fuente: Rodríguez, C., et al, 2008 Anexos

Bajo condiciones extremas, cuando se combina el efecto del ascenso del nivel del mar por cambio climático, la ola de surgencia y el oleaje del viento en condiciones de huracanes categoría V de la escala de Saffir Simpson, los impactos por inundaciones temporales de forma

ⁱ En términos generales, surgencias son movimientos verticales del agua del mar y se distinguen de los corrientes, que son movimientos horizontales. En Cuba, como en otros países tropicales, la surgencias son causados por ciclones y huracanes y se manifiestan en forma de una ola de gran longitud de onda y altura diferenciada entre 2 y 7 m en dependencia de la categoría del huracán y las características de la costa. La surgencias es el elemento más dañino del huracán, ocurre cuando se mueven grandes masas de agua que se agolpan con un impacto muy fuerte sobre las zonas costeras.

ⁱⁱ En el mapa señaladas como la antigua provincia de La Habana

total o parcial al año 2050 se ampliarán a 536ⁱ asentamientos y de 543,239 habitantes y más de 174,000 viviendas, mientras al año 2100 se elevaría la cifra a 577 asentamientos, 572,190 habitantes y 183,000 viviendas. En La Habana, bajo estas condiciones se verán afectados 18 consejos popularesⁱⁱ de 5 municipios costeros, con un área de 27,7 km² y una población de 193,969 habitantes.

Además la problemática identificada actual y proyectada, permite elaborar una estrategia de respuesta para 107 asentamientos humanos con prioridad en correspondencia a la gravedad del riesgo.

Respuestas por adaptación

El país posee una experiencia acumulada para contrarrestar el efecto de las inundaciones costeras por penetraciones del mar y evitar las pérdidas humanas y económicas y reducir las obligatorias, reiteradas, incómodas y costosas evacuaciones de la población y muebles hacia lugares seguros. Entre las principales soluciones que se aplican tenemos la desconcentración de los sectores vulnerables, la regulación del uso del suelo en las urbanizaciones, el congelamiento del crecimiento del asentamiento, la limitación del tipo de intervenciones constructivas, la relocalización, y el reacomodo. Además están las obras de ingeniería de protección mediante malecones, espigones y otras infraestructuras duras, la elevación de los viales, la solución del drenaje, el cambio de uso de sótanos en las viviendas. La mayoría de estas medidas se realizan con el apoyo estatal por su alto costo de ejecución, tales son los ejemplos de Playa Cajío, Santa Cruz del Sur, Guayabal, Cortés o Gibara, entre otros, ejecutados después del año 2004 a la fecha actual.

El Decreto Ley 212/2001 Gestión de la zona costera del año 2001 sobre las disposiciones para la delimitación, tratamiento y el uso sostenible de la zona costera y su zona de protección, constituye un instrumento legal útil para la relocalización de los inmuebles ubicados en la zona de protección costera. Sin embargo, no siempre ha sido eficientemente aplicado, en particular en el caso de las playas, donde se han construido casas e instalaciones turísticas, incluso por instituciones estatales que violan las disposiciones establecidas.

Ante esta situación el estado cubano empezó una campaña en defensa de los reglamentos urbanísticos en la zona costera, aplicando multas por las construcciones ilegales e inició el proceso paulatino de demolición de los inmuebles que empezó por el sector estatal y posteriormente el privado.

ⁱⁱ No incluye a La Habana

ⁱⁱ Unidad territorial por debajo del municipio

Figura 9: Reacomodo, vivienda en pilotes iniciativa privada,

Foto: Rodríguez, C, 2013

El traslado o la relocalización total o parcial de los asentamientos resulta una medida compleja y segura, pero drástica y de difícil implementación. Se aplica en el país a partir del fuerte impacto del huracán Kate, en 1985, en el norte de la provincia de Villa Clara, cuando el gobierno trasladó tres asentamientos o parte de ellos a zonas seguras, distantes a más de 10 km de la costa, sin éxito relativo, debido a que la población retornó paulatinamente a los lugares de origen, en peores condiciones del hábitat. Esta situación se originó debido a la situación económica del país, recrudescida por *el Período Especial*, que frenó la construcción de instalaciones de servicio a la población, unido a la distancia de los puestos fundamentales de trabajo vinculados a las actividades pesqueras y portuarias y ante el olvido temporal de los impactos sufridos.

Este ejemplo sirvió de experiencia y comprobó la necesidad de contar con estudios científicos, en este caso se determinó con posterioridad, que la medida no estaba en correspondencia con el problema pues el peligro de retorno de los huracanes resultó muy alto (peligro bajo) y además no se produjo la consulta previa a la población para la toma de decisiones.¹⁴

En la actualidad, esta medida se aplica mediante un diálogo directo entre pobladores, técnicos, constructores y gobierno, después de las investigaciones realizadas que determinan el riesgo por penetraciones del mar en rangos extremadamente alto o alto y cuando el asentamiento no sea priorizado por su interés de su base económica turística, portuaria o pesquera. El asentamiento Playa Rosario en la costa sur de la provincia de Mayabeque, en la zona de máximo riesgo de surgencia del país, la totalidad de la población fue trasladada en el año 2007 a más de 5 km de la costa, en un asentamiento humano ya existente, previa consulta con la población.

Estudio de caso: Playa Cajío

Otra buena práctica es el traslado parcial y el acomodo *in situ* del pueblo Playa Cajío en la provincia de Artemisa, también localizado en zona de máximo riesgo de surgencia, tras los efectos destructivos del huracán Charley de categoría IIIⁱ en el año 2004 que destruyó el asentamiento por los vientos sostenidos de 180 km/hora y la altura de la surgencia de 3,45m. No se reportaron pérdidas de vidas humanas, debido a la oportuna evacuación de la población.

En la toma de decisiones se aunaron la voluntad política que aportó el financiamiento y los materiales de construcción, la gestión de riesgo que aportó las investigaciones, normas, leyes y regulaciones vigentes y los criterios de la población con un fuerte arraigo al asentamiento. Se propuso la retirada con dos variantes, la construcción de viviendas en parcelas de la cabecera municipal y en un asentamiento rural (figura 12), previamente identificadas en el planeamiento urbano para estos fines y la construcción *in situ* con una nueva parcelación, retirada del frente playa, en suelos de baja resistencia y pocas posibilidades de acomodo (figura 13 y 14), solución que primó a pesar de conocerse la destrucción total del asentamiento en octubre del año 1944 que ocasionó 310 muertos y el ocurrido en el 2004. El Nuevo Cajío se construyó para aquellos habitantes que prefirieron convivir con el riesgo y someterse a las periódicas y obligatorias evacuaciones en caso de peligro.

Figura 10: Destrucción del asentamiento Cajío 2004

Figura 11: Urbanización del Nuevo Cajío en explotación, año 2013 Foto: Carlos Rodríguez, 2013

13.3.2 Precipitaciones

El promedio anual acumulado de la lluvia es de 1 375 mm. Existen dos períodos estacionales, el lluvioso (mayo a octubre) en cual se registra el 80% del total de la lluvia anual y el seco

ⁱ Huracanes categoría V poseen vientos sostenidos de 250 km /hora

(noviembre –abril) durante el resto del año. En la actualidad se observa una tendencia aún no bien definida por las investigaciones, del incremento de las precipitaciones en el período poco lluvioso y una pequeña reducción de los totales en período lluvioso, vinculados a variaciones en el sistema climático global y regional¹⁵.

Las inundaciones pluviales constituyen un evento anual muy expandido en el país y se deben a las fuertes precipitaciones provocadas por los ciclones, los temporales y las tormentas severas que afectan a las viviendas localizadas en zonas de peligro por esta causa. Estas precipitaciones se caracterizan por el significativo acumulado en pocas horas, que causan inundaciones temporales, llenan sótanos, interrumpen el tránsito (incluso para ambulancias, etc.). El agua acumulada durante días contribuye a la proliferación de vectores de transmisión de enfermedades como el dengue. Ejemplos recientes fueron las grandes inundaciones en Sancti Spíritus en mayo del 2013 y en La Habana en diciembre del 2013, que causaron pérdidas en viviendas, cosechas agrícolas e infraestructura vial.

*Figura 12: Inundación por lluvias en la Plaza Vieja, La Habana Vieja en mayo 2009
Foto: archivo IPF*

Aunque la falla de una presa es una situación extrema poco probable, debido al buen estado técnico de la mayoría de nuestros embalses para enfrentar las intensas lluvias¹⁶, en los Puntos de Alerta Temprana se controla el nivel de aguas embalsadas que permite visualizar los momentos y zonas de probable inundación aguas abajo y la magnitud de los elementos en riesgo. También se conoce la población en riesgo que debe evacuarse en caso de peligro.

Tabla 2. Afectaciones por inundaciones provocadas por intensas lluvias y ruptura de embalses

	Asentamientos		Población (habitantes)		Viviendas (Unidades)
	lluvias	ruptura embalses	lluvias	ruptura embalses	Total
Total	1,488	673	1,398,196	885,957	706,354
% del total del país	22%	10%	12%	8%	18%

Fuente: Resumen del diagnóstico realizado por las DPPF, 2008

Entre las principales medidas que se aplican se encuentran la prohibición de viviendas en áreas declaradas como inundables dentro de los esquemas y planes de ordenamiento territorial y la construcción de obras de drenaje y su mantenimiento, especialmente en ciudades donde constituyen un problema crítico.

13.3.3 Huracanes

Los huracanes constituyen el principal peligro o amenaza al territorio nacional, en particular para la región occidental, las mayores afectaciones se producen en el fondo habitacional en regular y mal estado técnico, con elementos estructurales deteriorados, debido a los fuertes vientos, las intensas precipitaciones y la surgencia.

El *Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil* (EMNDC), 2012¹⁷ reporta en el período 2002 al 2012 la ocurrencia de 16 huracanes, con 1, 408,355 de viviendas afectadas y sólo 41 víctimas fatales, pero con elevadas pérdidas económicas. En este periodo 75% de las casas perdieron parte o todo el techo.

Tabla 3 Viviendas afectadas por ciclones y tornados en el período 2001-2012 en Cuba

Eventos	7 huracanes	Tornados y otros	Huracanes Gustav Ike y Paloma	Huracán Sandy	Total	
Años	2001-2007	2001-2007	2008	2012		Porcentaje
Afectación total	582,377	37,877	530,332	257,769	1.408.355	100,0%
Derrumbe total	65,489	4,943	62,338	22,396	155.166	11,0%
Derrumbe parcial	74,798	5,822	61,768	33,055	175.443	12,5%
Techo total	84,372	7,924	100,271	61,696	254.263	18,1%
Techo parcial	357,718	19,188	283,139	131,752	791.797	56,2%
Edificios afectados		----	22,816	8,87	31.686	2,2%

Fuente: INV, 2012

Hasta abril del 2013, han sido recuperadas 520,797 viviendas, el 87% del total de las afectadas por los huracanes entre el 2001 y 2011 y 85 mil 596 más por el huracán Sandy (2012). Quedan pendientes 249,454 viviendas dañadas por huracanes anteriores, de ellas, más de 43 mil destruidas totalmente¹⁸. Esta cifra corresponde a 80% de toda la producción de viviendas en el país, por acción estatal, privada o mixta en el 2012 (32,321 unidades).

La mayoría de los asentamientos y las viviendas en el país están expuestas en mayor grado a *los fuertes vientos* provocados por los huracanes o ciclones. La velocidad y persistencia de los vientos generan afectaciones significativas, como vibraciones en las superficies flexibles de las viviendas, que se transmiten directamente a las cubiertas y afectan a los puntos de fijación, causando roturas en los componentes del sistema. Derriban techos y árboles que pueden causar lesiones y muerte dentro y fuera de las viviendas.

Figura 13: Danos del huracán Sandy en Santiago de Cuba 2012

Figura 14: Vivienda con techo de zinc fijado con ramas de bambú que soportó los fuertes vientos del huracán Gustav en el año 2008.

Foto: Centro Nacional de Áreas Protegidas, (CNAP)

En el caso cubano los daños principales son causados por fallas en la construcción:

- las puertas, ventanas y los techos generalmente no están bien anclados,
- los voladizos que son parte del techo, no siempre tienen el ancho mínimo de 30 cm y están separados del cuerpo de la vivienda para aminorar la gran presión del viento,
- los techos planos predominan en contraposición con la efectividad del uso de las dos y cuatro aguas que caracterizan generalmente el hábitat tradicional rural.

Además, la arborización en las ciudades, seleccionados de forma poco adecuada y sin el tratamiento silvicultural necesario, en ocasiones está muy próxima a las viviendas y cuando caen los árboles por el viento, son la causa de impactos severos a edificaciones e infraestructuras de energía y comunicación, fundamentalmente.

Cabe destacar que ante el incremento del déficit de viviendas por el evento Sandy y la necesidad de un techo seguro, se utiliza el aluminio, que está solucionando la situación existente, pero en muchos casos elevará la temperatura al interior de la vivienda¹⁹. En el caso de construcción de casa nuevas, desde de 2009 se construyen viviendas del tipo “núcleo refugio, núcleo rígido o semilla”,²⁰ con un área entre 16 y 25 m², con techo y paredes duras y que sirve de refugio a la familia y sus principales bienes materiales y reduce las molestias y los gastos de evacuación en caso de huracanes²¹. Sin embargo, en la actualidad, es un lento proceso de extensión, y se combina con la “vivienda evolutiva” que puede ampliarse paulatinamente con materiales ligeros por medios propios.

Otra buena práctica la constituye las viviendas de categoría III construidas en Pinar del Río por el Proyecto Mambí, que empujó la madera aserrada de las palmas derrumbadas por el viento de los huracanes Gustav y Ike del 2008. Estas poseen un baño de cubierta sólida donde puede protegerse la familia en caso del paso de un nuevo huracán²².

13.3.4 Sequía

La frecuencia, intensidad y duración de la sequía se ha modificado negativamente en el país y puede desencadenar situaciones de catástrofes en extensos territorios del país, con una población distribuida en un fondo habitacional no preparado para enfrentar este evento extremo, que disminuye el confort humano ya existente en las viviendas, debido fundamentalmente a la escasez de agua y alimentos.

A nivel de país aproximadamente 9 millones de habitantes y 2,5 millones de viviendas estaban expuestos en mayor o menor grado al riesgo de sequía en 2008,²³. Las viviendas y la población con mayor grado de riesgo de sequía (muy alto y alto) se localizan en las provincias de Camagüey, Las Tunas, Granma, Holguín, Santiago de Cuba y Guantánamo.

Figura 16: Niveles de riesgo de sequía por municipios

Fuente: Rodríguez et al, 2008

Tabla 4. Grado de riesgo de sequía, en viviendas y población del país

Grado de sequía	Población afectado 2002	Viviendas afectadas 2002
Total con riesgo (viviendas)	8 996 360	2 564 607
Mayor riesgo (%)	47%	44%

Fuente: Rodríguez et al, 2008

En los territorios con frecuente sequía se vela a nivel regional por garantizar el agua de consumo para el abasto a la población mediante el control de la extracción desordenada del agua desde los acuíferos subterráneos. En la región oriental del país sometida a reiterados eventos de sequía se construye un complejo hidráulico de gran envergadura para trasvasar el agua a largas distancias hacia las zonas con déficit de este recurso también en la región nororiental.

La extensión de los eventos de sequía al occidente del país por igual ha puesto en situación de alerta el abasto de agua a La Habana. También se completan paulatinamente los sistemas de acueducto y alcantarillado y se asegura la adecuada cloración, para evitar las enfermedades causadas por la polución de agua.

13.4 Protección contra otros Riesgos

13.4.1 Sismos

Los movimientos sísmicos de envergadura, son poco frecuente en el país: se reportan 37 entre los siglos XVI al XX, con una mayor incidencia 1932 en la provincia de Santiago de Cuba ubicada en la región suroriental del país, junto a la fosa de Bartlet.²⁴ De los 12 eventos reportados con grado de intensidad entre 6 y 7 en la escala de Richter, 10 se corresponden con esta provincia.²⁵ El último de estos eventos, de magnitud 5,1 sacudió Cuba ocurrió en enero 2014 con el epicentro estuvo ubicado a 10 kilómetros de profundidad, a 28 kilómetros al noroeste de Corralillo y a 172 km de La Habana.²⁶ No había daños serios. La mayor parte del país vive bajo riesgo sísmico.²⁷

Figura 17: Niveles de riesgo sísmico por municipios en Cuba Fuente: Rodríguez et al, 2008

Estudio de caso: Mapa sismológico

A modo de ejemplo, como una buena práctica sobre alerta sísmico en el país, el mapa muestra la parte sismológica No 50 del 2012 correspondiente a la semana del 6 a 12 de diciembre del año 2012, donde aparecen los puntos de actividad sísmica en ese período.

Figura 18: Puntos de actividad sísmica en parte sismológica semanal
Fuente: Centro Nacional de estudios sismológicos 2012

En las zonas del país con alto riesgo sísmico, la Defensa Civil realiza ejercicios en las escuelas, centros de trabajo y cuadras de vecinos para preparar a la población vinculado a los ejercicios Meteoro de carácter anual, que incluye el conocimiento de las zonas más seguras dentro y fuera de los locales, el mantenimiento de espacios libres de obstáculos en escaleras y puertas para facilitar un rápido proceso de evacuación, además del conocimiento y dominio sobre las acciones y normas de conducta antes, durante y después de la ocurrencia de un sismo.

Sin embargo, como los sismos mayores, como en Haití en 2010, se manifiestan en intervalos muy largos, no se puede excluir esta posibilidad para el Oriente de Cuba. Por esto vale insistir en construcciones anti-sísmicas en esta región.

13.5 La vivienda bio-climática

La vivienda bioclimáticaⁱ tanto urbana como rural, constituye un espacio de facilitación de funciones biológicas afectivo-psicológicas y sociales, donde las personas interactúan con el entorno y es además el sitio de asiento de la familia.²⁸ Sus espacios pueden convertirse en factores de riesgo a la salud, según su uso y las condiciones ambientales, ellas requieren de áreas funcionales y saludables para lograr la transformación de los factores de riesgo en agentes promotores de salud humana. Acorde con lo anterior la vivienda saludable comprende el estudio del ámbito de la salud física y emocional de los habitantes desde el punto de vista médico, el ámbito del bienestar debido al confort climático y el ámbito de armonía con el medio ambiente. No siempre es posible cuantificar los efectos, pero, como ejemplo de un método, se han efectuado diagnósticos de salud urbana mediante la metodología de Kobe (OMS) y de vivienda saludable mediante red neuronal artificial –algoritmo DRVS- en ciudades de Cuba.²⁹

En general hay poca investigaciones o normas en Cuba sobre el confort térmico, la iluminación o otras variables dentro de las viviendas que impactan a la salud de sus ocupantes y que se reconocen bajo del nombre ‘*sick building syndrome*’ (SBS) en otros países.³⁰, Sin embargo resulta amplia las referencias sobre la construcción de viviendas que toman en consideración el comportamiento de las variables climatológicas.

ⁱ La vivienda bioclimática resulta un tema muy discutido, sobre el cual no existe unanimidad entre los profesionales en Cuba.

13.5.1 Confort climático

El país se caracteriza por el incremento en algunos meses del año, de días con temperaturas superiores a la media de verano actual y que condicionan sensaciones de calor que disminuye el confort humano. También se incrementa el efecto de la *isla de calor* en las ciudades de más de 100 mil habitantes en dependencia de sus dimensiones y las densidades de la trama vial asfaltada, plazas y parqueos, que almacenan mucho calor durante el día, que emiten lentamente a la atmósfera en la noche. Se crea un microclima urbano con temperaturas mayores respecto al entorno suburbano y rural que varían entre 2-3⁰C. Se diferencia el comportamiento de la temperatura de una ciudad central y otra costera, beneficiada por la brisa marina diurna y el terral nocturno, además puede señalarse que la condición y configuración del archipiélago cubano incide en que las diferencias de temperaturas en el día sean *moderadas*, pues ningún asentamiento está ubicado a más de 70 km de la línea costera.

Por otra parte, en un estudio del microclima inducido por aire acondicionado central en viviendas inmobiliarias de La Habana se han mostrado ciertos efectos negativos a la salud de los residentes.³¹

Estudio de caso:

Mejoramiento del microclima por una iniciativa de los vecinos alrededor de “LA CEIBA”³²

La Ceiba es el nombre de una pequeña área de aproximadamente 500 m² ubicada en el *Barrio Balcón Arimao* en la Lisa (Municipio Marianao). En el centro de esta zona, en la cual convergen cinco calles, se encuentra una plaza con una frondosa Ceiba, que se respeta como sitio espiritual y religioso entre los vecinos. El proyecto “La Ceiba” fue definido, como tal, en 1998, por el Taller de Transformación Integral del Barrio (TTIB), aunque las actividades e iniciativas de la comunidad allí realizadas habían comenzado a mediados de 1996, es decir, poco menos de dos años antes. La causa de las transformaciones físicas que vivió esta área y de las iniciativas de la comunidad que en ella se realizaron y se siguen realizando, pueden encontrarse en la combinación de las tres siguientes condiciones:

- a) la existencia de un grupo cultural folklórico en el barrio, “HARALAYA“, que estaba buscando un lugar permanente donde presentarse. La creadora del grupo y trabajadora social del Taller de Transformación Integral, propuso este sitio para transformarlo en un lugar cultural del barrio para el beneficio de la población. En su mayoría, los pobladores de este sector viven allí desde hace muchos años y muchos de ellos practican la religión afrocubana en que la Ceiba se considera un árbol sagrado;
- b) el interés de los moradores por lograr una transformación, ya que se trataba de un lugar abandonado, sucio, oscuro por las noches, frecuentado por alcohólicos, drogadictos y delincuentes, que desagradaba y molestaba a los vecinos ;
- c) la preocupación del gobierno local por lograr una solución a este problema, debido a las constantes quejas que recibían de los vecinos.

El grupo artístico Haralaya surgió en el año 1993 con la idea de formar un grupo cultural comunitario que permitiera unir a jóvenes y adultos de su barrio. Se plantearon como objetivo hacer representaciones genuinas de los rituales de los antepasados que vivieron en el lugar “...sosteníamos que nosotros teníamos que tener alguna raíz, primeramente cerca de esta parte aborígen...”⁴⁶ Para ello basaban sus actividades en investigaciones de las prácticas religiosas de los indios y africanos desde sus variadas expresiones: danzas, cantos, artesanías, esculturas y pictogramas; contando con el asesoramiento de algunos profesionales tales como científicos sociales, arqueólogos, expertos en religiones aborígenes y africanas, etc. Es así como comenzaron, en 1996, a utilizar los alrededores de La Ceiba para realizar actuaciones al aire libre, obviando las pésimas condiciones físicas del lugar, “...aquello, allí donde está la Ceiba, que ustedes ven ahora muy agradable, aquello era horrible... la pestilencia era tremenda, la basura llegaba a ser una montaña.... y las aceras todas desbaratadas ... eso era horrible...” Este hecho no sólo llamó la atención de los vecinos, sino también del gobierno local.

Figura 19: Área de recreación La CEIBA creado y mantenido por los vecinos en la Lisa, La Habana.

La comunidad negoció con el gobierno local y el taller de transformación integral para que el municipio ofreciera el material y la maquinaria necesaria para la transformación de este anciano vertedero en un parque de barrio. Los vecinos contribuyeron con la fuerza de trabajo y el taller con las obras artísticas (como un gran mural). Una vecina de la plaza atiende al santuario afrocubano dentro de la Ceiba.

La presencia del grupo Haralaya junto a La Ceiba fue el primer paso de un gran esfuerzo comunitario posterior, que llevó a que esta área sea reconocida como un punto de referencia del Consejo Popular, siendo actualmente, el lugar elegido para diferentes actividades socio-culturales, entre ellas las del grupo infantil Fantasía. Además de las iniciativas hasta aquí descritas, existen otras que están impulsadas por el gobierno local. Tienen una función social y se encuentran en relación con las anteriores. Ejemplo de estas son los Círculos de Abuelos.

La *humedad relativa* fluctúa a lo largo del horario diurno y nocturno, pero el promedio diario ronda entre 70-80% en el exterior de las viviendas, esta situación actual se prevé sea similar a largo plazo con excepción de los territorios en que se refuerza el fenómeno de la sequía.

Normas vigentes

Para lograr el emplazamiento de las edificaciones, la norma cubana NC 198, 2004³³ recomienda conciliar dos requisitos fundamentales, la exposición a las brisas predominantes la mayor parte las aberturas para lograr una adecuada *ventilación* y que el ángulo de incidencia del sol sobre las superficies sea la mínima posible. Complementa el cuerpo de normas, la NC, 2013 *Edificaciones. Código de buenas prácticas para el desempeño energético y ambiental de las edificaciones de viviendas*,¹ su cumplimiento contribuye a perfeccionar la reducción del uso de fuentes de energía no renovables para iluminar y ventilar los espacios interiores de las viviendas y a conciliar las soluciones de diseño para alcanzar ambientes confortables y saludables.

¹ En proceso de aprobación por la Oficina Nacional de Normalización.

Figura 20: Climatización natural por sombrar el techo con plantas en Palma Soriano. Además protege contra danos del huracán (la foto se tomó medio año después del huracán ‘Sandy’)

Figura 21: Portales grandes permitieron los residentes sentarse en la sombra y disfrutar de la brisa en Santiago de Cuba – antes que llegue el aire acondicionado.

..

Generalmente lo establecido en las normas, se cumple en las construcciones de viviendas estatales que son reguladas por el proceso inversionista estatal, no ocurre así en las particulares donde lo establecido no constituye una limitante para obtener las licencias constructiva y sanitaria, debido al insuficiente nivel de información y la capacitación de los actores en los territorios¹ en la construcción adecuada de las viviendas. Además ante la necesidad urgente de rehabilitar las viviendas por las situaciones de emergencias, las acciones de adaptación a las condiciones del clima no se aplican, como en el caso de los techos que crean condiciones de altas temperatura al interior de la vivienda y menor confort térmico.

Debido al déficit de viviendas, en particular en las ciudades, la población realiza modificaciones por ruptura de matrimonios o ampliación del número de núcleos familiares bajo un mismo techo, consistentes en la subdivisión horizontal (barbacoas) o de modo vertical en dos o más partes el diseño original. Esta situación disminuye la iluminación natural y la ventilación cruzada incidiendo negativamente en el confort de la vivienda.

Como respuesta al déficit de viviendas, el país viene introduciendo nuevas técnicas constructivas con elementos prefabricados no tradicionales, que demandan el estudio de las características del confort humano. Se analiza³⁴ el confort climático en una vivienda METAFORM que demostró que los niveles sonoros, la iluminación natural y artificial están dentro de los rangos sanitariamente aceptables, pero la componente ventilación resultó reducida y se requiere mejorar el diseño para aminorar la información reportada.

¹ Situación a reforzar en el papel del Arquitecto de la Comunidad

*Figura 22: El sistema prefabricada de Petrocasas, usado sobre todo para la vivienda post-desastre no armonizan con el clima cubano.
Foto Erich Trefftts*

Figura 23: Viviendas prefabricadas de tipo CO-METAL (Estructura metálica con paneles ligeros para los paredes) en Santiago de Cuba.

Otro estudio³⁵ ejecutado en las PETROCASASⁱ y otras tipologías de prefabricado,ⁱⁱ determinó que las viviendas construidas en dos localidades del país, no se adecuan a las condiciones cubanas y no cumplen las normas sanitarias y arquitectónicas establecidas. Presentan áreas sobredimensionadas y mal distribuidas para núcleos de tamaño promedio, se genera *estrés térmico* vinculado a la débil ventilación que se alcanza en su interior por el diseño utilizado y el calentamiento provocado por los envolventes y las cubiertas expuestas a la insolación diaria no protegidas del sol, unido a la radiación solar directa que penetra por las ventanas de vidrio sin protección.³⁶ También se analizó otro estudio de caso del microclima en las viviendas de edificaciones FORSA que mostró calor moderado que podría llegar a ser severo, una iluminación natural dentro de los rangos permitidos, mientras la iluminación artificial resultó insuficiente en los espacios funcionales de estas viviendas, asociados a problemas de alumbrado.^{iii 37}

Estas viviendas prefabricadas están recibiendo atención arquitectónica para mejorar lo térmico, ventilación e iluminación bajo consideraciones bioclimáticas, consistentes en la adecuada orientación de los inmuebles respecto a los vientos predominantes, la sustitución de cubiertas empleadas en los prototipos, la ampliación de vanos, entre otros.

13.5.2 Vivienda y salud

El cambio climático puede provocar modificaciones en los patrones de enfermedades de forma directa o indirecta, pero también podría tener efectos beneficiosos sobre la salud humana,

ⁱ Sistema de casas prefabricadas de proveniencia Venezolana, en base de PVC. En el caso de las petrocasas hay estrés térmico vinculado al calentamiento de envolventes y cubiertas. Sin embargo, se puede reducir el estrés térmico de las petrocasas – pero incrementa el peso ambiental por más uso de derivados de petróleo.

ⁱⁱ Se ha hecho un uso diagnóstico de la salud ambiental para identificar factores físicos de riesgo en diversas soluciones de vivienda en Cuba (petrocasas, Titan Wall –envolventes de aglomerado de óxido de magnesio reforzado con malla de fibra de vidrio-, hormigón (edificaciones FORSA), SP e IMS (paneles prefabricados). Fachadas de orientación sur fueron más desfavorables en petrocasas y fachada oeste en caso de edificaciones de hormigón.

ⁱⁱⁱ El nivel de la vivienda y el uso de aleros no influyen el microclima interior en edificaciones FORSA.

como la disminución del asma bronquial, muy frecuente en Cuba, esto puede ocurrir debido a inviernos menos severos, pero las repercusiones a la salud serían en su mayoría adversas.³⁸

Gráfico 3: Evolución de las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAs) e Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) en el periodo 2006-2011

El gráfico muestra el comportamiento en periodo 2006 al 2011 de las IRAs (Infecciones Respiratorias Agudas) por la contaminación del aire y las EDAs (Enfermedades Diarreicas Agudas), de origen hídrico. Se observa que las IRAs son aproximadamente 5 veces mayor que las ERAs y que reportan un aumento significativo a partir del año 2008, mientras las segundas tienen un comportamiento más o menos estable. Para reducir estas y otras enfermedades, se destaca la campaña nacional para combatir el dengue, mediante la fumigación sistemática de las viviendas en forma gratuita y el control de los focos. Además se organizan planes masivos de vacunación contra enfermedades epidémicas en las escuelas y consultorios del médico de la familia, con la ayuda de las ONGs nacionalesⁱ.

Estas cifras no distinguen entre varios tipos de vivienda y su ubicación,³⁹ que le hace difícil el diseño de medidas preventivas. Un primer paso en esta dirección es un estudio que hizo el *Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología* en 2002 que mostró, mediante monitoreo de calidad ambiental, que las ciudadelas presentan un ambiente físico más desfavorable de salud que el encontrado en edificios medios de apartamentos en Centro Habana.⁴⁰ Otros estudios muestran que la calidad de la vivienda en el barrio influye en las cardiopatías, según reportes efectuados por investigaciones de otros autores, lo que corrobora la influencia del barrio en la salud de sus residentes.⁴¹

El Sistema de Salud en Cuba está preparado tanto para enfrentar los problemas de salud actual, como las situaciones de estrés epidemiológico local o nacional, los desastres y el cambio climático. Para reducir estas y otras enfermedades, se destaca la campaña nacional para combatir el dengue, mediante la fumigación sistemática de las viviendas en forma gratuita y el control de los focos. Además se organizan planes masivos de vacunación contra enfermedades epidémicas en las escuelas y consultorios del médico de la familia, con la ayuda de las ONGs nacionalesⁱⁱ.

ⁱ Los Comité de Defensa de la Revolución (CDR) y Federación de Mujeres Cubanas (FMC).

ⁱⁱ Los Comité de Defensa de la Revolución (CDR) y Federación de Mujeres Cubanas (FMC).

13.5.3 Campos electromagnéticos y construcción saludable

Figura 24: Una vivienda con transformador de corriente es poco saludable.

Otro aspecto presente lo constituye el riesgo a la salud por campos electromagnéticos que se difunden desde cables eléctricos suspendidos de alta tensión, transformadores, y otras instalaciones eléctricas. Por ejemplo se mostró que la fracción etiológica de riesgo de la incidencia de leucemia infantil por exposición a campos eléctricos y magnéticos de baja frecuencia (ELF) en ciudades cubanas fue de un 16 % (imputable a cableado eléctrico no blindado), en tanto por exposición a radiación ionizante de un 3% en la vivienda.⁴² Existen normas técnicas que prohíben la construcción de viviendas cerca o debajo de líneas de alta tensión dentro de la zona de seguridad establecida, pero no tocan otras emisiones electromagnéticas dentro o fuera de la vivienda.

Todavía no es muy consciente el riesgo en el uso de **sustancias cancerígenas** o dañosas para la salud por otro motivo. Los constructores y habitantes no animan tomar medidas de precaución contra su uso porque sus efectos solo se manifiestan a largo plazo, como es el caso ciertas pinturas, impermeabilizantes, espumas o el asbesto cemento.

13.5.4 Contaminación del aire

Un estudio basado en una clasificación cualitativa del índice de calidad del aire del año 2013^{43, 44} reflejó que aproximadamente el 22% de la población urbana de La Habana y el 8% del resto del país clasifican con grado de exposición alto a la contaminación del aire. Existen normas actualizadas para la medición y control y la medición del aire⁴⁵ mientras la red actual de estaciones de monitoreo del aire resulta escasa con solo 12, cifra que se propone incrementar.ⁱ

Se considera que son múltiples las vías que contribuyen al nivel de contaminación del aire aunque los problemas más serios están en las industrias de cemento, níquel y las plantas termoeléctricas generadoras de electricidad que representan prácticamente el 80% de las emisiones totales. Además otros factores pueden incidir en el índice de polvos en suspensión motivado por el deterioro de la red vial de las ciudades y la entrada a la ciudad de medios de transporte rural. La contaminación por gases resulta crítico en los nudos de confluencia vehicular de las ciudades debido al de uso de combustible de baja calidad y la existencia de una carburación ineficiente en los motores de los medios de transporte de que aún se dispone. Afortunadamente la capital, donde hay mayor concentración de circulación, se beneficia de una brisa relativamente constante por la costa de mar, que prohíbe una fuerte concentración de la polución en muchas partes de la ciudad. Sin embargo, se nota mayor concentración en los barrios da alta densidad urbanística (como en Centro Habana).

13.5.5 Polución sonora

En lo que respecta al ruido urbano existe la norma⁴⁶ que establece la regulación del ruido en las áreas habitables, que se ha incrementado en los últimos años. Un estudio realizado en la ciudad de La Habana⁴⁷ realizó un mapa de ruido que refleja altos niveles de contaminación

ⁱ Muchos datos sobre la calidad del aire se recogen en la Segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático del 2013 donde se reportan los índices de gases de efecto de invernadero.

sonora en las arterias viales más importantes de la ciudad. También refleja molestias por ruido en las viviendas provenientes del escenario urbano de la vecindad, aspecto muy demandado por la población y aún no resuelto en nuestras urbanizaciones. Específicamente algunos edificios prefabricados con patio de ventilación interior son problemáticos respecto a la transmisión sonora entre los apartamentos. También al hacinamiento en las cuarterías y ciudadelas causa mucha molestia por el nivel de ruido en el edificio.

Se ha encontrado que el estado de salud de las amas de casa depende en cierta medida del ruido y del perfil urbano en el sentido de que vías más estrechas y empinadas repercuten en el estado de salud de estas y los niveles de pico sonoro influyen en la molestia junto a los niveles medios por energía, de acuerdo a estudios de corte transversal con modelación multidimensional. La percepción es función del nivel medio por energía.⁴⁸

Figura 25 Edificio tipología IMS con grandes problemas de transmisión de ruido por los patios de ventilación y por las escaleras.

Foto: Colección Treffts

Áreas verdes y jardines

Las áreas verdes contribuyen a mejorar el microclima urbano porque filtran el aire de polvos, reducen el ruido, producen oxígeno, captan el CO₂ en exceso en la atmósfera, brindan sombra, regulan la temperatura, ayudan a infiltrar el agua de lluvia, poseen carácter paisajístico, entre otros valores. En nuestras principales ciudades los índices de forestación no sobrepasan de 4-6 m²/hab muy distantes de los índices internacionales que superan los valores de 9-12 m²/hab.

Figura 26: Escasez de vegetación en unas zonas de Alamar impacta al microclima de forma negativa.

Figura 27; Arborización en otra parte de Alamar mejora el microclima y invita los vecinos a pasar un tiempo conversando

..

Un estudio realizado por Muñiz et al 2001⁴⁹ en 20 ciudades refleja que las áreas verdes se han incrementado fundamentalmente en los territorios ocupados por grandes parques y otras zonas

arborizadas de descanso y recreación en zonas periféricas de las ciudades, mientras en las áreas de vivienda y de centro, el incremento resulta insignificante, predominando el mal estado y el claro deterioro de las existentes, situación que se ha venido arrastrando a lo largo de siglos. Otro análisis tomado del Anuario Estadístico de Cuba, 2011⁵⁰ muestra una disminución poco significativa de la ocupación de las áreas verdes a nivel de país, entre el año 2006 y 2011 de 29,057.5 haⁱ a 28,286.4 ha, el comportamiento por provincia refleja que los valores aumentan o disminuyen de modo poco representativo.

*Figura 28: Insuficiente arborización en un asentamiento nuevo con Petrocasas en Santiago de Cuba
Foto: Carlos Rodríguez*

Figura 29: Las Arboledas en La Habana – un buen ejemplo de arborización de una urbanización.

13.6 Conclusiones

En el campo de la vivienda saludable, que protege la salud del residente, las causas para los riesgos siempre son múltiples – sobre todo respecto a la vivienda bioclimática. Por ejemplo, se encontró que el estrés hormonal en residentes de cuarterías no excede al de habitantes de apartamentos de edificios medios, indicando que otros factores y no solo los de orden físico influye en el estrés.⁵¹

Tabla 5. Resumen del impacto a las viviendas por desastres y proyecciones del cambio climático

	Tipo de peligro	Viviendas Unidades
Actual	Inundaciones costeras	
	Surgencia	457 866
	Ruptura de presas y lluvias intensas (actual)	706 354
	Sequía (mayor riesgo)	1 128 427
	Sismos (mayor riesgo)	394 476
Proyecciones	Ascenso del mar cambio climático (año 2050)	8 771
	Ascenso del mar cambio climático (año 2100)	12 855
	Cambio climático y huracán categoría V (año 2050)	174 115
	Cambio climático y huracán categoría V (año 2100)	183 394

ⁱ Millones de metros cúbicos

13.7 Principales problemas, causas y posibles estrategias

Problemas	Causas	Estrategias de respuesta
CALENTAMIENTO GLOBAL		
1.0 Efecto invernadero	1.1 Emisiones de CO2 en consecuencia de consumo de energías no renovables: Cuba usa menos de 10% de su consumo de energía de origen renovable	1.1.1 Más aprovechamiento de energías renovables – sobre todo eólica y fotovoltaica (se amortizan en pocos años). Se puede dar un estímulo financiero en CUC que reciban los inversionistas de equipos, para producir energía que alimente la red pública.
	1.2 Reducción de pérdida de energía en largas redes eléctricas, sobre todo en zonas rurales	1.2.1 Aceleración del abastecimiento de energía descentralizada con calentadores solares, mini-generadores de viento y biogás – aparte de la energía electro voltaica (con su problema de almacenaje de energía)
	1.3 Emisión de agentes de soplado en agregados de enfriamiento	1.3.1 Substitución del enfriamiento por ventilación y evaporación
2.0 Escasez de energía disponible	2.1 La subida de la temperatura promedio requiere más climatización y refrigeración	2.1.1 Aprovechamiento de sombra por uso de portales arriba del techo de las casas (principio 'doble techo')
		2.1.2 Ventilación natural facilitada por un diseño urbano, menos denso y con vegetación
		2.1.3 Refrigeradores con alimentación electro voltaica que guarden el frío toda la noche (mejor aislamiento y conservación de temperatura)
	2.2 Caída de las líneas de alta tensión, aéreas de fuertes vientos	2.2.1 Líneas subterráneas localmente
		2.2.2 Descentralización de la generación de energía renovable
	2.3 A veces las regulaciones urbanísticas inhiben la práctica de la agricultura urbana que, entre otras ventajas, ayuda al ahorro de combustible	2.3.1 Repensar conceptos alternativos para el diseño de nuevas urbanizaciones en la periferia de las ciudades
2.3.2 Adaptar las regulaciones urbanísticas en el tejido de las ciudades, dentro de las zonas urbanas existentes		
2.3.4 Legalizar el uso de la zona común, libre entre edificios y caminos, (si está mal atendida), como jardín de los departamentos de la planta baja en edificios multifamiliares.		
INUNDACIONES		
3.0 Más de 122 asentamientos costeros podrían afectarse por la ocupación permanente del mar en forma total o parcial	3.1 Terreno menos de 40cm bajo de la superficie actual del mar	3.1.1 Reubicación participativa por 20 años en una urbanización con un diseño que se haga con plena cooperación de los afectados. Simultáneamente se bloquea cualquier permiso de construcción en el viejo terreno.
4.0 Más de 270 mil personas viven bajo el riego de surgencias o penetraciones del mar	4.1 Ubicación en zona costera de baja altitud en terrenos atractivos que los habitantes no quieren dejar	4.1.1 En el caso de penetraciones del mar emplear plataformas (dentro o afuera de la casa) o casas en palafitos, o casas flotantes. Son más caras pero si los afectados no tienen los medios siempre pueden permear.
		4.1.2 En el caso de surgencias, que implican un riesgo de accidente mortal, se puede construir un dique de 10 metros de altura entre el mar y el asentamiento.
5.0 Inundaciones pluviales constituyen un evento cada vez más fre-	5.1 Afluentes del entorno con mayor altitud y drenaje subdimensionado	5.1.1 Canales de diversión y depresiones de retención entre las áreas más afectadas y los terrenos vecinos en mayor altura. Reforestación de las áreas más altas si no son habitadas

cuentacunnte en el país		5.1.2 Canales de drenaje más voluminosos y campos de retención (por ejemplo terrenos de deporte) en las áreas más afectadas
HURACANES		
6.0 En los últimos 10 años, los huracanes constituyen el principal peligro o amenaza en el territorio nacional	6.1. El cambio climático causa más huracanes con densidad más alta que en los años anteriores	6.1.1 Es inevitable que Cuba, como país más afectado por los huracanes que otros, muestra un esfuerzo especial en medidas de mitigación del cambio climático. Sino los países menos afectados no sienten obligación de hacer más esfuerzos.
	6.2 El crecimiento poblacional, para el cual no se construyen el número correspondiente de viviendas adicionales, conduce a la gente a vivir en viviendas improvisadas que son más vulnerables a los impactos del medio ambiente.	6.2.1 & 7.2.1 El crecimiento poblacional es bajo, casi a cero, pero el número de ancianos (que tienen menos recursos) está creciendo. Como requieren menos espacio que los jóvenes, resulta más lógico construir nuevas casas menores para estos y que ellos dejen sus viejos apartamentos a los damnificados de los huracanes. 6.2.2 & 7.2.2. En muchos casos sale más económico (a parte de ser más sustentable en términos sociales) embarcarse en programas de renovación de barrios que centrarse en la construcción de casas nuevas.
7.0 El número de casas perdidas completamente en el Huracán Sandy en 2012, corresponde a más del doble del número de casas construidas por el estado en 2012.		6.2.3 & 7.2.3 Si se decide construir casas nuevas, son preferibles los sistemas de prefabricado ligero (como el Sandino), que es la solución más económica y más rápida (porque la población puede participar con su mano de obra y posteriormente ampliar la casa en el futuro)
		6.2.4 & 7.2.4 Vale combinar todas las vías posibles en paralelo: construcción por el MICON, los otros ministerios, las ONGs, Cooperativas y auto constructores - combinación con la producción de materiales por quien sabe y el uso de tecnologías convencionales y alternativas.
8.0 El 75% de todas las casas afectadas por los huracanes entre 2002-2012 se perdió parte o la totalidad del techo	8.1 El techo es la parte más delicada (y difícil) en la construcción de una casa.	8.1.1 Ofrecer sistemas prefabricadas de techo semi ligero 8.1.2 Pensar a un producto 'lote y techo' para término por esfuerzo propio
	8.2 La población no tiene conocimiento de cómo hacer un techo seguro que no sea de concreto armado. Sobre todo los techos más comunes, de zinc o de lamina de fibra cemento, se montan sin las precauciones necesarias	8.2.1 Propagar el seguro por polos horizontales arriba de las láminas de techos ligeros y regalar claves con tapa ancha que agarre las laminas. 8.2.2. Ofrecer cursos de fin de semana gratis sobre la construcción segura de techos y mandar técnicos a las obras para revisar y consultar el fijado de techo
9.0 No es disponible el material para substituir todos techos perdidos por un techo pesado como lo proponen los ingenieros.	9.1 Es un mito que únicamente una placa de concreto resista a un huracán – además, se necesita una sobre estructura igual o más resistente para no causar un peligro adicional (sobre todo en una zona sísmica)	9.1.1 Cada material tiene sus ventajas y sus limitaciones. Las tejas de micro concreto resisten igual, pero necesitan una sobre estructura más resistente que la lamina. Una serie de techos tradicionales – sobre todo de material vegetal son también resistentes, pero tienen menos durabilidad.
10.0 Hay un conflicto entre arborización (protección solar) y protección contra vientos fuertes (como un ciclón)	10.1 Los árboles pueden caer y romper la estructura del techo o toda la casa.	10.2 Selección de tipos de arboles con raíces profundas cerca de los edificios. En zonas aisladas es buena estrategia la provisión de una célula rígida.

SEQUÍA		
11.0 Casi la mitad de la población cubana está afectada con la escasez de agua potable como consecuencia del calentamiento global	11.1 Emisión de gases de efecto invernadero y disminución de la capa vegetal	11.1.1 Programas de mitigación contra el cambio climático (ver arriba)
	11.2 Sobre explotación de los acuíferos subterráneos	11.2.1 Alimentación del agua de lluvia al suelo por mini barrajes
		11.2.2 Disminución de la superficie sellada en los pueblos y ciudades (menos asfalto, más jardines, parques y agricultura urbana, tanques de infiltración)
	11.3 Poca retención de agua de lluvia por deforestación histórica	11.3.1 Amplia reforestación en el campo, agricultura urbana y selvas urbanas en la ciudad
		11.3.2 Incrementar las capacidades de almacenamiento del agua en las viviendas para enfrentar las sequías y aprovechar el agua.
	11.4 Pérdida en el transporte de agua; conductos rotos.	11.4.1 Insertar tubos flexibles dentro de los tubos rígidos rotos, descentralización de fuentes
11.5 Gasto de agua innecesario por falta de conciencia por parte de los consumidores	11.5.1 Tarifas diferenciadas por cantidad de uso de agua como medida educativa. Reciclaje del agua (i.e. en el jardín para ahorrar agua potable)	
SISMOS		
12.0 Como los sismos mayores se manifiestan en intervalos muy largos, no se puede excluir esta posibilidad para el Oriente de Cuba con consecuencias catastróficas	12.1. Como la repetición de huracanes fuertes es mucho más probable que un terremoto, se da más atención a la primera. Por parte, las prevenciones constructivas para ambos riesgos son contradictorias.	12.1.1 Las precauciones constructivas pueden ser contradictorias, pero hay una diferencia en el sentido, que un terremoto viene al momento mientras un huracán es más predecible y un núcleo rígido alcanza. Contra daños de terremoto techos ligeros, vigas y columnas bien armadas y construcciones de baja altura son más favorables.
		12.1.2 También en vista de apoyo a otros países cercanos se recomienda tener un excelente centro de investigación sobre construcciones anti-catastróficas en el oriente de la isla.
LA VIVIENDA BIOCLIMÁTICA		
13.0 Una vivienda perfecta del punto de vista de un ingeniero o inversionista no necesariamente cumple con las necesidades biológicas afectivo-psicológicas y sociales de sus ocupantes	13.1 Se presta muy poca atención a las condiciones biofísicas comparado con los aspectos puramente mecánicos, o químicos por parte de la mayoría de las instituciones.	13.1.1 Desarrollar un sistema de evaluación de las cualidades bioclimáticas de una vivienda, publicar y establecer un diferencial de precio de 10% que las empresas constructoras pueden pedir en sus ofertas para ambos estándares.

14.0 En verano, islas de calor pueden aparecer en el espacio público del centro de algunas ciudades, pero más todavía dentro de las viviendas de cierta tipología o cuando apartamentos grandes son subdividas por los usuarios (cuarterías)	14.1 En la modernidad de Cuba las ciencias sociales y humanitarias tienen menos tradición que las ciencias 'duras'	14.1.1 Introducir el sujeto de la vivienda bioclimática en el currículo obligatorio en las carreras de ingeniería civil, arquitectura y urbanismo
	14.2. Islas de calor en el espacio público se facilitan por un alto porcentaje de superficies duras y oscuros y falta de ventilación y vegetación	14.2.1 Reunirse con los vecinos y decidir sobre pinturas claras en las fachadas y sembrar plantas bajas o árboles
	14.3 Se han manifestado afecciones de salud por las temperaturas medidas en casas de emergencia importadas (como Metaform y Petrocasas) que son hechos por materiales sintéticos.	14.3.1 Dar preferencia a construcciones con paredes hecho de sustancias mineralices o vegetativas, como ladrillo, bloques de concreto, cal, yeso, fibras vegetales
	14.4 Las subdivisiones impiden la ventilación cruzada dentro del apartamento	14.4.1 Entregar los apartamentos grandes a familias numerosas y construir más apartamentos menores en las conversiones o nuevos edificios para substituir las unidades perdidas
15.0 Uso de algunos materiales de construcción cancerígenos o arriesgados para la salud – como el asbesto cemento	15.1 Poco conocimiento del riesgo por los inversionistas, constructoras y usuarios; desinformación.	15.1.1 Más investigación sobre materiales nuevos y establecidos y amplia discusión de los resultados
		15.1.2 Certificación de los materiales saludables y permitidos para el uso en la construcción habitacional
	15.2 Falta de materiales alternativos en el mercado nacional	15.2.1 Diversificación en la producción nacional y oferta de materiales
CONTAMINACIÓN DEL AIRE		
16.0 La contaminación por gases resulta crítico en los nudos de confluencia vehicular, incluso contenido de plomo	16.1. Tipo de combustible empleado y obsolescencia tecnológica de los motores.	16.1.1 Cambio de motores del fondo vehicular con motores más eficientes a de menos capacidad.
		16.1.2 Venta de gasolina 'sucia' con sobrecarga de 50%
	16.2 Densidad del tránsito de automóviles - sobre todo en el futuro	16.2.1 Concentrar la circulación vehicular en pocas arterias y ampliar la red de calles residenciales (sin tránsito cruzado) y zonas peatonales (modelo: la Habana Vieja) – combinado con un fuerte mejoramiento del transporte público
16.3 Ineficiente tecnología en uso por la industria nacional y causando emisiones de gases a la atmósfera.	16.2.2. Modernización del proceso productivo a cero emisiones o reubicación a zonas fuera de la ciudad (por ejemplo cerca de Alamar donde nunca se construyó la zona industrial).	
17.0 Altos niveles de contaminación sonora (en los edificios)	17.1 Problema de diseño en ciertas tipologías de la vivienda (por ejemplo IMS)	17.1.1 Evitar tipologías con corredores y patios cerradas de ventilación en la construcción por el estado
	17.2 & 18.2 Costumbres socio-culturales sobre todo de grupos que tienen sus raíces en el campo	17.2.1 & 18.2.1 Campanas que valorizan el respeto a los vecinos y tocan al machismo de los hombres
18.0 Altos niveles de contaminación sonora (afuera de la vivienda)	18.1 Motores viejos, velocidad del tránsito, superficie de las calles, micro localización de las escuelas, reflexión del sonido por superficies duras	18.1.1 Reducción de velocidad cerca de las viviendas (por ejemplo por modificación del superficie), sembrado de áreas verdes, mejor ubicación de las escuelas en urbanizaciones futuras

AREAS VERDES

<p>19.0 En la mayoría de las ciudades cubanas el índice de áreas verdes no sobrepasa de 4-6 m²/hab, que es muy distante de los índices internacionales que superan los valores de 9-12 m²/hab.</p>	<p>19.1. Probablemente el índice solo se refiere a los parques públicos en las zonas urbanas y excluye la periferia de la ciudad y las áreas privadas.</p>	<p>19.1.1 Para llegar a un índice más realista hay que contar la áreas verdes privados (tal por 50%) y de agricultura urbana también.</p>
	<p>19.2 La oferta de áreas verdes depende mucho de la zona de la ciudad y el índice global para todo el país no es muy significativo respecto a la necesidad real. Además son diferentes las necesidades para áreas donde se llega fácilmente caminando (la mayoría) y las instalaciones al nivel municipal.</p>	<p>19.2.1 Nivel del barrio: los propios vecinos saben mejor sobre las necesidades locales que la administración centralizada. Para conocer estas necesidades concretas una estrategia fácil son talleres organizados por los concejos populares que pueden ser preparados al nivel de la cuadra por los CDR. En estos talleres no solo se discuten las necesidades en forma de deseos, sino también cual recursos y responsabilidades se pueden movilizar dentro de la comunidad.</p>
		<p>19.2.2 Nivel municipal: Las necesidades que no se pueden satisfacer al nivel del barrio se dejan bajo la responsabilidad del municipio donde está actualmente. Las decisiones se pueden tomar por los representantes de los barrios elegidos en los talleres del barrio. El presupuesto de áreas verdes municipal se pueden decidir en forma del presupuesto participativo que disminuye la responsabilidad de (y las críticas sobre) los administradores del municipio.</p>
<p>20.0 Las áreas verdes existentes no son bien mantenidas</p>	<p>20.1 La capacidad administrativa y los recursos alocados no alcanzan para mantener un alto estándar de mantenimiento de las áreas verdes</p>	<p>20.1.1 Las áreas verdes en el ámbito de la cuadra pueden ser administrada por los CDR que por tal manera pueden recuperar parte de su importancia que perdieron en las últimas 5 décadas. Para cubrir los gastos reciben un cofinanciamiento por el municipio cuyo porcentaje se decide por el presupuesto participativo propuesto más arriba.</p>
		<p>20.1.2 De forma idéntica, las áreas verdes al nivel del concejo mantienen los CDRs participando. También reciben co-financiamiento y maquinaria a traves de presupuesto participativo desde el municipio</p>
		<p>Parte de las áreas verdes que se quedan bajo administración directa del municipio se pueden mantener de una manera más económica en forma de selvas municipales (urban forestry) – que además generan un ingreso por la venta de madeira después de unos años.</p>

Organización Panamericana de la Salud

Oficina Regional de la
Organización Mundial de la Salud

<http://www.paho.org>

**Iniciativa de
Vivienda Saludable**

13.8 Bibliografía

- Barceló C., Guzmán R., Ramírez J.C., Calderón, J., Sao, L. 2013.** Caracterización del ambiente físico en viviendas de hormigón en "La Coronela", La Habana, 2010-2011. *Revista Cubana de Higiene y Epidemiología* 51(2). La Habana : INHEM, 2013.
- Barceló C., R. Guzmán, et al. 2013.** Contaminación sonora del tráfico y potencial de efectos en La Habana. [Buchverf.] INHEM. *Jornada 2013 de la Red Cubana de Vivienda Saludable*. La Habana : INHEM, 2013.
- Barceló Pérez, Carlos und Guzmán Piñero, Raisa. 2008.** Habana, Potencial de efecto del ruido urbano en amas de casa de Ciudad de La Habana. *Rev Cubana Hig Epidemiol v.46 n.2 (Mayo-sep.)*. Ciudad de la Habana : s.n., 2008.
- Barceló Pérez, Carlos, et al. 2003.** Vivienda y salud en residentes en el municipio de Centro Habana: Ambiente físico. *Rev Cubana Hig Epidemiol v.41 n.2-3*. Ciudad de la Habana : s.n., 2003.
- Barceló Pérez, Carlos, Fuentes Rojas, Tayseth und Guzmán Piñero, Raisa. 2004.** Ambiente interior en vivienda inmobiliaria. *Rev Cubana Hig Epidemiol v.42 n.1 (ene.-abr.)*. Ciudad de la Habana : s.n., 2004.
- Barceló Pérez, Carlos, Guzmán Piñero, Raisa und Taureaux Díaz, Niurka. 2005.** Campos electromagnéticos de baja frecuencia y leucemia infantil en Ciudad de La Habana . *Rev Cubana Hig Epidemiol v.43 n.3 (sep.-dic.)*. Ciudad de la Habana : s.n., 2005.
- Barceló, C. et al. 1989.** *Estudio de los factores físicos para la valoración higiénica del medio residencial. Selección de Artículos.10*. La Habana : Centro de Información de la Construcción, 1989. S. 136.
- Betancourt, L. A. . 2008.** *Identificación de riesgos ambientales, Policlínica Comunitaria Asdrubal Lopez, Municipio Gunatanamo (Tesis de Maestría*. La Habana : Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología, 2008.
- Coca, O. y J. Medina. 2009.** El territorio y los asentamientos humanos frente a los retos ambientales, sociales y económicos del siglo XXI. Ponencia en o. [Buchverf.] (Ponencia). *XIII Convención de Ordenamiento Territorial y Urbanism*. La Habana : s.n., 2009.
- Cruz M., R. Sánchez, C. Cabrera et al. 2006.** *Permacultura criolla.. Cuba.pp*. La Habana : Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre, 2006. S. 234 .
- DC. 2010.** *Directiva 1 del Presidente del Consejo de Defensa Nacional para la reducción de desastres, Cuba*. La Habana : Defensa Nacional, 2010.
- **2005.** *Directiva 1 del Vicepresidente del Consejo de Defensa Nacional para la organización planificada y preparación del país para situaciones de desastre de la Defensa Civil de Cuba*. La Habana : Consejo de Defensa Nacional, 2005.
- **2009.** *Resolución 2 del jefe del Estado Mayor de la Defensa Civil que establece las categorías y procedimientos para la organización y planificación de la protección de la población en situaciones de desastres*. La Habana : Defensa Civil, 2009.
- EMNDC. 2012.** *Sistema de Defensa Civil de Cuba en el proceso de Reducción de Desastres,10 años de experiencia*. La Habana : s.n., 2012.
- Gelabert Abreu, Dayra und González Couret, Dania. 2014.** Vivienda progresiva y flexible. Aprendiendo del repertorio. *Arquitectura y Urbanismo vol.34 no.2 mayo-ago. 2013*. No 2, 2014, Bd. vol 34.
- González Y., C. Barceló, et al. 2013.** *Vivienda y clima*. La Habana : INHEM, 2013. S. 6.
- González, D. 2007.** La arquitectura bioclimática en Cuba. *Revista científica –popular trimestral de CUBASOLAR No 40*. 2007.

- González, Y., Barceló, C., J., Ramírez J. C.. . 2010.** Ruido urbano en áreas de la ciudad de Cienfuegos. *INFOHEM. Vol. 8, No. 2, Abril, Junio.* La Habana : INHEM, 2010.
- Guzmán Piñeiro, Raisa und Barceló Pérez, Carlos. 2008.** Estimación de la contaminación sonora del tránsito en Ciudad de La Habana, 2006 . *Rev Cubana Hig Epidemiol v.46 n.2 (Mayo-sep.)* . Ciudad de la Habana : s.n., 2008.
- Guzmán Piñeiro, Raisa, et al. 2007.** Guzmán Piñeiro, Raisa; Barceló Pérez, Carlos; Taureau Díaz, Niurka; Reyes Secades, Gabriel; Moncada Rodríguez, Isabel Estudio caso-control sobre factores de riesgo de la leucemia infantil en Ciudad de La Habana. *Rev Cubana Hig Epidemiol v.45 n.* La Habana : s.n., 2007.
- Guzmán R., Barceló C. (en proceso de publicación).** Evaluación Sanitaria de factores de riesgo físicos en viviendas petrocasas bajo cambio de cubierta. . *(presentado a la Rev. Cubana de Higiene y Epidemiología)*. La Habana : s.n., (en proceso de publicación).
- Hernández Garcíarena, I. 2010.** *Ordenamiento ambiental y vivienda saludable para Aedes Aegypti (Tesis de Maestría 2009)*. La Habana : Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología., 2010. S. 67.
- INV. 2013.** *Edificaciones en estado crítico en La Habana*. La Habana : Instituto Nacional de la Vivienda, 2013.
- Loucks, Erick, et al. 2004 (ene.-abr).** Vivienda y salud en residentes en el municipio de Centro Habana. *Rev Cubana Hig Epidemiol v.42 n.1.* . Ciudad de la Habana : s.n., 2004 (ene.-abr).
- Mathéy, Kosta et al. 2006.** *Factores que contribuyen al éxito de las iniciativas comunitarias a nivel barrial. Casos observados en la Habana, Cuba*. Paris : UNESCO, 2006. S. 79-83.
- Milián, E. y A. Padrón. La Habana.** Visión arquitectónica renovada tras huracanes. . *Revista Obras No 40, diciembre 2012*. 2013 : s.n., La Habana.
- Moskow, Angela. 1999.** The contribution of Urban Agriculture to Gardene, their Households, and Surroending Communities. The Case of Havana, Cuba. [Buchverf.] Mustafa et al. Koc. *For Hunger Proof Cities*. Ottaw : International Development Research Centre., 1999, S. 77-83.
- Muñiz, A. 2001.** Las ciudades y su interacción con el cambio climático, Los asentamientos humanos, el uso de la tierra y los cambios globales en Cuba. [Buchverf.] Programa Nacional de Cambios Globales y el Medio Ambiente Cubano. *Proyecto No. 01304089 Subprograma Dimensión Humana del Cambio Global*. La Habana : s.n., 2001, S. 398.
- OMS. 1987.** En monografía: Vivienda saludable, una agenda para la acción. Ginebra : Organización Mundial de Salud, 1987.
- ONU-HABITAT. 2013.** *Por un mejor futuro urbano, Experiencias de ONU-HABITAT en proyectos de recuperación habitacional en Cuba*. La Habana : s.n., 2013.
- Ortiz, P, A. Rivero, A. Pérez, L. Lecha, el al. 2008.** Cambio climático y su impacto en la salud Grupo de Clima-Salud. La Habana : Centro del Clima. INSMET, 2008.
- Pemat, Adriana. 2005.** Moving between the plan and the Ground. Shifing perspectives o Urban Agriculture in Havana, Cuba. [Buchverf.] Luc Mugeot. *Agropolis. The Social, Polical and Environmtal Dimension of Urban Agriculture.* . Ottawa : IDRC, 2005, S. 153-186.
- Piñón Gámez A, Barceló Pérez C. 1999.** Salud y escenarios urbanos. Enfoque de género 2005. *Revista Cubana de Medicina General Integral; 37(2)* 71-5. Ciudad Habana : s.n., 1999.
- . 1999. Situación ambiental y su relación con afecciones a la salud en Cuba, 2005. *Revista Cubana de Medicina General Integral 37(3)*. La Habana : s.n., 1999, S. 122-6.
- Ramírez, J. C., Calderón, J., Sao, L., González, Y, Barceló, C. 2010.** Caracterización de la contaminación acústica cosmopolita de fondo en puntos del municipio Plaza de la Revolución. . *INFOHEM, Vol. 8, No. 4*. La Habana : INHEM, 2010.

- Reyes Secades, Gabriel, Barceló Pérez, Carlos und Moncada, Isabel. 2006.** Leucemia infantil aguda y campos electromagnéticos en municipios de Ciudad de La Habana: Estudio de casos y controles. *Rev Cubana Hig Epidemiol v.44 n.1 (ene.-abr.* Ciudad de la Habana : s.n., 2006.
- Rodríguez, A. 2010.** *La agricultura urbana y suburbana de Cuba ante los retos del cambio climático.* . s.l. : INIFAT. Ministerio de la Agricultura Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical, , 2010.
- Rodríguez, C., A.L. Pérez, et al. 2001.** *Los asentamientos humanos, el uso de la tierra y los cambios globales en Cuba. Proyecto No. 01304089.* La Habana : Programa Nacional de Cambios Globales y el Medio Ambiente Cubano; Subprograma Dimensión Humana del Cambio Global., 2001. S. 398.
- Rodríguez, C., L Javier, et al. 2008.** *Estudio sobre Peligros Naturales, Vulnerabilidad y Riesgo para el Ordenamiento territorial y urbano en Cuba.* La Habana : IPF, 2008.
- Rodríguez, C., L. Favier, et al. 2008.** *Estudio sobre Peligros Naturales, Vulnerabilidad y Riesgo para el Ordenamiento territorial y urbano en Cuba.* La Habana : Instituto de Planificación Física, 2008. S. 130.
- Sánchez, Y. 2013.** Evaluación de Riesgos Físicos en la vivienda Metaform. [Buchverf.] (Presentación). *Jornada 2013 de Vivienda Saludable.* La Habana : INHEM, 2013.
- Suárez Tamayo S., Barceló Pérez C., Guzmán Piñeiro R., Rojas M. C. 2011.** Elementos diagnósticos de vivienda saludable y salud urbana en las ciudades de Cuba. *Boletín INFOHEM enero-marzo; 9(1)* (*Journal electrónico*). La Habana : INHEM, 2011.

13.9 Referencias

- ¹ Red Interamericana de Vivienda Saludable (<http://www.bvsde.paho.org/bvsasv/e/iniciativa/folleto.pdf>) acceso 26.10.2013.
- ² Barceló C. 2013. Red Cubana de Vivienda saludable.
- ³ http://www.unhabitat.org/bp/bp.list.details.aspx?bp_id=4039 revisado 27/02/2014
- ⁴ Vea publicación del PNUD Cuba: http://www.cu.undp.org/content/dam/cuba/docs/cgrr_espanol.pdf, revisado 10/03/2014
- ⁵ (ONU-HABITAT, 2013)
- ⁶ Segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático (SCNCC), 2013: Impacto del Cambio Climático y Adaptación en Cuba. Multimedia.
- ⁷ Segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático (SCNCC), 2013: Impacto del Cambio Climático y Adaptación en Cuba. Multimedia.
- ⁸ INSMET, Centro Nacional del clima, 2007.
- ⁹ (Rodríguez, 2010); (Cruz M., 2006)
- ¹⁰ (Moskow, 1999)
- ¹¹ (Pemat, 2005): 154
- ¹² (Moskow, 1999):77-80.
- ¹³ (Mathéy, 2006):76-83
- ¹⁴ (Rodríguez, 2001)
- ¹⁵ Segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático (SCNCC), 2013: Impacto del Cambio Climático y Adaptación en Cuba. Multimedia.
- ¹⁶ Peláez, O- 2013: En Periódico Granma, Cuba, 5 de julio de 2013.
- ¹⁷ (EMNDC, 2012)
- ¹⁸ (INV, 2013). Cuba.
- ¹⁹ ONU HABITAT, 2013: Perfil de la Vivienda realizado en el municipio Palma Soriano, 2013.
- ²⁰ (Gelabert Abreu, et al., 2014)
- ²¹ (Coca, 2009)
- ²² (Milián, La Habana)
- ²³ (Rodríguez, 2008)
- ²⁴ <http://www.cubamuseo.com/MuestraMes/16-es>; <http://cafeuerte.com/documentos/597-fotos-ineditas-de-terremoto-en-santiago-en-1932/>. Ambos revisados 13/03/2014
- ²⁵ Anuario Estadístico, 2011: Datos del Instituto Nacional de Sismología. Cuba.
- ²⁶ <http://cnnespanol.cnn.com/2014/01/09/sismo-de-mangnitud-51-sacude-coralillo-cuba/> revisado 13/03/2014.
- ²⁷ (Rodríguez, 2008)
- ²⁸ (González, 2007)
- ²⁹ (Suárez Tamayo S., 2011), (OMS, 1987)
- ³⁰ <http://www.umweltbundesamt.de/themen/gesundheit/belastung-des-menschen-ermitteln/umweltmedizin/sick-building-syndrom>; <http://www.nhs.uk/conditions/sick-building-syndrome/Pages/Introduction.aspx>; http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDwQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.insht.es%2FInshtWeb%2FContenidos%2FDocumentacion%2FFichasTecnicas%2FNTP%2FFicheros%2F201a300%2Fntp_289.pdf&ei=kZskU7z-

[OsnTtQbFto-CABw&usg=AFQjCNFbwI8D0iYVPJO1wKyD7vrYTp46Iw&bvm=bv.62922401,d.Yms,](#)
todos revisados 15/03/2014, <http://www.who.int/peh-emf/publications/facts/intmedfrecuencias/es/> todos revisados 15/03/2014

³¹ (Barceló Pérez, et al., 2004)

³² Fuente: (Mathéy, 2006):42-4.

³³ Norma Cubana NC 198, 2004: Edificaciones. Código de buena práctica para el diseño del clima interior térmico y visual.

³⁴ (González Y., 2013); (Sánchez, 2013)

³⁵ (Barceló, 1989): (Guzmán R., (en proceso de publicación))

³⁶ Pare ver una descripción de la Petrocasas por parte del donante venezolano ver: <http://www.alopresidente.gob.ve/informacion/6/439/petrocasas%E2%80%9Ctransformando hidrocarburos enrealidades%E2%80%9D.html>,

³⁷ (Barceló C., 2013)

³⁸ (Ortiz, 2008)

³⁹ Como caso ejemplario se estableció una línea base de factores físicos para microlocalización de inversiones en un polo de desarrollo petroquímico en la ciudad de Cienfuegos. (González, 2010)

⁴⁰ (Barceló Pérez, et al., 2003)

⁴¹ Se ha corroborado el mejoramiento de la salubridad ambiental a través de métodos de educación para la salud en diferentes zonas urbanas (Betancourt, 2008); (Hernández Garciarena, 2010)

⁴² (Barceló Pérez, et al., 2005); (Reyes Secades, et al., 2006); (Guzmán Piñeiro, et al., 2007)

⁴³ AMA, 2013: Estado de la atmósfera, Contaminación atmosférica. Cuba.

⁴⁴ Norma Cubana NC 39: 1999. Sistema de normas para la protección del medio ambiente. Atmósfera. Requisitos higiénico-sanitarios. Concentraciones máximas admisibles, alturas mínimas de expulsión y zonas de protección sanitaria.

⁴⁵ Norma Cubana 111 :2004. Sistema de normas para la protección del medio ambiente. Atmósfera. Reglas para la vigilancia de la calidad del aire.

⁴⁶ Norma Cubana 26: 2012 Ruido en zonas habitables. Requisitos higiénicos sanitarios.

⁴⁷ (Barceló C., 2013); (Guzmán Piñeiro, et al., 2008); (Ramírez, 2010)

⁴⁸ (LeqA – 1 hora). (Barceló Pérez, et al., 2008); (Piñón Gámez A, 1999); (Piñón Gámez A, 1999)

⁴⁹ (Muñiz, 2001)

⁵⁰ Anuario Estadístico de Cuba, 2011.

⁵¹ (Loucks, et al., 2004 (ene.-abr))

Capítulo 14:

Aspectos Sociales

Contenido

14 Aspectos sociales del hábitat en Cuba	451
14.1 El acceso y distribución de la vivienda.....	451
14.1.1 Vías y mecanismos de acceso y distribución de la vivienda.....	451
<i>Condicionantes para acceder vivienda</i>	<i>452</i>
<i>Trámites a seguir en la adquisición de una vivienda.....</i>	<i>453</i>
<i>Proceso de otorga estatal de la Vivienda</i>	<i>454</i>
<i>Distribución de vías de acceso en la encuesta de 250 familias.....</i>	<i>454</i>
<i>La permuta de viviendas.....</i>	<i>456</i>
14.1.2 Capacidad de pago	458
14.1 Propiedad y seguridad en la tenencia de la vivienda.....	459
14.1.3 La propiedad y otras formas de tenencia.....	459
14.1.1 Protección contra el desalojo.....	463
14.1.2 El derecho a la vivienda	465
14.1.3 Vivir en alojamientos pertenecientes al fondo precario	465
14.1.4 Situación del fondo precario.....	466
14.1.5 Barrios insalubres y ciudadelas	467
14.2 Igualdad y segregación social en la vivienda en Cuba	469
14.3 Recursos e iniciativas locales.....	472
14.3.1 Participación en la política habitacional cubana.....	472
14.3.2 La desconcentración de la administración pública	473
14.4 Desafíos, causas y posibles estrategias de solución.	476
14.5 Bibliografía	479
14.6 Notas de pié.....	480

14 Aspectos sociales del hábitat en Cubaⁱ

14.1 El acceso y distribución de la vivienda

14.1.1 Vías y mecanismos de acceso y distribución de la vivienda

Unos de los principios en los cuales Cuba, a partir de 1959, como país socialista se distingue de los países con una economía de mercado es la asignación de la vivienda por necesidad y merito en lugar de la capacidad de pago del individuo. Sin embargo, como la demanda excede la oferta de viviendas, y porque una casa nunca puede ser un producto estandarizado, distorsiones del principio son inevitables en la práctica del país. Al analizar los procesos y mecanismos de acceso y distribución de la vivienda, entran los mecanismos que tradicionalmente han dado respuesta a esta problemática en Cuba, entre los que se destacan:

- la herencia,
- la permuta,
- el otorgamiento Estatal, y
- la construcción por esfuerzo propio (autoconstrucción)

ⁱ Este capítulo es una versión editada de extractos de un informe del Dr. Manuel Coipel.

Como opciones novedosas se agregaron dos opciones más en consecuencia del proceso de flexibilización de la política cubana a través del decreto ley No. 288 del 28 de Octubre del 2011ⁱ.

- la donación y
- la compra-venta

El proceso de flexibilización en la tramitación y accesibilidad a la vivienda, en el contexto actual del país resulta importante y otorga posibilidades reales a las familias de mejorar su calidad de vida en dependencia de sus posibilidades económicas en un primer nivel. Por otra parte, constituye un desafío el no generar inequidad y desigualdades en el acceso a una vivienda, donde aquellos que poseen mejores ingresos, remesas familiares y mejores ofertas son los que podrán acceder con mayor facilidad al insipiente mercado inmobiliario para la adquisición de nuevas viviendas.

Condicionantes para acceder vivienda

Gráfico 1: Vías de acceso a la vivienda

1 Centro: Rosita Fornés. Cartel de la película 'se permuta'

En el contexto actual se presentan cuatro mecanismos funcionales para acceder a una vivienda, son estos:

- *En el primero (adquisición por el mercado), el acceso a una vivienda estará condicionada por las posibilidades económicas de las familias, en cuyo proceso se solapa la inyección de capital foráneo en la búsqueda de oportunidadesⁱⁱ; es este punto el que provoca un análisis sobre la política de precios con relación a la vivienda en el país ;*

ⁱ El Decreto -Ley No. 288, en su texto logra implementar la política y consagra la flexibilización en los trámites relacionados con la transmisión de la vivienda entre sus propietarios (permutas, donaciones y compraventas), la supresión de limitaciones existentes para que los propietarios de viviendas ejerzan los derechos que se derivan del articulado del Código Civil cubano, incluidos los previstos en el derecho sucesorio común.

ⁱⁱ Surge un nuevo fenómeno social donde las familias cubanas prestan su identidad para la adquisición de viviendas, generalmente de alto confort y en zonas exclusivas, disponiendo de un capital foráneo cuyo dueño real es un

- en el segundo (programas asistenciales del estado) la adquisición de una vivienda depende de los programas de vivienda social financiados por el Estado, los que tienen un carácter asistencial, que no han logrado dar respuesta en la cantidad y calidad necesarias a la demanda de vivienda acumulada por varias generaciones;
- En el tercero (a través de la modalidad de autoconstrucción por esfuerzo propio) que si bien no resulta nueva su implementación, esta se ha constituido una prioridad estatal otorgándole a esta vía la principal fuente de acceso a una vivienda, aun todavía se carecen de medios, equipamientos, tecnologías y materiales para enfrentar esta manera de acceso a la vivienda.
- El cuarto mecanismo (herencia, permuta, donaciones) incluye vías tradicionales de acceso a una vivienda ya tratadas con anterioridad, con la particularidad de la inclusión de la donación como nuevo elemento.

Trámites a seguir en la adquisición de una vivienda

Con relación a los mecanismos de acceso y distribución de viviendas, se muestran los pasos generales a seguir en la gestión de adquisición de una vivienda.¹ Ellos implican algunas especificidades dependiendo de los territorios donde se realicen las gestiones, tales como las zonas prioritizadas para la conservación, zonas de alta significación para el turismo, zonas protegidas, entre otras, que contienen fueros legales específicos de protección patrimonial, medioambiental, que implican otros trámites e involucran a diferentes instituciones vinculadas o no de manera directa al sector vivienda, tal como es el caso de la permuta en zonas prioritizadas.

Gráfico 2: Condicionantes para acceder vivienda

Herencia	Permuta	Otorga Estatal	Donación	Compra-venta	Esfuerzo Propio
Certificación de defunción	Presentación de solicitud	Solicitud en Centro de trabajo	Interés desdonar a familiares y personas allegadas	Identificación de compra y/o venta	Solicitud de nueva construcción o ampliación
Testamento / Acto de última voluntad	Dictamen técnico	Análisis de disponibilidad de fondo de lo construido por la...		Acuerdo entre las partes	Dictámenes técnicos y proyectos
Declaración de herederos	Aprobación de solicitud	Asamblea de méritos y análisis de trayectoria	Pagos impuestos sobre documentación	Autorización en áreas de decretos especiales	Otorga de licencias
Pagos impositivos	Pago de impuestos	Otorga de vivienda		Transacción bancarias y pago de impuestos	Otorga de créditos y subsidios
Notaria	Notaria / trámite administrativo	Confeción de la documentación legal	Trámite notarial	Trámite en Notaría	Adquisición de materiales y contratación de trabajo
				Registro de propiedad	Confeción de la doc. legal
Posesión	Posesión	Entrega de habitable	Posesión	Posesión	Entrega de habitable

extranjero amigo de la familia o casado con algún miembro de esta. Fenómeno que provoca especulación con relación a los precios estándares de la vivienda.

¹ Los gráficos elaborados por Manuel Coipel ofrecen una referencia de los pasos elementales a seguir en las diferentes vías para acceder a una vivienda, como lo son la Herencia, Permuta, Otorga Estatal, Donación, Compra-Venta y Autoconstrucción.

Proceso de otorga estatal de la Vivienda

‘Los Consejos de Administración Municipal tienen la facultad de asignar las viviendas construidas por el Estado, cuyo presupuesto administran las Unidades Inversionistas de la Vivienda. Para ello existen Comisiones que evalúan las propuestas según las prioridades establecidas en cada territorio, siendo generalmente priorizados: la asignación a núcleos albergados o que ocupen inmuebles con mal estado técnico, casos sociales clasificados por la Seguridad Social, discapacitadosⁱ, ex - combatientesⁱⁱ, personas que residan en zonas precarias, casos sociales, casos de interés público y otros. Por el momento no está prevista la asignación a personas o familias por su necesidad personal, familiar, profesional. Se tienen en cuenta los casos registrados en el *Sistema de Atención a la Población* del país, los controles del fondo habitacional de las Direcciones de la Vivienda y los registros de la Seguridad Social de las Direcciones de Trabajo y Seguridad Social.

Para la asignación de vivienda se adopta un acuerdo en el Consejo de la Administración Municipal. La asignación de viviendas por los órganos locales del Poder Popular es en concepto de propiedad, mediante el pago del precio legal, conforme a lo establecido en la Ley General de la Vivienda y sus normas complementarias.

Se entregan en arrendamiento las viviendas que se construyan o por cualquier razón queden a disposición de los órganos locales del Poder Popular y se destinen a núcleos familiares, sin opción alguna para adquirir la propiedad siempre que: habiendo cometido una ilegalidad se adopte como medida la reubicación, o de ser esta imposible, se decida mantenerlos en la misma vivienda; las personas cuyas viviendas han sido confiscadas o se dispuso la pérdida de sus derechos al amparo de cualquiera de las disposiciones jurídicas vigentes; o que hayan incurrido en construcción u ocupación ilegales de viviendas que fueron afectadas por huracanes u otros desastres naturales, y han sido incorporados al plan de construcción estatal para ejecutar su vivienda.

En caso de los inmuebles construidos cuyo presupuesto ha sido administrado por otros Organismos de la Administración Central del Estado, son asignadas mayoritariamente en concepto de Viviendas Vinculadas o Medios Básicosⁱⁱⁱ y responden a la estabilidad de la fuerza de trabajo o en otro concepto si su origen es por inversiones inducidas a causa de un programa de desarrollo económico – social.’¹

Distribución de vías de acceso en la encuesta de 250 familias

En los resultados de la encuesta de 250 hogares hecho por el Perfil de la Vivienda la vía más común para acceder una casa eran la permuta y la herencia con casi 20% cada una, mientras la autoconstrucción (‘compra de terreno’) y entrega por el estado eran solo un poco menos.

ⁱ Discapacitados, representados por organizaciones tales como: ANCI: Asociación Nacional de Ciegos; ANSOC: Asociación Nacional de Sordos y la ACLIFIN: Asociación Nacional de Limitados Físico – Motor.

ⁱⁱ Ex – combatientes, representados por la ACRC: Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana.

ⁱⁱⁱ Viviendas Vinculadas y Medios Básicos: responden a la estabilidad de la fuerza de trabajo y el pago mensual es reconocido como parte del precio legal de la vivienda.

Gráfico 3: Ejemplos de accesibilidad en las familias entrevistadas

Los resultados desagregados por grupo de entrevistados muestran que ciertos tipos de acceso son más representados en algunas variantes que en otras: en los edificios múltiples dominan la herencia y la entrega por el estado como modalidad de acceso. En la ciudadela domina la permuta y la herencia. En el sector de construcción por esfuerzo propio evidentemente es la compra de terreno, pero solo por unos 33% - el resto ocupan una amplia selección de vías de acceso.

Gráfico 4: Accesibilidad por grupo

‘Como obtuvo Ud. su vivienda actual?’

Fuente: ONU HABITAT Cuba 2013 Encuesta del Perfil de la vivienda

Evidentemente, la existencia de estas condiciones explican el peso diferenciado de una u otra variante de acceso para los 5 tipos de vivienda incluidos en la encuesta del perfil: La mayoría de los autos constructores entran al mercado por comprar un terreno, pero sus casas también se venden mejor en el mercado de compra-venta. El acceso más frecuente a una habitación en una ciudadela es por permuta o herencia mientras los propietarios de un apartamento en un edificio múltiple le consiguen típicamente por herencia o le recibieron directamente del estado

Gráfico 5: Ventanas de acceso a distintos tipos de vivienda y modalidades de transferencia

Vías de acceso a la vivienda en Cuba													Observación	Leyenda *** = Acceso fácil ** = Posibilidades * = Esperanza - = improbable	
Condiciones	Probabilidad- relativa	Merito social	Buena suerte	Mala suerte	Capacidad de pago	Capacidad física	Iniciativa	Relaciones	Pago impuesto	Nuevo entrante	Profesional activo	Estudiante			Recien divorciado
Permuta	19%	-	-	-	*	-	***	*	-	-	**	-	-	**	Necesita casa ya
Herencia	19%	-	***	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	Ubicación fija
Compra terreno	17%	-	*	-	**	***	***	*	*	***	-	-	-	-	Para autoconstrucción
Entrega por el estado	13%	***	***	-	-	-	-	*	-	-	-	-	*	-	Lista de espera >10 anos
Caso social	6%	-	-	***	-	-	-	*	-	*	-	-	-	*	i.e. damnificado
Compra Venta	5%	-	-	-	***	-	**	*	***	**	*	-	-	-	Opción más cara
Donación	5%	-	-	-	**	-	*	*	*	*	-	-	-	-	Para familiares
Vinculado	8%	**	-	-	-	-	-	*	-	*	**	*	-	-	Pocos uoficios
Arrendado particular	<5%	-	-	-	****	-	-	*	*	**	**	*	*	-	Arriba del salario estatal
Foco insalubre	<5%	-	-	-	*	***	***	**	-	**	-	-	-	-	Ocupación ilegal
Protección de permanencia	<5%	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	**	Contra desalojo legal

Por otra parte muchas instituciones vinculadas con este tema piden excesos de trámites, procesos burocráticos innecesarios y exponen una dispersión institucional. El modelo de gestión con relación a la vivienda todavía depende de procesos verticales, favorece la burocratización y dispersión de las decisiones institucionales. Las múltiples leyes y regulaciones provocan cierta inflexibilidad en el proceso del acceso a la vivienda en Cuba.

La permuta de viviendas

La sociedad cubana es móvil. Las situaciones laborales, sociales, familiares o personales cambian con frecuencia para una gran parte de la población, pero el concepto del sistema de la vivienda es unidireccional- producción – distribución y consumo. Por mucho tiempo, la permuta era la única y legal solución a resolver necesidades de cambiar su residencia. El modelo teórico prevé que dos hogares se ponen de acuerdo de trocar sus casas cuando aparece la necesidad.

La práctica es más complicada porque no todas la casas tienen el mismo valor y características, y también las preferencias personales son diferentes. También los hogares crecen o se reducen, se dividen o reúnen. En la realidad, a veces se organizaron círculos de mudanzas en un fin de semana, y por tal negocio se necesita un intermediario, que es el corredor. Núñez² identifica 4 periodos en cual se comodifica el negocio del corredor, o ‘permutero’.

Gráfico 6: Commodificación de la permuta de viviendas en Cuba

Fuente: Núñez 2012:96

Figura 1: Bolsa ambulante de permutas en el Prado de la Habana Vieja, 2013

Figura 2: Mudanza en La Habana Vieja, 2013

Con más presencia de intereses económicos (en lugar de necesidad de vivienda) se intensificaron los intentos del estado a regular el proceso de la permuta. Desde 2006, el Sistema de la Vivienda presta un servicio de asistencia a la permuta, pero los corredores particulares siguen operando en paralelo. En teoría, con la legalización de la compra-venta en 2011³ existe una forma legal de intercambiar viviendas con compensación monetaria. Pero mucha gente sigue el proceso de permuta porque los trámites son menos complicados – aparte de ahorrar en los impuestos que se cobren sobre la compra venta.

14.1.2 Capacidad de pago

Por las primeras tres o cuatro décadas de la revolución Cubana, los precios para adquirir una vivienda eran de menor importancia, pero en la actualidad se vuelven en una limitante importante para muchas familias y presentan como se constituye en un fenómeno complejo por los varios factores que condicionan el valor de una vivienda. Actualmente se distinguen al menos tres valores monetarios diferentes respecto al acceso y la transferencia de una vivienda:

- *El valor de transacción*, aun cuando en términos legales debe ser el valor de una vivienda, solo se aplica para tramitaciones oficiales y pagos impositivos y no como valor comercial.ⁱ Se calcula a partir de los estándares estatales de construcción de viviendas cuyo valor se expresa en moneda nacional,
- *El valor de construcción* es precio más real obtenido desde los costos de la documentación técnica, los materiales de construcción, la contratación de fuerza de trabajo, la adquisición de materiales de terminación y transportación, componentes que son obtenidos en las dos monedas existentes en el país y cuya moneda total da un valor más real a la vivienda,
- *El valor de mercado* es condicionado por varios factoresⁱⁱ, con la particularidad de que puede existir la inyección de un capital foráneo que ofrece sumas mayores que la imputada por el propio mercado informal nacional, con el propósito de obtener una vivienda determinada. Este precio domina el mercado de compra-venta en Cuba ya están reflejado en las ofertas de venta en el internet. Este fenómeno evidentemente genera brechas de accesibilidad a las familias cubanas, fundamentalmente en los sectores más desfavorecidos de la población, precisamente para aquellos que presentan peores condiciones de habitabilidad.

Precio de transacción: confeccionado por el arquitecto de la comunidad en correspondencia con los sistemas de pagos PRE-

Precio de construcción: resultante de la adquisición de materiales en el mercado nacional y la contratación de especialistas

Precio del mercado informal nacional: valor determinado por ubicación, número de habitaciones,

Figura 3: Diferentes precios para la adquisición de una vivienda

Podemos concluir que la legalización de compra-venta de vivienda le hace más difícil a un cubano, sin acceso a ingreso en divisas, el acceso a una vivienda si ya tiene una. Al mismo tiempo, la compra venta legaliza una práctica oculta e incorporada progresivamente en el

ⁱ Por más detalles sobre el precio de transacción vea el capítulo 4 ‘financiamiento de la vivienda’.

ⁱⁱ Estos factores son determinados por la ubicación del inmueble en una zona exclusiva, la ganancia del intermediario o agente de bienes raíces, la cantidad de habitaciones, donde cada habitación tiene un precio de mercado, la existencia de parqueo que le otorga mayor valor, la tipología de la vivienda, el año de construcción y el piso en que se encuentre ubicada.

proceso de la permuta y casi imposible de controlar. Al mismo tiempo tiene un efecto positivo a la renovación y al mantenimiento del fondo habitacional en riesgo de deterioración estructural.

14.1 Propiedad y seguridad en la tenencia de la vivienda

14.1.3 La propiedad y otras formas de tenencia

Con relación a la propiedad existen en el país varios tipos fundamentales de tenencia, conceptos que han permanecido inamovibles por décadas, aun cuando los procesos de mejoramiento, ampliación y remodelaciones de viviendas han permitido, según los parámetros existentes, un cambio de conceptos a las familias residentes. Los tipos fundamentales y más comunes de tenencia de la viviendaⁱ, son la propiedad, arrendamiento (normalmente del estado), viviendas vinculadas y medios básicos, y usufructo gratuito. Se queda una pequeña proporción que no tienen ningún tipo de título legal, por ejemplo damnificados que provisoriamente viven en un albergue o vivienda de tránsito hasta que se encuentra otra solución permanente:

Gráfico 7: Tenencia de la vivienda en Cuba

El 83% total del fondo actual de viviendas es propiedad de sus ocupantes, que poseen un documento, administrativo, notarial o judicial que reconoce dicha propiedad. El 17% restante

ⁱ‘Tenencia’ es el término utilizado para describir la situación legal en virtud de la cual las familias tienen el derecho de ocupar una vivienda. Existen diversas modalidades de tenencia de la vivienda: Dominio de propiedad (tanto para tierras como para la vivienda), Propiedad colectiva, incluyendo la co-propiedad conyugal, Arriendo, Arrendar con opción de compra, Arriendo informal (tipos cuasi-legales e ilegales), Arriendo formal y estable, Otras formas (incluyendo los tipos de tenencia temporales, como las licencias para ocupación temporal) además algunas variantes que pueden o no tener carácter transitorias, como por ejemplo el contrato de comodato, documento que se emite una vez concluida la construcción de una vivienda hasta que la familia obtiene la documentación final y que le sirve para trámites de los servicios básicos inmediatos.

que no son propietarios, incluye 2% de viviendas vinculadas y medios básicosⁱ, 6% de viviendas estatales en arrendamiento, 3% son usufructuarios y el restante 6% no posee titularidad, por no disponer de la documentación legal correspondiente, ya sea porque no la requieren o porque no la han gestionado sus residentes.

Gráfico 8: Tipos de tenencia del fondo de vivienda 2012

Fuente: INV, Viviendas por tipo de Tenencia, Diciembre 2012

Propietarioⁱⁱ: El titular es dueño de la casa y en diversos casos también lo es del suelo donde esta se ubicaⁱⁱⁱ. La familia puede realizar modificaciones al interior y exterior de su vivienda siempre que se les otorgue licencia para este último por las autoridades del sistema de la vivienda del territorio y se respeten las regulaciones urbanísticas. Esta titularidad el permite al dueño traspasar su vivienda a un miembro de su familia en calidad de donación, es heredable en caso de fallecimiento y puede ser vendida a cualquier persona natural.

Estudio de caso:

Ventajas percibidas de ser propietario de su vivienda:

En la encuesta hecho por el Perfil de Vivienda y con relación a la opinión de los encuestados sobre las ventajas de tener una vivienda en propiedad, entre las familias encuestadas, se identifica como mayor valor tener una vivienda propia, la posibilidad de poder realizar la compra-venta de los inmuebles. Como segunda opción, el valor de poder realizar una libre permuta. En menor medida la posibilidad de ampliar y modificar las viviendas, así como hacer las reparaciones que se deseen.

ⁱ Viviendas vinculadas y medios básicos, son aquellas que forman parte del patrimonio de entidades estatales para propiciar el aseguramiento y permanencia prolongada y estable de la fuerza de trabajo

ⁱⁱ Después del triunfo de la revolución llegaron a existir 200 000 familias propietarias de viviendas, en la actualidad más de 85 % de las familias cubanas es propietaria de la vivienda que posee, fenómeno que responde a dos grandes momentos, el primero, El 14 de octubre de 1960, cuando se promulgó la Ley de Reforma Urbana, como parte del texto constitucional, y que estableció el derecho de los inquilinos a recibir la propiedad de la vivienda y el segundo momento, el 27 de diciembre de 1984 cuando se promulgó la Ley No. 48, Ley general de la Vivienda, que creó un organismo para controlar la ejecución de la política del Estado: el Instituto Nacional de la Vivienda, y estableció la transferencia de la propiedad a favor de los que aún seguían sin ser propietarios por haber incurrido en impago para adquirir la propiedad al amparo de la Ley de Reforma Urbana y otros supuestos a los que llamó “ocupantes legítimos”, fecha en el que el país llegó a la cifra aproximada de 320,000 propietarios.

ⁱⁱⁱ Con relación a la propiedad existen particularidades determinadas por el espacio donde se ubique la vivienda, en el caso de viviendas unifamiliares, casas, los propietarios tienen mayor poder de decisión a diferencia de los edificios multifamiliares, donde el propietario es dueño de su apartamento, con espacios definidos en el documento legal pero las áreas comunes, los pasillos, ascensores, son propiedad estatal y se les cobra una cuota para el mantenimiento de estas áreas

Gráfico 9: Ventajas percibidas de la vivienda en propiedad

Arrendamiento Estatalⁱ: Es una forma de propiedad en la que el inquilino adquiere ciertos deberes y derechos sobre la vivienda. Esta modalidad resulta más económica que la adquisición de una vivienda, donde la familia paga al estado, como propietario legal de la vivienda, cuotas mínimas en relación con el poder adquisitivo del titular, cuotas que en el contexto cubano oscila entre 10.00 y 30.00 pesos en moneda nacional (US\$ 0.50 hasta US\$ 1.20). La familia que tenga esta titularidad puede permutar su vivienda, realizar algunas modificaciones interiores pero no puede entrar en el mercado de compra-venta reconociéndose solo al estado cubano como la única entidad receptor en caso de que la familia decida abandonar la vivienda. Esta titularidad no es heredable, en caso de fallecimiento del titular, los miembros de su núcleo familiar tienen la posibilidad de hacer un nuevo contrato de arrendamiento, pagando las deudas contraídas por el anterior titular y continuar el pago de la vivienda según se haya convenido en el nuevo contrato. El Estado establece amplias garantías, que aseguran que la familia y los convivientes tengan la vivienda por generacionesⁱⁱ.

Arrendamiento particular: Es una modalidad relativamente nueva, surgida a partir de la estimulación del trabajo por cuenta propia, donde los propietarios de viviendas adquieren licencias para la renta de habitaciones, fundamentalmente al turismo internacional. Esta actividad también permite el arrendamiento a nacionales, los costos de la renta típicamente exceden los ingresos mensualesⁱⁱⁱ de aquellos que necesitan arrendamientos por periodos largos, ya que son cuotas de pago que oscilan entre los 100.00 y 250.00 pesos en moneda nacional (US\$ 4.00 – US\$ 10.00). El arrendamiento particular es un contrato que se realiza entre el propietario y el inquilino, que se registra en un libro autorizado de arrendamiento que puede ser encerrado por cualquiera de las partes sin ningún proceso legal de por medio; este inquilino durante su estancia solo adquiere deberes con relación al espacio donde esté ocupando.^{iv} Sin em-

ⁱ El arrendamiento estatal concluye por fallecimiento del titular, por acuerdo entre las partes, por declaración del arrendatario, por salida legal del país de la familia y por la no ocupación justificada de la vivienda.

ⁱⁱ Existe una modalidad dentro de este tipo de tenencia donde el arrendatario después de pagada la vivienda puede optar por su propiedad, llamado arrendatario con opción de compra.

ⁱⁱⁱ Los ingresos promedios per cápita en Cuba oscilan entre los 300.00 y los 500.00 pesos en moneda nacional

^{iv} Los derechos estarán determinados por la buena fe del arrendador, relacionados con la privacidad, el respeto al espacio donde este habita y la posibilidad de recibir visitas al interior de su habitación.

bargo, esta modalidad es la única opción de alojamiento para ciudadanos que necesitan un alojamiento por un tiempo limitado.

Medios básicos y vinculadas: Modalidad en la que el inquilino adquiere ciertos deberes con relación a la vivienda, la cual es propiedad e integra el patrimonio de una determinada empresa estatal que por interés de esta se le asigna una vivienda a un trabajador por un tiempo determinado en correspondencia con la actividad que este realice y su vínculo con la empresa. Una vez que este trabajador cese sus actividades en la empresa o se traslade a otro territorio debe entregar esta vivienda de conjunto con todos los bienes muebles que le fue otorgada. Esta modalidad tiene limitados derechos ya que no se permite heredarla, permutarla, venderla, solo son permitidos movimientos internos en los inmuebles vinculados a la empresa. Las viviendas vinculadas a diferencia del medio básico les son asignadas a los trabajadores que pagando módicas mensualidades, a los 20 años se convierten en propietarios.

Usufructo gratuito: Las familias residentes bajo esta modalidad disfrutan gratuitamente de la vivienda ya que la condición de usufructo ha estado asociada principalmente a viviendas radicadas en ciudadelas o en edificaciones que no cumplen los niveles mínimos de habitabilidad y que el estado no ha podido asumir su rehabilitación es por ello que no tienen que pagar cuota alguna por el espacio en que habitan.

Albergues y viviendas de tránsito: Son propiedades integra del estado cubano, bajo las cuales se les brinda protección a las familias sin vivienda. En el caso de *los albergues*, son reubicadas las familias que han perdido su vivienda por algún evento meteorológico, por estado crítico de la edificación, por impacto de edificaciones colindantes, por ser ocupantes ilegales en otras edificaciones sin derecho a reclamos, por ser casos sociales y el estado no poder asignarle una vivienda y por ser parte de asentamientos ilegales que hayan sido erradicados, fundamentalmente.

Las *viviendas de tránsito* representan una modalidad surgida a partir de la necesidad estatal de reubicar temporalmente a las familias cuyas viviendas se encuentran en planes o proceso de rehabilitación y en las que estas no pueden ocupar sus viviendas en el momento de las acciones constructivas; esta última modalidad tienen la particularidad de que siempre que se crean comunidades de tránsito estarán asociadas a programas de rehabilitación y reparación de viviendas¹.

¹ Como modalidad ha resultado novedosa en el contexto nacional, aunque experiencias prácticas indican que los tiempos de permanencia en estas comunidades, diseñadas para periodos cortos, oscilan entre los 2 y 4 años, originando descontentos entre los transitados ya que las condiciones de habitabilidad responden a cortos periodos de tiempo máximo de 6 meses.

14.1.1 Protección contra el desalojo

El estado cubano considera el tema de la seguridad de la tenencia como un elemento medular dentro de la política de la vivienda social cubana y como un aspecto esencial dentro del concepto de vivienda adecuada. Después del triunfo revolucionario se establecieron medidas legales de protección a las familias, entre ellas la Ley No. 26, de 26 de enero de 1959 que suspendió los lanzamientos dispuestos por el Juzgado en los juicios de desahucios pendientes de ejecución y prorrogado por la Ley 503 de agosto de 1959, año que terminaron los desalojos.

Con las diferentes leyes, decretos leyes y regulaciones dictadas desde 1959, el gobierno cubano ha procurado otorgar seguridad en la tenencia de la vivienda, de tal manera que se minimice el riesgo de la pérdida de la vivienda de las familias cubanas sea cual fuese la razón. Por tal motivo, desde esta etapa, se ha ofrecido seguridad en las diferentes formas de tenencia como el arrendamiento y no solo en la propiedad. La vivienda otorgada en arrendamiento constituye una forma de acceso a la vivienda que soluciona las necesidades de los sectores más desfavorecidos que no pueden adquirir una vivienda, cuando se trata de una adecuada y cuenta con seguridad en la tenencia, a través de un contrato de arrendamiento.ⁱ

En Cuba no existe el desalojo como medida estatal. Pueden aparecer situaciones y casos en que una vivienda habitada se necesitó para otro fin. En consecuencia existen regulaciones y leyesⁱⁱ que rigen los pasos a seguir para determinados casos, que a manera de ejemplo se relacionan a continuación:

- Las familias ubicadas en inmuebles de alto valor cultural y patrimonial que serán rehabilitados y recuperado su función social: Este ejemplo se manifiesta principalmente en aquellas zonas declaradas de alta significación para el turismo y zonas de prioridad para la conservación. Una vez declarado el inmueble de interés estatal, previo análisis socio-demográfico de las familias residentes, se les brindan tres opciones de vivienda, que pueden ser en la propia área de residencia de las familias o en áreas periféricas de la ciudadⁱⁱⁱ, para que las familias seleccionen su vivienda. En caso de reusar a estas opciones el estado se reserva el derecho de reubicarlas definitivamente, pero nunca quedarán sin amparo estatal.
- La familia arrendataria de una vivienda: En caso de no poder pagar su arrendamiento^{iv}, según expresa la ley 65 en sus artículos 58 y 59, el ocupante de la vivienda puede ser de-

ⁱ Sin embargo, en el arrendamiento privado - que se considera temporal – no se garantiza la protección contra el desalojo.

ⁱⁱ En Cuba desde el triunfo de la Revolución fue eliminado el desalojo como medida estatal y como protección a las familias cubanas, solo existen medidas de denominación ejecución donde se crea una comisión integrada por los diferentes factores de la comunidad, CDR, FMC, Núcleos zonas del PCC, PNR, Organismos de la Salud Publica para extraer a las familias declaradas ilegales de las viviendas ocupadas, enviando a estas familias a sus lugares de origen y en su defecto se les otorga albergue, según la disponibilidad que exista en el territorio donde residen sino son trasladados a otras zonas que pueden o no ser cercanas a donde tenían la residencia anterior

ⁱⁱⁱ En el caso de la Habana Vieja, La oficina del Historiador de la Ciudad dentro de su Plan de Inversiones, contempla la construcción de nuevas viviendas para estos casos, cuyas viviendas serán edificadas en el propio Centro Histórico o en áreas periféricas, como Alamar por ejemplo. Estas viviendas presentan atractivos diseños y se entregan bajo la modalidad de arrendatarios, excepto aquellas familias que eran propietarias que conservan sus estatus legal.

^{iv} El arrendamiento de la vivienda se paga en cuotas mensuales fijadas entre las partes a través de un contrato y se cobra mediante la retención salarial, pensiones u otros ingresos de algún miembro de la familia. Esta cuota se le paga al banco que luego será traspasada a las instituciones del sistema de la vivienda ya que estas instituciones

clarado ocupante ilegal, pero antes tiene un periodo de 6 meses como máximo para saldar su deuda con el estado, que puede ser mediante la renegociación de las cuotas de pago, el pago de la deuda por algún otro miembro de la familia, a través de retención salarial o pago directo al banco de este miembro si no tiene vínculo laboral. La no ocupación oficial de la vivienda y la morosidad de pago por más de 6 meses constituyen incumplimiento de las leyes y la familia. En este caso el ocupante pierde toda posibilidad de ocupación de dicha vivienda y se crea una comisión de extracción de la familia de ese inmueble y se les otorga derecho a residir en un albergueⁱ.

Figura 5: Albergue en un anterior comercial en Centro Habana.

Foto: Archivo Erich Trefftz

- Las viviendas vinculadas: Son las que están junto al empleo por la característica del trabajo que requiere la presencia cercana del trabajador a su oficio. Uno de los sectores que más ha utilizado esta modalidad en el país es el de salud, a través del programa del médico y la enfermera de la familia, programa que se desarrolla en el país por más de 20 años y con igual tiempo existen personas que residen bajo esta modalidad que han formado familias e incluso de varias generaciones. Al concluir su vínculo de trabajo con el consultorio médico se debe entregar la vivienda para ser utilizada por otro médico que brindará servicios a la comunidad donde se encuentra ubicada la mismaⁱⁱ

Vale apuntar que la tenencia de arrendamiento no ha sido diversificada en el contexto nacional a partir de la Ley de la vivienda de 1984. Considerando los costos de adquisición muy elevados para las familias cubanas con menos ingresos y la movilidad residencial de algunos sectores, se ha discutido esta variante más conveniente a estos sectores. También se considera representar una alternativa para la juventud que demanda viviendas cerca de los centros estudiantiles y laborales aunque no en condición de propietarios.

dentro de su objeto social no se encuentra el cobro directo a las familias, pero si la responsabilidad en la administración de las viviendas.

ⁱ Para las familias que son casos sociales o de bajos ingresos se adecuan los pagos mensuales en dependencia de sus posibilidades pero deben abonar mensualmente las cuotas fijadas.

ⁱⁱ El déficit de viviendas ha traído consigo que médicos continúen viviendo en estos hogares previa autorización de sus instituciones y el servicio médico del consultorio sea atendido por médicos que residen en otras áreas de la ciudad y tienen que trasladarse para ofrecer consultas

14.1.2 El derecho a la vivienda

El Estado Cubano asevera en la Constitución de la República de Cuba aprobada en 1976 y confirmado en 1992, que cada familia tiene derecho a una vivienda adecuada y se compromete a trabajar para lograr que no quede ninguna familia sin vivienda decorosa⁴. Además, en Cuba, todos los ciudadanos gozan de iguales derechos y están sujetos a iguales deberes,⁵ Por tanto, en la teoría, cada ciudadano de este país tiene derecho a adquirir una vivienda adecuada, considerado este término como un espacio que brinde seguridad, confort, bienestar familiar, acceso a los servicios básicos y condiciones de habitabilidad en correspondencia con el desarrollo social adquirido en el país.

La Ley General de la Vivienda, dictada en 1984, posibilitó el traspaso de todas las viviendas construidas después del triunfo de la Revolución a la propiedad de sus habitantes¹, como una de las medidas tomadas en favor de lograr un equilibrio de las cuatro dimensiones principales del desarrollo: política, económica, social y ambiental.

14.1.3 Vivir en alojamientos pertenecientes al fondo precario

El fondo precario se define por su estado técnico y constructivo en cualidad de ser no habitable por falta de condiciones adecuadas. Ejemplos incluyen, sobre todo, cuarterías, ciudadelas, barrios y focos insalubres, y ciertas categorías de albergues. Es de destacar que en el caso cubano los edificios precarios, barrios y focos precarios no poseen evidentes características de segregación social, ya que no están compuestos por pobladores marginales: sus habitantes poseen la formación educacional y técnica obligatoria requerida por el sistema de educación, poseen empleos en su gran mayoría y tienen acceso a los servicios básicos gratuitos de salud y educación. La encuesta hecha en la preparación de este Perfil mostro que en los 100 hogares de albergues y ciudadelas la composición por tipo de empleo era bien equilibrado.

Gráfico 10: Composición social en ciudadelas entrevistados

Gráfico 11: Composición social en ciudadelas entrevistadas

¹ Luego, en 1988, se realizaron modificaciones a esta que limitó la compraventa de viviendas, permitiendo, la permuta, y la donación a familiares del primer nivel de consanguinidad, para evitar la especulación de la vivienda en este periodo, hasta el 2011 con el Decreto Ley 288 que modificó los planteamientos anteriores.

14.1.4 Situación del fondo precarioⁱ

Al triunfar la revolución, el estado cubano heredó una acentuada diferencia entre el contexto urbano y el rural, un número significativo de asentamientos precarios y en sentido general un gran deterioro en el sector de la vivienda. El número de viviendas en estado crítico constructivo presentaba de 700 000 viviendas.⁶ Esta situación respondía fundamentalmente a la rentabilidad del suelo, por tanto el 80 % de las construcciones fueron implementadas en la capital del país donde la rentabilidad era más elevada, provocando una gran desproporción en el desarrollo urbano nacional y un acentuado contraste entre los barrios residenciales y los barrios insalubres emergentes.⁷ De ahí que una de las primeras acciones del estado cubano al triunfo de la revolución fue, entre otras medidas, la erradicación de barrios insalubres en todo el país conjunto con programas de construcción masiva de nuevas viviendas.

Sin embargo, a partir de 1997 (y de nuevo después de 2006) al disminuir la cantidad de viviendas terminadas en el paísⁱⁱ el déficit habitacional empezó a crecer considerablemente. En 2012, según del censo,⁸ unas 18,365 personas vivieron en cuarterías y 11,727 en ‘alojamientos improvisados’.ⁱⁱⁱ Entre las causas que condujeron al aumento del número de viviendas en estado crítico en los últimos años, a parte de la disminución de casas construidas, cuentan:

- los desastres naturales como uno de los elementos que más ha golpeado al fondo habitacional en el país,
- la mala calidad de las cubiertas de las viviendas
- la escasez de materiales que se necesitan para su construcción,
- el número elevado en años de explotación de las edificaciones,
- la falta de mantenimiento sobre todo a aquellas edificaciones donde se necesitan fuerzas constructivas especializadas,
- el sobreuso de las infraestructuras, debido a la sobreocupación
- las transformaciones improvisadas por autoconstrucción.

En la actualidad el estado cubano ha programado, según se expresa en los lineamientos económicos y sociales del 6to Congreso del Partido Comunista de Cuba en 2010,⁹ a erradicar los barrios insalubres y disminuir de manera eficaz el déficit del fondo habitacional existente, otorgándole mayor incentivo a las acciones constructivas por esfuerzo propio y a otras vías no estatales de producción de viviendas.

ⁱ El fondo precario lo constituyen aquellas viviendas que forman parte del fondo habitacional del país y que se encuentran en estado constructivo crítico.

ⁱⁱ Este indicador se recupera a partir del 2005, produciéndose un cambio de tendencia, donde el sector no estatal termina más viviendas que el estado en el periodo 2004-2008.

ⁱⁱⁱ Comprende aquellas viviendas que han sido construidas con materiales no adecuados o de desechos como son: cartones, planchas metálicas, fibrocemento, lona, etc.

Figura 6 : Barrio insalubre en La Habana en los años 1950

Foto: historico

Figura 7: Ciudadela antes de la renovación

Foto: Erich Treffts

Figura 8: Isla de Polvo (Municipio Marianao) cuando entró un programa de mejoramiento de barrio en 1993

Figura 9: Renovación de un edificio precario en la Habana Vieja, 2013

14.1.5 Barrios insalubres y ciudadelas¹

Una problemática común a los focos y asentamientos insalubres es su característica de crecimiento ilegal - un proceso de ocupación que escapa del control estatal, acompañado frecuentemente por un estado constructivo deficiente. Tal situación puede afectar de manera directa la calidad de vida de esta población residente repercutiendo en su comportamiento social al no poder acceder a los diferentes servicios y centros laborales por no estar registrado oficialmente en una vivienda y un territorio determinado. Residir en un barrio o foco insalubre posible-

¹Los barrios insalubres son agrupaciones de viviendas informales construidas en terrenos estatales o de ajena pertenencia, caracterizadas por la mala calidad de los materiales empleados y carencia total o parcial de infraestructura y urbanizaciones. Se clasifican como focos, los de construcción más reciente y que cuentan con menos de 50 viviendas.

Las cuarterías o ciudadelas son alojamientos o recintos con características tales como servicio sanitario y baño común, agua fuera de la pieza o de algunos de ellos en su interior, pero nunca con los tres. Comprende generalmente las habitaciones en las edificaciones usualmente llamadas solares, cuarterías, ciudadelas, etc.

mente afecta a la calidad de vida de estos y los que habitan en el entorno, fundamentalmente niños, personas con necesidades especiales y de la tercera edad.

Los barrios insalubres muchas veces carecen de equipamiento y mobiliario urbano, áreas de esparcimiento y de la necesaria infraestructura técnica, aun cuando al interior de estos las familias cuentan con servicios de agua, gas, luz y teléfono. Se encuentran integrados socialmente y cuentan con la totalidad de los servicios básicos que ofrece el país, de educación, salud, comercio y comunales la situación de insalubridad resulta un problema de difícil solución.¹⁰ Al interior de estas comunidades se manifiesta el carácter incluyente de la política social cubana, al existir maestros, ingenieros, delegados, oficiales del ejército de la policía. Sin embargo, en algunas ocasiones las diversas necesidades personales, de superación, las oportunidades laborales y comerciales y el tránsito a posibles proceso migratorios hacia el exterior han provocado esta proliferación cuantitativa de vivir en condiciones precarias.

Las soluciones informales que la población misma ha tratado de adaptar la situación habitacional a las necesidades de habitabilidad familiar. Pero también existían proyectos aislados de mejoramiento de barrios insalubres, como del barrios Isla de Polvo en Pogolotti,¹¹ Municipio de Marianao con el apoyo de la Facultad de Arquitectura del ISPJAE en La Habana y el Taller del Desarrollo Integral de Pogolotti, o a la cuartería en la calle Espada 411, Centro Habana entre otros más.

Figura 11: Barrio insalubre in Marianao, 2013

Figura 10: Foco insalubre in S. Miguel de Padrón, La Habana. 2013

Desde 1960 se han programado e implementado programas de erradicación de barrios insalubre en diferentes territorios del país. La debilidad en los mecanismos de control existente, la falta de exigencia por las instituciones correspondientes y el déficit acumulado en la construcción de viviendas, en la rehabilitación del fondo edificado y el fuerte proceso migratorio hacia las ciudades capitales han determinado la proliferación de este fenómeno en todo el territorio nacional.¹² Según de fuentes oficiales, existían en el país zonas identificadas 168 focos y barrios insalubres¹ con un total de 94,620 viviendas en 2012.¹³ Vale anotar que el concepto de

¹ La ubicación de estas zonas, en su mayoría, está relacionada, según INV 2003, con áreas de difícil acceso o que por su topografía no son zonas óptimas para procesos de crecimiento urbano, por lo que se ubican cerca de presa, ríos, líneas férreas etc. Esta situación constituye una permanente vulnerabilidad en la población que la reside. Las posibles crecidas de los ríos, fenómenos atmosféricos u otros desastres naturales son sin dudas amenazas constantes y latentes para esta población que junto al estado crítico de sus viviendas, por los materiales utilizados en su construcción (materiales reciclados, cartones, zinc, tablas) pueden ser consideradas permanentemente zonas de desastres.

‘erradicación de barrios insalubres’ en Cuba no permite el desalojo sin provisión de una vivienda alternativa. Es una diferencia fundamental con la mayoría de los demás países a nivel mundial.

La proliferación de estos barrios insalubres e informales, por una parte se debe a las pocas opciones de vivienda que tiene la población que emigra a las ciudades capitales de las provincias y a la capital del país y por otro por el descontrol estatal para detectar y paralizar procesos constructivos en estas zonas, que en algunos casos ya han sido erradicadas y proliferan nuevamente por ese descontrol, estimulados por las opciones atractivas que ofrecen estas ciudades.

Tabla 1: Formación de barrios insalubres en Cuba

Motivos de la población	Oportunidad del lugar
Atractivos puestos de trabajo	Descontrol para detectar y paralizar procesos constructivos
Formación de nuevas familias	Déficit de personal calificado
Migración por reunificación familiar o más atractivas posibilidades de ingreso	Insuficiente cuerpo de inspectores
Oportunidades de estudios y superación	Carencia de alternativas de vivienda

14.2 Igualdad y segregación social en la vivienda en Cuba

Desde 1959, Cuba desarrolla una política para asegurar la igualdad social, el bienestar de la población cubana, garantizar a plenitud el empleo y la protección social, la distribución equitativa de los resultados económicos, la cobertura de las necesidades básicas a través de la creación y el fortalecimiento de servicios sociales (educación, salud, seguridad social y vivienda)¹⁴ y ofrecer oportunidades laborales en igualdad de condiciones para todos los cubanos, reforzando los espacios de participación.

Un ejemplo de integración social en Cuba es que en los clásicos ‘barrios privilegiados’, se construyen o han construido viviendas sociales, autoconstrucciones y viviendas por el movimiento de microbrigadas, lo que ha favorecido un cierto equilibrio y la integración de los diferentes grupos sociales en estos barrios. Estimularon la convivencia de familias con altos ingresos con obreros, cuentapropistas, estudiantes, amas de casa, factor que ayudaba a disminuir el riesgo de posibles efectos segregadores y a mantener estos barrios atractivos por sus condiciones de habitabilidad.

En este contexto, aun, cuando se promueve desde la Constitución de la Repúblicaⁱ, se manifiesta una tendencia hasta una emergente segregación socialⁱⁱ en los últimos años. Este fenó-

ⁱ La Constitución de la República de Cuba de 1992, expresa en su artículo 42... “la discriminación por motivo de raza, color de la piel, sexo, origen nacional, creencias religiosas y cualquier otra lesiva a la dignidad humana está proscrita y es sancionada por la ley. Las instituciones del Estado educan a todos, desde la más temprana edad, en el principio de la igualdad de los seres humanos”.

ⁱⁱ La segregación, considerada de manera elemental como la acción de separar algo o alguien de otras cosas y cuyas motivaciones esenciales son por causas sociales, culturales o políticas. La segregación implica divisiones raciales, condicionantes a la hora de participar de los procesos a determinados grupos o personas, implica además marginación, diferencias de clases y discriminación en sentido general.

meno se refleja, como efecto secundario, en las condiciones actuales con la compra-venta de viviendas. Así se intensifican las diferencias entre los grupos desfavorecidos con alto grado de vulnerabilidad y una clase media-alta que hoy prolifera por sus ingresos obtenidos de remesas familiares y el acceso a divisa por trabajar en lugares llamados privilegiados.ⁱ

Por ejemplo, vecinos que viven en un barrio atractivo y se encuentran en situaciones económicas difíciles, poco a poco se van de estos barrios, venden sus casas, a altos precios, y, luego compran una menor en una zona más popular y con el excedente le dan solución a otros problemas familiares. Es un proceso de segregación socio-económico que se desarrolla casi automáticamente y es difícil de controlar. Paulatinamente se están retomando formas de vida que otrora marcaron las diferencias de clases sociales, los barrios que antes del triunfo de la revolución eran de gente adinerada, después de la revolución fueron mixtos por la presencia de viviendas sociales y ahora entran en un proceso al revés.ⁱⁱ

Desde el punto de vista sociológico, la segregación en Cuba se acentúa en el contexto urbano, alrededor de la vivienda como producto de las desigualdades sociales en crecimiento y geográficas para los diferentes sectores poblacionales. Las condiciones de vida, las infraestructuras (comercio, transporte, salud y educación), los servicios, los espacios seguros, las zonas de diversión, los parques, ya manifiestan desigualdades en el contexto de la viviendaⁱⁱⁱ. Este proceso, ya común en otros países desde mucho tiempo, se conoce como 'gentrification' en la discusión académica internacional.

Figura 12: Indicadores de 'Gentrificación' en el Vedado. La Habana.

Figura 13: Rejas como instrumento de la auto-segregación.

ⁱ Asociados fundamentalmente al sector turístico, con acceso a propinas y estímulos y al trabajo en empresas mixtas y firmas extranjeras donde reciben estímulos por su gestión de venta.

ⁱⁱ como ejemplo de estas zonas, están los municipios de playa en la capital del país, específicamente su área residencial Miramar, la zona residencial de Santo Suarez, el Casino Deportivo, por solo mencionar algunos.

ⁱⁱⁱ Otro ejemplo lo es el Vedado, considerado Centro Cultural de la Ciudad donde convergen diversas opciones, fundamentalmente recreativas y culturales que hacen de esta zona un atractivo incuestionable, lo que provoca una explosión de demanda de viviendas en la zona.

La política de vivienda en el país, transita por un proceso de cambios y transformaciones importantes y se enfrenta a una disyuntiva. Por un lado la liberación de la compra-venta de vivienda para que las familias puedan disponer de una nueva vía de acceso y por otro que precisamente los que pueden hacerlo no son los que más problemas tienen con su vivienda o el acceso a esta. Es uno de los grandes desafíos en cual entra el país, que tiene como premisa poner todos sus esfuerzos en lograr que cada familia tenga acceso a una vivienda digna¹⁵,

El estado, confirmado en los lineamientos del Partido Comunista de Cuba, traza medidas en favor de la población en aras de darle solución a este problema, proceso que aún es insuficiente por el gran deterioro acumulado. Aun cuando el gobierno cubano aspira a que el pueblo disponga de viviendas dignas y confortables, que sean accesibles, en precios, confort y satisfacción de necesidades básicas, una parte de la población continua segregadaⁱ por no poder participar en este nuevo mercado. Su exclusión espacial se explica precisamente por los precios que desde lo informal se ha institucionalizado y que son excluyente para un porcentaje importante de la población cubana.

Como fenómeno contrario a la gentrificación de algunas zonas más atractivas, resulta una tendencia la concentración de los menos favorecidos en otros lugares – y que implica la exclusión de grupos menos favorecidos.¹⁶

Gráfico 12: Indicadores de exclusión social

ⁱ Segmento integrado por trabajadores asalariados no vinculados a sectores turísticos ni que generan grandes ingresos, generalmente vinculados con trabajos, técnicos, burocráticos que solo generan los ingresos básicos estipulados.

Otro elemento notable es la tendencia a vivir con rejas, como supuesta vía de seguridad. Representa una especie de segregación individual y voluntaria, así como la de cercar parques y fuentes que antes eran espacios de beneficio público.

En conclusión, en el abanico actual de la sociedad cubana se expresan desigualdades sociales manifiestas en la calidad de vida de las diferentes familias, en su modo de vida y en las relaciones que se establecen entre los diferentes grupos sociales, acentuado en el nivel de accesibilidad de determinadas familias a trabajos atractivos, remesas desde el exterior o al establecimiento de relaciones comerciales con entes extranjeros¹⁷.

14.3 Recursos e iniciativas locales

14.3.1 Participación en la política habitacional cubana

La participación poblacional se manifiesta en la producción y gerencia de la vivienda en niveles diferentes. La referencia a la participación es la más común en relación a la construcción por esfuerzo propio, en cual el estado contribuye el terreno, facilita el acceso a los materiales de construcción presta orientación técnica mientras (como en todo el mundo) la población aporta la mano de obra, el manejo de las obras y una gran parte de los fondos financieros. En el caso histórico de las microbrigadas, el estado además se encargó del manejo de la obra – a cambio del ‘plus trabajo voluntario’ que se invirtió en obras sociales.

La participación de la población, en términos de iniciar directamente un proceso o programa, incluso en la toma de decisiones de los mismos, empezó en escala mayor durante el Periodo Especial cuando las posibilidades del estado para prestar apoyo eran reducidos por causa de la crisis económica. Unas 50 iniciativas de mejoramiento del hábitat por parte de la comunidad en varios municipios de La Habana fueron documentados en un proyecto de investigación y cooperación cubano-alemán.¹⁸

Figura 14: Iniciativa 'Coloreando mi barrio' de un grupo de artistas en la Lisa, La Habana

Figura 15: Mural de mosaico hecho por iniciativa de los vecinos en la Lisa, La Habana

Otro ejemplo de participación famoso era *el movimiento popular* - una modalidad que se inició en la provincia de Las Tunas, en 1996, como una vía popular para erradicar las situaciones habitacionales precarias, básicamente en las zonas rurales. Por su logro reconocido fue generalizada en la zona oriental del país. Esta forma de gestión contó con apoyo institucional para la adquisición de materiales de construcción y la construcción de viviendas realizadas por los propios beneficiarios. Este proceso logró generar fuentes de empleo e involucrar a las familias, compañeros de trabajo y la participación fundamental estuvo en la ejecución de las viviendas. Ha demostrado ser adecuado para la articulación efectiva de la acción del Estado y de la población, fortaleciendo la unidad y solidaridad entre los vecinos.¹⁹

A partir del año 2000, con el apoyo de ONU Hábitat, se formaron grupos de la Agenda 21 para el desarrollo local en varias ciudades del país. Estos grupos eran sostenidos principalmente por la sociedad civil y mostraron la factibilidad de tomar decisiones desde abajo al nivel local.

Como estrategia del país, en estos últimos años, y con más esfuerzo a partir de la discusión e implementación de los lineamientos del PCC en 2011, se impulsa la participación directa de la población en la política habitacional nacional. La discusión pública de los lineamientos del partido, que eventualmente se adaptaron para la formulación de la ley 288 en 2011, es un testimonio impresionante de las posibilidades de la participación masiva y popular en Cuba. Por tanto, la actualización del modelo económico, político y social del paísⁱ implica en el fortalecimiento del poder, tanto en toma de decisiones, desde los diferentes niveles de actuación, priorizando lo local con sus instituciones de gobierno y organizaciones de masas, como en el establecimiento de un rediseño de sus espacios y estructuras. Este proceso está en su etapa de diseño y prueba en casos pilotos, como en los municipios de las provincias de Mayabeque y Artemisia con la ayuda y acompañamiento del Centro para el Desarrollo Local (CEDEL).ⁱⁱ

Un ejemplo similar de participación masiva en la formulación de la estrategia política, esta vez limitado al ámbito local, se efectuó por una consulta pública generalizada en la Habana Vieja, que está incluido en el Estudio de Caso abajo.

Otro elemento, en el contexto actual, es la visión que se tiene de la importancia de la participación en el proceso constructivo que desarrolla el país, incluyendo la construcción por esfuerzo propio como una eje principal en la política de la vivienda, la producción de materiales de producción por los municipios, los cuenta propietarios y las cooperativas.²⁰ Últimamente se estudia la factibilidad de co-operativas de la vivienda en el país, sin que se pronunciara ningún compromiso por parte del Gobierno.

14.3.2 La desconcentración de la administración pública

La descentralización del poder estatal implica un traspaso parcial de la toma de decisiones y de los recursos a los territorios, tanto a nivel provincial, como municipal, solo a través de esta

ⁱ De forma simplificada, la referencia a 'la actualización del modelo económico, político y social del país' se traduce en 'participación y descentralización' en el contexto de otros países.

ⁱⁱ Junto con el CEDEL esta experiencia piloto de descentralización recibe aporte a través del programa *Fortalecimiento de las Capacidades Municipales para el Desarrollo Local (PRODEL)* contribuye al fortalecimiento de la capacidad de las administraciones municipales y la sociedad civil, para gestionar las estrategias y proyectos de desarrollo local, diseñados para impactar en la calidad de vida de mujeres y hombres, sobre todo de grupos socialmente desfavorecidos, financiado por la Cooperación Suiza, COSUDE, y la ONG Cieric.

vía se podrá comprobar la capacidad de los gobiernos locales en la gestión de las diferentes esferas del desarrollo.

En el país, necesariamente, para la implementación de los lineamientos del PCC, con relación a la problemática habitacional, la descentralización como proceso gradual y estructurado, representa una herramienta eficaz para el desarrollo de los diversos programas de viviendas y sectoriales, otorgándoles a los municipios poder de solución y de toma de decisiones. Ellos que conocen las características de sus espacios construidos, las necesidades, intereses sociales y económicos, las potencialidades y oportunidades que estos ofrecen, así como disponen de espacios de participación popular para que la población canalice de manera directa y efectiva sus principales problemáticas y establezcan las prioridades de conjunto con las autoridades locales.

Un proceso de descentralización, evidentemente estimula la producción local, la identificación de las potencialidades, la búsqueda de alternativas de solución y el aporte de recursos humanos a este proceso. Teniendo en cuenta que en cada rincón del país, existen obreros de la construcción, técnicos y especialistas que pueden realizar importantes aportes a sus propias localidades, además del potencial institucional que existe en estos ya que las instituciones del país que trabajan de una manera u otra en la temática de la vivienda están representadas en los municipios y en sus respectivos Consejos Populares.

Hasta el momento las exitosas experiencias de participación y de desconcentración de administración pública son experiencias singulares.

Estudio de caso

El desarrollo integral del hábitat en el casco histórico de la Habana por la Oficina del Historiador de la Capital como modelo piloto de desconcentración y participación

La experiencia de la Oficina del Historiador de la Ciudad, cuyo propósito ha sido lograr la revitalización integral del Centro Histórico de la Ciudad y de otras zonas de alta prioridad para la conservación del patrimonio histórico de la ciudad, como el Malecón tradicional y el barrio Chino de la Habana. Parte de su estrategia es fortalecer las estructuras económicas y el sector terciario como vía de captación de fondos para reinvertir en la revitalización constructiva y social de la zona. El modelo es extraordinario no solo para Cuba sino también para toda América Latina como una experiencia de gobernanación integral y local y su propia gestión económica en cual los fondos captados localmente se re-invirtieron directamente en el terreno. Solo un pequeño porcentaje de los ingresos se pagaba en forma de impuesto al gobierno central.

Figura 16: El Malecón de La Habana forma parte del patrimonio cultural encargado a la Oficina de Historiador de la Capital

Otra característica como modelo piloto a replicar, tanto a nivel nacional, como internacional, es el diseño y actualización participativa del Plan de Desarrollo Integral mediante consultas públicas integrando la población residente y las instituciones del territorio. En uno de sus barrios, San Isidro, se realizaron talleres participativos de micro planificación donde se detectaron los problemas y se priorizaron las inversiones más urgentes.

Se logró una identidad muy fuerte de los residentes del territorio con la obra social y constructiva, se crearon más de 10,000 empleos en el territorio, se capacitó a las fuerzas constructivas y se recuperó un inmueble convertido en universidad para el estudio de la carrera de gestión del patrimonio como elemento novedoso. Se favoreció la formación de jóvenes en oficios tradicionales y se garantizó puestos de trabajos en las empresas constructoras de la institución. Se restauraron todas las redes técnicas proceso que sigue hasta la actualidad.

Entre las lecciones aprendidas de esta experiencia se encuentran la necesidad de establecer los alcances de las acciones constructivas para evitar falsas expectativas, de aprovechar los espacios de participación ciudadana para informar a la población sobre todas las etapas del proceso, de establecer y fortalecer las relaciones de trabajo entre los diferentes actores, la Oficina del Historiador, los delegados y Consejos populares. Este último elemento es indispensable para el alcance de los objetivos del proyecto, de respetar los resultados de un planeamiento estratégico con prioridades establecidas entre todos los actores y la validez de un proceso de autogestión a nivel comunitario con una efectiva participación popular e institucional.

14.4 Desafíos, causas y posibles estrategias de solución.

11 Desafíos	15 Causas	15 posibles estrategias
ACCESO Y DISTRIBUCIÓN		
1. Una cierta parte de la producción de viviendas por el estado no corresponde a las necesidades de la población	1.1 El concepto del proyecto único para cada familia todavía está presente en las normas y la legislación	1.1.1 Promover otras formas de tenencia de vivienda que cubra otros sectores poblacionales como son la tercera edad, los jóvenes etc.
	1.2 Proceso administrativo y burocrático de diseño y asignación de unidades	1.1.2, 1.2.2, 1.3.2 Fortalecer la participación de la población, como herramienta eficaz para el conocimiento de las necesidades y las potencialidades de los residentes.
	1.3 No se conocen las necesidades específicas de los futuros dueños	
2. En los programas para viviendas nuevas no está prevista ninguna opción donde el simple criterio de 'necesidad' cualifica para acceder una vivienda	2.1 El acceso a la vivienda se canaliza por vías ('ventanas' solo para los miembros de ciertos ministerios, para los damnificados del huracán, a los auto-construtores').	2.1.1; 3.1.1; 4.1.1 Establecer un sistema de precio único que refleje el costo real de la producción en el sector del estado.
3. La parte de la población peor alojada tienen también la mínima posibilidad para mejorar su situación habitacional	3.1 Situación herida del periodo prerrevolucionario porque se transfirieron en propiedad del ocupante las mismas viviendas donde se ubicaron los beneficiarios.	Desde allá subsidiar a las personas necesitadas, al sector desfavorecido y vulnerable y no a los productos. Al mismo tiempo cobrar un suplemento (impuesto) a las personas con menos necesidad como subsidio cruzado – y al mismo tiempo competir con el mercado con precios menores para limitar la posibilidad de especulación.
4. El sistema de tres precios diferentes que cuesta una vivienda favorece negocios especulativos	4.1 El valor oficial de transacción es muy desligado del valor de construcción como al valor del mercado. Así se produce una distorsión en los trámites oficiales y reduce el ingreso del estado por impuestos o ventas de propiedad.	
FORMAS DE TENENCIA		
5. Los alojamientos disponibles en el mercado (alquiler privado y compra venta) están encima de los ingresos familiares del promedio de la población	5.1 Desequilibrio entre demanda y oferta de alojamientos	5.1.1 Cobrar un impuesto fuerte sobre los alquileres que se cobran encima del nivel costo y administración – para financiar un sistema de vivienda social para todos a mediano plazo.
	5.2 Desequilibrio entre ingresos y gastos de vida en el sector de empleo por el estado	5.2.1 Mantener y perfeccionar el salario mínimo en el país – con el sistema de la libreta integrado para los trabajadores del estado
6. Falta un mercado de vivienda para los sec-	6.1 Hasta el momento la administración pública no ha sido capaz encontrar una solución adecuada.	6.1.1. & 6.2.1 Desarrollar un sistema de vivienda social para arrendar de varios estándares. Se puede finan-

tores móviles de población que todavía no requieren una vivienda en propiedad.	6.2. La modalidad de arrendamiento estatal está disfuncional desde la proclamación de la ley de la vivienda 1984 por la necesidad generalizada.	ciar por un modelo de cooperativa de ahorro y créditos en cual los mismos habitantes (y sus familiares (dentro y fuera del País), amigos, aspirantes a una vivienda son los inversionistas.
BARRIOS Y FOCOS INSALUBRES		
7. La propuesta de erradicar los barrios y focos insalubres no ayuda mientras que se mantiene un gran déficit de viviendas	7.1 La justificación para la erradicación se refiere a: a) La ilegalidad de las construcciones b) El mal estándar técnico y estético de las construcciones c) Falta de infraestructura	7.1.1.A En condición que no hay serios argumentos de medio ambiente se pueden legalizar estos barrios y focos.
		7.1.1.B Una vez legalizado, es más fácil para los dueños mejorar su vivienda con o sin apoyo del Estado.
		7.1.1.C & 8.1.1. Después de la legalización es un obstáculo menos para poner la infraestructura donde falta. En otros países se conoce el modelo en cual las autoridades garantizan el material y los vecinos contribuyen con la mano de obra.
8. Los barrios insalubres carecen, sobre todo, de infraestructura urbana y esparcimiento	8.1. Una problemática constante para los focos y asentamientos insalubres es su estatus de ilegalidad	
9. En los últimos años aparecieron nuevos barrios insalubres después de un periodo cuando ya habían desaparecido	9.1 Migraciones a las ciudades en busca de oportunidades desde zonas de difícil acceso y sin fuentes de empleo que no constituyen atractivo para la población	9.1.1 Estimular la producción agraria para evitar procesos migratorios en busca de oportunidades para que se reduce la migración
		9.1.2 Fortalecer la correlación entre ciudad-campo para que la migración puede ser solo por periodos pasantes
		9.1.3 Integrar los migrantes en el sistema de cooperativas de vivienda elaborado arriba
SEGREGACIÓN SOCIAL		
10. Observamos una segregación social y exclusión de la población con menos recursos financieros	10.1 A través del mecanismo de compra-venta de casas el acceso a la vivienda sigue las leyes del 'mercado libre' (acceso regulado por capacidad de pago)	10.1.1 Impuesto progresivos sobre la venta de casas y apartamento en dependencia del valor de mercado (es indispensable establecer un sistema de valoración que permite conocer los valores actuales)
		10.2.1 Someter el mercado de compra-venta a una obligatoria acción pública donde el estado también puede ofrecer (y después vender). Así se obtiene una base realista para fijar el impuesto de venta.
APROVECHAMIENTO DE RECURSOS LOCALES		
11. Hasta el momento las exitosas experiencias de participación y de desconcentración de la administra-	11.1 Una gran parte de los modelos de gestión local que acompañan el proceso continúan siendo verticales y centralizados	11.1.1 Un proceso de descentralización, evidentemente estimula la producción local, la identificación de las potencialidades, la búsqueda de alternativas de solución y el aporte de recursos humanos a este proceso

ción pública son experi- mentos aisla- dos.		
--	--	--

14.5 Bibliografía

- Autores, C. d. (2008). *El Estado actual y perspectiva de la población cubana: Un reto para el desarrollo territorial sostenible*. Centro de Estudios de Población y Desarrollo. La Habana: ONEI.
- Cuba, P. C. (2010). *Proyecto de Lineamientos de la Política económica y social del VI Congreso del PCC*. La Habana, Cuba. La Habana.
- Cuba, R. d. (1992). *Constitución de la Republica de Cuba*. La Habana.
- Espina, M. (-A. (2008). Viejas y nuevas desigualdades en Cuba. In *Nueva Sociedad (Julio-Agosto)* (S. 216).
- Espina, M. (2008). Viejas y nuevas desigualdades en Cuba. In *Nueva Sociedad* (216).
- González Corzo, M. A. (2005). Housing Cooperatives: Possible Roles in Havana's Residential Sector. In ASCE, *Cuba in Transition* . Internet: <http://www.ascecuba.org/publications/proceedings/volume15/pdfs/gonzalezcorzo.pdf>.
- González Couret, D. (2004). *Vivienda apropiada para loa ciudad de la Habana*. . La Habana: ISPJAE: Facultad de Arquitectura y Urbanismo.
- Gutiérrez Rodríguez, T. (2007). In P. c. .. La Habana: MICONS.
- INV. (2012). *Control de Viviendas Precarias*. La Habana: Instituto Nacional de la Vivienda.
- INV. (2003). *Informe de evaluación del grupo de trabajo para los asentamientos insalubres*. La Habana: Instituto Nacional de la Vivienda.
- Mathéy, K. (., Aehnelt, R., Ramírez, R., Tapia, O., Buermann, K., Otero, C. C., et al. (2007). *Factores que contribuyen al éxito de las iniciativas comunitarias a nivel barrial. Casos observados en la Habana, Cuba*. Paris: Gemdev/UNESCO.
- Mathéy, K. (1995). Community Participation in the Upgrading of the barrio Isla de Polvo, Pogolotti. . IL41. In E. (. Schaur, *Intelligent Bauen - Building with Intelligence. IL 41* (S. P. 106-113). Stuttgart: Karl Krämer Verlag.
- Mathéy, K. e. (2004). Factors for successful community initiatives at the 'barrio' level. In *Villes en développement* (S. 24 ff.). Paris: ISTED.
- Mathéy, K. (1994). Methoden Partizipativer Erneuerungsstrategien. Das Beispiel Pogolotti. In K. (. Mathey, *Phänomen Cuba. Alternative Wege in Architektur, Stadtplanung und Ökologie* (S. 83-97). Karlsruhe: Uni Karlsruhe, ORL.
- Nunez Fernández, A. R. (2012). *Urban Land Management in Cuba*. Utrecht: Uitgeverij Digitalis.
- Núñez Moreno, L. (2007). La vivienda desde la perspectiva de la movilidad y la equidad. Evolución de la situación habitacional en Cuba. . Cuba / Brasil: PNUD/IPC Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS).
- Perez Villanueva, O. (. (s.f.). *La Construcción de viviendas en Cuba. Antecedentes y Situación actual*. Centro de Estudios de la Economía cubana. La Habana.

14.6 Notas de pie

-
- ¹ Información de Gustavo Enrique Rodríguez Montero: <http://www.eumed.net/libros-gratis/2009d/626/Particularidades%20de%20las%20viviendas%20medios%20basicos.htm>. Revisado 31/01/2014
- ²(Nunez Fernández, 2012, S. 96)
- ³ Decreto Ley 288 del 28 octubre 2011 y resoluciones correspondientes.
- ⁴(Cuba R. d., 1992, S. Artículo 9 inciso C)
- ⁵(Constitución de la Republica de Cuba, 1992). Artículo 42
- ⁶(Perez Villanueva, s.f.)
- ⁷(Perez Villanueva, s.f.)
- ⁸ Fuente:
<http://www.one.cu/publicaciones/cepde/cpv2012/20131107resumenadelantado/Tablas/8.pdf>. Revised 14/01/2014
- ⁹(Cuba P. C., 2010). <http://www.granma.cubaweb.cu/secciones/6to-congreso-pcc/Folleto%20Lineamientos%20VI%20Cong.pdf>
- ¹⁰(INV, Informe de evaluación del grupo de trabajo para los asentamientos insalubres., 2003)
- ¹¹(Mathéy K. , 1994), (Mathéy K. , Community Participation in the Upgrading of the barrio Isla de Polvo, Pogolotti. . IL41., 1995)
- ¹²(González Couret, 2004, S. 30)
- ¹³(INV, Control de Viviendas Precarias, 2012)
- ¹⁴(Autores, 2008)
- ¹⁵(Cuba R. d., 1992)
- ¹⁵(Espina M. (-A., 2008)
- ¹⁶(Espina M. , 2008)
- ¹⁷(Nuñez Moreno, 2007, S. 1)
- ¹⁸(Mathéy, et al., 2007) = <http://www.gemdev.org/prud/>; (Mathéy K. e., 2004)
- ¹⁹(Gutiérrez Rodríguez, 2007), (Rodríguez, s.f.)
- ²⁰(González Corzo, 2005)

Capítulo 15

Género y grupos vulnerables

Contenido

15	Género y grupos vulnerables	483
15.1.	La perspectiva de género en la política habitacional en Cuba	483
15.1.1	Características demográficas de la mujer cubana	484
15.1.2	Tamaño y estructura de hogares	485
15.1.3	Viviendas precarias y violencia domestica	486
15.1.4	Protagonismo de las mujeres en la gestión de Gobierno	486
15.1.5	Economía femenina y la vivienda	489
15.2	Envejecimiento poblacional	491
15.3	La situación habitacional de la juventud	494
15.4	Migraciones y sus efectos en la vivienda	495
15.4.1	La migración interna	495
15.4.2	La migración externa	496
15.5	La atención a los discapacitados	497
15.5.1	La accesibilidad a la vivienda	497
15.5.2	La accesibilidad a los espacios urbanos,	498
15.5.3	Aporte institucional a los discapacitados.	498
15.6	Principales problemas y posibles estrategias.....	500
15.7	Bibliografía.....	505
15.8	Notas de pié.....	506

15 Género y grupos vulnerablesⁱ

15.1. La perspectiva de género en la política habitacional en Cuba

Internacionalmente, el acceso a la vivienda digna se reconoce un derecho humano para ser disfrutado de igual manera por el hombre y la mujer. En Cuba, las leyes, partiendo desde su Constitución y más específicamente la Ley de Vivienda y el Código de Familia, otorgan a la mujer los mismos derechos en cuanto al acceso a la propiedad y obtención de vivienda. Ya es una tradición en toda América Latina el control de la mujer sobre el hogar, que es el ámbito de uso y consumo de la vivienda. Menos común está su participación en los procesos de producción y distribución de la vivienda en este continente. Sin embargo, en Cuba, desde 1959, la igualdad se extiende hasta los mecanismos de participación colectiva en la construcción de las viviendas, ya sea a través de las llamadas microbrigadas o por esfuerzo propio. En el sector de la construcción estatal, en 2009, de 239.1 mil trabajadores solo el 16 % eran mujeres.

Figura 1 Constructora por esfuerzo propio.
Foto: Silvia Matuk

Figura 2: Dos microbrigadistas en La Habana

..

A pesar de las garantías que la ley otorga a la mujer, no se excluye la existencia de disparidades en el acceso a las viviendas y a las propias condiciones habitacionales que generan las desigualdades por grupos de ingresos, de edades, por diferencias territoriales y específicamente, por género. De ahí, como se tratará de mostrar, las diferencias de género se convierten en determinantes para elaborar políticas encaminadas a garantizar cantidades, tipología y condiciones de infraestructura, que apoyen la participación equitativa de la mujer en la sociedad, específicamente en el sector de la vivienda. A ese fin, es conveniente destacar algunas características de la población femenina cubana, que influyen la equidad y la disminución de las desigualdades de género.

Es necesario anticipar que muchas variables estadísticas relacionadas con los temas objeto de atención no están desagregadas por género. Por ello, en muchos casos, además de las estadísticas oficiales, se recurre a publicaciones de investigadores reconocidos del tema.¹

ⁱ Este capítulo es una adaptación de un informe preparado por Esther Velis

15.1.1 Características demográficas de la mujer cubana

Según el censo del 2012. El 50.1 por ciento de la población cubana son mujeres, para un índice de feminidad de 1005 mujeres por cada mil hombres. De la población total, el segmento entre 0 y 14 años constituye el 17.2 % y de ellos el 48.5 % son mujeres. El segmento de 15 a 59 años es mayoritario representando el 64.5 % y casi la mitad son mujeres, el 49.5 %. Si observamos el sector de los mayores de 60 años constituyen el 18.3 %. y en el mismo las mujeres constituyen el 52.9 %, lo cual tiene su explicación en la mayor expectativa de vida de las féminas.²

Esperanza de vida

El aumento en la esperanza de vida durante estos años es un factor que contribuye al alto índice de feminidad. Con más de 80 años, la esperanza de vida al nacer de las mujeres es muy alta, comparado con los 76 años de los hombres. Ambos indicadores tienden a elevarse y se pronostica que en el caso de las féminas en 2025-2030, alcance los 82.64 años. Hay pocas diferencias territoriales y son destacables los niveles más altos en las regiones orientales; el más elevado en Las Tunas a 84.04 años.

El envejecimiento igualmente influye en el rol de la mujer sobre la que recae, por lo general, los cuidados de enfermos y adultos mayores, como se presenta más adelante, dadas las características de la estructura de los hogares y el peso de la jefatura femenina en ellos. Respecto a la demanda de vivienda no solo se necesitarán más unidades aptas para este sector de la población, en el cual se deben incluir además, las personas solas específicamente mujeres.

Figura 3: La población cubana es mayoritariamente femenina.

Baja tasa de reproducción

La fecundidad de la mujer cubana, en promedio, es muy baja y el crecimiento de la población es nulo o estable, con tendencia al decrecimiento en el corto plazo, “situación inédita en sociedades en vías de desarrollo en ausencia de desastres naturales, epidemias letales, crisis económicas o políticas de grandes proporciones o conflagraciones militares que lo puedan explicar.³ Entre los aspectos que explican la baja fecundidad están el mejoramiento de las condiciones socio-económicas de la mujer, el acceso a la educación, el nivel de participación en la fuerza laboral según cifras del censo 2012 es de un 60 %, actualmente las mayores prestaciones de servicios de salud y de control de la natalidad, así como los efectos de la emigración externa, mayoritariamente femenina.

La tasa nacional de fecundidad, en los años 2005-2010, fue de 1,5 hijos por mujer. Según las proyecciones de la población cubana 2010-2030 de Oficina Nacional de Estadística, se espera que para ese quinquenio la tasa global sea de 1,62, bajando en La Habana a 1,43 y siendo más alta que la media en las provincias orientales, en Guantánamo se prevé que llegue 1,87. En particular, en las regiones urbanas, es menor la fecundidad. En 2009 en la Ciudad de La Habana la Tasa de Fecundidad General (TFG) fue 35,5 por mil, comparada con 42 por mil en el promedio nacional y 48,7 por mil en la Región Oriental. Las mayores tasas de fecundidad se registran precisamente entre las ma-

dres de familia más pobres, lo que incide en el Patrón de Viviendas a futuro. El aumento de la urbanización hasta el 75,3%⁴ junto a la mayor fecundidad de las madres de familias pobres ha tenido su efecto en el aumento de los asentamientos vulnerables.

Respecto a la política de vivienda se puede concluir que en consecuencia, producto de la baja fecundidad, se reducirá la demanda por unidades de vivienda, al igual que las necesidades de infraestructura de apoyo para atención a niños pre-escolares y escuelas primaria o secundaria en Cuba en el futuro, debiéndose poner el énfasis en estructura de apoyo al adulto mayor. Sin embargo, no va tener un gran impacto a la reducción del déficit actual por el presente índice de hacinamiento y el aumento en la demanda por superficie de vivienda.

15.1.2 Tamaño y estructura de hogares

Tamaño de familia

Según el Censo del 2012, la composición de las familias es de 2,87 personas por hogares manteniéndose una tendencia sostenida a la disminución de las personas por hogares a lo largo de casi todo el Siglo XX en Cuba. Los hogares unipersonales significaron el 13.8 %, creciendo en relación al Censo anterior de 1981, reflejando un patrón dominante de familias de un único hijo, los nucleares fueron un 54.1 % del total.

También es alta la proporción de hogares extensos y compuestos, 28,6 y 3,4 % respectivamente cuyo tamaño promedio es inferior a 4.35 miembros. En este sentido resalta, la alta la proporción de mujeres divorciadas, separadas y viudas – entre las tres representan el 89,7% del total, con una escasa presencia de las madres solteras (9,9%) y mínima de las casadas o unidas.⁵

Los matrimonios y divorcios tienen igualmente una incidencia en el aumento de las necesidades de viviendas en el paísⁱ. Otra circunstancia a tomar en cuenta es el alto porcentaje de mujeres solteras con hijos (65,7%) que es un rasgo común a todo el país y más alto en la zona oriental. Esta problemática tiene un impacto directo en la demanda de vivienda, y en la en la creación de condiciones que faciliten el acceso de este estrato de mujeres a las mismas.

Jefatura de familia

El tema de la jefatura femenina, es de singular importancia y se ubica entre los más tratados y polémicos en estudios sociales, demográficos y de género en el país. Cuba es uno de los países con más alta incidencia de la jefatura femenina de hogar, la cual ha experimentado un incremento sostenido en los últimos años: Según el Censo del 2012, el 44.9% de los hogares están encabezados por mujeres, comparado con el Censo pasado que era del 40.6 % (en contraste de los 21 y un 35 % en América Latina en el 2002.) Las mujeres de 75 años y más, son las que presentan una mayor proporción de Jefas de Hogar (72,9%), debido al hecho que la mayoría son viudas, seguidas de las de 60 a 74 años (69,7%).⁶

Al abordar el tema de la vivienda, este aspecto cobra importancia porque las mujeres integran uno de los grupos de mayor vulnerabilidad, ya que la jefatura de un hogar lleva implícita la necesidad y responsabilidad de la manutención, educación y búsqueda para satisfacer las diversas necesidades de la familia, entre ellas la vivienda., Todavía no existen políticas diferenciadas hacia jefes de familia tanto femeninos como masculinos, específicamente mayores de edad , en lo referente a créditos, subsidios y facilidades de acceso a vivienda. La jefatura femenina,⁷ es frecuente en unidades mono-

ⁱ En el año 2009 se producían un total de 55 mil matrimonios, habiéndose producido un incremento respecto al 2005 que fueron 51 mil, de ellos, 35 mil primeros matrimonios, 15 mil segundos y 4 mil terceros. En el propio año se produjeron 35 mil divorcios, el 70 % de los mismos corresponden a mujeres entre 15 y 29 años, que corresponden precisamente con las edades reproductivas.

parentales, en las que las mujeres se hacen cargo de los hijos y asumen solas la responsabilidad del hogar, entre ellas la vivienda.ⁱ

15.1.3 Viviendas precarias y violencia doméstica

En Cuba, como en otras partes del mundo, una proporción de la población vive en condiciones precarias. Esto afecta a la familia en general y, en particular, a mujeres y las niñas, que son a la vez víctimas directas e indirectas de la falta de servicios básicos, hacinamiento y sufren con frecuencia los peores efectos de la vida en estos lugares. Esta situación da menos protección contra la violencia intrafamiliar, acentuada por las difíciles condiciones de hacinamiento y muchas veces fenómenos como el alcoholismo.

Muchos de los estudios realizados por ONU-Habitat Cuba, relacionan la falta de vivienda, agua limpia, y saneamiento básico y la falta de empleo con la violencia doméstica, exacerbada en el hogar por condiciones de habitabilidad estresante y donde impera la superpoblación y, a veces, promiscuidad. Los participantes expresaron que en tales condiciones, las mujeres y las niñas sufren con más frecuencia y gravedad en un ambiente propicio para la reproducción de roles tradicionales y machistas.

Estudio de Caso: Taller ‘Mujer y Hábitat’⁸

ONU Hábitat Cuba ha venido realizando talleres en varios barrios precarios del país, con el objetivo de identificar los problemas que más afectan al género y el hábitat y buscando soluciones para disminuir la vulnerabilidad. En los mismos participaron la comunidad, los gobiernos locales y ONG involucradas en el tema.

Entre los principales problemas identificados por los participantes se señalaron con mucha fuerza los de vivienda, el alcoholismo y la violencia doméstica. Así mismo se señaló que las mujeres sufren de stress a causa del hacinamiento y las malas condiciones de vida.

Así mismo se identificaron como problemas el manejo de los desechos sólidos, la contaminación ambiental y la falta de lugares de recreación. La realización de estos talleres devino en una experiencia interesante porque permitió de conjunto, comunidad-gobierno local y ONG buscar soluciones a las principales afectaciones relacionadas con género y hábitat, y crear compromisos colectivos en la solución de los mismos.

15.1.4 Protagonismo de las mujeres en la gestión de Gobierno

En Cuba, la mujer ha continuado ganando espacios en la vida económica, política y social, lo cual no significa que ya está todo conseguido. Es destacable el porcentaje de mujeres en cargos directivos, que llega a la cifra más elevada de todos los tiempos. También en el Consejo de Estado – órgano supremo del Estado- y en la dirección de la Asamblea Nacional del Poder Popular, donde ocupan los cargos de Vicepresidenta y Secretaria respectivamente.

En la esfera de gobierno, 8 mujeres son Ministras y 42 Viceministras, para un 35,6 y 38%, respectivamente. El 50,98% de los delegados electos a las Asambleas Provinciales del Poder Popular son mujeres.⁹ Asimismo, como Delegadas de circunscripción, resultaron electas un 45.5 % de mujeres y 59 municipios del país están dirigidos por mujeres para un 35.1 %. Igualmente de las 16 provincias,

ⁱ El concepto de jefatura de hogar se define básicamente por la aceptación y reconocimiento de tal condición por los miembros del hogar, tradicionalmente ha sido vinculada al papel como principal proveedor económico y autoridad en la toma de decisiones. En Cuba, la definición de jefe de hogar utilizada en el Censo de Población y Viviendas de 2002 “*La persona residente en la vivienda que fue considerada y reconocida como tal por los demás miembros del hogar,*” es decir, aquella a la que todos le consultaban las decisiones a tomar o que mayor peso tenía en tales decisiones.

10 tienen una mujer al frente, según se señala en el Informe de Cuba al Comité al Comité contra las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)

Figura 4: El 50,98% de los delegados electos a las Asambleas Provinciales del Poder Popular son mujeres.

Fuente: Juventud Rebelde del 18 de Marzo del 2014

Esta alta presencia a niveles de dirección, muy favorable, da la oportunidad de incluir respuestas a las necesidades habitacionales de la población femenina más que en otros países donde la política se hace por gobiernos compuestos por representantes masculinos mayoritariamente. Esto se refleja en leyes y políticas diferenciadas encaminadas a garantizar la participación de las mujeres en la sociedad, como el Código de Familia, Ley de Maternidad, creación de instituciones de apoyo, entre otras.

Estudio de caso: Legislación para la protección de la mujer respecto a la vivienda

En Cuba, desde la Constitución aparecen claramente expresada la igualdad de hombres y mujeres. Asimismo, existen leyes específicas que garantizan y dejan explícitos estos derechos como es el Código de Familia promulgado en 1975 y en la propia Ley de la Vivienda queda igualmente explícito los derechos de la mujer. La legislación brinda total protección a la mujer en caso de divorcio, fallecimiento del conyugue, plateado en el capítulo V de la Ley General de Vivienda en lo que respecta al régimen jurídico de la vivienda en su:

Artículo 65.- Deja claramente explícito que “La facultad que concede al propietario el artículo precedente, no podrá ejercerse contra:

- ascendientes y descendientes del propietario;
- madre con uno o más hijos habidos en el matrimonio, formalizado o no, con el propietario siempre que ella tenga la guarda y cuidado de los hijos y no tuviere otro lugar de residencia;
- madre con uno o más hijos menores que llevan tres o más años ocupando la vivienda y no tuvieran otro lugar de residencia;
- ancianos que llevan tres o más años ocupando la vivienda y no tuvieran otro lugar de residencia;
- cualquier otro caso que a juicio de la autoridad competente constituya una manifiesta injusticia o un acto inhumano.”

Artículo 66 se establece “Cuando la vivienda que ocupan los cónyuges pertenezca a ambos y se promueve el divorcio, el tribunal determinará a quién se adjudicará su propiedad definitiva, conforme a las reglas siguientes:

Se adjudicará a uno de los cónyuges o a los hijos, según acuerden las partes en los escritos o en la comparecencia del proceso de divorcio;

b) a falta de acuerdo, la vivienda continuará como propiedad de ambos cónyuges.

Artículo 67.- Si la vivienda hubiere sido adquirida durante el matrimonio, se requerirá el consentimiento de ambos copropietarios para permutarla, venderla o traspasarla. Fuera de este caso no se requerirá el consentimiento de ningún ocupante.

Sobre la transmisión de los derechos sobre la vivienda en caso de fallecimiento o ausencia definitiva del país. (Dicha protección legal cubre Cuba no solo a la mujer, sino también a los niños y ancianos como vimos en el artículo dedicado al marco legal, en Cuba no existe la figura del desalojo.)

Sin embargo, hay que constatar que en lo referente al régimen de propiedad de la tierra aun existen dificultades relacionadas con el régimen sucesorio en detrimento de la mujer, en lo regulado en el Decreto Ley 125 sobre el Régimen de Herencia de la Tierra y Bienes Agropecuarios o su Precio por Fallecimiento del Agricultor Pequeño, en el que se desprotege al Ello, si se tiene en cuenta que aun, cuando no haya trabajado la tierra, la mujer tiene una participación efectiva en las labores doméstica, en la crianza de animales y en la atención a determinados cultivos así como en el mantenimiento y continuación de la vida del pequeño agricultor y de la familia en general, ya muchos de sus miembros también trabajan la tierra.

Decreto Ley 125 sobre el Régimen de Herencia de la Tierra y Bienes Agropecuarios o su Precio por Fallecimiento del Agricultor Pequeño. El ARTICULO 18 dice: “Tendrán derecho a heredar la tierra y bienes agropecuarios que hayan sido propiedad y estado en posesión de un agricultor pequeño fallecido, y a su adjudicación en proporciones iguales, sus hijos, padres, hermanos y el cónyuge sobreviviente, siempre que hayan trabajado la tierra en forma permanente y estable desde cinco años antes de la muerte del causante.”¹⁰

15.1.5 Economía femenina y la vivienda

En muchos países latinos, el ingreso promedio de las mujeres es menor que para los hombres. Además, hay más mujeres que se ocupan exclusivamente de tareas domésticas para tales no reciben salario. Así, en general las mujeres económicamente dependen de sus maridos o – de forma más precaria – de sus convivientes.

En Cuba, contrariamente, la ley establece que los ingresos sean iguales entre hombres y mujeres. Además, disminuye la dependencia económica de las mujeres del esposo debido a la disponibilidad de los servicios fundamentales como la salud, la educación, la seguridad social, la vivienda y la canasta básica de alimentos, gratuitos o altamente subvencionados. El porcentaje de las mujeres con ingreso propio es relativamente alto. Sin embargo, muchas investigaciones destacan que las mujeres están ocupadas en los sectores de menores salario medio y que las mujeres del sector estatal perciben salarios que representan entre un 80% y un 85% de los salarios de los hombres.¹¹ En ello influye pérdida de horas de trabajo por el cuidado de los hijos o padres y otras gestiones en su rol de jefatura del hogar.

Figura 5: En Cuba, por la ley, las mujeres reciben el mismo sueldo que los hombres.

Figura 6: Las microbrigadas sociales ofrecieron un salario regular a las amas de casa cerca de su domicilio actual para la autoconstrucción de su futura casa.

Adicionalmente, en los primeros años de la Revolución Cubana cuando el acceso a la vivienda se basaba casi exclusivamente en las necesidades y el mérito social, no existía discriminación, ni reclamos feministas en relación con la vivienda. Actualmente la obtención de vivienda se basa fundamentalmente en la construcción por esfuerzo propio o por cooperativas, para lo cual se solicitan

créditos o subsidios al banco, para lo cual muchas veces no todas las personas están en igualdad de condiciones.

Con los cambios económicos que llegaron con el Periodo Especial se manifiestan diferencias en cuanto al acceso de las oportunidades y posibilidades entre ambos géneros con incidencia en su situación habitacional y la de los lugares de residencia.ⁱ Se presenta una, que es que la tasa de desocupación es superior en las mujeres, con 3,5% comparada con 3,0% en los hombres y del 3,2% para la población total, según el Censo de 2012.

En resumen, al analizar la situación del empleo femenino en Cuba, en tiempos más recientes, se destacan una serie de particularidades del país que repercuten en el mismo y en los niveles de ingresos de las mujeres, entre otras:

- La tendencia al desplazamiento del empleo femenino al sector no estatal;
- El aumento de los trabajos de las mujeres cubanas en el sector informal y el trabajo doméstico no remunerado y remunerado, este último en el cuidado de personas en sus hogares.
- Los hombres cuentapropistas en los últimos 12 años han más que duplicado el número de mujeres sin embargo, el ritmo de incorporación de los varones al trabajo por cuenta propia ha sido menor que el de las mujeres en los últimos dos años lo que se relaciona con la ampliación de actividades autorizadas para ejercer el autoempleo así como la conversión de actividades estatales en empleos por cuenta propia como en el caso de peluquerías.¹²
- Se presentan limitaciones para las mujeres para desarrollar actividades por “cuenta propia” que constituyen desigualdades con los hombres. Su presencia en las alternativas de empleo no estatal es aún muy limitada: en el trabajo por cuenta propia donde representan el 18,5% del total.
- La mayoría de ellas se refieren al tipo de actividades, muchas clasificadas como “típicamente masculinas”. Por otra parte, por lo general las mujeres tienen menor capital de trabajo para iniciar este tipo de actividades y menores capacidades de emprendimiento, al margen de las relaciones, contactos, etc.

Los elementos anteriores inciden –directa o indirectamente – en la capacidad adquisitiva, solvencia económica y la propensión a invertir de las mujeres cubanas, en este caso en el sector de las viviendas. Tienen menos fondos y carecen de conexiones profesionales para construir una casa por esfuerzo propio, y menos todavía pueden competir en el mercado de compra-venta de materiales. Solo en casos relativamente aislados se han identificado mujeres cuentapropistas con un alto grado de empoderamiento y modificación de sus roles familiares, sociales y comunitarios esto no ocurre de forma extendida para todas, quienes se emplean como trabajadoras asalariadas y de apoyo en estos emprendimientos.

Al analizar la situación del empleo femenino en Cuba, se destacan una serie de particularidades del país que repercuten en el mismo y en los niveles de ingresos de las mujeres, entre otras:

- Un alto nivel educacional de las mujeres;
 - El proceso de feminización de la Educación Superior.ⁱⁱ
 - Los cambios demográficos y socio-culturales y su influencia en la nupcialidad, divorcios, el número de madres solteras, madres con un solo hijo, etc.;
 - El envejecimiento de la población;
 - La disminución de las actividades industriales; y
 - El aumento del sector de los servicios en la economía cubana y las demandas de fuerza de trabajo del mismo.

ⁱ La mujer en ocasiones tiene más dificultades que el hombre para acceder al mercado de adquisición de nuevas casas dado que no cuenta con capital propio para la compra de las mismas y presenta más dificultades para la adquisición de créditos. (Esther Velis)

ⁱⁱ 61,6% de mujeres en la matrícula de la Educación Superior en el curso 2012-2013

Todo ello se manifiesta en algunas singularidades como son::

- El peso del empleo femenino en el sector de educación, salud y en las labores científicas
- El predominio del sector terciario en el empleo femenino cubano. Principalmente en turismo y comercio: “En el turismo las mujeres representaban en el 2010 el 36,6% de la fuerza de trabajo femenina y como norma en ocupaciones de menor remuneración”.¹³
- La tendencia al desplazamiento del empleo femenino al sector no estatal; y
- El aumento de los trabajos de las mujeres cubanas en el sector informal y el trabajo doméstico no remunerado y remunerado, este último en el cuidado de personas en sus hogares.

Figura 7: Cuentapropismo femenino: venta alimenticia.

Figura 8: Cuentapropismo femenino: peluquerías

Se destaca, en este sentido, que algunas de estas actividades del llamado “cuentapropismo” permiten a las mujeres desarrollar los mismos oficios por cuenta propia desde su propio hogar. En los datos oficiales, en el 2011, estaban ocupados como trabajadores por cuenta propia 325 mil personas, de ellos 60 mil mujeres para un 18,5%. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social indicó que la actividad más representada en este sector es la elaboración y venta de alimentos, con el 13% en el total – una actividad casi siempre ejecutada por mujeres en ambas funciones – como dueño y como empleada... También en el arrendamiento, con 6% el oficio que ocupa el tercer lugar, es sobre todo una actividad femenina. Sin embargo, en cifras absolutas, representa una fracción mínima entre la población femenina del país.

El Acuerdo No. 7155 del 13 de diciembre de 2011 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros permite a las personas sin solvencia acogerse a subsidios para reparar o construir su vivienda. Habiendo constatado que entre las personas con menos ingreso personal, las mujeres son la mayoría. Según dicho Acuerdo, en el otorgamiento de subsidio se priorizan a los casos sociales calificados de críticos aparte de los afectados por catástrofes naturales. Aunque no existe cifras oficiales sobre la composición social de los recipientes. Pero según noticias publicado por la ‘Revista Mujeres’, el 90% de los solicitantes son mujeres.¹⁴

15.2 Envejecimiento poblacional

El envejecimiento de la población y el aumento de la tasa de dependencia son demandas que están surgiendo últimamente y no estaban previstas en la política de la vivienda anterior. Así surgen necesidades insatisfechas de la tercera edad que afectan el Plan de Viviendas en los próximos años. A ese fin, es importante destacar los cambios que se producen en las tasas de dependencia y el impacto para el sector en el futuro. Se manifiesta la tendencia a disminuir la proporción de las edades

16

English Summary

Contents

16	English Summary	509
16.1	THE HISTORIC AND GLOBAL CONTEXT OF HOUSING IN CUBA.....	509
16.2	REGULATORY AND LEGISLATIVE FRAMEWORK	510
16.3	PRINCIPAL STAKEHOLDERS IN THE HOUSING SECTOR	511
16.4	PRODUCTION AND SUPPLY OF HOUSING.....	513
16.5	CHARACTERISTICS OF THE HOUSING STOCK	517
16.6	MAINTENANCE, CONSERVATION, AND REHABILITATION FUND.....	518
16.7	DEMAND AND NECESSITIES OF HOUSING	519
16.8	COSTS AND FINANCING.....	522
16.9	MATERIALS AND THE CONSTRUCTION INDUSTRY	525
16.10	TECHNOLOGY AND BUILDING SYSTEMS	525
16.11	LAND AND ITS URBANIZATION	527
16.12	URBAN INFRASTRUCTURE AND SERVICES.....	528
16.13	ENVIRONMENT AND HEALTHY HOMES.....	529
16.14	SOCIAL ASPECTS OF HOUSING	530
16.15	GENDER AND DISADVANTAGED GROUPS	533
16.16	RECOMMENDATIONS AND SUGGESTIONS.....	535

16 English Summary

16.1 THE HISTORIC AND GLOBAL CONTEXT OF HOUSING IN CUBA

This profile of housing in Cuba is part of a series of UN-HABITAT publications that have been commissioned by the governments of the respective countries in order to document, evaluate and consult upon the national housing policies. The results are likewise of interest to housing officials, consultants, researchers and students in general. The international interest in Cuba tends to be considerably larger than for most other countries because its setting within a socialist society promises a more people-oriented housing policy. In fact, many experts are surprised at how a small country like Cuba, which has been subject to a commercial blockade for more than 50 years, and which in turn has also been affected by a series of devastating hurricanes in the last decade, has been able to:

- Find a unique way to resist multiple military, economic, and political attacks from one of the most powerful countries in the world.
- Maintain political stability and develop its socialist project, while all its allies in Eastern Europe went bankrupt.
- Maintain one of the highest standards of social life, education, and healthcare worldwide with a life expectancy of 80 years (2013).
- Avoid poverty and prevent the necessity of living on the streets, despite the difficult current housing situation.

All these achievements are perhaps obvious to Cubans, who have never been confronted with a different situation. Someone from outside, however, may not be able to understand the Cuban phenomenon without knowing the historical context of the country and the impact of global events. In the first chapter, a set of national and international historical circumstances are therefore explained and introduce the reader to the different periods of Cuban housing policy, which were based on different theoretical shades of the Cuban socialist economy.

Generally speaking, these socio-economic models can be characterized as exposing an idealistic attitude (maximum social equity), or as following a more pragmatic orientation accepting some traces of distribution through market mechanisms (focused on stimulating economic growth through material incentives), or as adopting an experimental strategy (looking for a proper third way through innovative programs). This flexible Cuban strategy, and preparedness to learn from and correct mistakes, is one of the explanations why the country has been able to achieve and maintain the gains mentioned above.

The current approach in housing policies began in 2011 with the adoption of guidelines set by Cuban Communist Party Congress to update the economic and social model of the country. These recommendations were preceded by extensive public consultation, in which several million citizens participated, and which resulted in the reformulation about two-thirds of the 313 draft guidelines.¹ Of

¹ The Congress Party and its institutions are independent of the government and, therefore, can only suggest recommendations. However, as a majority of the members of the National Assembly (parliament) belong to the Party, these recommendations carry significant weight. Note that the process of consultation that evaluates every detail of a future course of policy manifest a much more democratic political process than the multi-party systems in countries that only allow a single option of 'yes' or 'no' for a party program.

particular importance to the future housing policies was the proposal of a shift in social responsibility and initiative from the central government to local levels of government and to the population itself.

The approval of the guidelines very quickly induced a process of gradual renewal of the existing housing legislation; the first laws were approved just a few months after the 6th Congress. Some changes, such as the partial autonomy of the administration, or the introduction of non-agricultural cooperatives, were applied experimentally on a small scale before being generalized across the country.

The current state of housing in Cuba is documented in this housing profile so as to provide an information base to assist the Cuban government in updating its housing policy. To this end, each chapter documents the benefits of current and past practice first, and then offers a rigorous analysis of the weaknesses and bottlenecks of the current implementation of the existing policy. This paper seeks to identify the causes and roots of difficulties, and identify possible solutions. In total, 171 central problems, 406 causes for these problems, and a total of 518 strategy answers and possible solutions are identified at the end of each chapter. Rather than just listing the challenges, which is a rather common practice in the conclusions of many workshops and meetings, the findings are linked to specific possible interventions.

To provide new knowledge to support the Cuban government in updating its housing policy, this profile could not be limited to data previously collected and published by the government. Thus, UN-HABITAT Cuba launched an indicative survey of 250 households in the municipalities of Havana and Mayabeque (5 groups with different characteristics and 50 interviews per group). The main results are included in the various chapters.

16.2 REGULATORY AND LEGISLATIVE FRAMEWORK

The legal, social, and economic dimensions of housing policies in Cuba follow the same principles as rest of the nation's socio-economic system: to guarantee, as far as possible, the provision of all basic needs of the country's growing population and to involve the citizenry in the solution to its housing problem. The necessary legal framework has been, and is being, tailored to this end, including the nation's Constitution, Civil Code, general laws and decrees, norms and institutional resolutions (of which 128 were made by the National Housing Institute).² Furthermore, this legal framework is constantly being expanded and updated, which makes it difficult for one to be aware of, and respect, all the legal requirements relevant to a particular project in planning or process.

The most important housing rights include:

- The responsibility of the state "to work towards ensuring that all families have access to a comfortable home" (Constitution of Cuba, Item 9c). Moreover, the state is required to actively engage with the population in solving the housing problem (Housing Act 1988).
- Home ownership for the vast majority of the population (Housing Law of 1984).
- Legally protected security of tenure, prohibiting any eviction without alternative accommodation.

² The fundamental legal provisions were set by the Urban Reform Law of 1960, the General Housing Law No. 48 of 1984 and its updating through the Housing Law No. 65 in 1989, as well as the most recent Decree Law No. 288 in 2011, which regulates the selling and buying of houses or apartments by Cuban citizens and permanent residents and guarantees the unrestricted choice of the place residence.

- The only purpose of housing is to provide a home (as a basic need); housing for purposes of speculation or exploitation is prohibited. Therefore, personal property is limited to one permanent dwelling per household (plus one holiday home outside the city). Furthermore, severe restrictions on rental housing were one of the first legal interventions after the Revolution.³
- Since 2011, the free purchase and sale of homes by nationals and permanent residents of Cuba, as well as the selection of the place of residence, is allowed and without restriction.

16.3 PRINCIPAL STAKEHOLDERS IN THE HOUSING SECTOR

The social sectors involved in housing provision can be divided into the state (central and local levels), the private sector (families, businesses), and intermediate institutions (social-interest organizations, NGOs, certain types of cooperatives). In Cuba, the strongest actor is the state, and after that, the family. Business enterprises and intermediate institutions occupy a marginal role.

After the victory of the Revolution, the central government was the only institution left which had the capacity to organize the reconstruction of the housing system, and it accepted the responsibility to do so. Only in 1974, local government was institutionalized an instance of newly formed *Poder Popular* ("People's Power"), representing the parliamentary system of Cuba. The first general elections were held in 1976 and produced 196 provincial and 14 municipal assemblies,⁴ alongside the National Assembly, as the legislative power of the nation. The electoral system was updated in 1992, now relying on the secret and direct vote of the delegates.

With the Housing Law of 1984, the *National Housing Institute* (INV) was created as the regulatory body of the housing system. The INV elaborates the policy and coordinates the activities of other state institutions within the housing sector. The INV operates at the central level and under double subordination (together with the local administrations), as well at the local level (provinces and municipalities). The INV also supervises the Community Architects Program (PAC), which caters to self-builders (the private sector). The coordination of housing involvement by the different public institutions under the direction of the INV is commonly known as the "Housing System" in Cuba.

Recently, the National Housing Institute entered a reorganization process in which the institute itself has been physically integrated into the Ministry of Construction; within this reorganization, some of its departments have been transferred to other ministries. Naturally, this institutional fragmentation is less than conducive for the development of integrated solutions of the kind needed to deal with a highly complex issue such as the solution of the problem.

Other *ministries* and *Administrative Organizations of the Central Government* (OACE) have specific roles in the production and management of housing, or they can be contracted to construct housing for the Government, thus proving more flexibility within the state housing sector. Some municipalities maintain some production units for the supply of construction materials to complement the allocation of materials by the central government, and to assist the self-build construction activities of the local population.

³ Until 1984, when almost all renters became owners, regulatory rent was 10% of one's income. Today, the average costs for housing is less because most owners are in debt on account of buying their home.

⁴ Today, there are 168 municipalities with their own municipal assembly. The municipal assemblies are composed of delegates of the constituency (district) and are accountable to and revocable by their constituents.

However, the municipalities normally do not maintain their own construction companies or architects and engineers offices.

The *private sector* mostly participates in housing production through individual self-help activities, as it always has, but their contribution was only formally recognized and promoted through the Housing Act of 1984. With the recent changes initiated after the 6th Congress of the CCP in 2011, the private sector has been assigned to become the principal producer of housing. Apart from the engagement of self-builders, this should happen through individual builders or builder cooperatives as constructors. All still operate in a context that is hardly regulated and that sooner or later will require some norms, safeguards and guarantees in terms of accounting and quality. Other individuals already produce various building components and furniture. Legally, the profession of the independent architect has not yet been introduced; however, some qualified architects find independent work as building constructors or interior designers and make full use of their professional skills.

Up to now, the newly created space for the private sector has led to visible construction activities in the field of repairs, renovation, and the improvement of the housing stock. The incentives for new housing construction seem not to be attractive enough to trigger a massive production of new housing. It may be necessary to improve the supply of urban building plots, affordable building materials, and access to grants and credits.

Since the 1970s and until recently, an interesting symbiosis between the inputs of the state and the population, known as "microbrigades", enjoyed renown and still enjoys very positive connotations in the public opinion. The microbrigades can be interpreted as *mixed or social institutions*, and some of their benefits⁵ could be recycled in some form of a cooperative modality of housing provision. Despite their acknowledged limitations in the current economic climate, these institutions still receive a significant amount of consent from the population. Therefore, it would be worthwhile to exploit the initiative as a possible formula for cooperative housing.

At the beginning of the "Special Period", a small movement of *non-governmental organizations* arose – including, among others, Habitat Cuba, the Martin Luther King Center, and CIERIC⁶ – which has received international recognition. Lacking sufficient support and acknowledgement on behalf of the state, most of these organizations could not be maintained for long, and today none of them play a significant role in the housing sector. However, there are a number of semi-formal neighborhood initiatives emerging that could play a constructive role in the preservation and qualitative improvement of housing and habitat in the future.

⁵ Integration of differentiated skills of the members, mutual aid, systematization of the labor process, more inclusive distribution of the created accommodation compared to self-build construction.

⁶ CIERIC = *Centro de Intercambio y Referencia-Iniciativa Comunitaria* or the Community Exchange and Reference Initiative.

16.4 PRODUCTION AND SUPPLY OF HOUSING

The volume of production

Since the triumph of the Revolution, housing has been produced by three providers: the state, the population, and to a lesser extent from 1990s onward, agricultural cooperatives. The extent to which each provider supplies housing differs depending on the source of information. Specifically with regard to self-constructed buildings, the differences between the accounts of the Institute of Statistics, the INV, and the Savings Bank are significant: the reported numbers differ between zero and 25,000 units per year in the first half of the 1970s, whereas ten years later the span oscillates between 12,000 and 55,000 units per year. The most reliable figures on the period 1960-1984 indicate that state production represents between 30% and 50% of the total production. Notable are the periods of intensive construction activity from 1959 to 1961 (*Repartos Pastorita*), 1971 to 1976 (*Microbrigadas de Trabajo*), 1980 to 1986 (industrialized production), 1987 to 1990 (social microbrigades), and 1997 to 2001 (building with local and alternative materials). From 2006 onwards, a concerted effort by several ministries allowed for a stable production of around 30,000 homes per year.

In the "private" or "self-built" sector, three periods of intense production are noted. The first boom period occurred after the institutionalization of self-building through the General Housing Law of 1984, when the number of newly registered dwellings jumped from 11,000 to over 40,000 completed homes in one year. The second of both numbers coincides with the estimated average of illegal construction in the previous years and hints at a rather stable production over the years. More surprising, however, is the apparent decline in self-built constructions recorded two years later, with numbers only amounting to 10,000 homes per year, possibly because the reserves of the building materials had been exhausted. Another reason may have been the growing movement of social microbrigades at this time, which offered an attractive alternative to individual self-construction.

Another wave of self-construction occurred from 1996 onward, when individuals began to build homes in similar quantity as the state, with 25,000 to 30,000 units annually. Part of this phenomenon can be attributed to the so called "Popular Movement" (*Movimiento Popular*) – although this was not widespread enough to influence the numbers until after 2000.

In 2003/2004, in both sectors construction dramatically dropped to less than 10,000 completed units each. The cause of this recession is largely unknown. One reason may be the political shift at the time known as the "Battle of Ideas", which tightened all foreign currency transactions and restricted all market-oriented initiatives.

Finally, in 2006, the third and most spectacular wave of housing production was recorded, with 110,000 houses being completed in one year; 77,800 of such homes were self-constructed (one year later, the figures dropped to half that amount again). The explanation for this apparent surge could be the political initiative to push for the completion of the thousands of unfinished projects – in many cases, only the completion certificate was missing.

In conclusion, since 1960, a steady increase in housing production (in both main sectors) can be observed. Occasional periods of very intensive housing production can be linked to the launch of innovative housing programs. Although the numbers and quality of apartment buildings built since the Revolution are impressive, they are not high enough to offset the losses in the existing housing stock and the growth in housing demand. For this reason, it seems necessary to analyze the shortcomings both in the current

housing system and inherent to the different modes of production, and to investigate the possibilities for overcoming these limitations.

The state mode of production

Almost all urban housing units built by the state are multi-storey apartments, which are expensive in terms of construction, but – as subsidized housing – are economically accessible to the entire population. However, the volume of construction depends on the allocation of funds by the central government (Ministry of Economy and Planning) and their distribution according to national economic priorities. At the local level, the ability to influence the amount of investment in such housing is very limited, with the notable exception of the capital city's Historian's Office (OHC). Currently, there are experiments to expand self-financing opportunities to other local authorities, but after 50 years of central allocation, this requires considerable re-thinking within the public service. There is a need to train local officials to better assume such responsibility.

The design of most of the apartments built by the Ministry of Construction is based on a typical design that leaves little chance to adjust to demographic changes, the specific urban context, or the preferences of the inhabitants. Other ministries are more flexible, with respect to the design and budget (which generally results in better quality. Almost all the houses built by the Ministry of Construction are administered by its General Housing Directorate - the previous National Housing Institute.

Figure 1: Housing built by the Cuban state in Santiago de Cuba: first prefabrication system donated by Russia

Figure 2: Micro-brigade housing in Alamar, a new town outside Havana

Social production of habitation by the collective construction sector

The microbrigade buildings (of both types: workplace-based and neighborhood-based social microbrigades) were developed between 1970 and 1990; the last units were completed in 2013. Such construction represents a "public-private" cooperative model, sponsored by the state. The system corresponded to the economic and social context of the country at that time, which is totally different today. Microbrigades still form part of the identity of Cubans: in the survey conducted for this report,

86% of respondents were in favor of continuing this important experience in one way or another. However, only 2% favored the type of housing that had been built by the microbrigades! The revival of some of the ideas of the microbrigades is worth considering, but it would be necessary to translate the concept into a contemporary model of social housing.

Another well-received experience of a collective initiative was the "Popular Movement" (*Movimiento Popular*), a municipal initiative born in the East of the country in 1996 to provide construction materials to individual families; this initiative produced a minimum of 25,000 homes. The Popular Movement was a good example of a genuine, local government program anticipating the guidelines of the 6th Congress of the PCC.

Self-construction

A self-constructed house (which in Cuba is known as *construcción por esfuerzo propio*) is typically a detached house with a slab roof, based on the principle of incremental development, which allows the builder to add another dwelling on top of the unit. The construction process can take a long time, often 5 to 10 years. The major difficulties encountered by the self-builders include access to serviced land and building materials (the latter not only because of the limited supply but also due to the high price of materials relative to wages). The extensive administrative procedures represent another significant impediment. Bureaucratic red tape is another hindrance. The Program of Community Architects (PAC) is there to assist in the required documentation process, but among the individuals who had chosen self-construction and were interviewed by UN-HABITAT, a community architect was consulted in only 20% of cases. The technical support provided by the municipality was valued "good" or "regular" by 50% of the self-builders.

In the survey conducted for this study, 83% of all respondents rated self-construction as a "difficult" process. However, 38% considered participation in a self-construction project as a possible option to improve their housing situation – especially by those who were between 25 and 55 years of age. In conclusion, to solve housing needs, a form of housing outside the formal sector was required for more than 62% of the population: predominantly young people up to age of 25 (typically those who do not yet have their own family), but also the older generation, from age 55 onward, required such housing.

In order to assist those individuals willing to construct their own home, it would help to either facilitate access to building lots or to reduce the construction period for the private sector, so as to expedite the delivery of necessary housing.

Figure 3: Self-help housing in La Lisa, Provincia la Habana

Figure 4: Informal housing development in La Lisa

The informal sector

In Cuba, informal settlements, which were very present prior to Revolution, are not numerous and moreover, had almost disappeared until the beginning of the "Special Period"⁷ (1990). By 2012, about 105,000 homes were registered as being in "unhealthy neighborhoods" (*focos y barrios insalubres*). It is noteworthy that most of the constructions in these neighborhoods would be considered acceptable housing in many other Latin American countries. An important difference to those countries is that in Cuba, the population living in these neighborhoods has equal access to all social services such as education, health, books, food, water and light.

Rural housing

The traditional dwelling in rural areas is the *Bohio*, a construction of local materials, and, in the worst case, with a dirt floor. It was considered by the revolutionaries as a symbol of slavery and, due to this negative reputation, one of the promises of the Revolution was to abolish all *Bohios* in the country. Fortunately this venture has not been completely successful, as the *Bohio* remains a housing typology and is appreciated by many farmers because it corresponds to their tradition. Furthermore, it is better-suited to the local weather conditions than the apartments or prefabricated bungalows offered by the government.

⁷ The *Periodo Especial* ("Special Period") was an economic emergency plan after the collapse of the socialist governments in Eastern Europe at the beginning of the 1990s, which also ended preferential terms of trade with those countries.

Figure 5: Traditional "Bohio" hut.

Photo: Silvia Matuk

In line with certain political priorities, such as the move for food self-sufficiency or the control of deserted mountain regions, several programs have been launched to raise the quality of rural housing, such as the Turquino Plan, the transformation of former country schools into apartments, or the Youth Employment Initiative. As a result, the quality of life across the country has visibly improved. This improved economic outlook has motivated a considerable number of urban residents to move to the countryside. However, such economic success is not always realized in practice: 295 Basic Units of Cooperative Production (UBPCs) have been dissolved since August 2012 for failure to repay the loans they had received 5 years earlier.

16.5 CHARACTERISTICS OF THE HOUSING STOCK

According to the census of 2012, Cuba's 11,167,325 inhabitants occupy 3,931,643 homes – or 2.84 persons per household. Of course the statistical distribution is only a general indicator and differs from place to place: according to a survey by the National Office of Statistics, 606,000 households live in dwellings that have more rooms than needed, while 256,500 households show indicators of overcrowding and need extra space. There are no people without homes,⁸ but 7,000 families (21,000 people) live in emergency shelters, known as *albergues*. Seventy-five percent of all dwellings are located in urban areas.

According to the census, sixty-five percent of all homes were classified as being in good structural condition, 20% in fair condition, and 15% in poor condition; but this does not always coincide with the valuation of residents (in the survey done in preparation of this report, the figures were 41%, 33%, and 26% respectively).⁹ There also exists a different system to classify the quality of a dwelling with a range of I to VII in which reference is made to the type of construction materials used; here, type I is considered to be the best. The origin and utility of such a classification is unknown and has often been questioned, but the census applies different criteria.

⁸ This may be a bias of the census system, as people sleeping on the street are often noticeable in Cuba.

⁹ Profile indicative of the survey of housing from 2014.

16.6 MAINTENANCE, CONSERVATION, AND REHABILITATION FUND

Lack of maintenance of the housing stock represents a problem even greater than the deficit of housing units, but it certainly contributes to the generation of the said deficit. In 2008, the INV reported that 85% of all buildings with more than 3 floors required basic repairs. The last census (2012) revealed water infiltration in almost half of all households in the country. It is interesting to note that 42% of all structural problems are in homes built before 1959. Among the buildings erected between 1959 and 1990, only 7% to 9% of the buildings show construction problems, while construction during the Special Period (1990-2001) show even more faults (14%) – but still far less than the structures built after 2002. (These new constructions were rated as "poor quality" by 22% of the population.)

The causes of the poor state of repair are numerous and usually overlapping: the age of construction; use of inappropriate materials in the original construction or renovation; climatic effects (especially high humidity); intensity of use; and above all, lack of regular maintenance. The maintenance problem is largely due to the scarcity of suitable materials and the high cost of such materials compared to the salaries of homeowners.

Figure 6: Decay of the historic urban texture in Old Havana

Figure 7: Reconstruction of a historic building in Old Havana

The responsibility of maintaining a home depends on the type of construction. In homes and buildings of up to 3 storeys, the responsibility for all repairs and maintenance falls to the individual owners. In multi-

family buildings, the owner-residents are only responsible for internal repairs inside the dwelling, while the outside of the building – facade, roof and collective spaces, including the elevators – must be addressed by the municipality (who, however, lack staff, equipment, or materials). Other common parts – such as stairs, gardens, garages, and pipe work – are the business of the neighborhood committee, which is supposed to maintain a fund fed by contributions from owners to pay for the involved expenses.

The inadequate maintenance primarily impacts the health of the inhabitants (death in cases where the building collapses, respiratory problems on account of humidity, insomnia) and the dwelling's constructive substance. In 2008, an average of 3 buildings collapsed daily in Old Havana! Other negative impacts relate to social aspects, such as poor quality of life, overcrowding, and many complaints to the public administration and government. Finally, the loss of cultural heritage, in the case of individual buildings or historic areas, is substantial, and apart from colonial architecture also extends to prime works of art deco and modernism of which a high concentration can be found in Cuba.

There are, however, some positive and remarkable experiences of conservation and renewal of the housing stock in Cuba, though these are still isolated. One example is in Havana, where the Office of the Capital Historian Office (IHC) embarked on a self-financing, comprehensive program in the municipalities of Old Havana¹⁰ and Malecón in which the needed revenue was generated through tourism.

In central Havana, one of the first buildings to be rehabilitated was a workers' tenement at 411 Calle Espada, which received funding from OXFAM. In 1995, an entire block in the neighborhood of Cayo Hueso, also located in central Havana, benefited from a comprehensive conservation program that also included some social work. Since 1992, a "best practice" initiative was started consisting of artisan schools (*escuelas talleres*) where unemployed young locals are trained in the appropriate techniques for the renovation of historic buildings and which also assures them income-earning employment at the end of their studies.

16.7 DEMAND AND NECESSITIES OF HOUSING

The current quantitative housing deficit has been calculated as between 425,000 and 430,000 units (only in urban areas), which corresponds to 13 times the amount of the average annual production of the last documented years (2009-2011). To this amount we need to add the necessary renovations (an additional 455,000 homes) and extensions (48,000 homes) to calculate the total need. Beyond the purely quantitative need, the demand also refers to the quality and the utility, which is more complicated to assess. Housing is not "cookie-cutter" product and demand is differentiated by location, type, size, architectural plan, cost, available services, urban infrastructure, professional activities, age and lifestyle of the residents, etc. Apart from some research conducted at the ISPJAE¹¹ in Havana, we have very little information on the need and qualitative demand for housing in Cuba. A systematic approach can bring us somewhat closer to an answer.

¹⁰ This program focused on the areas of Old Havana, Malecon, and China Town in the nation's capital.

¹¹ The Faculty of Architecture, the *Instituto Superior José Antonio Echeverría*, at the Technical University of Cuba.

Need by typology and design

Demographic trends indicate an increase of one-person households (13.8% in 2002 to 22.3% in 2020) and, similarly, we can observe an increase in the population over 60 years of age (14.7% from 12.8%), who do not usually live with their children. These figures indicate a greater need for dwellings with 1 or 2 rooms. At the same time, according to the survey conducted on behalf of ONU Habitat Cuba, the demand of space per person is increasing: more than 50% of respondents call for a more spacious home. The same survey reveals that only 6.4% of the population prefers housing that was built by the state, which represents more than half of all current housing production. Other acknowledged deficits include the restrictions that the concrete walls imply in respect to the adaptation of living space, lack of visual and acoustic privacy, poor lighting, the absence of a balcony and/or a view on the street, as well as the lack of provisions for drying clothes. Owners who live in their self-built house tended to be much more satisfied with the quality of the house they live in (over 90%). Buildings that originate from the pre-revolutionary era are the most-favored typology. These observations indicate the importance of defining housing need and demand beyond purely statistical values. Certainly, the housing typology, individually designed constructions, and changes in family structures must be taken into account.

Figure 8: Many standard-design housing units lack adequate facilities to dry clothing

Figure 9: A balcony and direct view to the street is highly valued by the residents

Socio-cultural needs

Design standards for mass housing in Cuba are very similar to those from Eastern Europe of the 1960s to 1980s, when those countries were still socialist. They arise from a simplistic model in which both parents spend the day at their place of work and the children are at school. In such a model, the family only

gathers in the home at night and, perhaps, during the weekend, and the family composition never changes. Today (as often in the past as well) this pattern does not work: housing is used for many functions, such as a meeting space with friends, as an office, a library to study, a workplace or workshop, a warehouse, etc. It should also be noted that a significant number of Cubans practice their religion in a dedicated room reserved for that functions (*quarto de religion*). In consequence, more flexibility in the assignment and equipment of the rooms would greatly improve the use value of a dwelling.

It is important to note that the concept of *habitat* refers to more than the mere dwelling, and also includes the outdoor and public space as well as non-physical aspects. The ground floor apartments in condominiums often use part of the land as a garden or orchard, while public spaces inside and outside the building are used for the games of children and as a meeting place for the young and elderly. Such facilities add to the value of a dwelling, as does the proximity to public transportation and places for culture, entertainment, or shopping – aspects valued especially by children, the disabled, and the elderly.

From a design point of view, the spatial density and position of buildings not only affects ventilation and microclimate, but also influences the sense of comfort or fear of the pedestrians, impacting their decision on whether to remain in the space, relax and look at natural or constructed details, etc. – or go elsewhere as quickly as possible. In other countries, it has been shown that the attractiveness of a neighborhood to tourists also increases the satisfaction of the locals with their neighborhood.

Figure 10: The home sometimes serves as a temple to accommodate religious practice

Figure 11: The quality of outdoors spaces are an important part of habitat

Housing as a productive economic factor

With the recent reduction of public sector jobs in Cuba, a major portion of the population depends on self-employment. These individuals predominantly depend on adjacent public space or the extra space in their

homes to generate income. Moreover, the construction sector is an acknowledged accelerating instrument for the national economy which directly and indirectly generates jobs (= income) and physical assets.

In conclusion, the definition of housing need and demand cannot be assessed in statistical terms only. A high-quality living environment would contribute to the well being of the population, stabilize the social peace, and increase the economic productivity of the nation in the long and intermediate perspective.

16.8 COSTS AND FINANCING

Part of the socialist concept of a just society includes the distribution of the basic means (including housing) according to need rather than the individual's capacity to pay for such facilities. On this basis, the prices of goods and services in Cuba are not necessarily calculated according to the cost of production but, rather, are calculated based on their social value (in terms of satisfying basic needs for all). This concept created the dual-pricing system operating in the housing market: the cost of production is not the same as the transfer price to the owner, which includes a significant state subsidy. The system is further complicated as the components produced in Cuba are billed in PUC, while imported components are billed in foreign currency, CUC.

The principle of subsidies also applies to building-materials market and other support provided for self-built housing construction. Lately, with the legalization of buying and selling homes, a third price system has been introduced in which the market price, determined by the ability to pay more than another buyer, rules over the distribution of housing.

The price of building construction

The prices in building construction in the state sector are regulated by the PRECONS list,¹² which reimburses builders' charges to the investors according to the unified price list published by the state. The total construction cost integrates the following main components:

- **Direct costs:** materials, labor, and use of equipment.
- **Other direct costs of labor:** quality testing, necessary breaks, replacements, loads, storage, protection, hygiene, toiletries, cleaning work, etc.
- **Overhead work:** marketing, technical preparation, and administration.
- **External costs:** temporary facilities, assembly and disassembly of equipment, personnel carriers, staff accommodation, surveillance and security services, and other incidentals.
- Twenty percent is added to the total cost on **account of profit or gain**.

In the calculation of construction costs, a distinction is made between national provision (paid in CUP) and imports (payable in CUC). The PRECONS II,¹³ approved in 2005, resulted in a valuation of 400,000-658,000 CUP (U.S. \$18.30-U.S. \$31.40) per square meter of housing construction. In 2014, the PRECONS was replaced with the system "Base Prices of Construction", which allows for a margin of negotiation for labor.

¹² The Price System Construction (PRECONS) document is a detailed list of prices established for the whole country.

¹³ The PRECONS is a unique pricing system for each construction job; it is typically displayed on the building site.

The transfer price of housing

The "legal price" or transfer price is the amount paid by an individual to the state for the purchase of a home, or the amount which one can borrow from the bank for the purchase of a house. The price is calculated according to a legal bill (*acuerdo del gobierno*) originally signed in 1985, and has resulted in values between 65,000 and 180,000 CUP (U.S. \$3.00-U.S. \$8.25) per square meter, plus a surcharge for the urban infrastructure which represents between 16% and 27% of the construction cost. The difference (more than 70% of the final costs) is covered by a subsidy from the Cuban state.

The price of housing built by owner effort

Individuals planning to construct their own dwellings are required to employ a professional builder (or a building cooperative of which only a few exist), obtain a serviced building plot, arrange for the technical documentation, and eventually purchase the needed construction materials. State construction companies and certain social cases have to pay the calculated cost price, whereas constructors in the private sector and regular self-builders are liable to a surcharge of 48% on the basic price, which covers a subsidy for very poor builders (40%) and an emergency fund (8%) as protection from natural disasters (especially hurricanes).

No official statistics are published on the costs of self-help construction, but the example of a 70m² house that was built in Marianao (Havana) in 2014 using a private constructor at the market price accumulated the price CUP 157,000 (including land), or the equivalent of CUP 2,500 (US\$ 115) per square meter. This price, which is 4 times the price of PRECONS, corresponds to 28 years of an average state salary for one person in Cuba – or 14 years for a family with two working members.

Individuals who have used self-construction and were interviewed for this report indicated an average price of CUP 270,000 for a house larger than the above case with 79 m². This information more or less confirms the high costs of construction for individuals under the self-builders' scheme. The considerable investment needed in terms of time and money possibly explains why the population currently shows little interest in getting involved in the adventure and expense of building their own dwellings.

The market price for buying and selling a home

Market prices for the sale of a home typically spans from CUC 5,000-500,000 or more. It is easy to get an idea about the prices that sellers are asking from adverts on the Internet, although some doubts remain on what prices are eventually paid. Compared to the cost that a self-builder would need to invest, the market prices include a plus value which reflects quality aspects such as location, style, accessibility, and the like.

There is some criticism about the selling and buying practice because it ignores the established socialist principles of basing access to housing on need rather than the individual's ability to pay. However, the problem of social inequality and possible territorial segregation is not rooted in the unrestricted sales of houses, but rather in the unequal access to income in foreign currency. If the entire population had similar incomes, as it was the case in Cuba in the 1970s and 1980s, the system of open selling and buying (which did not exist in this period) would simply regulate the realization of personal preferences, like spending more on a preferred house, and thus sacrifice other expenses such as vacations, parties, drinks, etc.

Another point to consider when discussing social equity is the heavy taxation of 20% (half for each counterpart) that the state levies on the buying and selling of houses. This tax is probably sufficient for the state to build an additional new "replacement" dwelling – and which should come free of repair and maintenance problems for many years to come.

The cost of land

Land for state-built housing, and that which the agricultural cooperatives provide for their member, is provided free and with continuous land-use rights. Individual self-builders have to pay a rather symbolic, one-time price ranging between 6 and 33 CUP per square meter. Any land which has been in private ownership since the pre-revolutionary period may be sold at market price.

The housing financing

New housing is financed either from the purchasers' individual savings, from credit institutions, or through direct, indirect or cross subsidies. The state also assumes the cost of bank interest for loans given to people affected by natural disasters who are willing to attempt self-construction.

- Indirect subsidies are manifold and include, among other things, reduced land prices for individuals employing self-construction (reduced to a "token" amount), and 100% reduction on the land cost for the beneficiaries of housing built by the state, agricultural cooperatives, and the INV.
- Cross-subsidies are for the sale of building materials. The predominant beneficiaries are: (a) low-income individuals and those in urgent need of housing repair and maintenance, and (b) the victims of Hurricane Sandy in 2012, who received a reduction of up to 99% for construction supplies. Approximately 40,000 people benefited in the first year of this system's operation.
- People undertaking self-construction pay much of the costs for building their homes from their personal savings. House purchasers who buy their property on the market have to finance 100% of the cost themselves.
- Other citizens can access bank loans to pay for materials and their transportation to the building site, as well as to cover part of any hired-labor costs. Purchasers of housing built by the state can receive a 100% loan on the purchase price. The loans can be paid back within 15 to 20 years, and interest rates are relatively low at only 3% per year. This provision is intended to remove the financial barriers to home ownership for each Cuban citizen. The bank requests, however, a security for the loan, like another guarantor or the possession of holiday home outside a city. This restriction may result in the exclusion of a number of families.

In conclusion, except for individuals doing self-construction and those who acquire a house on the uncontrolled buy-and-sell market, access to housing does not imply a financial problem. However, the high subsidy component in housing built by the state makes it impossible to offer a home to all who require or request it.

16.9 MATERIALS AND THE CONSTRUCTION INDUSTRY

One of the most serious limitations standing in the way of a quick solution of the housing problem in Cuba is the limited supply of building materials. The reasons behind this are mostly historical: the country depended on the industrial products of the United States of America before the Revolution, thus the development of the local industry was inhibited. Subsequently, the US trade embargo came upon the island. Later on, the dominance of industrialized construction systems increased the dependency on favorable crude oil imports from the Soviet Union, which were cancelled from one day to another.

The materials industry was organized by its own ministry until 1999. However, during the Special Period many production lines were paralyzed, some of the equipment was lost forever, and the final production capacity remained very low, which did not justify to maintain a special ministry for it. Subsequently, the production of material – except metals – was incorporated into the Ministry of Construction within the Ministry of Industries. Recently the industry of materials became semi-autonomous: companies are more flexible and are allowed to link wages to the productivity of the company.

An interesting detail is worth highlighting: in 1995, before the Cuban economy could fully recover from the Special Period, housing production levels had achieved the same level as those from the years of the Special Period – even though the national building materials industries (especially the prefabrication plants) were largely dysfunctional. Their reduced output was fully compensated through local and alternative construction materials and technologies. This experience also illustrates the acceleration potential of the construction sector for the entire economy.

Unfortunately, with the overall recovery of the Cuban economy in the 2000s, state institutions lost interest in "soft" technology solutions and, at large, once again relied on cement-based housing construction – thus entering a new phase of dependency on oil imports.¹⁴

The main challenge today is to find a healthy balance between the use of traditional materials and technologies (brick, stone quarry, lime, pozzolanic cements), modern materials (concrete, fiber cement sheets), and alternative materials (ferro cement, bamboo, puzzolana, tevi tiles etc.). Only the combination of all the options available can meet the huge demand for material.

16.10 TECHNOLOGY AND BUILDING SYSTEMS

In Cuba, there is no shortage of technological alternatives for the construction of housing. The country has imported new technologies such as Petrocasa from Venezuela and the Colombia-Canadian system FORSA. Currently, Cuba is exporting its own systems to other countries. In spite of the perfection and variety of advanced construction technologies, the average volume of completed homes annually remains

¹⁴ A problem of the established industrial system was its extreme centralization, which involved high transportation costs (sometimes transport cost more than the value of the material itself). To address this problem, in 2010 the National Group of Production and Sale of Construction Materials nationalized several types of materials, which established connections between manufacturers, municipalities, and universities. Today, there are several production centers that are operated by municipalities on their own, which supply small-scale producers. Among the "best practices" within the theme of materials is the ambitious research program for the production and use of local and appropriate materials. It has been active in Cuba since the 1990s. Also the new strategy of refocusing the production of materials and building components is a step that can help overcome the chronic shortages.

constant at about 30,000 units. One question that remains is the importance of technology in solving the housing problem in the country. The main technological options are:

- a) Conventional technology: a house with brick walls, cement blocks, possibly reinforced concrete columns. Intermediate floors and the roof tend to be concrete slabs. In some constructions, the roof cover can also be of corrugated iron or the Cuban-made Tevi micro-cement tiles.
- b) The other half, buildings and houses built by the state (but excluding those constructed by microbrigades from 1970 to 1990), are industrial systems that were introduced with the incentive to double the productivity of each worker. Since the 1960s, the Sandino System has been used with small elements; it is the quickest, simplest, and least expensive alternative and allows manual assembly. It is mostly found in rural areas, while in cities the large-panel system is favored to build dwellings up to four floors. In the 1980s, the more-advanced and column-supported systems were introduced to construct buildings of 11 floors and more, but they require higher construction and operational costs.

With the loss of oil imports, essential for building in concrete, industrialized housing construction halted. A first reaction was to attempt to reduce energy consumption, for example with stabilized soil construction. But necessarily thicker walls, reduced durability in the Cuban climate, and building-height restrictions led to the abandoning of such efforts. More intelligent systems were favored, such as ferrocement constructions, micro-concrete, or the old Sandino System and its later variants.

<p><i>Figure 12: Imported technology for emergency housing after the hurricane in Santiago de Cuba</i></p>	<p><i>Figure 13: Donation of prefabricated houses for reconstruction after hurricane damages in Santiago de Cuba in 2012</i></p>
<p>.</p>	<p>.</p>

After 2000, when Venezuelan oil became available, a return to cement-based construction was promoted by the Ministry of Construction and others, but most prefabrication plants remained out of use. Instead of transporting heavy pieces over long distances, the industry began systematizing in-situ formwork or lost moulds made from polystyrene, which allowed for more flexibility, especially in the design of higher-

standard apartments allocated to groups of social merit. On the other hand, to assist the hurricane victims or permanently accommodate the inmates of the provisional shelters (*albergues*), certain imported systems, which came as part of international aid initiatives, were used to speed up construction, together with the conventional, national micro-panel systems.

In short, Cuba was privileged to have developed a large number of technological solutions for home construction that provided for almost all technical requirements. Most of them are now obsolete because of the high-energy input of their production. Currently, the greatest potential to speed up the production are solutions that allow quick assembly by untrained workers and which can be delivered as a complete package to avoid unnecessary delays caused by waiting for single construction elements temporarily out of stock.

16.11 LAND AND ITS URBANIZATION

In Cuba, most of the land belongs to the state and is given to the people by way of a (free) right of perpetual use; only a symbolic amount (or nothing in the case of state-constructed housing) is charged for the acquisition of this right. Thus, the exploitation of the individual through the land rent – a fundamental critique of the capitalist system from the 19th century – is avoided. At the same time, there is no stimulus to use the land economically. Furthermore, so far the cost of servicing potential land for construction is not being recovered, which is detrimental to keeping the existing infrastructure in a good state of repair or to urbanizing new plots for prospective self-builders.

The slow pace of new urban developments, along with the current demographic stability of the population, has resulted in a very low rate of urban growth in Cuba – a very privileged position in comparison to the rest of Latin America. Urban densities are low, with 50 inhabitants/ha in provincial centers and 86 inhabitants/ha in Havana, only increasing to 200 inhabitants/ha in some central parts of the urban centers (the peak value is in Central Havana, with 442 inhabitants/ha). Furthermore, due to the absent economic pressure to develop idle land, there are still enough land reserves inside the cities to meet the upcoming housing need resulting from cultural needs and demographic changes.

A recurrent controversy between Cuban planners refers to the ideal densities for the future development of cities and towns. One argument proposes a vertical densification of cities to preserve rural areas for future food self-sufficiency. The opposing argument refers to the huge reserves of arable land in the country that are not yet in use and, likewise, encourage sustainable ecological development of lower density. This argument also includes demands for urban farming which, in the long term, is more durable and productive than modern monoculture farming in the countryside.

Urban planning is further complicated by the absence of a register, consisting of geographic information systems and a digitized record of all properties, though these endeavors are said to be in the planning stage. Territorial development control is much more efficient than in the rest of Latin America, which is marked by huge areas of informal development and sprawl. However, there still is space to improve development control, as is shown by the considerable illegal building activity reported by the press.

In conclusion, Cuban land cannot be abused as an instrument of speculation and exploitation, but the lack of economic criteria for the development of urban land also implies a good amount of wasting scarce resources. Also, the transfer of land-use rights is slow and complicated, which is a hindrance for private- or voluntary-sector housing development.

16.12 URBAN INFRASTRUCTURE AND SERVICES

The rates of basic infrastructure provision, such as potable water, sanitation, electricity, and garbage collection, are excellent in Cuba. Like all social services, including health and education (from primary to university level), these basic services are free. These benefits, which were achieved by the Cuban Revolution, even exceed those offered in almost all industrialized countries. However, technical networks suffer on account of their age, as they are not renewed at the necessary pace and the resulting deficiencies cause considerable losses of potable water, infiltration of sewage into the groundwater, serious flooding after tropical storms, power cuts, and potholes or missing manhole covers (which represent a danger for road traffic and pedestrians). Solid waste is collected several times a week (in theory, daily), but the separation of waste is not advanced. Landline telecommunication service was free for many years, but difficult to access. Now, the connections have been renewed but are charged for; the same is true for the cell-phone system, but at an extremely high cost. The internet service is notoriously slow and private connections are rare, which negatively affects the productivity of professionals and academics.

Figure 14: Replacement of rotten pipework in Havana Vieja

Figure 15: There is a great debate underway concerning the best transportation concept for Cuba in the mid-term future

An emerging controversy among planners concerns the urban transport model and the pattern of urban development. The current situation (since the Special Period) is characterized by a serious worsening of the public transportation services and a low density of individual cars. For the few who enjoy it, the privilege of the personal use of an automobile represents an important improvement in the quality of life. To bring such benefit to a larger part of the population, it has been proposed to improve access and facilities for individual automobiles, as well as to construct more garages and parking lots. An opposing view considers the experiences of other countries, where wide-spread car ownership and individual motorized travel has resulted in high levels of traffic congestion, very slow mobility, and air pollution that

seriously affects the health of the citizenry; the unreasonable costs of purchasing and maintaining a car as well as the rising costs of fuel are further considerations. This viewpoint proposes to maintain the low number of cars and, instead, strengthen the public transport system with commuter trains, trams, and buses – maybe in combination with public bicycles for movement within neighborhoods (which is the trend internationally). The debate has not yet entered the policy agenda.

16.13 ENVIRONMENT AND HEALTHY HOMES

Cuba is a vanguard worldwide in the promotion of the concept of "Healthy Homes", and even accommodates an Executive Secretary of the Inter-American Network of Healthy Living. According to this concept, a safe house is well-adapted to both protect the health of its inhabitants and to protect them against the multiple hazards possible in the built or natural environment. Regarding the natural environment, housing needs to offer protection from the negative impacts of climate change, hurricanes, earthquakes and the like. The threats derived from the man-made environment include all kinds of pollutants (electro-magnetic, chemical, sound, air), and the micro-climate inside the home and in the neighborhood. Also, psychological aspects can be influenced by the man-made environment.

Natural environment

Cuba is located in a geographical area severely affected by hurricanes and earthquakes. In the decade from 2001-2012 alone, 1,408,355 homes were damaged by hurricanes and tornadoes, which corresponds to 36% of the total housing stock of the country. A further 330,609 households (8.4% of the housing stock of the country, though concentrated in the eastern provinces) suffered partial or total collapse. 75% of all damage is to roofs, which explains why civil engineers promote the "safe roof" concept, which is almost always interpreted as a concrete slab. Paradoxically, the concrete roof simultaneously represents the greatest risk in the case of a severe earthquake, which has fortunately not occurred in the country in recent decades, but the threat cannot be denied. (Haiti, where the 2010 earthquake claimed 220,000 lives, is located only 91 km away from the coast of Cuba.)

Despite the immense material damage that hurricanes and tornadoes have generated, they only caused 41 fatalities in Cuba in the above-mentioned decade, a figure that is much lower than that for other countries in the region. (Hurricane Katherine alone caused 1,464 fatalities in Louisiana in 2005.) The question is therefore: How has Cuba managed to protect its population from similar disasters? The answer lies in its country-wide prevention and response system, which is organized under the system of Civil Defense (DC).¹⁵ This system incorporates a whole range of different institutions at the national, provincial, and municipal levels and can thus quickly mobilize contingent support from the entire country to help affected areas. For example: after the disastrous hurricane Sandy in 2012, all the power lines had been interrupted but only one week after the hurricane they were all fixed again. Half a year later, there were no visible signs left of the immense damages that occurred in the municipalities that were most affected by the storm.

¹⁵ The full name of this institution is the Staff of National Civil Defense: Prevention System Manager for Catastrophes.

Climate change

As a tropical island, Cuba also suffers the effects of climate change. The greatest risks are linked to the rising sea levels, which cause flooding on the coast of the island. Apart from normal flooding, upwelling (*surgencias*), which is similar to a tsunami, presents a hazard because big waves can likewise cause significant damage and the loss of life. In the interior of the country, climate change has caused a decrease in rainfall during the dry months and a stronger rainy season, which causes inundations; both aspects affect agricultural crops.

Preventive measures against climate-change impacts include relocating homes and entire settlements from the coast to locations further inland. In terms of mitigation, Cuba has started programs to reduce consumption of non-renewable energy, even if the main concerns are fuel costs. Also urban agriculture helps to slow down climate change and is an activity that has been promoted in Cuba since the end of the 1980s. The Cuban urban-agriculture experience has been recognized globally as good practice.

16.14 SOCIAL ASPECTS OF HOUSING

The social aspects of housing cannot be considered independently from the remainder chapters, but rather represent a cross-cutting theme over the subjects discussed in the entire document. The social analysis contained in this chapter discusses three questions:

- How do citizens access a home?
- How has equity been maintained in the housing arena (to an extent almost unique across the world)?
- Is housing be perceived as a service to be delivered by the Government, or as a collective good, or do people believe that it would be resolved best as an individual effort like in many other parts of the world?

Housing: access and distribution

The housing-tenure security in Cuba is unique to the rest of the world. It is a privilege granted to all citizens who already own a home. But an apartment does not grow or multiply, nor move from one place to another, as does the population. Therefore, the housing market is often difficult to enter for individuals who constantly adjust their life and residence to the social, economic, and spiritual context in which they live. The physical housing stock is renewed in cycles of 50 or 100 years. It is not quick to adapt to demographic and social changes in the country, and therefore there is also a margin of the population which cannot find the accommodations they need. In theory, those people looking for adequate housing have to settle with the following modes of housing access.

Figure 16: High-quality housing for distribution according to social merits

Figure 17: Reconstruction for hurricane victims making use of the Sandino technology

Allocation through the state is the classic model of the socialist government to ensure a basic living standard for the entire population. The high amount of investment required, other unforeseen economic priorities, and the accumulated housing deficit cause an imbalance between supply and demand for housing and not all applicants can be considered. To regulate the distribution of available units, two priority groups have currently been defined for housing allocation: (a) families who lost their homes by *force majeure* (like victims of a hurricane) and (b) professional groups rewarded on the grounds of social merit such as international aid workers returning to Cuba. Housing offered to the second group is often of superior quality. Access to housing by the state has no economic barrier.¹⁶

- **Self-built housing** is an option for people in good health, typically between 25 and 45 years of age, who can rely on support from their family and enjoy stable employment that requires residency in one place for an extended period time. The state can help through the provision of a building plot, access to building materials, and a credit covering part of the costs, but a minimum amount of own savings is indispensable. With more funds available, individuals can pay a company or self-employed individual for manual labor, site management, or all the necessary paperwork.
- **Buying property on the market** is also a convenient option for people who have sufficient funds to cover the entire costs, which are usually paid in foreign or convertible currency. A recent graduate or young family is not normally in a position to participate in this market.

¹⁶ In some cases, an institution provides housing together with a job. In this case, the occupant is not given ownership of the property, but only an usufruct right of use. Nevertheless, it is illegal to evict someone that does not have an alternative accommodation. This arrangement can lead to permanent accommodation. A typical case is the family doctor who is given an apartment in the same building as the surgery.

- **The housing swap** (*permuta*), a classic model to access a particular residential situation well suited to one's personal preferences, is dependent on the willingness of both parties to exchange one property for the other. The swap can be done with or without payment compensating for different values. With enough money, the benefits are similar to outright purchase, but there is no need to pay a transfer tax.
- **Heredity**, the passing on of a house from one generation to the next, should statistically be a very common case in Cuba. However, as ownership of more than one home is not permitted in Cuba,¹⁷ this is ideal for a young person who does not own any property yet, but cannot be planned. Individuals who are already house owners must sell one of properties, exchange the two for one of higher value (*permuta 2x1*), or make it a donation to another family member.
- **The donation** is a situation comparable to early inheritance, designed for people who plan to emigrate abroad for good. Under previous legislation, they lost their property to the state.

In the survey conducted in preparation for this report, exchange and inheritance were the two most common ways to access housing. Even if the above list of options to access a home seems long, all alternatives involve certain preconditions not suited to the typical situation of, for example, a young man or woman who changes the city of residence for a new job or to study, or who simply decides to leave the home of his parents or stepparents and start a life of his or her own. The same is true for newlyweds, or for a recently divorced person (the average length of a marriage in Cuba is 10 years). It remains a challenge for the country's housing policy to offer a housing-access solution for those subject to these conditions.

Equity and segregation

It is impressive that in Cuba the personal residential circumstances or neighborhood, even if clear connotations of "desirable" or "undesirable" are obvious, do not in any way reflect (or affect) the social and economic statuses of their residents. There are doctors and airline pilots who live in an informally-grown neighborhood in the same way as an unemployed family with many children may reside in a mansion with a garden and pool because they happened to live there as domestic servants before the Revolution and/or the previous owners emigrated. With the new law that legalizes the unrestricted sale or buying of property on the market, however, the type of territorial social segregation that was typical during and before the 1950s may stepwise reappear. Laws of the market and high-maintenance costs for high-standard housing cannot be ignored. Strategies to slow down gentrification processes could include locating student accommodation, hostels, housing without garages, etc. in neighborhoods of higher demand.

Participation and decentralization

Neighborhood initiatives have always existed in Cuba, but there have been periods when they received more support from the state than others. Since 1988, many of those initiatives have fostered the Integral Transformation Workshops for the Barrios, which were installed particularly in the socially complicated neighborhoods of Havana in 1988. *El Club de Agricultores in Sta Fé* (from around 1990), the program for

¹⁷ Aside from owning a second holiday home in the countryside or on the coast.

the promotion of local building materials,¹⁸ the Popular Movement in the late 1990s, and the Municipal Initiative for Local Development (IMDL),¹⁹ represent a few examples among many. The guidelines approved by the 6th Congress of the CCP in 2011 were formulated by a country-wide participatory process and guide the ongoing updating of social and economic policies.²⁰

Figure 18: Public participation is sought in many decisions at the local as well as central level

Figure 19: Street art generated through the initiative of local residents

16.15 GENDER AND DISADVANTAGED GROUPS

When referring to the disadvantaged, the first group that is most frequently referred to in most countries is women. Other groups that are commonly identified include seniors, the youth, internal migrants, and the disabled.

In respect to women's rights, the situation in Cuba is excellent – not only because of the legal protection they receive, but also because women stay economically independent from their husbands. They receive the same salary and the same pension as men. A large number of women occupy leading positions, including at various levels of government. Though there are rare cases domestic violence, it is reported that it is not exclusively committed by men – a strange manifestation of equal rights.

For a foreigner, it is surprising to notice that women are represented in all professions, including construction work; there, as within the context of the social microbrigades, women represent the majority. Likewise, there are certain self-employed occupations which are dominated by women (for example: renting rooms, private restaurants [*paladares*], hairdressers, and others).

¹⁸ This program was coordinated by the Center for Research and Development of Structures and Materials (CIDEM) of the Marta Abreu Central University of Las Villas (UCLV).

¹⁹ From this experience, which began in 2009, 154 projects of the IMDL have been approved; they are currently awaiting the approval of 96 other projects.

²⁰ For example, law No. 113 of the tax system enables a new source of funding for municipal budgets, thus providing the opportunity for local authorities to place the application of funds where they are most appropriate.

Figure 20: Female construction workers are common in Cuba

Figure 21: The elderly are increasing in number and require housing adapted to their needs

Photo: Erich Trefftz

Other groups, such as senior citizens, are a more vulnerable group than women. When the survey was conducted, 42% of the elderly did not have the economic means to fix their homes. In addition, many of them needed specific constructive facilities in their homes, such as access without stairs, doors through which a wheelchair could pass, or support facilities that were not foreseen at the time when the houses were built or renovated.

The existing housing stock as well as the tenure choice also do not reflect the contemporary needs of the younger generation, especially those facing unemployment or seeking more independence from their parents. Their particular needs can be expressed as follows:

- More apartments for the large number of singles living on their own.
- Availability of rental housing due to unstable situations in respect to future professional occupation, economic position, or family status.
- Economically-priced starter homes of one to three bedrooms for young couples. In many cases these dwellings can be built via self-help efforts when couples have access to sufficient credit.

A third group that often suffers from similar unfavorable conditions of accommodation are internal migrants. Unrestricted migration within the country only became legal a few years ago, and this has resulted in the arrival of a considerable number of people in the urban centers, which were neither prepared nor equipped to deal with the new housing demand. Unless more favorable conditions are created, the affected individuals might try to find their luck in international migration, which implies a loss of valuable manpower for the country.

Finally, disabled individuals must not be forgotten as a group that needs special attention. They do have access to a good institutional structure, but insufficient attention is given to the adaptation of public spaces and buildings to their needs. It is necessary to ensure that all public buildings have easy access without stairs and non-slip floors, and that the curbs of sidewalks on the street are lowered. Currently, the proper sidewalks are full of holes, forcing many people to use the street instead, which can become a dangerous venture. This need does not only relate to the handicapped, but also to the elderly and children.

16.16 RECOMMENDATIONS AND SUGGESTIONS

Not all 518 possible remedies identified in the report that can contribute to improving the housing situation in Cuba have the same weight. To conclude this summary chapter, some of the most urgent housing challenges shall be summarized and a few remarks are ventured about possible strategies toward a solution.

- ***Streamlining housing legislation and development control.*** Review and simplify the current body of numerous laws, regulations, decrees, etc. in order to make the regulations better known and respected. Two comprehensive legal documents are easier to manage than more than 100 separate regulations.
- ***Engage one single institution to direct processes of urbanism and housing development.*** Housing and urban development are interlinked in a highly complex system and can only be managed well in an integrated and comprehensive manner. The necessary interdisciplinary task cannot be split between different ministries. With the recommendations of the 6th Party congress in mind, it is important to give more powers to local institutions.
- ***Broaden the scope of self-help construction.*** Current housing policy has assigned an important role to housing provision by the people, yet the response of the population still remains very low. It seems that the existing opportunities of the sector do not fit all the existing needs, and a broader engagement of the target group is conceivable and possible with the stipulation of adequate organizational alternatives.
 - a) Expand the concept of the Community Architects Program to include all unemployed or retired architects (after having undergone adequate preparation). There is a large amount of professional manpower and enthusiasm that can be taken advantage of.
 - b) Administrative requirements are complicated and consume a large amount of energy. A one-stop office could easily be created where all paperwork is assisted in one go.
 - c) The conventional mode of individual self-help construction has serious limitations due to the excessive length of construction and trouble in obtaining all necessary building materials. The availability of complete and modularized construction sets could reduce the construction period from 5 years to one month.²¹ Such an offer would skyrocket the acceptability of this mode of construction.
 - d) For individuals employing self-construction, offer sets with modular prefabricated elements that enable them to build a new house within a month. Also, simplify the administrative procedures, which currently involve long process times for getting self-constructed dwellings recognized.
 - e) Collective self-construction is a solution for overcoming the restriction of low urban densities inherent to individual self-help construction. It would also allow the integration of individuals who are not in a position to undertake the construction of an entire house on their own. The prestige of the former microbrigades can be taken up to create a more-flexible, collective, self-help house-building program and allows more tailor-made typologies.

²¹ There are international experiences that show the feasibility of this idea. A student competition linked to an International Congress of Architects (UIA) or UN-HABITAT can generate a large number of high-quality typical projects to choose from.

- ***Operate a self-financed social housing program.*** Revolving fund and cooperative investment schemes regenerate the initial investment cost of housing by spreading the expense over more heads and a longer period. The most popular models that have worked (or still work) are municipal projects and cooperatives. Such system can also provide the non-profit, rented housing accommodations needed by a rather mobile part of the young population.
- ***Qualitative needs.*** Housing construction by the state, due to a lack of reliable data, so far only responds to the quantitative needs based on statistical data. The available housing typologies are not appreciated by the population. Therefore, it is necessary to analyze the qualitative requirements in more detail. In practice, participatory design is the most efficient way to learn and build to the specific needs of the population.
- ***Enhance the offer of building materials.*** One of the key bottlenecks in Cuban housing provision is the limited availability of construction materials. In the state sector, housing has to share the materials production with other key sectors of the national economy. A sudden increase cannot be expected in the short run. However, the case of the fast rise of housing construction in the late 1990s has shown that non-centralized, non-industrialized building materials can produce a similar output as the conventional state industry. Both together are able to double the output.
- ***Accelerate urbanization of building plots.*** Another problem is the slow progress in urbanizing building land. One of the hindrances is the time needed for the coordination of the different trades involved. This can be fixed through the creation of integrated and autonomous urbanization companies which include all needed trades in house, including for example civil engineering, construction engineering, landscaping, and all other networks.
- ***Develop local resources:*** Since 2011, the political will envisions the transfer of certain powers of decision, housing provisions, and others responsibilities to local governments. Not all municipalities are sufficiently well prepared to assume such responsibilities at once and may require support and training.
- ***Maintain social integration.*** The new system of buying and selling homes may trigger gentrification tendencies. Efficient counterstrategies should be timely conceived and implemented.
- ***Respect vulnerable groups.*** Adapting public space to meet the needs of the disabled and the elderly is necessary, as these two disadvantaged groups are characterized by their reduced mobility.